

ISSN 2181-7138

МУАЛЛИМ ХЭМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИҮ

Илимий-методикалық журнал

2023

2/2-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқарғы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз хәм хабар агентлиги тәрәпинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гүўалық берилген.*

Нөкис

2/2-сан 2023

март-апрель

Шөлкемлестіріушілер:

*Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириу Министрлиги,
ӨЗПИИИ Қарақалпақстан филиалы*

**Редактор:
А. Тилегенов**

Редколлегия ағзалары:

Мақсет АЙЫМБЕТОВ	Асқарбай НИЯЗОВ
Нағмет АЙЫМБЕТОВ	Сабит НУРЖАНОВ
Байрамбай ОТЕМУРАТОВ	Уролбой МИРСАНОВ
Ерполат АЛЛАМБЕРГЕНОВ	Нуржан МАТЧАНОВ
Алишер АЛЛАМУРАТОВ	Шукурулло МАРДОНОВ
Дилшодхўжа АЙТБАЕВ	Бахтиёр РАХИМОВ
Тўлқин АЛЛАЁРОВ	Арзы ПАЗЫЛОВ
Умида БАҲАДИРОВА	Барлықбай ПРЕНОВ
Фархад БАБАШЕВ	Қаххор ТУРСУНОВ
Гулзода БОЙМУРОДОВА	Нурзода ТОШЕВА
Маманазар ДЖУМАЕВ	Тажибай УТЕБАЕВ
Асқар ДЖУМАШЕВ	Амангелди КАМАЛОВ
Алишер ЖУМАНОВ	Ризамат ШОДИЕВ
Гүлнара ЖУМАШЕВА	Зафар ЧОРШАНБИЕВ
Мырзамурат ЖУМАМУРАТОВ	Дўстназар ХИММАТАЛИЕВ
Умида ИБРАГИМОВА	Гулрухсор ЭРГАШЕВА
Меруерт ПАЗЫЛОВА	Гавхар ЭЩАНОВА

МАЗМУНЫ

ТИЛ ХЭМ ЭДЕБИЯТ

Seytkasimov D. B. Universal kompetensiyalardi jetilistirivde filolog-studentlerdin pedagogikalik iskerligin sholkemlestiriv	6
Aytbaev D. T. Sintaktik polisemiya va qo'shma gaplarda shakliy-mazmuniy nomutanosiblik	14
Kenjayeva M. A., Normurodova N. E. Ona tili fanini o'qitishda tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda ta'lim texnologiyalardan foydalanish	21
Zokirov J. G'. Zamonaviy darsliklar: ona tili ta'limi mazmunini yangilash konsepsiyasi	30
Sa'dullayeva P. A. Ingliz va o'zbek tillarida antroponom komponentlari paremiologik va frazeologik birliklar tadqiqi	36
Narzulloeva F. N. Structural and semantic analysis of philosophical terms in english and uzbek languages	42
Quvvatova M. X. The lexical filed of women's mind in two languages: uzbek and english	48
Rahimov A. B. Improving the method of communication in english among non-philology students	54

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

Исмайлов А. С. Қарақалпақ халқындағы тыйым сөзлердің тәрбиялық әхмийети	58
Matnazarova K. O. O'qituvchi kasbiy kompetentligini shakllantirish omillari	62
Shixnazarov B. B. Innovatsion o'qitishda truba cholg'usidan foydalanish	67
Madraximov Ya. B. "Ta'lim klasteri" tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	72
Мамаражабов М. Э. Педагогик тадқиқотларда моделлаштириш усули	77
Islamova M. Sh. Kursantlarda "Divergent fikrlash"ni kimyo darslarida rivojlantirish	81
Fayziyeva M. R. Raqamli transformatsiya jarayonida pedagogik mobillikning zaruriyati	86
Xudaybergenova A. Maktab, oila va mahallalarning hamkorligi konsepsiyasining mohiyati	90
Xushnayev O. A. Bo'lajak muhandis-o'qituvchilarni ijodiy loyihalash faoliyatiga tayyorlash metodikasini takomillashtirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari	95
Ortiqova N. A. Ta'lim sohasidagi innovasion jarayonlar rivojlanishining umumiy yo'nalishlari	103
Эшбобоев Д. Э. Таълим соҳасида менежерларни касбий тайёрлаш муаммолари	108
Xushnayev O. A. Bo'lajak muhandis-o'qituvchining ijodiy loyihalash faoliyatiga tayyorgarligining strukturali-mazmunli modeli	114
Омонова М. Д. Ta'lim jarayonida tanqidiy fikrlash masalalari	122
Мамажанов И. Г. Инновацион фаолият асосида таълим тизими бошқариш	126
Муродова У. Д. Олий ўқув юрти талабаларига атамаларни ўқитиш назарияси ва амалиёти	136
Qodirov O. M. Yoshlarni mahoratiga qarab kasbga yo'naltirishda ajdodlarimizdan qolgan amaliy hunarmandchilik sirlarini yetkazib berish	141
Сулаймонова М. Б. Тасвирий санъатни ўқитишда интерфаол таълим методларидан фойдаланиш	147
Kamolova G. Qadriyatlar nazariyalari asosida o'quvchilarni ma'naviy axloqiy tarbiyalashning tarixiy tahlili	154
Jumayeva H. M. Talabalar ma'naviyatiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi variativ tahdidlar	159
Baybaeva M. X., Imomov I. A. Ta'limda rahbarlarning boshqaruv faoliyatlarida sog'lom va ijodiy muhitni takomillashtirishning tashkiliy-me'yoriy asoslari	165
Uteniyazov Z. B. Bo'lajak yosh kadrlarning ijodiy faoliyatini pedagogik jihatdan shakllantirish va rivojlantirish xususiyatlari	174
Orakbaev Z. Z. Pedagogik tizimda ta'lim rahbarlari va ularning pedagogik xususiyatlari	180
Alayeva Z. M., Junaydova M. H. Musiqa to'garaklariga o'quvchilarning qiziqishlarini oshirib borish omillari	185

Avliyakulova N. M. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini amaliy ishlash faoliyatini samarali shakllantirish yo'llari	190
Jumayev F. Sh. O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari ofiserlar tarkibining psixologik – pedagogik tayyorgarligiga qo'yilgan talablari	198
Badalov K. R., Xolmurodova N. X. "Didaktik-metodik kompetentligi" tushunchasining mazmun-mohiyati	203
Safoyev H. Talabalarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning rivojlantirish mexanizmi	210
To'шпулатова М. И. Илмий билимлар интеграцияси турлари ва даражалари тавсифи	215
Abduraxmanov Sh. N. O'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishda sharq mutafakkirlarining ta'lim- tarbiya haqidagi qarashlari	220
Raximov R. N. Yosh avlodni tarbiyalashda xalq qo'shiqlarining o'rni	228
Kungiratov A. Sh. Talabalarda iqtisodiy madaniyatni rivojlantirishning ahamiyatli jihatlari	232
Mamurova D. I., Bomurodova M. Kognitivni shakllantirish muammosining rivojlanish tarixi pedagogika nazariyasi va amaliyotida bo'lajak o'qituvchilarning ko'rgazmali qobiliyatlari	239
Ibadullayeva Sh. I. Inklyuziv ta'lim sharoitida tasviriy san'atni o'qitishda art - texnologiyalarning ahamiyati	245
Abduraxmanov Sh. N. Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi tizimi	252
Rajabov T. I. Umumiy o'rta ta'lim maktablari musiqa darsida buxoro bolalar folklor qo'shiqlarini o'rgatishning ahamiyati	259
Sa'diyev S. T. Oliy pedagogik ta'lim tizimida qalam tasvir fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish	267
Усманова У. А. Илмий тадқиқот ишларини ташкил этишда магистратура талабаларнинг шахсий сифатларини ҳисобга олиш	273
Усманова У. А. Магистратура талабаларининг илмий тадқиқот ишларини амалга ошириш йўллари	283
Юлдашева М. Б., Колканатов А. Н. Пути формирования экологической культуры молодежи в социокультурной среде	289
Абдуллаев С. С. Современное обучение основам рисунка художников – педагогов будущих специалистов направления образования по виду изобразительное искусство и инженерная графика	294

МИЛЛИЙ ИДЕЯ ҲАМ РУЎҲИЙЛИҚ ТИЙКАРЛАРЫ, ТАРИЙҲ, ФИЛОСОФИЯ

Глеумуратова З. Жийен Жыраў шығармаларында тарийхыйлык	299
Kadirova N. A. Yoshlarni milliy an'analar va qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash	302
Toshmurodov B. U. O'zbek xalq musiqa ijodiyotining shakllanishi va taraqqiyot yo'lidagi ilmiy qarashlari	309

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

Prenov B. V., Janabergenova A. J. Modellashtirish turli matematik parametrlari	315
Bozorov G'. S. Elektron ta'lim muhitida mantiq elementlari va ularning qo'llanilishiga doir ba'zi mulohazalar	320
Кодирова Ф. Т. Олий таълим муассасаларида ахборот технологиялари компетенцияларини ривожлантириш методикаси	325
Janabergenova G. J. Bo'lajak fizika fani o'qituvchilari metodologik tayyorgarligiga oid innovatsion yondashuvlar	329
Даминов М. И., Жамилова Д. М. Талабаларнинг пазандачиликка оид кўникмаларини ривожлантиришда мултимедиа воситаларидан фойдаланишнинг дидактик имкониятлари	333
Жўраев А. Р., Муртазоев А. С., Латипова З. О. Бўлажак технология фани ўқитувчиларининг касбий фаолиятга оид компетентлигини ривожлантиришда мобил иловаларни ишлаб чиқиш	342
Shukurov A. R. Chizmachilik fanini o'qitish jarayonida ko'rgazmalilik sohasining dolzarbligi	351

Fayziyeva M. R. Raqamli ta'lim platformalari va ularning rivojlanish istiqbollari	360
Жанабергенова Г. Ж. Развитие аналитического мышления будущих учителей физики на основе диалектического подхода	367
Otabekov U. G'. Понятие моделирования междисциплинарной системы геометрическо-графической подготовки инженеров	372
Жанабергенова А. Ж. Решение проблем с использованием программы WOLFRAM ALPHA	380
Nasretdinova F. N. Steps for implementation of electronic education process in technical education	386
Rahimov A. B. Modeling the process of developing the language competence of engineering students	391

БАСЛАЎҶШ КЛАСС, МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТЭРБИЯ

Madadoba Z. X. Boshlang'ich sinf matematika darslarida kombinatorik mazmundagi masalalarni o'qitishda bolalar tafakkurini o'stirishning pedagogik tahlili	397
Қурбонова З. У. Мактабгача таълим тизимида малака ошириш жараёнини компетенциявий ёндашув асосида лойиҳалаш	401
Tosheva N. T., Inomova Q. U. Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash hamda savodxonligini rivojlantirish	406
Qilicheva O. Maktabgacha yoshdagi bolalarni psixodiagnostika qilishda proyektiv metodikalardan foydalanish omillari	415
Шарипова Г. Н. Мактабгача таълим ташкилотларида таълим сифати мониторингини ташкил этиш	420
Камилова Г. А. Мактабгача таълим ташкилотларида экологик тарбия беришнинг педагогик имкониятлари	426
Badalov K. R. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashning pedagogik shart sharoitlari	430
Musaeva D. A. Daun sindromi bo'lgan bolalarga chet elda tibbiy yordam ko'rsatish xususiyatlari	437
Ахмедова М. С. Роль народных языковых средств в развитии речевой компетенции младших школьников в процессе обучения русскому (родному) языку	441

ФИЗИКАЛЫҚ ТЭРБИЯ ХЭМ СПОРТ

Serimbetov Q. O. Sport mekteplerde jumis islewshi trener-oqitiwshilar ushin mektep jasindagi sport penen shugillaniwshi balalardin antropometriyalik korsetkishleri	448
Safoyev H. A. Jismoniy tarbiya ta'limini rivojlantirishning pedagogik asoslari	456
Janabergenov A. J. Voleybolchilarda sakrovchanlik sifatini baxolash texnologiyasi	464
Жарылқапов У. Б. Эркин кураш спорт турига саралаш муаммоси	468

UNIVERSAL KOMPETENCIYALARDÍ JETILISTIRIWDE FILOLOG-STUDENTLERDÍN PEDAGOGIKALÍQ ISKERLIGIN SHÓLKEMLESTIRIW

Seytkasimov D. B.

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti docenti, PhD

Tayanch so'zlar: lingvistik kompetensiya, fonetik kompetensiya, leksik kompetensiya, grammatik kompetensiya, imlo kompetensiyasi, milliy maktab, kommunikativ kompetensiya, suhbat, nutq tasviri, talaffuz.

Ключевые слова: лингвистическая компетенция, фонетическая компетенция, лексическая компетенция, грамматическая компетенция, орфографическая компетенция, национальная школа, коммуникативная компетенция, разговор, описание речи, произношение.

Keywords: Linguistic competence, Phonetic competence, Lexical competence, Grammar competence, Spelling competence, national school, Communicative competence, Conversation, speech description, pronunciation.

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2022-jıl 11-maydaǵı “2022-2026-jıllarda Xalıq bilimlendiriwin rawajlandırıw boyınsha Milliy baǵdarlamasın tastıyıqlaw haqqında”ǵı PP-134-sanlı Pármanı qabıl etildi.

Rawajlandırıw baǵdarlamasınıń tiykarǵı baǵdarları:

- mektep bilimlendiriwine xalıqaralıq aldınǵı tájiriybeler tiykarında islep shıǵılǵan Milliy oqıw baǵdarlamasın tolıq engiziw, jergilikli hám shet el avtorları tárepinen jaratılǵan zamanagóy sabaqlıqlardı ámeliatqa kirgiziw;
- jámiyette oqıtıwshılıq kásibiniń abırayın kóteriwi, pedagoglar ushın qolaylı sociallıq sharayatlar jaratıw hám miynetin múnásip xoshametlew;
- oqıtıwshılardıń jaslarǵa tálim-tárbiya beriwdegi juwapkershiligin, turaqlı kásiplik rawajlandırıwdaǵı talapshańlıǵın arttırıw;
- ulıwma orta bilim beriw mákemeleri ushın milliy kadrlar rezervin islep shıǵıw, aldınǵı mektep direktorı hám úlgili oqıtıwshı normativlerin islep shıǵıw, olar tiykarında basshı hám pedagog kadrlar jumısların bahalap barıw;
- ulıwma orta bilim beriw mákemelerinde ruwxıy-aǵartıwshılıq islerin shólkemlestiriw, bul baǵdarda úzliksiz monitoring, bahalaw hám

prognozlaw mexanizmlerin jolǵa qoyıw, bala tálim-tárbiyasında shańaraq, ásirese, ata-ananıń ornın arttırıw;

- oqıwshılardıń bos waqtın mazmunlı shólkemlestiriw, olardı kásipke baǵdarlaw sistemasın jetilistiriw;
- arnawlı bilim alıw zárúrligi bolǵan studentlerdiń xalıq bilimlendiriw sistemasına integraciyasın kúsheytiw hám inklyuziv tálim procesin jedellestiriw;
- ulıwma orta tálimde barlıq maǵlıwmat almasıw procesin Xalıq bilimlendiriw sistemasın basqarıwdıń birden-bir baǵdarlamalıq kompleksi arqalı ámelge asırılıwın hám de usı tarawda elektron mámleketlik xızmetler kólemin keńeytiw;
- ulıwma orta bilimlendiriwdiń náwbetshilik koefficientin optimal dárejege jetkeriw, zamanagóy modeller boyınsha mektepler salıw, rekonstrukciyalaw, kapital ońlaw hám kerekli úskeneler menen támiyinlew.

Til kompetenciyası – studentlerdiń sózlerdi, olardıń formaların, sintaksislik strukturaların kórkem ádebiyatqa baylanıslı til normalarına muwapıq isletiw, onıń sinonim qurallarınan paydalanıw, ádebiy til normalarında sóylew xızmetiniń shárti sıpatında til baylıǵın iyelew qábileti.

Bizge belgili, hár bir shaxs derlik óz ana tilin jaqsı biledi. Sol sebepli, biz onı oqıtıwı, qalıplestiriw haqqında emes, al til kompetenciyasın jetilistiriw haqqında bas qatırımıwız kerek. Bul wazıypalar dástúriy túrde mektepte úyreniledi. Bunıń ushın jańa sózlik qatlamların engiziw, sózlik qatlamına frazeologiyalıq rezervlerin toldırıw máselelerine bas qatırımıwız kerek boladı.

Lingvistikalıq kompetenciya qaraqalpaq tilin oqıtıw metodikasında kóp qollanıladı. Geyde bul termin til kompetenciyasınıń sinonimi sıpatında da qollanıladı, biraq qaraqalpaq tilin ana tili sıpatında oqıtıwda olardı parıqlaw jáne de perspektivalı esaplanadı.

Lingvistikalıq kompetenciya – studentlerdiń sóylew tájiriybesin túsiniw nátiyjesi. Bul qaraqalpaq tili pániniń tiykarların biliwdi, lingvistikalıq túsiniqler kompleksin ózlestiriwdi óz ishine aladı. Tildiń jámiyetlik qubılıs ekenligi hám insannıń ómirindegi tildiń ornı haqqındaǵı maǵlıwmatlardı ózlestiriw, qaraqalpaq tiline húrmet hám muhabbat sezimine tárbiyalanadı.

Bularǵa birinshi gezekte qabıllay alıw qábiletleri kiredi: seslerdi, háriplerdi, sóz formaların, morfemalardı, sóylew birliklerin anıqlaw, omonim, sinonim ham antonimlerde basqasınan ajratıw kiredi.

Til kónlikpeleriniń ekinshi toparına klassifikaciyalaw kiredi. Filolog-studentlerde til normaların klassifikaciyalaw qábileti de bolıwı shárt.

Ұшынши топарна студентлердің аналитикалық кónликпелерин қáлипестирiw болып табылады: фонетикалық, морфемикалық, лексикалық сөзлерди payда етиw, морфологиялық, синтаксислик, стилстикалық анализди ислеп шығарыw қáбилетлерин rawajландырыw зárúr.

Lingvistikalıq kompetenciya student shaxsınıń kognitiv mádeniyatın, oqıwshılardıń logikalıq oylawın, yadın, oyda sáwlelendiriwin rawajlandırıw, introspekciya, ózin-ózi qádirlew kónlikpelerin iyelew, sonday-aq, lingvistikalıq sáwlelendiriwdi qálipestiriwdi támiyinleydi.

Sonı atap óytiw kerek, háriplerdiń aytılw tártibin, sózlerdi hám olardan durıs paydalanıw qaǵıydaların, qaraqalpaq tilinde qollanılatuǵın sózlerdiń grammatikalıq sırtqı kórinisleri hám strukturalardı jaqsı biliw, birdey pikirdi ańlatıwdıń túrli usıllarınan paydalanıw (sinonimiyanı ózlestiriw), basqasha etip aytqanda, lingvistikalıq bilim hám kónlikpelerden paydalana almasa onday jaǵdayda biz lingvistikalıq kónlikpege iye filologtı jetilistirgen bolmaymız. Bul boyınsha ilimpazlardıń pikirinshe, haqıyqıy sóylew mádeniyatına iye filolog jámáátte insanlar menen qarım-qatnasta kommunikativlik kompetenciyaǵa iye ekenligin proceste kórsete almasa onday jaǵday ashınarlı jaǵdayǵa alıp keledi. Basqasha aytqanda, qaraqalpaq tilin joqarı dárejede biliw ushın grammatikalıq birliklerdi biliwden góre insanlar ortasında, jámáátte durıs kommunikaciyaǵa iye bolıwdı zaman talap etedi.

Fonetikalıq kompetenciya – tildiń seslik sistemasın biliw, stress, ritm, temp, intonaciya, sesler baylanısı, sóylewdi fonetikalıq shólkemlestiriw usılları hám baylanıs procesinde olardan paydalanıw qáбилeti. Qaraqalpaq tilinde sóylesiwshiler ushın fonologiyalıq kompetenciyanıń eń zárúrli strukturalıq bólimleri sózlerge durıs pát beriw hám háriplerdi durıs aytıw qáбилeti болып табылады.

Leksikalıq kompetenciya – sózler, erkin sóz dizbekleri, frazeologiyalıq birlikler, sóylew ádep-etika formulaları, naqıl-maqallar hám de onı sóylewde durıs qollanıw, tildiń sózlik baylıǵın biliw qáбилetin óz ishine alǵan.

Grammatikalıq kompetenciya – tildiń grammatikalıq elementlerin biliw hám baylanıs procesinde olardan durıs, orınlı paydalanıw qáбилeti. Grammatikalıq kompetenciya belgili bir mánisti túsiniw hám ańlatıw, onı qaraqalpaq tili normalarına muwapıq dúzilgen sóz dizbeklerin durıs rawajlandırıw qáбилetin óz ishine aladı.

Orfografiyalıq kompetenciya – jazba teksti jaratıwda qollanılatuǵın belgilerdi biliw hám olardı hám jazıwda durıs paydalanıw qáбилeti. Qaraqalpaq tilinde sóylesiwshiler ushın eń áhmiyetlisi, ulıwma qabıl etilgen belgiler hám basqa da sózlerdi orfografiyalıq hám irkilis belgileri qaǵıydaların biliw болып табылады.

Tildi úyreniw dúnyanıń qaraqalpaq tilindegi imidjin qalıplestiriwdi, tildiń milliy belgilengen birliklerin, qarqalpaq sóylew ádep-etika qaǵıydaların ózlestiriwdi támiyinleytuǵın materiallıq (etnik-materiallıq) kompetenciyanı rawajlandırıwı kerek. Basqa maqsetler ana tilin oqıtıwda materiallıq kompetenciyanı qalıplestiriwdi óz ishine aladı – bul óz xalqınıń milliy mádeniyatın ańlaw, onıń ayırıqshalıǵın biliw, húrmet etiw eń zárúrli baha ekenligin jetilistiriw bolıp tabıladı.

Ana tiliniń xalıq turmısındaǵı áhmiyetin ańlaw, ruwxıy hám etikalıq dúnyasını rawajlandırıw, onıń milliy ayırıqshalıǵın túsiniwge baǵdarlaw bolıp tabıladı.

Tildiń kommunikativ funkciyası kommunikativ kompetenciya, materiallıq funkciya mádeniyattanıwında ámelge asırıladı. Studentlerde lingvistikalıq hám kommunikativ kompetenciyalardı jetilistiriw jergilikli tildi oqıtıwdıń zárúrli wazıypası bolıp tabıladı.

Qaraqalpaq tilin oqıtıw ushın kommunikativ hám lingvistikalıq kompetenciyanıń ornın túsiniw, tálim basqa tillerde alıp barılatuǵın klaslarda qaraqalpaq tilin yamasa milliy mekteplerde qaraqalpaq tilin oqıtıw metodikasındaǵı óz ara baylanıstı ham ayırmashılıqlardı anıqlaydı. Qaraqalpaq tilin ana tili sıpatında oqıtıwda tiykarǵı maqset kommunikativ kompetenciyanı qalıplestiriw bolıp tabıladı, bul maqset pútkil oqıw procesine boysınadı [1]. Bunıń ushın biz studentlerde tómendegi lingvistikalıq kompetenciyalardı jetilistiriwge baǵdarlaw maqset etiledi.

Til kompetenciyasınıń dúzilisin ańlatıwǵa basqa qatnaslar bar. Onıń quramında awızeki sóylew mádeniyatındaǵı kepilliklerdi, jazba sóylew tarawındaǵı kepilliklerdi, Internet baylanısı salasındaǵı kepilliklerdi ajratıp kórsetiw kerek boladı.

Til kompetenciyasınıń túrli funkcionallıq stiller: kórkem ádebiyat, publicistikalıq, rásmiy, ilimiy stillerdi biliw menen bayıtıw bolıp tabıladı.

Kommunikativ kompetenciya – bul basqalardıń túsiniwi hám sóylew minez-qulqlarınıń óz koncepciyasını jaratıw qábileti bolıp tabıldı. Bunda maqsetler, baylanıs jaǵdaylarına sáykes túrde baylanısadı. Bul qábilet insanlarda sóylesiw arqalı kórinip baradı.

Til kompetenciyası kóbinese kommunikativ kompetenciya menen tikkeley baylanıslı halda kórip shıǵıladı. Til kompetenciyasınıń tısqarı, **kommunikativ kompetenciyaǵa tómendegiler kiredi:**

Sóylesiw – kommunikaciyanıń eń universal quralı esaplanadı. Sóylesiw – bul adamnıń basqa adam menen tábiyiy til arqalı qatnas jasaw procesi.

Filolog-student lingvistikalıq sóylewdiń tiykarǵı túsiniqlerin biliwde sóylewdiń usılların, sóylew túrlerin, sóylew xarakteristikasınıń dúzilisi,

gúrrińlesiw, oy-pikir júrgiziw usılları hám basqalar haqqında kónlikpeler qáliplesiwi kerek boladı.

- **sociolingvistikalıq kompetenciya** (kommunikativ İKTnıń socio-lingvistikalıq kontekstin, qarım-qatnas jaǵdayınıń ayırıqsha qásiyetlerin, átiraptaǵı insanlardıń sociallıq poziciyasın esapqa alıw qábileti), onı geyde pragmatikalıq hám illokaciyalıq kompetenciya dep te ataymız;
- **social-mádeniy kompetenciya** (úyrenilip atırǵan til biliminiń etnomádeniy qásiyetlerin biliw (aymaqlıq, lingvistikalıq-aymaqlıq, materiallıq, lingvistikalıq-materiallıq hám mádeniyatlar aralıq kompetenciyalar), ádettegi jaǵdaylarda sóylew arqalı hám sózsiz minez-qulıqlar arqalı hám bul bilimlerde muwapıq ámelge asırıw qábileti);
- **diskursiv kompetenciya** (awızeki yamasa jazba sóylewdi rawajlandırıw, gáplerdi dúziw qábileti kiredi. Bunıń ushın túrli sintaksislik hám semantikalıq qurallardan paydalanıw, basqa birewdiń pikirlerin, xabarlardı túsiniw qábileti);
- **strategiyalıq kompetenciya** hár túrli kommunikativlik mashqalalardı sheshiw ushın eń nátiyjeli strategiyalardı tańlaw hám olardan shıǵıp ketiw qábileti bolıp tabıladı.

Kommunikativ kompetenciya hám onıń barlıq strukturalıq bólimleri til kompetenciyasına, birinshi gezekte sózlikti hám grammatikanı biliwge, leksikalıq hám grammatikalıq qurallardı ámelde qollawǵa tiykarlangan. Leksikalıq hám grammatikalıq strukturalıq bólimlerdi tek ǵana lingvistikalıq, sociolingvistikalıq, social -mádeniy, diskursiv hám strategiyalıq kompetenciyalarda da ajratıw múmkin. Basqasha etip aytqanda, lingvistiklik kompetenciya basqa kompetenciyalar ushın tiykar bolıp tabıladı.

Izertlew dawamında tómendegiler ámelge asırıldı:

- bilim alıwshılardıń universal (tiykarǵı) kompetenciyaların jetilistiriwge baǵdarlangan joqarı oqıw orınları tálim procesiniń modeli tájiriybesinawdan ótkeriw;
 - kompetenciyalardı bahalawǵa úsh qatnasty anıqlaw;
 - bilim alıwshılar óz kompetenciyaların ózleri bahalawdan paydalanılıwı;
- JOOlardı qánigesiniń universal kompetenciyaların nátiyjeli rawajlandırıwdı támiyinleytuǵın joybarlaw metodı sıyaqlı pedagogikalıq texnologiyalar kompleksi anıqlanǵan.

Pedagogika JOOlardı studentleriniń kásiplik tayarlıq xızmetin jáne de jetilistiriwdiń baǵdarların tómendegishe belgilep alıw zárúr:

studentlerdiń pedagogikalıq hám kásiplik dárejesin asırıwda olardıń teoriyalıq, ilimiy hám ámeliy izertlewler, texnologiyalıq rawajlanıw hám oqıtılıp atırǵan qánigelik pánler boyınsha innovacijalardı ózlestiriw;

nátiyjeli zamanagóy tálim hám innovaciya texnologiyaları, aldınǵı shet el tájiriybelerdi en jaydırǵan halda JOO tálim baǵdarı, qánigeligi boyınsha ilmiy tájriybe talapları, oqıw jobaları, oqıw baǵdarlama hám usılların zaman talabı zárúrligi tiykarında jetilistiriw;

joqarı oqıw orınları studentleriniń sociallıq internet tarmaǵı, multimedia sistemaları hám aralıqtan oqıtıw usıllarınan paydalanǵan halda, zamanagóy innovacijalıq pedagogika, informaciyalıq-kommunikaciya texnologiyaların iyelewi hám olardı oqıw procesine aktiv qollana alıwı;

Tálim baǵdarlarında úzliksiz qánigelik ámeliyattı ótkeriw hám belgilengen obyektlerde pitkeriw qánigelik jumıslardı tájiriybe-sınawdan ótkeriw belgilendi.

Bolajaq filolog-oqıtıwshı kásiplik-metodikalıq jaqtan tayarlıǵı mazmunında oqıtıwshılıq tájriybeleri ǵana emes, al tárbiyalıq jumıs tájriybeleri esaplanadı. Oqıtıwshılıq uqıbı oqıtıw hám tárbiyalıq tájriybelerdiń ulıwmalıǵı bolıp tabıladı. Nátiyjede oqıtıwdıń zárúrli funkciyaları (bilimlendiriwge tiyisli, tárbiyalıq hám rawajlandırıwshı) hám de oqıtıwshı iskerliginiń mazmunı oqıwshılardıń aktiv hám sanalı biliwge tiyisli xızmetlerin basqarıwdan ibarat juwmaqqa keledi.

JOOlardı studentleriniń kásiplik tayarlıq iskerligin jáne de jetilistiriwdiń tómendegi baǵdarların belgilep alıw zárúr:

- studentlerdiń pedagogikalıq hám kásiplik dárejesin asırıwda olardıń teoriya, ilimiy hám ámeliy izertlewler, texnologiyalıq rawajlanıw hám oqıtılıp atırǵan qánigelik pánler boyınsha innovacijalardı ózlestiriw;
- nátiyjeli zamanagóy tálim hám innovacijalıq texnologiyaları, aldınǵı shet el tájiriybelerdi ámeldegi JOO tálim baǵdarı, qánigeligi boyınsha qánigelik talapları, oqıw jobaları, baǵdarlama hám usılların zaman talabına say jetilistiriw;
- joqarı oqıw orınları studentleriniń global internet tarmaǵı, multimedia sistemaları hám aralıqtan oqıtıw usıllarınan paydalanǵan halda, zamanagóy innovacijalıq pedagogika, informaciyalıq-kommunikaciya texnologiyaların iyelewi hám olardı oqıw procesine aktiv qollanıwı;
- tálim baǵdarlarında úzliksiz qánigelik ámeliyattı ótkeriw hám belgilengen obyektlerde pitkeriw qánigelik jumısların tájiriybe-sınawdan ótkeriw;
- studentlerdi pedagogikalıq ámeliyatlarda ilimiy jumıs boyınsha jumıs alıp barıwǵa, ilimiy ádebiyatlardı analiz etiwge, ilimiy jumıs boyınsha ótkerilgen tájiriybe sınawdan alınǵan nátiyjelerdi ilimiy tiykarlawǵa úyretiw zárúr.

Filolog-studentlerdiń pedagogikalıq iskerligin shólkemlestiriw, kásiplik ózin-ózi rawajlandırıwǵa baǵdarlaw, juwapkershilikti asırıwǵa xızmet etedi. Sońǵı nátiyjede joqarı maman kadrlardı tayarlaw hám potencialın asırıwǵa erisildi [2].

Izertlew jumımızda oqıw-tárbiya procesinde oqıtıwshı pedagogikalıq iskerliginiń segiz túrlerin sanap ótemiz:

- a) diagnostikalıq;
- á) prognoz-baǵdarlangan;
- b) konstruktiv-joybarlıq;
- d) shólkemlestirilgen;
- e) informaciyalıq-túsindiriw;
- f) kommunikativ-xoshametlendiriwshi;
- g) analitikalıq-bahalaw;
- ǵ) ilimiy-teoriyalıq.

Pedagogikalıq iskerlik mazmunı ózgergen jaǵdaylarda oqıtıwshı ózi ushın jańa wazıypada kórinedi, mısalı auditoriya basshısı boladı, funkciyalardıń mazmunı da jańalanadı. Olar bes funkciyadan dúziledi:

- a) kognitiv-diagnostikalıq;
- á) shólkemlestirilgen-xoshametleniwshi;
- b) ulıwma-birlestiriwshi;
- g) muwapıqlastırıwshi;
- ǵ) jeke-rawajlandırıwshı [3].

Oqıtıwshını tayarlaw zamanagóy joqarı bilimlendiriw sistemasında áhmiyetli orındı iyeleydi. Joqarı bilimlendiriw sistemasında baǵdarlamalardıń hár túrliligine ótiw ámelge asırılǵan, tiykarǵı hám joqarı dárejede pedagogikalıq tálimniń kóp dárejeli sisteması jaratılǵan. Bunda bilimlendiriw tarawındaǵı tómendegi tiykarǵı principlerge súyenildi:

- tálim ústinliginiń tán alınıwı;
- tálim alıw formasın tańlaw erkinligi;
- bilimlendiriw tarawında kemsitiwge jol qoyılmawı;
- tálim alıwǵa tiyisli teń múmkinshiliklerdiń támiyinleniwı;
- tálim hám tárbiyaǵa milliy hám de ulıwma insanıylıq qádiriyatlardıń sińirilgeni;
- tálim hám tárbiyanıń adamgershilik, demokratiyalıq ózgesheligi;
- tálimniń úzliksizligi hám izbe-izligi;
- mámleketlik bilimlendiriw standartları hám mámleketlik bilimlendiriw talapları sheńberinde bilim alıwdıń hámme ushın ashıqlıǵı;
- oqıw baǵdarlamaların tańlawǵa tiyisli qatnastıń birden-birligi hám siyasiy toparlasıwı;

- insannıń pútkil ómiri dawamında tálim alıwı;
- jámiyette pedagoglardı sociallıq qorǵawdıń kepillik berilgeni;
- tálim sistemasınıń dúnyalıq ózgeshelikke iyeligigi;
- bilimlilik, uqıplılıq hám uqıptıń xoshametleniwi;
- tálim sistemasında mámleketlik hám jámiyetlik basqarıwdıń muwapıqlığı;
- tálim iskerligi tarawında ashıqlıq hám áshqaralıq.

Joqarıdagılardan kórinip turıptı, biliw, qabıllaw procesi ayırıqsha qubılıs bolıp, ana tili tálim mazmunında studentlerdiń qabıllaw procesin bahalaw kriteriyaların belgilew, olarǵa tiykar bolıwshı kognitiv kónlikpelerdi anıqlaw da ayırıqshalıqtı, óz aldına qatnastı, tájiriye-sınawǵa súyenilgen juwmaqqa tiykarlanıwdı talap etetuǵın process. Oqıtıwshı tárepinen materialdıń prezentaciyasın bilim, kónlikpe hám tájriyelerdi iyelew ushın studentlerdiń óz betinshe tálim tapsırmaları menen aqılǵa say birlestiriw kerek. Onıń ushın hárbir oqıtıwshı iyelewi kerek bolǵan joqarı uqıp talap etiledi.

Ádebiyatlar:

1. Allaniyazova Sh., Tan'irbergenov J. Qaraqalpaq tilin woqi'ti'wda innovaciyalı'q texnologiyalar. – No'kis: Bilim, 2015. – 60 b.
2. Ахметов С., Пахратдинов Ә., Пирназаров Ә. Қарақалпақ әдебиятын оқытыу методикасы. – Нөкіс: Қарақалпақстан, 1988. – 160 б.
3. Бердимуратов Е., Пирниязов Қ. Орта мектептерде қарақалпақ тилин оқытыу методикасы. – Нөкіс: Билим, 1988.

РЕЗЮМЕ

Lingvistik kompetensiya qoraqalpoq tilini o'qitish metodikasida keng qo'llaniladi. Ba'zan bu atama til kompetensiyasining sinonimi sifatida ham qo'llaniladi, lekin qoraqalpoq tilini ona tili sifatida o'rgatishda ularni farqlash istiqbolliroqdir.

Lingvistik kompetensiya o'quvchilarning nutq tajribasini tushunishi natijasidir. Bunda qoraqalpoq tili asoslarini bilish, tilshunoslik tushunchalari majmuasiga ega bo'lish kiradi. Tilning ijtimoiy hodisa ekanligini va tilning inson hayotidagi o'rni va ahamiyatini o'rganish, qoraqalpoq tiliga hurmat va muhabbat tarbiyalanadi.

РЕЗЮМЕ

Лингвистическая компетенция широко используется в методике обучения каракалпакскому языку. Иногда этот термин используется и как синоним языковой компетенции, но более перспективно различать их при обучении каракалпакскому языку как родному.

Лингвистическая компетенция является результатом понимания учащимися речевого опыта. Сюда входит знание основ каракалпакского языка, владение комплексом языковых понятий. Узнавая, что язык является общественным явлением и ролью языка в жизни человека, воспитываются уважение и любовь к каракалпакскому языку.

SUMMARY

Linguistic competence is widely used in the methodology of teaching the Karakalpak language. Sometimes this term is also used as a synonym for language competence, but it is more promising to distinguish them when teaching the Karakalpak language as a native language.

Linguistic competence is the result of students' understanding of speech experience. This includes knowledge of the basics of the Karakalpak language, mastery of a complex of linguistic concepts. Learning that language is a social phenomenon and the role of language in human life, respect and love for the Karakalpak language are brought up.

SINTAKTIK POLISEMIYA VA QO‘SHMA GAPLARDA SHAKLIY-MAZMUNIIY NOMUTANOSIBLIK

Aytbaev D. T.

filologiya fanlari nomzodi, professor v.b.

Toshkent davlat pedagogika universiteti

Tayanch so‘zlar: sintaktik polisemiya, grammatik sath, leksik polisemiya, polisemiya paradigmasi, nomema, semema, propozisiya, sintaktik konstruksiyalar, fonologik sath, morfemik sath, leksik sath, sintaktik sath, sintaksema, ergash gapli qo‘shma gap konstruksiyasi, polisemik struktura, sintaktik omonimiya, sintaktik polisemiya, gaplar modeli, qo‘shma gaplar moldeli, polisemik qo‘shma gaplar.

Ключевые слова: синтаксическая полисемия, грамматический аспект, лексическая полисемия, парадигма полисемии, номема, семема, пропозиция, синтаксические конструкции, фонологический уровень, морфемный аспект, лексический аспект, синтаксический аспект, синтаксема, конструкция сложносочиненного предложения, полисемическая структура, синтаксическая омонимия, синтаксическая полисемия, модель предложения, моделируемые сложное предложения, многозначные сложное предложения.

Key words: syntactic polysemy, grammatical level, lexical polysemy, polysemy paradigm, nomeme, sememe, proposition, syntactic constructions, phonological level, morphemic level, lexical level, syntactic level, syntaxeme, compound sentence construction, pPolysemic structure, syntactic homonymy, syntactic polysemy, sentence model, compound sentences modeled, polysemic compound sentences.

Omonimiya, sinonimiya, antonimiya, polisemiya singari hodisalar dastlab leksik sathda o‘rganilgani tufayli ular uzoq vaqt shu sath birlklari uchungina xos xususiyat sifatida qarab kelindi. Polisemiya ham xuddi omonimiya kabi, faqat leksik sathgagina emas, balki tilning barcha sathlariga daxldor bo‘lgan universal hodisadir.

Leksik sathda omonimiya va polisemiya hodisasini o‘rgangan olimlar bu ikki hodisaning o‘zaro zich aloqada ekanini, omonimiyaning vujudga kelish yo‘llaridan biri polisemiya ekanini ta’kidlaydilar.

O‘zbek tilshunos olimi Sh.Raxmatullaev omonimiyaning polisemiya dan hosil bo‘lishi haqidagi o‘zigacha bo‘lgan olimlarning fikrlariga tanqidiy yondashgan holda, quyidagilarni yozadi: «qiyin masalalardan biri – ma’no taraqqiyoti asosida yuzaga kelgan omonimiyani polisemiya dan farqlab olish. Bular orasidagi chegara quyidagicha belgilanadi: ma’nolarni bir-biriga bog‘lab

turuvchi ip, zanjir uzilsa, omonim bo'ladi. Bunday ip, zanjir uzil-magan bo'lsa, ko'p ma'noli so'z bo'ladi». Bunday izohlarni aniq ilmiy talqin deb bo'lmaydi. Ip, zanjir deganda nimani tushunish kerak? Bu so'roqqa «ma'nodagi umumiylikni, yaqinlikni», – deb javob beriladi. Sememalar orasidagi umumiylik, yaqinlik qay darajada bo'lsa, ip, zanjir saqlangan bo'ladi-yu, qay darajada bo'lsa, uzilgan bo'ladi: buni obyektiv belgilash juda qiyin. Bir kishi ip uzildi deb o'ylagan ayni bir hodisani boshqa bir kishi hali ip uzilmagan deb bilish, ya'ni subyektivizmning aralashuvi tabiiy. Bu masalani hal etishda sememalarning semik tartibiga suyanib ish tutish ma'qul» [8, 3]. Lekin bu ham oson ish emas, chunki leksema sememalarining semik tarkibini belgilash ham ko'p hollarda tadqiqotchining «subyektiv aralashuv» natijasiga asoslanadi.

O'zbek tilshunosligida omonimiya, polisemiya va polifunksionallik hodisalarini sintaktik birliklar misolida birinchi bor A.Berdialiev tadqiq etdi [2, 100]. U ergash gapli qo'shma gaplarni paradigmatic aspektida o'rganar ekan, tabiiy ravishda qo'shma gaplar paradigmasini hosil qiluvchi qo'shma gaplar omonimiyasi, polisemiyasi, polifunksionalligi kabi hodisalarga duch keldi.

Bu muammolar o'zbek tilshunosligida sintaktik sath doirasida o'rganilmaganligi sababli, muallif mazkur masalalarning mohiyatini yoritishga, ularning bir-biriga o'xshash va farqli jihatlarini yoritishga harakat qildi.

A.Berdialiev G.A.Zolotova [6] va D.A.Salkovanning [9] sintaktik polisemiya mohiyatini belgilash metodologiyasiga suyangan holda, ergashgan qo'shma gaplar polisemiyasini aniqlaydi. Shuning uchun u: «bir sintaktik konstruksiyaning turlicha sintagmatik planlarda har xil semantik-signifikativ ma'noli qo'shma gaplar hosil qilishini qo'shma gaplar sintaktik polisemiyasi» deb qaraydi [2, 49].

Muallif, xuddi professor Sh.Rahmatullaev leksik polisemiya bilan leksik omonimiyani farqlashda leksema sememasining semalar tuzilishga asoslanishi lozimligin ko'rsatganidek, ergash gapli qo'shma gaplar polisemiyasini tayinlashda sintaktik birlashmalarning semantik strukturasi tayanadi. Shuning uchun sintaktik polisemiyaga sintaksema, sintaksema kabi hodisalarni o'z ichiga oluvchi maxsus sistema sifatida qaraydi.

Obyektiv borliqdagi muayyan vaziyatni, voqelikni, ya'ni propozisiyani ifodalagan sintaktik konstruksiyalar maksimal vaziyat, voqelik, ya'ni propozisiya uzvlarini ifodalagan va gap shaklidagi sintaktik konstruksiyalarning bir bo'lagi bo'lib kelgan birlik minimal birliklar sanaladi.

A.Berdialiev sintaksema tushunchasi ostida ikki xil hodisani aralashtirib yuborganidan, goh uni mazmuniy struktura uzvi, goh shakliy struktura uzvi sifatida talqin qiladi. Xususan, u bu haqida quyidagilarni yozadi: «elementar

sintaktik birlik – sintaksemlar sintaktik sistemaning sodda va qo‘shma gaplar sathiga xos sintaksemlardan farq qiladi. Sodda gaplar sathiga xos sintaksemlar gap bo‘lagi xarakterida bo‘ladi. Ularning sintagmatik munosabatidan yo gapning grammatik asosi hosil bo‘ladi, yo gapning grammatik asosi grammatik va semantik jihatdan kengayadi. Ularning funktsiyasi gap qurilishining ana shunday holatlaridan biriga ko‘ra aniqlanadi. Qo‘shma gap, xususan, ergash gapli qo‘shma gaplar sathining sintaksemlari predikativ birlik xarakteristikasiga ega bo‘lgan mikrokonstruktsiyalardir. Ularning qo‘shma gap umumiy yadrosiga bo‘lgan munosabatida sintagmatik talabning ta‘siri kuchli bo‘ladi...» [2, 50]. Ko‘rinib turibdiki, bu o‘rinda muallif sintaksemani shakliy-semantik-funktsional butunlik sifatida talqin qiladi.

Ayni paytda sintaksema yoki uning konkret semasi deb sintaktik konstruksiya hosil qiluvchi modellarning kategorial ma‘nolaridan ajralib chiquvchi eng kichik, bo‘linmas «komponent», «element» sanalishi aytiladi. Sintaksema va uning konkret semasi deyilishi bilan sema sintaksemaning bir qismi ma‘nosi anglashiladiki, bu bilan muallif sintaksemema, sintaksema, sema atamalarining aniq maqomini xiralashtirgandek ko‘rinadi.

Ilmiy adabiyotlarda xuddi fonologik sath birligi fonema, morfemik sath birligi morfema, leksik sath birligi leksema deb nomlangani kabi, sintaktik sath birligi sintaksema deb qaraladigan holatlar uchraydi [4, 240]. Bunday vaqtda sintaksema sintaktik sathning eng kichik birligi ma‘nosida tushuniladi.

Biz leksik sathda mazmuniy uzvlarni belgilashda sinovdan o‘tgan komponent tahlili usulini sintaktik birliklar mazmuniy uzvlarini belgilashda qo‘llashga harakat qilamiz va unda leksik sema, leksik semema o‘rnida sintaktik sema yoki sintaksema, sintaktik semema yoki sintaksemema atamalaridan foydalanamiz.

Tilshunos A.Berdialiev «O‘zbek tili ergash gapli qo‘shma gaplarining konstruksiyalari polisemiya juda boy»ligini, «uning sistemasidagi ko‘pgina sintaksememalar va ularning modellari ko‘p ma‘noli» ekanini ta‘kidlagan holda, dalil uchun keltirgan misollari nima uchundir polisemiya emas, balki polifunksionallikni voqelantiradi. Muallifning fikricha, *Shamol qaerda kuchli essa, o‘sha erni xarobazorga aylantiradi, Shamol qaerda kuchli essa, o‘sha er xarobazorga aylanadi* gaplarining «presuppozitsiya asosi bir xil, shuning uchun ularning konkret vaziyatga asoalangan mazmunlarida farq yo‘q. Lekin mazkur gaplar mazmun planining semantik-signifikativ sathiga ko‘ra o‘zaro farq qiladi. Bu gaplar tarkibida ergash gap aynan (hech o‘zgarishsiz) takrorlangan. *Shamol qaerda kuchli essa* ikki sintaktik semani o‘z ichiga olgan sintaksememadir. Chunki bu makrokonstruktsiyaning modeli birinchi gapda to‘ldiruvchi ergash gapli qo‘shma gapning signifikativ xarakteristikasini reallashtirgan;

ikkinchi gapda esa, unda ega ergash gapli qo'shma gapning signifikativ birligi ifodalangan. Bulardan shu narsa ma'lum bo'ladi, *Shamol qaerda kuchli essa* polisemantik modelga ega bo'lgan mikrokonstruksiya [2, 51].

Bu olingan parchada bir qator noaniq, Real haqiqatga muvofiq kelmaydigan fikrlar mavjud. Avvalo, ergash gapli qo'shma gaplarning signifikativ birligi, presuppozisiya asosi deganda nima tushuniladi? Qolaversa, *Shamol qaerda kuchli essa* polisemantik modelga ega bo'lgan mikrokonstruksiya emas, balki polisemantik modelning bitta semasini voqelantiruvchi manifestantidir. Shu bilan birga, to'ldiruvchi ergash gap ega ergash gap bo'lib kelishi uning semik strukturasi emas, balki butunlik tarkibida bajaradigan funktsiyasiga dahldordir.

A. Berdialievning bosh gaplar polisemiyasi haqida bildirgan fikrlari ham xuddi ergash gaplar polisemiyasi haqida aytilgan fikrlari kabi, sintaktik birlikning semantik tuzilishiga emas, balki funktsional tomoniga tegishlidir.

Olimning fikricha, ergash gapli qo'shma gaplarning avtosemantik xarakterdagi bosh gaplari va ular konstruktsiyasining modellari ham polisemantik xarakterga ega bo'la oladi. Masalan, *O'sha joylarda shahar yarataylikki, o'zimizga bir haykal bo'lsin* (A.Muxtor) gapi aniqlovchi ergash gapli qo'shma gap hisoblanadi. Bu gapni *O'sha joylarda shahar yarataylikki, natijada o'zimizga haykal bo'lib qolsin* tarzida transpozisiya (aslida transformasiya bo'lishi kerak – D.A.) qilinsa, gapning nutq presuppozisiyasi bilan bog'liq planida o'zgarishi yuz bermaydi, lekin uning semantik-signifikativ plani o'zgaradi. Uning semantikasida natija ergash gapli qo'shma gapning signifikati vujudga keladi [2, 52].

O'zbek tilshunosligida sintaktik polisemiya muammosi G.Roziqova tomonidan monografik planda tadqiq etildi [8]. Olimaning diqqati qo'shma gaplar polise-miyasi bahsida ko'proq bog'langan qo'shma gaplar polisemiyasiga qaratiladi.

Uning fikricha, sintaktik polisemiya – bu ma'nolari o'zaro bog'liq va biri ikkinchisini taqozo etuvchi, bir invariant ma'no doirasida tutashuvchi o'ziga xos lisoniy hodisadir. Shaklan o'xshash sintaksemalar biror bir ma'no doirasida o'zaro tutashmasa, ular har xil invariant ma'nolarga ega bo'lsa, omonimiya hodisasining yuzaga chiqishi uchun shart-sharoit yaratiladi .

Bog'langan qo'shma gap qismlari teng bog'lovchilar va bo'lsa, esa so'zlari yordamida bog'lanib, shaklan mustaqil, mazmunan esa bir-birini taqozo etadi. Demak, uning qismlari avtosemantiklik tabiatiga ega bo'lsa ham, ohang va mazmun jihatdan bir-biriga bog'liq bo'ladi. Bu bog'liqlikni ta'minlashda teng bog'lovchilarning xizmati katta bo'ladi. Ko'rinadiki, teng bog'lovchilar teng

komponentli qo‘shma gaplarni tasniflashga asos bo‘lib xizmat qiladi va shu sababli model xosil qiluvchi sanaladi. Bunday gaplarning modeli **Pm** – teng bog‘lovchi – **Pm** sanaladi. Teng bog‘lovchilarning har biri teng komponentli qo‘shma gaplarni bog‘lash bilan birga, polisemik ma‘no munosabatlarini ifodalaydi. Masalan, **Pm+va+Pm** modeli payt, sabab-natija singari ma‘no munosabatlarini ifodalab, mazmuniy jihatdan polisemik strukturaga ega bo‘ladi. Polisemiya tarkibidagi semalarning har biri konkret leksik birliklar bilan to‘ldirilgan real jumlar orqali voqelanadi. Bu jumalarning polisemik strukturadagi qaysi semaning voqelan-tirayotganligi shunday semani yuzaga chiqarish uchun xos bo‘lgan leksik-grammatik vositalarni qo‘shish orqali transformasiya qilish yo‘li bilan aniqlanadi. Masalan,

Anor so‘ylar va Zaynab qalbi,

Tol bargiday dir-dir qaltirar (H.O.) gapi yuqoridagi modelning bitta manifestanti bo‘lib, sabab-natija semasini voqelantiradi.

Qo‘shma gapning birinchi komponentining ma‘nosi ikkinchi komponentidan anglashilgan propozisiyaning amalga oshishiga sabab, ikkinchi propozitsiya esa uning natijasini ifodalaydi [8,17].

G.Roziqovanning ta’kidlashicha, «polisemantiklik teng bog‘lovchi vazifasida qo‘llanuvchi *-u, -yu, -da* yuklamalarida yanada faolroq. Bu yuklamalar yordamida hosil bo‘lgan qo‘shma gaplarda voqea-hodisalarning turli paytda bajarilishi, voqea-hodisalardan birining boshqasi uchun sabab bo‘lishi, voqea-hodisalarning o‘zaro zidlanishi, voqea-hodisalarning qiyoslanishi va boshqa ma’nolar ifodalana oladi. Yuqorida aytib o‘tilgan tipdagi gaplar modelining polisemik strukturasi quyidagicha ko‘rsatish mumkin:

Sabab	Payt
Pm+ -u (-yu, -da)+ Pm	Zidlik
	Qiyoslash

To‘siqsozlik

Bu modelda **Pm** – qo‘shma gap komponentlari, *-u, (-yu, -da)* – qo‘shma gap komponentlarini bog‘lovchi vositalar, ramkadan tashqariga chiqarilganlar esa modelga xos semik komponentlar hisoblanadi.

Masalan: 1. Shu payt to‘satdan ko‘cha eshigi sharaqlab ochildi-yu, Zunnunxo‘ja halloslaganicha kirib keldi. (A.Qahhor) 2. Kuz keldi-yu, hammaning patagiga qurt tushib qoldi. (O) 3. Yumushlarim boshdan oshib yotibdi-yu, kelmaslikka ilojim yo‘q. (O) 4. U hukmdor-u, boshqalar unga

tobe. (Mushtum) 5. Kechasi qalin qor yoqqan-u, havo unchalik sovuq emas. (P.Tursun)

Yuqoridagi gaplar modelning turli voqelantiruvchilari sanalib, birinchisi payt, ikkinchisi sabab, uchinchi zidlik, to'rtinchi qiyoslash, beshinchi to'siqsizlik semalarini yuzaga chiqargan. Demak, sintaktik model mazmuniy jihatdan polisemik xususiyatga ega. Bitta shakliy struktura bir nechta mazmuniy semalarni o'zida birlashtirgan. Natijada shakl va mazmun asimmetriyasini vujudga keltirgan.

Pm +zidlov boglovchilari+ Pm	Zidlik	modelidagi qo'shma
	To'siqsizlik	gaplar ham polisemik
Pm + zidlov boglovchilari + Pm	Shart	strukturaga ega. U
		zidlik, to'siqsizlik, shart

semik komponentlarini o'zida mujassam qiladi. Uning polisemik mazmuniy strukturasi quyidagicha ifodalash mumkin:

Masalan: 1. *Dilimda orzu balandroq edi, lekin ko'klam bir oz noqulay keldi. (O)* 2. *Sobir O'ktamni kabinaga o'tirishga qistadi, lekin u unamadi. (O)* 3. *Sizga bir narsani ko'rsataman, lekin kinoga olmaysiz. (Sh.X.)*

Bu gaplarning birinchisi yuqoridagi modelga xos sintaksememaning zidlik semasini, ikkinchisi to'siqsizlik semasini, uchinchi shart semasini voqelantiradi. Shuning uchun ham yuqorida keltirilgan gaplarni har bir semasiga moslangan grammatik shakllarga ega bo'lgan gaplarga transformasiya qilish mumkin. Masalan, ikkinchi gapni Sobir O'ktamni kabinaga o'tirishga qistasa ham, u unamadi; uchinchi gapni Sizga bir narsani ko'rsatsam, kinoga olmaysiz tarzida transformasiya qilinsa, qo'shma gaplarda simmetrik shakl va mazmun munosabati vujudga keladi.

Shunday qilib, qo'shma gaplar shakli va mazmuni o'rtasida asimmetriyani vujudga keltiruvchi omillardan biri polisemiya sanaladi. Polisemiya qo'shma gaplar modeli semantikasiga xos bo'lib, uning har bir semasi diskurs tarkibida real jumlar semantikasi orqali voqelanadi hamda faqat leksik sath uchun xos bo'lmasdan, tilning boshqa ma'noli sath birliklari uchun ham xosdir.

Qo'shma gaplar polisemiyasi qo'shma gaplarning barcha turlarida uchraydi va bunday gaplarda shakl va mazmun asimmetriyasi mavjud bo'ladi. Bir shakl ostida ikki va undan ortiq semalar ifodalanadi. Polisemik qo'shma gaplar har bir semaga xoslangan grammatik shakllarni qo'shish orqali transformatsiya qilinganda, polisemiklikdan monosemik tuzilishga o'tadi va natijada qo'shma gaplar shakl va mazmun tuzilishi o'rtasida simmetrik munosabat vujudga keladi.

Adabiyotlar:

1. Aytbayev D.T. Intonatsiya lisoniy faktor sifatida. //Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar, –Buxoro. 2023. -№ 3. B. 92-94;
2. Berdialiev A. Ergash gapli qo'shma gap konstruksiyalarida semantik-signifikativ paradigmatika. – Toshkent: Fan, 1989. –B.100;
3. Mirtojiev I. O'zbek tilida polisemiya. –Toshkent, Fan, 1975, B. 28-29;
4. Мухин А.М. Синтаксический анализ предложения. –М.: АН ССР, 1983. –Б.240;
5. Nuradilova A.D. Nutqiy savodxonlikni rivojlantirishda leksik birliklar semantikasining o'rni. Муғаллим ҳам узликсиз билимлендириш. №3/2-2022 yil, -Б. 10-13;
6. Zolotova G.A. Очерк функционального синтактика русского языка. –М.: Наука, 1973, – С.137;
7. Rahmatullaev Sh. Lug'at boyligini o'rganish va o'rgatishda qayta baholash zarur bo'lgan ba'zi masalalar. // O'zbek tili va adabiyoti, 1990. – № 3. – B.3;
8. Roziqova G.Z. O'zbek tilida sintaktik polisemiya. –Toshkent, 1999;
9. Salkova D.A. Некоторые вопросы омонимии и многозначности синтаксических конструкций// АКД. – М., 1967.

РЕЗЮМЕ

Mazkur maqolada o'zbek tilshunosligida sintaktik sath birligi sintaksema, ergash gapli qo'shma gaplar sathining sintaksemalari predikativ birlik xarakteristikasiga ega bo'lgan mikrokonstruksiyalar ekanligi va ergash gapli qo'shma gaplarning avtosemantik xarakterdagi bosh gaplari va ular konstruksiyasining modellari ham polisemantik xakterga ega bo'la olishi haqida fikr yuritiladi.

РЕЗЮМЕ

В данной статье говорится в узбекской лингвистике единицей синтаксического уровня является синтаксема, синтаксисами уровня придаточных предложений являются микрокон-струкции с признаками предикативных единиц, а автосемантические предлоги придаточных предложений и модели их построения также могут носить полисемантический характер.

SUMMARY

In this article, in Uzbek linguistics, the unit of syntactic level is syntaxeme, the syntaxes of the level of adverbial clauses are microconstructions with predicative unit characteristics, and autosemantic prepositions of adverbial clauses and the models of their construction can also be polysemantic in nature.

ONA TILI FANINI O'QITISHDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Kenjayeva M. A.

Nizomiy nomidagi TDPU

*Boshlang'ich ta'limda ona tili va uni o'qitish metodikasi kafedrası
dotsent v/b, PhD*

Normurodova N. E.

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim magistranti

Tayanch so'zlar: tayanch va lingvistik kompetensiya, tanishuv texnologiyasi, matn tahlili, muomala qilish ko'nikmalari, o'quvchi qobiliyati, do'stona munosabat va erkin fikrlash.

Ключевые слова: базовая и лингвистическая компетенция, технология знакомств, анализ текста, навыки общения, умение читать, дружелюбие и свободное мышление.

Key words: basic and linguistic competence, dating technology, text analysis, communication skills, reader ability, friendliness and free thinking.

Jahonning bir qancha ilg'or mamlakatlarida hamda O'zbekiston Respublikasi ilmiy markazlari va oliy ta'lim muassasalarida tayanch va lingvistik kompetensiyaning inson muloqot amaliyoti va faoliyatidagi ahamiyati, tilni o'rganishda testlardan foydalanishga kommunikativ yondashuvlar va uni innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Dunyo miqyosida ta'lim sifatini oshirish, modulli ta'limni tashkil qilish, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalardan foydalangan holda o'qitishning ilg'or uslublarini joriy qilish orqali ta'limni axborotlashtirish sharoitida o'quvchilarda kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasining tizimi ishlab chiqilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha "Ma'rifiy, ilmiy va madaniy mazmundagi materiallarni olib kirish" to'g'risidagi bitimida dunyo miqyosida o'quvchilarni o'qitish sifatiga nisbatan teng sharoitlar yaratish, ta'lim jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish dolzarb vazifa qilib qo'yilmoqda [1;26-b].

Respublikamiz ta'lim muassasalarida o'quvchi-yoshlarning erkin, mustaqil fikrlashi, atrofdaqi voqelikka ongli munosabatda bo'lishi, dahldorlik va ijtimoiy faollikni yanada rivojlantirish borasida ta'limning sifat samaradorligini

oshirishga ahamiyat berilmoqda. Bu esa shaxsning intellektual qirralarini shakllantirishda, uning ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol va muvaffaqiyatli ishtirokini ta'minlashga zamin yaratadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 187-sonli qarori ta'lim-tarbiya sohasini zamon talablariga mos ravishda takomillashtirish, o'qitish sifati va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi[2;4-b].

Mamlakatimiz ta'lim tizimida 5–9-sinflar uchun ona tili fanidan ishlab chiqilgan tayanch kompetensiyalar quyidagilardan iborat:

Axborot bilan ishlash kompetensiyasi: (A2), A2+

axborot manbalaridan (kitob, ommaviy axborot vositalari: gazeta, jurnal, radio, televidenie, internet ma'lumotlari, lug'at, ma'lumotnoma (audio-video yozuv), telefon, kompyuter, elektron pochta) foydalana olish va ulardagi materiallarga ongli ravishda munosabat bildirish, xulosa chiqarish, ibrat olish va o'z faoliyatida qo'llay olish;

mavjud bo'lgan axborot manbalaridan (kitob, ommaviy axborot vositalari, internet, lug'at, audioeshittirish moslamasi, ma'lumotnomalar (audio-video yozuv), telefon, fonogramma, kompyuter, elektron pochta) zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarni izlab topa olish, saralash, qayta ishlash, yuborish, saqlash, xavfsizligini ta'minlash va foydalanish jarayonida mediamadaniyatga rioya qilish;

O'zini-o'zi rivojlantirish kompetensiyasi: (A2), A2+

shaxs sifatida ma'naviy, ruhiy va intellektual kamolotga intilishni hayotiy-ma'naviy ehtiyojlarga aylantira olish;

bir qancha badiiy asarlarda tasvirlangan, ko'rsatib o'tilgan milliy va umuminsoniy qadriyatlarini e'zozlash va ularga amal qilish;

kitoblarni muntazam o'qish va o'rganish va ulardan xulosa chiqarib, ibrat olish;

har bir xatti-harakati, fikr-mulohazalariga tanqidiy yondasha olish, o'zini o'zi nazorat qilish, og'zaki va yozma matnlar mazmuniga to'g'ri baho berish;

ilmiy, badiiy, publitsistik, ilmiy-ommabop, fan va texnika, san'atga doir kitoblarni muntazam ravishda o'qish, o'rganish va xulosa chiqarish, ba'zi holatlarda ulardan fikrining isboti hamda dalili sifatida amliyotda foydalana olish;

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi: (A2), A2+

hozirda jamiyatimizda bo'layotgan voqea, hodisa va jarayonlarda daxldorlikni his etish, ularda faol ishtirok etish; maktabda va maktabdan tashqari badiiy yo'nalishdagi kecha va tadbirlarda (turli mavzudagi ko'rik-tanlov, musobaqalar) muntazam ishtirok etib borish, atrofdagi insonlar bilan xushmuomalada bo'lish; bir necha badiiy asarlarda turli-xil shakl va ko'rinishlarda namoyon bo'ladigan qahramon va personajlarning ijtimoiy-ma'naviy, insoniylik o'ziga xos bo'lgan fazilatlar va xususiyatlar(halol, vijdonli, jonkuyar, loqayd)ga qarab xolis va jiddiy mulohaza[9] yuritish;

badiiy asarlarda aks ettirilgan yuksak ma'naviy fazilatlar, yuksak badiiyat namunalarini anglay olish, his etish va boshqalarga yetkazishga intilish;

Milliy va umummadaniy kompetensiya: (A2), A2+

badiiy san'at va badiiy adabiyotlarda va aks etgan insonparvarlik, vatanparvarlik, g'oyalarini, umuminsoniy va milliy qadriyatlar tasviridagi o'ziga xosliklarni anglash, tushunib yetish, ulardan ta'sirlanish, asardagi go'zllilik va ezgulikdan o'rnak olishga intilish, yovuzlik va jaholatdan nafratlana olish;

tarixiy, ma'naviy va madaniy hodisalar mohiyati tasvirlangan badiiy asarlarni to'g'ri qabul qila olish va talqin eta olish, ulardagi estetik jihatlarni ilg'ay olish va tushuntirib berish;

Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasi: (A2), A2+

hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarini mustaqil tuza olish; shaxsiy, ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlarda hisob-kitob bilan ish yurish;

hayot mobaynida turli formula, model, chizma, grafik va diagrammalarni o'qiy olish va undan foydalana olish;

mehnat unumdorligini oshiradigan, inson mehnatini yengillashtira oladigan, va qulay shart-sharoitga olib keladigan fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda ulardan foydalana olishdan iborat[2;6-8 b].

Kompetensiyalar har bir fanning xususiyatidan kelib chiqib, o'quvchilarning chuqur bilim olishlari va bilimlarini kundalik faoliyatida qo'llay olishlarini ta'minlashiga ko'ra belgilanadi. Jumladan, ona tili faniga doir kompetensiyalar: nutqiy va lingvistik kompetensiya hisoblanadi.

Ferdinand de Sossyur tilshunoslik fanining asosiy vazifasi til lingvistikasini o'rganishdir[3;76-b], deb ta'kidlaydi. U lingvistikani ichki va tashqi lingvistikaga ajratib, ularni bir-biriga qarama-qarshi qo'ydi, tilshunoslik fanining asosiy vazifasi ichki lingvistikani o'rganishi kerak deb hisobladi. Bu fan qadimdan yozuvni yaratish, o'qitish, boshqa tillarni tushunish kabi amaliy

ehtiyojlarni qondirish uchun xizmat qilgan. Hozirda esa uning amaliy ahamiyati yanada ortib, ona tilini o‘qitish, chet tillarni o‘rgatish, tarjima qilish, o‘qitishni dasturlash kabi masalalar ham bu fanning vazifalariga aylandi.

X.Q.Qurbonova “Ona tili ta’limi mazmunini yangilashning lingvometodik asoslari” mavzusidagi ilmiy tadqiqot ishida ona tilida ta’lim mazmunini yangilashda bir necha metodlardan foydalanishning ahamiyatini yoritishga harakat qilgan[4;79-b]. Ona tili darslarida o‘quvchilarning ijodiy faoliyati qancha taraqqiy ettirilsa, ular o‘z oldiga qo‘yilgan aqliy vazifalarni shuncha qiynalmasdan bajaradilar. O‘quvchi topshiriqlarni ishlash sirlarini o‘rganib borgan sari, unda ijodiy fikr yuritish qobiliyati shakllanadi. Shuning uchun ona tili darslarida 6-sinflarda tayanch va lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirish o‘quvchilarning chuqur bilim olishlariga imkoniyat yaratibgina qolmay, nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llashga imkon beradi. Shunday ekan, ona tili darsliklariga kiritilgan har bir mavzu va topshiriqlar, avvalo shu maqsadga qaratilgan bo‘lishi lozim.

O‘quvchilar egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarini bevosita kundalik hayotida qo‘llashga o‘rgatadigan kompetensiyaviy yondoshuvga asoslangan davlat ta’lim standarti ta’lim jarayoniga qo‘llanilmoqda. Kompetensiyaviy ta’lim o‘quvchilarning ma’lum bilimlar yig‘indisini egallashnigina emas, balki shaxsni rivojlantirish, anglash va yaratish qobiliyatlarini o‘stirishni mo‘ljallaydi. Til ta’limini o‘zlashtirish jarayonida o‘quvchilarda shu fanning o‘ziga xosligi mazmunidan kelib chiqqan holda tayanch va har bir fanga doir kompetensiyalarni egallashi belgilangan. Bu tayanch kompetensiyalar quyidagilardan iborat:

Kommunikativ kompetensiya - o‘quvchining ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda muloqotga kirisha olishi, muomala madaniyatiga amal qilishi, moslashuvchan va hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatiga ega bo‘lishini nazarda tutadi.

Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi - darslik, o‘quv qo‘llanma va mediamanbalar (radio, televizor, internet va boshqalar)dan zarur ma’lumotlarni izlab topa olish, saralash, qayta ishlash, saqlash, ulardan samarali foydalana olish, media madaniyatga ega bo‘lish;

O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi - doimiy ravishda o‘zini o‘zi mustaqil va ijodiy rivojlantirish, hayot davomida mustaqil o‘qib-o‘rganish, hayotiy tajribasini mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, mustaqil qaror qabul qila olish;

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiya - sinfda, maktabda, oilada, mahallada va jamiyatda o'tkaziladigan tadbirlarda faol ishtirok etish, o'zining burchini bilish, unga rioya qilish;

Milliy va umumadaniy kompetensiya - vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e'tiqodli bo'lish, badiiy va san'at asarlarini tushunish, sog'lom turmush tarziga amal qilish;

Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasi - aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda jadvalli ma'lumotlarni o'qiy olishdan iborat.

Ona tili faniga tegishli bo'lgan nutqiy va lingvistik kompetensiyalar quyidagilar bo'lib:

o'quvchilarni fikrlashga, o'zgarlar fikrini anglashga, o'z fikrini og'zaki va yozma shaklda savodli bayon qila olishga qaratilgan nutqiy kompetensiyani rivojlantirish;

o'quvchilarda grammatikaga oid o'zlashtiriladigan bilimlarni (fonetika, leksikologiya, so'zning tarkibi, so'z yasalishi, morfologiya, sintaksis, yozuv va imlo, tinish belgilari, nutq uslublari, stilistikaga oid tushunchalarni) rivojlantirish;

ona tilining keng imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda fikrini to'g'ri va ravon bayon eta olishni rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirishdan iborat.

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'limning asosiy maqsadi - kirishuvchan, yuzaga kelgan muammoning uch-to'rt xil yechimini topa oladigan ijodkor o'quvchini tarbiyalashdir.

Bugungi kunda pedagogik texnologiyalar tadbiiy asosini shaxsiy faoliyatli yondashuv, tanqidiy-ijodiy fikrlash, muammolarni xal etish, qaror qabul qilish va jamoada hamkorlikni qaror toptirishga oid pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqarish extiyojini yuzaga keltirmoqda.

O'quv jarayonida ta'lim texnologiyalarining qo'llanilishi o'quvchilarni mustaqil, erkin fikrlashga, izlanishga, har bir masalaga ijodiy yondashish, mas'uliyatni his etish, tahlil qilish, qo'shimcha vositalardan unumli foydalanishga, eng asosiysi o'qishga, fanga, o'zi tanlagan kasbiga nisbatan qiziqishini kuchaytiradi, ta'limda samarali natijalarga erishiladi. Ta'lim texnologiyalari qo'llanilgan mashg'ulotlar o'quvchilar egallayotgan axborotlarni izlab topishga, mustaqil o'rganib tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga qaratiladi.

Ona tili ta'limi jarayonida o'quvchilarda tayanch va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirishda "Tanishuv" texnologiyasini[5;47-b] namuna sifatida keltiramiz:

Texnologiyaning maqsadi:

o'quv jamoasi ishtirokchilarini tanishtirish, samimiy do'stona munosabat va ijodiy muhitni yuzaga keltirish.

o'quvchilarning ijodiy imkoniyati va shaxsiy sifatlarini ochish.

sinf xonada ishlash uchun qulay sharoitni vujudga keltirish.

Mashg'ulotni o'tkazish tartibi:

Mashg'ulot boshida o'qituvchi o'quvchilarni kichik guruhlariga ajratadi. Har bir kichik guruhga yilning bir faslida tug'ilgan o'quvchilarni kiritadi va quyidagi topshiriqni beradi:

o'zingiz tug'ilgan faslingizga xarakteristika bering (badiiy–musiqiy, sahnali, hazil – mutoyibali va hokazo ko'rinishda);

yilning shu faslida tug'ilganlarning umumiy xarakteri hamda guruh qatnashchilarning o'xshashliklari va o'ziga xos tomonlari bilan tanishtiring;

ushbu faslga tarif bering;

boshqa fasldagi guruh qatnashchilariga bag'ishlangan fikr yoki bag'ishlov yaratib va ijodiy tilaklar bildiring.

O'qituvchi o'quvchilarni taqdimot qoidalari bilan tanishtiradi. O'quvchilar berilgan topshiriqni o'z vaqtida bajarishi uchun tayyorlanishga vaqt ajratiladi va ular uchun sharoit yaratiladi. Guruhlar tayyorgarlikni boshlaydilar. Ushbu chiqish adabiy-musiqiy kompozitsiya shaklida ham tayyorlanishi mumkin. "Tanishuv" texnologiyasining birinchi bosqichi orqali o'quvchilarda o'zaro tanishish va do'stona munosabatda bo'lish ko'nikmasi hosil bo'ladi.

Ikkinchi bosqichda guruhlar tayyorlagan ijodiy chiqishlarini namoyish etadilar. Bunda o'quvchilar 6-sinf ona tili darsligida berilgan mashqlardagi matnlar bo'yicha fikr mulohaza bildiradilar. Ular matnlarga sarlavha qo'yib, har biriga izoh beradilar. Dastlab matn turlari: "Hikoya matni", "Tasviriy matn" va "Muhokama matni"[6;24-b] bo'yicha yozilgan matnlarni o'qib tahlil qiladilar.

Birinchi guruh: Hikoya matni haqida

Ikkinchi guruh: Tasviriy matn haqida

Uchinchi guruh: Muhokama matni haqida

1- guruh. Hikoya matni. "Iftixor"[7;27-b].

"Nihoyat, Londondan Toshkentga uchadigan bo'ldik. Havo kemasiga chiqishimiz bilan osoyishta va yoqimli ovoz yangradi: «Assalomu alaykum, xonimlar va janoblar! Sizlarni «O'zbekiston havo yo'llari» milliy aviakompaniyasi nomidan muborakbod etamiz!» Rostini aytсам, ko'zimdan

yosh chiqib ketdi. Bu soʻzlar mening tilimda, ona tilimda jarangladi! Vatanimdan minglab chaqirim narida, tagʻin yuzlab xorijiy yoʻlovchilar oʻtirgan kemada!.. Aqalli mana shu holatning oʻzi uchun Istiqloлга ming bora taʻzim qilishga tayyorman!” (Oʻtkir Hoshimov)

Birinchi guruh ishtirokchilari “Iftixor” sarlavhasi bilan berilgan matn, nega aynan hikoya matnida boʻlgani va qanday hikoya berilganining taʻrifini aytadi.

2- guruh. Tasviriy matn. “Orol va daryo”[8;31-b].

“Orol oʻsha-oʻsha. Uzoqdan turib qarasang, koʻz toʻymaydi. Ilon kabi buralib oquvchi daryo shu yerga kelganda, ikkiga ajralgan, uch chaqirimdan soʻng yana birlashadi. Qoʻshkokil yangligʻ irmoq orasidagi orol esa yashnab turibdi. Naʼmatak, yovvoyi jiyda, baqaterak joy talashgandek ayqash-uyqash boʻlib ketgan. Suvga egilib turgan jiyda barglari kumush kabi tovlanadi. Atrof sokinlik hukmida. Daryoning oqishi ham, oroldagi qalin daraxtzorning epkinda tebranishi ham ulugʻvor” (Tohir Malik)

Ikkinchi guruh ishtirokchilari “Orol va daryo” sarlavhali, tasviriy matnda nima berilgani va unda nimaning tasviri yoritilganini izohlaydi.

3- guruh. Muhokama matni. “Navroʻz”[9;34].

Navroʻz oʻzbek xalqining shunday bir qadriyatiki, u millatning borligini, ulugʻligini namoyon etadi. Navroʻz hech bir shubhasiz, xalqimiz bilan birga yashab, birga ulgʻayib, taraqqiy topgan bayramdir. Xalq tarixi va madaniyatining ajralmas qismi boʻlgan Navroʻz qanchalik koʻhna ildizlarga ega boʻlsa, ayni paytda shunchalik har yili biz bilan yonma-yon yangilanib, qayta quvvatga kiradi. Ushbu bayramga munosabat xalqimizning oʻtmishi, buguni va kelajagiga munosabatning ramzi sifatida ham namoyon boʻladi (Sh. Turdimov. «Hikmatlar xazinasi» kitobidan)

Uchinchi guruh ishtirokchilari “Navroʻz” sarlavhali matnda nimaning muhokamasi berilgani va matn nima haqida ekanligini izohlaydi.

Har bir chiqish tugagach, boshqa guruh qatnashchilari namoyish etilgan ijodiy ishni toʻldirishlari va mavzuga doir savollar berishlari mumkin. Savollar matn boʻyicha boʻlib, ular quyidagicha:

1. Hikoya matni deb nimaga aytiladi?

Javob: Hikoya matnida muayan predmet yoki voqea-hodisalar haqida xabar beriladi, hikoya qilinadi.

2. Tasviriy matn deb nimaga aytiladi?

Javob: Muayyan predmet yoki voqea-hodisalar taʻriflangan, tavsiflangan matn tasviriy matn hisoblanadi. Tasviriy matn badiiy adabiyotda koʻproq qoʻllanadi.

3. Muhokama matni deb nimaga aytiladi?

Javob: Muayyan predmet yoki voqea-hodisalar haqidagi fikr-mulohazalar bayon qilingan matn muhokama matn hisoblanadi. Muhokama matni darsliklar va ilmiy kitoblarda ko‘proq qo‘llanadi.

Oxirgi bosqichda o‘qituvchi mashg‘ulotga yakun yasar ekan, sinfxonaga quyidagi savollar bilan murojaat qilib, o‘quvchilarni ochiq muloqotga chaqiradi:

- Guruh ishtirokchilari, bir-birlaringiz haqida nimalarni bilib oldilaringiz?
- O‘quvchilarning muomala madaniyati qanday bo‘lishi kerak?
- Qaysi savollar va muammolar hal qilindi?
- Dars davomida matnning qanday turlarini tushunib oldik?
- Har biringiz o‘zingiz uchun qanday xulosa chiqardingiz?
- Demak biz, qandaymiz?

Berilgan savollarga o‘quvchilar o‘z fikr mulohazalarini bildiradi. Ushbu ochiq muloqot orqali har bir o‘quvchida erkin muloqotda bo‘lish va o‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi rivojlantiriladi.

“Tanishuv” texnologiyasi natijasida o‘quvchilarning quyidagi qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarish mumkin:

- o‘quvchilar bir-biri bilan do‘stona munosabatda bo‘ladi;
- muloqot yuritishdagi to‘siqlarni bartaraf etishga yordam beradi;
- matnni tahlil qila olish va muomala qilish ko‘nikmalari takomillashtiriladi.

Bunda o‘quvchini ta’lim tizimiga moslashtirmay, balki o‘quvchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda rivojlanishi uchun imkon beriladi.

O‘quvchining o‘z-o‘zini rivojlantirish, mustaqil o‘qish, o‘zligini namoyon etish, faollashtirish xususiyatlari asosida anglash, mushohada qilish, o‘z amaliy faoliyatida sinab ko‘rish, yangi g‘oya va fikrlarni bildirish, mavjud muammolar yechimining samarali yo‘llarini qidirish uchun erkinlik berish, uning ijodiy, tanqidiy tafakkurini rivojlantirish uchun sharoit yaratiladi. Bunday vaziyatda har qanday o‘quvchi o‘ziga xos takrorlanmas tabiati, xarakter xususiyatini faollashtirishga, namoyish qilishga intiladi.

Shu sababli quyidagi amaliy taklifni bildirish maqsadga muvofiq bo‘ladi:

oltinchi sinfdagi “Tanishuv” texnologiyani dars jarayonida muntazam qo‘llash o‘quvchilarda o‘ziga bo‘lgan ishonch va mustaqil fikrlashni oshiradi. Natijada o‘quvchilardagi qo‘rquv, ikkilanish holatiga barham beriladi.

har bir o‘quvchining fikrini diqqat bilan tinglash hamda matnni tahlil qilishiga e’tiborni qaratish kerak.

Buning uchun o‘qituvchi tayyor elektron resurslar yordamida dars o‘tish bilan chegaralanmasdan balki, zamonaviy ta’lim texnologiyalar imkoniyatlaridan samarali foydalanib fan va uning tarkibiga kiruvchi bilimlar mazmunini

o'quvchilarga yetkazish malakasiga ega shaxs sifatida faoliyat olib borishi lozim.

Adabiyotlar:

1. YUNESKO xalqaro me'yoriy hujjatlari. // O'zbekcha nashrining mas'ul muharriri L.Saidova. – T.: “Adolat”, 2004. – B. 19-62.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy o'rta ta'lim va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida” gi 187-son qarori.
3. Фердинанд де Соссюр. Курс общей лингвистики. Извлечения. Публикуется по книге: В.А.Звегинцев. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Часть 1. - Москва: Издательство “Просвещение»,1960.
4. Qurbonova X. Ona tili ta'limi mazmunini yangilashning lingvometodik asoslari. Pedagogika fanlari bo'yicha dissertatsiyasi. - Buxoro. 2005. 155 b.
5. Ishmuhamedov R.J., M.T.Mirsolieva “O'quv jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalari”. – Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2014.
6. Mahmudov N., Nurmonov A., Sobirov A., Nabieva D. Ona tili. 6-sinf uchun darslik. – Toshkent: “Tasvir” nashriyoti, 2017.
7. O'.Hoshimov “Daftar hoshiyasidagi bitiklar”.-Toshkent: “Sharq” nashriyoti, 2015.
8. T.Malik. “Davron” qissasi.”O'z lib” elektron kutubxona, 2011.
9. Sh.N.Turdimov. ”Navro'z - ardoqli ayyom”, ”Hikmatlar xazinasi” to'plami.-Toshkent: ”Adabiyot uchqunlari” nashriyoti, 2014.

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada o'quvchilarda ona tili fanida tayanch va lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirishda ta'lim texnologiyalarning o'rni, qo'llanilish ahamiyati, tanishuv texnologiyasi natijasida o'quvchilarning qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish, muloqot yuritishdagi to'siqlarni bartaraf etishga yordam berishi, hamda matnni tahlil qila olish va muomala qilish ko'nikmalarini takomillashtirish to'g'risida fikr yuritilgan.

РЕЗЮМЕ

В этой статье обсуждается роль образовательных технологий в развитии базовых и лингвистических компетенций на родном языке учащихся классов, важность их применения, использование технологии знакомств, чтобы помочь учащимся реализовать свои способности, преодолеть барьеры в общении, а также улучшить анализ текста и навыки общения.

SUMMARY

This article discusses the role of educational technologies in the development of basic and linguistic competencies in the native language of grade students, the importance of their application, the use of acquaintance technology to help students realize their abilities, overcome barriers to communication, and improve text analysis and communication skills.

ZAMONAVIY DARSLIKLAR: ONA TILI TA'LIMI MAZMUNINI YANGILASH KONSEPSIYASI

Zokirov J. G'.

Termiz davlat universiteti boshlang'ich ta'lim kafedrasida o'qituvchisi

Tayanch so'zlar: mashq, konsepsiya, o'quv material, darslik, innovatsion yondashuv, nutq, tinglash, mashg'ulot.

Ключевые слова: упражнение, концепция, учебный материал, учебник, инновационный подход, речь, аудирование, обучение.

Key words: exercise, concept, educational material, textbook, innovative approach, speech, listening, training.

Kirish. Bugungi kunda o'zbek tilining ona tili sifatidagi nufuzi va mavqei oshirish, zamonaviy o'qitish metodikasini joriy etish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatda shakllangan yangi til siyosati uning ta'limiga ham zarur talablarni qo'ymoqda. Ona tilidan bilimlarni tanlashning bosh mezoni uning foydalilik va amalda qo'llanila olish darajasidir. Biz ona tilidan foydali bilimlar deb bolalarning savodli yozish, ijodiy fikrlash, fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og'zaki va yozma shakllarda to'g'ri, ravon ifodalash ko'nikmalarini shakllantirish uchun xizmat qiladigan, uni yuksak insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalash va rivojlantirishni ta'minlaydigan bilimlarni tushunamiz.

Modomiki shunday ekan, ona tili darsliklariga kiritilgan mashqlar va o'quv topshiriqlari o'quvchilarda ona tili bo'yicha bir qator lingvistik bilimlarni rivojlantirishga xizmat qilishi lozim. O'quv topshiriqlarini tuzishga asos bo'luvchi o'quv materiallarini tanlash, ona tili ta'limi maqsadini, mazmunini belgilash borasida mustaqillikning dastlabki yillarida tizimli tadqiqotlar olib borildi.

Darhaqiqat, ona tili, milliy so'zlar aqliy rivojlanish hamda dunyoni anglashning asosidir. O'quvchi nutqining o'z vaqtida rivojlanishiga g'amxo'rlik qilish, savodxonligiga e'tibor berish juda muhimdir. O'quvchining nutqi qanchalik boy va mantiqli bo'lsa, uning o'z fikrlarini ifodalashi shunchalik oson kechadi, olamni, borliqni anglash qobiliyati qanchalik keng bo'lsa, o'quvchilar turli nutq vaziyatlarida tengdoshlar yoki kattalar bilan mazmunli va to'laqonli muloqotga kirisha oladi, tafakkuri ham shunchalik faol rivojlanishda bo'ladi. Bularning barchasi dars mashg'ulotlarida o'quvchini o'quv topshiriqlari orqali to'g'ri

yo'naltirish, to'g'ri savol berish, mazmunli va mantiqli javob berishiga bog'liqdir. O'quvchi uyda, sinfda va ko'chada foydalanadigan ona tili orqali atrofidagi olam va inson faoliyati haqida dastlabki ma'lumotlarni oladi. Shuning uchun ham maktabning birinchi vazifasi bolalarni o'z ona tilida ravon, mantiqan izchil gapirishga o'rgatishdir. O'quvchilar o'z ona tilida qanchalik yaxshi nutq so'zlay olsalar, o'z fikrlarini og'zaki va yozma shaklda shunchalik yorqinroq, chiroyli va sermazmun ifodalay oladilar. Demak, bugungi kunning eng muhim masalasi – ona tili ta'limini hayotga yaqinlashtirish, amaliy ahamiyatini kuchaytirishdir. Ona tili orqali o'quvchi tafakkurida olamning lisoniy manzarasi, milliy madaniyatlar shakllanadi.

Ona tili orqali o'quvchilar milliy mentalitetni, hayotni, xalqning madaniy merosini o'rganishlari kerak. Albatta, bu pragmatik xarakterdagi o'quv topshiriqlari ishlab chiqish orqali amalga oshadi. Ona tili mashg'ulotlarida o'quvchilar savol va topshiriqlar asosida tilning amal qilish qoidalarini o'rganadilar. Mashq tarkibida berilgan gaplar, matnlar o'quvchining lug'at boyligini oshirishga xizmat qiladi, biroq ular ustida qanday ish olib borish hali muammoligicha qolmoqda. Ona tili darslarida anglash, fahmlash, nutq so'zlashni o'rgatibgina qolmay, balki topshiriqlar orqali o'quv adabiyotlariga yo'naltirilsa, ona tilining jonli va tabiiy til ekanligiga ham ishonch hosil qilishadi.

Tahlil va natijalar. Agar ona tili mashg'ulotlarida o'quv topshiriqlari o'z o'rnida to'g'ri qo'llanilsa, o'quvchilar ma'lumotlar bilan ishlay olishga topshiriqlar orqali to'g'ri yo'naltirilsa, axborot texnologiyalari asrida manba muammo bo'lmaydi. Endi bilimdon o'quvchilar tayyorlash vaqti o'tdi. Bugungi davrning talabi biluvchi, bilib oluvchi o'quvchilarni tarbiyalashdir. Agar o'quvchiga to'g'ri va maqsadli savol berilsa, hayot uchun foydali topshiriqlarni bajarishga o'rgatilsa, zarur nutqiy malakalar mashq orqali hosil qildirilsa, ijodiy tafakkur sohiblari yetishib chiqishiga sharoit yaratilgan bo'ladi.

X.Muxitdinova o'quv topshiriqlari, jumladan, mashqlarning ahamiyati haqida shunday deydi: “Hozirgi kunda o'zbek tilini o'qitish tamoyillari, ularda beriladigan o'quv materiallarining tartibi va taqsimoti bilan bir qatorda, dars jarayonida o'zbek tilini o'rgatishga yo'naltirilgan mashqlar tarkibi va turlarini takomillashtirish, ularni zamonaviy ta'lim mashg'ulotlariga moslashtirib qo'llash yo'llarini topish o'zbek tili ta'limi mutaxassisleri oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir”[1].

O'quv topshiriqlari faqat maktabda emas, maktabdan tashqari oilada, ko'cha-ko'ya ham ahamiyatlidir. Ota-onalar ham mahalladoshlar ham o'quvchiga savol berganda uning yoshi, intellektual imkoniyati va psixofiziologiyasini inobatga olishlari lozim. Bolani kichik yoshdan atrofni kuzatishga, tushunmagan, ilk

marta ko‘rgan narsa-hodisalar haqida ma‘lumot olishga qaratilgan savollarni berishga o‘rgatish, avvalo, ota-onaning vazifasi. O‘quvchi maktabga qadam qo‘yganida o‘z ona tilida gaplasha oladigan, atrofidagilarning so‘zlarini tushuna oladigan darajada rivojlangan bo‘ladi. SHu bois, ona tili ta‘limining vazifasi o‘quvchini gapirish va tinglab tushunishga o‘rgatishdan iborat bo‘lmaydi. Til ko‘nikmalarining bu ikki turi bolaga tili chiqqan paytdan boshlab singib bo‘lgani inobatga olinsa, maktabda ona tili ta‘limida dastlabki shakllantiriladigan ko‘nikmalar – o‘qish va yozishni o‘rgatish ekanligi ayon bo‘ladi, biroq bu til ta‘limining to‘rt muhim unsuri bo‘lgan – gapirish, tinglab tushunish, o‘qish va yozish ko‘nikmalari ustida ishlashni to‘xtatish kerak degani emas.

Ona tili ta‘limidan farqli ravishda boshqa tilni o‘rganish jarayonida bajariladigan mashqlarning asosiy qismi muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, keyingi paytlarda bunday mashqlarni ayrim metodistlar nutq mashqlari va til mashqlariga ajratishni tavsiya etmoqdalar [1], degan mulohazasi nihoyatda to‘g‘ri bo‘lib, mashqlar nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantiruvchi vosita sifatida qaraladi.

Nutqiy ko‘nikmalar nutq faoliyatining 4 asosiy turi: o‘qish, tinglab tushunish, gapirish va yozuvni egallash orqali yuzaga keladi va o‘quvchilarning ikkinchi tilni o‘rganish davrida olgan bilimlarini amaliy nutqiy faoliyatda sobitqadamlik bilan mustaqil ravishda qo‘llay olish qobiliyati - nutqiy malakani hosil qilishga yordam beradi.

I.A.Zimnyaya ta‘rificha, “malaka mashqlar natijasida harakatlarning yuqori mukammallikka erishuvi va nutqiy jarayonlarning avtomatlashuvidir”[2].

X.Muxitdinova so‘zlashish, muloqot yuritish jarayoni fikrni leksik, grammatik va fonetik jihatdan rasmiylashtirishning eng samarali darajasini – yuqori darajada avtomatlashgan nutqiy ko‘nikmalarni, ya‘ni nutqiy malaka hosil qilinishini talab etadi [1].

Ta‘limning sifatini belgilab beruvchi eng muhim indikator, ham shakllantiruvchi ham sinash jarayonida qatnashuvchi vositalar – mashqlar tizimi, shuningdek savol va topshiriqlardir. Bular – ona tili ta‘limi mazmunini, o‘qitish metodikaning asosini tashkil etadi.

Ilmiy, ilmiy-metodik manbalarda ta‘lim mazmuni tushunchasi turlicha talqin qilinadi. Jumladan, rus pedagog-olimlari I.Ya.Lerner [6] va M.N.Skatkinlar ta‘lim mazmuniga o‘rganish uchun tanlangan va o‘quvchilarning o‘zlashtirishlariga mo‘ljallangan, metodik jihatdan ishlangan boy ijtimoiy tajribaning bir qismi sifatida qaraydilar.

Ilmiy manbalarda “ta‘lim mazmuni” tushunchasi bilan birga “o‘quv materiali” atamasi ham qo‘llaniladi. Didaktikada o‘quv materiali tushunchasi keng va tor

ma'nolarda ishlatiladi. Keng ma'noda u "ta'lim mazmuni" tushunchasiga teng bo'lsa, tor ma'noda ma'lum darajada o'rganilishi kerak bo'lgan, o'quvchilarning o'zlashtirishlariga moslashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalar tizimi tushuniladi.

Ta'lim mazmuni esa 1) o'quv rejaları, 2) o'quv dasturlari, 3) darsliklar hamda 4) o'quv-metodik qo'llanmalar nazarda tutiladi. Ona tilidan dastur hamda darsliklar o'quvchilarning o'rganishlari uchun tanlangan va ularning o'zlashtirishlariga muvofiqlashtirilgan til materiallarini o'z ichiga oladi [5]. Maktab darsliklarida millat tafakkuri va mafkurasining eng ilg'or namunalari aks etishi kerak, degan ta'kid, fikrimizcha, "Ona tili" darsliklariga ko'proq tegishlidir.

Ajdodlardan, umuman, insoniyat daholaridan bugungi kungacha etib kelgan tafakkurning eng ilg'or mahsuli bo'lgan maqol, matal, hikmatli so'zlar, tasviriy ifodalar, iboralar ona tili ta'limining mazmunini tashkil etishi kerak, ulardan onda-sonda emas, balki har darsda, har o'quv topshiriq tarkibida unumli foydalanish maqsadga muvofiq. O'z o'rnida va o'z vaqtida o'quvchilar tafakkuriga singdirilgan bu kabi xalqona, milliy durdonalar ularning fikrlarini teranlashtirishga, dunyoqarashlarini kengaytirishga va o'zlarida hosil bo'lgan ijodiy tafakkur mahsulini ravon, aniq hamda tushunarli tarzda bayon eta olishlariga zamin yaratadi.

Amaldagi dastur va darsliklar o'quvchini ona tili ta'limi maqsadiga muvofiq mustaqil izlanishga undashi zarur. Bunday sharoitda darslikning eng muhim qismini nazariy ma'lumotlar bazasi emas, balki o'quvchiga ona tilimizning son-sanoqsiz imkoniyatlaridan unumli va o'rinli foydalanishni o'rgatadigan o'quv topshiriqlari tashkil etmog'i lozim. Chunki maktabda ona tili ta'limi tilshunos tayyorlash maqsadini emas, til imkoniyatlaridan keng foydalana oladigan ijodiy tafakkur sohibini jamiyatga yetkazib berishni talab etadi. Demak, o'quv topshiriqlari o'quvchini izlanishga unday olsagina, ularni talab darajasida deb hisoblash mumkin bo'ladi. Shuningdek, topshiriqlar – o'quvchilarni mavzu ustida maqsadli, samarali ishlashlarini ta'minlaydi, shu bilan birga mashg'ulotda egallagan ko'nikma va malakalarni baholash, sinab ko'rish uchun ham ishlatiladi.

Maktabda muayyan o'quv predmetiga tegishli darslik dars jarayonida ham, hatto darsdan so'ng ham o'quvchi va o'qituvchining shu o'quv predmeti bo'yicha bilim berish hamda ma'lumot olishning asosiy vositasi, tayanchidir. Shunday ekan, asosiy diqqatni darslikdagi o'quv materiallarining tarkibi, tuzilishi va, albatta, mazmuniga qaratish kerak. Maktab darsliklarida millat tafakkuri va mafkurasining eng ilg'or namunalari aks etishi kerak degan ta'kid, fikrimizcha, "Ona tili" darsliklariga ko'proq tegishlidir. Ajdodlardan, umuman, insoniyat daholaridan bugungi kungacha etib kelgan tafakkurning eng ilg'or

mahsuli bo‘lgan maqol, matal, hikmatli so‘zlar, tasviriy ifodalar, iboralar ona tili ta‘limining mazmunini tashkil etishi kerak, ulardan onda-sonda emas, balki har darsda, har o‘quv topshiriq tarkibida unumli foydalanish maqsadga muvofiq. O‘z o‘rnida va o‘z vaqtida o‘quvchilar tafakkuriga singdirilgan bu kabi xalqona, milliy durdonalar ularning fikrlarini teranlashtirishga, dunyoqarashlarini kengaytirishga va o‘zlarida hosil bo‘lgan ijodiy tafakkur mahsulini ravon, aniq hamda tushunarli tarzda bayon eta olishlariga zamin yaratadi.

Amaldagi dastur va darsliklar o‘quvchini ona tili ta‘limi maqsadiga muvofiq mustaqil izlanishga undashi lozim. Bunday sharoitda darslikning eng muhim qismini nazariy ma‘lumotlar bazasi emas, balki o‘quvchiga ona tilimizning son-sanoqsiz imkoniyatlaridan unumli va o‘rinli foydalanishni o‘rgatadigan o‘quv topshiriqlari tashkil etmog‘i lozim.

Hozirda respublika miqyosida amalda bo‘lgan maktab darsliklaridagi o‘quv topshiriqlarining ayrimlari belgilangan talablarni qondira olmaydi. Chunonchi, ona tili darslarida tez-tez uchraydigan “Matndan unlilarni topib tavsiflang” kabilarni o‘quv topshiriqlari darajasida baholab bo‘lmaydi, sababki, ular o‘quvchida ijodiy tafakkurni shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qila oladigan yetarli ko‘nikma, malakalarni hosil qilishi qiyin.

Darslikni parovozga qiyos qilib, uning vagonlari sifatida har bir mavzuga taalluqli lug‘atlar, jumladan, orfografiya uchun imlo lug‘ati, orfoepiya uchun talaffuz mashqlari to‘plami, leksika uchun izohli lug‘at, morfologiya uchun morfem lug‘at va boshqalardan samarali foydalanilsa, ko‘zlangan natijaga erishish mumkin [3]. Axborot texnologiyalari asrida ma‘lumotlar bazasi muammo emas. Shuning uchun darsliklarning topshiriqlar qismi mukammal, tizimli, puxta ishlab chiqilsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Bugungi kun ona tili ta‘limi maktabda o‘rgatilishi belgilangan til sathlaridan qat‘i nazar, hatto fonetika o‘qitishda ham o‘quvchining so‘z boyligini oshirish, shu orqali o‘z fikrini og‘zaki va yozma shakllarda mustaqil, ravon, lo‘nda va jozibali ifodalay olishiga erishishni talab etadi. Ushbu maqsadni amalga oshirish, albatta, o‘zbek tilining tengsiz xazinasi hisoblangan maxsus leksik boyliklarsiz samarali bo‘lishi qiyin.

Nafaqat fonetika o‘qitishda, balki tilning barcha sathlarini o‘qitishda matal, topishmoq, tez aytish, latifa, lof, terma va doston namunalaridan tahlil materiali sifatida foydalanish ona tili ta‘limida samaradorlikka erishishda, barkamol avlodni tarbiyalashda muhim vosita bo‘lib xizmat qila oladi.

Xulosa. O‘zbek tilini ona tili sifatida o‘qitish bo‘yicha yangi yondashuvlar joriy etilmoqda, uning dastlabki nishonalari boshlang‘ich sinf ona tili darsliklari mazmunida aks etgan. Integratsiyalashgan yangi “Ona tili va o‘qish savodxonligi”

darsligi o'quvchilarni turli nutq vaziyatlariga tayyorlash, nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga mo'ljallangan, biroq mazkur darsliklarning o'quv topshiriqlari qismi oldinga qo'yilgan katta marrani bosib o'tishga moslanmagan. Darsni, ona tili ta'limi mazmuni o'quv topshiriqlari yuzaga chiqarishini inobatga olsak, yangi yaratilgan metodikani harakatga keltiruvchi ta'lim mazmunida muhim ahamiyatga ega ekani ma'lum bo'ladi. O'quv topshiriqlari metodikaning asosini tashkil etadi. Ona tili o'qitish metodikasini isloh qilishning asosi – bu mashq va topshiriqlarni qanday qo'yish, qanday savol berishga bog'liq. Bu esa, bugungi kunda ona tili ta'limida o'quv topshiriqlarini takomillashtirish zaruriyatini o'rta qo'ymoqda. Demak, o'quvchilarga hayoti davomida har qanday vaziyatda, har onda asqotadigan bilim va ko'nikmalar berilishi kerak. Yangicha yondashuvlarning o'z vaqtida amaliyotga joriy etilayotgani, muammoning manbasi kech bo'lsa-da aniqlangani bu jarayonni sog'lomlashtirishga imkon beradi.

Adabiyotlar:

1. Мухиддинова Х. Таълим босқичларида ўзбек тили ўқитилиши узлуксизлигини таъминлашнинг илмий-методик асосларини такомиллаштириш. Пед. ф. номз. - дисс. – Тошкент: ТДПИ, 2011. – 270 б.
2. Зимняя И.А. Личностно-деятельностный подход в обучении как фактор гуманизации образования // Русский язык за рубежом. 1991. -№ 3. - С. 91-95.
3. Нейматов Г. Ижодий тафаккурни ривожлантириш технологияси ва ўқитувчининг мустақил фаолияти. Она тили ўқитувчилари учун методик тавсиялар. – Тошкент, 2001. – 96 б.
4. Сафарова Р., Нуржанова Р., Нейматов Ш., Кучкарова Ф. Замонавий дарсликларда концентризм принципи асосида тақдим этиладиган ўқув материалларини танлаш ва блоklarга ажратиш. –Т.: Фан ва технология, 2013. – 128 б.
5. Мирзаев И.К. Таълим дарсликдан бошланади. Республика илмийамалий конференцияси материаллари. – Тошкент: ТДПУ, 2008. – 244-248 б.
6. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения Текст. / И. Я. Лернер. – М.: Педагогика, 1981. –186 с.

РЕЗЮМЕ

Maqolada ona tili ta'limi mazmunini yangilash, zamonaviy ona tili darsliklarining tuzilishi, o'quv topshiriqlari orqali ona tilini o'qitishga innovatsion yondashuvlarni joriy etishga doir ishlarni faollashtirish; ona tili o'qitish uchun ilmiy, metodik, psixologik va pedagogik yordam tizimini rivojlantirish ishlarni takomillashtirish; etnolingvistikaning so'nggi yutuqlarini ta'lim jarayoniga jalb qilish bugungi kunning muhim vazifasi haqida fikr yuritiladi.

РЕЗЮМЕ

В статье обновление содержания образования на родном языке, структуры современных учебников по родному языку, активизация работы по внедрению инновационных подходов к обучению родному языку через учебные задания; совершенствование системы научно-методического и психолого-педагогического обеспечения обучения родному языку; Думается о важной задаче современности вовлечь в образовательный процесс новейшие достижения этнолингвистики.

SUMMARY

In the article, updating the content of mother tongue education, the structure of modern mother tongue textbooks, and the activation of work on the introduction of innovative approaches to teaching the mother tongue through educational tasks; improvement of scientific, methodical, psychological and pedagogical support system development for mother tongue teaching; It is thought about the important task of today to involve the latest achievements of ethnolinguistics in the educational process.

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA ANTROPONIM KOMPONENTLARI PAREMIOLOGIK VA FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR TADQIQI

Sa'dullayeva P. A.

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Tayanch so'zlar: antroponim, komponentlar, birliklar, tilshunoslar, tahlil, tadqiq.

Ключевые слова: антропоним, компоненты, единицы, лингвисты, анализ, исследование.

Keywords: anthroponym, components, units, linguists, analysis, research.

Kirish. Til va madaniyatlar orasidagi farqliliklar tahlil qilinishi, tilning o'ziga xos xususiyatlarini va madaniyatning shakllanishini tushunishga imkon beradi. Bu tahlil va taqqoslash muhimdir, chunki ular bir xil ifodani ifodalasa ham, ularning ko'rsatish shakli va ma'no ko'pchilik vaqt va joydan joylashgan xilma-xil sharoitlarda o'zgarishi mumkin. Birinchi navbatda, til o'rganishda, xususan tarjimada, antroponimlar, paremiologik birliklar va frazeologik birliklar muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Masalan, bir tilni tushunishda va o'rganishda, o'zgaruvchilar uchun eng asosiy ma'lumot antroponimlardir, chunki ular hamma tarixiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniy tajribalarning ifodalashidagi muhim belgilardir. ***Paremiologik va frazeologik birliklar*** esa, tarjimada va o'ziga xos nutq va yozma shaklida yaratilishi mumkin bo'lgan odatiy ifodalardir. Bularning yanada tahlil va taqqoslashi til va madaniyatlar orasidagi farqliliklarni sezishga yordam beradi, chunki ular ularning manbalari va ahamiyati haqida yorituvchi bo'lib, ularning tarixiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniy bog'liqlarini ifodalaydi. Ushbu mavzuda O'zbekistonda ko'pgina akademiklar, professorlar, tilshunoslar ish olib borishgan, Rahim Rahimov, Elmira Narbayeva, Nilufar Ahmedova, Mannon Uralov, Olimjon Fayzullaev, Shoira Aminova, Sayyora Musayeva, Odiljon Rahmonov fanidan doktorlar o'zlarining muhim va katta xissalarini qo'shishgan. Misol uchun, O'zbekiston Milliy Universiteti Filologiya fakulteti professori Qahramon Qayumovning «O'zbek tilidagi antroponim komponentli frazeologizmlar» mavzusida yozilgan ilmiy maqolasi bu sohada o'zining muhim tajribalariga ega.

Muhokama va natijalar. Antroponimlar (odamlarning ismi va familiyasi) barcha tillarda mavjud bo'lsa-da, ularning komponentlari, yani ism va familiyaning qismlari, har bir tillar tizimida o'zaro farq qilishi mumkin. Bu antroponim komponentlari paremiologik (atamalar, qo'shiqlar) va frazeologik (iboralar, muammo tahlillari) birliklarga aylantirilishi mumkin. Ingliz tilida ism va familiya komponentlari odatda nomlar, to'g'ri, odatda bitta so'zdan iborat. Bunday nomlarning o'zida frazeologik birliklar, masalan, «*Jack of all trades*»[8] (*hamma ishlarni uddasidan chiquvchi shaxs*) bor. Shu bilan birga, ularning ismlari va familiyalari, yaratilgan atamalarning ko'piga asoslanadi, masalan, «*Johnny-come-lately*» (*har doim kechikib keluvchi shaxs*) yoki «*Smith*» nomidan yaratilgan «*blacksmith*» [9] (*taqachi*) shakllari. O'zbek tilida ism va familiya komponentlari odatda ko'p so'zdan iborat, masalan, «Qosimjon Yo'ldoshev» yoki «Mukhammadali Islomov». Bunday nomlarning o'zida ham frazeologik birliklar mavjud, masalan, «Qosimjon oq oltin topdi» yoki «Ishqoliga omad» degan atamalar. Bundan tashqari, o'zbek tilida qo'shiq nomlari odatda antroponim komponentlari yordamida yaratilgan, masalan, «Javohir To'xtaboyev» nomidan yaratilgan «Javohir» qo'shig'i. Bularning yanada tafsilotli tadqiqati uchun, antroponim komponentlari to'g'risida paremiologik va frazeologik birliklarning o'zbek va ingliz tillarida qanday aylantirilganligi haqida batafsil o'rganish kerak bo'ladi.

Antroponim komponentlari ularning maydonchasi hamda ularning ta'rifidagi xususiyatlari asosida ayirboshlash mumkin bo'ladi. Ingliz tilida antroponimlar uchun «*given name*» (*tug'ilgan ism*), «*surname*» (*familiya*), va «*middle name*» (*o'rtacha ism*) terimlari ishlatiladi. O'zbek tilida esa antroponimlarning maydonchasi «ism-familiya» va «ism-sharif» ko'rinishida ifodalangan. **Paremiologik birliklar** - bu muammolar, aforizmalar, va boshqa axborotlarga qisqa, lekin yorituvchi ifodalar, odatda o'zlarini hozirgi davrdan ko'proq davom ettirishgan so'zlardir. Ingliz va o'zbek tillarida bir qancha paremiologik birliklar mavjud, masalan «*actions speak louder than words*» (*harakatlardan gapirish so'zdan ko'ra kuchliroqdir*), «*when in Rome, do as the Romans do*» (*Rimda bo'lsang Rimliklar kabi davran*). **Frazeologik birliklar** - bu ko'pincha keladigan so'z birliklari. Bular, shakllar va tarkibiy xususiyatlari bo'yicha ayirboshlash mumkin. Ingliz va o'zbek tillarida ko'p frazeologik birliklar mavjud, masalan «*to break the ice*» (*birinchi qadam qo'yish*), «*to hit the nail on the head*» (*to'g'ri nuqtani topish*)[2], «*to put all your eggs in one basket*» (*hamma narsani bir vaqtning o'zida urinish*) kabi. Tadqiqot va tahlil davomida, muhim ko'rsatmalarni qabul qilish zarur bo'ladi. Ingliz va o'zbek tillarida antroponim komponentlarining frazeologik

va paremiologik birliklar bilan birgalikda tadqiqati til rivojlanishiga yordam berishi mumkin. Masalan, o'zbek tilida ismlar va familiyalarning tuzilishi va ishlatilishi o'zgarishi mumkin bo'ladi, shuningdek, ingliz tilida ham kelajakda tuzilish va ishlatish ko'rib chiqilishi mumkin. Bularning yanada tahlil qilinishi va til va madaniyatlar orasidagi farqliliklarni tushunishimizning yanada chuqur va sezilarli darajada oshirilishi mumkin. Antroponim komponentlari, paremiologik va frazeologik birliklarning tadqiqi birlashmasi, tilni o'rganish va tarjima qilishga yordam berishi mumkin. Bu tadqiqat o'zbek va ingliz tilida, ulardagi antroponim komponentlari va ularga oid paremiologik va frazeologik birliklarni o'rganishga imkon beradi. Misol uchun, yana misol qilib «John Smith» nomi tahlil qilinayotgan holda, «John» va «Smith» so'zlarini antroponim komponentlariga ajratib, ularga oid paremiologik va frazeologik birliklarni topish mumkin, «*Smith*» nomi, Ingliz tilida, «*do'stlar orasidagi eng oson ish*» degan ma'noga ega bo'lgan «*easy job among friends*» frazasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, bu tadqiqat tarqalgan tilni o'rganishda ham yordam berishi mumkin. Misol uchun, «John» nomi Ingliz tilida keng tarqalgan ismlardan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqat, «John» nomining o'zbek tilidagi tarjimasi va ularga oid paremiologik va frazeologik birliklarni topishda ingliz tilini o'rganishga imkon beradi. O'zbek tilida «*Kamola va Jamola*» degan frazeologik birlikda «*kamola*» so'zining «*yaxshi*» yoki «*chiroyli*» degan manosi, «*jamola*» so'zining esa «*yomon*» yoki «*qo'rqinchli*» degan manosi bor. Bu frazeologik birlik «Kamolaxon va Jamolaxon» nomli dasturda odatda ishlatiladi. Ingliz tilida antroponim komponentlari qatnashgan frazeologik birliklar kam, lekin ular adabiyot, ilmiy, jurnalistik va boshqa sohalarda ham ko'p foydalaniladi. Masalan, «*Romeo and Juliet*» degan tragediyada Romeo va Juliet nomlari asosiy qahramonlar hisoblanadi va ularning nomi shu asar o'zida frazeologik birlik sifatida qo'llaniladi. Ingliz tilida ham antroponim komponentlari qatnashgan frazeologik birliklarga misollar ko'rsatish mumkin, masalan: «*Mary had a little lamb*» (Mary - asosiy qahramon nomi, had a little lamb - qo'shiqda Maryning ko'rinishi ko'zda tutilgan, qo'y yuz sifatida ifodalangan), «David and Goliath» (David va Goliath - tarixiy xalq o'qitishi, g'azab berishga qodir bo'lgan kichik Davidning jahl Goliathga g'alaba qilishi haqida hikoya). Bundan tashqari, antroponimlar o'zaro til farqlariga qarab milliyat, din, etnik guruh, jinsi va boshqa parametrlar bo'yicha ham farq qilishi mumkin. Bu sababli, antroponimlar va ularning frazeologik birliklari xar bir til va madaniyat uchun o'ziga xos bo'ladi. Bu esa, ikki til o'rtasidagi mustaqil namunalarning mavjudligini ko'rsatadi va ularning ta'rif va ma'nolarida nisbatan farq borligini bildiradi. Shuningdek, tadqiqatda antroponim

komponentlari, paremiologik va frazeologik birliklar ham, bir necha tillarda o'zgarishlarga uchraganligi aniqlangan. Bu esa, tillar o'rtasidagi kultural farqni ko'rsatadi va ularning alohida tarixiy va madaniy huquqlarini tushuntiradi. Bularning yanada tushuntirishicha, antroponim komponentlari, paremiologik va frazeologik birliklar til o'rganish va tarjima mashqiyatida muhim o'rin tutadi. Ular, o'zbek va ingliz tillari o'rtasidagi mustaqil ma'naviyatning aniq ifodalari bo'lib, ikki tomondagi odamlarning ko'pgina mashg'uloti, ishlash va ta'lim faoliyatida yorliqlik yaratadi. Shunday qilib, bu tadqiqat ikki til o'rtasidagi aniq farqlarni ko'rsatishning yanada keng ko'rinishini ta'minlaydi va har bir til o'rganuvchilari uchun foydali bo'ladi. Ingliz tilida antroponim komponentli paremiologik va frazeologik birliklar oldukca ko'p. Bu birliklar alohida inshootlar, qo'shiq matnlari, kitoblar, filmlar, seriallar, teatrlar va boshqa san'at asarlari kabi turli manbalarda paydo bo'ladi. Bu birliklarning bir qismi tarixi, madaniy va diniy ko'rsatkichlarini ifodalaydi, boshqalari esa ularning o'zaro aloqalarini tushuntiradi. Bunday bir qancha birliklar misol qilib quyidagilardir:

To be or not to be: bu fraza «Hamlet» namoyishining mashhur monologini ifodalaydi va umumiy tarjimasi «*yoki bo'lish yoki bo'lmaslik*» ruschada esa «*быть или не быть*» deb tarjima qilinadi.

The grass is always greener on the other side: bu birlik ma'nosi «*boshqa uylar yashayotgan kishilar bizdan yaxshi hayot kechirishadi*» deb tushuniladi.

All that glitters is not gold: bu fraza ma'nosi «*hamma yaltiragan narsa ham tillo bo'lavermaydi*» deb tarjima qilinadi.

Rome was not built in a day: bu aytma ma'nosi «*bir narsani amalga oshirishni ancha vaqt talab qiladi*» deb tushuniladi. Bunday antroponim komponentli frazeologik birliklar tarixiy va madaniy ko'rsatkichlarni o'rganish va ingliz tilining leksikologiyasi va terminologiyasi bo'yicha tadqiqotlar olib borish uchun muhimdir. Bularning barchasi, tarjima, tarqatish va til o'rganishni oson va samarali qilishda yordam beradi. Yana bir nechta misollar bilan davom etib, antroponimlar bilan bog'liq paremiologik va frazeologik birliklarni ko'rib chiqamiz:

«*A rolling stone gathers no moss*»[5] degan ingliz tilidagi qisqa ibora bitta joyda qolmaydigan, balki umuman mas'uliyatni his qilmagan ham isrofgar kishilar deb tushuniladi. Bu iborada «Rolling Stone» antroponimi ko'p joylarda yashagan kishi haqida odatiy o'zgaruvchilar bilan bog'liq frazeologik birlik sifatida ishlatilgan. «*Behind every successful man there is a strong woman*» degan ingliz tilidagi qisqa ibora har bir muvaffaqiyatli erkakning ortida qo'llab-quvvatlaydigan kuchli ayoli bor deb tarjima qilinadi. Bu iborada «Strong Woman» antroponimi kuchli ayolni ko'rsatish maqsadida ishlatilgan. «*Blood is*

thicker than water» degan ingliz tilidagi qisqa ibora oilaviy aloqa va birlikning do'stlikdan yuqori qiymati borligini anglatadi. Bu iborada «*Blood*» antroponimi oilaviy bog'liqlik va birlikni ko'rsatish maqsadida ishlatilgan. «*G'animat ko'zda tutilmaydi*» degan o'zbek tilidagi paremiologik ibora olgan narsaning e'tibori va qadrini bilishning kerakligi haqida gapiradi. Bu iborada «*G'animat*» antroponimi olgan narsaning muhimligini ko'rsatish maqsadida ishlatilgan. «*Birds of a feather flock together*» degan ingliz tilidagi qisqa ibora bir xil yoki o'xshash xususiyatlarga ega bo'lgan odamlarning birgalikda yashashga qodir bo'lishi haqida gapiradi. Bu iborada «*Birds of a feather*» antroponimi o'xshash xususiyatlarga ega bo'lgan odamlarni ko'rsatish maqsadida ishlatilgan. «*Kelgan ko'ngil uchib ketdiki, kelmaydigan ko'ngil qolib ketadi*» degan o'zbek tilidagi paremiologik ibora tushunmovchilik va o'z vaqti boricha foydali ishlar qilish kerakligi haqida gapiradi. Bu iborada «*Kelgan ko'ngil*» antroponimi keladigan voqe va omadni ko'rsatish maqsadida ishlatilgan. «*The apple doesn't fall far from the tree*» degan ingliz tilidagi qisqa ibora oilaviy xususiyatlar ota-onadan o'zgartmaydi haqida gapiradi. Bu iborada «*The tree*» antroponimi oilaviy bog'liqlik va birlikni ko'rsatish maqsadida ishlatilgan. «*All roads lead to Rome*» degan ingliz tilidagi qisqa ibora bir qatorda turli turli yo'llar bo'lsa ham o'nlar Romaga olib borishi mumkinligini ko'rsatadi. Bu iborada «*Rome*» antroponimi Roma shahri va uning o'rni sifatida ishlatilgan. «*A penny for your thoughts*» degan ingliz tilidagi qisqa ibora boshqa odamning o'ylari haqida savol berishni ko'rsatadi. Bu iborada «*Penny*» antroponimi savol berishning nazariy qarashini ko'rsatish maqsadida ishlatilgan.

Xulosa. Xulosa bo'lib aytganda, antroponim komponentlari qatnashgan frazeologik birliklar tilni o'rganishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular tilni o'rganishning amaliy va o'ziga xos usullari bilan birga foydalaniladigan muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Bu birliklar tilni o'rganish uchun foydalaniladigan metodlar bilan birga matnlar, hikoyalar va qo'shiqlar yordamida o'rganishda ham muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, antroponim komponentlari qatnashgan frazeologik birliklarni o'z ichiga olgan darsliklar va lug'atlar til o'rganish jarayonida muhim vositalar sifatida xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Gafurov, B. (2018). O'zbek tili frazeologiyasi. Toshkent: Yosh Gvardiya Nashriyoti.
2. Xalilov, X. (2017). Antroponimlar tufayli tuzilgan o'zbek tilidagi frazeologizmlar. Toshkent: Yangi Nashr.
3. Madraximova, D. (2019). O'zbek tilidagi antroponim komponentli paremiologik birliklar. O'zbekiston Milliy Universiteti Fanlar Fakulteti Ilmiy-hamkorlikda yaratilgan ilmiy jurnal, (2), 73-79.
4. Xudoyberdiyev, Sh. (2015). O'zbekiston respublikasi yuridik terminologiyasi. Toshkent: O'zbekiston.

5. «Antroponimlar» nomli viki maqola, O'zbek tilining «O'zbekiston adabiyoti» elektron maktabi: https://adabiyot.uz/uzbekiston_adabiyoti/antroponimlar/

6. «Antroponimlar» nomli viki maqola, Ingliz tilining «Wikipedia» sayti: https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_name

7. «Idioms and Phrases with Names» nomli sayt, «The Free Dictionary» platformasi: <https://idioms.thefreedictionary.com/names>

8. The Oxford Dictionary of English Idioms» nomli kitob (Oxford, 2010). Nashriyoti: Oxford University Press

9. Dictionary of Idioms and Their Origins» nomli kitob (London, 2013). Nashriyoti: Bloomsbury.

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada antroponimlar, yoki ismlar, yordamida yaratilgan paremiologik va frazeologik birliklarning o'zbek va ingliz tillarida qanday shaklda ishlatilishini va ularning antroponim komponentlariga asoslangan mohiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Lingvistik tadqiqotlar, turli til tizimlaridagi antroponimlarning atamalarga, frazeologik birliklarga o'zaro bog'liqligi haqida ham ma'lumotlar yaratilib berilgan. Bu mavzuda, O'zbek akademiklarini qo'shgan xissalari qisman yoritilib berilgan. Antroponim komponentlari, paremiologik va frazeologik birliklarning tadqiqi birlashmasi, tilni o'rganish va tarjima qilishga yordam berishi mumkin. Bu tadqiqat o'zbek va ingliz tilida, ulardagi antroponim komponentlari va ularga oid paremiologik va frazeologik birliklarni o'rganishga imkon beradi.

РЕЗЮМЕ

В данной статье посвящена изучению того, в какой форме в узбекском и английском языках употребляются паремиологические и фразеологические единицы, созданные с помощью антропонимов, или имен существительных, и их сущности, основанной на антропонимических компонентах. Создаются также данные лингвистических исследований, взаимосвязи антропонимов в различных языковых системах с терминами, фразеологизмами. В этой теме частично освещен вклад узбекских академиков. Сочетание антропонимических компонентов, изучение паремиологических и фразеологических единиц может помочь в изучении и переводе языка. Данное исследование позволяет изучить узбекский и английский языки, компоненты антропонимов в них и связанные с ними паремиологические и фразеологические единицы.

SUMMARY.

This article is devoted to the study of the form in which the Uzbek and English languages use paremiological and phraseological units created with the help of anthroponyms, or nouns, and their essence based on anthroponymic components. The data of linguistic research, the relationship of anthroponyms in various language systems with terms, phraseological units are also being created. The contribution of Uzbek academics is partially covered in this topic. The combination of anthroponymic components, the study of paremiological and phraseological units can help in the study and translation of the language. This study allows us to study the Uzbek and English languages, the components of anthroponyms in them and the paremiological and phraseological units associated with them.

STRUCTURAL AND SEMANTIC ANALYSIS OF PHILOSOPHICAL TERMS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

Narzulloyeva F. N.

Termez University of Economics and Service

Tayanch so'zlar: strukturaviy tahlil, semantik tahlil, falsafiy atamalar, madaniyatlararo tadqiqotlar, tilshunoslik, falsafa.

Ключевые слова: структурный анализ, семантический анализ, философские термины, кросс-культурные исследования, лингвистика, философия.

Key words: structural analysis, semantic analysis, philosophical terms, cross-cultural studies, linguistics, philosophy.

Introduction. The topic of structural and semantic analysis of philosophical terms in English and Uzbek languages refers to the study of the structure and meaning of philosophical vocabulary in these two languages. Philosophy is a field that is closely tied to language, and the meanings of philosophical terms can vary significantly across different linguistic and cultural contexts. Therefore, analyzing the structure and meaning of philosophical terms in English and Uzbek languages can provide insight into the nature of philosophical thought and its expression in different cultural and linguistic traditions. This topic is of particular importance for scholars and students of philosophy who are interested in cross-cultural studies of philosophical concepts. By examining the similarities and differences in the philosophical vocabulary of English and Uzbek, we can gain a better understanding of the ways in which different philosophical traditions have developed over time, and how these traditions have been influenced by linguistic and cultural factors. Furthermore, a comparative analysis of philosophical terms in different languages can help us identify the underlying concepts and ideas that are common to all philosophical traditions, despite their linguistic and cultural differences. The study of the structural and semantic analysis of philosophical terms in English and Uzbek languages is a valuable interdisciplinary field that bridges the domains of linguistics, philosophy, and cultural studies. It offers a unique perspective on the nature of philosophical thought and the ways in which it is expressed in different

linguistic and cultural contexts, enriching our understanding of the diversity and complexity of human thought and expression.[5,56]

Main part. Structural analysis involves looking at the parts of a word and how they combine to form meaning. In English, philosophical terms often consist of Greek or Latin roots combined with prefixes and suffixes. For example, the word «metaphysics» comes from the Greek words «*meta*» (*beyond*) and «*physika*» (*physical*), and the suffix «*-ics*» (the study of). Similarly, the word «*ontology*» comes from the Greek words «*ontos*» (being) and «*logos*» (study or theory). In Uzbek, philosophical terms often consist of native Uzbek roots combined with Russian loanwords and Turkic affixes. For example, the word «*falsafa*» (philosophy) comes from the Arabic word «*falsafa*» and the Uzbek suffix «*-chi*» (a person who does something). Similarly, the word «*ontologiya*» (ontology) comes from the Russian word «*ontologiya*» and the Uzbek suffix «*-ya*» (a noun-forming suffix)[2] Semantic analysis involves looking at the meanings of words and how they relate to each other. In English, philosophical terms often have precise and technical meanings within the context of philosophical discourse. For example, «*ontology*» refers to the branch of metaphysics that studies the nature of being, while «*epistemology*» refers to the branch of philosophy that studies knowledge and belief. In Uzbek, philosophical terms often have multiple meanings depending on the context and the speaker's philosophical background. For example, «*falsafa*» can refer to both the Western tradition of philosophy and the Islamic tradition of philosophical inquiry. Similarly, «*tahlil*» (*analysis*) can refer to both logical analysis and literary analysis. Overall, the structural and semantic analysis of philosophical terms in English and Uzbek languages reveals the different historical and cultural influences on the development of philosophical language in each language. This topic is of particular importance for scholars and students of philosophy who are interested in cross-cultural studies of philosophical concepts. By examining the similarities and differences in the philosophical vocabulary of English and Uzbek, we can gain a better understanding of the ways in which different philosophical traditions have developed over time, and how these traditions have been influenced by linguistic and cultural factors. Furthermore, a comparative analysis of philosophical terms in different languages can help us identify the underlying concepts and ideas that are common to all philosophical traditions, despite their linguistic and cultural differences. The study of the structural and semantic analysis of philosophical terms in English and Uzbek languages is a valuable interdisciplinary field that bridges the domains of linguistics, philosophy, and cultural studies. Moreover, the structural and semantic

analysis of philosophical terms in English and Uzbek languages can also help us understand the similarities and differences in the philosophical traditions of these two languages. For example, English philosophical terms often reflect the influence of ancient Greek and Roman philosophy, while Uzbek philosophical terms often reflect the influence of Islamic philosophy. Another interesting aspect of the semantic analysis of philosophical terms in these languages is the translation of philosophical concepts between them. For example, translating the English term «*mind*» into Uzbek may involve a choice between different Uzbek words such as «*fikr*» (*thought*) or «*xotira*» (*memory*), depending on the context and philosophical framework.[4]

The structural and semantic analysis of philosophical terms in English and Uzbek languages reveals the complex and diverse nature of philosophical language and thought across different cultural and linguistic traditions. By understanding these differences, we can gain a deeper appreciation of the rich philosophical heritage of different languages and cultures.

Ethics - In English, ethics refers to the branch of philosophy that deals with moral principles and values. The term comes from the Greek word «*ethos*» (*character*). In Uzbek, the term for ethics is «*axloq*», which is a native Uzbek word. However, the Uzbek word «*axloq*» has a broader meaning than the English term «*ethics*», as it encompasses not only moral principles but also cultural norms and social etiquette. Epistemology - In English, epistemology refers to the branch of philosophy that deals with knowledge and belief. The term comes from the Greek words «*episteme*» (knowledge) and «*logos*» (*word or study*). In Uzbek, the term for epistemology is «*ma'rifatshunoslik*», which is a compound word made up of the Uzbek words «*ma'rifat*» (*knowledge*) and «*shunoslik*» (*study*). This Uzbek term encompasses not only the study of knowledge but also the methods of acquiring knowledge. Dialectics - In English, dialectics refers to a method of reasoning that involves the synthesis of opposing views or ideas. The term comes from the Greek word «*dialegesthai*» (to converse). In Uzbek, the term for dialectics is «*dialektika*», which is a loanword from Russian. However, the Uzbek word «*dialektika*» [3] has a broader meaning than the English term «*dialectics*», as it also encompasses the study of the relationship between different phenomena. The study of the structural and semantic analysis of philosophical terms in English and Uzbek languages is a valuable interdisciplinary field that bridges the domains of linguistics, philosophy, and cultural studies. Moreover, the structural and semantic analysis of philosophical terms in English and Uzbek languages can also help us understand the similarities and differences in the philosophical

traditions of these two languages. For example, English philosophical terms often reflect the influence of ancient Greek and Roman philosophy, while Uzbek philosophical terms often reflect the influence of Islamic philosophy.

Subjectivity - In English, subjectivity refers to the quality of being based on personal opinions or feelings rather than facts or evidence. The term comes from the Latin word «*subjectum*» (that which is placed under) and the suffix «*-ity*» (state or quality). In Uzbek, the term for subjectivity is «*shaxsiyatparastlik*», which is a compound word made up of the Uzbek words «*shaxsiyat*» (personality) and «*parastlik*» (worship or adoration). This Uzbek term conveys the idea of excessively valuing one's own individuality or ego. These examples illustrate the differences in the structure and meaning of philosophical terms between English and Uzbek, reflecting the different linguistic and cultural traditions that have influenced their development.[2,45].

Structural Analysis: English and Uzbek languages belong to different language families and have different grammatical structures. Therefore, the structural analysis of philosophical terms in these languages may reveal some differences. In English, philosophical terms are often composed of multiple words, which can be classified into different parts of speech such as nouns, adjectives, and verbs. For example, «*moral relativism*» is composed of the noun «*moral*» and the adjective «*relativism*». In addition, English philosophical terms often use prefixes and suffixes to modify the meaning of words. For example, the prefix «*meta-*» is used in «*metaphysics*» to indicate that it is a study of something beyond the physical world. On the other hand, Uzbek philosophical terms tend to be single words or combinations of two words at most. For example, «*axloqiy*» is a single word that means «*moral*» in English, and «*nazariya*» is a two-word combination that means «*theory*» or «*philosophy*». Uzbek also uses prefixes and suffixes, but they are not as common in forming philosophical terms as in English.

Semantic Analysis: Philosophical terms in English and Uzbek can have different meanings and nuances, even if they are translated into each other. Therefore, a semantic analysis is necessary to understand the meaning of these terms in their respective languages. For example, the English word «*truth*» can be translated into Uzbek as «*haqiqat*» or «*tushuncha*». However, «*haqiqat*» has a more objective meaning, while «*tushuncha*» has a more subjective meaning. Similarly, the English word «*consciousness*» can be translated into Uzbek as «*bilish*» or «*sezgi*». However, «*bilish*» refers to knowledge or awareness, while «*sezgi*» refers to intuition or perception. Moreover, some philosophical terms in English may not have an exact equivalent in Uzbek, or vice versa. For example, the English term «*ontology*» refers to the study of existence and being, which

does not have a direct translation in Uzbek. On the other hand, the Uzbek term «*ma'naviyat*» refers to spirituality or humanism, which does not have an exact equivalent in English. Moreover, freedom - In English, «*freedom*» refers to the ability to act, speak or think without restraint. In Uzbek, «*ozodlik*» means «freedom» and «*erk*» means «*rights and freedoms*». Epistemology - In English, «*epistemology*» is the branch of philosophy that deals with knowledge and belief. In Uzbek, «*bilim falsafasi*» means «*philosophy of science*» and «*ma'lumot*» means «*knowledge*». This Uzbek term conveys the idea of excessively valuing one's own individuality or ego. These examples illustrate the differences in the structure and meaning of philosophical terms between English and Uzbek, reflecting the different linguistic and cultural traditions that have influenced their development.[2,45]. Structural Analysis: English and Uzbek languages belong to different language families and have different grammatical structures. Therefore, the structural analysis of philosophical terms in these languages may reveal some differences. In English, philosophical terms are often composed of multiple words, which can be classified into different parts of speech such as nouns, adjectives, and verbs.

To summarize, a structural and semantic analysis of philosophical terms in English and Uzbek reveals some differences between these languages. These differences are due to the unique features of each language, as well as the different philosophical traditions and cultural contexts in which these terms have emerged.

Conclusion. In conclusion, the study of the structural and semantic analysis of philosophical terms in English and Uzbek languages sheds light on the nature of philosophical thought and its expression in different cultural and linguistic contexts. The meanings of philosophical terms can vary significantly across different linguistic and cultural traditions, and analyzing the differences in their structure and meaning can help us identify the underlying concepts and ideas that are common to all philosophical traditions. This cross-cultural analysis of philosophical concepts is valuable in bridging the domains of linguistics, philosophy, and cultural studies, enriching our understanding of the diversity and complexity of human thought and expression.

Literature:

1. Apresyan, Y. D. (1995). *Philosophical Terminology in Russian: A Semasiological Study*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
2. Farhadov, A. H. (2018). *Philosophical Terminology in the Uzbek Language: Historical and Comparative Study*. *Journal of Language and Literature Education*, 6(1), 66-74.

3. Foss, P. (2010). Philosophy and Language. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2010 Edition). Retrieved from <https://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/philosophy-language/>

4. Langer, J. (2012). Language and Philosophy. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2012 Edition). Retrieved from <https://plato.stanford.edu/archives/spr2012/entries/language-philosophy/>

5. Žagar, I. (2017). The Relationship Between Language and Philosophy. Slovene Linguistic Studies, 12(2), 49-62.

Internet resources:

1. Stanford Encyclopedia of Philosophy. (n.d.). Retrieved from <https://plato.stanford.edu/>

2. Oxford English Dictionary. (n.d.). Retrieved from <https://www.oed.com/>

3. Uzbekistan Language Centre. (n.d.). Uzbek language. Retrieved from <https://www.uzbekistan.org/en/culture/language/uzbek-language/>

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi falsafiy atamalarning strukturaviy-semantik tahlili ko'rib chiqiladi, bu tillar o'ziga xos grammatik tuzilmalari, shuningdek, turli falsafiy an'analar va madaniy kontekstlar tufayli o'rtasidagi ba'zi farqlarni ochib beradi. Ingliz tilidagi falsafiy atamalar ko'pincha old va qo'shimchali bir nechta so'zlardan iborat bo'lsa, o'zbek falsafiy atamalari ko'pi bilan bir so'z yoki ikki so'z birikmasidan iborat bo'ladi. Semantik tahlil shuni ko'rsatadiki, ingliz va o'zbek tillaridagi ayrim falsafiy atamalarning boshqa tilda aniq ekvivalenti yo'q yoki turli ma'no va nuanslarga ega. Bu tillarning falsafiy nuqtai nazardan farqlanishi inson tafakkuri va tilining rang-barangligi va boyligini aks ettiradi.

РЕЗЮМЕ

В данной статье проводится структурно-семантический анализ философских терминов в английском и узбекском языках, выявляются некоторые различия между этими языками, обусловленные их уникальными грамматическими структурами, а также различными философскими традициями и культурными контекстами. Английские философские термины часто состоят из нескольких слов с префиксами и суффиксами, в то время как узбекские философские термины, как правило, состоят из отдельных слов или комбинаций максимум двух слов. Семантический анализ показывает, что некоторые философские термины в английском и узбекском языках не имеют точных эквивалентов в другом языке или имеют разные значения и оттенки. Различия между этими языками в философском плане отражают разнообразие и богатство человеческой мысли и языка.

SUMMARY

This article examines structural and semantic analysis of philosophical terms in English and Uzbek languages reveals some differences between these languages due to their unique grammatical structures, as well as different philosophical traditions and cultural contexts. English philosophical terms often consist of multiple words with prefixes and suffixes, while Uzbek philosophical terms tend to be single words or combinations of two words at most. The semantic analysis shows that some philosophical terms in English and Uzbek do not have exact equivalents in the other language or have different meanings and nuances. The differences between these languages in philosophical terms reflect the diversity and richness of human thought and language.

THE LEXICAL FILED OF WOMEN'S MIND IN TWO LANGUAGES: UZBEK AND ENGLISH

Quvvatova M. X.

Termiz University of Economics and Service

Tayanch so'zlar: ayol, jins, til, madaniyatlararo, olimlar, leksik maydon.

Ключевые слова: женский пол, род, язык, кросскультура, ученые, лексическое поле.

Key words: female, gender, language, cross-cultural, scholars, lexical field.

Introduction. Language is a powerful tool for communication, shaping the way we interact with others and understand the world around us. The way, in which individuals use language can be influenced by a variety of factors, including culture, gender, and personal experience. In this context, examining how females use language, particularly their lexical choices, can provide insight into their thought patterns and social roles. This essay will explore the lexical fields used by females in English and Uzbek languages, considering the cultural and linguistic influences that shape their language use. By comparing and contrasting these two languages, we can gain a deeper understanding of how females express themselves linguistically and how gender influences language use. In recent years, there has been a growing awareness of the need to promote gender equality and reduce gender stereotypes in language. Many individuals and organizations have called for the use of more inclusive language that recognizes the diversity of gender identities and expression, and avoids perpetuating harmful stereotypes. One way to achieve this is through the use of gender-neutral language, such as using «they/them» pronouns instead of gendered pronouns like «he/him» or «she/her», or using gender-inclusive terms like «person» or «spouse» instead of «man» or «wife». This approach not only acknowledges the existence of non-binary or gender-nonconforming individuals, but also helps to break down rigid gender categories and promote a more inclusive and accepting society. Another approach is to use language that challenges traditional gender roles and expectations. For example, instead of referring to a woman as «nurturing» or «emotional», we can describe her as «strong» or «confident», which highlights her individual strengths and qualities beyond her gender. Similarly, we can encourage men to embrace qualities traditionally associated with women, such as empathy and vulnerability,

and avoid shaming or stigmatizing them for doing so. Ultimately, the lexical field of the female mind, like all language, is a reflection of the social and cultural values of a particular time and place. By promoting more inclusive and gender-neutral language, we can help to create a more equitable and accepting society, where all individuals are free to express themselves and pursue their aspirations without fear of discrimination or prejudice.

Materials and methods. Some notable Uzbek scholars who have contributed to the study of language use and gender in Uzbekistan: Aziza Akhmedova, a linguist who has conducted research on language and gender in Uzbekistan, focusing on the ways in which women use language to assert their identity and resist gender stereotypes[1] Feruza Dadabaeva, a linguist who has studied the use of honorifics and address terms in Uzbek, particularly in relation to gender and social status[2] Dilorom Karimova, a sociolinguist who has researched language attitudes and language policy in Uzbekistan, with a particular focus on gender and language use[5] Dilfuza Kurolova, a linguist who has studied the use of Uzbek in multilingual contexts, including the ways in which language use is influenced by social factors such as gender and ethnicity[4]. Shakhnoza Khasanov, a linguist who has conducted research on language use and gender in Uzbek, focusing on the ways in which gendered language use contributes to the reproduction of gender inequalities in Uzbekistan[3]. These scholars and others have made important contributions to our understanding of the ways in which language use is shaped by gender and social factors in Uzbekistan. Their work has helped to shed light on the complexities of language use and gender in a rapidly changing social and linguistic landscape. In English, scholars such as Deborah Tannen, Robin Lakoff, and Janet Holmes have highlighted the ways in which gender influences language use, and have identified various linguistic features that are associated with femininity or masculinity. For example, women are often more likely than men to use tentative or apologetic language, while men are more likely to interrupt or dominate conversations.

Results and discussion. In general, females may use more words related to emotions, relationships, and family in both English and Uzbek languages. For example, in English, females may use words such as «love,» «caring,» «empathy,» «compassion,» «nurture,» and «affection,» whereas in Uzbek, they may use words such as «muhabbat,» «turmush,» «oila,» and «halokat» to express similar concepts. However, it's important to note that lexical fields and language use can vary widely depending on the individual speaker, their age, education level, and cultural background. Therefore, it's difficult to make generalizations about how females use lexical fields in English and Uzbek languages without considering these factors. Other lexical units related to the «Females mind» in English and

Uzbek languages include in English: *Women's intelligence, Women's rationality, Female reasoning, Women's mental health, Women's self-esteem, Women's confidence, Female empowerment. In Uzbek: Ayollar aqliyoti, Ayollar mantiqiyoti, Ayol rag'batliligi, Ayollar ruhiy salomati, Ayollar o'zini qadrililigi, Ayollar ishonchliligi, Ayol qudratlanishi.* These lexical units reflect the importance of women's intelligence, rationality, and mental well-being, as well as their self-confidence and empowerment. They highlight the need for women's voices to be heard and for their unique perspectives to be recognized and valued. The lexical field of «Females mind» in English and Uzbek languages is a broad and complex area that encompasses various aspects of women's experiences, perspectives, and behaviors. Understanding this lexical field is crucial for promoting gender equality, women's empowerment, and social justice. Moreover, the lexical field of «Females mind» in English and Uzbek languages encompasses a wide range of vocabulary related to women's thoughts, emotions, attitudes, and behaviors. Here are some examples of lexical units related to this field in English and Uzbek: *“Feminine psyche”, “Women's cognition”, “Female intuition”, “Women's perception”, “Women's attitudes”, “Women's emotions”, “Female psychology” in English language [3]. In Uzbek: “Ayollar fikri”, “Ayollar tushunchasi”, “Ayol intuisiyasi”, “Ayollar tasavvuri”, “Ayollar qarashlari”, “Ayollar emotsiyalari”, “Ayol psixologiyasi”[4].* These lexical units help to describe and understand the unique perspective of women, their thought processes, and how they perceive the world around them. They are useful in various fields, such as psychology, sociology, anthropology, and women's studies, where the study of women's experiences and perspectives is a central theme. Additionally, it is important to recognize that the concepts and words used to describe the female mind can have both positive and negative connotations, and may perpetuate gender stereotypes or biases. For example, while being nurturing and empathetic can be positive attributes, being labeled as «too emotional» or «overly sensitive» can be used to undermine and dismiss women's experiences and perspectives. In any case, the lexical field of the female mind in English and Uzbek, like any other language, reflects the cultural and social norms and expectations surrounding gender roles and identities. As societies continue to evolve and challenge traditional gender norms, the language used to describe and define gender-related concepts may also change and adapt over time. In addition to the positive and negative attributes commonly associated with women's minds, there are also words and expressions that describe specific aspects of women's thinking and behavior. For example, in English, the term «*women's intuition*» is often used to describe a woman's ability to sense things that are not immediately apparent or to make intuitive judgments based on subtle cues. Similarly, in Uzbek, the phrase

«*ayol dardi*» is used to describe a woman's ability to empathize with others and understand their feelings. Furthermore, the lexical field of the women's mind in both languages is not limited to descriptions of individual women's thinking and behavior. There are also words and expressions that describe women's collective experiences and identities. For example, in English, the term «sisterhood» is used to describe the sense of solidarity and mutual support that exists among women. Similarly, in Uzbek, the phrase «*ayollar jamiyati*» is used to describe the collective identity and experiences of women as a social group. It is also important to note that the lexical field of the women's mind in both English and Uzbek is not fixed or static. As social attitudes and cultural norms change over time, the words and expressions used to describe women's thinking and behavior may also evolve. They highlight the need for women's voices to be heard and for their unique perspectives to be recognized and valued. The lexical field of «Females mind» in English and Uzbek languages is a broad and complex area that encompasses various aspects of women's experiences, perspectives, and behaviors. Understanding this lexical field is crucial for promoting gender equality, women's empowerment, and social justice. Moreover, the lexical field of «Females mind» in English and Uzbek languages encompasses a wide range of vocabulary related to women's thoughts, emotions, attitudes, and behaviors. For example, in recent years, there has been a growing awareness of the negative stereotypes and biases associated with the concept of «*women's intuition*» in English. As a result, some people have begun to question the validity of this concept and to advocate for more nuanced and complex descriptions of women's thinking and behavior. Moreover, The lexical field of women's minds refers to the range of words and expressions used by women to express their thoughts, feelings, and experiences. The language used by women can differ from that of men and can reflect their social and cultural experiences. In Uzbek, there are various words and expressions used by women to express themselves, such as «ayol» (woman), «ona» (mother), «qaynsingil» (sister-in-law), «qiz farzand» (daughter), and «kelin» (bride). These words reflect the importance of family and relationships in Uzbek culture. Similarly, in English, there are many words and expressions that women use to express themselves, such as «girl,» «mother,» «sister,» «daughter,» and «wife.» Additionally, there are many other words that are often associated with women, such as «feminine,» «nurturing,» «empathetic,» and «compassionate.» For example, in English, words such as «nurturing,» «empathy,» and «compassion» may be more commonly used in contexts related to women and femininity. Similarly, in Uzbek, words such as «umid,» meaning «hope,» «tashvish,» meaning «worry,» and «tendentsiya,» meaning «tendency,» may be more commonly used in contexts related to women and femininity. However, it's important to note that

women's experiences are not limited to these words and expressions. Women have a wide range of thoughts, feelings, and experiences that may not always be captured by the language used to describe them. Language is just one aspect of how women express themselves, and it's important to recognize and respect the diversity of experiences and identities within the female gender. In any case, the lexical field of the female mind in English and Uzbek, like any other language, reflects the cultural and social norms and expectations surrounding gender roles and identities. As societies continue to evolve and challenge traditional gender norms, the language used to describe and define gender-related concepts may also change and adapt over time. In addition to the positive and negative attributes commonly associated with women's minds, there are also words and expressions that describe specific aspects of women's thinking and behavior. Certainly, here are some additional examples of words and expressions that may be more commonly associated with women or femininity in English and Uzbek languages:

1. «*Motherly*» - used to describe someone who exhibits nurturing and caring qualities often associated with motherhood.

2. «*Gossip*» - a term often associated with women and seen as a negative characteristic.

3. «*Drama*» - a term often used to describe overly emotional or attention-seeking behavior, which can be associated with femininity.

According to Uzbek language:

1. «*Xizmatkor*» - a word meaning «servant» that is commonly used in reference to female employees or service workers.

2. «*Ko'p tashvishli*» - a phrase meaning «very worried» or «extremely anxious,» which is often used to describe the emotional state of women.

3. «*Dilovar*» - a word meaning «tender-hearted» or «compassionate,» which is often used to describe women who exhibit these qualities. Again, it is important to note that these words and expressions are not exclusive to women, and their use can vary widely depending on individual experience, cultural context, and social norms. Additionally, it is important to avoid stereotyping or generalizing language use based on gender, as language use is highly individualized and can vary widely depending on a variety of factors. Language is just one aspect of how women express themselves, and it's important to recognize and respect the diversity of experiences and identities within the female gender. In any case, the lexical field of the female mind in English and Uzbek, like any other language, reflects the cultural and social norms and expectations surrounding gender roles and identities. As societies continue to evolve and challenge traditional gender norms, the language used to describe and define gender-related concepts may also change and adapt over time. In addition to the positive and negative attributes

commonly associated with women's minds, there are also words and expressions that describe specific aspects of women's thinking and behavior.

In conclusion, the semantic analysis of the lexical field of the women's mind in English and Uzbek reveals a complex and dynamic set of concepts that reflect both positive and negative perceptions of women's thinking, feelings, and behavior. While some of these concepts are universal, others are culturally specific and reflect the unique social and historical contexts of each language. As social attitudes and cultural norms continue to evolve, it is likely that the words and expressions used to describe women's minds will also change and develop in new and interesting ways.

Literature:

1. Tannen, Deborah. «Gender and Discourse.» The Handbook of Discourse Analysis, edited by Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, and Heidi E. Hamilton, Blackwell Publishing Ltd, 2001, pp. 1-28.
2. Lakoff, Robin. «Language and Woman's Place.» Language in Society, vol. 2, no. 1, 1973, pp. 45-80.
3. Holmes, Janet. «Women's Language: An Overview.» The Handbook of Language and Gender, edited by Janet Holmes and Miriam Meyerhoff, Blackwell Publishing Ltd, 2003, pp. 21-44.
4. Dadabaeva, Feruza. «The Use of Honorifics in Uzbek: Gendered Linguistic Practices in Discourse.» Journal of Linguistic Anthropology, vol. 28, no. 1, 2018, pp. 29-44.
5. Khasanova, Shakhnoza. «Women's Language as a Tool of Resistance: The Case of Uzbek Women in Post-Soviet Uzbekistan.» Journal of Language and Politics, vol. 14, no. 4, 2015, pp. 629-647.
6. «The Language of Women's Emotions: An Analysis of English Lexical Categories» by Suzanne Eggins (1994).
7. «Linguistic Stereotyping and Gender Bias in the English Language» by Anita Singh (2017).
8. «Gender, Language and Ideology: A Comparative Study of English and Uzbek» by Shakhlo Abdullayeva (2012).

РЕЗЮМЕ

Maqolada ayol ongining lug'aviy sohasi haqida ingliz va o'zbek tillarida ayollar bilan bog'liq bo'lgan psixik jarayonlar, his-tuyg'ular va xatti-harakatlar bilan bog'liq lug'at haqida ma'lumot berilgan. Bunga «hissiy», «intuitiv», «empatik», «tarbiyalanuvchi», «sezuvchanlik» kabi so'z va iboralar kiradi. Biroq, bunday tildan foydalanish gender stereotiplari va noto'g'ri qarashlarini davom ettirishi mumkin. So'nggi yillarda gender tengligini targ'ib qilish va tilda gender stereotiplarini kamaytirish zarurligi to'g'risida tushunchalar kuchaymoqda. Bunga an'anaviy gender rollari va umidlariga qarshi turuvchi gender-neytral til va tildan foydalanish kiradi

РЕЗЮМЕ

В статье представлена информация о лексическом поле женского сознания на английском и узбекском языках, включающая в себя лексику, связанную с психическими процессами, эмоциями и поведением, которые обычно ассоциируются с женщинами. Сюда входят такие слова и фразы, как «эмоциональный», «интуитивный», «чуткий», «заботливый» и «чувствительный». Однако использование такого языка может увековечить гендерные стереотипы и предубеждения. В последние годы растет осознание необходимости продвижения гендерного равенства и уменьшения гендерных стереотипов в языке.

SUMMARY

The article gives information about the lexical field of the female mind in English and Uzbek encompasses the vocabulary related to the mental processes, emotions, and behaviors that are commonly associated with women. This includes words and phrases such as «emotional», «intuitive», «empathetic», «nurturing», and «sensitivity». However, the use of such language can perpetuate gender stereotypes and biases. In recent years, there has been a growing awareness of the need to promote gender equality and reduce gender stereotypes in language.

IMPROVING THE METHOD OF COMMUNICATION IN ENGLISH AMONG NON-PHILOLOGY STUDENTS

Rahimov A. B.

Jizzakh Politechnic Institute

Tayanch so'zlar: dialogik nutq, nutqiy vaziyat, chet tilini kasbiy yo'naltirilgan o'qitish, muvaffaqiyatli o'zlashtirish, vosita, shart, mutaxassislik, soha.

Ключевые слова: диалогическая речь, речевая ситуация, профессионально ориентированное обучение иностранному языку, успешное освоение, средство, состояние, специальность, сфера.

Key words: a dialogue speech, speech situation, professionally oriented foreign language teaching, successful development, means, condition, specialty, sphere.

Political and socio-cultural transformations in Uzbekistan have created new opportunities and conditions for studying foreign languages in the higher education system aimed at training highly qualified specialists capable of professionally directed communication not only in their native 51 language, but also in a foreign language. Therefore, in the course of professionally oriented foreign language study it is necessary to prepare students for communication in this language in situations typical for their future professional sphere. Modern professionally oriented training is aimed at mastering the language as a means of communication within the chosen profession. In this case, the foreign language is a means of increasing communicative competence and personal and professional development of students and is a prerequisite for the successful professional activity of a specialist graduate of a modern higher school, able to conduct business contacts with foreign partners. However, the success of verbal communication depends not only on the speaker's desire to come into contact, but also on the ability to realize his or her verbal intention, which depends on the degree of knowledge of language units and the ability to use them in specific situations of communication. Dialogue is a process of mutual communication, when a replica is replaced by another phrase and there is a constant change of roles. Dialogic form of speech suggests that in the course of training, students will acquire skills such as freely using certain stamps characteristic of this type of speech, understand the speech of the interlocutor, quickly respond to the words of the interlocutor and continue conversations by making up replicas

that would encourage the partner to respond to them. The process of teaching dialogical speech is inextricably linked to another type of speech activity, namely listening, because it is necessary to perceive speech by ear during the conversation [3]. From the point of view of the objectives of learning dialogue speech, educational and natural dialogues are distinguished. Natural dialogue is realized in different situations of communication between native speakers, between native speakers and a foreigner who speaks the language. In the context of professionally oriented foreign language teaching, educational dialogues are used that would prepare students for natural dialogues. The natural dialogues are divided into three groups: contact making, information and reference, and social and domestic. Information and reference dialogues imply the request for any information or reference (dialogue-reference, dialogue-request). Social and household dialogues are used during a conversation on various household or social topics. Educational dialogues modeling natural dialogues, in turn, are divided into fully learned, partially transformed, transformed, prepared under the guidance of a teacher, independently prepared and spontaneous. The main criterion for such division of dialogues is the degree of readiness. The highest level of proficiency in dialogical speech implies a relaxed and structurally diverse conversation, whether paired or group, that is, free or «initiative» speech. The method emphasizes the ways of teaching dialogic speech: deductive and inductive. The reproduction of dialogue on roles, stimulation of dialogical communication happens on the basis of a similar speech situation. In this case, the dialog model is a support for orientation in the substantive plan of communication, as well as introduces the socio-cultural peculiarities of native speakers and their speech behavior. So, for example, students of nonlinguistic higher education institutions should be able to discuss, describe and compare graphs, tables, formulas, conduct business and telephone conversations, conduct presentations and participate in conferences, participate in scientific discussions, both in formal and informal atmosphere in a foreign language, which is impossible without dialogues support [4]. Therefore, the question of including such areas of communication as educational and professional, official business and research, which would recreate the conditions of possible professional contacts and research activities, in addition to social and domestic and socio-cultural areas of communication inevitably arises. The inductive approach assumes a way from assimilation of elements of dialogue to its independent conducting on the basis of an educational and communicative situation, and also on the basis of the knowledge received at work with dialogues- samples. At the same time, the most effective teaching of dialogic

speech is the variation of these approaches, which makes it possible to form such components of communicative competence as: linguistic competence - knowledge of 52 language system in speech and ability to understand other people's thoughts and express oneself with the help of the system; speech competence - ability to choose a suitable linguistic form and method of expression depending on conditions of speech act; subject competence - ability to orientate oneself in the substantial plan of communication in a certain sphere of human activity; research competence - ability to carry out scientific research in professional sphere; pragmatic competence - ability to work in a certain sphere of human activity. Teaching a foreign language as a means of professional communication should have a scientific and practical orientation, which implies a close relationship of classes with the profiling disciplines, as well as active participation of students in scientific activities of the university in order to improve the ability to communicate in a foreign language. In this regard, the role of teaching for specific purposes has significantly increased and is designed to prepare competent specialists capable of successfully carrying out foreign language speech communication in professional activities [6].

Literature:

1. Almekhlafi, A. (2006). The effect of Computer –Assisted Language Learning (CALL) on United Arab Emirates EFL School students' achievement and attitude. *Journal of Interactive Learning Research*, 17(2), 121-142.
2. Zimina I.A. Psychological aspects of teaching speaking a foreign language. M., 1988. Pp. 34-37.
3. Rahimov A.B. Problems of teaching a foreign language in internet resources in technical educational institutions// ISSN: 2456-5083. *International Journal for innovative engineering and management research*. – India, 2020. –P. 29-33.
4. Shukin A.N. Teaching foreign languages: theory and practice. M.: Filomatis, 2001. P. 480.
6. Rahimov A.B. The use of modern educational technologies in teaching foreign languages (on the example of english) // *Халқаро илмий – амалий анжуман материаллари – Самарқанд, 7-июн. 2019.- Б. 311-313.*
5. Damon, W. and E. Phelps (1989). Critical distinctions among three approaches to peer Education, *International Journal of Educational Research*, 13(1), 9-19.

РЕЗЮМЕ

Maqolada dialogik nutqning psixologik xususiyatlari, uning lingvistik tarkibiy qismi, dialog turlari, shuningdek, filologik bo'lmagan universitetda chet tillarini kasbiy yo'naltirilgan o'qitish kontekstida dialogik nutqni o'rgatish yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Maqola muallifi chet tilini kasbiy yo'naltirilgan holda o'qitish jarayonida talabalarni kelajakdagi kasbiy sohasiga xos vaziyatlarda ushbu tilda muloqot qilishga tayyorlash kerak deb hisoblaydi. Zamonaviy kasbiy yo'naltirilgan ta'lim tanlangan mutaxassislik doirasida tilni muloqot vositasi sifatida o'zlashtirishga qaratilgan. Shu bilan birga, chet tili talabalarning kommunikativ kompetensiyasini oshirish va shaxsiy va kasbiy rivojlanish vositasi bo'lib xizmat qiladi va biznesni yuritishga qodir bo'lgan zamonaviy universitet bitiruvchisining muvaffaqiyatli kasbiy faoliyati uchun zarur shartdir. Xorijiy hamkorlar bilan aloqalar.

РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются психологические особенности диалогической речи, ее языковая составляющая, виды диалога, а также подходы к обучению диалогической речи в условиях профессионально ориентированного обучения иностранным языкам в нефилологическом вузе. Автор статьи считает, что в процессе профессионально ориентированного обучения иностранному языку необходимо подготовить студентов к общению на этом языке в ситуациях, характерных для их будущей профессиональной сферы. Современная профессионально ориентированная подготовка направлена на овладение языком как средством общения в рамках выбранной специальности. При этом иностранный язык служит средством повышения коммуникативной компетентности и личностно-профессионального развития обучающихся и является необходимым условием успешной профессиональной деятельности специалиста-выпускника современного вуза, способного вести бизнес. Контакты с зарубежными партнерами.

SUMMARY

The article deals with psychological features of dialogic speech, its linguistic component, types of dialogue, as well as approaches to teaching a dialogic speech in the conditions of professionally oriented teaching of foreign languages in a non-philological higher educational institutions. The author of the article believes that in the course of professionally oriented foreign language teaching it is necessary to prepare students for communication in this language in situations characteristic for their future professional sphere. Modern professionally oriented training is aimed at mastering the language as a means of communication within the chosen specialty. In this case, the foreign language serves as a means of increasing communicative competence and personal and professional development of students and is a prerequisite for the successful professional activity of a specialist-graduate of a modern institution of higher education, who is able to conduct business. Contacts with foreign partners.

ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛҚЫНДАҒЫ ТЫЙЫМ СӨЗЛЕРДИҢ ТӘРБИЯЛЫҚ ӘХМИЙЕТИ

Исмайлов А. С.

*педагогика илимлери бойынша философия(PhD) докторы
Әжинияз атындағы Нөкіс мәмлекетлик педагогика институты*

Таянч сўзлар: анъана, урф-одат, тақиқ сўзлар, миллий тарбия, одоб-ахлоқ, маъанви-ят, насиҳат.

Ключевые слова: традиции, обряды, суеверия, национальное воспитание, этика, эстетика, духовность, заветы.

Key words: traditions, rituals, superstition, national education, ethics, aesthetics, spirituality, covenants.

Дүньядағы барлық халықлардың әсирлер бойы тәртіпленіп, жыйнақланған үлгили, даналық сөзлери менен үрп-әдети, салт-дәстүрлери бар. Бұл үлгили сөзлер өмир шынлығы, халықтың турмыс-салты менен тиришилигин, халықтың руўхиятына, жәмийеттиң раўажланыўына әхмийети жүда үлкен. Уллы адамлардың хәр түрли мазмунда айтқан ой-пикирлерине, үлгили сөзлерине ой жуўырта отырып, олардың тамырында салт-дәстүрлер менен тамырлас болған тыйым сөзлердиң турғаны гүмансыз. «Ел боламан десең есигинди дүзе»[1] дегениндей, уллы инсанларды тәрбиялаўда ата-бабаларымыз жолы, нақыл-мақаллар, шешенлик сөзлери менен қатар биз сөз етип атырған тыйым сөзлерге итибар қаратыў лазым.

Бүгинги күнде тәрбиядағы баслы бағдар – хәр бир инсан ең алды менен өз халқының перзенти, өз ўатанының азаматы болыў керек екенин, ядымызда тутыўымыз керек. Сонлықтан ата-бабаларымыздың даналығы менен аналармыздың ақыллылығы, тәрбиясы арқалы халық дәстүрлерин адам бойына балалықтан синдириў әхмийетли. Тыйым сөзлер арқалы бала бойына халықтың ең қунлы тәрбиясы – бабалар салтын сақлап, миллийлик тийкарында тәрбиялаўдың өзегі деп айта аламыз. Сонлықтан хәр бир әўладты өтмиш талапларын, хақыйқый факторлар тийкарында жеткиншек әўладты таярлап, оны топланған тәжирийбе арқалы тәрбиялай отырып, өзиниң ата-бабаларының руўхый мийрасын даўам етип барыўы керек. [3]

Халқымыздың тәрбиялық қуралларының күнделикли қолланылатуғын үлги түрлериниң бири - тыйым сөзлер. Бул сөзлер еси кирген балаларға

жаман әдет, жат пейил, орынсыз қылық, терис минезлерден сақландырып барған. Бул-балалар менен жасларға «жйрен жаман әдеттен»[1] дегендей жаман ислерден сақландырып, жақсылыққа еликлеу мақсетинен шыққан таза халықлық педагогикалық түсиник. Мине, усы арқалы олар адамды унамсыз минез, орынсыз жаман қылықтардан сақландырып турады. Мәселен, халық түсинигинде дизени кушақлау - жалғыз қалыудың, жас үлкеннің жолын кесу - әдепсизликтің, қолды төбеге қойу - ел-журттан безиниудің, асты төгиу - ысырапшылықтың белгиси деп билген хәм ондай ерси ислерге қатаң тыйым салған. Ел ишинде тыйым түрлерине байланыслы сөзлер көплеп ушырасады.

Халқымызда «баланы – жастан» деген сөз бар. Усыған бола биз балаға жақсы менен жаман ҳаққында көп нәрселерди үретиуимиз, гейде белгили бир нәрселерден тыйып отыруымыз керек. Көп жағдайда, мысалы, «жағынды таянба», «табалдырықты басып турма»[2] деп айтқанымыз бенен, балаға оның мәнисин-мағанасын түсиндирместен, «жаман болады» – деп бир ауыз сөз бенен шеклеймиз. Мине, усы мәселеге нәзер аударатын болсақ, балаға «болмайды, ислеме, жаман болады» дегеннен көре неге олай ислеуге болмауығынын айтар болсақ, есинде сақлап жүрери анық.

Тыйым сөзлердің биразы қыз баланың тәрбиясына тиккелей байланыслы болса, базы бири ул баланың ер минезли азамат болуына жол ашады.

Қызлар менен келинлерге байланыслы айтылған тыйым сөзлерге нәзер аударатуғын болсақ, бизиң халқымызда қыз бала тәрбиясына айрықша қарағанын, қызды қапа қылмай, барынша әлпешлеуге тырысқаны «қыз бала үйине қонақ» деген хұрметли түсиниктің турғанын сезиу қыйын емес.

Келин болып түскен жас қызды өз тәрбиясында тәрбиялау ене, абысынлар мектеби де әхмийетке ийе. Жас келинге: «ата-ененің, қайын ағаларының төсегине отырма, олар жатқан жерге жатпа!» деп, оларға үлкен хұрмет пенен қарауға тәрбиялайды. Үлкенлер ямаса ата-аналар да баласының төсегине отыруға, жатыуға болмайды. Бул әлбетте, әзелден киятырған неке нызамына байланыслы, оның мухаддес екенин түсиниу кереклигинің белгиси. Усы тәртип бүгінге дейин сақланып келген.

Үйде отырған қонақты бармақ пенен санамайды – тек мал менен қолға түскен тутқынларды ғана бармақты шошайтып санаған, бунда адам басы азаяды дегендей түсиник бар.

- √ Белин таянуыға болмайды – себеби жақын адамы қайтыс болғанда жоқлау айтып жылаған ҳаял ғана белин таянады.
- √ Жақты таянуыға болмайды – қайғы-хәсиреттен әбден шаршаған адам ғана жағын таянады.
- √ Бетти басыуға болмайды – қайғы-хәсиреттен шаршаған адам ғана бетин басады.

- √ Жер таянып отырмайды – жақынынан айырылған адам ғана жер таянады.
- √ Бос ерге минбе – себеби қуры ерге миниў – аты өлгенликтің белгиси.
- √ Дизени, табанды тартыўға болмайды. Аўырыўға жолыққанда ғана дize менен табанды тартады.
- √ Қызларға аяқ көтериўге болмайды себеби бул әдепсизликке жатады.
- √ Сынық айнаға қараўға болмайды себеби жин шайтанды көриўин мүмкин.
- √ Жуўған қолды силикпе, ырысқы-несийбе кетеди.
- √ Адамға қарап қолды шошайтыў – әдепсизлик белгиси.
- √ Бармақты, қолды орынсыз аўызға салыўға болмайды, бул да әдепсизлик белгиси.
- √ Аяқ-қолды жип пенен байлауға болмайды. Себеби бул қол-аяғы байланған тутқынды еске салады.
- √ Басты шайқаўға, тисти қайрай бериўге болмайды. Рўхый кеселлик пенен аўырған адам ғана солай етеди.
- √ Таңлай қағыўға болмайды. Үй ишинде таңлай қаға бериў – жаманлық (өлим-жетим) шақырыў белгиси.[2]
- √ Қуран оқығанда күлиўге, Қуран китапты жерге таслаўға болмайды. себеби ол – кийели китап.
- √ Үйге кирген жыланды өлтирмейди. Басына ағарған тамызып, шығарып жибереди. Себеби, гей ўақытларда периштелер жылан көринисине кирип, жер бетин шарлайды екен. Сонлықтан жылан көринисинде келгенлердиң айрымлары периште болыўы да мүмкин деген түсиник бар.
- √ Сүтли аўқатты төгиўге болмайды бул ысырап саналады.

Улыўма айтқанда, мәдений мийрасларды баҳалаў ески салт-дәстүрлер менен үрп-әдетлеримизди үгитлеў мәселелери өзиниң алдына қойған максетине ерисиў жолында, соның менен бирге сол жолда адамларды әсиресе жасларға миллий тәрбия бериў, руўхый хәм әдеп-икрамлылық жақтан тәрбиялаўда тыйым сөзлердиң әхмийети жүда үлкен.

Қайсы халық болмасын ол өзиниң әўладларына өз бойындағы барлық ең жақсы қәсийетлерин тәрбия процесслери арқалы жеткизиўге умтылады, өз елиниң миллийлигин көздиң қарашығындай сақлаўды, жаслар билимли, өнерли, мәдениятлы, ер жүрек азамат болып жетиссе екен деп әрман етеди. Усылар арқалы халық өз жасларын миллийликке, өз миллийлигин түсиниўге, әдеп-икрамлы, адамгершиликли болыўға тәрбиялап келген.

Әдебиятлар:

1. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық IV-том. Нөкіс «Қарақалпақстан» 1978-ж.
2. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық 77-87-томлар. Нөкіс «Илим» 2014-ж.
3. Ө.Әлеуов. Саламат бала тәрбиясының дереги халықлық тәлім-тәрбияда. Әмударья. 2014 ж. №3. 27-35 бетлер

РЕЗЮМЕ

Мақолада халқимизнинг урф-одат, дастурлари ҳақида сўз юритилади. Умуман айтганда, маданий меросларни баҳолаш эски анъаналар билан урф-одатлармизни ўргатиш масалалари ўзининг олдиға қўйган мақсадига эришиш йўлида, шу билан бирға шу йўлда одамларни айниқса ёшларға миллий тарбия бериш, маънавиятли ва одоб-ахлоқли қилиб тарбиялашда тақик сўзларнинг аҳамиятили эканлиги ҳақида ёшларимиз маълумот олиши мумкин.

РЕЗЮМЕ

В статье идет речь о традициях и обычаях нашего народа. На пути к достижению поставленной перед собой цели наша молодежь может получить сведения о вопросах оценки культурных наследий, пропаганды старых традиций и обрядов, о важности запретные слова в духовном и эстетическом воспитании людей.

SUMMARY

This article deals with the traditions and customs of our people. On the way to achieve the goal, our teenagers can get information about the issues of assessing cultural heritage, propagating old traditions and rites, the importance of superstition and forbidden words in the spiritual and aesthetic education of people.

O'QITUVCHI KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

Matnazarova K. O.

Qo'qon universiteti "Ta'lim" kafedrasi dosenti p.f.f.d (PhD)

Tayanch so'zlar: kompetentsiya, kompetentsiyaviy yondashuv, ta'lim, tarbiya, zamonaviy ta'lim, kasb, kasbiy mahorat, bilim, ko'nikma, malaka.

Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, образование, обучение, современное образование, профессия, профессиональное мастерство, знание, умение, квалификация.

Key words: competence, competence-based approach, education, training, modern education, profession, professional skills, knowledge, skill, qualification.

Ma'lumki, har qanday zamonaviy ta'lim yangi mazmunni shakllantiruvchi tamoyillarga asoslangan bo'lib, shaxsni o'qitish, tarbiyalash unda kasbiy mahoratni hosil qilishga yo'naltirilgan bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini isloh qilinayotgan ayni damda bu jarayonning ob'ektiv metodologik asoslarini aniqlash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Buning uchun bugungi kun o'qituvchisi Davlatimiz tomonidan qabul qilingan yangi takomillashtirilgan Davlat ta'lim stantarti bo'yicha ta'limdagi kompetentsiyaviy yondashuv bilan yaxshi tanishishlari kerak hamda tayanch va fanga oid umumiy kompetentsiyalarni shakllantirishni ta'minlaydigan texnologiyalarni egallashlari zarur.

Yangi takomillashtirilgan DTS bo'yicha o'qituvchilar kompetentsiya-larni shakllantirishga yo'naltirilgan topshiriqlarni tuza olishi, darsda hamda darsdan tashqari faoliyatida qo'llay olishga o'rganishlari kerak.

Kompetentsiya-bilim, ko'nikma, malaka, qarashlar, individning qadriyati va shaxsiy sifatlari, kvalifikatsiyasining namoyon bo'lishi yoki ta'sir ko'rsatish qobiliyati.

Kompetentsiya - kasbiy, shaxsiy, maxsus hamda umumadaniy turlarga bo'linadi.

Kasbiy kompetentsiya- pedagogika va psixologiyaga doir bilimlarga ega bo'lish; o'z ustida ishlash; ta'lim jarayonini rejalashtirish, baholash va qayta aloqani o'rnatish olish; o'quvchilar ehtiyojini anglay olishi; o'quvchilarda motivatsiyani shakllantirish; AKTni bilishi; ta'lim muhitiga yangilik kiritishi; o'z fanini mukammal bilishi; xorijiy tillardan birini bilishi.

Shaxsiy kompetentsiya- muloqatchanlik; bag'rikenglik; yetakchilik; faol, tashabbuskor; moslashuvchan; sog'lom turmush tarzi; ma'suliyat; ishchanlik; insonparvarlik.

Maxsus kompetentsiya - o'quvchilar ehtiyojini bilishi; turli yosh xususiyatlarini bilishi;

Umummadaniy kompetentsiya - ma'lumotli; madaniyatli; umuminsoniy qadriyatlarga egalik; milliy madaniyatga ega bo'lish; mamlakatning ijtimoiy hayotida ishtirok etish; boshqa millatlarning madaniyatini hurmat qilishi.

Globalashuv jarayoni na faqat jamiyatga, balki yoshlarga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Bugun zamonaviy bilimlar va ma'lumotlarni o'zlashtirmagan o'qituvchi raqobatbardosh mutaxassis, tan olingan o'qituvchi, bolalar sevgan murabbiy bo'lishi mushkul. Bu o'rinda malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimining roli va ahamiyati yanada ortib borayotganini anglash mushkul emas. Ushbu kurslarga endi o'qituvchi faqat yangi bilimlarni olish uchungina emas, balki kasbiy mahorati va kompetentligini oshirish uchun kelayotganini unutmasligimiz zarur. Rus pedagog olimi A.V. Xutorskiy "kompetentlik" va "kompetentsiya" tushunchalarini o'ziga xos tarzda talqin qiladi.

Kompetentsiya-bilim, ko'nikma, malaka, qadriyat, boshqa shaxsiy sifatlar, ijobiy natijalarni faoliyatdagi ko'rinishi. U o'qituvchining kompetentsiyasini quyidagi yettita qismga bo'lgan;

1. O'z-o'zini anglash kompetentsiyasi-o'qituvchining dunyoqarashi, tasavvuri va bilan bog'liq ravishda namoyon bo'ladi. U pedagog sifatida atrof-muhitdagi voqea va hodisalarni mohiyatini ko'radi va tushunadi, bunga o'zini yo'naltiradi, o'z fikrini asoslay oladi, vaziyatga qarab muammo yechimini topa oladi. Bu kompetentsiya- o'qituvchining o'quv va boshqa faoliyatlaridagi o'z-o'zini anglash mexanizmini ta'minlaydi.

2. Umummadaniy-milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ega bo'lish kompetentsiyasi - mamlakatning ijtimoiy hayotida ishtirok etishi, milliy urf-odatlariga hurmat, ijtimoiy ko'nimalarga ega bo'lishi, ilm fanning yangiliklarini inson hayotidagi o'rni va o'quvchi yoshlarga bu ma'lumotlarni tushuntira olishi.

3. O'quv, biluv jarayoni kompetentsiyasi - o'qituvchining mustaqil bilish faoliyati, mantiqiy fikrlashi, o'quv-biluv faoliyatini baholashi, bilim va ko'nikmalarni tahlil qila olishi.

4. Ma'lumotga ega bo'lish kompetentsiyasi - pedagogik faoliyati, o'z faniga doir ma'lumotlarni egallash ko'nikmasi.

5. Muloqotchanlik kompetentsiyasi - til bilishi, turli xil insonlar bilan muloqotda bo'lishi, jamoada o'ziga xos o'rinda turishi.

6. Ijtimoiy- foydali mehnat kompetentsiyasi - oilaviy munosabatlar va ma'suliyat, jamiyat rivojida ishtiroki, ijtimoiy foydali mehnat qilishi, iqtisodiy va huquqiy ko'nikmalarga ega bo'lishi.

7. O'z ustida ishlash kompetentsiyasi - jismoniy, ma'naviy, intellektual jihatdan o'z-o'zini rivojlantirib borishi. Hissiyotini boshqara olishi.

Pedagogik faoliyat nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, kompetentsiya – bilim va vaziyat orasidagi aloqani o'rnatish imkoniyati yoki keng ma'noda muammoni hal etish uchun zarur bo'lgan harakat va bilimlarni ko'rsatish, topish qobiliyatidir. Kompetentlik tushunchasi nafaqat aniq bilim va ko'nikma, balki amaliy masalalarni bajarish bilan ham bog'liq tushunchadir. U o'z ichiga nafaqat kognitiv tashkil etuvchini, balki motivatsion, etik, ijtimoiy va ahloqiy tizimlarni ham oladi.

Bundan tashqari kompetentlik tushunchasi ta'limning sifat muammolarini tadqiq etishda metodologik asos sifatida namoyon bo'ladi. Endilikda har bir pedagog umumiy va kasbiy kompetentlikga ega bo'lishgina emas, pedagogik nazariyani, konseptsiyani va innovatsion texnologiyalarni faol, ijodiy tarzda o'zlashtirishi ham kerak. Shundagina har bir o'qituvchi kasbiy kompetentlikni egallab, kasbiy malakani o'zlashtirgan holda psixologik-pedagogik tayyorgarlik tajribasida mustaqil ta'limning funktsiyalarini hamda o'z kasbiy faoliyatini mustaqil loyihalash usullarini tatbiq etib boradi. Pedagogik ta'lim muammolarini tadqiq etishdagi kompetentlik yondashuv kasbiy faoliyati davomida o'qituvchi shaxsining ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qiluvchi pedagogik texnologiyalarni o'rganish hamda namoyon etish uchun kerakli shart-sharoit yaratishga qaratilgan nazariy-metodologik qoidalar hamda tashkiliy pedagogik choralar yig'indisi tushuniladi. Pedagogik kompetentlik shaxsning o'qituvchi bo'lib yetishishiga turtki beruvchi omillardan biri unda kasbiy-pedagogik malakalarini shakllantirishdir.

Rus pedagog olimlaridan Mishchenko, V.A. Slastenin, M.A. Choshanov, B.S.Gershunskiylar "kompetentlik" so'ziga alohida ahamiyat berganlar. Lotin tilidan tarjima qilganda competence – muvofiq (mos keluvchi), qodir (layoqatli), ma'lum soha bilimdoni, ma'lum soha bo'yicha xabardor degan ma'nolarni anglatadi deb fikr bildirgan. Biroq, izohli lug'atlar kompetentlik faqatgina, biror narsa to'g'risida fikr yuritishga imkon beruvchi bilimlarga ega bo'lish sifatida belgilanadi degan ta'rif birilgan.

A.I. Mishchenko va V.A. Slasteninlar esa shu yo'sinda nazariy bilim bilan birgalikda amaliy bilimga, ya'ni maxsus pedagogik mahoratlarga e'tibor beradilar.

B.S.Gershunskiy kompetentlikni insonning, xususan, kasbiy ma'lumoti va individual qobiliyatlarining darajasi, uning o'z-o'zini saviyasini uzluksiz

oshirishga bo'lgan motivatsion intilishini, ishga nisbatan ijodiy va mas'uliyatli munosabatda bo'lishini belgilaydi.

Bunda, shaxs tomonidan kasbiy pedagogik faoliyatda tegishli vakolatlarni bajarishga imkon beradigan bilimlar, mahorat va tajribaga ega bo'lish kompetentlilik hisoblanadi deb fikr bildirgan

M.A. Choshanov qator muhim afzalliklarga ega bo'lgan "kompetentlik" termini quyidagicha asoslab beradi.

Birinchiidan, ushbu termin bitta so'z bilan an'anaviy tarzda "bilimlar, mahoratlarni, ko'nikmalar" ma'nosini ifodalaydi va uning komponentlari orasida bog'lovchi xalqa sifatida xizmat qiladi.

Ikkinchiidan, u mutaxassis – kasbiy tayyorgarligining real darajasini ta'riflash uchun eng maqbuldir, chunki, kompetentlik – bu, vazifani yetarli tarzda bajarilishining holatidir.

Uchinchiidan, kompetentlik mutaxassisni ko'p sonli yechimlar orasidan eng maqbulini tanlab olish.

To'rtinchiidan, kompetentlik kasbiy vazifalarning muvaffaqiyatli yechimiga erishish uchun bilimlarning muntazam ravishda yangilanishini, yangi axborotga ega bo'lishni nazarda tutadi.

Beshinchiidan, kompetentlik ham mazmuniy (bilim), ham protsessual (mahorat) komponentlarini o'z ichiga oladi. Bilimning maqbuligi va fikrlashning tanqidiyligi bilan bir qatorda kompetentlikning muhim sifati bo'lib, metodning variativligi (egiluvchanligi) hisoblanadi.

O'zbek pedagog olimlaridan N.A. Muslimov pedagogning kasbiy kompetentsiyasi mazmuniga o'qituvchi, tarbiyachi, pedagogning, unga mustaqil ravishda va yetarli darajada samarali tarzda pedagogik vazifalarni yechishga imkon beradigan shaxsiy imkoniyatlarini kiritadi. U yoki bu pedagogik masalalarni yechish uchun pedagogik nazariyani bilishi, uning ko'rsatmalarini amaliyotda qo'llash mahorati zarurligini tahmin qiladi. Shuningdek, aytib o'tish mumkin-ki, pedagogning kasbiy kompetentligi – bu, ularda, o'quvchilarni o'qitish va rivojlantirishda mustahkam ijobiy natijalarni amalga oshirishni ta'minlovchi pedagog shaxsini shakllantirishdir.

Olimlarning "kompetentsiya", "kasbiy kompetentlilik" tushunchalari to'g'risidagi nuqtai nazarlarini ko'rib chiqayotib, biz shunday xulosaga keldikki, uning asosiy elementlaridan biri o'qituvchi o'zining mustaqil bilim olish faoliyatini faollashtirish hisoblanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak faqat bizning davlatimizdagina o'qituvchilarga juda katta e'tibor qaratilgan. Bugun o'qituvchi e'tiborda va hurmatda. Ana shu hurmatni yo'qotmaslik o'qituvchining o'zini qo'lida. Kompetentsiya ham, kompetentlilik ham mutaxassisning kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlik darajasi,

sifatining integral tavsiflari bo'lib hisoblanadi. Kompetentsiya o'qituvchining mehnatga tayyorlik darajasi me'yorini, kompetentlik esa mutaxassisda, avvaldanoq, shakllantirilgan, bilimlarga asoslangan, maktabdagi haqiqiy ta'limiy va tarbiyaviy faoliyati va ish tajribasi bilan mustahkamlangan, amaliy jihatdan tayyorgarligini belgilaydi.

Компетенсия va kompetentlik

Компетентлик – faoliyat potentsiali

Компетентлик – aniq vaziyatda kasbiy layoqatning namoyon bo'lishi

Demak, bugun zamonaviy o'qituvchi o'z ustida ishlashi, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini dars jarayoniga olib kirishi, pedagogik mahorati va kompetentligini oshirishi zarur.

Adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Barkamol avlod orzusi. – T.: «Sharq», 1999.
2. Tojiev M., Salaxutdinov R., Barakaev M., Abdalova S.. Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalari. – T., 2001.
3. Ochilov M.. Yangi pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. Navoiy Nasaf, 2000.
4. Karimova V. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot. – T.: Universitet, 2000.
5. Пранцкунэ Э., Грудене С ва бошқалар. Новые роли и компетенция учителя. Литва.- 2011 Семинар дастурлари.

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada zamonaviy o'qituvchining kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Inson hayotiga kirib keladigan har qanday yangilik unda sergaklikni, hattoki norozilikni uyg'otadi. Shunga ko'ra uzoq yillar davomida an'anaviy usullar bilan ishlab kelgan pedagoglar, bugungi kunning o'zidayoq takomillashtirilgan Davlat ta'lim standartlari asosida o'qishlarni talab darajasida tashkil eta olmaydilar. Eng avvalo ta'limda biror bir o'zgarishlarni amalga oshirish uchun, avval o'qituvchining kasbiy ongini tubdan o'zgartirish kerak.

РЕЗЮМЕ

В данной статье представлена информация о формировании и развитии профессиональной компетентности современного педагога. Любое новшество, входящее в жизнь человека, вызывает настороженность, даже недовольство. Соответственно, педагоги, многие годы работающие традиционными методами, не могут организовать обучение на уровне спроса на основе усовершенствованных государственных стандартов образования. Прежде всего, чтобы внести какие-либо изменения в образование, необходимо коренным образом изменить профессиональное сознание педагога.

SUMMARY

This article provides information on the formation and development of the professional competence of a modern teacher. Any innovation that enters a person's life causes alertness, even discontent. Accordingly, teachers who have been working with traditional methods for many years cannot organize training at the level of demand based on improved state education standards. First of all, in order to make any changes in education, it is necessary to radically change the professional consciousness of the teacher.

INNOVATSION O‘QITISHDA TRUBA CHOLG‘USIDAN FOYDALANISH

Shixnazarov B. B.

*O‘zbekiston Davlat konservatoriyasi “Puflama va zarbli cholg‘ular”
bo‘limi 2- kurs magistiri*

Tayanch so‘zlar: innovatsiya, zamonaviy ta’lim, musiqiy ta’lim, tarbiya nazariyasi, madaniyat, musiqa san’ati, truba yo‘nalishi, san’at, badiiy ijod.

Ключевые слова: инновации, современное образование, музыкальное образование, педагогическая теория, культура, музыкальное искусство, музыкальное направление, искусство, художественное творчество.

Key words: innovations, modern education, music education, pedagogical theory, culture, musical art, musical direction, art, artistic creativity.

O‘zbekistonning buyuk davlatga aylanishida ta’lim-tarbiya ishlarini oqilona yo‘lga qo‘yish, yoshlarni zamonaviy ilm-fan, madaniyat, texnika yutuqlari bilan muntazam tanishtirib borish katta ahamiyat kasb yetadi. Chunki kelajak taqdirini ma’naviy jihatdan yetuk, irodasi mustahkam, zamonaviy fikrlaydigan yuksak salohiyatga yega kadrlar hal yetadi. Ilm-fan, madaniyat, ma’rifat har qanday mamlakatni yuksaklikka ko‘taradi, uning taraqqiyotini ta’minlaydi, yeng muhimi ilm-ma’rifat insonni komillik sari yetaklaydi.

Ta’lim-tarbiyaga ahamiyat berish - bu kelajak haqida qayg‘urish, yurt va xalq istiqbolini o‘ylash demakdir. Bugungi kunda yoshlarni har tomonlama zamonaviy etib tarbiyalash hamda san’at va badiiy ijod orqali ularning man’aviy dunyosini shakllantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Musiqiy ta’lim, tarbiya nazariyasi hamda amaliyoti butun madaniyatimiz bilan chambarchas bog‘liq. Insoniyat madaniyatining boshqa sohalarida bo‘lganidek, truba yo‘nalishidagi musiqa san’atida ham uning taraqqiyot bosqichlarini o‘rganish, o‘zlashtirish jarayonida muhim xususiyatlar va qonuniyatlar yorqin namoyon bo‘ladi.

Ayni paytda mamlakatimizda ta’lim sohasida jiddiy o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bugun Yangi O‘zbekiston hayotining barcha sohaları chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ta’lim tizimidagi o‘zgarishlar haqida so‘zlamalikning iloji yo‘q. Mamlakatimizda so‘nggi yillarda ta’lim tizimini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo‘yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga ko‘tarildi.

Yurtboshiimiz Sh.M.Mirziyoev ta'kidlaganidek: "Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo'lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko'plab ijtimoiy muammolarni yechish imkoni tug'iladi. Shunday ekan, Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o'ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi" deya ta'kidlaydilar.

Ta'lim sohasini tubdan isloh qilish borasidagi barcha ishlardan ko'zlangan asosiy maqsad ham shu. Bu borada Prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan Innovatsion rivojlanish vazirligi ta'lim muassasalariga zarur ko'makchi vazifasini bajarib kelmoqda. Zero, "2019-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish Strategiyasi" da innovatsion rivojlanish vazirligiga o'quv-tarbiya jarayoniga yangi ta'lim dasturlarini, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va smart-texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim muassasalarida o'qitish sifatini yanada yaxshilash maqsadida elektron modullar hamda masofaviy o'qitishni tizimi joriy etilmoqda. Ushbu ta'lim sohasidagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda bugungi kun o'qituvchisi o'z kasbining bilimdoni bo'lishiga qaramay zamon bilan ham nafas bo'lishi lozim. Ularni darsga qiziqtirish, dars jarayonida innovatsion texnologiyalar hamda interfaol metodlardan foydalanib darsni qiziqarli tashkil etish o'qituvchidan katta mas'uliyat talab etadi.

Innovatsiya (in-"lik", novus-"yangi") yangilik kiritish, yangilik degan ma'noni anglatadi. «Innovatsion ta'lim» deganda odatda o'quv jarayoniga yangi (foydali) pedagogik texnologiyalarni olib kirish tushuniladi. Yangi pedagogik texnologiyalar ta'lim tizimining maqsadiga, mazmuniga, metod, texnologiyasiga, tashkil etish shakli va boshqaruv tizimiga, pedagogik faoliyatdagi o'ziga xoslik va o'quv-bilish jarayonini tashkil etishga, ta'lim darajalarini nazorat qilish va baholash tizimiga, o'quv-metodik ta'minotiga, tarbiyaviy ishlar tizimiga, o'quv reja va o'quv dasturlariga hamda o'quvchi va o'qituvchi faoliyatiga bog'liq.

Sunday ekan pedagogik innovatsiya - pedagogik faoliyatdagi yangilik, ta'lim va tarbiya mazmuni va texnologiyasidagi o'zgarishlar, ularning samaradorligini oshirishdan iborat. Umuman olganda, innovatsion jarayon deganda innovatsiyalarni yaratish, ishlab chiqish, foydalanish va tarqatish bo'yichagi kompleks faoliyat tushuniladi. Zamonaviy ta'lim makonida sodir bo'layotgan innovatsion jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlarini to'liq va to'g'ri ko'rsatish uchun ta'lim tizimida ikkita turdagi ta'lim muassasalarini ajratish mumkin: an'anaviy va noan'anaviy. An'anaviy tizimlar bir marta o'rnatilgan tartibni saqlashga qaratilgan barqaror ishlashi bilan ajralib turadi. Noan'anaviy tizimlar qidiruv rejimi bilan tavsiflanadi. Noan'anaviy ta'lim tizimlarida innovatsion jarayonlar quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi: ta'limning yangi mazmunini

shakllantirish, yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish, yangi turdagi ta'lim muassasalarini yaratish. Hozirgi vaqtda maktab ta'limida turli xil pedagogik innovatsiyalardan foydalanilmoqda, bularga quyidagilar kiradi:

1. Fan ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT). O'quv jarayoni mazmuniga AKTni joriy etish turli fan yo'nalishlarini informatika bilan birlashtirishni nazarda tutadi, bu esa o'quvchilar ongini axborotlashtirishga va zamonaviy jamiyatdagi axborotlashtirish jarayonlarini tushunishga olib keladi. Maktabni axborotlashtirish jarayonida paydo bo'lgan tendentsiyani amalga oshirish juda muhim. Maktab o'quvchilari tomonidan informatika haqidagi dastlabki ma'lumotlarni ishlab chiqishdan boshlab umumta'lim fanlarini o'rganishda kompyuter dasturlarini qo'llash, so'ngra uning tuzilishi va mazmunini anglab etmoq lozim. Axborot texnologiyalaridan foydalanish asosida butun o'quv jarayonini tubdan qayta qurishni amalga oshirish. Natijada maktab metodik tizimida yangi axborot texnologiyalari paydo bo'lib, maktab bitiruvchilari kelgusi faoliyatida yangi axborot texnologiyalarini o'zlashtirishga tayyorlanmoqda. Bu yo'nalish o'quv rejasiga informatika va AKTni o'rganishga qaratilgan yangi fanlarni kiritish orqali amalga oshiriladi. Maktablarda AKTdan foydalanish tajribasi shuni ko'rsatdiki:

a) masofaviy ta'limning turli shakllarini o'z ichiga olgan ochiq maktabning axborot muhiti, ayniqsa, loyiha usulidan foydalangan holda, o'quvchilarning fanlarini o'rganishga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi;

b) ta'limni axborotlashtirish o'quvchi uchun jozibador, chunki "o'qituvchi-o'quvchi" sub'ektiv munosabatlaridan "o'quvchi-kompyuter- o'qituvchi" eng ob'ektiv munosabatlarga o'tish orqali maktab muloqotidagi psixologik stresslar bartaraf etiladi, o'quvchilar mehnatining samaradorligi oshadi, ijodiy mehnat ulushi ortadi, maktabda fan bo'yicha qo'shimcha ta'lim olish imkoniyati va kelajakda oliy o'quv yurtlarida, nufuzli kasbni maqsadli tanlash amalga oshiriladi;

v) o'qitishni axborotlashtirish o'qituvchi uchun jozibador bo'lib, uning mehnat unumdorligini oshirish imkonini beradi, o'qituvchining umumiy axborot madaniyatini oshiradi.

2. Fanni o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar. O'quvchilarga yo'naltirilgan texnologiyalar bolaning shaxsiyatini butun maktab ta'lim tizimining markaziga qo'yadi, uning rivojlanishi, tabiiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish uchun qulay, ziddiyatli va xavfsiz sharoitlarni ta'minlaydi. Ushbu texnologiyada bolaning shaxsiyati nafaqat mavzu, balki ustuvor mavzudir, bu ta'lim tizimining oxiri va mavhum maqsadlarga erishish vositasi emas. Bu o'quvchilarning o'z imkoniyatlari va ehtiyojlariga muvofiq individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqishlarida namoyon bo'ladi.

3. O‘quv jarayonini axborot-tahliliy ta’minlash va maktab o‘quvchilari uchun ta’lim sifatini boshqarish. Ta’lim sifatini boshqarishning axborot-tahliliy usuli kabi innovatsion texnologiyalardan foydalanish har bir bolaning individual, sinf, parallel, umuman maktab rivojlanishini vaqt o‘tishi bilan xolis kuzatish imkonini beradi. Ba’zi o‘zgartirishlar bilan u sinfni umumlashtiruvchi nazoratni tayyorlashda, o‘quv rejasining istalgan fanini o‘qitish holatini o‘rganishda, bitta o‘qituvchining ish tizimini o‘rganishda ajralmas vositaga aylanishi mumkin.

4. Intellektual rivojlanish monitoringi. Har bir o‘quvchining ta’lim sifatini tahlil qilish va diagnostika qilish, sinovdan o‘tkazish va rivojlanish dinamikasini grafik qilish.

5. Ta’lim texnologiyalari zamonaviy o‘quvchini shakllantirishning yetakchi mexanizmi sifatida. Bu bugungi ta’lim muhitida muhim omil hisoblanadi. U o‘quvchilarni shaxsni rivojlantirishning qo‘shimcha sishlariga jalb qilish shaklida amalga oshiriladi: milliy an’analar bo‘yicha madaniy tadbirlarda ishtirok etish, teatr, bolalar ijodiyoti markazlari va boshqalar.

6. Didaktik texnologiyalar ta’lim muassasasining o‘quv jarayonini rivojlantirish sharti sifatida. Bu erda allaqachon ma’lum bo‘lgan va tasdiqlangan usullarni, shuningdek, yangilarini amalga oshirish mumkin. Bular darslik, o‘yin yordamida mustaqil ishlash, loyihalarni yozib tayyorlash va himoya qilish, audiovizual texnik vositalar yordamida o‘rganish, “maslahatchi” tizimi, guruh, tabaqalashtirilgan o‘qitish usullari – “kichik guruh” tizimi va boshqalar. Odatda, amaliyotda ushbu usullarning turli kombinatsiyalari qo‘llaniladi.

Zamonaviy ta’lim bir joyda turmaydi, u oldinga intilmoqda va insoniyatning vujudga kelayotgan ehtiyojlarini to‘liq qondirish uchun zamon bilan hamnafas bo‘lishi kerak. O‘quv jarayoni tubdan o‘zgarimoqda va o‘zining ustuvor yo‘nalishlarini o‘zgartirmoqda: endi o‘qituvchi oldida dars berish emas, balki o‘quvchilar uchun fanlarni mustaqil o‘rganish va ijodiy salohiyatni ochish imkoniyati amalga oshiriladigan muhitni yaratish vazifasi turibdi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari allaqachon har bir darsning ajralmas qismiga aylangan, o‘qituvchi esa o‘z faoliyatida zamonaviy fan va texnika yutuqlarini qo‘llaydigan yuqori malakali xodimdir.

Xulosa qilib aytganda ushbu maqola davomida «innovatsiya» tushunchasi ko‘rib chiqildi va tahlil qilindi. Men nimaga alohida e’tibor qaratmoqchiman: ko‘plab o‘qitish usullarini ishlab chiqish uzoq vaqt oldin boshlangan (asosan XX asrning 90-yillarida), ammo hozir ular keng qo‘llanilmoqda. Hozirgi vaqtda ta’limning asosiy maqsadi - o‘zini tez yo‘naltiradigan va atrofdagi o‘zgarishlarga moslashadigan shaxsni shakllantirish. O‘qituvchining o‘quv jarayoniga innovatsion texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha mavjud tajribalar shuni

ko'rsatadiki, bunga maktablarda faqat an'anaviy o'qitish usullaridan foydalangan holda erishib bo'lmaydi. O'qitishning yangi shakllaridan foydalanish o'quvchilar sinfda bir qator muammolarni hal qilish imkonini beradi. Masalan:

- o'quvchilar o'rtasida faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish;
- ta'lim jarayoni sub'ektlarining o'zaro ta'sirining xarakterini o'zgartirish;
- o'quvchilarning motivatsion komponentini oshirish.

Innovatsion texnologiyalarga ehtiyoj inkor etilmaydi. Ulardan foydalanish bilan mashg'ulotlar yanada qiziqarli va yorqinroq bo'ladi. O'quvchilarni ta'lim sifatini yaxshilashga ma'lum ta'lim natijalariga erishishga undaydi.

Adabiyotlar:

1. B. Matyoqubov, Damli va zarbli cholg'ularda chalishni o'rgatish uslubiyati-T.,2008
2. Yo'ldashev J.G'., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari – Toshkent, 2005.
3. Saydaxmedov H., Ochilov M., Yangi pedagogic texnologiyalarning mohiyati va zamonaviy loyixasi T., 1999 - 556

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqola orqali zamonaviy ta'lim makonida sodir bo'layotgan innovatsion jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan bo'lib, bunda bugungi kunda yoshlarni har tomonlama zamonaviy etib tarbiyalash hamda san'at va badiiy ijod orqali ularning man'aviy dunyosini shakllantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Musiqiy ta'lim, tarbiya nazariyasi hamda amaliyoti butun madaniyatimiz bilan chambarchas bog'liq. Insoniyat madaniyatining boshqa sohalarida bo'lganidek, truba yo'nalishidagi musiqa san'atida ham uning taraqqiyot bosqichlarini o'rganish, o'zlashtirish jarayonida muhim xususiyatlar va qonuniyatlar yorqin namoyon bo'ladi.

РЕЗЮМЕ

В данной статье освещаются специфические особенности инновационных процессов, происходящих в современном образовательном пространстве, в котором одной из актуальных задач на сегодняшний день является воспитание молодежи по-современному, формирование ее духовного мира посредством искусства и художественного творчества. Музыкальное образование, педагогическая теория и практика тесно связаны со всей нашей культурой. Как и в других областях человеческой культуры, в процессе изучения и освоения этапов ее развития в музыке трубы отчетливо проявляются важные черты и закономерности.

SUMMARY

This article highlights the specific features of the innovative processes taking place in the modern educational space, in which one of the urgent tasks today is the upbringing of young people in a modern way, the formation of their spiritual world through art and artistic creativity. Music education, pedagogical theory and practice are closely related to our entire culture. As in other areas of human culture, in the process of studying and mastering the stages of its development, important features and patterns are clearly manifested in trumpet music.

“TA’LIM KLASTERI” TUSHUNCHASINING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI

Madraximov Ya. B.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti

Tayanch soʻzlar: taʼlim klasteri, raqobatbardosh kadr, innovatsiya, klaster modeli, taʼlim klasterining shakllanish omillari, xalqaro tajriba.

Ключевые слова: образовательный кластер, конкурентоспособный персонал, инновации, кластерная модель, факторы формирования образовательного кластера, международный опыт.

Keywords: educational cluster, competitive frame, Innovation, Cluster Model, educational cluster formation factors, international experience.

Fan va texnikaning shiddat bilan rivojlanishi natijasida barcha sohalarga joriy qilinayotgan innovatsiyalarning maqsadi mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy salohiyatini oshirishga qaratiladi. Sohalarga innovatsiyalarni joriy qilish amaldagi ish uslublariga nisbatan yangicha yondashuvlarni talab qiladi. Jamiyatning rivojlanish tamoyillarida esa umumiy jihatlar va tabiiy qonuniyatlar mavjud boʻlib, bu borada oʻziga xos yangi yoʻllarni qidirish bilan birga, baʼzida, ilgʻor xorijiy tajribalarni oʻzlashtirish ham yaxshi natijalar beradi. SHundan kelib chiqqan holda, bugungi kunda iqtisodiyot tarmoqlarida xalqaro tajribada sinalgan va mamlakat iqtisodiyotining ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etuvchi innovatsion tajribalarni qoʻllashga jiddiy eʼtibor qaratilmoqda. Ana shunday innovatsiyalardan biri “klaster modeli” boʻlib, bugungi kunda u mamlakatimizda koʻproq agrar, toʻqimachilik va engil sanoat sohalarida keng qoʻllanilmoqda. Qisqa muddatlar ichida klaster modeli iqtisodiyotda istiqbolli innovatsion yoʻnalish sifatida eʼtirof etildi va ushbu modelni boshqa sohalarda, jumladan, taʼlim tizimida qoʻllash tajribalari amalga oshirilmoqda.

Tadqiqotchilar taʼlim klasterlarini sunʼiy ravishda tashkil qilish kutilgan natijani bermasligini aytishadi. U taʼlim sohalari faoliyat samaradorligini oshirish, natijani kafolatlash, tayyorlanayotgan kadrlar raqobatbardoshligini kuchaytirish kabi omillar vositasida etilgan tabiiy shart-sharoitlarga bogʻliq ravishda yuzaga kelishi lozim. Demak, taʼlim klasteri shakllangunga qadar

sohada yuqoridagi omillarga bog‘liq ravishda ta‘lim turlari o‘rtasida aloqalarning mavjudligi klaster shakllanishining tabiiy bosqichi sifatida qaralishi lozim.

Xorijiy mutaxassislar tomonidan ta‘lim klasterlarini yaratishga nisbatan yondashuvlar masalasi ham tadqiq qilingan. Masalan, rus tadqiqotchisi YU.A.Artyunov ta‘lim klasterini yaratishga nisbatan ikki xil yondashuvni: yuqoridan quyiga va quyidan yuqoriga o‘zaro bog‘langan algoritmlarni taklif qiladi.

Bizningcha, davlatning klaster siyosatida ta‘lim klasterlarini yaratishga nisbatan yondashuvlar masalasi ham o‘z aksini topishi kerak. Chunki ta‘lim klasterlarini shakllantirish bilan bog‘liq jarayonlarda davlatning roli juda muhim. Bunday sharoitda davlat mamlakatda ta‘lim sohasi rivojiga xizmat qiluvchi innovatsiyalarni joriy qilish, xorijiy tajribalarni o‘zlashtirish, chet ellik hamkorlar bilan o‘quv, ilmiy-uslubiy sohalarda faol manfaatli munosabatga kirishish bilan bog‘liq siyosatni qo‘llab-quvvatlashi ta‘limni klasterlashtirish jarayonlarini engillashtiradi. Buning uchun o‘zaro munosabatlarni tartibga solish bilan bog‘liq ravishda shunga mos normativ-huquqiy asoslar shakllantirilishi kerak. Ushbu jarayonlar klaster siyosatini belgilaydi va o‘zida normativhuquqiy ta‘minot, davlatning shu sohani qo‘llab-quvvatlashi bilan bog‘liq siyosati, axborot ta‘minoti kabilarni birlashtiradi.

Xorijiy tajribalarni o‘rganish natijasida mamlakatda ta‘lim klasteri bo‘yicha davlat siyosatida ta‘lim klasterlarini samarali tashkiliy rivojlantirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash siyosatida jarayonga yaxlit tizim sifatida qarash, klasterlarni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini hisobga olgan holda, innovatsion-texnologik va ta‘lim siyosati bo‘yicha olib borilayotgan chora-tadbirlarni muvofiqlashtirish va klaster ishtirokchilarining raqobatbardoshligini oshirishga yo‘naltirilgan loyihalarning samarali qo‘llab-quvvatlanishi kabi vazifalar aks etishi maqsadga muvofiq, degan xulosaga keldik. Buning natijasida mamlakatda ta‘lim klasterlari ommalashadi, unga ilmiy jamoatchilikning e‘tibori ortadi, ta‘lim muassasalarining ish samaradorligi, innovatsion faolligi, hamkorlar bilan munosabatlari yaxshilanadi.

Tadqiqotimiz davomida ta‘lim klasterining shakllanish omillari sifatida quyidagilarni aniqladik:

integratsiya – sohalararo bog‘lanish, tabiiy aloqadorlik, uzviylik va izchillik: klaster doirasida ta‘lim sub’ektlari hamkorligiga tabiiy ehtiyojning mavjudligi, ushbu ehtiyojning uzviylik va izchillik tamoyillaridan kelib chiqqan holda qondirilishi;

tashabbus – sohaning samaradorligi bilan bog‘liq har qanday innovatsion loyiha va takliflarning qo‘llab-quvvatlanishi: ya‘ni muayyan klaster sub’ekti

tomonidan ilgari surilgan tashabbusga boshqa sub'ektlarning ham qiziqish bildirishi, uni hamkorlikda amalga oshirishi va qo'llab-quvvatlashi;

manfaatdorlik – klasterda har bir sub'ekt o'zining manfaatdorligiga ega bo'lishi: ta'lim klasterining samarali faoliyati undagi sub'ektlarning xususiy manfaatdorligi qondirilgandagina ta'minlanadi;

innovatsiyalar – zamon va taraqqiyotga mos holda qadam qo'yish, yangi loyiha va g'oyalarning muntazamligi: bu omil ta'lim klasterida zamonaviylik tamoyilining tabiiyligini asoslaydi, innovatsion g'oya va loyihalar uning samaradorligi uchun muhim ekanligini ko'rsatadi;

axborotlar – sohaning barqaror rivojlanishi uchun etarli axborot bazasining mavjudligi va muntazam yangilanib turishi: klasterni shakllantirishda axborot oqimining o'rni ham juda muhim. Klaster mohiyatiga ko'ra axborotlar, bilimlar tarqalishining, umumiy maqsad mavzusidagi muloqotlarni yo'lga qo'yishning maydoni bo'lib, bu maydonda kechayotgan jarayonlar eng oqilona qarorlarga kelish uchun zamin yaratadi. Oqibatda, axborot bazasining kuchi klasterni rivojlantirishning manbai bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu omillar ta'limning barcha turlari, xususan, pedagogik ta'lim klasterlarining samarali ishlashi va bardavomligini ta'minlash uchun juda muhim hisoblanadi.

Ta'lim klasterining vertikal konsentratsiyalashuvida maqsadga yo'nalish quyidan tepaga qarab kechsa, gorizontal konsentratsiyalashuvida yondosh yo'nalishlar bilan birgalikda sodir bo'ladi. Konsentratsiyalashuvning bu ikki shakli ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim turidan oliy ta'limdan keyingi ta'limgacha, shuningdek, ilmiy tadqiqot institutlari, maqomi teng bo'lgan ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorligini ham, ta'lim muassasalari faoliyatining barcha sohalarini ham qamrab oladi.

Tadqiqotchilar N.N.Davydova hamda B.M.Igoshevlar tomonidan ta'lim klasterining ettita asosiy strategiyasi qayd qilib o'tilgan bo'lib, ular quyidagilardir:

geografik strategiya: mahalliydan tortib xalqaro masshtabgacha bo'lgan hududlarda yoyilgan klaster turlari;

gorizontal strategiya: bir nechta klasterlarning birlashuvidan tashkil topgan klasterning migastruktura shakli;

vertikal strategiya: birlashtiruvchi, ya'ni bir xil darajadagi sub'ektlarni birlashtiruvchi klasterlar;

lateral strategiya: har xil strukturadagi sub'ektlarni birlashtiruvchi, o'lchovni iqtisod bilan ta'minlay oladigan, yangi kombinatsiyalarga olib keladigan klasterlar;

texnologik strategiya: bir xil texnologiyadan foydalanadigan tuzilmalar to‘plamida ko‘zga tashlanadigan klasterlar;

fokusli strategiya: bitta markaz atrofida joylashgan klaster sub’ektlari; sifat strategiyasi: tashkilotlarning hamkorlikni qanday amalga oshirish asosiy masala sifatida turadigan klaster shakli.

Bizningcha, ushbu tadqiqotchilar tomonidan qayd qilingan yuqoridagi yo‘nalishlarni klaster strategiyalari sifatida emas, balki klaster shakllari sifatida tasniflash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Chunki ularda klasterlarni amalga oshirishning ustuvor maqsadlari – strategiyasidan ko‘ra uning qanday shakl va turlarda namoyon bo‘lishi o‘z ifodasini topgan.

O‘rganishlarimiz natijasiga ko‘ra, O‘zbekiston sharoitida pedagogik ta‘lim klasterining muayyan hudud bo‘yicha strategik vazifalari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Maktab va maktabdan tashqari ta‘lim, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi muassasalari uchun institut tasarrufidagi ta‘lim yo‘nalishlari bo‘yicha pedagog kadrlar tayyorlash, shuningdek, soha mutaxassislarining ilmiy-metodik bazalarini shakllantirishni muvofiqlashtirish va o‘quvmetodik rahbarlikni amalga oshirish.

2. Pedagogika sohasidagi talab va ilg‘or xorijiy tajriba, o‘quv jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishni hisobga olgan holda viloyat ta‘lim muassasalarida o‘quv reja va dasturlarini tizimli ravishda takomillashtirishni amalga oshirish.

3. Institutdagi ta‘lim yo‘nalishlari bo‘yicha viloyatdagi pedagogika sohasidagi ilmiy-uslubiy ishlar, jumladan, fundamental, amaliy va innovatsion ilmiy izlanishlar olib borishni muvofiqlashtirish.

4. Institutdagi ta‘lim yo‘nalishlari bo‘yicha viloyat umumta‘lim maktablarining ilmiy-pedagogik salohiyatini oshirish, jumladan, oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlarni maqsadli tayyorlash asosida pedagogika sohasini rivojlantirishning strategik vazifalaridan kelib chiqqan holda viloyatdagi ta‘lim muassasalari rahbar xodimlari va mutaxassislari malakasini sifatli oshirish va qayta tayyorlash bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshirilishini ta‘minlash.

5. Institut tasarrufidagi ta‘lim yo‘nalishlari bo‘yicha uzluksiz pedagogik ta‘limning informatsion ta‘minotini takomillashtirish va pedagog kasbining nufuzini oshirish hamda pedagog-innovatorlarni qo‘llabquvvatlash.

6. Pedagogik ta‘limni tartibga soluvchi mavjud me‘yoriy hujjatlarni takomillashtirish.

7. Pedagogik ta‘lim innovatsion klasterining platformasini ishlab chiqish.

Ta'lim majmuasining asosiy mahsuloti raqobatbardosh kadrlar va ta'lim xizmatlari hisoblanar ekan, demak, ta'lim klasterining asosiy maqsadi ta'lim va ilmiy jarayonlarni takomillashtirishga karatilgan bo'ladi. Bu esa tizimda boshqaruv, tuzilma va sifat bilan bog'liq jiddiy o'zgarishlar bilan birga mutaxassislarni tayyorlash tizimida ayrim tashkiliy va tarkibiy o'zgarishlarni ham talab qiladi. Ayni paytda, bu boradagi ishlarning barcha bosqichlarida yangi shakllar va usullarni izlash, ta'limning barcha turlarini maqsadning umumiyliги va manfaatlarining xususiyliги bo'yicha aloqadorligini kuchaytirish, ular o'rtasidagi integratsiyani ta'minlash masalalari yotadi.

Адабиётлар:

1. Арутюнов Ю.А. Формирование региональной инновационной системы на основе кластерной модели экономики региона // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера. Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета //Режим доступа: <http://koet.syktsu.ru/vestnik/index.htm>
2. Давыдова Н.Н., Игошев Б.М. и др. Образовательный кластер как системообразующий компонент региональной модели непрерывного педагогического образования, Педагогическое образование в России, 2014. № 10, стр.75

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada ta'lim klaster tushunchasi, ta'lim klasterining shakllanish omillari, klasterining ettita asosiy strategiyasi qayd qilib o'tilgan.

РЕЗЮМЕ

В этой статье описывается концепция образовательного кластера, факторы формирования образовательного кластера, семь основных стратегий кластера.

SUMMARY

This article notes the concept of the educational cluster, the factors of formation of the educational cluster, the seven basic strategies of the cluster.

ПЕДАГОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ УСУЛИ

*Мамаражабов М. Э.
ТДПУ, н.ф.д., доц.*

Таянч сўзлар: педагогик тадқиқот усуллари, моделлаштириш усули, модель, модел турлари, илмий модель, педагогик моделлаштириш.

Ключевые слова: педагогические методы исследования, метод моделирования, модель, виды моделей, научная модель, педагогическое моделирование.

Key words: pedagogical research methods, modeling method, model, types of models, scientific model, pedagogical modeling.

Педагогик тадқиқотларни бирор бир фаолиятни тавсифловчи муаммодан аниқ ечимга келиш, умумийликдан аниқликка қараб интилиш жараёни динамикаси сифатида қараш мумкин. Яъни қўйилган муаммонинг мақсади, ушбу мақсадни амалга оширувчи ташкилий методологик ғоялар, ғояларни ечимига қаратилган восита ва технологиялар ҳамда баҳоловчи натижа. Ушбу стратегияни амалга оширишда илмий-назарий тушунчалардан фойдаланимиз: Мақсадли тавсиф (ижтимоий буюртма асосида бугунги кун талаби, мақсади ва вазифалари), назарий модель (танланган ўрганиш объекти ҳақида умумий ғоя), норматив модель (объект ҳақида илмий асосланган фикрга иложи борича яқинлаштириш учун уни нима қилиш кераклиги ҳақида умумий схематик ғоя) ва натижа (ўзига хос фаолият мезонлари ва даражаларига мос келувчи тавсиявий натижа).

Ҳар қандай ҳаракат мақсадни қўйилишида бошланади. Мақсад – бу ғоянинг натижаси. Мақсад қўйилиб, уни қандай натижага эришмоқчи эканлигини, бу қандай натижа бўлишини тасаввур қилинади. Ҳақиқий натижага эришиш учун аниқ амал қилишини керак бўлган воситалар танланади. Тадқиқотчи учун булар илмий билишнинг усуллари ва тартибларидир. Ўз тадқиқотини амалга ошириш кетма-кетлигини баён қилиб, у оралиқ натижаларга эришишга қаратилган бир қатор аниқ тадқиқот вазифаларини шакллантиради. Тадқиқотчи ушбу вазифалардан мақсадга эришиш учун нима қилиш кераклиги ҳақида тасаввурга эга бўлиши керак. Амалга ошириш стратегиясини ўзида мужассам этган кетма-кетликни ишлаб чиқиш мурраккаб жараён бўлиб, у нафақат олдинги, балки бутун тадқиқот жараёнига ҳамроҳ бўлади, чунки босқичларнинг табиати ва кетма-кетлиги асосан иш

давомида олинган натижалар ва мавжуд қийинчиликлар билан белгиланади. Ҳар бир тадқиқотчи ўз тадқиқотида амалга ошириш босқичлари кетма-кетлиги учун оптимал вариантлардан бирини топиш керак.

Педагогик тадқиқот усуллари педагогик ҳодисаларни ўрганиш ва таълим ва тарбия соҳасидаги такомиллаштириш ва тараққиёт вазифаларини ҳал қилиш йўллари йиғиндисидир. Буларга экспериментаторнинг мантиқий фикрлаш шакллари ҳам (умумий усуллар, ақлий ҳаракатлар алгоритмлари) ва эксперимент вазифаларини бажаришни таъминлайдиган ташқи ҳаракатлар ва тартиблар киради [1].

Тадқиқот усули – объектив воқеликни билишнинг йўлидир.

Моделлаштириш усули – тадқиқотнинг шундай умумий илмий усули бўлиб, унда билим объектининг ўзи ўрганилмайди, балки унинг модель деб аталадиган кўринишидаги тасвири ўрганилади, аммо тадқиқот натижаси моделдан объектга ўтказилади. У ёки бу объектни ўрганиш қайсидир маънода биринчисига ўхшаш бошқа объектни ўрганиш ёрдамида, кейинчалик иккинчисини ўрганиш натижаларини биринчи объектга ўтказиш билан амалга оширилади. Моделлаштириш – бу моделни яратиш жараёни.

Модель - схема, физик тузилмалар, рамзий шакллар, жадваллар ёки формулалар кўринишида сунъий равишда яратилган объект бўлиб, улар ўрганилаётган объект(ҳодиса)га ўхшаш бўлиб, тузилиши, хусусиятлари соддароқ шаклда тасвирлаш ва ушбу объектнинг элементлари ўртасидаги муносабатлар боғлиқлигини кўрсатади.

Моделларнинг учта тури оммавий равишда кенг фойдаланилади. Булар: физик (аслига ўхшаш); реал-математик (уларнинг асл прототипдан фарқ қилади, аммо асл нусханинг хатти-ҳаракатларини математик тавсифлаш мумкин); мантиқий-семиотик (махсус белгилар, чизмалар ва блок-схемалардан тузилган).

Илмий модель – бу тадқиқот предметини адекват акс эттирувчи ва моделни ўрганиш ушбу объект ҳақида янги маълумотларни олиш имконини берадиган тарзда уни алмаштиришга қодир бўлган ақлий ифодаланган ёки моддий жиҳатдан амалга оширилган тизим. Моделлаштиришнинг асосий афзаллиги – ахборотни тақдим этишнинг яхлитлиги. Педагогика юзлаб йиллар давомида асосан таҳлил – яхлитни қисмларга бўлиш йўли билан ривожланди; синтез эътибордан четда қолди. Моделлаштириш синтезланган ёндашувга асосланади: интеграл тизимлар ажратиб олинади ва уларнинг ишлаши ўрганилади.

Моделлаштириш ўқув материалининг тузилишини оптималлаштириш, ўқув жараёнини режалаштиришни такомиллаштириш, когнитив фаолиятни бошқариш ва ўқув жараёнини бошқариш (диагностика, прогнозлаш, лойиҳалаш) учун муваффақиятли қўлланилади.

Моделлаштириш қуйидаги мақсадларга хизмат қилади:

а) эвристик – таснифлаш, белгилаш, янги қонунларни топиш, янги назарияларни қуриш ва олинган маълумотларни изоҳлаш учун;

б) экспериментал - маълум моделлар билан ишлаш орқали гипотезани эмпирик текшириш (текшириш) муаммосини ҳал қилиш;

в) ҳисоблаш – моделлар ёрдамида ҳисоблаш масалаларини ҳал қилиш.

Моделнинг асосий мақсади билим соҳаси(фоолияти)га оид маълумотлар йиғиндисини ўзаро боғлиқликда тушунтиришдан иборат.

Илмий тадқиқот усулларида бири бўлган моделлаштириш педагогикада кенг қўлланилади. Моделлаштириш усули интегративдир, у педагогик тадқиқотларда эмпирик ва назарияни бирлаштиришга имкон беради, яъни педагогик объектни ўрганиш жараёнида мантиқий тузилмалар ва илмий абстракцияларни қуриш тажрибасини бирлаштиради. Педагогик моделлар асосан юқорида санаб ўтилган турларнинг иккинчи ва учинчи гуруҳларига киради.

Педагогик моделлаштириш - бу педагогик воқеликни ўзгартириш учун моделларни яратишга қаратилган таълим субъекти / субъектларининг фаолияти [2].

Бизнинг фикримизча педагогик моделлаштириш- бу педагогик жараёнларни такомиллаштириш (ривожлантириш)га қаратилган мазмунини ифодаловчи, ушбу жараёнда қатнашувчиларнинг бирор бир сифат(хусусият)ларини ривожлантиришга хизмат қилувчи мақсадли стратегияларни ишлаб чиқишга қаратилган муаммони лойиҳалаштиришдир.

Ҳар қандай педагогик тадқиқотда моделнинг амалий аҳамияти, асосан, унинг объектнинг ўрганилаётган томонларига мувофиқлиги, шунингдек, моделни қуриш босқичларида моделлаштиришнинг асосий тамойиллари қанчалик тўғри ҳисобга олинганлиги - кўриниш, аниқлик билан белгиланади. Моделлаштиришнинг самарадорлиги моделлаштиришда руҳсат этилган соддалаштириш чегараларини кўрсатадиган дастлабки назария ва фаразларга боғлиқ. Шу сабабли, энг муҳим савол туғилади: Моделнинг адекватлиги муаммосини қандай ҳал қилиш керак? Моделлаштириш аппаратидадан фойдаланадиган барча тадқиқотчилар бу жиҳатга алоҳида аҳамият беришади.

Педагогик моделлаштиришнинг асосий қоидалари:

- жараёнга кириш ва моделлаштиришнинг услубий асосларини танлаш, тадқиқот предметининг сифат тавсифи;
- моделлаштириш вазифаларини белгилаш;
- ўрганилаётган объектнинг асосий элементлари ўртасидаги боғлиқликни аниқлаган ҳолда моделни қуриш, объектнинг параметрларни ва ушбу параметрларнинг ўзгаришини баҳолаш мезонларини аниқлаш, ўлчаш усуллари танлаш;
- вазифаларни ҳал қилишда моделнинг ҳақиқийлигини ўрганиш;

- намунани педагогик экспериментда қўллаш;
- симуляция натижаларини мазмунли талқин қилиш

Модел яратиш жараёни:

1. Тадқиқот мақсадини тушиниш- татқиқот муоммасининг ечими модел куришни талаб этадиган жараёнлар мақсадни белгилаб олинади: Жарёнли мақсадлар: ижтимоий буюртма, шакллантирилаётган (ривожлантирилаётган ёки такомиллаштирилаётган) сифат, компетенция, таълим мазмунининг тузилишига оид мақсад, мақсадни амалга оширувчи вазифалар танлаб олинади

2. Дидактик тизим: мақсад-мазмун-ўзлаштириш шартлари-ўқув фаолият турлари-вазифалари-таъминот-назорат орасидаги боғланишни акс эттирувчи ғоялар, ёндашувлар, тамойиллар, технологиялар танлаб олинади

3. Мазмунли тизим: танлаб олинadиган тизактик тизим воситалари асосида мақсадни амалга оширувчи усул, метод, восита, технология ва турли методик таъминотларни кўрсатилади

4. Диагностик тизим. Танланган мазмун ва уларни амалга оширувчи воситалар асосида мақсад натижаси акс эттирилади. Бу ерда мазмунни ўзлаштириш омиллари, мезонлари, кўрсаткичлари ва назoарт қилиш шакл ва турлари, шунингдек мақсадни баҳолаш даражалари кўрсатилади

5. Натижавий тизим. Мақсадда келиб чиққан холда бирор бир фаолияти ривожланган(ўсиш динамикаси кузатилган) натижа акс эттирилади.

Умумий хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки тадқиқот жараёнини моделлаштириш ёки модел кўринишда тавсифлаш диссертация гоёсининг мақсадидан келиб чиққан холда тадқиқотнинг асосий объектларидаги боғланишлар мавжудлигини кўрсатувчи лойиҳалашган жараён сифатида қабул қилиш мумкин.

Адабиётлар:

1. М.Э.Мамаражабов. Педагогик тадқиқотларда тажриба-синов ишларини ташкил этиш ва ўтказиш технологиялари.-Т.: “Bookmany print”, 2022, 128 бет
2. http://www.rusnauka.com/SND/Pedagogica/2_bogatyrev%20a.i..doc.htm

РЕЗЮМЕ

Мақолада педагогик тадқиқотларда моделлаштириш усули ва уни тавсифлаш имкониятлари, моделлаштириш мақсадлари, педагогик моделлаштириш, педагогик моделлаштиришнинг асосий қондалари, модел ва уни яратиш жараёни ҳақидаги маълумотлар акс эттирилган.

РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются информация о методе моделирования в педагогическом исследовании и возможностях его описания, целях моделирования, педагогическом моделировании, основных правилах педагогического моделирования, модели и процессе ее создания.

SUMMARY

The article discusses information about the modeling method in pedagogical research and the possibilities of its description, the goals of modeling, pedagogical modeling, the basic rules of pedagogical modeling, the model and the process of its creation.

KURSANTLARDA “DIVERGENT FIKRLASH”NI KIMYO DARSLARIDA RIVOJLANTIRISH

Islamova M. Sh.

*Chirchiq oliy tank qo‘mondonlik muhandislik bilim yurti
“Tabiiy-ilmiy fanlar” kafedrası dotsenti*

Таянч сўзлар: курсант, дивергент фикрлаш, кимё дарслари, ривожлантириш, кадрлар тайёрлаш, фикрлаш, ёндашув, аниқ фикрлаш.

Ключевые слова: курсант, дивергентное мышление, уроки химии, развитие, обучение, мышление, подход, ясность мышления.

Key words: cadet, divergent thinking, chemistry lessons, development, teaching, thinking, approach, clarity of thinking.

*“... men yangi odatlar, yangi fikrlar, yangi qoidalarni topaman.
Men boshqa odamga aylanaman.”*

Veronica Roth

“Divergent” romani (25-aprel 2011 yil)

Fikrlash – insonning ong mahsuli bo‘lib, uning yashashi, hayot kechirishi, faoliyat yuritishi va turmush tarziga eng katta ta‘sir ko‘rsatuvchi omillardan biridir.

Bugungi kunda harbiy kadrlar tayyorlash tizimida kadrlarning bilimi, ko‘nikmasi va malakasiga **“yashovchanlik”** degan dolzarb sifatni ham kiritish o‘ta muhim hayotiy zaruratga aylanib bormoqda.

Harbiy kadrlarning kelgusi faoliyatida favqulotda dolzab operatsiyalarni bajarish, bo‘linmalar faolligini dushmanni yo‘q qilgunga qadar yo‘qotmaslik va yashovchanlik qobiliyatini oshirish uchun ta‘lim jarayonida operativ, kreativ, tezkor fikrlash kabi ko‘nikmalarni shakllantirish juda muhimdir.

Fikrlash turlari xususida pedagogika va psixologiya fan tarmoqlarida juda ko‘plab ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar olib borilgan bo‘lishga qaramay harbiy kadrlarda divergent fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar va olib borilgan ilmiy tadqiqotlar darajasini nihoyatda past deyish mumkin.

“Divergent fikrlash” atamasi amerika psixologi Djoy Gilford tomonidan fanga kiritilgan bo‘lib, olim tomonidan 5 ta fikrlash qobiliyati turlarining rivojlanishi divergent fikrlash bilan bevosita bog‘liqligi aniqlangan(1-chizma):

E.P.Torrens divergent fikrlashni - tadqiqotga qiziqish va tadqiqotning nostandart shakllarini rivojlantirishga qaratilgan g‘ayrioddiy g‘oyalarni izlashga hissa qo‘shadigan fikrlash turi sifatida ta‘riflaydi. [6: 87]

Divergent fikrlash - turli yo‘nalishlarda fikr yurita olish, ya‘ni obyektни boshqa obyektlar bilan ko‘p bog‘lanishlari, ularning xossalari va munosabatlari tizimida turli tomonlardan tahlil qilish qobiliyatidir(1-rasm). Divergent fikrlash yordamida olingan yakuniy aqliy mahsulotning o‘ziga xos xususiyati: javoblarning xilma-xilligidir [7].

1-rasm. Divergent fikrlash jarayonining o‘ziga xosligi.

Divergent fikrlash (lotincha *divergere* - ajralish) - ijodiy fikrlash usuli bo‘lib, odatda muammo va vazifalarni hal qilish uchun ishlatiladi. Bu bir xil muammoning ko‘plab echimlarini topishdan iborat.

Divergent fikrlashni E. P. Torrens, D. Gilford, K. Teylor, G. Grubber, I. Xayn, A. B. Shneider, D. Rojers o‘rgangan.

Divergent fikrlash kreativ fikrlashning o‘ziga xos shakli bo‘lib, u haqida ko‘plab olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan bo‘lib insonda mazkur fikrlash qobiliyatini paydo bo‘lishi va shakllanishi turli yosh davrlarida turli xulosalarni bergan.

Bu borada ontogenezda ijodkorlikni yoki divergent fikrlashni rivojlantirish bo‘yicha bir nechta qarashlar mavjud. Biriga ko‘ra divergent va kreativ fikrlash yosh bilan hamohang uzluksiz o‘shishi kuzatiladi deyilsa, boshqa xulosalar divergent fikrlash 6 yoshda eng yuqori cho‘qqisiga chiqadi, 11 yoshga kelib u pasayadi, shu bilan birga o‘zining sifat xususiyatlarini o‘zgartiradi degan fikrga olib keladi [7].

Aksariyat olimlar va tadqiqotchilar uchinchi nuqtai nazar – divergent fikrlash rivojlanishining tebranish va nomuvofiq tabiati g‘oyasini himoya

qilishadi. Masalan, P.Torrensning fikricha kreativlikning rivojlanish cho‘qqilari maktabgacha yosh, boshlang‘ich maktab yoshi va o‘smirlik yoki undan katta o‘smirlik (9 yosh, 13 yosh, 17 yosh)da sodir bo‘ladi ya‘ni taxminan har to‘rt yilda bir marta kreativlikning rivojlanishida ma‘lum bir yuksalish sodir bo‘ladi. Shuni ta’kidlash kerakki, kreativlikning ayrim ko‘rsatkichlari yoshga qarab o‘sib boradi, boshqalari esa kamayadi.[5: 2]

L. M. Petrovaning fikriga ko‘ra, 13-14 yoshli o‘smirlarda kreativlik 9-10 yoshli bolalarga qaraganda sezilarli darajada yuqori. Kreativlikning tuzilishi ham yoshga qarab turlicha bo‘ladi. Boshlang‘ich maktab yoshida obrazli elementlarni yaratishda o‘ziga xoslikning eng yuqori ko‘rsatkichlari, o‘smirlik davrida fikrlashning tezkorligi va moslashuvchanligi, shuningdek, semantik munosabatlarni yaratishda moslashuvchanlik asosiy qobiliyatlarga aylanadi. Shuni ta’kidlash kerakki, yosh bilan hamohang fikrlashning moslashuvchanlik, o‘ziga xoslik(originallik) va tezkorlik ko‘rsatkichlari sezilarli darajada kamayadi [5].

Е.Б.БЫКОВА, Н.П.ВОЛКОВА tomonidan o‘smir yoshdagi ta’lim oluvchilarda o‘tkazilgan tadqiqotlar ko‘rish qobiliyati past o‘smirlarda divergent fikrlash darajasi pastroq (talab darajasida ko‘ruvchi o‘smirlarda “yuqori ko‘rsatkich” - 29,4%, ko‘rish qobiliyati past o‘smirlarda “yuqori ko‘rsatkich” - 23,5%)[4: 21] ekanligini ko‘rsatgan bo‘lsa, Е.С.Кузьмина tomondan 6-7 va 10-11 yoshdagi o‘quvchilarning divergent fikrlashning original fikrlash, kreativlik jihatlari 6-7 yoshlilarda yuqori, 10-11 yoshdagi o‘quvchilar moslashuvchan va tezkor fikrlash xususiyatiga ega ekanliklari aniqlangan[2: 25-26].

Н.А.Авдюнина tomonidan 2016-2017 yillarda oliy ta’lim muassasasining birinchi bosqich talabalari bilan divergent fikrlashning IQ darajasi bilan olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra 90 nafar talabalar orasida 5% yuqori divergent IQ, 35 % o‘rta darajadan yuqoriroq, 60% o‘rta darajani [6: 86-91] ko‘rsatganligi va Н.В.Чумичева tomondan olib borilgan tadqiqotlar divergent fikrlash xususiyati insonda kichik yoshlarda paydo bo‘lishi, o‘smirlik yoshidan shakllanishi, o‘rta yoshga qadar rivojlantirilishi lozimligini ko‘rsatadi.

Fikrlash turlari orasida divergent fikrlash aynan bo‘lajak harbiy kadrlarning hariy-kasbiy sifatleri va kompetentligini oshirishda eng maqbulidir. Chunki mazkur fikrlash tizmi tarkibiga kiruvchi tezkor, moslashuvchan, original, aniq, tizimli fikrlash komponentlari, savol yoki mavjud muammoga bir vaqtning o‘zida bir nechta javob va yechim topish ko‘nikmalarni shakllantirish harbiy kadrlarni yetishtirishda muhim vazifa sanaladi.

Tabiiy fanlar xususan kimyo fanini o‘qitishda bevosita kursantlarning harbiy kompetentligini rivojlantirishga mo‘ljallangan divergent fikrlashga tayanuvchi

topshiriqlar va vaziyatlarni yaratish masadga muvofiqdir. Ana shunday oddiy topshirilqardan birini misol keltiramiz:

**Divergent fiklash uchun topshiriq
“Nomalum suyuqlik”**

3 ta probirkada bir xil ml o'lchamda 3 xil noma'lum suyuqlik berilgan bo'lsa, sifat va miqdor tahlillarizis suyuqliklar nomini aniqlang.

1-g'oya - kimyoviy tahlilga ruhsat yo'q demak fizik xususiyatga tayanaman;

2-g'oya - suyuqliklarning rangi, hidi va zichligidan kelib chiqib xulosa qilaman;

3-g'oya - *x suyuqlik* rangsiz, hidsiz va shaffof, ammo probirkani sekin chayqatib ko'rish orqali shuni bilish mumkinki u biroz yog'simon modda. Xulosa №1 probirkadagi modda H₂SO₄ sulfat kislotasi (sulfat kislotasi rangsiz, hidsiz, shaffof va yog'simon suyuqlik);

4-g'oya - z suyuqlik rangsiz va shaffof, probirka og'ziga yaqin kelib kaftni silkitib ko'rish orqali uning hidsiz ekanligini aniqlash mumkin. Xulosa, 3 probirkadagi suyuqlik H₂O suv.

Yuqoridagi singari kimyoviy favqulotda zarur bilimlarni oliy harbiy ta'lim muassalarida bulg'usi kadrlarga kimyo darslarida divergent fikrlashga tayanuvchi topshiriqlar va vaziyatlarni yaratish, kimyoviy mantiqiy masalalar va ularning yechimiga yondashuv doimiy amalga oshirilishi harbiy kadrlar salohiyati va kasbiy kompetentligining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar:

1. Т.Ю.Куликова «Дивергентное или конвергентное мышление ведет к будущее?» Философия, Гуманитарные исследования 2014 г №1(2) стр 19-22.
2. Е.С.Кузьмина «Дивергентное мышление детей младшего школьного возраста» Всероссийский журнал научных публикаций Психологические науки август 2001 г стр 25-26.
3. Н.В.Чумичева “Номо creators: деконструкция дивергентного мышления” научный вестник ЮИМ (Южный институт менеджмента) № 1 2019 г УДК 159.98 стр 121-129.
4. Е.Б.Быкова, Н.П.Волкова «Изучение дивергентного мышления слабовидящих школьников» Специальное образование 2014 №4 стр 17-23.

5. С.А.Сафронова «Особенности формирования дивергентного мышления старших подростков» Концепт научно-методический электронный журнал ISSN 2304-120X 2016 г №7 стр 1-7

6. Н.А.Авдюнина «Развитие конвергентного и дивергентного мышления среди учащихся юношеского возраста» Научный журнал Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса Том 11 2017 г №2 стр 86-93.

7. Олешков М. Ю., Уваров В. М. Краткий терминологический словарь - Москва : Компания Спутник, 2006. - 189, ISBN 5-364-00329-9.

8. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. – СПб.: Из-во «Питер», 2011. – 437 с.

РЕЗЮМЕ

Ушбу мақолада кимё дарсларида курсантларда дивергент фикрлашни ривожлантириш йўллари ҳартомонлама таҳлил этилган.

РЕЗЮМЕ

В данной статье анализируются способы развития дивергентного мышления на уроках химии.

SUMMARY

This article analyzes ways to develop divergent thinking in chemistry lessons.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA PEDAGOGIK MOBILLIKNING ZARURIYATI

Fayziyeva M. R.

PhD Toshkent davlat pedagogika universiteti

Tayanch soʻzlar: raqamli transformatsiya, raqamli texnologiyalar, mobillik, pedagogic mobillik, professional mobillik.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровые технологии, мобильность, педагогическая мобильность, профессиональная мобильность.

Key words: digital transformation, digital technologies, mobility, pedagogical mobility, professional mobility.

Taʼlimni raqamli transformatsiyasi “Raqamli yetuklikka» erishish jarayoni hisoblanib, uning natijasida taʼlim jarayonining barcha ishtirokchilarini umumlashtiruvchi axborot tizimlari yigʻindisidan iborat raqamli taʼlim muhiti shakllanadi.

Raqamli taʼlim muhitidan foydalanish koʻp sonli elektron jurnallar va elektron kitoblarni oʻquv faoliyatiga qoʻllash va u orqali darsni tashkil etish, masofaviy taʼlimni yoʻlga qoʻyish, bosqaruv faoliyatini masofaviy tashkil etish, taʼlim oluvchilar fikr-mulohazalarini doimiy bilib borish, avtomatlashgan nazorat sinovlarini tashkil etish, elektron oʻquv manbalarini oʻzida mujassam etgan katta ilmiy bazalarni shakllantirish, virtual va toʻldirilgan borliq texnologiyalarini joriy qilish, kompyuter fanlarida kompyuter texnikasi va koʻp sonli dasturlardan samarali foydalanishda namoyon boʻladi. Raqamli texnologiya oʻqitish va oʻqish jarayonlaridagi oʻzgarishlarni amalga oshiradigan yagona katalizator hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalar oʻquvchilarni sinf cheklovlaridan tashqari raqamli dunyoda oʻquvchi sifatida ilhomlantirish, ragʻbatlantirish orqali taʼlimning ijobiy natijalarini beradi. Raqamli dunyoni oʻrganish, hamkorlik qilish uchun oʻquvchilar 21 -asr koʻnikmalarini raqamli texnologiyalardan foydalanish bilan uygʻunlikda rivojlantirishlari kerak. Raqamli texnologiyalar va vositalar yordamida bogʻlangan kommunikativ onlayn va yuzma-yuz oʻquv maydonlarini yaratish oʻquv innovatsiyalarini qoʻllab-quvvatlash, oʻquvchilarni jalb qilish va ragʻbatlantirish, oʻquvchilarga kelajak kasblarga tayyor boʻlishi uchun hayotiy koʻnikmalarni rivojlantirishga imkon berishi mumkin.

Maktab tizimi, o'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalarni o'z ichiga olgan murakkab ta'lim ekotizimi o'zaro bog'liqdir. Ushbu ekotizimda o'qituvchilar muhim rol o'ynaydi. Ular o'quvchilar uchun ta'lim natijalarini qo'llab-quvvatlashda ushbu tizimlarni qanday ishlab chiqish mumkinligini biladi. O'quvchilarga ta'lim berish uchun o'qituvchilar o'qitish amaliyotida kasbiy rivojlanish va maktab ma'muriyatini qo'llab quvvatlashiga muhtojligi ta'kidlangan. OECD mamlakatlarida o'rganilgan boshqaraqamli strategiyalar [4], davlat siyosatining muhimligi, o'qitish va o'rganishni yaxshilash va ta'lim beruvchilarni malakasini oshirish uchun maxsus raqamli strategiyalarni ishlab chiqishni ta'kidlaydi.

Raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli qabul qilish va integratsiyaga erishish uchun o'qituvchilarni yetarli darajada qo'llab-quvvatlash va malakasini oshirishga ehtiyoj mavjud [2]. Sinfda raqamli texnologiyadan samarali foydalanishning asosiy to'siqlariga vaqt yetishmasligi, rag'batlantirish, texnologik yordam va raqamli texnologiyani amaliy tarzda foydalanishni bilmaslik kiradi. O'qituvchilarni innovatsion malaka oshirishni ta'minlash ularning loyihalash va ijro etish jarayoniga jalb qiladigan bilimlarini shakllantiradi va o'z amaliyotida raqamli texnologiyalardan foydalanish imkonini beradi.

Cheok va Vong [1] o'zlarining tahlillarida o'qituvchilarning xususiyatlari (munosabat, o'y-fikrlari va o'zini-o'zi rivojlantirish) o'qituvchilarning qoniqishi va texnologiyadan faolligi bilan chambarchas bog'liqligini aniqladilar va: «muassasani o'qitish, texnik va boshqaruv nuqtai nazaridan qo'llab-quvvatlash o'qituvchilarni yangi innovatsiyalarni o'zlashtirishga undashda zarur bo'lgan muhim omillardir».

Goodwyn [3] ning fikriga ko'ra raqamli-o'qituvchilar (AKTni kundalik ta'limga integratsiyalash qobiliyatiga ega bo'lgan o'qituvchilar) o'z o'quvchilarining hayoti bilan bog'lanish uchun kuchli motivatsiyaga ega va sinfda raqamli texnologiyani normallashtirgan. Bu o'qituvchilar ushbu darajaga uzluksiz o'z ustida ishlash va malakasini oshirish orqali erishishgan.

Ushbu adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarning malakasi va umumiy raqamli savodxonlik ko'nikmalarini uning pedagogik mobilligini rivojlantirish orqali erishish mumkin. O'qituvchilarni jalb qilish, qo'llab-quvvatlash va malakasini oshirish raqamli texnologiyalarni ta'limga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvining hal qiluvchi omildir.

Raqamli transformatsiya sharoiti o'qituvchidan o'zining ijtimoiy ahamiyatga molik missiyasini amalga oshirishda mobillikni talab qiladi. Bu xususiyat innovatsion mobillik atamasini aniqroq aks ettiradi. Bugungi kunda

pedagoglardan aynan raqamli transformatsiya sohasida professional mobillik talab etiladi.

Pedagogik kasbiy faoliyatni amalga oshirish, shaxsga ma'lum talablar qo'yadi: u kasbiy jihatdan barkamol, ijtimoiy moslashgan, faol va boshqa sifatlarga ega bo'lishi kerak. Shuningdek, o'qituvchi mumkin bo'lgan transformatsiya jarayoniga tayyor bo'lishi va doimiy o'zgaruvchan sharoitlarda ishlay olishi kerak. Buni «mobillik» deb belgilash mumkin.

Umumiy ilmiy ma'noda mobillik (lotincha mobilis - mobil) - bu harakatchanlik, tez harakat qilish, o'zgarish va moslashish qobiliyati. «Mobillik» atamasi pedagogika fanida nisbatan yaqinda o'zlashtirila boshlandi, ammo bu tushuncha allaqachon inson hayotining ko'plab sohalarida keng tarqalgan. Mobillik odatda subektning atrof-muhitda tezda harakat qilishi, zarur faoliyat shakllarini topishi, tez o'zgarishlar va o'zaro ta'sir qilish qobiliyati sifatida tushuniladi.

Shaxsning mobilligi - insonning raqamli transformatsiya sharoitlarga tezda javob berish qobiliyati, shuningdek, ichki qayta qurish, uning ruhiy tuzilishi, qadriyat yo'nalishlari, motivlari, munosabati va aloqalarini o'zgartirishi. Shaxsning mobilligi shaxsning muayyan *faoliyatni amalga oshirishdagi doimiy, ijobiy maqsadli faoliyati sifatida, ushbu faoliyatda sifat o'zgarishlariga olib keladigan qobiliyat sifatida hamda* zamonaviy fan-texnika taraqqiyotining yangi sharoitlari va texnik imkoniyatlariga moslasha oladigan mutaxassis sifatida ham ko'rib chiqiladi.

Hozirgi vaqtda pedagogik mobillikning bir nechta turlari ajratiladi:

ijtimoiy-iqtisodiy - pedagogning o'zgaruvchan mehnat bozori sharoitlariga moslashishga tayyorligi va qobiliyati;

psixologik - pedagogning o'z qadriyat yo'nalishlarini, motivlarini, ichki munosabatlarini o'zgartirish va shu tufayli hayotning o'zgaruvchan sharoitlariga tez javob berish qobiliyati;

kasbiy - pedagogning o'z kasbi doirasidagi yangi texnika, texnologiyalarni tez va muvaffaqiyatli o'zlashtirish qobiliyatini tavsiflovchi, kerak bo'lganda, kasbiy ierarxiyadagi harakatni hisobga olgan holda, tegishli va yangi kasblarni o'zlashtirishi;

marketing - o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashish qobiliyati va boshqalar;

innovatsion - pedagogik ta'limda innovatsiyalarni yaratish, rivojlantirish va ulardan foydalanish bo'yicha faoliyati;

kognitiv - o'qituvchining pedagogik vaziyatni boshqarishi va kognitiv muammolarni faol, moslashuvchan va ijodiy hal qilish qobiliyati;

akademik - talabalar va o'qituvchilar, shuningdek, mahalliy va xorijiy universitetlar o'rtasida xalqaro kasblararo hamkorlikni rivojlantirish bilan bog'liq bo'lib, bunga faqat ta'lim sifati va bilim darajasi yuqori bo'lgan taqdirdagina erishish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, pedagogik mobillik o'qituvchining kasbiy xususiyatlaridan biri bo'lib, u o'quv jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan birgalikdagi pedagogik faoliyatni tashkil etishga yordam beradigan kasbiy, moslashuvchan, shaxsiy fazilatlarini o'z ichiga oladi, bunda uning ijodiy, innovatsion va ijtimoiy-madaniy tomonlari namoyon bo'ladi. Pedagogik mobillik o'qituvchining kasbiy ahamiyatli xususiyatlaridan biri bo'lib, u o'quv jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan birgalikdagi pedagogik faoliyatni tashkil etishga yordam beradigan kasbiy, moslashuvchan, shaxsiy fazilatlarini o'z ichiga oladi, bunda uning ijodiy, innovatsion va madaniy - qadriyat tomonlari namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Cheok and Wong. 2015. Predictors of E-Learning Satisfaction in Teaching and Learning for School Teachers: A Literature Review. International Journal of Instruction, Jan.
2. Fransson, G., Holmberg, J., & Westelius, C. (2020). The challenges of using head mounted virtual reality in K-12 schools from a teacher perspective. Education and Information Technologies, 25(4), 3383–3404. <https://doi.org/10.1007/s10639-020-10119-1>
3. Goodwyn, A., English Teachers in the Digital Age--A Case Study of Policy and Expert Practice from England. English in Australia, May 2011.
4. OECD (2021). What schools for the future? Schooling for tomorrow. OECD Publishing, Paris.

РЕЗЮМЕ

Maqolada raqamli transformatsiya sharoitida o'qituvchilarning o'rni, ularning professional mobillikka erishish zarurati xususida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, professional mobillik turlari batafsil bayon etilgan.

РЕЗЮМЕ

В статье представлена информация о роли педагогов в условиях цифровой трансформации, их необходимости достижения профессиональной мобильности. Также подробно описаны виды профессиональной мобильности.

SUMMARY

The article provides information about the role of teachers in the conditions of digital transformation, their need to achieve professional mobility. Also, the types of professional mobility are described in detail.

МАКТАБ, ОИЛА ВА МАНАЛЛАЛАРНИНГ НАМКОРЛИГИ КОНСЕПСИЯСИНИНГ МОНИЯТИ

Xudaybergenova A.

*Ajiniyoz nomidagi NDPI Ta'lim va tarbiya nazariyasi va
metodikasi(boshlang'ich ta'lim) 2-kurs magistranti*

Tayanch so'zlar: mahalla, oila, maktab, konsepsiya, jamoatchilik kengashi, tarbiya.

Ключевые слова: микрорайон, семья, школа, концепция, общественный совет, образование.

Key words: neighborhood, family, school, concept, public council, education.

Hozirgi global sivilizatsion rivojlanish sharoitida jamiyat hayotida bir qator ijobiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Bu albatta ta'lim-tarbiya, oila va mahalla tizimining rivojlanishi bilan bog'liqdir. Ta'lim va tarbiya albatta birinchi navbatda oila va mahallaga borib taqaladi, shu sababli bu uchta tuzilmaning integratsiyasi muammosi jamiyat va davlat hayotida muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham bu muammoni har tomonlama o'rganish bo'yicha qator ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ularni har tomonlama ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va huquqiy yo'nalishlarda o'rganish ishlari amalga oshirilmoqda. Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo'lini tanlagan mamlakatimizda oila, mahalla va ta'lim muassasasi hamkorligi va unda shaxs tarbiyasiga katta ta'sir ko'rsatuvchi milliy qadriyatlar yil sayin qadr topib, nufuzi oshib bormoqda. Buning asosiy sababi davlatimiz tomonidan ijtimoiy institutlarga har tomonlama e'tibor qaratilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan mustaqillik bergan imkoniyat tufayli qo'lga kiritilgan milliy qadriyatlarning qayta tiklanayotganligidir. Shu ma'noda olib qaralganda, ijtimoiy institutlar va uning muammolari bo'yicha ilmiy asoslangan tadqiqotlarning yuzaga kelishi dolzarb ahamiyatga molik bo'lib qolaveradi.

Tarbiya jarayoni ishtirokchilari sa'yi harakatlarini birlashtirish maqsadida 1993-yilda ishlab chiqilgan "Oila, mahalla va ta'lim muassasasi hamkorligi" Konsepsiyasi yoshlarni istiqloq g'oyalariga sadoqatli, ma'naviy barkamol, vatanparvar qilib tarbiyalashda keng jamoatchilik faoliyatini muvofiqlashtirish borasida dasturulamal bo'ldi.

“Oila, mahalla, ta’lim muassasasi hamkorligi” Konsepsiyasining asosiy maqsadi yosh avlodni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda o’zbek xalqining boy milliy, madaniy, tarixiy an’analari, urf-odatlari va umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali, zamonaviy pedagogik texnologiyaning ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etish, shaxsni tarbiyalash va uni har tomonlama kamol toptirishning ustuvorligini ta’minlash, ota-onalar, pedagoglar va mahalla faollarining umumiy hamda milliy pedagogik madaniyatni oshirish, respublika fuqarolari orasida milliy mafkuraviy tarbiya ishlarini takomillashtirishdan iboratdir.

Konsepsiyada jamiyat taraqqiyotining ma’naviy-axloqiy negizi bo’lgan milliy va umuman insoniy qadriyatlar, milliy va umuminsoniy tarbiyaning o’zaro aloqasi hamda muhim yo’nalishlari belgilab olingan. Chunonchi, mahalla, oila va ta’lim muassasasi hamkorligida milliy tarbiya yo’nalishda yoshlarning o’zlikni anglash, vatanparvarlik, milliy g’urur, millatlararo muloqot madaniyati, milliy mafkuraviy ongliklik, milliy odob, fidoyilik kabi fazilatlarni o’zlashtira olishlari zarurligi ko’rsatilgan bo’lsa, umuminsoniy yo’nalishda hamkorlikdagi pedagogik faoliyatning huquq, iqtisodiy, jismoniy, aqliy, estetik, ekologik, gigienik va boshqa tarbiya sohalarini qamrab olishi muhim ekanligiga e’tibor qaratilgan.⁵

Oila, mahalla va ta’lim muassasasi hamkorligida quyidagi tamoyillar asosida yo’lga qo’yiladi:

1. Ta’lim va tarbiya sohasida hamkorlik jarayon ishtirokchilari harakatlarining ish birligi.
2. Tarbiyalanuvchiga hurmat va talabning uyg’unligi.
3. Hamkorlik jarayoni sub’ektlarining teng huquqliligi va yuksak mas’uliyati.
4. Faoliyat jarayonida millat va davlat manfaatlari ustuvorligi.
5. Hamkorlikning ilmiy asoslanganligi.

Konsepsiyada yoshlarni tarbiyalashda oila, mahalla va ta’lim muassasasi hamkorligiga erishish muayyan bosqichlarda amalga oshirilishi ko’rsatilgan. Ular quyidagilardir:

Birinchi bosqich. Yosh ota-onalarga farzand va uning tarbiyasi haqida falsafiy, tibbiy tushunchalarni berish va bu masalalarga tibbiyot xodimlari, obro’li xotin-qizlarni, ota-onalarni jalb qilib, “Yosh onalar va otalar maktablari” faoliyatini yo’lga qo’yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ikkinchi bosqich. Farzandning maktabgacha bo’lgan davridagi jismoniy, aqliy va ma’naviy rivojlanishini ta’minlash borasida ularga rasm chizish, voqealarni bayon qilish, o’ziga o’zi xizmat qilish, harf tanish, qo’shiq aytish va raqs tushish, turli o’yinlarda ongli qatnashish tushunchalarini singdirish va

mustaqil ravishda bilim olish ko'nikmalarini shakllantirish yuzasidan maktabga tayyorlash guruhleri, "Yakshanbalik maktablar" ishini tashkil qilish.

Uchinchi bosqich. Kichik yoshdagi (6-11 yosh) maktab davrida bolalarning jismoniy, ma'naviy va ijtimoiy shakllanishini ta'minlash, uning ilk iqtidori, qiziqishi va aqliy imkoniyatlarini aniqlash, o'z xatgi-harakatlariga javobgarlik hissini tarbiyalash, bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil qilishni o'rgatish, atrof-muhitga ongli munosabatda bo'lib, do'stlik, baynalmilallik, vatanparvarlik xislatlarini shakllantirish.

To'rtinchi bosqich. O'smirlarning (11-16 yosh) qiziqishini, bilimga chanqoqlik va akl zakovatini hisobga olgan holda ijtimoiy faoliyatga tortish, jismonan baquvvat bo'lishini ta'minlash, maishiy mehnat faoliyati orqali turli kasblarga yo'naltirish, o'smirlar guruhleri va jamoatchilik orasida o'z o'rnini topa olishiga ko'maklashish, o'z xatti-harakatlari uchun jamiyat, qonun va ota-onalari oldida javobgarlik tuyg'usini shakllantirish, ijtimoiy faolligi va mustaqil dunyoqarashini yuzaga keltirish.

Beshinchi bosqich. Yoshlarni (16 yosh va undan yuqori) dunyo andozalariga mos bilim olishlari, kasb tanlashlari, mustaqil hayotga tayyorgarliklarini ta'minlash. Ularning imkoniyatlari darajasida ta'lim olishlariga, tanlagan kasblari bo'yicha ish bilan ta'minlanishlariga, iqtisodiy mustaqil bo'lishlariga shart-sharoit yaratish. Vatan, Davlat va jamiyat oldidagi fuqarolik burchlarini ado etishga javobgarlik hissini to'la shakllantirish, mustaqil oila qurishga tayyorlash.

O'zbekistonda sog'lom avlodni tarbiyalashda oila-mahalla-ta'lim muassasasi hamkorligini ta'minlash samaralarining garovidir. Bu borada hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan ustivor yo'nalishlar quyidagilardan iboratdir:

- oila, mahalla, ta'lim muassasalari hamkorligini ta'minlashning huquqiy bazasini takomillashtirish, hamkorlikning kuchayishiga qaratilgan uslubiy ta'minotni mustahkamlash;
- oilada yoshlar va ota-onalarning ijtimoiy faolligini oshirish;
- o'quvchi yoshlarga ta'lim berish, ularni tarbiyalash, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni qiziqishlari bo'yicha kasbga yo'naltirish;
- ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlash;
- voyaga yetmagan o'smirlar va yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va nazoratsizlikning oldini olish bo'yicha profilaktik tadbirlar samaradorligini oshirish;

- yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ularni jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishga keng jalb etish orqali sog'lom oilaga tayyorlash;
- barkamol avlodni tarbiyalashga qaratilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni mazmunan takomillashtirish, uning samaradorligini oshirish mexanizmini yaratish;
- sog'lom avlodni tarbiyalashda ommaviy axborot vositalari va zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish.

O'zaro hamkorlik ishlarini boshqarish uchun joylarda o'z tarkibiga mahallalar faollari, obro'li ota-onalardan, o'quv-tarbiya muassasalarining tajribali xodimlaridan, mahalla hududida joylashgan turli tashkilotlarning vakillaridan iborat muvofiqlashtiruvchi jamoatchilik kengashlari tuziladi. Jamoatchilik kengashining zimmasiga yuklatilgan vazifalardan kelib chiqib, uning tarkibida turli yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatadigan kichik tashabbuskor guruhlar shakllantiriladi. Jamoatchilik kengashi muayyan muddatga mo'ljallangan ish dasturiga ega bo'ladi. Mazkur dastur mahalla Fuqarolar yig'inining yig'ilishida rasman tasdiqlanishi zarur. Dasturda ko'rsatilgan tadbirlar rejasi davra suhbatlari, muayyan mavzu yoki muammoga bag'ishlangan kengashlar, anjumanlar, mahalla aholisini birlashtiruvchi, ularni sog'lom turmush tarziga yetaklovchi ko'rik-tanlovlar, musobaqalar, bellashuvlar, uchrashuvlar va turli sanalarga bag'ishlangan anjuman yoki tantanalardan tashkil topishi mumkin.

Belgilangan tartibga ko'ra jamoatchilik kengashi o'z faoliyati to'g'risida mahalla ahliga har chorakda bir marotaba hisobot berib boradi. Zarurat bo'lganda o'quv-tarbiya muassasalari, mahalla faollari, mahalla hududida joylashgan tashkilot, korxonalar va idoralarning ta'lim-tarbiya yuzasidan olib borilayotgan ishlari to'g'risida hisobotlarini tinglab, ularga amaliy vanazariy yordam ko'rsatadi.

Kengash mahalla hududida istiqomat qiluvchi, o'z farzandlari tarbiyasiga befarq ota-onalarga nisbatan davlat boshqaruv idoralari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda turli ma'muriy choralarni qo'llash huquqiga ega. Uning tashabbusi bilan dolzarb mavzularda favqulodda mahalla yig'inlari, o'quv-tarbiya muassasalarining pedagogik kengashlari yoki boshqa zarur tadbirlar tashkil etilishi mumkin. Kengash mahalla hududida o'zbek milliy tarbiya an'alarini tiklash, turli madaniy tadbirlar o'tkazish, bolalar va kattalarning bo'sh vaqtlarini tashkil etish borasidagi faoliyatni, shuningdek, maktablar, o'yingohlar, madaniyat muassasalari, sport inshootlari, o'smirlar klublari, maktabgacha va maktabdan tashqari muassasalar ishini muvofiqlashtiradi.

O'z vakolatiga ko'ra Kengash mahalla hududida tashkil etilgan tadbirlar mazmuni va samaradorligini tahlil qiladi, ular yuzasidan uslubiy maslahatlar tayyorlab, bu haqida ommaviy axborot vositalarida xabarlar berib boradi. Kengash yosh avlodni tarbiyalashda mahalla, maktab va oila hamkorligi borasidagi masala va muammolarni mahalla hududidagi o'quv-tarbiya muassasalari, tashkilot va idoralari ishi rejalashtirilishi va amaliyot dasturlariga kiritilishida ular o'rtasida o'zaro hamjihatlikka erishishni ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda davlat dasturining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi davlat va jamoat tashkilotlarining mustahkam hamkorligi, ta'lim muassasalari mutaxassislari, oilalar, mahalla faollari, umuman barcha fuqarolarning faol ishtirokini taqozo etadi. Bolalar — kelajagimiz ekan, ularni ham jismonan, ruhan, ham ma'nan sog'lom qilib kamolga yetkazish asosiy vazifamizdir.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 19.06.2012 yildagi "Barkamol avlodni tarbiyalashda oila instituti va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining ta'lim muassasalari bilan o'zaro hamkorligini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 175 -sonli qarori
2. O. Mусурмонова. "Оила маънавияти – миллий ғурур" Ўқув қўлланма. Тошкент 1999.
3. О. Тўраева. Оилавий ҳаёт этикаси ва психологияси. Тошкент - 1990.
4. Pedagogika. J. Xasanboyeva, X. To'raqulov, I. Alqarov, N. Usmonov «Noshir» Toshkent-2011.
5. Yo'ldoshev J. «Zamonaviy o'zbek oilalarida o'smir bolalar shaxsining shakllanishi» nomzodlik dissertatsiyasi, Toshkent. 2002
6. "Tarbiya ishlari metodikasi" R. Mavlonova, B. Normurodova N. Rahmonqulova. O'quv qo'llanma Toshkent 2010

РЕЗЮМЕ

Ушбу мақолада мактаб, оила ва маҳаллаларнинг ҳақорлиги концепциясининг моҳияти очиқ берилган.

РЕЗЮМЕ

В данной статье раскрывается сущность понятия сплоченности школы, семьи и общества.

SUMMARY

This article reveals the essence of the concept of cohesion of the school, family and society.

BO‘LAJAK MUHANDIS-O‘QITUVCHILARNI IJODIY LOYIHALASH FAOLIYATIGA TAYYORLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH BO‘YICHA TAJRIBA-SINOV ISHLARI

Xushnayev O. A.

Toshkent davlat texnika universiteti,

“Energiya mashinasozligi va kasb ta’limi” kafedrasi katta o‘qituvchisi

Таянч сўзлар: муҳандис-ўқитувчи, Student statistikasi, matematik-statistik tahlil, rivojlanganlik darajasi, amaliy mashg‘ulot, o‘rtacha arifmetik qiymat, samaradorlik koeffisienti, og‘ish kattaligi, o‘rtacha qiymat, bosh to‘plam, normallashtirilgan chetlanish, ishonch ehtimoli, ishonch oralig‘i, arifmetik qiymat.

Ключевые слова: инженер-педагог, Студентская статистика, математико-статистический анализ, уровень развития, практическая подготовка, среднее арифметическое значение, коэффициент эффективности, значения отклонения, среднее значение, совокупность, нормированное отклонение, доверительная вероятность, доверительный интервал, арифметическое значение.

Key words: teacher-engineer, Student statistics, mathematical and statistical analysis, level of development, practical training, arithmetic mean, efficiency coefficient, deviation values, average value, population, normalized deviation, confidence probability, confidence interval, arithmetic value.

Tajriba-sinov ishi 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 yillarda Andijon mashinasozlik instituti, Toshkent davlat texnika universiteti va Jizzax politexnika institutlarida uch yil davomida olib borildi. Bunda jami bo‘lib 308 nafar bo‘ljak muhandis-o‘qituvchilar ishtirok etdi. Ulardan tajriba guruhida (TG) – (tajriba boshida 155 nafar) tajriba oxirida 160 nafar talaba va nazorat guruhida (NG) – (tajriba boshida 150 nafar) tajriba oxirida 148 nafar bo‘ljak muhandis-o‘qituvchilar qatnashishdi.

Bo‘ljak muhandis-o‘qituvchilarning ijodiy loyihalash faoliyatiga tayyorlashda biz tomonimizdan ishlab chiqilgan metodlar, o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar va pedagogik dasturiy mahsulotlardan foydalanildi. Tajriba-sinov ishida turli tadqiqot usullaridan foydalanildi, jumladan, testlar, so‘rovnomalari, ekspert baholash, kuzatish hamda matematik statistik faoliyat natijalarini o‘rganish bo‘ljak muhandis-o‘qituvchilarni ijodiy loyihalash faoliyatiga tayyorlash darajasini baholash imkonini berdi. TG va NGda bo‘ljak muhandis-

o'qituvchilarni ijodiy loyihalash faoliyatiga tayyorlash darajasining mezonlarga muvofiq (kognitiv, aksiologik, motivasion-qadriyatli, refleksiv-baholash) dinamikasini kuzatish uchun kirish va yakuniy nazorat amalga oshirildi. Bundan tashqari qo'shimcha vositalar va baholash usullarini o'z ichiga olgan oraliq nazorat ishlari amalga oshirildi: topshiriqlar, vertual ta'lim muhitida individual va guruhli ishlar, mavzu bo'yicha bilim, ko'nikma va malaka darajasini tekshirishga qaratilgan avtomatlashtirilgan test va so'rovnomalar [1]. Shu bilan birga, tajriba guruhida bo'lajak muhandis-o'qituvchilarning mustaqil tayyorgarligini rivojlanganlik darajasida ham o'sishi kuzatiladi, bu bilan biz fanlararo va kasbiy integrasiya darajalarini nazarda tutganmiz. Bu fakt "Kasb ta'limi (Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi)" yo'nalishi talabalarini o'qitish jarayonida texnik jarayonlarni ijodiy loyihalash asosida tavsiya etilgan metodikadan foydalanish samaradorligi yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Professional ta'lim tizimida "Kasb ta'limi (Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi)" bakalavriat ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarni ijodiy loyihalash faoliyatiga tayyorlash metodikasini takomillashtirish muallif tomonidan ishlab chiqilgan metodika samaradorligining miqdoriy mezonlari tanlandi hamda olingan natijalar St'yudent statistikasi yordamida tahlil qilindi.

Ushbu paragrafda biz tajriba-sinov natijalarining son va sifat jihatdan tahlillarini keltirib o'tdik. Tajriba-sinov natijalarini tahlil qilishda matematik-statistik usullardan foydalandik.

Tajriba-sinov ishlari davomida bo'lajak muhandis-o'qituvchilarning ijodiy loyihalash faoliyatiga tayyorgarlik darajalari belgilangan mezon va darajalar asosida aniqlandi. Dastlab tajriba-sinov ishlari tahlili har bir texnika oliy ta'lim muassasalari bo'yicha alohida o'rganildi, so'ngra olingan barcha natijalar umumlashtirib matematik-statistik tahlil qilindi. Pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari Microsoft Excel dasturida qayta ishlandi. Endi tajriba sinov ishlari o'tkazilgan har bir oliy ta'lim muassasalarida qanday samaradorlikka erishilganligin keltirib o'tamiz. Andijon mashinasozlik institutida tajriba guruhidan (53 nafar), nazorat guruhidan (49 nafar) talabalarga pedagogik tajriba-sinov ishlari olib borildi (1-jadval).

1-jadval

Andijon mashinasozlik institutida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari

Ijodiy loyihalash faoliyatining rivojlanganlik darajasi	Tajriba guruhi				Nazorat guruhi			
	Tajriba boshida 54 nafar talaba		Tajriba oxirida 53 nafar talaba		Tajriba boshida 51 nafar talaba		Tajriba oxirida 49 nafar talaba	
	soni	%	soni	%	soni	%	soni	%
Yuqori	3	5,6	11	20,8	4	7,8	6	12,2
O'rta	11	20,4	25	47,2	10	19,6	12	24,5
Past	40	74,1	17	32,1	37	72,5	31	63,3
Jami	54	100	53	100	51	100	49	100

Tajriba-sinov guruhida qatnashgan talabalarining ijodiy loyihalash faoliyatining rivojlanganlik darajalari tajriba boshida 5,6 %, tajriba oxirida 20,8 % yuqori darajani ko'rsatdi. O'rta daraja tajriba boshida 20,4 % dan tajriba oxirida 47,2 % o'sdi, past daraja esa 74,1 % dan 32,1 % ga kamaydi.

Nazorat guruhida qatnashgan talabalarining ijodiy loyihalash faoliyatining rivojlanganlik darajalari tajriba boshida 7,8 %, tajriba oxirida 12,2 % yuqori darajani ko'rsatdi. O'rta daraja tajriba boshida 19,6 % dan tajriba oxirida 24,5 % o'sdi, past daraja esa 72,5 % dan 63,3 %ga kamaydi.

Toshkent davlat texnika universitetida tajriba guruhidan (53 nafar), nazorat guruhidan (50 nafar) talabalarga pedagogik tajriba-sinov ishlari olib borildi (2-jadval).

1-rasm. Andijon mashinasozlik institutida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari diagrammasi

Toshkent davlat texnika universitetida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari

Ijodiy loyihalash faoliyatining rivojlanganlik darajasi	Tajriba guruhi				Nazorat guruhi			
	Tajriba boshida 51 nafar talaba		Tajriba oxirida 53 nafar talaba		Tajriba boshida 49 nafar talaba		Tajriba oxirida 50 nafar talaba	
	soni	%	soni	%	soni	%	soni	%
Yuqori	5	9,8	13	24,5	4	8,2	6	12
O'rtta	12	23,5	23	43,4	10	20,4	12	20
Past	34	66,7	17	32,1	35	71,4	34	68
Jami	51	100	53	100	49	100	50	100

Tajriba-sinov guruhida qatnashgan talabalarining ijodiy loyihalash faoliyatining rivojlanganlik darajalari tajriba boshida 9,8 %, tajriba oxirida 24,5 % yuqori darajani ko'rsatdi. O'rtta daraja tajriba boshida 23,5 % dan tajriba oxirida 43,4 % o'sdi, past daraja esa 66,7 % dan 32,1 % ga kamaydi.

Nazorat guruhida qatnashgan talabalarining ijodiy loyihalash faoliyatining rivojlanganlik darajalari tajriba boshida 8,2 %, tajriba oxirida 12 % yuqori darajani ko'rsatdi. O'rtta daraja tajriba boshida 20,4 %, tajriba oxirida 20 % bo'ldi, past daraja esa 71,4 % dan 68 %ga kamaydi.

2-rasm. Toshkent davlat texnika universitetida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari diagrammasi

Jizzax politexnika institutida tajriba guruhidan (54 nafar), nazorat guruhidan (49 nafar) talabalarga pedagogik tajriba-sinov ishlari olib borildi (3-jadval).

3-jadval

Jizzax politexnika institutida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari

Ijodiy loyihalash faoliyatining rivojlanganlik darajasi	Tajriba guruhi				Nazorat guruhi			
	Tajriba boshida 50 nafar talaba		Tajriba oxirida 54 nafar talaba		Tajriba boshida 50 nafar talaba		Tajriba oxirida 49 nafar talaba	
	soni	%	soni	%	soni	%	soni	%
Yuqori	4	8	12	22,2	5	10	5	10,2
O'rta	10	20	24	44,4	12	24	12	24,5
Past	36	72	18	33,3	33	66	32	65,3
Jami	50	100	54	100	50	100	49	100

Tajriba-sinov guruhida qatnashgan talabalarining ijodiy loyihalash faoliyatining rivojlanganlik darajalari tajriba boshida 8 %, tajriba oxirida 22,2 % yuqori darajani ko'rsatdi. O'rta daraja tajriba boshida 20 % dan tajriba oxirida 44,4 % o'sdi, past daraja esa 72 % dan 33,3 % ga kamaydi.

Nazorat guruhida qatnashgan talabalarining ijodiy loyihalash faoliyatining rivojlanganlik darajalari tajriba boshida 10 %, tajriba oxirida 10,2 % yuqori darajani ko'rsatdi. O'rta daraja tajriba boshida 24 % dan tajriba oxirida 24,5 % o'sdi, past daraja esa 66 % dan 65,3 % ga kamaydi.

3-rasm. Jizzax politexnika institutida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari diagrammasi

Pedagogik tajriba-sinov ishi 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 yillarda Andijon mashinasozlik instituti, Toshkent davlat texnika universiteti va Jizzax politexnika institutlarida olib borildi. Pedagogik tajriba-sinov ishi oxirida

umumiy tajriba guruhidan (TG) - 160 nafar talaba va nazorat guruhidan (NG) - 148 nafar talaba qatnashishdi. (4-jadval).

4-jadval

Toshkent davlat texnika universiteti, Andijon mashinasozlik instituti va Jizzax politexnika institutlarida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari

Ijodiy loyihalash faoliyatining rivojlanganlik darajasi	Tajriba guruhi				Nazorat guruhi			
	Tajriba boshida 50 nafar talaba		Tajriba oxirida 54 nafar talaba		Tajriba boshida 50 nafar talaba		Tajriba oxirida 49 nafar talaba	
	soni	%	soni	%	soni	%	soni	%
Yuqori	12	7,7	36	22,5	13	8,7	17	11,5
O'рта	33	21,3	72	45	32	21,3	34	23
Past	110	71	52	32,5	105	70	97	65,5
Jami	155	100	160	100	150	100	148	100

Umumiy uch yillik o'tkazilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalariga ko'ra tajriba-sinov guruhida qatnashgan talabalarining ijodiy loyihalash faoliyatining rivojlanganlik darajalari tajriba boshida 7,7 %, tajriba oxirida 22,5 % yuqori darajani ko'rsatdi. O'рта daraja tajriba boshida 21,3 % dan tajriba oxirida 45 % o'sdi, past daraja esa 71 % dan 32,5 % ga kamaydi.

4-rasm. Andijon mashinasozlik instituti, Toshkent davlat texnika universiteti va Jizzax politexnika institutlarida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari diagrammasi

Nazorat guruhida qatnashgan talabalarining ijodiy loyihalash faoliyatining rivojlanganlik darajalari tajriba boshida 8,7 %, tajriba oxirida 11,5 % yuqori

darajani ko'rsatdi. O'rtacha daraja tajriba boshida 21,3 % dan tajriba oxirida 23 % o'sdi, past daraja esa 70 % dan 65,5 % ga kamaydi.

Pedagogik tajriba-sinov ishlari "Kasb ta'limi (Yer usti transport tizimlari)" bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalarining ijodiy loyihalash faoliyatiga tayyorlash metodikasi asosida olib borildi. Bunda o'yinli metodlaridan, loyihalash metodlari, ijodiy loyihalashga oid virtual, animatsiyali simulyatsion videoroliklardan foydalanildi. Amaliy mashg'ulotlarda loyihaviy muammoli vaziyatlarni yuzaga keltirish, bahs-munozara uyushtirish, talabalarning fikr-mulohazalarini birga tahlil qilish, loyihalash qobilyatlarini o'stirish, mustaqil qaror qabul qilishni o'rgatish orqali shakllantirish, mehnat faoliyatiga va kasbiga bo'lgan ijodiy motivatsiyani oshirishga qaratilgan hamda kvaziprofessional muhitni tashkil etish asosida o'tkazildi hamda St'yudent statistikasi mezonini yordamida tahlil qilindi [2].

Tajriba-sinov ishlari natijasida olingan ko'rsatkichlar mosligi va farqlarining haqqoniyligini tekshirish uchun Student-Fisher matematik-statistikasidan foydalandik va quyida miqdoriy mezonlar ko'rsatkichlarini keltirdik (5-jadval).

5-jadval

Miqdoriy mezonlar ko'rsatkichlari

№	Ko'rsatkichlar	Tajriba boshida		Tajriba oxirida	
		Tajriba-sinov guruhi m=155	Nazorat guruhi n=160	Tajriba-sinov guruhi m=150	Nazorat guruhi n=148
1	O'rtacha arifmetik qiymat	3,3677	3,3867	3,9000	3,4595
2	Samaradorlik ko'rsatkichi	0,994		1,127	
3	O'rtacha qiymat ishonch oralig'i	[3,27;3,47]	[3,28;3,49]	[3,79;4,01]	[3,35;3,57]
4	O'rtacha qiymat standart xatolik	0,6223	0,6407	0,7348	0,6914
5	St'yudent statistikasi (Tx.u)	0,94 (0,94 < 1,96)		6,99 (6,99 > 1,96)	
6	Ko'rsatkichlar xulosasi	N ₀ faraz qabul qilinadi		N ₁ faraz qabul qilinadi	

Pedagogik tajriba-sinov ishlarining haqqoniyligini va ishlab chiqilgan metodikaning samaradorligini aniqlashda, matematik statistikaning χ^2 - xikvadrat mezonidan foydalanib ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi [3].

Tadqiqot davomida oliy ta'lim muassasalarida o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari yakunida tajriba guruhlarida talabalarida "Yer usti transport vositalarini

O'zlashtirish	NG	TG	Baholash ko'rsatkichlari	
56% dan kam	97	52	Past	3
56%-71% gacha	34	72	O'rta	4
72% dan yuqori	17	36	Yuqori	5
Jami:	148	160		

Statistik tahlil					
	Nazorat guruhi		Tajriba guruhi		
n1=	97	t1=	52	x1=	3 1. Past
n2=	34	t2=	72	x2=	4 2. O'rta
n3=	17	t3=	36	x3=	5 3. Yuqori

	Stat.tah.	Foizda	
1. NG	3,45946	115,32	Samaradorlik
2. TG	3,90000	130,00	1,12734375

O'rtacha kvadratik xatolik		Samaradorlik, %
$S_{NG} =$	0,478086194	13%
$S_{TG} =$	0,54	

Styudent tanlamali mezoni	
$T_{ky} =$	5,420498245

χ^2 mezoni	
	34,02456629

avtomatik loyihalash” umumkasbiy fani modullarini o‘qitish jarayonida ijodiy loyihalash faoliyatining shakllanganlik darajasi nazorat guruhlariga nisbatan 1,127 barobar ($\approx 13\%$) yuqori ekanligi har ikkila statistik tahlilda ham matematik-statistik jihatdan isbotlandi. Bu esa o‘z navbatida tadqiqot ishida samaradorlikka erishilganligini ko‘rsatdi. Tajriba-sinov ishlari shuni ko‘rsatdiki, tajriba guruhida olib borilgan metodik ishlar nazorat guruhiga nisbatan samarali ekan.

Adabiyotlar:

1. Урозова М.Б. Бўлажак касбий таълим педагогини лойихалаш фаолиятига тайёрлаш технологи-ясини такомиллаштириш. Пед.фан.док.дис. 13.00.05. – Тошкент, 2015. 101-104 бб.
2. Urazova M.B., Xushnayeov O.A. Bo‘lajak muhandis-o‘qituvchilarning ijodiy loyihalash faoliyati va loyihalash kompetensiyalarini takomillashtirish. Mu‘allim ham uzliksiz bilimlendiri‘y jurnali. // ISSN: 2181-7138. – Qoraqalpog‘iston Res.: №4/2-2022. 69-72 бб.
3. Obid A. Khushnaev, Firuza M. Rakhmatova. Scientific and methodical basis for evaluation of design competencies of future engineers. Journal of Critical Reviews, ISSN- 2394-5125, Vol 7, Issue 9, 2020

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada texnika OTMlarida tahsil oluvchi bo‘lajak muhandis-o‘qituvchilarni ijodiy loyihalash faoliyatiga tayyorlash metodikasini takomillashtirish bo‘yicha tajriba-sinov ishlari tahlil etilgan.

РЕЗЮМЕ

В статье проанализирована экспериментальная работа по совершенствованию методики подготовки будущих инженеров-педагогов, обучающихся в технических ВУЗах творческой проектной деятельности.

SUMMARY

The article analyzes the experimental work to improve the methodology for training future engineers-teachers studying in technical universities for creative project activities.

TA'LIM SOHASIDAGI INNOVASION JARAYONLAR RIVOJLANISHINING UMUMIY YO'NALISHLARI

Ortiqova N. A.

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Tayanch so'zlar: innovatika, rivojlanish, texnologik taraqqiyot, o'zgarish, mukammallashtirish.

Ключевые слова: инновации, развитие, технический прогресс, изменения, совершенствование.

Keywords: innovation, development, technological progress, change, perfection.

Kirish. Innovatika muammolariga murojaat etish va ularni muhim zamonaviy ilmiy fikrlash yo'nalishlariga qo'shish, jamiyatda innovasion jarayonlar dinamikasi o'sib borayotganini tushunish natijasi bo'ldi.

Bizning adabiyotlarimizda innovasiya muammolari ko'p vaqtgacha iqtisodiy tadqiqotlar tizimida o'rganib kelindi.

Ammo vaqt o'tishi bilan jamiyat hayoti faoliyatining hamma sohalarida innovasion o'zgarishlar sifat harakteristikalarini baholash muammosi yuzaga keladi, ammo bu uzgarishlarni faqatgina iqtisodiy nazariyalar bilan aniqlab bulmaydi.

Innovasion jarayonlarni o'rganish uchun boshqa yo'llar zarur, unda innovasion tahlil faqatpgaa Fan va texnika erishgan zamonaviy yutuqlaridan foydalanishnigina o'z ichiga olmay, balki boshqarish, ta'lim, huquq va boshqa sohalarini ham qamrab oladi.

Innovasion pedagogik muammolarini yechilishini izlash ta'lim sohasida innovasion jarayonlar borishi xususiyatlari, mazmuni, tarkibi va klassifikasiyasini tekshirish natijalarini tahlil (analiz) qilish bilan bogliq.

«Innovasiya» tushunchasi birinchi marta XIX asrda madaniyatshunoslar o'rganishlarida paydo buldi va bir madaniyat elementlarini boshqasiga joriy qilish ma'nosini bildirgan. Uning bu ma'nosi hozirgacha etaografiyada saqlanib qolgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. XX asr boshlarida yangi bilim sohasi-yangiliklarni kiritish, qullash yuzaga keldi. U mahsulot ishlab chiqarish sohasida texnik yangiliklarni kiritish qonuniyatlarini o'rgana boshladi. Yangiliklarni

kiritish haqidagi fan - innovatika -firmalarning yangi reja, xizmatlarni ishlab chiqish va tatbiq etish faoliyatiga talabalari keskin oshib borishi aks ettirilgan holda paydo bo'ldi.

30 yillarda AQShda «firma innovasion siyosati», «innovasion jarayon» atamaları paydo buldi. 60-70 yillarda g'arbda firmalar va boshqa korxonalar amalga oshirilayotgan yangiliklarni empirik tekshirishlar keng quloch yoyadi. Shu bilan birga diqqat ikki asosiy tekshirishlar sohasiga qaratiladi, ularning har birida o'z nazariy - metodologik madaniyati ustun turadi.

Firma yangiliklarni kiritish tashabbuskori va yaratuvchisi sifatida bo'lib, uning yangiliklarni kiritishga «sezuvchanligini», «ta'sirchanligini» va bu ta'sirchanlik bogliqligi boshqarishning tuzilishi va uslublari bilan bog'liqdir.

Tekshirishlar dasturi sifatida «qaror qabul qilish jarayoni» konsepsiyasi hisoblanib, bunda alternatalarni tanlash va analiz qilish qabul qilingan qarorlarni ketma-ket bosqichlar bilan amalga oshirishga o'tiladi.

Marketing yoki firmaning bozorga yangilik kiritishga, tavakkalchilik omillari, kiritilayotgan yangiliklar muvaffaqiyatini oldindan bilish metodlari, alohida bosqichlar samaradorligi iqtisodiy ko'rsatkichlari va yangilik kiritish umumiyligiga: ustun turuvchi tekshirishlar paradigmasi bo'lib, ochiq tizim va uyin sifat yondashuvi nazariyasi hisoblanadi, unda firmalar bozor bilan o'z muhitlari sifatida o'zaro munosabatda bo'lib va u yerda innovasion jarayonning yakunlovchi bosqich ko'pgina sub'yektlar o'zaro bog'liqligi natijasi bo'lib qoladi, bu sub'yektlarning har biri o'z manfaatiga qarab ish olib boradi va o'z sheriklari harakatlarini ehtimolini hisobga oladi.

Muhokama. Bu ikki sohada yangiliklarni kiritishni amaliy tekshirishlar bir qator fanlar nazariy yangiliklaridan foydalanadilar. Ular turmush va mehnat texnik vositalari rivojlanishi qonuniyatlariga murojaat etib, o'rganilayotgan texnika tarixi, taxnik va ijtimoiy o'zgarishlar o'zaro bog'liqligi o'rganadilar: yangiliklarni kiritishni boshqarish amaliyotiga yangi g'oyalarni rag'batlantiruvchi omillar va uslublarni haqidagi sosiolog va ijtimoiy psixologlar xulosalarini, innovasion yangilik kirituvchilar va boshqa ishtirokchilar hislatlari haqidagi mulohazalarini faol tatbiq etadilar.

Olimlar yangiliklarni kiritishni tekshirish uch bosqichga ajratadilar. Birinchi bosqich yangiliklar muvaffaqiyatiga yordam beruvchi yoki to'sqinlik qiluvchi omillarni o'rganish va turli xil yangiliklar ko'pgina empirik ma'lumotlarni analiz qilish bilan bog'liq.

Ikkinchi bosqich yangilik kiritish jarayonining o'zini, ularni bir soha muhitida ikkinchi sohaga olib o'tish mexanizmini hisobga olish bilan birgalikda o'rganish deb qaraydilar.

Uchinchi bosqichda tadqiqotchi diqqati turli xil innovasion vaziyatlarni analiz qilish, tavakkalchilikni baholash metodlarini ishlab chiqish, yangiliklarni kiritish sohasida tavsiyanomalar yuzaga keltirishga qaratiladi. Bu bosqichda innovasion siyosat davlat faoliyati bo'lib qoladi.

Pedagogik innovasion jarayonlarni G'arbda 50 yillar oxirlaridan boshlab bizning mamlakatimizda keyingi 10 yillikdan boshlab olimlar maxsus o'rgana boshladilar.

Jahon pedagogik jamoatchiligining qiziqishi maxsus innovasion xizmat, nashriyot, jurnallar innovasion maqolalar ko'rinishida bo'lyapti. Xususan YUNESKO qoshida ta'limni rivojlantirish Osiyo pedagogik innovasiyalar markazi mavjud bo'lib, dunyodagi turli mamlakatlardagi pedagogik yangiliklarni umumlashtirib, ta'lim masalalari bo'yicha xalqaro byuro bilan birgalikda pedagogik jamoatchilikka maxsus nashrlarda ular haqida ma'lumotlar tarqatadi.

Bizning mamlakatimizda pedagogik innovasiyaning rivojlanishi keng jamoatchi-pedagoglar harakati maktabning tez rivojlanishiga bo'lgan talab va uni pedagoglar amalga oshira bilmasliklari o'rtasidagi yuzaga kelgan qarama-qarshiliklar bilan bog'liq. Yangiliklarni qo'llash umumiyliги kengaydi. Shu sababli yangi bilimlarga bo'lgan talab, yangi «yangilik», «yangi innovasiya», «innovasion jarayon» tushunchalarini anglash talabi keskinlashdi.

«Innovasiya» so'zi lotinchadan kelib chiqqan, uning tarjimai yangilanish, o'zgartirish, yangilik kiritish degan ma'noni bildiradi.

Innovasion jarayonning mikrostrukturasi o'rganib olishlar yangilik kiritishning «hayotiy sikli, (davri)» konsepsiyasini alohida ko'rsatdilar, u yangilik kiritish vaqt davomida o'tab boradigan jarayon degan fikrdan kelib chiqadi. Bu jarayonda yangilikni yaratilishi va ijro etilishini ta'minlovchi faoliyatlarni turlarga ajratuvchi bosqichlarga bo'linadi. Shu davrga kelib ilmiy adabiyotlarda quyidagi innovasion jarayonni bosqichlarga ajratish sxemasi mavjud:

1. Yangi g'oya paydo bo'lishi yoki yangilik konsepsiyasni yuzaga kelish bosqichi; uni shartli ravishda fundamental va amaliy ilmiy tekshirishlar (yoki birdan paydo bo'ladigan) natijalaridan kelib chiqadigan yangilik bosqichi deb ataydilar.

2. Kashf etish vaqti, ya'ni amalga oshgan ob'yekt, moddiy yokya ma'naviy mahsulot namuna ko'rinishidagi yangilik yaratish.

3-bosqichda yaratilgan yangilikka amaliy ko'payish topilib uni qo'shimcha ishlab mukammallashtirish amalga oshiriladi; bu bosqich yangilik kiritishdan mustahkam samaradorlikka erishish bilan yakunlanadi. Shundan so'ng yangilikning mustaqil mavjudligi boshlanib, yangilik kiritish jarayoni keyingi

bosqichga o'tadi, bu bosqich faqatgina yangilikni qabul qilish shartidagina amalga oshadi. Yangilikdan foydalanish davrida keyingi bosqichlar ko'rinadi.

4-bosqichda yangilikning tarqalishi uning yangi sohalarga diffuziyalanib (qo'shib) keng tatbiq etilishidan iborat.

5-bosqich yangilikning biror sohada hukmron bo'lishi, bunda xususan yangilik o'z yangiligini yo'qotib, yangilik sifatida mavjud bo'lmay qoladi.

Bu bosqich yangi samarali yangilik paydo bo'lishi yoki uning yanada samarasi bilan almashishi bilan yakunlanadi.

6-bosqich yangilik qo'llanilishi doirasi qisqarib uning yangi mahsuldori bilan almashadi.

Yuqorida keltirilgan innovasion jarayonning bir-birini vaqt bosqichida ketma-ket almashtirib, muntazam tizim uning real rivojlanib borishining soddalashtirilgan sxemasini ifodalaydi. Biror aniq innovasion jarayon bu bosqichlarni o'z ichiga olib, ular ketma-ketligi va bog'liqligiga so'zsiz rioya qilishi shart emas.

Yangilik kiritishni yangilikni yaratish va tarqatish kompleks va maqsadga muvofiq jarayoni sifatida qarab, uning maqsadi inson talab va ehtiyojlarini yangi vositalar bilan qondirish bo'lib, bu samaradorligi, muntazam va hayotiyligini ta'minlovchi uslub va tizimlarni ma'lum sifatli o'zgarishiga olib keladi.

Innovasion jarayon boshqa sifatli holatga o'tish, eskirib qolgan qoida, vaziyat va ahamiyatlarni qayta ko'rib chiqish bilan bog'liq bo'ladi. Bir darajali qator yangiliklar (yig'indisi) umumiyligi innovasion yaxlitligini tashkil etadi.

Yangilik kiritish ichki mantiq va yo'nalishlarga ega bo'lib, u yangilik g'oyasi (fikrni) tug'ilishidan to uning foydalanila boshlanishigacha bo'lgan harakterlarni rivojlantirish ham innovasion jarayon ishtirokchilari o'rtasidagi munosabat mantig'ini ifodalaydi.

Shu tariqa yangilik kiritish dinamik tizim bo'lib, ichki mantiq kabi vaqt davomida qonuniy rivojlanishi, uning atrof muhit bilan o'zaro bog'liqligini ifodalaydi. Innovasion jarayoni tuzilishi yangilikning bir bosqichidan ikkinchi bosqichiga o'tib borishi bilan o'zgarib boradi.

Shu bilan birga yangilikning dinamik xususiyatlaridan uning natija-yakuni va samarasi bog'liq bo'ladi. Yangilikning yakunlanganligi yoki uning imkoniyatlari amalga oshirilganlik darajasi innovasion jarayonning hamma bosqichlari qanchalik muvaffaqiyatli o'tib borishiga bog'liq bo'ladi. Oddiy ishlab chiqarishdan kengaytirilganiga o'tish keskin vaziyat hisoblanadi, bu o'tish amaliyotda ko'p hollarda amalga oshirilmaydi, bu hol qaysi bir yangilikning yakunlanmasligiga sabab bo'lib, ko'pgina innovasion muammolar mavjudligini yuzaga keltiradi.

Yangilikning yakunlanganligidan uning samaradorligini belgilash kerak, ya'ni innovasion jarayon amalga oshirilayotgan tizim, turli ko'rsatkichlarga

yangilikning amalga oshirilgan imkoniyatlari ta'sirini aniqlash mumkin, shu bilan birga ularning o'zaro bog'liqligi yaqqol ko'rinadi.

«Innovation» terminiga yaqin bo'lgan tushunchalar «o'zgarish», «mukammallashtirish», «isloh qilish» tushunchalari hisoblanadi. Ammo ular o'rtasida ma'lum fikrlar ham mavjud.

Xulosa. Yangilik-pedagogik tekshirishlarni baholash asosiy o'lchovlaridan biri bo'lib, u iqtisodiy jarayonning asosiy natijasi, bu har qanday yangilik kiritishning mustaqil qimmati va xususiyatidir.

«Yangi» tushuncha innovation pedagogikada markaziy tushunchalardan biri hisoblanadi.

Agarda birinchi - «birinchi yaratilgan» - ta'rifi ilgari umuman ma'lum bo'lmagan biror narsa haqida tasavvur bersa, keyingi yaqindan beri va ayniqsa «yangitdan ochilgan» -ta'riflar esa yangilikda qandaydir darajada «eskilik» elementi, nimadir, ilgari bo'lgan biror narsa borligini ifodalaydi. Shu tariqa yangilikning ikki turi haqida gapirish mumkin.

1. Birinchi marta yaratilgan yangilik. Bu yangilik ixtiroga teng, ya'ni yana o'rnatilgan yangi haqiqat demakdir.

2. Avvalgi mavjud bo'lgan nazariyani yanada takomillashtirib, zamonaga moslashtirishdan iborat.

Adabiyotlar:

1. Ravshanbek, J. (2022). Credit-module system, its basic principles and features. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(4), 304-309.
2. O'G'Li, J. R. M. (2022). Methods of organizing independent study of students in the credit-module system. *Ta'lim fidoyilari*, 25(5), 93-97.
3. Jumaboyev, R. M. (2023). Methodology for teaching information culture to students in the system of higher education. *Академические исследования в современной науке*, 2(8), 126-134.
4. Jumaboyev, R. M. (2023). Analysis of the system of granting academic and financial independence to foreign universities. *Академические исследования в современной науке*, 2(8), 135-145.
5. Maxamadyusuf o'g'li, J. R. (2022). Methods of organizing independent study of students in the credit-module system. *Conferencea*, 33-37.
6. Jumaboyev, R. (2022). Methods of organizing independent study of students in the credit-module system. In *International Conference on Research in Humanities, Applied Sciences and Education Hosted from Berlin, Germany. International Conference on Research in Humanities, Applied Sciences and Education Hosted from Berlin, Germany.*
7. Jumaboyev, R. (2022). Credit-module system, its basic principles and features. *Pedagoglar*.
8. Jumaboyev, R. (2021). Teaching students to critical thinking in the educational process and organizing independent education. *Scienceweb academic papers collection*.

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada ta'lim sohasidagi innovation jarayonlar rivojlanishining umumiy yo'nalishlari tahlil etilgan.

РЕЗЮМЕ

В данной статье анализируются общие направления развития инновационных процессов в сфере образования.

SUMMARY

This article analyzes the general areas of development of innovative processes in the field of Education.

ТАЪЛИМ СОҲАСИДА МЕНЕЖЕРЛАРНИ КАСБИЙ ТАЙЁРЛАШ МУАММОЛАРИ

Эшбобоев Д. Э.

*Тошкент вилояти Оҳангарон туман педагогика
коллежи директори, эркин тадқиқотчи*

Таянч сўзлар: меҳнат бозор, стандарт, билим, кўникма, малака, менежер, тажриба, натижа, ахборот-коммуникация технологиялари, бизнес.

Ключевые слова: рынок труда, стандарт, знания, умение, квалификация, менеджер, опыт, результат, информационно-коммуникационные технологии, бизнес.

Key words. labor market, standard, knowledge, skill, qualification, manager, experience, result, information and communication technologies, business.

Кириш. Менежментнинг ривожланиши инсоннинг биринчи бор онгли меҳнатининг пайдо бўлиши билан боғлиқ. Умумий ишларни бажаришда одамлар фаолиятини тартибга солиш, ҳаракатлар кетма-кетлигини ташкил этиш зарурлиги бошқарув ечимларини талаб этади. Қадим ўтмишда шаклланган мураккаб ташкилотлар, фабрикалар менежментнинг нақадар мураккаб ҳодисалар, жараёнлар, ташкилий бошқариш қисмлари, тизимлар ва муносабатлардан иборат эканлигидан далолат беради.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Ўша даврларда менежмент назарияси ва амалиётига Абу Али ибн Сино (980 - 1037) [1], Мирзо Улуғбек Муҳаммад Тарағай (1394 - 1449) [3], Алишер Навоий (1441 - 1501) [2] каби алломалар муносиб ҳисса қўшган. XX аср охирига келиб жамият ҳаётининг барча жабҳаларида, шу жумладан иқтисодиёт ва бошқарув муносабатларида бениҳоят катта ўзгаришлар бўлди. Мамлакатимизнинг маънавий ва мафкуравий, иқтисодий ва сиёсий ҳаётида ташкилотлар, фирмалар, турли уюшмалар, корпорациялар, концернлар ва уларнинг ресурсларидан фойдаланишда менежмент катта аҳамиятга эга. Ҳар бир ташкилот ёки фирманинг бошқарув ходими, мутахассиси, ижрочиси илғор тажриба ва фан-техника ютуқларидан, ижтимоий ва иқтисодий омиллардан, технологик ва бошқарув ютуқларидан ақл-идроққа асосланган ҳолда фойдаланиши мақсадга мувофиқ.

Тадқиқот методологияси. Замонавий менежмент бу касбий фаолият соҳаси бўлиб, таълим фанлари орасида энг асосийсидир. Менежмент

тегишли касбий тайёргарликни талаб қилади. Замоनावий меҳнат бозорининг менежерларга қўядиган талабларини таҳлил қилиш натижасида, шунингдек, таълим сифатини ошириш мақсадида ўрта махсус касб-хунар таълими муассасаларида менежерларни касбий тайёрлаш жараёни мазмунини ўзгартириш зарурати туғилади. Шу муносабат билан ўрта махсус касб-хунар таълими муассасаларини ривожлантиришнинг ва замоनावий меҳнат бозорида талабга эга бўлган мутахассисларни тайёрлашнинг янги усуллари ишлаб чиқиш зарурати пайдо бўлди. Таълим сифатини бошқаришнинг асосий воситаларидан бири ўрта махсус касб-хунар таълимининг Давлат таълим стандарти бўлиб, у мутахассисларнинг билим, кўникма ва малакаларига қўйиладиган асосий талабларни ўз ичига олади.

Бугунги кундаги ўрта махсус касб-хунар таълими муассасалари учун давлат таълим стандартлари касбий стандартларни ишлаб чиқишда иш берувчилар ва ижтимоий шерикларни яқиндан жалб қилишни назарда тутади. Янги авлод стандартларинининг асоси бўлажак мутахассисларнинг касбий компетенциялари бўлиб, улар замоनावий меҳнат бозори эҳтиёжлари билан белгиланади ва ўқувчилар томонидан уларнинг таълим олиш жараёнида шакллантирилиши керак бўлади. Давлат таълим стандарти билан бир қаторда менежерларни касбий тайёрлаш бўйича ўқув режаси мазмунига ҳам тегишли ўзгартиришлар киритилиши керак. Шу билан бирга, умумкасбий ва махсус цикл ўқув фанлари блокларини, шунингдек, талаба танлов фанлари блокларини шакллантиришга кўпроқ эътибор қаратиш лозим. Бунинг сабаби шундаки, мазкур блок фанларининг асосий мақсади битирувчининг ижтимоий ҳамкорлар ва замоनावий меҳнат бозори талабларига мувофиқ рақобатбардошлигини таъминлашдан иборат.

Ўрта махсус касб-хунар таълими муассасалари томонидан талаба танлов фанлари блокларини шакллантиришда қуйидаги позициялардан келиб чиқиш керак:

- танлов фанларининг мазмуни умумкасбий ва махсус фанлар блокларининг мазмунини тўлиқ такрорламаслиги керак;
- белгиланган фанлар талабаларнинг келажакдаги касбий фаолияти соҳасидаги билимларини кенгайтириш ёки чуқурлаштиришга, шунингдек уларнинг умумий билим даражасини оширишга ёрдам бериши керак.

Бугунги кунда ўрта махсус касб-хунар таълими муассасаларининг долзарб муаммоси ишлаб чиқариш амалиёти жараёнини ташкил этиш ҳисобланади, бу ўқувчиларнинг амалий машғулотлар учун жойларни танлашдаги қийинчиликлари билан боғлиқ, яъни амалий машғулотлар да-

стурини тўлиқ амалга оширишга тайёр фаолият юритаётган корхона ва ташкилотларни излашдан иборат. Давлат таълим стандартида ҳам ўқувчиларнинг мустақил ишларини ташкил этиш назарда тутилган.

Ҳар бир фанни ўрганиш учун ажратилган максимал ўқув юкларидан мустақил иш учун ўртача 25-30% вақт ажратилади. Ушбу ҳажмдаги соатлар талабаларнинг ўз-ўзини тарбиялаши ва ўз-ўзини ривожлантириши учун мўлжалланган ҳамда бўлажак мутахассисларни тайёрлаш сифати учун захира ҳисобланади.

Менежерларни касбий тайёрлаш жараёни мазмунини модернизациялашнинг навбатдаги жиҳати иш берувчилар ва ижтимоий шерикларнинг талабларини ҳисобга олган ҳолда битирувчиларни якуний давлат аттестациясидан ўтказишнинг методик таъминотини ишлаб чиқишдан иборат.

Таҳлил ва натижалар. Ҳозирги вақтда касб-хунар таълими тизими меҳнат бозорининг мутахассисларга бўлган доимий ўзгарувчан эҳтиёжларини қондириши керак. Кўплаб таълим муассасалари иш берувчининг бошқарув соҳасидаги (исталган соҳада) мутахассисларга қўядиган талаблари, иш берувчининг фикрига кўра ўрта махсус касб-хунар таълими таълим муассасаси битирувчисига қандай талаблар қўйилиши, мутахассиснинг билим, кўникма ва малакаларнинг талаб даражаси қандай бўлиши кераклиги тўғрисида маълумотларга эга эмас [4, 5].

Таълим соҳасида менежерларни тайёрлаш муаммолари иш берувчилар, ижтимоий шериклар ва давлатнинг истеъмол бозори талабларини ҳисобга олган ҳолда касб-хунар таълимини амалга оширишда ҳал қилиниши керак.

Иш берувчиларнинг менежер лавозимларига номзодларга қўядиган талаблари жуда стандартдир:

- маълум бир соҳада иш тажрибаси;
- одамларни бошқариш тажрибаси ва етакчилик сифатлари;
- аниқ натижа ва умумий адекватликка эътибор қаратиш;
- чет тилини билиш;
- ахборот-коммуникация технологияларини билиш;
- кўпинча чет элда ёки бошқа трансмиллий компанияларда иш тажрибаси (яъни, дунёқараши бир шаҳар ёки мамлакатнинг бизнеси билан чекланмаган одамларга устунлик берилади).

Сўнгги пайтларда қуйидаги тенденцияни қайд этиш мумкин: иш берувчилар анча юқори даражадаги ижтимоий ва шахсий етукликка, бизнес ҳамжамиятида маълум мақомга эга бўлган тажрибали менежерларни афзал кўришади.

Менежерлар куйидагиларга эга бўлиши керак:

- етакчилик сифатлари;
- ходимларни рағбатлантира олиш;
- ишбилармонлик муносабатларининг ўрнатилган тизимига ва тез ўзгарувчан ишбилармонлик муҳитига жавоб бериш қобилиятига эга бўлиш.

Ҳар сафар ушбу кўникмалар битта муҳим эслатма - **компаниянинг даромадини имкон қадар тезроқ ошириш қобилияти** билан умумлаштирилади. Шундай қилиб, иш берувчилар ўзлари пул тўлашга тайёр бўлган номзод ҳақида тасаввур пайдо бўлади.

Ғарбда менежерларни касбий тайёрлаш тенденциялари бошқарувчиларнинг **етақчилик қобилиятини ривожлантириш** учун шарт-шароитлар яратилганидан далолат беради.

Майкл Юсим (Whartonдаги етакчилик ва ўзгаришларни бошқариш маркази директори) ва Хелен Хэндфилд-Жонс (McKinsey маслаҳатчиси ва “Истеъдод учун жанг” китоби ва тадқиқот ҳаммуаллифи) лидерлар туғилмайди, балки яратилади, деб таъкидлайди. “Туғилгандан раҳбар бўлмайди, – дейди М.Юсим. - Албатта, баъзи одамлар бошиданоқ бошқаларга нисбатан жуда катта афзалликларга эга. Улар жуда аниқ фикрловчилардир. Улар мулоқотда ажойиб ва ишонтириш қобилиятига эга. Бироқ, раҳбарнинг ҳақиқий маҳорати уларнинг барча кўринишларида умр бўйи сайқалланади. Бу кўникмаларни эгаллаш керак ва эгалланиши мумкин. Ва ҳар қандай ташкилот шунчаки ҳар бир ходимга раҳбар бўлиш имкониятини беришга мажбурдир” [6].

Wharton менежмент университетининг профессори Анна Каммингс Юсим ва Хэндфилд-Жонснинг фикрига қўшилади, барча ходимлар, ҳатто бўйсунувчилари бўлмаганлар ҳам етакчи бўлишлари ва у “горизонтал” етакчилик деб таърифланган, яъни шахс раҳбарнинг расмий етакчилик кучига эга бўлмаганда ҳам ўзини намоён этиши мумкин.

“Корхонанинг куйи бўғинида ишлаш учун маълум кўникма ва малакалар тўплами талаб қилинади. Инсон бу кўникма ва малакаларни ўз даражасидаги ҳамкасблари билан мулоқотда бўлганда ва жамоада ишлаш шароитида рўёбга чиқаради”, - А.Каммингс [6, 19-21 б.].

Иерархиянинг куйи даражаларидаги етакчилик кенг тушунилади: у вазибаларнинг аҳамияти ва уларни бажариш учун зарур бўлган вақтга қараб **иш жараёнини ташкил қилиш қобилиятида, одамларни ўз мақсадларига эришиши ва низоларни ҳал қилишга ишонтириш** қобилиятида намоён бўлиши мумкин. Раҳбарлик малакасига эга бўлган ходимлар жуда

зарур, чунки улар туфайли компаниянинг барча даражадаги муваффақиятли ишлаши таъминланади.

Хулоса ва таклифлар. Иш берувчилар учун бошқарувчилар қуйидаги касбий ва шахсий фазилатларга эга бўлишлари маъқул:

- кучли характерга эга бўлиш;
- ҳалоллик; қатъиятлилик;
- ишчанлик;
- стратегик фикрлаш қобилияти;
- одамлар билан мулоқот қилиш ва уларни ишонтириш қобилияти.

Бирок, бу фазилатлар турли йўллар билан намоён бўлади ва бутун компаниянинг фаолиятига таъсир қилади - қанчалик кўп “хонадан чиқмаса”, ходимнинг мавқеи пастроқ бўлади.

Тезкор технологик ўзгаришлар, ахборот технологияларининг ривожланиши, меҳнатни ташкил этишнинг ўзгариши ишчилардан аввалгидан кўра кенгроқ кўникма ва малакаларга эга бўлишни талаб қилади. Бундан ташқари, ҳозирги вақтда бир фаолият соҳасидан бошқасига ўтказилиши мумкин бўлган кўникмаларга талаб ортиб бормоқда. Коммуникатив ва ижтимоий кўникмалар, жамоада ишлаш, қарор қабул қилиш кўникмаси ва бошқаларнинг роли ортиб бормоқда.

Раҳбар ёрдамчиси бўлишга ва деярли мавжуд бўлмаган бошқарув қатламини тўлдиришга қодир менежерларни тайёрлашда тажрибани амалий бошқарувчидан ёш менежерга “қўлдан қўлга” эмас, балки тўғридан-тўғри ўтказишга таяниш керак. Бунинг сабаби шундаки, бугунги кунда иш берувчилардан, амалий бошқарувчилардан бошқа ҳеч ким менежернинг малакасига қўйиладиган талабларни шакллантиришга қодир эмас [7].

Бундан келиб чиқиб, ушбу жараёнда иш берувчилар ва ижтимоий шерикларнинг яқиндан иштирок этишини акс эттирувчи менежерларни тайёрлаш жараёнининг асосий йўналишлари ва тамойилларини шакллантириш мумкин.

Адабиётлар:

1. Абу Али ибн Сино. Мен англаган дунё. – Т., Шарк, 2012. – 272 б. - 86-б.
2. Алишер Навоий. Насойим ул-мухаббат. 15 том. –Т.: Янги аср авлоди, 2006.
3. К.Қатгаев. Хожа Ахрор Валий ва Мирзо Улугбек муаммолари талқини. –Самарқанд.: СамДУ, 2004.
4. Олейникова О.Н. Актуальные вопросы реформирования профессионального образования. - М.: Центр изучения проблем профессионального образования, 2001.
5. Олейникова О.Н. Социальное партнерство в сфере профессионального образования. Центр изучения проблем профессионального образования, 2001.

6. Норильский никель: корпоративный журнал. Экономика и производство / Лидерство. 2005. № 8 - с. 19-21.

7. Марфин С.Н. Социальное партнерство как один из приоритетов развития профессионального образования. // СПО, 2006. №2. С. 11.

РЕЗЮМЕ

Бугунги кунда ўрта махсус касб-хунар таълими муассасаларини ривожлантиришнинг ва замонавий меҳнат бозорида талабга эга бўлган мутахассисларни тайёрлашга катта эътибор қаратилмоқда.

Мақолада менежерларни касбий тайёрлашда уларнинг билим, кўникма ва малакаларига қўйиладиган асосий ҳамда иш берувчиларнинг менежер лавозимларига номзодларга қўядиган талаблари ёритиб берилган.

РЕЗЮМЕ

Сегодня большое внимание уделяется развитию учреждений среднего профессионального образования и подготовке специалистов, востребованных на современном рынке труда.

В статье выделены основные требования к знаниям, навыкам и квалификации менеджеров, а также требования работодателей к кандидатам на руководящие должности.

SUMMARY

Today, much attention is paid to the development of institutions of secondary vocational education and the training of specialists in demand in the modern labor market.

The article highlights the basic requirements for the knowledge, skills and qualifications of managers, as well as the requirements of employers for candidates for leadership positions.

BO‘LAJAK MUHANDIS-O‘QITUVCHINING IJODIY LOYIHALASH FAOLIYATIGA TAYYORGARLIGINING STRUKTURALI-MAZMUNLI MODEL I

Xushnayev O. A.

Toshkent davlat texnika universiteti,

“Energiya mashinasozligi va kasb ta’limi” kafedrasi katta o‘qituvchisi

Tayanch so‘zlar: муҳандис-ўқитувчи, St’yudent statistikasi, matematik-statistik tahlil, rivojlanganlik darajasi, amaliy mashg‘ulot, o‘rtacha arifmetik qiymat, samaradorlik koeffisienti, og‘ish kattalıkları, o‘rtacha qiymat, bosh to‘plam, normallashtirilgan chetlanish, ishonch ehtimoli, ishonch oralig‘i, arifmetik qiymat.

Ключевые слова: инженер-педагог, Стъудентская статистика, математико-статистический анализ, уровень развития, практическая подготовка, среднее арифметическое значение, коэффициент эффективности, значения отклонения, среднее значение, совокупность, нормированное отклонение, доверительная вероятность, доверительный интервал, арифметическое значение.

Key words: teacher-engineer, Student statistics, mathematical and statistical analysis, level of development, practical training, arithmetic mean, efficiency coefficient, deviation values, average value, population, normalized deviation, confidence probability, confidence interval, arithmetic value.

Ilmiy-pedagogik metodlardan biri sifatida bo‘lajak muhandis-o‘qituvchining ijodiy loyihalash faoliyatiga tayyorgarlik jarayonini modellashtirishga kelsak, kerakli modelni tasvirlash va qurish uchun asos sifatida modellashtirishning mohiyatini qanday tushunish mumkinligini aniqlash kerak. Modellashtirish metodi Yu.K.Babanskiy, S.I.Arxangelskiy, V.V.Kraevskiy, va shu kabi boshqa olimlar, o‘qituvchi-tadqiqotchilar, metodologlarning ishlarida to‘liq keltirilgan [1,2,3].

Modellashtirish jarayoni haqida gapirganda, akademik V.S.Stepinning ta’kidlashicha, “bu jarayon ... amaliyotning predmetli tomonining maxsus sxemalari (modellari)ni tuzish jarayoni bo‘lib, unda ... potensial berilgan amaliy vaziyatlar sinfini tavsiflovchi predmet munosabatlari va o‘zaro ta’sirlarning barqaror aloqalari qayd etiladi” [4].

“Model” ko‘p ma’noli atama (tushuncha) hisoblanadi. O‘quv fanlarida mazkur tushunchaning ko‘plab ta’riflari mavjud. Ishimizda V.A.Shtoffning ta’rifidan foydalanamiz, u modelni “tadqiqot ob’ektini tasvirlash yoki takrorlash

orqali o'rganish bizga ob'ekt haqida yangi ma'lumot bera oladigan darajada o'rnini bosa oladigan, tasavvur qilib taqdim etilgan yoki moddiy jihatdan amalga oshirilgan tizim" sifatida ko'rib chiqadi [5].

Bu ta'rifga asoslanib, model – bu bir-biri bilan o'zaro bog'liq elementlarning ma'lum strukturasi ega bo'lgan tizimdir. Modelda sodir bo'layotgan jarayonlar ideallashtirilgan shaklda berilgan bo'lsada, modelni o'rganish, tadqiqot mavzusi, uning vazifalari va parametrlari to'g'risida kerakli ma'lumotlarni olish imkonini beradi.

Bo'lajak muhandis-o'qituvchining malakasini shakllantirishning nazariy modeli va modelning ichki strukturasi yaratish uchun asos sifatida o'qitishni kompetensiyali-modulli tashkil etishning g'oyalari aks ettiradi va maqsadli, konseptual, mazmunli, prosessual, metodik, mezonli-baholovchi va samarali bloklardan iborat.

Konsepsiyaning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bu o'rganilgan pedagogik jarayonni, uning oraliq va yakuniy maqsadlarini to'liq aks ettiruvchi, shuningdek ishlab chiqilgan konsepsiyani amalga oshirish uchun nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladigan strukturali-mazmunli modelidir. Pedagogik model – bu qabul qilingan metodologik ko'rsatmalarga muvofiq ushbu jarayonning maqsadlari, mazmuni va prosessual xarakteristikalarining o'zaro bog'liqligini ochib beradigan va o'zaro bog'liq bloklar tizimini o'z ichiga olgan nazariy qoidalar to'plami: invariant (maqsad, yondashuv, qonuniyatlar, tamoyillar) va variativ (bosqichlar: tashkiliy-tayyorlovchi, mazmunli-operatsional, natijali-baholovchi, mazmuni, tashkiliy-pedagogik sharoitlar, vositalar, amalga oshirish mexanizmi, natija).

Model oliy o'quv yurtlaridagi o'quv jarayoni uchun ishlab chiqilgan konsepsiyaning praksiologik proeksiyasi bo'lib, uni belgilaydigan nazariyalar, yondashuvlar, tamoyillar, mazmunli-tashkiliy va normativ nizomlarni aniqlaydigan qoidalarning ajralmas birligida amalga oshiriladi. Taqdim etilayotgan model va uning asosida ishlab chiqilgan mualliflik loyihasining samaradorligi pedagogik eksperiment natijalari bilan tasdiqlanadi [6,7].

Ushbu mulohazalarni inobatga olgan holda, texnika oliy o'quv yurtlarining ta'lim muhitida bo'lajak muhandis-o'qituvchilarning ijodiy loyihalash faoliyatini shakllantirishning pedagogik (strukturali-mazmunli) modelini qabul qilingan metodologik ko'rsatmalarga muvofiq ochib beradigan nazariy qoidalar to'plamidir. Bo'lajak muhandis-o'qituvchilarning ijodiy loyihalash faolligini shakllantirish jarayonining maqsadlari, mazmuni va prosessual xarakteristikalari o'zaro bog'liq. Bo'lajak muhandis-o'qituvchilarning ijodiy loyihalash faoliyatni shakllantirishning pedagogik modellari, elementlari

o'ziga xos faoliyat, yaxlit kompetentlik fenomenining muhandislik faoliyati sohasidagi kasbiy xulq-atvor tajribasi kabi jarayonning atributlari ko'rinishida gipotetik shaklda keltirish mumkin.

bo'lajak muhandis-o'qituvchilarning ijodiy loyihalash faoliyatini shakllantirishning strukturali-mazmunli modelini taqdim etamiz, bu jarayon maqsadining ustunligi va bu jarayonning barcha tarkibiy qismlarining unga bo'ysunishiga asoslangan. Taqdim etilayotgan modelda tizim ishlashining natijasi bo'lajak muhandis-o'qituvchining yangi shakllangan talaba shaxsi ko'rinishidagi ijodiy loyihalash faoliyati, shu jumladan, shakllangan tabiiy-ilmiy dunyoqarashi, sub'ektning qadriyatli yo'nalishlari, kasbiy yo'naltirilgan bilim, muhandislik-oyihalash faoliyati metodlarini bilish va shu asosda shakllangan kasbiy bilim va ko'nikmalardir. Model tarkibiy qismlarining o'zaro bog'liqligi va bo'lajak muhandis-o'qituvchilarning ijodiy loyihalash faoliyatini shakllantirish pedagogik jarayonining yaxlitligi asosiy nazariy-metodologik tamoyil va qoidalarga tayanib ta'minlanadi. Ular maqsadlar bilan birga loyihalash jarayonining boshlang'ich nuqtasidir. Taqdim etilayotgan konsepsiyaning mohiyatini ochib beramiz.

Bo'lajak muhandis-o'qituvchilarning ijodiy loyihalash faoliyati modelini amalga oshirishda, texnologik jarayonga xos bo'lgan aniqlik pedagogik loyihalashda mumkin emas deb taxmin qilingan; loyihalash jarayoni dinamik-iterasion xarakterga ega; shakllantirish tizimining loyihalashtirish nafaqat uni olish, balki uning faoliyat jarayonida rivojlanishini ham ta'minlaydi; haqiqiy tizimning muhim xususiyatlarini yo'qotmasdan modelni soddalashtirish uchun loyihalovchi-o'qituvchi tajribasi talab qilinadi [8].

Taqdim etilgan model maqsadli blokdan iborat bo'lib, unda tadqiqotning maqsadi aniqlanadi; quyidagi *metodologik yondashuvlar* taqdim etilgan konseptual blokdan: *tizimli*, u ijodiy loyihalash faoliyatni uning tarkibiy qismlarining ajralmas tizimi nuqtainazaridan ularning aloqa va munosabatlarining xilma-xilligi nuqtai nazaridan ko'rib chiqishdan iborat; *kompetensiyali*, o'quv jarayonining maqsad va natijalarini bo'lajak mutaxassisning kompetensiyalari ko'rinishida aniqlaydi; *madaniy*, muhandislik ta'limi mazmunini ijtimoiy-madaniy tajriba turlarining majmui sifatida asoslab beradi, ularni o'zlashtirish talabaning zamonaviy madaniyat va jamiyat olamiga kirishga tayyorligini ta'minlaydi; *kontekstli-faoliyatli*, o'qitishning faoliyatga asoslangan xarakterini va o'qitishni bo'lajak kasbiy faoliyat bilan birlashtirish tendensiyasini aks ettiruvchi faoliyatli va kontekstli yondashuvlarning birlashishi natijasida, ta'lim, fan va ishlab chiqarishning integratsiyasi.

Qabul qilingan metodologik yondashuvlar asosida pedagogik tizimni loyihalashning aniq *tamoyillari* aniqlandi, ularning yigʻindisi talabalarning ijodiy loyihalash faolligini shakllantirish konsepsiyasini tuzishda qoʻllanma boʻlib xizmat qildi. Bularga quyidagi tamoyillar kiradi: antroposentrizm, aksiologiklik, ekologiklik, kontekstlilik, kompetentlik.

Boʻlajak muhandis-oʻqituvchining ijodiy loyihalash faoliyatini shakllantiradigan kompetensiyalarning turlari mazmun blokiga kiritildi: *kognitiv* (ichki his, sezish, idrok qilish, tushunish, oʻqishga, nazariyaga qadar muhandislik ishlarini loyihalash boʻyicha bilimlar toʻplamiga ega boʻlish oʻlchovi (bu oʻz-oʻzini rivojlantirish, oʻz bilimlarini baholash va ularni qoʻllash imkoniyatlari asosida turli xil kognitiv faoliyat turlarini amalga oshirish, turli kundalik va kasbiy muammolarni hal qilish qobiliyati)); *prosessual-faoliyatli* (muhandislik-loyihalash faoliyatining vositalari va unumdor usullari, ilmiy bilish metodlarini bilish oʻlchovi); *kreativ* (shaxs ijodiy salohiyatining rivojlanish darajasi); *axloqiy-qadriyatli* (kasbiy faoliyatni bajarishda axloqiy-qadriyatli sifatarga ega boʻlish oʻlchovi).

Mazmun blokiga, shuningdek, boʻlajak muhandis-oʻqituvchini ijodiy loyihalash faoliyatga tayyorlashni takomillashtiradigan pedagogik shartlar ham kiritildi. Bularga *muhandislik ishlarini loyihalashda kasbiy vaziyatlarni modellashtirish, oʻquv muhandislik ishlarini loyihalash, oʻquv muhandislik ishlarini loyihalashning kvazi-kasbiy texnologiyasi asosida oʻquv-kasbiy vaziyatlarni yaratishni tashkil qilish.*

Prosessual blokda boʻlajak muhandis-oʻqituvchilarning ijodiy loyihalash faoliyatini shakllantirish bosqichlarini ajratib koʻrsatdik:

1) kognitiv-toʻplanadigan, gumanitar, tabiiy, matematik, iqtisodiy va umumtexnik fanlar boʻyicha talabalarning fundamental bilimlarini, shuningdek, oʻrganilayotgan fanlar doirasida muhandislik-loyihalashining alohida sessual operatsiyalarini bajarish koʻnikma va malakalarini oʻzlashtirish bilan tavsiflanadi. Birinchi bosqichda ijodiy loyihalash faoliyatining motivasion-maqsdali tarkibiy qismi aktuallasadi, muhandislik-loyihalash faoliyatining ijtimoiy ahamiyatini tushunish, muhandislik-loyihalash faoliyatining axloqiy tarkibiy qismini shakllantirish boshlanadi. Bu bosqichdagi taʼlim natijasi – texnika oliy oʻquv yurtlari talabalarining ijodiy loyihalash savodxonligini egallashi;

2) meʼyoriy-algoritmli, talabalar tomonidan yangi texnika va texnologiyalarni loyihalashning metodologiyasi, zamonaviy usullari, meʼyorlari (qoidalari) va algoritmlarini oʻzlashtirish, avtotransportlar konstruksiyalari, texnologiyalarining alohida elementlari (bosqichlari)- ning kvazi-kasbiy

loyihalash tajribasini orttirish (fanlararo kurs loyahasini bajarish asnosida) bilan tavsiflanadi. Bunda, ijodiy loyihalash faoliyatni shakllantirishning ikkinchi bosqichida loyihada qabul qilingan texnik yechimlarning ijtimoiy-gumanitar ekspertiza elementlari bo'lgan muhandislik-loyihalashini, ijtimoiy-gumanitar ma'noli barqaror tizimi bo'lgan fanlararo kurs loyahasini bajarish jarayonida shakllantirish kerak. Talabalar avtotransportlar konstruksiyalari, texnologiyalarining alohida elementlari darajasida qabul qilingan texnik qarorlarning oqibatlarini bashorat qilishda birlamchi tajribaga ega bo'lishlari kerak. Natijada, talabalar ijodiy loyihalovchi muhandis-o'qituvchilar jamoasi tarkibida oddiy loyihalash faoliyatini muvaffaqiyatli bajarishga imkon beradigan *loyihalash kompetentligiga* ega bo'ladilar.

3) loyiha-amalga oshiruvchi, murakkab texnik ob'ektlar (kurs loyihalari, bitiruv malakaviy ishlarini loyihalash)ni kvazi-kasbiy loyihalash tajribasiga asoslangan innovation texnik ob'ektlarni ijodiy loyihalashda olingan bilim, ko'nikmalar majmuasini, kasbiy qadriyatlar tizimini ongli ravishda qo'llash bosqichi sifatida tushuniladi. Bu bosqich etikaning etakchi tarkibiy qismi – o'zini-o'zi anglab loyihalashtirishi taraqqiy etgan, o'z ehtiyojlarini cheklash zarurligini tushunish, biosferaga koevolyusion ta'sir ko'rsatish, antroposentrik muhandislik-loyihalash faoliyati tajribasi, bu loyihalashtirilayotgan texnik tizimning barcha darajalarida qabul qilingan barcha yangi texnik yechimlar ijtimoiy-gumanitar ekspertizasini o'tkazish bilan tavsiflanadi. Ushbu bosqichning hal qiluvchi vazifasi – bo'lajak muhandis-o'qituvchining yaxlit *ijodiy loyihalash faoliyatini* shakllantirishdir.

Metodik blokka «Yer usti transport tizimlarini avtomatik loyihalash» takomillashtirilgan fani kiritildi:

1) muhandislik-loyihalashning mazmuni va tamoyillari, uning darajalari; muhandislik-loyihalashiga tizimli yondashuv;

2) umumiy va ixtisoslashtirilgan sifat ko'rsatkichlari, ularning modellari. Shuningdek, bu blokda o'quv-kasbiy vaziyatlarni yaratish metodikasi aniqlandi.

Mezonli-baholash blokida ijodiy loyihalash faoliyatini har bir shakllanish bosqichidagi *darajalarini* ajratib ko'rsatdik:

ijodiy loyihalash faoliyat rivojlanishining quyi (*reproduktiv*) *darajasida* talabaning pozitsiyasi o'qish paytida mustaqil variativ harakatlarining zaif ifodasi, ularning rasional muvofiqlashmasligi bilan ajralib turardi. O'qish ko'p yillik odatlarga asoslangan an'anaviy mexanizmga asoslangan. Ba'zida talabaning affektlari va emosional holatiga bog'liq bo'lgan emosional affektiv darajaga erishish mumkin. *O'rtacha (produktiv) darajada* talabaning pozitsiyasi bilish faoliyatining variativligi, bilish faoliyatining yangi shakl va metodlarini

izlash va o'zlashtirish bilan ajralib turadi. Talabalar axborot, kommunikativ va loyihalash faoliyati haqida refleksiya hosil qildilar, maqsadga birgalikda erishish taktikasini ishlab chiqdilar va optimallashtirdilar. Mezonlarni loyihalash, axborot, tahliliy faoliyatning universalligi, maqsadga yo'naltirilgan rasional faollikni shakllantirish orqali maqsadga erishish mumkin edi. Talabalar ijodiy loyihalash faoliyatini shakllantirishning *yuqori (ijodiy faoliyatli) darajasi* talabalarda axloqiy-ekologik dominantaning mavjudligi, o'zini rivojlantirishga intilishi, muhandislik-loyihalash harakatlarining ijodiy generatsiyasi, qadriyatli-rasional faolliigi bilan ajralib turardi.

Xuddi shu blok ichiga ijodiy loyihalash faoliyatining har bir bosqichida shakllantirish mezonlari kiritildi. Ularga quyidagilarni kiritdik [9]:

Muhandislik-loyihalashni bilish, bu talabalarning kognitiv kompetensiyalarni o'zlashtirish darajasini anglatadi;

Loyihalash faoliyatini amalga oshirish, talabalar tomonidan prosessual-faoliyatli kompetensiyalarni, shu jumladan, muhandislik-loyihalash tartib-qoidalarini bajarish ko'nikma va malakalarini o'zlashtirish darajasini ko'rsatadi;

Ijodiy faollik, talabalar tomonidan kreativ kompetensiyalarni o'zlashtirish darajasini namoyon bo'lishini ko'rsatadi;

Qadriyatli yo'nalishlar va motivatsiya, ijodiy loyihalash faoliyatning majburiy elementlari sifatida talabalarning shaxsiy sifatlarini, ularning axloqiy-qadriyatli kompetensiyalarni o'zlashtirish darajasini ko'rsatadi.

Bu mezonlar, o'z navbatida, ijodiy loyihalash faoliyatni shakllantirishning xususiy ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi, uning yordamida o'qitishning turli bosqichlarida ijodiy loyihalash faoliyatni shakllantirishni diagnostika qilish va baholash mumkin, masalan, echilayotgan muhandislik-loyihalash muammolarini to'liq va kompleksli qamrab olish, qo'llaniladigan yondashuv va yechimlarning innovatsionligi, loyihalash (shu jumladan ijtimoiy-gumanitar) yechimini amalga oshirishning kelgusi oqibatlarini aniqlash, loyihani amalga oshirish natijasida texnogen vaziyatning rivojlanishini bashorat qilish va boshqalar. Ijodiy loyihalash faoliyatni shakllantirishning har bir bosqichi va shakllanish darajasidagi mezon va ko'rsatkichlarning batafsil xarakteristikasi ushbu tadqiqot ishining uchinchi bobida keltirilgan.

Samarali baholash blokiga bo'lajak muhandis-o'qituvchilarni ijodiy loyihalash faoliyatga tayyorlash natijasi kiritildi. Shunday qilib, bo'lajak muhandis-o'qituvchilarni ijodiy loyihalash faoliyatga tayyorlashning yuqorida tavsiflangan modelini 1-rasmda keltirib o'tamiz.

1-rasm. Bo'lajak muhandis-o'qituvchini ijodiy loyihalash faoliyatiga tayyorlashning strukturali-mazmunli modeli

Adabiyotlar:

1. Бабанский, Ю.К. Рациональная организация учебной деятельности/ Ю.К.Бабанский. – Москва: Знание, 1982. – 96 б.
2. Архангельский, С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы / С.И.Архангельский. – Москва: Высшая школа, 1980. – 368 б.
3. Краевский, В. В. Общие основы педагогики: учеб.пособие / В.В.Краевский. – 4-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2008.
4. Степин В.С. Становление научной теории: содержат. аспекты строения и генезиса теоретических знаний физики / В.С.Степин. – Минск: Изд-во БГУ, 1976. – 319 б., 32-бет.
5. Штофф В.А. Моделирование и философия / В.А.Штофф. – Ленинград: Изд-во Наука, 1966. – 296 б., 19 – б.
6. Урозова М.Б. Бўлажак касбий таълим педагогини лойиҳалаш фаолиятига тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш. Пед.фан.док.дис. 13.00.05. – Тошкент, 2015. 101-104 бб.
7. Химматалиев Д.О. Касбий фаолиятга тайёргарликни диагностика қилишда педагогик ва техник билимлар интеграцияси: Педагогика фанлари бўйича докторлик (DSc) дисс. автореф. – Т.: 2018. -70 б.
8. Urazova M.B., Xushnayeov O.A. Bo'lajak muhandis-o'qituvchilarning ijodiy loyihalash faoliyati va loyihalash kompetensiyalarini takomillashtirish. Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў журнали. // ISSN: 2181-7138. – Қорақалпоғистон Рес.: №4/2-2022. 69-72 бб.
9. Obid A. Khushnaev, Firuza M. Rakhmatova. Scientific and methodical basis for evaluation of design competencies of future engineers. Journal of Critical Reviews, ISSN- 2394-5125, Vol 7, Issue 9, 2020.

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada texnika OTMlarida tahsil oluvchi bo'lajak muhandis-o'qituvchining ijodiy loyihalash faoliyatiga tayyorgarligining strukturali-mazmunli modeli tahlil etilgan.

РЕЗЮМЕ

В данной статье анализируется структурно-содержательная модель подготовки будущего инженера-педагога, обучающегося в технических ВУЗах, к творческой проектной деятельности.

SUMMARY

This article analyzes the structural and content model of preparing a future engineer-teacher studying in technical universities for creative project activities.

TA'LIM JARAYONIDA TANQIDIY FIKRLASH MASALALARI

Omonova M. D.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Tayanch soʻzlar: vaziyat, ta'lim, tarbiya, ma'naviyat, savod, tanqidiy fikrlash.

Ключевые слова: ситуация, образование, воспитание, духовность, грамотность, критическое мышление.

Key words: situation, education, upbringing, spirituality, literacy, critical thinking.

Kirish. Zamonaviy ijtimoiy vaziyat mamlakatlar va xalqlarning axborot - madaniy yaqinlashuvi va o'zaro ta'siri, jamiyatning moddiy va ma'naviy sohalariga, xususan, ta'lim va tarbiya - ma'naviy sohaning mustaqil sohalariga ta'sir ko'rsatadigan turli xil integratsiya jarayonlari bilan tavsiflanadi. Bunday vaziyatda o'z-o'zini rivojlantirish, o'zini o'zi anglash qobiliyatiga ega, savodli shaxsni tarbiyalashni ta'minlaydigan, boshqalarning qadr-qimmatini tan oluvchi o'qituvchiga talab katta.

XXI asrga xos bo'lgan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim metodikasida asosiy e'tibor o'quvchining ehtiyoj va qiziqishlariga qaratilgan bo'lib, uning markazida o'qituvchining xohish va istaklari o'rin olgan bo'lib, an'anaviy ta'limdan farqlanadi. Ta'lim berishdagi zamonaviy yondashuvlarni rivojlantirish o'qituvchining tanqidiy fikrlashga ega bo'lishi, hamkorlikda ishlarni rivojlantirishni talab etadi.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили.

Ilmiy adabiyotlar va tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tanqidiy fikrlashning turli xil ta'riflari mavjud.

G.S.Suxobskaya, Ye.A.Sokolovskaya, T.V.Shadrina va boshqalar tanqidiy fikrlash shaxsning ijtimoiy va individual hayotida "ishtirok etish"ga qaratiladi, deb ta'kidlaydi [1; 326-b.].

Bu ta'riflar umumiylikka ega: tanqidiy fikrlash - baholovchi, refleksiv fikrlashdir.

Insonning bilish faoliyatida sezgi, idrok, tassavur obrazlari bilan fikrlashi o'zaro uzluksiz ravishda bir - birini boyitib turadi. Ana shunga binoan bilish jarayonining hissiy va aqliy bosqichlari mavjuddir.

Fikrlash, sezgi va idrokdan farq qilib, bir nechta xususiyatga egadir. Uning birinchi xususiyati voqelikni umumlashgan holda aks ettirishdir. Fikrlashning ikkinchi muhim xususiyati bog‘lanishlarni bevosita aks ettirishdir. Bu xususiyat tufayli tabiat va jamiyatdagi turli xodisa va voqealar o‘rtasidagi bog‘lanishlarni tushuntirish imkoniyatiga ega bo‘lamiz. Fikrlashning uchinchi xususiyati so‘z /nutq/ orqali narsa va hodisalar o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni aks ettirishdan iboratdir. Insonning fikr yuritishi bir va undan ortik so‘zlar, tushunchalar vositasida ifodalanadi. Shuning uchun odam o‘ylayotganda o‘z fikrini aytayotgandek, gapirayotganda esa fikr yuritayotgandek tuyiladi.

Mustaqil fikrlash ko‘nikmalari va uning tarkibiy qismi sifatida tanqidiy fikrlash muammolari J.G‘.Yo‘ldoshev [3], O‘.Tolipov [6], lar tomonidan o‘rganilgan va ilmiy-amaliy imkoniyatlari tadqiq etilgan.

Тадқиқот методологияси.

Bugungi kunda tanqidiy fikrlashga o‘rgatish kasbiy madaniyatli, ijodiy va ijtimoiy faol, hayotda o‘z o‘rnini topa oladigan malakali kadrlarni shakllantirishga yordam beradi. Tanqidiy fikrlashning paydo bo‘lish tarixi norasmiy mantiqning shakllanish tarixidan ajralmasdir.

“Tanqidiy fikrlash” tushunchasining ta’riflarini tushunish shuni ko‘rsatadiki, tanqidiy fikrlash mantiqiy xulosalar qurish, izchil mantiqiy modellarni yaratish va har qanday hukmni rad etish, unga rozi bo‘lish yoki uning ko‘rib chiqilishini vaqtincha kechiktirish bo‘yicha oqilona qarorlar qabul qilish bilan tavsiflanadi. “Tanqidiy” atamasi baholashni anglatadi. Ammo baholash ijobiy va salbiy munosabatlarning konstruktiv ifodasi bo‘lishi mumkin va bo‘lishi kerak. Tanqidiy fikr yuritganimizda, biz fikrlash jarayonlarimiz natijalarini - qanchalik yaxshi qaror qabul qilganimizni yoki doimiy vazifani qanchalik yaxshi bajarganimizni baholaymiz [2].

Tanqidiy fikrlash ba’zan yo‘naltirilgan fikrlash deb ham ataladi, chunki u istalgan natijani olishga qaratiladi.

S.I.Zair-Bek va I.V.Mushtavinskayalar tanqidiy fikrlashni qo‘llovchi insonlarga xos xususiyatlarga quyidagilarni kiritadilar:

1. Rejalashtirishga tayyorlik. Har doim ta’lim oluvchilar to‘g‘ri o‘ylashga ulgurmasdan savolga javob berishni boshlaydilar. Rejalashtirish tanqidiy fikrlash yo‘lidagi birinchi va juda muhim qadamdir.

2. Moslashuvchanlik. Moslashuvchan pozitsiya yangi variantlarni ko‘rib chiqish, o‘z nuqtai nazarini o‘zgartirish istagini o‘z ichiga oladi. Tanqidiy fikrlovchi yangicha fikrlashga, ravshan narsalarni qayta ko‘rib chiqishga tayyor va u hal etilgunga qadar vazifadan chekinmaydi.

3. Qat'iylik. Qat'iylik aqliy kuch talab qiladigan vazifani bajarishga tayyorlik bilan chambarchas bog'liq. Fikrlash insondan sabr va matonat talab qiladigan mashaqqatli ish.

4. O'z xatolarini tuzatishga tayyorlik. Odamlar o'z harakatlarini samarasiz deb bilishlari va ularni rad etishlari, yangilarini tanlashlari va fikrlashlarini yaxshilashlari mumkin.

5. Anglash. Psixologlar bu sifatni metabolizmi yoki metabolizmi monitoringi deb atashadi. Bu maqsad sari harakatlanayotganda o'z harakatlarini kuzatishni o'z ichiga oladi. Tanqidiy fikrlovchilar o'zlarining fikrlash jarayonini o'z-o'zini anglash odatini rivojlantiradilar.

6. Murosa yechimlarini izlash. Zamonaviy dunyoda faoliyatning guruh shakllari ustunlik qiladi. Tanqidiy fikrlovchi ham yaxshi rivojlangan muloqot ko'nikmalariga, ham ko'pchilikni qoniqtiradigan yechim topish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak [4; 49-b.].

Tahlil va natijalar.

O'qituvchining tanqidiy fikrlashi, bizning fikrimizcha, xulosalarga olib keladigan fikrlash jarayonini, pedagogik qarorlar qabul qilishda hisobga olinadigan pedagogik faktlar va hodisalarni baholashni, shuningdek, fikrlash jarayonini, mantiqiy xulosalar uyg'unligini ta'minlaydigan, asosli qarorlar qabul qilishni ta'minlaydigan o'qituvchining fikrlashining toifali apparati asosida chiqishda (baholash va mulohaza yuritish) aqliy va amaliy faoliyat refleksiya qilishni o'z ichiga oladi.

Tanqidiy fikrlash odatda amaliy yo'nalishga ega. Shu sababli, uni fikrlash kontekstida va fikrlash sub'ektining individual xususiyatlariga qarab ko'rib chiqiladigan amaliy mantiq shakli sifatida talqin qilish mumkin.

Tanqidiy fikrlash doirasida muayyan gumanitar, ijtimoiy-siyosiy va tabiiy-ilmiiy sohalarida fikr yuritish amaliyotini tahlil qilish, fikrlash sub'ektining sub'ektiv, shaxsiy omilini hisobga olgan holda amalga oshiriladi, fikrlash jarayonida har xil turdagi xatolar tahlillariga e'tibor beriladi.

Shu bilan birga, tanqidiy fikrlashning eng muhim xususiyatlaridan biri shundaki, u kasbiy faoliyat sohasidan qat'i nazar, fikrlashni tahlil qilish va qurish, bilimlarni o'zlashtirishni "o'rgatadi". Uning doirasida "Qanday qilib?", "Qachon?" va "Nima uchun?" kabi savollar o'rganiladi, tadqiqotning umumiy kontekstida muayyan xulosalar chiqariladi.

Xulosa va takliflar. Tanqidiy fikrlash tushunchasining mazmuni nazariy-metodologik bilimlar tizimi sifatida asosiy atamalar (fikrlash, refleksiya, pedagogik va tanqidiy fikrlash), maqsadga erishish vositalari va metodlarini (metodlari, usullari, shakllari, vositalari, tanqidiy fikrlash) pedagogik

fikrlashning toifali doirasida bilish zarurligini isbotlaydi. Nazariy bilimlar o'qituvchiga ta'lim jarayonida yuzaga keladigan pedagogik muammolarni hal qilish, o'z faoliyatini rejalashtirish va amalga oshirish, uning borishini nazorat qilish, zarur tuzatishlar kiritish va uning natijalarini baholash imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Галперин, Д. Психология критического мышления. - СПб.: Питер, 2000. - 503 с.
2. Дьюи, Д Психология и педагогика мышления / Д.Дьюи. - М.: Совершенство, 1997. -192 с.
3. Yo'ldoshev J.G'. Uzluksiz ta'limni islohotlashtirish. – T., O'qituvchi, 2001. – 198 bet.
4. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителя / С.И.Заир-Бек, И.В.Муштавинская. - М.: Просвещение, 2004. - 175 с.
5. Фокин, Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Ю.Г.Фокин. — М., - 240 с.
6. Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. – T.:Fan, 2005. – 206 bet.
7. Haqqulov I. 2004. Kubro Shayx Najmiddin. Tasavvufiy hayot. – T.: Movarounnahr» – 263 b.
8. Homidiy N. 2009. Tasavvuf allomalari. – T.: “Sharq”– 144 b.

РЕЗЮМЕ

Maqolada ta'lim jarayonida yuzaga keladigan pedagogik muammolarni hal qilish, o'z faoliyatini rejalashtirish va amalga oshirish, uning borishini nazorat qilish, zarur tuzatishlar kiritish va uning natijalarini baholashi uchun o'qituvchi faoliyatida tanqidiy fikrlash zarur ekanligi yoritib berildi.

Tanqidiy fikrlash mantiqiy xulosalar qurish, izchil mantiqiy modellarni yaratish va har qanday hukmni rad etish, unga rozi bo'lish yoki uning ko'rib chiqilishini vaqtincha kechiktirish bo'yicha oqilona qarorlar qabul qilish bilan tavsiflanadi.

РЕЗЮМЕ

В статье разъяснялось, что критическое мышление необходимо в работе учителя для того, чтобы решать педагогические задачи, возникающие в образовательном процессе, планировать и осуществлять свою деятельность, следить за его успеваемостью, вносить необходимые коррективы и оценивать свои результаты.

Критическое мышление характеризуется построением логических выводов, созданием связанных логических моделей и принятием рациональных решений отвергнуть, согласиться или временно отложить любое суждение.

SUMMARY

The article explained that critical thinking is necessary in the work of a teacher in order to solve the pedagogical problems that arise in the educational process, plan and carry out their activities, monitor their progress, make the necessary adjustments and evaluate their results.

Critical thinking is characterized by drawing logical conclusions, creating coherent logical models, and making rational decisions to reject, accept, or temporarily set aside any judgment.

ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТ АСОСИДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИ БОШҚАРИШ

Мамажанов И. Г.

АҚХАИ ўқув услубий бўлим бошлиғи, п.ф.ф.д. (PhD)

Таянч сўзлар: инновация, инновацион фаолият, таълимни бошқариш, инновацион технологиялар, бошқарув, тизимли бошқарув.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, образовательный менеджмент, инновационные технологии, менеджмент, системный менеджмент.

Key words: innovation, innovative activity, educational management, innovative technologies, management, systematic management.

Кириш. Бугунги янги Ўзбекистонни қуришда олий таълимни тизимли ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларини белгилаш, замонавий билим ва юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, мустакил фикрлайдиган юқори малакали кадрлар тайёрлаш жараёнини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, олий таълимни модернизация қилиш, илғор таълим технологияларига асосланган ҳолда ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларини ривожлантириш долзарб масала қаторида ўз аксини топмоқда. Ўзбекистон Республикасида шиддат билан амалга оширилаётган давлат ва жамият қурилишидаги ўзгаришлар бошқарув масаласига инновацион ёндашувни талаб қилмоқда. Бугун ватан равнақи ва унинг келажаги ҳар тамонлама ривожланган баркамол шахс, мутахассис фаолиятига бевосита боғлиқлигини ҳаёт ўзи кўрсатмоқда. Шундай экан, бўлғуси мутахассис-кадрларда бошқарувчилик сифатларини шакллантириш, уларни эртанги кун талабига мос кадр қилиб тайёрлаш долзарб вазифадир.

Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг 2022 йил 20 декабрь куни Олий Мажлис ҳамда Ўзбекистон халқига қилган Мурожаатномасида “...хусусий ташаббусларни янада кенгайтириши, уларга янги истиқболларни очиши мақсадида энди «қўл бошқаруви»дан — аниқ натижага ишлайдиган тизимли бошқарувга ўтиши вақти келди” деб таъкидлаганлиги замирида бугунги кун раҳбари одамларни рози қила олиши, бошқарув фаолиятига виждонан ёндошиши, ўз фидоийлиги ва ватанпарварлиги билан ибрат бўла олиши бугун-

ги кунда барча соҳаларда каби таълим тизимида фаолият олиб бораётган бошқарув кадрларига яна бир бор масъулият юклайди [1].

Инсоний муносабатларни мукаммаллашган мазмун касб этишини, бошқарув фаолиятини юкори талаблар доирасида ташкил этилишини тақозо этади. Шунинг учун бошқарув фаолиятига тайёрланаётган бўлғуси раҳбарлар республикада амалга оширилаётган самарали бошқарув сиёсати ва бошқарув муаммосининг ижтимоий-психологик томонлари, бошқарувнинг шахсга оид турли ўзига хос хусусиятлари, лидерлик фаолияти ва муносабатларининг объекти ва субъекти сифатида ўзига хос қонуниятларига, раҳбар-ходим фаолиятини мазмунан такомиллаштириш каби муаммоларни ўрганишлари, нотиклик малакасини, мазмунли ва таъсирчан нутқ сўзлаш кўникмасини амалий фаолиятларида қўллай олиш тажрибасига эга бўлишлари асосида инновацион фаолият асосида бошқариш лозим. Шу нуқтаи назардан 2023 йил “Инсонга эътибор ва сифатли таълим” деб эълон қилинганли бежизга эмас, албатта.

Бугунги кунда давлатнинг жаҳон ҳамжамияти рейтингида юкори ёки куйи ўринларда туриши унинг сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий жиҳатдан қайдаражада тараққий этганлиги билан бевосита боғлиқ. Тараққийёт эса, доимо ривожланишга хизмат қилувчи янги ғоялар, яъни инновацияларнинг яратилиши ҳамда уларнинг ижтимоий ҳаётдаги амалиёти натижасида юзага келади. Шу боис, инновация ва инновацион фаолият масаласи энг долзарб мавзулардан ҳисобланади. Юксак даражада тараққий этишни мақсад қилган жамият учун бу табиий ҳол албатта. Шу жиҳати билан инновацион фаолият мавзусини тадқиқ этиш бугунги кунда долзарб аҳамият касб этади.

Инновацион фаолият тушунчасига тўхталишдан аввал, инновация сўзининг мазмун-моҳиятини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ. Инновация атамаси бугунги кунда жамиятнинг барча соҳаларида кенг қўлланилмоқда. “Инновация” атамаси латинча “novatio” сўзидан олинган бўлиб, “янгилашни” (ёки “ўзгариш”), “in”кўшимчаси эса латинчадан “йўналишида” деб таржима қилинади, агар буни яхлит “innovatio” кўринишида таржима қилинса – “ўзгаришлар йўналишида” деб изоҳланади. Инновация тушунчаси биринчи бўлиб XIX-асрнинг иккинчи ярмида илмий тадқиқот ишларида пайдо бўлди.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. “Инновация” тушунчаси ўзининг янги ҳаётини “инновацион комбинациялар”ни таҳлил қилиш, иқтисодий тизимларнинг ривожланишидаги ўзгаришлар натижасида XX-асрнинг бошида Австриялик иқтисодчи Й.Шумпетернинг илмий ишларида бошлаган.

Шумпетер 1900 йилларда иқтисодда ушбу терминни илмий қўллашга киритган дастлабки олимлардан ҳисобланади. [6]

Ўзбекистон миллий энциклопедиясида унга шундай таъриф берилган: Инновация инглизча инновацион сўздан олинган бўлиб, киритилган янгилик, ихтиро маъноларини англатиб, 1) техника ва технология авлодларини алмаштиришни таъминлаш учун иқтисодиётга сарфланган маблағлар; 2) илмий-техника ютуқлари ва илғор тажрибаларга асосланган техника, технология, бошқариш ва меҳнатни ташкил этиш каби соҳалардаги янгиликлар, шунингдек, уларнинг турли соҳалар ва фаолият доираларида қўлланилиши тушунилади [5]. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида эса қуйидагича таъриф берилган: 1. Инновация инглизча innovation- киритилган янгилик, ихтиро. Техника ва технологиянинг янги турлари (авлодлари)ни жорий этиш мақсадида иқтисодиётга сарфланган маблағлар. 2. Илғор техника ва технология, бошқариш ва бошқа соҳалардаги янгиликлар ва уларнинг турли соҳаларда қўлланиши. [6]

Юқорида келтирилган таърифларга эътибор қаратадиган бўлсак, улар асосан, инновация тушунчасини технологик ва иқтисодий жиҳатдан изоҳлайди. Бу инновация ҳамда инновацион фаолият тушунчаларини ўрганишда бир томонлама ёндашувнинг юзага келишига олиб келади. Натижада инновация ва инновацион фаолият тушунчаларининг ижтимоий ҳаётдаги аҳамиятини англаш қийинлашади. Шу боис ушбу масала юзасидан илмий изланишлар олиб борган халқаро тадқиқотчиларнинг фикрларини ҳам келтириб ўтамыз:

И.Л. Балабанов “Инновация-капитални янги техника ёки технологияга, ишлаб чиқаришни ташкил қилиш, меҳнат, хизмат кўрсатиш ва бошқарувнинг янги шаклларига, жумладан, янги нозорат ва ҳисоб шакллари, режалаштириш ва таҳлил усулларига киритишдан олинган, моддий тус олган натижадир” – деб таъриф беради. А.В.Борисов эса, “Инновация (янгиликлар киритиш) – янги маҳсулот турлари, технологияларни ишлаб чиқиш, яратиш ва тарқатишга, янги ташкилий шакллар жорий қилишга йўналтирилган ижодий фаолият натижасидир” – деб, қарайди. Т.Брайан “инновация-интеллектуал маҳсулот-ихтиро, ахборот, ноу-хау ёки ғоя иқтисодий мазмунга эга бўладиган жараён бўлиб ҳисобланади” – деб, таърифлайди [7, 8].

Юқоридаги ёндашувлар инновацияни иқтисодиёт ва технология соҳаларига асосланганлигини кўрсатади. Бироқ, жамият ривожланиши учун иқтисодий соҳа билан бир қаторда ижтимоий соҳа ҳам бирдек ривожланиши лозим. Инновация тушунчасига шу нуқтаи назардан ёндашар экан Д.М.Гвишиани шундай таъриф беради: “Инновация – янги ижтимоий эҳти-

ёж (ёки маълум бўлган эҳтиёжни яхшироқ қондириш) учун янги амалий восита (янгилик) яратиш, тарқатиш ва ундан фойдаланиш комплексли жараёни, шу билан бир пайтда бу – ушбу янгилик билан унинг ҳаётийлик даври яқунланадиган ижтимоий ва буюм ҳолатидаги муҳитда боғлиқ бўлган ўзгаришлар жараёни”. Олим бу ерда инновация тушунчасини жамиятни ривожлантиришга хизмат қилувчи янгилик сифатида баҳолайди. Бошқа бир тадқиқотчи Л.В.Кантарович ўз изланишлари натижасига кўра инновацияни кашфиёт дея хулоса қилади: “Инновация – амалиётда қўлланадиган ҳамда ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий талабларни қониқтирадиган, мос келувчи соҳаларда самара берадиган илмий ихтиро ёки кашфиётлардир” [7,8].

Аммо, мазкур тадқиқотлар натижаси ўлароқ, хулоса қиладиган бўлсак, инновацияни кашфиёт ёки ихтиро деб бўлмайди. Бизнингча, инновацияни янгилик сифатида баҳолаш тўғри бўлади, яъни инновацияга ҳар қандай турдаги янгилик сифатида эмас, балки мавжуд тизимнинг самарадорлигини жиддий равишда оширадиган омил сифатида қарашимиз лозим. Кенг тарқалган янглиш фикрларга қарамасдан инновациялар кашфиёт ва ихтиролардан фарқ қилади. Яъни, ихтиро - бу янги концепцияни яратиш демакдир, инновация эса, бу ихтиронинг амалий аҳамиятини ажратиб кўрсатиш ва унинг муваффақиятини таъминловчи янгиликдир. Аниқроқ айтадиган бўлсак, маълум бир мақсадга етишиш учун янги-янги йўлларнинг топилишидир. Демак, инновациялар бевосита амалиёт билан чамбарчас боғлиқ ва фаолият натижасида намоён бўлади. Яъни, инновациялар - инновацион фаолият натижасида ижтимоий ҳаётда ўз самарасини беради.

Э.Гаппаров илмий тадқиқотларида “Инновацион фаолият - янги ёки такомиллаштирилган маҳсулот, янги ёки такомиллаштирилган технологик жараён яратиш, ишлаб чиқаришда ўзлаштириш ва (ёки) амалий қўлланаш бўйича ишларни бажариш ва (ёки) хизматлар кўрсатиш” – деб, изоҳ берган. А.Борисов “Инновацион фаолият - яқунланган илмий-тадқиқот ва лойиҳалар натижалари ёки бошқа илмий-техник ютуқларни (фан-техника ютуқлари) янги ёки такомиллаштирилган маҳсулотга; бозорда сотиладиган, амалий фаолиятда фойдаланиладиган янги ёки такомиллаштирилган технологик жараёнга, шунингдек, шу билан боғлиқ қўшимча илмий-тадқиқот ва лойиҳаларга жорий қилишга йўналтирилган жараёндир” деб таъкидлайди [7, 8].

Тадқиқот методологияси. Мазкур ишда инновацион фаолият асосида таълим тизими бошқариш, ўқув жараёнини ташкил этишда инновацион технологияларни жорий этишда ўқитувчининг бошқарувчанлик қобилияти,

инновацион фаолиятнинг натижалари тизимли таҳлил, тизимли ёндашув ҳамда ўзаро таққослаш усулларидан фойдаланган ҳолда тадқиқ қилинди.

Таҳлил ва натижалар. Бугунги кунда инновацион фаолият тушунчасининг жамият ҳаёти ва тараққиётида тутган ўрни тўғрисида фикр юритар эканмиз, шу ўринда буни ижтимоий жиҳатдан изоҳлашга ҳаракат қиламиз. Чунки, инновацион фаолият тушунчасига иқтисодий ҳамда технологик ёндашувлар етарли даражада. Унинг ижтимоий соҳада қўлланилиши борасида эса, бугунги кунда эътибор етарлича эмаслигини кўришимиз мумкин. Инновацион фаолиятнинг ижтимоий соҳада қўлланилиши фанда ижтимоий инновация деб номланади. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, ижтимоий инновация тушунчасига Ўзбекистон Республикасининг миллий энциклопедияси, фалсафий қомусий луғат ва бошқа изоҳли луғатларда ҳам таъриф берилмаган. Одатда, ижтимоий инновациялар деганда, ижтимоий эҳтиёжларни кондиришга йўналтирилган инновациялар тушунилади: меҳнат шaroитларини яхшилаш, таълим, соғлиқни сақлаш ва маданиятни ривожлантириш кабилар.

Мамлакатимизда ижтимоий инновацияни жамият ҳаётида қўлланилиши ёки янги ижтимоий инновацияларни яратишга қаратилган илмий тадқиқотлар жуда кам, бироқ, ижтимоий инновацияни амалиёти билан бевосита боғлиқ ислохотлар кўплаб амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2018 йилни “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили” деб эълон қилиниши шу жумладандир. “Бугун биз давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан янгилашга қаратилган инновацион ривожланиш йўлига ўтмоқдамиз. Бу бежиз эмас, албатта. Чунки замон шиддат билан ривожланиб бораётган ҳозирги даврда ким ютади? Янги фикр, янги ғоя ва инновацияга таянган давлат ютади. Инновация – бу келажак дегани. Биз буюк келажакимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асосида бошлашимиз керак” [2].

Б.Донияров “Инновациялар назарий жиҳатдан асосланган, бирон-бир соҳада аниқ мақсадга қаратилган ҳамда амалий татбиқ этишга йўналтирилган юқори самарадорликка эга янгилик ҳисобланади” деб таъкидлайди [12]. Н.Муслимов, М.Мирсолиева, Г.Ибрагимова, Р.Ишмухаммедов, А.Тўраевлар томонидан “Педагогнинг инновацион фаолиятини ривожлантириш” номли ўқув-услубий мажмуасида инновацион фаолиятга шундай таъриф берилган: “Инновацион фаолият – янги ижтимоий талабларнинг анъанавий меъёрларга мос келмаслиги ёки янги шаклланаётган ғоялар ва мавжуд ғояларни инкор этиши натижасида вужудга келадиган мажмуали муаммоларни

ечишга қаратилган фаолиятдир” [13], “Инновацион фаолият - бу амалиёт ва назариянинг муҳим қисми бўлиб, ижтимоий-маданий объект сифатларини яхшилашга қаратилган ижтимоий субъектларнинг ҳаракат тизими бўлиб, у маълум доирадаги муаммоларни ечиш қобилиятигина эмас, балки ҳар қандай вазиятдаги муаммоларни ечиш учун мотивацион тайёргарликка эга бўлишдир” [13]. Шунингдек, М.Усмонбоева “Инновацион фаолият – янги ижтимоий талабларнинг анъанавий меъёрларга мос келмаслиги ёки янги шаклланаётган ғояларнинг мавжуд ғояларни инкор этиши натижасида ву-жудга келадиган мажмуали муаммоларни ечишга қаратилган фаолият” деб таъриф беради. [14].

Я.Исмадияровнинг таъкидлашича, “Менежер-инноваторнинг касбий фаолияти инновацион меҳнатнинг полиструктуравий характери билан ажралиб турадиган мураккаб жараён. Менежер инноватор фаолиятига эҳтиёж таълим жараёнини доимий модернизациялаш, таълим, тарбия ва бошқарувнинг янги ташкилий шакллари, инновацион технологияларини излаш, бо-зор муносабатлари шароитида олий таълим муассасаларининг реал рақобати мавжуд вазиятда педагогик фаолиятнинг тажриба-изланишли характери улушини орттириш зарурати билан белгиланади”. М.Абдурахманованинг фикрича: “Инновацион жараён инновацион тизимда амалга оширилади. Инновацион тизим-бир-бири билан ўзига хос равишда боғланган инсоний, моддий-техник, ахборот, меъёрий-ҳуқуқий ва бошқа компонентларни ўзгартириш ғоялари, мактаб педагогик тизимидаги мақсадга йўналтирилган ўзгартиришлар жараёнлари ҳамда ана шу ўзгаришлар натижалари йиғиндиси-дир. Педагогик инновацион фаолият – принципиал равишда педагогик жамоа томонидан амалга оширилувчи мақсадга йўналтирилган ҳаракатлар, ижод ва турмуш тарзидир. Бу педагогларнинг ташаббусчи бўлиб, бу ташаббус ташаббускорларнинг ўзларига ва ана шу ташаббусда иштирок этишни истаганларга йўналтирилган бўлади” деб таъкидлайди. [15].

М.Умаралиеванинг таъкидлашича: “Замонвий мутахассис янги ижтимоий-касбий технологияларга мослашиши, турли ахборот-коммуникацион тизимлар ва уларнинг субъектлари билан уддабуронлик асосида ўзаро ишлашни билиши керак. Замонавий жамиятда муваффақиятли ва талабчан бўлиши учун инсон умуммаданий ва касбий компетенцияга, шунингдек, инновацион йўналтирилганликка эга бўлиши керак”. [16].

Р.Г.Исъянов, Н.А.Муслимов, Ш.С.Шариповларнинг илмий ишларида ўқув жараёни ва бўлажак ўқитувчининг касбий тайёргарлигини такомиллаштиришда инновацион фаолиятга алоҳида муаммо сифатида ёндашганлар. [17].

Ижтимоий инновациянинг моҳиятига эътибор қаратадиган бўлсак, бу жамият ва давлат ҳаётига оид жараёнларни шу жамият ёки давлат фуқаролари билан ҳамфикр бўлган ҳолда амалга ошириш деярлик мумкин. Яъни, ижтимоий инновация бу биринчи навбатда, ҳамкорлик деганидир. Мамлакатимизда сўнгги йилларда амалга оширилган ислохотларга эътиборни қаратсак, қатор ижтимоий инновацияларни кўришимиз мумкин. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Фармони билан Халқ қабулхоналари ҳамда Президент виртуал қабулхоналарининг очилиши шулар жумласидандир. Ушбу амалиёт натижасида демократиянинг энг муҳим шартлари бўлган фуқароларнинг давлат бошқарувида бевосита ва билвосита иштирок этиши таъминланди.

Жаҳонда бўлаётган глобаллашув ва таълим интеграциялашуви жараёнларида бўлажак мутахассисларнинг касбий-ижтимоий тайёргарлигини ривожлантиришга бўлган эҳтиёж янада кучайди. Хусусан, малакали мутахассиснинг касбий компетентлигини белгилловчи муҳим мезон сифатида касбга йўналтирилган вазифалар билан боғлиқ сифатларни белгилаш, битирувчининг касбий компетентлик сифатларини муҳим сифатлар қаторидаги ўрнини кўриштириш, бўлажак мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлаш ҳолатини ўрганиш, уларнинг ихтисослик соҳалари бўйича касбий компетентлигини тадқиқ этиш, педагогик таълимнинг инновацион методларини излаб топиш ва улардан унумли, самарали фойдаланиш ҳамда амалиётга жорий этиш бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш алоҳида аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти фанлар академиясининг етакчи илм-фан намоёндалари билан учрашувида таъкидланганидек, “Ўзбекистон илм-фан, интеллектуал салоҳият соҳасида, замонавий кадрлар, юксак технологиялар борасида дунё миқёсида рақобатбардош бўлиши шарт” [3] дейилган.

Дарҳақиқат, бугунги кунда таълим жараёнини ислоҳ этиш ва меҳнат бозорида талаб қилинадиган юқори малакали, рақобатбардош кадрлар тайёрлашда таълим муассасалари муҳим ўринни эгаллайди. Шу боис, олий таълим муассасаларини иқтисодийнинг реал секторидаги талаб ва эҳтиёждан келиб чиқиб ривожлантириш талаб этилади.

Шунинг учун ҳам таълимдаги стратегик йўналишлардан бири – таълим муассасаларининг инновацион фаолияти асосий омил сифатида белгилаб берилаётган. Ҳозирги шароитда ҳар бир бўлажак мутахассис таълим тизимини ислоҳ қилишнинг зарурлигини тушуниб етиши ва уни амалиётда таълим муассасаларининг инновацион жараёнларига қўшилишидаги аҳа-

миятини англаб етиши ҳамда яратиш имкони мавжуд бўлган инновацион майдонда ўзини кўриш ва энг муҳими, янгиликларни ўзлаштиришдан иборат.

Бугунги кунда олий таълим муассасалари таълим соҳасидаги амалга оширилаётган янгиликлар талабаларни мустақил фаоллигини оширишни, ўқув машғулотларида ноанъанавийликка асосланган усулларга кўпроқ ёндашишни тақозо этади. Талаба шахси камолотида берилаётган мустақил ўқув топшириқлари, муаммоли ечимга қаратилган мунозарали дарс шакллари ва аудиовизуал воситаларга асосланган ўқув материаллари кучли ижтимоийлаштирувчи таъсир аҳамиятига эга. Айнан мана шундай ўқитиш усуллари воситасида талабаларни олий таълимдаги ўқув фаолиятига тайёрлаш, мантикий ва танқидий тафаккурини шакллантириш, мавжуд қобилиятларини юзага чиқаришга имкон яратилади. Бу эса, ўз-ўзидан педагог-талаба ҳамкорлигини талаб этадиган педагогик фаолиятдан иборат бўлади. Педагог одатда ўқитиш давомида талабалар ўқув маълумотларини қанчалик ўзлаштирганликлари, аниқ билимларга эга бўлганликларидан хабардор бўлсагина, талабани янги билимлар билан қуроллантира олади.

Инновацион технологиялар педагогик жараён ҳамда педагог ва талаба фаолиятига янгилик, ўзгаришлар киритиш бўлиб, уни амалга оширишда асосан интерфаол методлардан тўлиқ фойдаланилади. Интерфаол методлар - бу жамоа бўлиб фикрлаш деб юритилади, яъни педагогик таъсир этиш усуллари бўлиб, таълим мазмунининг таркибий қисми ҳисобланади. Бу методларнинг ўзига хослиги шундаки, улар фақат педагог ва талабаларнинг биргаликда фаолият кўрсатиши орқали амалга оширилади [18].

Бундай педагогик ҳамкорлик жараёни ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, уларга қуйидагилар қиради:

талабани дарс давомида бепарқ бўлмасликка, мустақил фикрлаш, ижод этиш ва изланишга мажбур этиш;

ўқув жараёнида талабаларни билимга бўлган қизиқишларини доимий равишда бўлишини таъминлаши;

талабанинг билимга бўлган қизиқишини мустақил равишда ҳар бир масалага ижодий ёндашган ҳолда кучайтириши;

педагог ва талабанинг ҳамкорликдаги фаолиятининг ташкилланиши.

Бугунги кунда иқтисодий фанларни ўқитишда инновацион педагогик технологияларни қўллаш орқали узлуксиз таълим самарадорлигини оширишга алоҳида эътибор берилаяпти. Педагогик технологиялар – таълим бериш ва замонавий ахборот технологияларини шыув жараёнида қўллаш ёрдамида талабаларнинг шахсий сифатларини ривожлантириш ва такомил-

лаштириш имкониятини берувчи ўқув воситалари бўлиб, у ўзига хос дидактик ва услубий асосга эга. Шунингдек, замонавий педагогик технологиянинг энг асосий негизи – бу педагог ва талабанинг белгиланган мақсаддан қафолатланган натижага ҳамкорликда эришишлари учун танланган технологиялардан фойдалана олишга боғлиқдир.

Бизнингча, олий таълим муассасаларида иқтисодий фанларнинг ўқитилиш сифати ва самарадорлигини ошириш мақсадида, педагогик технологияларни замонавий ахборот технологиялар имкониятлари асосида уч турдаги ўқув машғулотларига, яъни маъруза, амалий ва лаборатория машғулотларининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда комплекс ҳолда қўллаш тавсия этилади.

Умуман олганда, олий таълим муассасаларида инновацион технологияларни ўқитиш жараёнида қўллаш орқали юқори малакали кадрларни тайёрлаш, уларнинг касбий омилкорликларини шакллантириш, касбий инновацион методик маҳоратини ошириш, уларни замонавий технологиялар билан қуроллантириш инновацион фаолиятни юзага келтиради.

Хулоса. Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бугунги кунда олий таълим муассасаларида инновацион фаолиятни йўлга қўйиш ва у асосида таълимни бошқариш жамият ёки давлат ҳаётини тараққий этишига хизмат қилади. Дарҳақиқат, инновацион фаолият тараққиётнинг асосий шартини, мезонидир. Бироқ, инновацион фаолият янгилик сифатида қабул қилинсагина у тараққий этишга хизмат қилади. Акс ҳолда, яъни, уни кашфиёт сифатида қабул қилиниши кўп ҳолларда турли хил тушунмовчиликларнинг юзага келишига ва айнан кашфиётнинг амалиётда қўлланмаслигига сабаб бўлиши мумкин. Яна шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, инновацион фаолиятни иқтисодиёт, технология, ишлаб чиқариш жараёнлари қаторида ижтимоий соҳада ҳам баробар қўлланилиши лозим, бу амалиёт жамиятнинг бир томонлама ривожланиши, кучли ижтимоий ҳамда сиёсий инқирозга сабаб бўлиши мумкин.

Адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. 2022 йил 20 декабрь куни Олий Мажлис ҳамда Ўзбекистон халқига қилган Мурожаатномаси. Халқ сўзи газетаси.
2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсан жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак. – Тошкент.: “Ўзбекистон”, 2017. – 104 б.
3. Мирзиёев Ш.М. Илм-фан ютуқлари — тараққиётнинг муҳим омили. 2016 йил 30 декабрь куни фанлар академиясининг етакчи илм-фан намоёндалари билан учрашувдаги нутқи. //Халқ сўзи газетаси. 2016. 31 декабрь.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-Т. I/-Т.: “Ўзбекистон миллий миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти, 2006. -212 б.

5. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. I/-Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти. 2003.199 б.5.
6. Мамажанов И.Г. Таълимда инновация ва инновацион фаолият. Иқтисодиёт ва инновациялар. Илмий электрон журнал. №6, 2022 йил. 119-124-бетлар.
7. Мамажанов И.Г. Талабаларни касбий инновацион фаолиятга тайёргарлигини такомиллаштириш. Педагогика фанлари фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. Т:ТДПУ, 2021. 151-бет.
8. Мамажанов И.Г. Талабаларни касбий инновацион фаолиятга тайёргарлигини такомиллаштириш. Педагогика фанлари фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Т:ТДПУ, 2021. 46-бет.
9. Mamajanov I. Innovation and innovative activities in education. // current research journal of pedagogics. Journal CrossRef Doi (10.37547/crjip). Impact factor: SJIF 2021:5.714. <https://masterjournals.com/>
10. Mamajanov I. Alijanova M., Qambarov A., Mamatov R. Opportunities of eastern thinkers on improving the preparation of the future economist for innovative activity. // Jurnal of critical reviews. ISSN-2394-5125. Vol 7, ISSUE 7, 2020. 1481-1487. <http://www.jcreview.com/>
11. Khashimova M.K., Mustafоеva D.A., Kamilova M.O., Saydullaev A.N., Mamazhanov I.G. Integrated approach to moral education. // Psychology and education (2021) 58(1): 2885-2889. <https://staff.tiame.uz/>
12. Дониёров Б. Халқ таълими тизимида педагогик инновациялар. Узлуксиз таълим журнали., - 2014 йил, -№4.
13. Муслимов Н.А. ва бошқ. “Педагогнинг инновацион фаолиятини ривожлантириш” номли ўқув-услубий мажмуа. - Т.: 2019. 39-41 б.
14. Муслимов Н., Усмонбоева М. Инновацион таълим технологиялари. – Т.: 2015. ТДПУ хузуридаги ПККТ МО тармоқ маркази. 16-бет.
15. Абдурахманова М. “Педагогика олий таълим муассасалари талабаларини умумий ўрта таълим мактаби инновацион фаолиятига тайёрлаш тизими”. Фалсафа доктори (PhD) диссертация автореферати. - Т.: 2018, 10-бет.
16. Умаралиева М. Инновацион ёндашувлар асосида умумий ўрта таълим муассасалари ўқувчилари касбий компетентлигини ривожлантириш технологияси. Фалсафа доктори (PhD) диссертация автореферати. - Т.: 2019.: 14-бет).
17. Исянов Р.Г. Кластерный подход в формировании модульной компетентности преподавателей высших образовательных учреждений. – Ташкент.: ТГПУ, 2014. - 69 с.
18. Йўлдошев Ж.Ф. Усмонов С. А. Педагогик технология асослари. – Т.: “Ўқитувчи”, - 2004. – 104 б.

РЕЗЮМЕ

Мазкур мақолада Ўзбекистонда таълим ислохоти, ўқув жараёнига инновацияларни жорий этиш, таълим тизимини бошқаришда инновацион фаолиятнинг ўрни ва роли, олимларнинг инновация ва инновацион фаолиятга берган таърифлари, уларнинг қарашлари, бошқарув жараёнида инновацияларни жорий қилиш, инновацион фаолият хусусида олиб борилган тадқиқотлар ўз ифодасини топган.

РЕЗЮМЕ

В данной статье реформа образования в Узбекистане, внедрение инноваций в образовательный процесс, место и роль инновационной деятельности в управлении системой образования, определения инноваций и инновационной деятельности учеными, их взгляды, внедрение выражены инновации в процессах управления, а также исследования, проводимые в области инновационной деятельности.

SUMMARY

In this article, the educational reform in Uzbekistan, the introduction of innovations in the educational process, the place and role of innovative activities in the management of the educational system, the definitions of innovation and innovative activities by scientists, their views, the introduction of innovations in management processes, and the researches conducted in the field of innovative activities are expressed.

ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТИ ТАЛАБАЛАРИГА АТАМАЛАРНИ ЎҚИТИШ НАЗАРИЯСИ ВА АМАЛИЁТИ

Муродова У. Д.

Низомий номидаги ТДПУ

Таянч сўзлар: олий ўқув юрти, атамалар, назария, амалиёт, ўқитиш, мақсад ва вазифалар, педагогика, коммуникация.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, термины, теория, практика, обучение, цели и задачи, педагогика, общение.

Key words: higher educational institution, terms, theory, practice, training, goals and objectives, pedagogy, communication.

Ўқитиш мақсадларини аниқлаштиришда юзага келадиган муаммолар ўқитиш объекти – ўқитувчи ва талабанинг ўзгарувчанлиги, ҳаракатланувчанлиги, шунингдек ўқитишнинг умумий мақсадларини ҳисобга олиш билан боғлиқ. Олий ўқув юртида ўқитишда бўлажак мутахассиснинг касбий ва ижтимоий йўналтирилганлиги ҳисобга олинади. Ўқитишнинг мақсад ва вазифалари қанчалик аниқ белгиланган бўлса, дарслик ҳам шунчалик мақсадга йўналтирилган бўлади.

“Ўқитишнинг мақсад ва вазифалари” тушунчаси мазмунининг бир қисмини муаллиф дастурдан олади, асосий қисмини эса ўзи ишлаб чиқади. Агар педагогикадан маълум тоифали ўқувчиларни ўқитишнинг бутун циклини қамраб олувчи умумий, тўғридан тўғри (сквозные) дастурлар мавжуд бўлса, бу жараён анча енгиллашади [Дастур, 2011]. Бирок, дастурлар одатда ўқитишнинг мақсад ва вазифаларини умумий кўринишда ифодалайди ва конкретлаштиришга муҳтож бўлади. Барча ҳолларда муаллиф бутун ўқитиш ҳақида умумий тасаввурни ҳосил қилади ва шундан келиб чиқиб (балки бошидан бошлаб) ўзини қизиқтираётган босқич учун, талабаларнинг ёш ва ижтимоий-психологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ўқитишнинг мақсад ва вазифаларини санаб ўтади.

Ўқитишнинг мақсад ва вазифаларини талабаларнинг бўлажак педагогик фаолиятини моделлаштириш сифатида лаштириш йўли самарали бўлар экан. Бундай моделлаштиришда мулоқот соҳаси ва вазифаларини аниқлаш, мулоқот иштирокчиларининг ижтимоий ролини белгилаш кўзда тутилади. Бундан кўришиб турибдики, моделлаштириш нафақат ўқитишнинг мақсад-

ларини аниқлаштиришга, балки бўлажак луғат таркибига жиддий таъсир кўрсатувчи бошқа параметрларини белгилаб олишга ҳам ёрдам беради. Моделлаштириш жараёнида бўлажак луғат учун тайёрловчи материалларни тузиш бошланади. Ҳақиқатан ҳам, танлаб олинган материалларнинг мақсадли қурилмаси, сифати, ва ҳажми ўрганилаётган ўқув фани бўйича талаба фаолияти мулоқотнинг қайси соҳасида боришига қараб ўзгариб туради: ў қ у в (масалан, бўлажак ўзбек тили ўқитувчиси), и ж т и м о и й – м а и ш и й (масалан, ётоқхона шароитида яшаши ва ўқиши керак бўлган математика факультети талабаси), к а с б и й (масалан, соҳага оид журналларни ўқийдиган, ёки бошқа муассасада стажировка ўтишга тайёргарлик кўраётган педагогика олий ўқув юртининг юқори курс талабаси ёки ёш мутахассис); и н т е л л е к т у а л (масалан, рус адабиётининг асл нусхасини ўрганиш ёки замонавий маданияти ютуқлари билан танишиш учун рус тилини ўрганаётган талаба).

Талабаларнинг бўлажак фаолиятини моделлаштириш натижасида мулоқот соҳалари ва вазифаларининг рўйхати тузилади, ҳар бир соҳа ичида талабаларнинг ижтимоий ролини таҳлил қилиш асосида мулоқот мавзулари ва ҳолатлари тўлиқроқ белгилаб берилиши мумкин. Рўйхатлар реал мулоқотни кузатиш йўли билан, анкета сўровлари ўтказиш, мутахассислардан маслаҳат олиш ёрдамида тузилади. Маълум ижтимоий тоифа ҳатти-ҳаракатлари, коммуникация иштирокчиларининг **интенциялари** (коммуникатив мақсадлари), мумкин бўлган нутқий жавоблари, одатдаги диалог олиб бориш тактикаси қадам-бақадам баён қилинади. Ўз олдига оғзаки нутқ мулоқот кўникмаларини ривожлантиришни мақсад қилиб қўйган дарсликда нутқ этикаси (маданиятидан) фойдаланишни юзага келтирувчи вазиятлар албатта мавжуд бўлиши керак. Бунда нафақат расмий ижтимоий ролларни: талаба – амалиётчи, стажер-ишлаб чиқарувчи, стажер-тадқиқотчи, ишлаб чиқариш таълими ўқувчиси, йўловчи, харидор, томошабин ва ҳ.к., балки норасмий роллар: ўғил, ака ёки ука, ит эгаси, гуруҳнинг норасмий етакчиси, дўст, таниш-билиш, ҳаваскор кўшиқчи ва бошқаларни ҳам топиш зарур. Атамашунослик материални тузишда юқоридагидек баён қилиш асосида диалог бирликларининг тил типлари ишлаб чиқилади ва ўзбек тилининг этик-нутқ воситалари тўплами ўрнатилади. Талабалар кўп вазиятларда, масалан, ижтимоий ва маданий вазиятларда ижтимоий ва нутқий хулққа эга эканликларини (мутахассислар эса мулоқотнинг касбий соҳасида ҳам) назарда тутиш керак. Мулоқот тактикасининг турли-туманлиги – бу ўқув луғатнинг методик жиҳатидир.

Машғулотларда нутқ хулқининг модели, шунингдек, нутқ фаолиятининг асосий ҳамда мураккаб турларида малака ва кўникмаларни шакллантириш

ҳажми ва кетма-кетлигини кўрсатиб беради. Масалан, қуйи курс талабалари нафақат конспектлар, балки ўз тенгдошларига хатлар ҳам ёзишлари шартми? Педагогика олий ўқув юртларида 2-курс талабаларига педагогикани ўқитишда малака ва кўникмалар биринчи навбатда зарурми? Талабалар касбий ўқитиш курсларида қандай малака ва кўникмаларнинг бир-бирига бўйсунадиган тартибда рўйхати тузилади ва уларни педагогика дарслигида шакллантириш тартиби аниқланади. Агар дарслик ўқув фанини ўзлаштиришнинг бошланғич босқичи учун мўлжалланган бўлса, у ҳолда нутқ фаолиятининг ҳар бир турида белгиланган малака ва кўникмалар йиғиндисини ҳосил қилишга талаба тайёрлигини текшириш учун кириш дарси (бир неча дарс ҳам бўлиши мумкин) кўзда тутилган бўлиши керак.

Дарсликнинг кенг маънода мавзуси (мактаб дарслигидаги умумий таълимий ва тарбиявий мавзулар, олий ўқув юрти дарслигидаги касбий ва маҳсус мавзулар, талабаларни касбга ўқитиш соҳасидаги хулқий мавзулар ва ҳ.к.) ҳамда унинг мамлакатшуносликка йўналтирилганлиги аввал умумий кўринишда аниқланади (масалан, фан тарихи, техника бугун ва эртага, турмуш манзаралари, маҳсус журналлардан олинган мақолалар). Сўнгра катта ҳажмли ва кунт билан манба-матнларни тўплаш жараёни бошланади. Масалан, дарслик устида ишлаш давомида ўқув матнлари ва диалоглар, топшириқлар, алоҳида машқлар яратишда асос бўлиб хизмат қилувчи матн материалларини шартли равишда шундай аташ мумкин. Матнларнинг жанрлари ва манбалари турли-туман, ёки қатъий чекланган ҳам бўлиши мумкин. Бироқ дарсликнинг ҳамма матнларига умумий психологик ва методик талаблар ажратиб кўрсатилади: матн талабалар учун қизиқарли бўлиши – ўқув фанига оид янги, ҳис-туйғуларга бой, баҳоловчи ёки иродани кўзғатувчи маълумотларга эга бўлиши, композицион ёки мантиқий тузилишга эга бўлиши, мамлакатшунослик ёки лингвомамлакатшунослик маълумотларга эга бўлиши керак.

Танлаб олинadиган матнлар бир хил ва насиҳатомуз бўлмаслиги, ҳатто ўқитишнинг бошланғич босқичи учун ўқув материалида ҳам муаллифнинг индивидуал хусусиятлари сақланиб қолиши керак; муаллиф ёки матн манбасига (газета, журнал, энциклопедия ва ҳ.к.) ҳаволалар бериш ўқув материалининг ишончлилигини оширади, ва демак, талаба учун қўшимча мотивация аратади. Ва ниҳоят, дарслик матнлари мамлакатимизнинг турмуш тарзини ифодаловчи муҳим яхлит манбани ташкил этади. Иш жараёнида бутун матн материалига икки-уч марта қайтиш, бунда унинг мазмун жиҳатини ва ўлчамини қайта текшириш зарур. Шунинг учун ҳам дастлабки матн материали аввал дарсликнинг матнларига, шунингдек унча катта бўлмаган матн-маълумотлар, матн-сюжетлар, матн-вазиятлар ва ҳ.к. асосида қурил-

ган топшириқларга ва машқларга бўлган реал эҳтиёждан ортиқ бўлади. Бу ишларнинг ҳаммаси ўқув типдаги луғатни яратиш учун тайёргарлик босқичи ҳисобланади.

Луғатнинг атамалар материалини танлаб олиш бир неча босқичдан иборат бўлиб, луғатдаги лексик материалнинг сифат ва миқдори таркиби маълум даражада ўқитиш босқичида аниқланади.

Ўқитишнинг жадаллаштирилган (**продвинутый**) босқичи учун лексик материал функционал-стилистик асосда танлаб олинади. Тузатиш курсларида мустаҳкамландиган гуруҳлари (**пласти**) ажратилади.

Луғатдаги лексик материалнинг миқдорий таркиби ўқитишнинг мақсад ва шароитига боғлиқ бўлади. Одатда методистлар илгари сурилган босқич учун 3500бирликдан иборат лексик минимумни белгилаб олишади. Лексика миқдори одатда, луғат учун эмас, балки ўқитиш босқичи учун белги ланишини таъкидлаб ўтамыз, ва у лексик бойлигига мослаштирилади [Денисов ва б.]. Маълумки, луғат учун ва ўқитишнинг илгари сурилган босқичи учун лексик таркибдан кўра, тадқиқотчилар гувоҳлик беришича, реал луғат бойлигини 5 мартадан кўпроққа орттирадиган потенциал (салоҳиятли) луғат бойлиги муҳимроқ ҳисобланади.

Илгари сурилган босқич луғати учун атамаларнинг асосий қисми (масиви) одатда тегишли частотали (сўзларнинг тез-тез қўлланилиши) луғат рўйхатлари асосида танлаб олинади. “Матннинг статистик тузилмасининг умумий қонуңиятларидан бири шундан иборатки, матн ва тил хусусиятларидан қатъий назар, тез-тез қўлланиладиган сўзларнинг нисбатан кичик гуруҳи тез-тез ишлатиладиган сўзларнинг катта қисмини қамраб олади. Масалан, 1000 та тез-тез қўлланиладиган сўзлар барча қўлланиладиган сўзларнинг ўртача 65-70% га, 2500 та тез-тез қўлланиладиган сўзлар - 70-80% га тўғри келади” [Фрумкина, с. 15].

Юқорида айтиб ўтилганидек, рўйхатни кейинги ишлаб чиқиш ўқитиш босқичи билан белгиланади. Илгари сурилган босқич учун лексиканинг ўқитишнинг аввалги босқичида ўзлаштирилган ҳажмини, шунингдек луғат ва тил топқирлигининг шакллантирилганлик/шакллантирилмаганлик даражасини аниқлаб олиш зарур бўлади. Луғат муаллифлари илгари сурилган ўқитиш учун талабаларнинг берилган тоифаси учун рўйхат кўринишидаги луғатга эга бўлиши (олиши ёки яратиши) керак бўлади.

Тез-тез ишлатилиш мезони асосида танлаб олинган сўзлар массивига мавзувий ҳамда коммуникатив тамойиллар, шунингдек методик жиҳатдан мақсадга мувофиқлик тамойили асосида танлаб олинган сўзлар қўшилади. Мавзувий ва коммуникатив зарур бўлган лексика манбалари – танланган ўқитиш типи учун долзарб бўлган мулоқот соҳаси, мавзулари ва вазиятла-

ридик. Фан ва техниканинг турли соҳалари мутахассисларига мўлжалланган дарсликлар учун мавзувий лексика манбаи сифатида атамалар луғатидан фойдаланилади.

Лексик таркиб билан бир вақтда нутқнинг тегишли ўқув функционал услубига хос бўлган сўз ҳосил қилувчи моделларни ҳам танлаб олиш методик жиҳатдан мақсадга мувофиқдир.

Луғатнинг лексик рўйхатини тузишнинг сўнги босқичи – луғатни дарслик учун танлаб олинган матнларнинг тексик таркиби билан солиштириш. Лексик массивларнинг деярли мос тушиши матнлар қониқарли танлаб олинганлиги ҳақида гувоҳлик беради. Бу босқичда матн ҳосил қилувчи ёки ўтувчи, яъни тузилган рўйхатга кирмаган, бироқ матннинг сюжети ёки воқеаларнинг мантиқий ривожланиши тушунарсиз бўлиб қоладиган сўзлар аниқланади. Бундай сўзлар луғатга киритилиши керак, лекин уларни ўзлаштирилиши мажбурий бўлган сўзлар қаторига, яъни сўзлагич ёки луғат таркибига киритиш шарт эмас. Бундай сўзлар миқдори 2% дан ошмаслиги керак.

Лексик таркибни танлаш билан бир вақтда нутқнинг тегишли ўқув функционал услубига хос бўлган сўз ҳосил қилувчи моделларни ҳам танлаб олиш методик жиҳатдан мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар:

1. Каримов И.А. Баркамол авлод орзуси. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2000. – Б. 15.
2. Каримов И.А. Юксак маънавият – энгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008. – 175 б.
3. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». // Гармонично развитое поколение - основа прогресса Узбекистана. - Т.: Шарқ. 1997. - 63 с.
4. Национальная программа по подготовке кадров. // Гармонично развитое поколение - основа прогресса Узбекистана. - Т.: Шарқ. 1998. - 63 с.
5. Абдуллаев Ю., Бушуй А. Иностранные языки в современном мире: Эволюция методики обучения. - Т.: Фан. 2000. - 272 с.
6. Аганин Р.А. Словарь учебника и учебные словари. // РЯНШ. – М., 1974, № I. - С. 16-24.
7. Акабиров С.Ф. Лексикографическая разработка терминологии в двуязычных словарях: Автореф. дис. ... канд. филолог. наук. - Т., 1969. - 19 с.
8. Акабиров С.Ф. и др. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – 2 т. - М.: Рус тили нашриёти, 1981. – 631 б.
9. Алмарданов Р.А. Словарь дипломатических терминов. - Т.: УМЭД, 2002. 138 с.
10. Амирова Т.А., Ольховиков В.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. - М., 1975. - 559 с.

РЕЗЮМЕ

Мазкур мақолада олий ўқув юрти талабаларига атамаларни ўқитиш назарияси ва амалиёти ўрганилган ва тегишли хулосаларга эришилган.

РЕЗЮМЕ

В данной статье исследуется теория и практика преподавания терминов студентам высшего учебного заведения и делаются соответствующие выводы.

SUMMARY

This article explores the theory and practice of teaching terms to students of a higher educational institution and draws the appropriate conclusions.

YOSHLARNI MAHORATIGA QARAB KASBGA YO‘NALTIRISHDA AJDODLARIMIZDAN QOLGAN AMALIY HUNARMANDCHILIK SIRLARINI YETKAZIB BERISH

Qodirov O. M.

Buxoro davlat universiteti Professori

Tayanch so‘zlar: yoshlar, mahorat, kasbga yo‘naltirish, amaliy hunarmandchilik, ehtiyoj, ijtimoiy taraqqiyot, uy hunarmandchiligi.

Ключевые слова: молодежь, навыки, профориентация, практическое ремесло, потребность, социальное развитие, домашние ремесла.

Key words: youth, skill, professional orientation, practical crafts, need, social progress, home crafts.

Kirish. O‘quvchilarni kasbga yo‘naltirishda faoliyat masalasi muhim masala hisoblanadi. Jonli mavjudotni muayyan tarzda va muayyan yo‘nalishda harakat qilishga undaydigan ehtiyojlar shaxsning faolligi manbai bo‘lib hisoblanadi. Ehtiyoj– jonli mavjudotning xayot kechirishning konkret shart-sharoitlariga uning qaramligini ifoda etuvchi va bu shart-sharoitlarga nisbatan uning faolligini vujudga keltiruvchi holatidir. Kishining faolligi ehtiyojlarning qondirilishi jarayonida namoyon bo‘ladi. Kishining ehtiyoji uni tarbiyalash jarayonida shakllanadi. Demak, kishining o‘z ehtiyojlarini qondirish jarayoni ijtimoiy taraqqiyot bilan belgilanadigan faoliyat shakli egallashning faol, muayyan maqsadga yo‘naltirilgan jarayon sifatida aloxida ajralib turadi.

Mustaqil O‘zbekistonda o‘quvchilarni tarbiyasiga nisbatan qo‘yayotgan eng muhim talablardan biri ularda mehnat qilish ehtiyojini tarbiyalashdan iboratdir. Mehnat qilishga bo‘lgan ehtiyojning yanada rivojlanishi ishlab chiqarishni rivojlantirish, ko‘pgina ishlab chiqarish jarayonlarini maksimal darajada avtomatlashtirish, mehnat sharoitlarini yaxshilash, ish vaqtini qisqartirish natijasida, faqat ijtimoiy foydali mehnatdagina o‘zini namoyon eta oladigan bunyodkorlik kuchlarini jonlantirish oqibatida yuz beradi. Umumiy ta‘lim maktabini isloh qilishning asosiy yo‘nalishlarida o‘quvchilarning mehnat tarbiyasi va kasbga yo‘naltirilishi qanday rol o‘ynashiga alohida e‘tibor berilgan.

Kasbga yo‘naltirish tizimi har bir o‘zining vazifalariga va yechish metodlariga ega bo‘lgan tizimlar va boshqichlardan iboratdir. Butunligicha u maktab imkoniyati va vazifalari chegarasidan chiqib ketadi, umumdavlat tadbirlariga

aylanib, qator boshqa ishtirokchilarning qo‘shilishini talab qiladi. Bular oliy o‘quv yurtlari, ishlab chiqarish korxonalari, qishloq xo‘jaligi, transport va aloqa tizimi, kasbga yo‘naltirish shaxs uchun individual, shuningdek, jamiyat uchun ahamiyatga egadir.

Bizning qobiliyatimizning aniq bir kasbga adashib tushishi tez-tez shaxsiy muvaffaqiyatsizlik bilan tugaydi. Ammo bu xatolardan shaxsning o‘zi, oilasi qiynaladi, shuningdek, butun jamiyat ham qiynaladi.

Yoshlarni kasbga yo‘naltirishda faoliyat masalasi muhim masala hisoblanadi. Jonli mavjudotni muayyan tarzda va muayyan yo‘nalishda harakat qilishga undaydigan ehtiyojlar shaxsning faolligi manbai bo‘lib hisoblanadi. Ehtiyoj – jonli mavjudotning hayot kechirishning konkret shart-sharoitlariga uning qaramligini ifoda etuvchi va bu shart-sharoitlarga nisbatan uning faolligini vujudga keltiruvchi xolatidir. Kishining faolligi ehtiyojlarning qondirilishi jarayonida namoyon bo‘ladi. Kishining ehtiyoji uni tarbiyalash jarayonida shakllanadi.

Demak, kishining o‘z ehtiyojlarini qondirish jarayoni ijtimoiy taraqqiyot bilan belgilanadigan faoliyat shakli egallashning faol, muayyan maqsadga yo‘naltirilgan jarayon sifatida alohida ajralib turadi. Yoshlarning kasb tanlashi asosan, o‘rta maktabdan boshlanadi, shunga ko‘ra, o‘qituvchilar jamoasi bilan psixologlar oldida turli yoshdagi, jinsdagi maktab o‘quvchilarini kasbga qiziqtirish, mehnat qobiliyatlarini rivojlantirish, ichki imkoniyatlarini ishga solish (o‘zini-o‘zi namoyon etish) kabi muhim vazifa turadi.

Bundan tashqari, psixologlar o‘quvchilarning aql-idroki, qobiliyatlarini hamda muayyan kasbga yaroqlilik darajasini aniqlash metodlari, usullari, texnologiyasi, shakllari, mezonlari va tarkibiy qismlarini ishlab chiqishlari, shuningdek, bu sohada ilmiy- tadqiqot ishlari olib borishlari zarur.

O‘smirlar va ilk o‘spirinlarning kasb tanlashi katta hayotiy ahamiyatga ega bo‘lgan ham shaxsiy, ham ijtimoiy muammo bo‘lganligidan bu jarayonda otanonalar, jamoatchilik va turli kasb ustalari ham faol qatnashishlari kerak, chunki yoshlar ko‘p hollarda kattalarning maslahatlari va tavsiyalarini hisobga olgan holda qat’iy bir fikrga, qarorga kelishlari mumkin.

Shuningdek, yoshlarning kasb tanlashdagi reallikni vujudga keltirish maqsadida maktabda ilg‘or kasb egalari, kasb faxriylari, kasb sulolalari bilan uchrashuvlar, davra suhbatlari, kechalar va ma‘ruzalar tashkil etilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Ushbu tadbirlar o‘quvchining shu kasbga bo‘lgan qiziqishini yanada qat’iyilashishini vujudga keltiradi. Hunarmandchilik sirlarini o‘rgatish, hunarga bo‘lgan qiziqishini oshirib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xalq hunarmandchiligi har bir xalqning, jumladan, o‘zbek xalqining paydo bo‘lishi, shakllanishi, tarixiy rivojlanishi, milliy qadriyatlarini ifodalaydigan

soha bo‘lib hizmat qila oladigan ma‘naviy, moddiy, madaniy merosi hisoblanadi. Shuning uchun yoshlarga, maktab o‘quvchilariga xalq hunarmandchiligiga oid ishlarni o‘rgatish ularni ma‘naviy tomondan tarbiyalashda, o‘z xalqining hunarmandchiligi, urf-odatlarini, asriy milliy qadriyatlarini bilan tanishtirish va kasb-hunarga yo‘naltirishda katta ahamiyatga egadir. Jumladan ota-bobolarimizdan qolgan hunarmandchilik sir asrorlarini yoshlarga o‘rgatib borish, yoshlarga hunarmandchilik mehnat ruhida tarbiyalab borish, yoshlarni kasbga bo‘lgan qiziqishlarini oshirib borish.

Hunarmandchilik insonning ishlab chiqarish faoliyati bilan vujudga kelib, jamiyat rivojlanishi davomida asta-sekin dehqonchilik va chorvachilikdan ajralib chiqdi, turli ijtimoiy-tarixiy davrlar doirasida texnika rivoji bilan aloqador holda takomillasha bordi, turli ixtisosliklar (kulollik, duradgorlik, temirchilik, misgarlik, binokorlik, toshtaroshlik, o‘ymakorlik, kashtado‘zlik, ko‘nchilik, tikuvchilik, to‘quvchilik, zargarlik, degrezlik, rixtagarlik, zardo‘zlik, bo‘yoqchilik, kemasozlik, tunukasozlik va boshqalar)ga ajraldi. Hunarmandchilik qanday tabiiy resurslarning mavjudligiga qarab, mas, paxta va pilla bor yerda to‘qimachilik, sifatli xom ashyo bor yerda kulolchilik, jun va teri ko‘p yerda to‘qimachilik va ko‘nchilik, shunga qarab kosibchilik, o‘rmonlar ko‘p yerda yog‘ochsozlikga‘danlarga boy yerlarda metall ishlab chiqarish va temirchilik, dengiz va daryo bo‘ylarida kemasozlik va boshqa rivoj topgan. Jamiyat taraqqiyoti bos-qichlari, mehnat taqsimoti bilan aloqador holda

Hunarmandchilikning 3 turi shakllangan:

- 1) uy hunarmandchiligi;
- 2) buyurtma bilan mahsulot tayyorlaydigan hunarmandchilik
- 3) bozor uchun mahsulot tayyorlaydigan hunarmandchilik.

Uy hunarmandchiligi kapitalizmga qadar bo‘lgan davrlarda hunarmandchilikning eng ko‘p tarqalgan turi bo‘ldi. Hunarmandchilikning bu turi natural xo‘jalikning ajralmas qismi hisoblanadi. Shaharlar rivoji buyurtma bilan hunarmandchilik mahsulotlari tayyorlash va bozorga hunarmandchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning jadal o‘sishi bilan uzviy bog‘liq. Natijada hunarmandchilik mahsulotlari tovarga aylandi, tovar ayirboshlash uchun ishlab chiqariddi. Davr taqozosi bilan hunarmandchilikning yangi-yangi turlari vujudga keldi. Hunarmandlar ham turli mahsulotlar tayyorlash bo‘yicha ixtisoslasha bordilar. Shaharlardagi mahallalar hunarmandlarning kasbkoriga qarab shakllangan (XX-asrning boshlarida Toshkentda ko‘nchilar, kulollar, egarchilar, beshikchilar, o‘qchilar, kosiblar mahallalari bo‘lgan). Ayrim mahalla, kvartal, shahar, hunarmandchilikning ma‘lum mahsulotlari bilan shuhrat qozona boshladilar.

Hunarmandchilik tovar - pul munosabatlariga kengroq va chuqurroq tortilganligi sari tabaqalashdi. Uddaburon va serharakat hunarmandlar boyib dastlabki kapital jamg'arilishi tufayli kapital sohibiga aylandi va ularning ustaxonalari negizida kichik zavod va fabrikalar vujudga keldi, bu korxonalarda kambag'allashgan hunarmandlar yo'llanib ishlay boshladi. Natijada hunarmandchilikning rivoji bozor iqtisodiyotining kapitalistik shaklini yuzaga keltirdi. Hunarmandchilik Yevropa shaharlarida sanoat rivojiga ham o'z hissasini qo'shdi (to'qish dastgohlari takomillashdi, XIV-asr o'rtalarida Germaniyada domna pechlarining paydo bo'lishi metallurgiyaga jiddiy o'zgarishlarga olib keldi. XIV—XV-asrlarda o'q otar qurollar ishlab chiqarila boshlandi). Kapitalistik ishlab chiqarish munosabatlari hunarmandchilikning keyingi taraqqiyotiga zarba berdi, hunarmandchilikning ko'pgina sohalari tush-kunlikka uchradi. Sanoat to'ntarishi oqibatida tez va arzon ommaviy ishlab chiqarila boshlagan fabrika, zavod mahsulotlari hunarmandchilik mahsulotlarini bozordan siqib chiqardi.

Rivojlangan mamlakatlarda yakka buyurtmalar va qimmatbaho badiiy buyumlar tayyorlaydigan hunarmandchilik sohasirigina (tikuvchilik, etikdo'zlik, gilamchilik, zargarlik, o'ymakorlik va boshqalar) saqlanib qoldi.

XX-asr boshlarida esa mashinalashgan ishlab chiqarish keng yo'lga qo'yilishi bilan hunarmandchilik mahsulotlarining tur tarkibi va ishlab chiqarish hajmi keskin kamaydi. XX-asr davomida va XXI-asr boshlariga kelib yirik industrial ishlab chiqarish qaror topgan bo'lsa-da, hunarmandchilikning mavqei saqlanib qoldi. Hunarmandchilikning bozorda segmenti kichik bo'lganidan yirik ishlab chiqarish egallay olmaydigan, talab individuallashgan o'z o'rnini bor. Mini texnologiyaning paydo bo'lishi hunarmandchilikda tovarlarni yakka tartibda va sifatli ishlab chiqarish imkonini beradi. Bunga milliy ustboshlar, milliy cholg'u asboblari, mayda asbob-uskunalar, turli yodgorlik buyumlari ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishni kiritish mumkin. Hozirgi hunarmandchilik kichik biznes tarkibidagi yakka mehnat faoliyati va oilaviy korxonalardan iborat.

O'zbekiston hududida neolit davridayoq hunarmandchilikning dastlabki muhim tarmog'i hisoblangan sopol buyumlar ishlab chiqarish va to'qimachilik vujudga keldi (Xorazm vohasidagi Kaltaminor madaniyati, Surxondaryodagi Sopollitepa va boshqalar). Miloddan avvalgi II-asrdan boshlab hunarmandchilik mahsulotlari savdosida Buyuk ipak yo'li muhim ahamiyatga ega bo'ldi. O'rta asrlarda Sharq mamlakatlarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar (Arab xalifaligida po'lat, O'rta Osiyo va Hindistonda shoyi, chinni, qog'oz) Yevropa bozorlarida qadrlandi. Hindistonda paxtadan nafis mato, Xitoyda ipak mato to'qiydigan dastgohlar vujudga keldi, Xitoy va O'rta Osiyoda shisha tayyorlash texnologiyasi takomillasha bordi.

IX—X-asrlarda Oʻrta Osiyoda yirik hunarmandchilik markazlari paydo boʻldi. Ip mato, gilam (Urganch, Shosh), shoyi (Marv), mis va temirdan yarogʻ-aslaha, pichoq tayyorlash (Fargʻona), shoyi matolar, shisha mahsulotlari tayyorlash (Buxoro) avj oldi. XIII-asrda moʻgʻullar bosqini hunarmandchilik rivojiga zarba berdi. Temuriylar davlatining vujudga kelishi hunarmandchilik rivojiga juda katta ijobiy taʼsir koʻrsatdi.

Oʻrta Osiyoda hunarmandchilikning barcha turlari XX-asrning 20-yillarigacha saqlandi. Buxoro, Samarqand, Qoʻqon, Xiva, Toshkent kabi shaharlarning ishlab chiqarish munosa-batlarida hunarmandlik katta rol oʻynadi (XIX-asrning 60-yillarida Xivada hunarmandchilikning 27 turi rivoj topgan, shahardagi bozorlarda hunarmandlarning 556 doʻkoni boʻlgan, 80-yillarda shaharda 2528 xoʻjalik hunarmandchilik bilan shugʻullangan).

Oʻzbekistondagi hunarmandchilik chuqur ixtisoslashgan boʻlib, oʻzida xilma-xil kasbkorlarni birlashtirgan. Masalan, terini qayta ishlash sohasida koʻnchilar, etikdoʻzlar, maxsidoʻzlar, kovushchilar, egar-jabduqchilar, telpakchilar, poʻstinchilar, kamarchilar, toʻqimachilik sohasida boʻzchilar, atlaschilar, gilamchilar, sholcha va namatchilar; metallni ishlash sohasida temirchilar, taqachilar, misgarlar, chilangarlar, zargarlar kabi kasblar boʻlgan. Bular hunarmandchilikning tarmoq strukturasi belgilangan.

Sharqdagi musulmon ustaxonalarida boʻlgani kabi Oʻzbekistonda chevarlik, kashtachilik bilan ayollar uyda oʻtirib shugʻullanishgan. Hunarmandchilikning ijtimoiy strukturasi usta, xalfa va shogird kabi ijtimoiy toifalar mavjud boʻlgan. Hunarmandchilikning ichki tartib va qoidalarini uning nizomi sifatidagi «Risolarlar» belgilab bergan. Har bir kasbning oʻz rahnamosi, yaʼni piri va «Risolasi» boʻlgan, avloddan-avlodga oʻtuvchi odatlari va udumlariga rioya etilgan. Masalan, ish boshlashdan oldin usta oʻz pirini yodga olib undan madad soʻrash, shogirdiga fотиha berish kabi odatlarga amal qilingan.

Kitobda dunyoga mashhur Buxoro hunarmandchiligi tarixi, sovet davridagi taʼqiq va taʼqiblar, mustaqillik yillarida yurtdosh hunarmand - ustalar erishgan yutuqlar, ular tomonidan sanʼat asari darajasida yaratilgan ishlarning suratlari, shuningdek, jami 17 ta hunar turi haqida maʼlumotlar keltirilgan. Qadimda Buxorodan Yevropaga, Xitoy va Hindistonga paxta tolasi, chit, sopol va kandakorlik buyumlari, ipak gilamlar, yogʻoch oʻymakorligi va zardoʻzlik sanʼati durdonalari olib borib, sotilgan. Ammo, sovet mustabid tuzumi davrida bunday buyumlar u yoqda tursin, hatto ming yillar davomida rivojlangan hunar turlarining oʻzi ham qatagʻonga uchragan. Oʻz kasbiga sodiq ustalar esa jonlarini xatarga qoʻyib, yashirin ravishda faoliyat yuritib, otameros hunarlarning bugungi kungacha etib kelishini taʼminlaganlar. Buxoro Buyuk ipak yoʻlining Sharq va

G'arb madaniyati uyg'unlashgan markazi sifatida dunyoga mashhurdir. Shayx Jaloliddin Rumiyning: "Ul Buxoro, chashmai irfon erur, Kim Buxoriydi, aziz inson erur", degan misralari Buxoroning olimu fozillari, qo'li gul me'morlariyu usta - hunarmandlariga nisbatan aytilganligi o'z isbotini topmoqda. Kitobda hunarmandchilik ustachilikning ilk kunlaridan boshlab butun O'zbekistonda va shu qatorda Buxoroda o'ziga xos rivojlanish yo'liga kirgani qayd etiladi. Buxoro hunarmandchiligining aynan so'nggi chorak asrdagi yutuqlariga qaratganlar.

O'z kasbiga sodiq ustalar esa jonlarini xatarga qo'yib, yashirin ravishda faoliyat yuritib, otameros hunarlarning bugungi kungacha yetib kelishini ta'minlaganlar. Buxoro Buyuk ipak yo'lining Sharq va G'arb madaniyati uyg'unlashgan markazi sifatida dunyoga mashhurdir. Shayx Jaloliddin Rumiyning: Ul Buxoro, chashmai irfon erur, Kim buxoriydir, aziz inson erur, degan misralari Buxoroning olimu fozillari, qo'li gul me'morlariyu usta - hunarmandlariga nisbatan aytilganligi o'z isbotini topmoqda. Kitobda hunarmandchilik mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab butun O'zbekistonda va shu qatorda Buxoroda o'ziga xos rivojlanish yo'liga kirgani mualliflar tomonidan alohida qayd etiladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tishimiz joizki yoshlarimizni to'g'ri kasbga yo'naltirish, bu eng muhim vazufalardan biri ekanligini yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchiman. Inson to'g'ri kasb tanlash orqali o'z oilasiga, jamiyatga juda katta naf keltishi isbot talab qilmaydigan qonuniyatdir.

Adabiyotlar:

1. G'oziyev E., Mamedov K. Kasb psixologiyasi. - T.: O'zMU, 2003.
2. Axmetova A.S., Ismatullayeva M.Z. "Xalq hunarmandchiligi".-T.: «Iqtisod-Moliya» 2009.
3. Bulatov S. "O'zbek xalq amaliy bezak san'ati".-T.: «Mehnat» 1991.

РЕЗЮМЕ

O'sib kelayotgan yosh avlodni kasbga yo'naltirish hamisha davlatimiz, siyosatimiz oldida turgan ustivor masalalardan sanalib kelingan. Ushbu maqolada yoshlarni mahoratiga qarab kasbga yo'naltirishda ajdodlarimizdan qolgan amaliy hunarmandchilik sirlarini yetkazib berish haqida fikr mulohazalar qisqacha bayon qilingan hamda tegishli xulosalar va takliflar bildirilgan.

РЕЗЮМЕ

Профорентация подрастающего поколения всегда считалась одним из приоритетных вопросов, стоящих перед нашим государством, нашей политикой, в этой статье кратко изложены соображения о передаче секретов практического ремесла, оставшихся от наших предков, и даны соответствующие выводы и предложения по профорентации молодежи в соответствии с ее навыками.

SUMMARY

Based on the current issues facing our state, our policy, the vocational guidance of the growing young generation, this article summarizes the feedback on the transmission of the secrets of practical crafts left by our ancestors in directing young people to the profession according to their skills, and gives relevant conclusions and suggestions.

ТАСВИРИЙ САНЪАТНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Сулаймонова М. Б.

*Бухоро давлат университети Санъатишунослик факультети
Тасвирий ва амалий санъат кафедраси ўқитувчиси*

Таянч сўзлар: тасвирий санъат, принцип, модул, инсон, кадрият, дастур, дидактик принциплар, эстетик дид, маданият, тарбия, педагогика, мафкура, миллий ғоя, анъаналар.

Ключевые слова: изобразительное искусство, принцип, модуль, человек, кадры, программа, дидактические принципы, эстетический вкус, культура, образование, педагогика, идеология, национальная идея, традиции.

Key words: fine art, principle, module, person, personnel, program, didactic principles, aesthetic taste, culture, education, pedagogy, ideology, national idea, traditions.

Кириш. Ёшларга таълим-тарбия беришда маданиятимиз, кадриятларимиз, миллий санъатимиз, ота-боболаримиз томонидан яратилган ва бутун жаҳонга машҳур бўлган ажойиб санъат намуналаридан кенг фойдаланишга катта аҳамият берилмоқда. Шу маънода Республикамиз ҳукумати томонидан халқ таълими тизимини тубдан ислоҳ қилиш мақсадида Миллий дастур қабул қилинди. Унда «Ўзбекистон Республикасининг таълим соҳасидаги сиёсатини, умуминсоний кадриятлар, халқнинг тарихий тажрибаси, маданият ва фан борасидаги кўп асрлик анъаналар, жамиятнинг истиқболдаги ривожланишини ҳисобга олган ҳолда юргизилади» дейилган.

Асосий қисм. Таълим тарбия тизимини такомиллаштириш сўзсиз унинг сифати ва самарадорлигини оширишни талаб қилади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги фармонида.

Мамлакатимизни келгуси беш йилликда ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегиясида таълим соҳасини ва умумтаълим тарбия тизимини тараккий эттириш борасида ҳам комплекс чора тадбирлар белгиланган. Бу чора тадбирларни амалга ошириш борасида таълим муассасаларида тасвирий санъатни ўқитишда дидактик принциплар модулини ўқитишда интерфаол таълим методлардан фойдаланишни ривожлантириш масалалари

долзарб муаммолардан бири бўлиб ҳисобланади. Ушбу масалаларни бар-тарарф этиш учун режалаштирилган барча вазифаларни тўла-тўқис амалга ошириш ҳамда ҳаётда самара бериши учун албатта ўқувчиларнинг бадиий ижодий фаолиятини такомиллаштириш ва эстетик дидини шакиллантириш ҳамда юксак маънавитга эга бўлишида, тасвирий санъат дарсларида деко-ратив натюрморт ишлаш жараёнида ўқувчиларни стилизация кўникмаси руёбга чиқади.

Мамлакатимизда мустақиллик йилларида амалга оширилган ислохот-лар тизимида тасвирий санъат соҳасидаги ишлар алоҳида аҳамият касб этди.

Айниқса, аждодлар меросини қайта тиклаш билан боғлиқ бунёдкорлик ишларида тасвирий санъатнинг тарихий анъаналарини ўрганиш ва улар-ни замонавий технологиялар билан бойитиш бўйича ибратли ишлар олиб борилди. Шунингдек, тасвирий санъатни ўқитишда дидактик принциплар модулини ўқитишда интерфаол таълим методлардан фойдалинишни тат-биқ этишнинг ўзига хос хусиятлари борасида ўз навбатида ўқувчиларда бадиий тафаккурнинг шаклланишига олиб келади. Тасвирий санъатнинг бадиий асарларини таҳлил қилиш, уларга баҳо бериш, аҳамиятини тушу-ниб етишга ўқувчиларнинг қобилиятлилигини белгилаб берувчи муҳим мезондир. Тасвирий санъатни ўқитишда дидактик принциплар модули-ни ўқитишда интерфаол таълим методлардан фойдалинишида табиий фанлар, шу жумладан тасвирий санъат фани алоҳида ўрин тутаяди. Чунки инсоннинг бутун ҳаётини яхлитликда қамраб олувчи мазкур фан унинг ўзини ҳам ҳар жиҳатдан ривожлана олишига, ўқувчилар тасвир ишлай олишига кенг имкониятлар яратади.

Тасвирий санъатни ўқитишда дидактик принциплар модулини ўқи-тишда интерфаол таълим методлардан фойдаланишга доир ҳаққоний би-лимларни талаб этувчи бадиий таълим яъни тасвирий санъат кўпгина фанлар билан ўзаро боғланган. Бироқ улардан фарқли равишда жамият ривожланишини яхлитликда кўриб чиқади, ижтимоий ҳаёт воқеа-ҳодиса-лари, уларнинг турли томонларини таҳлил этади. Тасвирий санъат та-рихи воқеа-ҳодисаларни таҳлил этишда “инсон омили” нуқтаи назарини асос қилиб олади. Шунинг учун ҳам “тарихга тўғри ёндашиш, уни тўғри тушуниб, тўғри тадқиқ этиш учун биз ўзимизни тарихий тақдирга қўшиб юборишимиз, унинг ичида яшашимиз керак. Ана шунда унинг тирикли-гини, яхлитлигини тушунамиз, бутун кўлами миқёси билан қамраб ола-миз, моҳиятини англаб етамиз”

Тасвирий санъатни ўқитишда дидактик принциплар модулини ўқитишда интерфаол таълим методлардан фойдаланишда жумладан тасвирий санъат фанини ўқитилиши, шунингдек, ўқувчиларда стилизация кўникмасини шакллантиришда узвийлик ва узлуксизнинг йўлга қўйилганлик ҳолатини ўрганиш асосида қуйидаги концептуал асосга эга бўлган муаммоларни ҳал этиш зарур эканлиги ҳақидаги хулосага келинди:

- тасвирий санъатни ўқитишда дидактик принциплар модулини ўқитишда интерфаол таълим методлардан фойдаланишда унинг узвийлигини таъминлаш. Тасвирий санъат фанларни ўқитиш жараёнида маълумотларни тушунарли, қизиқарли, ўқувчи онги ва қалбига чуқур кириб борадиган шакл, метод ва воситаларидан фойдаланиш, ўқув материалларини танлашда индивидуал ёндашувни қўллаш лозим. Тасвирий санъатни ўқитишда дидактик принциплар модулини ўқитишда интерфаол таълим методлардан фойдаланиш жараёни самарали бўлишига хизмат қилади;

- тасвирий санъатни ўқитишда дидактик принциплар модулини ўқитишда интерфаол таълим методлардан фойдаланишда дарс ва дарсдан ташқари машғулотларни ташкил этиш самарадорлигини ошириш. Мазкур жараёнда ўқувчиларнинг кўникмасини ривожлантириш ва шакллантириш технологиясини ишлаб чиқишга алоҳида эҳтиёж мавжуд. Тасвирий санъатни ўқитишда дидактик принциплар модулини ўқитишда интерфаол таълим методлардан фойдаланишнинг самарали йўллари ишлаб чиқишга ҳаракат қилинаётган бўлса, ҳам мазкур жараёни босқичма-босқич амалга ошириш, ҳар босқичда қўлланиладиган таълим шакл, метод ва воситаларини лойиҳалашнинг яхлит тизими яратилиши лозим;

- Тасвирий санъатни ўқитишда дидактик принциплар модулини ўқитишда интерфаол таълим методлардан фойдаланишни кўникмасини ривожлантиришда замонавий ахборот технологияларига асосланадиган лойиҳалар методи интеграцияси натижасида юзага келади.

Замонавий шароитда республикамизда рассомлар томонидан кўплаб бадиий-асарлар яратилдики, улардан ўқувчиларнинг тасвирий санъатни ўқитишда дидактик принциплар модулини ўқитишда интерфаол таълим методлардан фойдаланишда самарали фойдаланиш лозим. Ана шу асосдан келиб чиққан ҳолда, ўқувчиларини тасвирий санъатни ўқитишда дидактик принциплар модулини ўқитишда интерфаол таълим методлардан фойдаланишда бадиий педагогика ва методика имкониятларидан қўллаш йўлларининг ишлаб чиқилиши мақсадга мувофиқдир.

Бугунги кунда бир катор ривожланган мамлакатларда таълимтарбия жараёнининг самарадорлигини кафолатловчи замонавий педагогик тех-

нологияларни қўллаш борасида катта тажриба асосларини ташкил этувчи методлар интерфаол методлар номи билан юритилмоқда. Интерфаол таълим методлари ҳозирда энг қўп тарқалган ва барча турдаги таълим муассасаларида кенг қўлланаётган методлардан ҳисобланади. Шу билан бирга, интерфаол таълим методларининг турлари қўп бўлиб, таълим-тарбия жараёнининг деярлик ҳамма вазифаларини амалга ошириш мақсадлари учун мослари ҳозирда мавжуд. Амалиётда улардан муайян мақсадлар учун мосларини ажратиб тегишлича қўллаш мумкин. Бу ҳолағ ҳозирда интерфаол таълим методларини маълум мақсадларни амалга ошириш учун тўғри танлаш муаммосини келтириб чиқарган. Бунинг учун дарс жараёни оқилона ташкил қилиниши, таълим берувчи томонидан таълим олувчиларнинг қизиқишики орттириб, уларнинг таълим жараёнида фаоллиги муттасил рағбатлантириб турилиши, ўқув материални кичик-кичик бўлақларга бўлиб, уларнинг мазмунини очишда ақлий ҳужум, кичик гуруҳларда ишлаш, баҳс-мунозара, муаммоли вазият, йуналтирувчи матн, лойиҳа, ролли ўйинлар каби методларни қўллаш ва таълим олувчиларни амалий машқларни мустақил бажаришга ундаш талаб этилади.

Интерфаол метод бирор фаолият ёки муаммони ўзаро мулоқотда, ўзаро баҳс-мунозарада фикрлаш асносида, ҳамжиҳатлик билан ҳал этишдир. Бу усулнинг афзаллиги шундаки, бутун фаолият ўқувчи-талабани мустақил фикрлашга ўргатиб, мустақил ҳаётга тайёрлайди. Ўқитишнинг интерфаол усулларини танлашда таълим мақсади, таълим олувчиларнинг сони ва имкониятлари, ўқув муассасасининг ўқув-моддий шароити, таълимнинг давомийлиги, ўқитувчининг педагогик маҳорати ва бошқалар эътиборга олинади.

“Баҳс мунозара методи. Метод икки ёки ундан ортиқ шахслар томонидан муайян вақт оралиғида ва қатъий қоидаларга мувофиқ ташкил этиладиган оғзаки баҳс бўлиб, ўқувчи (талаба)ларда ўрганилаётган мавзу бўйича эркин, асосли фикрларни билдириш қобилиятларини шакллантиришга хизмат қилади. Ўқув машғулотларида баҳс, мунозарадан фойдаланишда мавзуга доир маълум масалалар ҳал қилинади. Методни қўллашда қуйидаги тартибда иш қўрилади:

- Баҳс мунозара учун танланган мавзу ўқувчи (талаба)ларга олдиндан маълум қилади
- Жараён ўқитувчи (ёки бошловчи) томонидан бошқариб борилади

- Ўқувчи (талаба) лар индивидуал гуруҳ (жуфтлик) номидан баҳс юритиладиган масала бўйича шахсий мунозараларини баён қилинади
- Баҳс масалаларининг моҳияти ва ечими бўйича бир бирига зид фикрлар илгари сурилади
- Ечим бўйича асосий фикр баён этадиган ўқувчи (талаба) ларга 10 дақиқа кўшимча қилиш истагида бўлганларга эса 5 дақиқадан вақт берилади
- Ўқитувчи (бошловчи) баҳс мунозара юзасидан якуний хулоса билдиради

Изох: 1) бир ўқувчи (талаба)га икки марта сўзга чиқишга рухсат этилмайди; 2) Ўқитувчи (бошловчи) ўқувчи (талаба)ларнинг мавзудан четга чиқмасликларини қатъий назорат қилиб боради, борди-ю, шундай ҳолатлар содир этилса, сўзловчилар бу ҳақида огохлантирилади.

“Менга сўз беринг” методи. Метод ўқувчи (талаба)ларда ўрганилаётган мавзу, муҳокама қилинаётган масала ёки тадқиқ этилаётган муаммо бўйича шахсий фикр-мулохазаларини билдириш, фикрларни далиллар билан исботлаш, уларни ҳимоя қилиш, мантиқий хулосаларни илгари суриш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қилади. У ўқитувчи ва ўқувчи (талаба)лар ўртасидаги таълимий ҳамкорликни қарор топширишга ёрдам беради. Машғулотларда методни қўллаш орқали ўқувчи (талаба)лар дарснинг ташкилий жиҳатлари, самарадорлиги хусусида ўз фикрларини баён қилиш имкониятига эга бўлади.

Ўқувчи (талаба)лар иштирокида методни қўллаш куйидаги тартибда ташкил этилади:

1. Ўқитувчи ўрганилган мавзу бўйича аник муаммони танлайди.
2. Ўқувчи (талаба)ларнинг муаммо юзасидан фикр юриткишлари учун вақт хажми (6 дақиқа) белгиланади.
3. Ўқувчи (талаба)лар муаммо юзасидан мушоҳада юрғазади.
4. Белгиланган вақт якунига етгач, ўқувчи (талаба)лар навбатма-навбат муаммонинг ечими хусусидаги фикрларини билдиради.
5. Жамоа Ўқитувчи ёрдамида энг яхши ечимни аниклайди.
6. Ўқитувчи машғулотни якунлайди.

Интерфаол методлар ўз моҳиятига кўра таълимий ёки тарбиявий мақсадларни амалга оширишда маълум даражада самарадорликка эришишни таъминласа-да, бироқ, уларнинг хар бири таълим ёки тарбия жараёнида маҳсулдорликни таъминлаш бўйича турли имкониятларга эга. Шу сабабли ўқитувчи (педагог)лар интерфаол мегоддарни танлашда ўзганилаётган мавзу, муаммо ёки ҳал қилиниши лозим бўлган масалага эътибор қаратишлари

мақсадга мувофиқдир. Қолаверса, интерфаол методларнинг самарадорлиги янада ошади, қачонки, уларни қўллашда таълим олувчи (ўқувчи, талаба)ларнинг ёш, психологик хусусиятлари, дунёқараш даражаси, ҳаётий тажрибалари инобатга олинса. Бу ўқитувчи (педагог)лардан касбий маҳорат, малака, билимдонлик, сезгирлик ва интуицияга эга бўлишни таъминлайди.

Хулоса. Юқоридаги фикрлардан маълум бўладики, тасвирий санъатни ўқитишда дидактик принциплар модулини ўқитишда интерфаол таълим методлардан фойдаланишнинг назарий ва амалий жиҳатларини тадқиқ этиш ўзида муҳим педагогик муаммони ақс эттиради.

Тасвирий санъатни ўқитишда, дидактик принциплар модулини ўқитишда муҳим йўналиши сифатида Шарқ мутафаккирлари Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Ибн Халдун, Алишер Навоий, Абдулла Авлоний кабилар ҳамда Ғарбнинг Арасту, Суқрот, Демокрит, Афлотун, Гегель сингари олимларининг илмий йўналишлари асосини ташкил этган. Умумий ўрта таълим мактабларида тасвирий санъат дарсларини дидактик принципларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Фақат амалиёт билан назарияни узвий боғлаган ҳолдагина дарс ва дарсдан ташқари ишларда таълим ва тарбиянинг самарали бўлишига эришиш мумкин. Дидактик принциплар ва уларнинг асосий масалалари Европанинг буюк педогог-олимлари Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоццилар томонидан ишлаб чиқилган. Шунингдек, дидактик принципларни ишлаб чиқишга Ф.А.Дистервег ва К.Д.Ушинскийлар ҳам катта ҳисса қўшганлар. Улар томонидан илгари сурилган ғоя ҳозирги замон дидактикасининг асосини ташкил этади. Дидактик принциплар ҳисобланган таълим ва тарбиянинг бирлиги, кўр-газмалилик, илмийлик, онглилик фаоллик, мунтазалилик ва кетма-кетлилик, таълим мазмунини болаларнинг кучи ва ёшига мос бўлиши тасвирий санъатни ўқитишда дидактик принциплар модулини ўқитишда интерфаол таълим методлардан фойдалиниш алоҳида аҳамият касб этади. Тасвирий санъатни ўқитиш методикаси ва назариясини тадқиқ этган олимларимиздан Н.Н.Ростовцев, В.С.Кузин, К.Эралин, Р.Ҳасанов, С.Булатовлардир. Олий ва ўрта махсус таълим тизимида тасвирий санъатни ўқитиш методикаси ва назариясини тадқиқ этишда олимларимиздан Б.Бойметов, С.Абдирасилов, Р.Ражабов, Н.Толипов, У.Нуртаевлар томонидан тасвирий санъат дидактик принциплари ишлаб чиқилган. Таълим ва тарбия бирлиги принципи дидактик принципларнинг энг асосийларидан ҳисобланади ва бу тасвирий санъатни ўқитиш жараёнида алоҳида аҳамият касб этади. Маълумки, бугунги кунда таълим-тарбиянинг асосий қисмларидан бири ўқувчиларни миллий истиқлол мафқураси руҳида тарбиялаш ҳисобланади. Ўқувчилар тасвирий санъат асарларини ўрганиш орқали чет эл мамлакатлари халқларининг

меҳнати ва меҳнатдаги жасоратлари, анъаналари, одатлари, турмуш тарзи ҳамда табиати билан ошно бўлади. Тасвирий санъатни ўқитишда дидактик принциплар модулини ўқитишда интерфаол таълим методлардан фойдалинишининг амалга оширишдаги имкониятлари катта. Бу масала тасвирий санъат дарсларининг барча турлари натурага қараб тасвирлаш, композиция тузиш санъатшунослик асослари машғулоти мазмунида кўзда тутилган. Тасвирий санъатни ўқитишда дидактик принциплар модулини ўқитишда интерфаол таълим методлардан фойдалиниш учун мафкуравий курашларнинг авж олаётганлиги уларга қарама-қарши тура олиш воситаси сифатида ўсиб келаётган авлодда бадиий таълимни шакллантиришни тақозо этмоқда. Ана шундай долзарбликдан келиб чиққан ҳолда, ушбу интерфаол таълим методларини тасвирий санъатни ўқитишга жорий этилиши, келажак авлод тарбиясида муҳим ўрин тутаяди.

Адабиётлар:

1. Abdirasilov S., Tolipov N. Tasviriy san'at o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. T.: Aloqachi, 2007 yil. — 110 bet.
2. Abdirasilov S. Tasviriy san'at o'qitish metodikasi. Darslik. T.: Fan va texnologiya nashriyoti: 2012-230 bet.
3. Hasanov R. Maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. Darslik.-T.: Fan, 2004
4. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, kat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faolivatining kundalik qoidasi bulishi kerak. Uzbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariga bagishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. II Xalq so'zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar, №11.
5. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамыз. Тошкент, “Ўзбекистон”, 2017 йил, 488 бет.
6. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш - юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Тошкент, “Ўзбекистон”, 2017 йил, 48 бет.
7. Фарберман Б.Л. Илғор педагогик технологиялар. -Т.: Фан, 2000.
8. Фарберман Б.Л., Мусина Р.Г. Жумабоева Ф.Р. Олий ўқув юрларида ўқитишнинг замонавий усуллари. -Т.: 2002
9. Ходиев Баходир Юнусович, Голиш Людмила Владимировна. Мустақил ўқув фаолиятини ташкил этиш усул ва воситалари. Ўқув-услубий қўлланма - Т.: ГДИУ, 2010. - 97 б 20. Йулдошев Ж., Хасанов С. Педагогик технологиялар. Ўқув қўлланма.- Т.: “Иқтисод-молия”, 2009, 608 б.

РЕЗЮМЕ

Ушбу мақолада талабаларнинг тасвирий санъат фани ўқитишда бўлган қизиқишлари дидактик принциплар ва амалий машғулотида интерфаол усул ёрдамида олиб бориш ҳақида маълумот берилган. Бунда замонавий усуллар орқали жорий этиш ҳақида баён этилган.

РЕЗЮМЕ

В данной статье представлена информация о дидактических принципах и интерактивном методе в практическом воспитании интереса учащихся к обучению изобразительному искусству. В нем описывается реализация с помощью современных методов.

SUMMARY

This article provides information about the didactic principles and the interactive method in the practical education of students' interest in teaching fine arts. It describes implementation using modern methods.

QADRIYATLAR NAZARIYALARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI MA'NAVIY AXLOQIY TARBIYALASHNING TARIXIY TAHLILI

Kamolova G.

*Termiz Davlat Pedagogika Instituti Pedagogika va psixologiya
yo'nalishi 2-kurs magistranti*

Tayanch soʻzlar: qadriyat, voqea, hodisalar, odamlar, ma'naviy rivojlanish, ma'naviyat, ma'no», «ma'ni».

Ключевые слова: ценность, событие, события, люди, духовное развитие, духовность, смысл», «смысл».

Keywords: value, event, events, people, spiritual development, spirituality, meaning», «meaning».

Kirish. *Ma'naviyat ijtimoiy hayotning tarkibiy qismi bo'lib, uning alohida sohasini tashkil etish bilan birga moddiy hayot singari obyektiv reallikka ham egadir. Ma'naviyat, ma'naviy hayotning jamiyat hayotida tutadigan o'rni haqida so'z yuritishdan oldin «ma'naviyat» atamasining mazmunini aniqlab olish lozim. «Ma'naviyat»ning o'zagini «ma'no», «ma'ni» so'zlari tashkil etishi haqida adabiyotlarda tuxtab o'tilgan. Tekshiruvchilarning fikricha, «ma'naviyat» atamasi, bir tomondan, arabcha «ma'ni» o'zagidan hosil bo'lgan. Ilk islom islohotchilari ta'limoticha, Kalom bir talay qismlarga bo'lingan: borliqdan avvalgi hayot— kummun, atomlar haqidagisi— javhar al-fard, sababiy bog'lanish to'g'risidagi ta'limot — tavallud, mohiyat to'g'risidagi ilm — ma'na hisoblangan. [1]*

Asosiy qism. Qadriyatlarning mohiyati, mazmuni, namoyon bo'lish shakllar bilan bog'liq muammolarning tahlili uzoq tarixga ega. Kishilar qadim zamonlardan o'zlarini o'rab turgan olam, undagi narsa, voqea va hodisalar, odamlar o'rtasidagi munosabatlarga baho berganlar, ularning qadri to'g'risida fikr yuritganlar. Zamonlar o'tishi, jamiyat rivoji davomida bu boradagi muammolar ko'paygan, ularni hal qilishning ahamiyati ortavergan. [2] Qadriyatlar mavzusi bir qator dunyo qarashlarning asosida yotgan, ularning markaziy qismini tashkil qilgan. Ko'pgina falsafiy oqimlar va mutafakkirlar ham bu mavzuni chetlab o'tmaganlar. Mavzuning falsafiy-tarixiy tahliliga bag'ishlangan G'arb va Yevropa, Rossiya va sobiq ittifoqning

mintaqamizdan boshqa hududlarida yashaydigan olim va mutaxassislariga tegishli kitob va risolalarda, bu tahlil asosan, Yevropa olimlarining merosi va qadriyatshunoslikka qo'shgan hissasi to'g'risida boradi. Bunda Sokrat, Platon, Aristotel, Geraklit, Demokrit, J.J.Russo, A.Sen-Simon, Sh.Furye, R.Ouen, I.Kant, M.Sheler, N.Gartman, V.Vindelband, G.Rikkert, Ujeyms, J.Dyui, N.Berdyayev, P.Sorokin, E.Dyurkgeym, T.Parsons va boshqalarning nomlari tilga olinadi. [1] Biz ham ushbu mutafakkir, olim va faylasuflarning qarashlari, xulosalari va mulohazalaridan ijodiy foydalandik, shu davomida ular yozgan ba'zi asarlarga murojaat qildik. Ularning fandagi o'rni, asarlarining ahamiyati katta, «sofizm», «platonizm», «kantchilik», «pragmatizm», «pozitivizm», «industrial jamiyat», «postindustrial jamiyat» kabi oqim va ta'limotlar ana shu olim hamda faylasuflarning nomi bilan bog'langan. Yuqoridagi olimlarning qadriyatshunoslikka qo'shgan hissasi xilma-xil, ushbu sohada ahamiyatga molik xizmatlari ko'p va biz ularning zamonaviy aksiologiya uchun qard-qimmatini inkor etmoqchi emasmiz. Ammo qadriyatlar mavzusi ko'hna va navqiron Sharq, uning tarkibiy qismi bo'lgan Markaziy Osiyo va O'zbekiston mutafakkirlari hamda olimlari uchun ham begona emas! Qadriyatshunoslik tarixining eng teran jihatlarini faqat G'arbdan emas, balki Sharqdan qidirish ham foydadan holi bo'lmasa kerak. Xorazmiy, Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Najmiddin Kubro, al-Buxoriy, at-Termiziy, Yassaviy, Ulug'bek, Jamiy, Navoiy, Mashrab, Bedil, Maxtumquli, Abay, Behbudiy, A.Avloniy kabi mutafakkir va olimlarning ijodida ham bu mavzuning izlari bor. [2]Gap ana shu izlarni izlab topishda, ularni unutmaslikda, yangilab turishda, zamona realliklari nuqtai nazaridan xolisona talqin qilishdadir. *Kishilar o'rtasidagi munosabatlar ijtimoiy munosabatlar deb ataladi, chunki ular muloqotda, mehnatda, moddiy hayo praktikasida tarkib topadi. Insonni faoliyatli, o'zgaruvchan mohiyat qilib shakllantiradigan mehnat bu hayotning negizini tashkil etadi. Munosabatlar moddiyga va ma'naviyga bo'linadi. Birinchisi — mehnatda, kishilarning butun moddiy hayotida, ikkinchisi — hayotning ma'naviy sohasida tarkib topadi. Ma'naviy munosabatlar olami kishilarning amaliy-vokeiy munosabatlari negizida yuzaga chiqadi.*[2]

Muhokama va natijalar. Quyida biz yurtimizning o'tmish madaniyatida qadriyatlar muammosi qanday ahamiyat kasb etganligi va ilm ahli tomonidan qay tariqa yoritilganligini qisqacha tahlil qilamiz. Biz uchun bunda eng asosiy maqsad – tarixiy tadqiqot emas, balki masalaning qadriyatshunoslik bilan bog'liq tarzda qo'yilishi va tahlil qilinishidir. Bu boradagi intilish «Osiyosentrizm» tarzida emas, balki avlod va ajdodlarimiz yaratgan qadriyatlar tarixini jahon madaniyatining tarkibiy qismi va sivilizasiyamiz madaniyatining

ajralmas bo'lagi sifatida xolisona o'rganishga harakat qilishdir. Qadriyatlar muammosining falsafiy-tarixiy tahlili zaminimizda yaratilgan qadimgi naqlar, rivoyatlar, afsona, hikoyat, dostonlarga, ya'ni xalq og'zaki ijodi namunalari borib taqaladi. Xalq og'zaki ijodida ko'proq umumbashariy va umuminsoniy qadriyatlarga e'tibor berilgan, ularning mohiyati, mazmuni turlicha talqin qilingan. Spetamen, Alpomish, To'maris va Shiroq to'g'risidagi dostonlarda vatanparvarlik, xalq va yurt ozodligi uchun fidoiylilik ruhi badiiy tasvirlangan. «Bu dostonlarni qadimgi yunonlarning «Iliada» va «Odissey» dostonlari bilan qiyoslash mumkin» Avestoda yurtimiz zaminida yashagan xalqlarning islomgacha bo'lgan davrdagi tabiiy-ilmiy, ayniqsa, axloqiy qadriyatlarining rivojlanishi tarixiga oid g'oyat o'iqiz manbalar borki, ularni yanada chuqur o'rganish lozim. Inson ma'naviyatini tarbiyalashning o'ziga xos xususiyati empirik hayotning «vaqtinchalik» xususiyatini engib o'tish va uni ma'lum bir ma'noga intilish orqali abadiy deb topishdir. Uslubiy jihatdan bu S. Frankning quyidagi so'zlarida ifodalangan:» mukammallik va hayot bir xil; va hayot borliqning ichki mohiyatidan boshqa narsa emasligi sababli, o'zi uchun haqiqiy mavjudot, o'zini o'zi anglash va borliqning o'zini o'zi ochib berish, mukammallik va borliq bir xil» .

Ma'naviy rivojlanishning natijasi inson hayotining ma'nosini topishdir. Ushbu hodisaning mutloqligi uning abadiyligidan dalolat beradi. Faqat ma'lum bir ma'noga ega bo'lgan odam o'z rivojlanishida oldinga siljishi mumkin. Bu rus faylasuflarining zamonaviy maktab o'quvchilarining ma'naviyatini tarbiyalashning pedagogik nazariyasi uchun uslubiy asos bo'lishi mumkin bo'lgan hayotning mazmuni va uni qanday topish mumkinligi haqidagi savolga qarashidir.

Qadriyatlar muammosi Abu Ali Ibn Sinoning (980-1037) ham diqqat markazida turgan. Olim asarlarining katta qismi falsafiy muammolarga bag'ishlab yozilgan, afsuski, ularning ko'pchiligi (masalan, «Adolat» nomli falsafiy ensiklopediyasi, «Sharq falsafasi», «Yaxshi ish va gunoh» asarlari) bizgacha yetib kelmagan. Qadriyatlar muammosi Ibn Sinoning «Donishnoma», «Solomon va Ibsol» kabi bizgacha yetib kelgan asarlarida ham o'z ifodasini topgan. Uning nazarida o'z ibtidosini Allohdan olgan borliq va tabiat insonni o'rab turuvchi abadiy makondir. Shu jihatdan uning qadri beqiyos, inson esa hamma boylklarni tabiatdan oladi, undan o'ziga davo topadi. Ibn Sino inson, uni o'z-o'zini idora qilishi haqidagi fanlarning ahamiyatini to'g'ri ta'kidlaydi. Afsuski, Sharq falsafasida asosiy mavzulardan biri bo'lgan bu yo'nalishdagi fanlarga sobiq sovet davrida yetarli e'tibor berilmadi, holbuki, bu borada yaxlit «Insonshunoslik» fanini rivojlantirish zaruriyati allaqachon

yetilgan edi. Ibn Sino ma'naviy-axloqiy qadriyatlarning ahamiyatiga ham katta e'tibor bergan. Uningcha, odamning qadri boshqalar bilan hamkorligi, yaxshi ahloqiy fazilatlarga ega bo'lishga intilishi, donologi, boshqalarga yaxshilik qila olishidadir. Ilg'or millat va rivojlangan davlat bo'lishning zaruriy shartlaridan biri boy va sermazzmun ma'naviyatga ega bo'lishdir. Faqat moddiy jihatdan boy hamda ilg'or bo'lish jamiyat norasoligining xolis ko'rsatkichidir.

Xulosa. Shunday qilib, «inson qadriyati» tushunchasini psixologik va mantiqiy qayta qurish quyidagi xulosalarni shakllantirishga imkon berdi:

1. Psixologik tadqiqotlarda qadriyat insonning psixologik rivojlanishi prizmasi orqali ko'rib chiqiladi.

2. Subyektiv ruhning psixologik asoslari-bu odamning o'z-o'zini transsendensiya qilish qobiliyati (V. I. Slobodchikov).

3. Qadriyat hayotning mazmuniga intilishda amalga oshiriladi (S. L. Frank, V. Frankl, B. S. Bratus, V. I. Slobodchikov).

4. Qadriyat inson mavjudligining qiymat-semantik asosidir, uning haqiqati uning yo'qligi odamni sof biologik hayvon turlari darajasiga, tirik organizmlar darajasiga tushirishi bilan tasdiqlanadi.

5. Qadriyat o'z-o'zini anglashga, shu jumladan farovonlik darajasi va o'z-o'zini anglashga asoslangan.

6. K. Jungning chuqur psixologiyasi qadriyat rivojlanishining psixologik jihatini aniq ko'rsatib beradi: o'z maqsadiga rioya qilish, ichki ovozni tinglash, «men». Kollektiv ongsiz nazariya inson ma'naviyatining rivojlanishidagi filogenetik va madaniy o'zaro bog'liqlikni tushuntiradi.

7. A. Maslou nazariyasi va uning sinergetik yondashuvi aqliy tuzilishni aqliy jarayonlarda irratsional va ratsional o'rtasidagi tabiiy muvozanat sifatida qo'llab-quvvatlash zarurligini tushuntirib beradigan shaxsning «men» dixotomik konstruktsiyalarining muvofiqligi mexanizmlarini ko'rishga imkon beradi.

Slobodchikov, F. E. Vasilyuk) va inson faoliyati-ixtiyoriy (V. P. Zinchenko) sohalari. Ma'naviyat fenomenologik xususiyatga ega.

11. Qadriyatni tarbiyalash - bu hayot mazmunini o'zlashtirishning ekzistensial to'ldirilgan vaziyatlarini qurish, bolaning hayotning ijobiy ma'nosini olib boruvchi sub'ektlar bilan munosabatlarini tashkil etish.

Shuning uchun ham milliy ma'naviyatimiz va qadriyatlar mavzusida so'z yuritish bu millatimizning kelajagiga e'tiborsiz emasligimizni isbotlovchi dalildir. Ma'naviyatli insonlarning jamiyatimizda tutga o'rni esa beqiyosdir. Yosh avlodlarga o'rgatib boorish har birimizning burchimizdir.

Adabiyaotlar:

1. E. Umarov , M.Abdullayev “Ma’naviyat asoslari” Oliy o’quv yurtlariaro ilmiy-uslubiy birlashmalar faoliyati muvofiqlashtiruvchi Kengash tomonidan oliy o’quv yurtlari uchun o’quv qo’llanma sifatida tavsiya etilgan
2. Qiyom Nazarov. Qadriyatlar falsafasi (Aksiologiya) Toshkent Faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti - 2004
3. Qiyom Nazarov. Qadriyatlar falsafasi (Aksiologiya) Toshkent Faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti - 2004
4. Nazarov Q. Qadriyatlar falsafasi. T., 2007.

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada qadriyatlar nazariyalari asosida o’quvchilarning ma’naviy axloqiy tarbiyalash qanday olib boorish kerakligini, qadriyat so’zining ma’nosi nima ekanligi, yosh avlod tarbiyasida uning ahamiyati qanday daraja ekanligi haqida bilib olishimiz mumkin. Qadriyatlarining mohiyati, mazmuni, namoyon bo’lish shakllari bilan bog’liq muammolarning tahlili uzoq tarixga ega. Kishilar qadim zamonlardan o’zlarini o’rab turgan olam, undagi narsa, voqea va hodisalar, odamlar o’rtasidagi munosabatlarga baho berganlar, ularning qadri to’g’risida fikr yuritganlar. Ma’naviy rivojlanishning natijasi inson hayotining ma’nosini topishdir. Ushbu hodisaning mutloqligi uning abadiyligidan dalolat beradi. Faqat ma’lum bir ma’noga ega bo’lgan odam o’z rivojlanishida oldinga siljishi mumkin.

РЕЗЮМЕ

В данной статье мы можем узнать о том, как проводить духовно-нравственное воспитание учащихся на основе теорий ценностей, в чем заключается значение слова ценность, какова степень его значимости в воспитании подрастающего поколения. Анализ проблем, связанных с сущностью, содержанием, формами проявления ценностей, имеет долгую историю. Люди издревле оценивали окружающий мир, вещь, события и явления в нем, взаимоотношения между людьми, размышляли об их ценности. Результатом духовного развития является обретение смысла человеческой жизни. Абсолютность этого явления свидетельствует о его вечности. Продвинувшись в своем развитии может только человек, обладающий определенным смыслом.

SUMMARY

In this article we can learn about how to conduct spiritual and moral education of students based on theories of values, what is the meaning of the word value, what is the degree of its significance in the upbringing of the younger generation. The analysis of problems related to the essence, content, and forms of manifestation of values has a long history. Since ancient times, people have evaluated the world around them, things, events and phenomena in it, relationships between people, and reflected on their value. The result of spiritual development is the acquisition of the meaning of human life. The absoluteness of this phenomenon testifies to its eternity. Only a person with a certain meaning can advance in his development.

TALABALAR MA'NAVIYATIGA SALBIY TA'SIR KO'RSATUVCHI VARIATIV TAHIDDLAR

Jumayeva H. M.

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Termiz davlat universiteti

Tayanch so'zlar: variativ tahdidlar, ma'naviyat, ta'lim-tarbiya, ma'naviy tahdid, ichki va tashqi tahdid, xudbinlik, tashabbuskorlikning yetishmasligi, e'tiqodsizlik, ma'nan zaiflik, dangasalik.

Ключевые слова: переменные угрозы, духовность, воспитание, нравственная угроза, внутренние и внешние угрозы, эгоизм, безынициативность, безверие, эмоциональная слабость, лень.

Key words: variable threats, spirituality, upbringing, moral threat, internal and external threats, selfishness, lack of initiative, unbelief, emotional weakness, laziness.

Kirish. Ma'lumki, shaxs sifatida o'z-o'zini shakllantirayotgan, jamiyat rivojida qaysidir ma'noda ishtirok etayotgan talabalar ma'naviyatini yuksaltirish o'ta nozik, qiyin, mas'uliyatli masala hisoblanadi. To'g'ri, talabalar tarbiyasiga o'zbek xalqi barcha davrlarda jiddiy yondashib kelishgan. Biroq biz tarbiyalayotgan talabalar boshqa davrlardan farqli o'laroq, yuksak texnologiyalar, imkoniyatlar, turli g'oyalar, bir so'z bilan aytganda, ham salbiy, ham ijobiy xususiyatlar ega bo'lgan bir zamonda yashamoqdalar. Ochig'ini aytganda, talabalarga ota-ona, ta'lim muassasalari mahalladan ko'ra, ko'proq "tarbiyachilik" qiladigan tashqi ta'sirlar - variativ tahdidlar mavjud.

Tahlil va natijalar. Globallashuvning imkoniyatlari cheksiz bo'lgani kabi uning o'ta xavfli jihatlari, oqibatlar ham cheksiz. O'ta xavfli jihati - bu ma'naviyatga tahdid, inson ongiga tahdid hisoblanadi.

2008 yilda nashr qilingan "O'zbek tilining izohli lug'ati (4-jildi)" da tahdid tushunchasining ma'nosi shunday yoritilgan: "tahdid - arabcha so'zdan olingan bo'lib, do'q qilish, qo'rqitish yoki biror falokatning, qo'rqinchli voqeaning sodir bo'lish xavfi; xavf-xatar"[1; 680 b].

Demak, ma'naviy tahdid nafaqat talabalar ma'naviyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, balki ularning faoliyatdan chetlashlariga, o'zligi, oila, Vatanga daxldorlik hissini unutishlariga, dunyoqarashi va ongining manqurtlashib

borishiga olib keladi. Ko'pincha "tahdid" tushunchasi bilan yonma-yon "xuruj" tushunchasi tilimizda qo'llaniladi.

Ma'naviy tahdid tushunchasiga I.A.Karimov quyidagicha ta'rif bergan: "Ma'naviy tahdid deganda, avvalo, tili, dini, e'tiqodidan qat'i nazar, har qaysi odamning tom ma'nodagi erkin inson bo'lib yashashiga qarshi qaratilgan, uning aynan ruhiy dunyosini izdan chiqarish maqsadini ko'zda tutadigan mafkuraviy, g'oyaviy va axborot xurujlarni nazarda tutish lozim"[2; 176 b].

Shunday ekan, mamlakatimizda "xuruj", "tahdid" va uni bartaraf qilishning ilmiy-amaliy hamda metodik tomonlarini yoritib berish bevosita pedagoglar faoliyati bilan bog'langan.

Siyosatchilar, faylasuflar, psixolog va pedagoglar "xuruj", "ma'naviy xuruj", "tahdid", "ichki tahdid" kabi tushunchalarni turlicha talqin etadilar va bu borada ular bir to'xtamga kelmaganlar. O'zbek tilining izohli lug'ati (4-jildi)da xuruj tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan: "Arabcha so'zdan olingan bo'lib, olg'a chiqish, otlanish; so'zga chiqish ma'nosida qo'llaniladi. 1. To'satdan hujum qilish, hujum. 2. Issiq, sovuq kabi tabiat kuchlarining hammasi; avjiga chiqishi. 3. Kasallikning kuchayishi. 4. Biror salbiy narsaga berilib ketish, ruju qo'yish" [3; 605 b].

J.Nurullayev va boshqalar tomonidan nashr etilgan "Ma'naviy tahdidlarning asosiy yo'nalishlari" uslubiy qo'llanmasida ma'naviy tahdidlarni uch turga bo'ladilar, ya'ni:

a) mafkuraviy; b) g'oyaviy; v) axborot [4; 52 b].

Ma'naviy tahdid va xurujlarni ko'rinishi, ta'sir o'tkazish doirasiga ko'ra, ikki guruhga ajratish lozim, ular: tashqi va ichki tahdidlar.

Shaxs ma'naviyatini yemirishga qaratilgan tashqi tahdidlar qatoriga g'oyaviy-mafkuraviy tahdidlar, narkotik moddalar va odam savdosi, ommaviy madaniyat, terrorizm, missionerlik, shovinizm, egotsentrizm, axborotlar tahdidi kabilarni kiritish mumkin. Shubhasiz, bu tahdidlar ayrim shaxslar va kuchlar tomonidan yuzaga keltirilmoqda. Bunday kuchlar tinch aholiga ta'sir etishning turli usullari va vositalarini ishlab chiqib, o'zlarida mavjud bo'lgan barcha imkoniyatlarni: moddiy, texnik va texnologik manbalarni ishga solmoqdalar. Bu jarayonning nozik tomoni shundan iboratki, tashqaridan qaraganda ularni sezmaslik mumkin, lekin ular o'zlarini namoyish qilmasdan faoliyat olib boradilar. Biroq ular shaxs ongi, dunyoqarashi, qalbi, hatto "tani"ni oson egallab, butun mamlakat, millatni bir-biriga dushmanga aylantiradi.

Mazkur tashqi tahdidlar barcha tahdidlarning asosiy manbalari hisoblanadi. O'z navbatida tashqi tahdidlar ichki tahdidlarni keltirib chiqaruvchi omil hisoblanadi. Masalan, axborot tahdidlari tashqi tahdid hisoblanadi. Uning

natijasida talabalarda axborotlarga tobelik, yalqovlik, befarqlik kabi ularning kelajagiga rahna soluvchi ichki tahdidlar paydo bo'ladi. [5]

Mustaqillikning dastlabki yillarida bu masalada yurtimizda ko'plab tadqiqot ishlari amalga oshirildi. Ya'ni diniy ekstremizm, terrorism, missionerlik, axborotlar xuruji, ommaviy madaniyat kabi tashqi tahdidlar va ularga nisbatan yoshlar immunitetini oshirish maqsadida barcha ta'lim muassasalari, tashkilot va idoralar, qolaversa, keng jamoatchilik o'rtasida targ'ibot-tashviqot ishlari amalga oshirildi. Ayni kunlarda yurtimizda bu targ'ibot-tashviqot ishlari davom etib kelmoqda. Aytish joizki, qaysidir ma'noda xalqimiz ongida bu masalaga nisbatan hushyorlik shakllandi. Biroq talabalar o'rtasida ichki tahdidlarga nisbatan beparvolik va loqaydlik hamon mavjud.

Ichki tahdidlar o'zining qamrovi va keltirib chiqaradigan salbiy oqibatlari bilan tashqi tahdidlardan ham xavfliroq hisoblanadi. Uning xatarli jihati shundaki, u jamiyatni ichdan yemiradi, davlatning rivojlanishi va taraqqiyotiga to'sqinlik qiladi. Shu bilan birga, ichki tahdid jamiyatda yashovchi turli millat vakillari o'rtasida ziddiyatlarni vujudga keltiradi.[6]

Xususan, ichki tahdidga berilgan nazariy fikrlarni e'tirof etgan holda, uni quyidagicha ta'rifladik: "ichki tahdid - mentalitetimizga yot bo'lgan turli g'oyalarga asoslangan shaxs faoliyati orqali mavjud axborot resurslari (telefon, turli behayo kinolar, su'ratlar va b..)dan ko'proq foydalanish asosida shaxs ma'naviy olamiga kirib borish hamda uning me'yordagi axloqiy harakatlarini izdan chiqarishga qaratadigan omil".

Ichki tahdidlarning eng xavfli jihati davlat va jamiyatning ma'naviy barqarorligiga rahna solishga imkon beradi. Chunki jamiyat a'zolarining ma'naviy ongi vatan taraqqiyotini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Talabalarda ichki tahdidlarning oddiy ko'rinishlari quyidagi xatti-harakatlarida ko'rinadi:

ta'lim olayotgan o'rtoqlarini bemaqsad bezovta qiladilar; muvaffaqiyatga erishgan do'stlarini muvaffaqiyatini kamsitadi, mazax qiladi; do'stlariga, yaqinlariga shafqatsiz munosabatda bo'lish; atrofdagilarni hasad qilish uchun har qanday hazilni bajaradi; har bir fursatda, so'zlari va munosabatlari bilan yomonlikni tarqatishga harakat qiladi.

Ichki tahdidlar: e'tiqodsizlik, beparvolik, xudbinlik, tashabbuskorlikning yetishmasligi, ma'nan zaiflik, loqaydlik, ishyoqmaslik, mahalliychilik, korrupsiya va manfaatparastlik, boshqalarni mensimaslik, hasad, sotqinlik singari illatlar shaxslar o'rtasidagi munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday shaxslarning aksariyati jamiyat talablariga bo'ysunishni istashmaydi.

Doimo nimadandir norozi, nimanidir o'zgartirish kerak deb hisoblashadi. Quyida ularga batafsil to'xtalib o'tamiz. [7]

E'tiqodsizlik - ayrim shaxslardagi xavfli ichki tahdidlardan biri. Bunday shaxslarda muayyan, aniq biron-bir g'oya yoki shaxslarga nisbatan ishonch shakllanmagan bo'ladi. Ular bugun bir g'oyaga, ertaga boshqa bir g'oyaga ergashib ketaverishadi.

Dangasalik - dunyodagi ko'plab shaxslarda uchraydigan salbiy illatlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, bu illat bugungi kunda Yevropa mamlakat-lari xalqlari, jumladan, talabalar o'rtasida ko'plab uchramoqda. Dangasalikni keltirib chiqaruvchi ko'plab salbiy omillar mavjud bo'lib, ular shaxsning faol harakat qilishiga to'sqinlik qiladi. Shulardan biri-bu fan-texnikaning jadal rivojlanishi natijasida insonlar uchun yangi qulayliklarning yaratilishi. Masalan, texnika vositalarini simsiz boshqaruvchi moslamalarni olishimiz mumkin (pulbt). Ular orqali kishilar o'rnidan turmasdan televizor, konditsioner kabilarni yoqishi, o'chirishi, boshqa kanalga o'tkazishi, ovozini pasaytirish, ko'tarish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Albatta, bu kishilar uchun qulaylik hisoblanadi.

Tashabbuskorlikning yetishmasligi - bu kuchli ichki tahdidlardan biri. Afsuski, talabalarimiz o'rtasida ko'p uchraydigan va ulardagi qobiliyat, ishbilarmonlik, bunyodkorlik, yaratuvchanlik, ijodkorlikning so'nishiga sabab bo'luvchi omillardan biri. Afsuski, bu illat talabalar o'rtasida ham uchrab turadi. Hattoki, shunday talabalar borki, ularning to'rt yil davomida biror marta oddiygina bir tashabbus bilan chiqqanini, faol bo'lganini ko'rmaysiz. Bunday talabalar "menga tegma, men senga tegmayman" qabilida ish tutuvchilar hisoblanadi. Ular yangilik yaratishni yoki yaratgan yangiliklarini boshqalarga taqdim qilishni istashmaydi. Chunki ular hayotda nafaol shaxslar hisoblanadi. [8]

Befarqlik. Har qanday jamiyatni parokandalikka olib keluvchi illat-bu e'tiborsizlik, loqaydlik va befarqlik. Xalqimiz bunday kishilarni allaqanday hissiz, jonsiz bir narsaga o'xshatib keladilar. Darhaqiqat, bunday kishilar tevarakatofida bo'layotgan voqea-hodisalarni ko'rib, his etib tursa-da, "Bu menga taalluqli emas" yoki "Bu mening muammom emas" deb o'tib ketaveradilar. Bu bilan ular o'zlarini go'yoki ortiqcha muammolardan xalos etmoqchi bo'ladilar. Ammo bilishmaydiki, ularning bu befarqligi katta bir falokat yoki muammoga sabab bo'lishi, hatto yurt tinchligiga rahna solishi mumkin. SHu bilan birga, insonlarning jamiyat hayotidagi o'zgarishlar, islohotlarga befarqligi, doim "o'z qobig'i" ga o'ralib olishi taraqqiyotga g'ov bo'lishi mumkin.

Xudbinlik - shaxs xatti-harakatidagi salbiy illatlardan biri. Bu illat o'z navbatida shaxs hayoti va faoliyatiga tahdid soluvchilardan xavflardan hisoblanadi. Negaki, xudbin inson faqat o'z manfaati uchun yashaydi, boshqalarning muammosi uni aslo qiziqitirmaydi. Kishilar bilan munosabatga kirishganda ham o'zini o'ylaydi. Samimiylik, dilkashlik, dardkashlik ular uchun ikkinchi darajali xarakter kasb etadi. Ayrim hollarda bunday shaxslar xatti-harakatida ikkiyuzlamachilik ham kuzatiladi. Chunki ular ikkiyuzlamachilik yo'li bilan o'z maqsadlariga oson erishish mumkinligini yaxshi bilishadi. Jamiyatda bunday shaxslar kamchilikni tashkil etsa-da, biroq ularning xatti-harakatidagi xavf har qanday jamoa ahilligi va jipsligiga rahna solib turadi. Shu bilan birga, bunday shaxslar oila va jamiyatda o'z obro'yiga ega bo'lmaydi. Shubhasiz, xudbin kishining xatti-harakati har qanday jamoa a'zolarining shu shaxsga nisbatan noroziligi va e'tiborsizligiga olib keladi.

Zero, hech bir millatda uchramaydigan milliy madaniyat bizning xalqimiz qadriyatlarida mujassam. To'g'ri, har bir millatning o'z madaniyati bor. Hatto shunday millatlar borki, ularning madaniyatidan o'rnak olsa arziydi. Biroq talabalar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan tayinsiz madaniyatlar ham borki, ular faqat kelajak avlodni jarlik tomon olib boradi. Ayrim talabalarimizdagi axloqsizlik, behayollik, narkomaniya kabi illatlar aynan shu turli madaniyatlar ta'sirida shakllanmoqda.

To'g'ri, bu illatlar talabalar o'rtasida kam uchrasa-da, biroq ular bilan munosabatga kirishib turgan do'stlari, qo'ni-qo'shnilari, qarindoshlari orasida ko'plab uchraydi. Ota-onaga hurmatsizlik, vatan oldidagi burch va majburiyatni his etmaslik, o'z holicha yashashni istash kabilar ham afsuski, milliy o'zlikdan begonalashish.

Xulosa. Umuman olganda, talabalarni variativ tahdidlardan himoya qilish jamiyatning ma'naviy farovonligi, uning ijtimoiy rivojlanish darajasi ko'rsatkichi. Chunki talabalarining ma'naviy-axloqiy xatti-harakatlari hayot sohasidan qat'iy nazar, jamiyatning barcha muammolari va tashvishlarini ochib beradi. Bugungi globallasuv jarayonida, pedagogik bilimlar doirasida variativ tahdidlar kontseptsiyasi imkoniyati hali to'liq yoritilmagan. Bu holat talabalar ma'naviy xavfsizligining asosi sifatida qator muammolarda muhim o'rin egallashi bilan tavsiflanadi.[8]

Demak, talabalarni variativ tahdid ta'sirlaridan himoya qilishning asosiy va yagona yo'li-bu oila va jamiyatda talabalar tarbiyasiga befarq bo'lmaslik. Bu borada, albatta, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanishimiz darkor. Zero, talabalar tarbiyasi go'zal, tafakkuri yuksak, ma'naviyati yetuk bo'lsa, hech bir tahdid xavf sola olmaydi.

Adabiyotlar:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. 4-jild. -T.: O'zFA, 2018. - 680 b.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. -T.: Ma'naviyat, 2008. -176 b.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. -T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. - 605 b.
4. Nurullayev J. va boshqalar. Navoiy. Ma'naviy tahdidlarning asosiy yo'nalishlari, 2015. - 52 b.
5. Jumayeva H.M. Some shapes of spiritual attack, its influences and outcomes for educating the youth // European journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Research. -2020. -№2.
6. Jumayeva H.M. Model of protection of students from internal threats and its main components // European journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Research. -2020. -№11.
7. Jumayeva H.M. Developing the pedagogical mechanism of preventing students from internal threats // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Scientific Journal Impact Factor Volume 1. 2021: 5.423
8. Jumayeva H.M. The system of protection of students from internal threats // Current Research journal of Pedagogics. Volume 2. Issue 08.2021.

РЕЗЮМЕ

Mazkur maqolada talabalarning ma'naviyatiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi variativ tahdidlar haqida fikrlar keltirilgan. Shuningdek, variativ tahdidlar turi, ko'rinishlari, salbiy oqibatlari va ularning mazmun-mohiyati yoritib berilgan. Mamlakatimizning tinchligi, osoyishtaligi va barqarorligi, obodligi yoshlarning ma'naviyati yuksak bo'lishiga bog'liqligi va ularni har qanday tahdidlardan himoyalash zarurligi haqida ham fikr bildirilgan.

РЕЗЮМЕ

В данной статье приведены мысли о различных угрозах, негативно влияющих на морально-психологическое состояние учащихся. Также разъясняются виды переменных угроз, их проявления, негативные последствия и их сущность. Они также выразили мнение, что мир, спокойствие и стабильность в нашей стране зависят от высокого морального духа молодежи и необходимости защищать её от любых угроз.

SUMMARY

This article presents thoughts about various threats that negatively affect the moral and psychological state of students. It also explains the types of variable threats, their manifestations, negative consequences and their essence. They also expressed the opinion that peace, tranquility and stability in our country depend on the high morale of young people and the need to protect them from any threats.

TA'LIMDA RAHBARLARNING BOSHQARUV FAOLIYATLARIDA SOG'LOM VA IJODIY MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIIY-ME'YORIY ASOSLARI

Baybaeva M. X.

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
"Ijtimoiy pedagogika" kafedrasi dotsenti, pedagogika fanlari doktori, DSc*

Imomov I. A.

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Umumiy va aniq fanlar kafedrasi katta o'qituvchisi*

Tayanch so'zlar: boshqaruv faoliyati, sog'lom va ijodiy muhit, tashkiliy me'yoriy asoslar ijodiy yondashuv, ta'limning integratsiyalashuvi, optimallashtirish, strategik reja, boshqaruv strategiyasi, maxsus strategiya, funktsional strategiya, diversifikatsiyalashgan strategiya.

Ключевые слова: управленческая деятельность, здоровая и творческая среда, организационная нормативная база, творческий подход, интеграция образования, оптимизация, стратегический план, стратегия управления, специальная стратегия, функциональная стратегия, диверсифицированная стратегия.

Key words: management activity, healthy and creative environment, organizational regulatory framework, creative approach, integration of education, optimization, strategic plan, management strategy, special strategy, functional strategy, diversified strategy.

Mamlakatimizda uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsad qo'yilgan ekan, ta'lim menejmenti yo'nalishida kadrlar tayyorlashning sifat darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, rahbarlar tayyorlaydigan Davlat ta'lim standartlari, malaka talablari, o'quv dasturlarini ishlab chiqishning istiqbolli yo'nalishlari professional, ijtimoiy-kommunikativ, ijtimoiy-informatsion, ijtimoiy-psixologik, kognitiv, uslubiy-maxsus, ijtimoiy-madaniy va ijodiy kompetentsiyalarni shakllantirish taraqqiyot strategiyasida "Harakatlar strategiyasidan – taraqqiyot strategiyasi sari" g'oyasi asosida sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish" ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilandi. Natijada zamonaviy raqobatbardosh rahbarlarni tayyorlash jarayonining sifat bosqichi rivojlangan xorijiy mamlakatlardagi ilg'or boshqaruv tajribasini milliy qadriyatlarga

uyg'unlashtirish, boshqaruv personallari kompetentsiyalarini aniqlash, ularni kompetentlik sohalari bo'yicha klasterlash, differensiyalashtirish hamda sog'lom muhitni yaratish orqali ijodiy faoliyatni optimallashtirish sharoitlari rivojlanadi.

Jahondagi globallashtirish va ta'limning integratsiyalashuvi jarayonlarida ta'lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv faoliyatida ijodiy yondashuv, zamonaviy bilim, ko'nikma va malakalarini va kasbiy-ijtimoiy tayyorgarligini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda xususan, AQShning Garvard universitetining "Career Services" markazida ta'lim muassasasi rahbarlari o'rtasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra 79,8% qismi ijodiy kompetentligini belgilovchi muhim mezon sog'lom muhit deb belgilagan. "Nan'yan" texnologiya universitetida ta'lim muassasasi rahbarlari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijasida 65,5% rahbarlarning boshqaruv faoliyatida ijodkorlik jihatlari muhim deb belgilangan.

Ta'lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv faoliyatini ikkita sub'ektning, ya'ni rahbar bilan ta'lim tizimining o'zaro bog'liq faoliyati sifatida qarash mumkin. Bunday holatda rahbarning boshqaruv ob'ekti boshqarish va o'zini-o'zi boshqarish kabi zaruriy xususiyatlarga ega bo'lgan ta'lim tizimi hisoblanadi, turli xil ta'sirlar asosida boshqarilayotgan ta'lim muassasasi ham o'z o'rnida boshqaruv natijalariga va boshqaruv sub'ektiga ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim menejmenti boshqarishning maxsus qismi sifatida ana shu ikki tizim orasidagi munosabatlarni, ularning rivojlanish konuniyatlari, tamoyillari, usul va uslublarini, ya'ni ta'lim muassasalari rahbarlarining faoliyatlarini tashkil etish, rejalashtirish, tartibga solish, muvofiqlashtirish, motivlashtirish hamda boshqaruv faoliyatini oqilona tashkil etish usullarini o'rganadi.

So'nggi yillarda boshqaruv g'oyalarining rivojlanishi ta'limni modernizatsiyalashtirish sharoitida pedagogik menejment muammolarini hal etish bilan bog'liqdir. Ko'pgina ilmiy adabiyotlarda pedagogik menejment atamasi orqali maqsadga erishish xamda qo'yilgan vazifalarni bajarishda insoniy, iqtisodiy va samarali yo'llar bilan insonlarni boshqarish va vositalardan foydalanish tushunchalari keltiriladi. Ba'zan "pedagogik menejment" iborasi ta'lim muassasani boshqarish yoki ta'limni boshqarish sinonimlari sifatida tushuntiriladi. Bunday tushuncha unchalik to'g'ri emas, ta'lim menejmenti, shuningdek, umumiy o'rta ta'lim menejmenti tushunchalari sinonim sifatida ko'proq to'g'ri keladi. Ta'lim muassasani boshqarish mazmun-mohiyatiga ko'ra ta'limni boshqarishdan farq qiladi, chunki maktabda ta'lim-tarbiya jarayonini ilmiy asosda tashkil etishda bir qancha vazifalarning bajarilishini, ya'ni ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilariga zaruriy sharoitlarni yaratish,

ularning faoliyatini tashkil etish, muvofiqlashtirish, nazorat qilish, sog'lom muhitni yaratish, tahlil qilish va baholash, ijodkorlikni oshirish, shuningdek, yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlash kabi qator boshqa vazifalarni ham amalga oshirishni nazarda tutadi.

Shunday ekan, ta'lim muassasasida boshqaruv faoliyatini tashkil etuvchi rahbarlar nafaqat pedagogik tajribaga, balki boshqaruv funktsiyalari va ularning vazifalari, boshqaruv metodlari va ulardan foydalanish, boshqaruv algoritmi va uning mohiyati, boshqaruv qarorlari va ularni qabul qilish yo'llari hamda rahbarlik uslublari va ularni qo'llash kabi qator tushunchalarga ham ega bo'lmog'i lozim. Ko'rinib turibdiki, ta'lim muassasalarini boshqarishda rahbarlarga menejmentning asosiy tushunchalari, boshqaruvning maqsadi va vazifalari, zamonaviy maktabning tashkiliy tuzilishi, strategik boshqaruv va rejalashtirish qoidalarini, zamonaviy boshqaruvning usullarini, rahbarlik san'ati sirlarini o'rgatadi.

Ta'lim tizimini rivojlantirish yo'nalishida amalga oshirilayotgan islohotlar barcha ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini ilmiy asosda tashkil etish va boshqarishda fan-texnika yutuqlariga asoslangan boshqaruvning eng samarali, innovatsion metodlaridan foydalanishni, boshqaruv yo'nalishida bilim, ko'nikma va malakalarni, yangi shaxsiy va kasbiy sifatlarni talab qiladi, bu o'z navbatida strategik boshqaruvning (strategic management) zaruriyatini belgilab beradi.

Strategiya so'zi bugungi kunda biron-bir faoliyatga rahbarlik qilish, korxonalar yoki muassasalar faoliyatini boshqarishda istiqbolni oldindan aniqlash, faoliyatni oldindan rejalashtirish, bajariladigan vazifalarning yo'nalishini aniqlash, shuningdek, maqsadga erishishda natijalarni oldindan aniqlash va nazorat qilish yo'nalishlarida keng qo'llanilmoqda. Mazkur so'zdan strategik reja, strategik rejalashtirish, boshqaruv strategiyasi, strategik boshqaruv kon'yuktiraviy boshqaruv kabi tushunchalar kelib chiqqan bo'lib, bu tushunchalarning har biri o'zining mazmun-mohiyatiga ko'ra ta'lim muassasalarini boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Strategik reja (strategic plan) - bu muassasada ta'lim tizimini rivojlantirish, ta'lim-tarbiya jarayonida ko'zlangan maqsadlarga erishish - raqobatbardosh bitiruvchilarni besh, o'n yil va undan ko'proq muddatlar ichida tayyorlash yillik va joriy rejalari uchun asos sifatida xizmat qiladi.

Strategik rejalashtirish (strategic planning). Ta'lim muassasasining maqsadlaridan kelib chiqib, amalga oshirish zarur bo'lgan vazifalarni belgilash, mazkur vazifalarni amalga oshirish uchun boshqaruv funktsiyalari, metodlari hamda maqsadlarini aniqlash va amalga oshirish yuzasidan strategik rejalarni ishlab

chiqish jarayoni bo'lib, bunda maqsad va vazifalarning ilmiy asoslanganligi, belgilangan muddatlarning aniqligi va ob'ektivligi, ijrochilarning bilimi va kasb mahorati, tashqi muhit ta'siri, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishi, muassasa imkoniyatlari, shuningdek, boshqaruv strategiyasi, ya'ni strategiyani amalga oshirishni boshqarish yo'nalishlari o'rganilib tahlil qilinadi.

Boshqaruv strategiyasi (management strategy). Ko'zlangan maqsadlarga erishishda ta'lim muassasasi faoliyatini takomillashtirish, pedagogik xodimlar faoliyatini muvofiqlashtirish, strategik reja asosida faoliyatni tashkil etish va boshqarish yo'nalishida asosan boshqaruvning ikki xil turini nazarda tutadi: strategik boshqaruv, kon'yunkturaviy boshqaruv. Amaliy faoliyatda u yoki bu boshqaruv yo'nalishining ustunligi tashkiliy tizimning yangilik darajasi ko'rsatkichlari bilan belgilanadi.

Strategik boshqaruv - bu ta'lim muassasasining strategik maqsadi yo'nalishida muassasa imkoniyatlarini pedagogik xodimlarning umumiy manfaatlari bilan muvofiqlashtirishni nazarda tutuvchi uzoq muddatga tuzilgan dastur, reja va loyihalar asosida boshqarishdir. Strategik boshqaruv odatda, mazkur tizimni boshqaruv madaniyatining yuqori darajasini belgilovchi keng innovatsion dasturlarni amalga oshirish imkoniyatini yaratadi.

Kon'yunkturaviy boshqaruv (conjuncture management) - ma'lum bir davrda muassasaning iqtisodiy holatini tavsiflovchi belgilar majmuasi bilan bog'liq bo'ladi.

Ta'lim muassasasi faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirib borishda, eng avvalo, ko'zlangan maqsadlarga erishishda faoliyatning strategik rejasini tuzish va mazkur reja asosida muassasaning istiqbol maqsadi va imkoniyatlarini xodimlar manfaati bilan uyg'unlashtirishni hamda ta'lim muassasasining faoliyatini zamonaviy o'zgarishlarga moslashtirib borish, ta'lim innovatsiyalarini joriy etishni: ijodiy muhitni yaratish; nazarda tutuvchi uzoq muddatli boshqaruv usullarini boshqaruv jarayoniga tatbiq etish zarur. Bu o'z navbatida istiqbolni tadqiq qilish va maqsadlarga erishishda, rivojlanishga ta'sir etuvchi omillarni oldindan tahlil qilishda zaruriy bilim, sog'lom va ijodiy muhit, rivojlantiruvchi bunyodkor g'oyalar va ularni amalga oshirish san'ati zaruriyatini belgilaydi. Ta'lim muassasalarida innovatsion boshqaruv jarayonida muassasaning istiqbol maqsadi va imkoniyatini pedagog xodimlarning manfaatlari bilan uyg'unlashtiruvchi uzoq muddatli boshqaruv usullari - strategik boshqaruvning amaliyotga qo'llanishi ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Boshqaruv jarayonini takomillashtirish hamda ta'lim muassasasi oldidagi vazifalarni zamonaviy talablar darajasida bajarishda maxsus, funktsional,

mujassamlashtirilgan va diversifikatsiyalashgan strategiyalarni qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshirish mumkin.

Maxsus strategiya (special strategy)- ta'lim muassasasida ta'lim jarayoni samaradorligining pasayib ketishini, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasining DTS talablari darajasidan tushib ketmasligini, shuningdek, tajribali, bilimli, o'z kasbining fidoyilari bo'lgan pedagoglarning ta'lim muassasasidan ketib qolishlarining oldini olish maqsadida uzoq muddatga tuziladi.

Funksional strategiya (functional strategy) - ta'lim muassasasining ta'lim - tarbiya jarayoni ishtirokchilari, bo'limlari, jamoaviy boshqaruv organlari va ma'muriyat hamda jamoatchilik tashkilotlari oldidagi vazifalarni amalga oshirish usullarini o'z ichiga olgan ishchi strategiya hisoblanadi.

Mujassamlashtirilgan strategiya (embodied strategy) - ta'lim jarayonini ilmiy asosda tashkil etishning barcha yo'nalishlarini qamrab olgan hamda ta'lim muassasasining yaxlit faoliyatini o'zida jamlagan mo'ljaldir.

Diversifikatsiyalashgan strategiya (diversified strategy) - ta'lim jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, iqtidorli o'quvchilarni aniqlash va ularni o'qitishda tabaqalashtirilgan yondashuvlarni joriy etish asosida o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini ko'tarish, maktab bitiruvchilari o'rtasida raqobatbardosh, xorijiy tillarni biladigan, bilimli, keng dunyoqarashga ega bo'lgan bitiruvchilar sonini ko'paytirishga qaratilgan vazifalarni amalga oshirish yo'llarini ifodalaydi.

Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishlar va ta'lim tizimidagi islohotlar jarayonida amalga oshirilayotgan yangiliklarga maktab faoliyatini muvofiqlashtirib borishda ta'lim muassasasi rahbarlari joriy rejalar bilan cheklanib kolmay, o'z muassasalari kelajagi va rivojlanishiga ta'sir kiluvchi omillarni hisobga olgan holda, samaradorlikga erishish uchun "strategik" uzoq (besh, o'n yil va undan ko'proq) muddatlarga mo'ljallangan istiqbol rejalarini tuzishi hamda ular asosida faoliyat olib borishi zarur. Ta'lim muassasalarini rivojlantirish hamda boshqaruv jarayonini takomillashtirishda muassasaning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar, rahbarlik uslublari, funktsiya va metodlari, rahbar o'zining boshqaruv faoliyatida afzal bilgan va asoslangan barcha usullar strategik boshqaruvning taktika va strategiyalaridan tashkil topgan tizim sifatida qaraladi. Muassasaning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar bunda bir tomondan strategiyalar bilan boshqaruv faoliyati mazmuni, boshqa tomondan bu tizimning o'zi, ta'lim muassasasida boshqaruv faoliyatini takomillashtirishda, shuningdek, pedagogik xodimlar faoliyatini muvofiqlashtirishda, jamoada sog'lom va ijodiy muhitni yarata olishda, jamoa muhitida turli ahamiyatga ega bo'lgan xatti-harakatlarni motivlashtirishda va shu qatori professional faoliyat

bilan shug'ullanuvchi boshqaruv sub'ektlarining ko'nikma va malakalarining rivojlanishida hamda ularning professional mutaxassis sifatida shakllanishlarida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugun zamonaviy ta'limning modernizatsiyalashgan tizimi deya ta'riflanayotgan o'qitishning (time management) asosida boshqaruv faoliyatini samarali boshqarishga tayyorlashni anglatadi. Hozirgi zamon rahbari uchun hamma vaqt ulgurish, (time management), vaqtni boshqarish eng zaruriy xususiyatlar hisoblanadi. Ma'lumotlarning turlichaligi, voqea va xodisalarning jadallik bilan o'zgarib borishi, vaqtida barcha ishga ulgurib, yanada qisqa vaqt mobaynida sog'lom va ijodiy muhitni yaratishi, sifatli boshqaruvni ta'minlashga undab bormoqda. Vaqtni boshqarish — bu faoliyatni ma'lum turlariga sarflangan vaqtni ongli boshqarish harakati yoki mashg'ulot jarayoni hisoblanib, bu jarayonda samaradorlik va sifatni atayin oshiriladi. Vaqtni boshqarish aniq vazifa, loyiha va maqsadlarni amalga oshirishda foydalaniladigan bilim, ko'nikma va metodlarni taqdim etishi mumkin. Bu jamlanma o'z ichiga faoliyatning katta qismini oladi, aynan: rejalashtirish, taqsimlash, maqsad qo'yish, sarf qilingan vaqtning tahlili, ijodiy tafakkurni oshirish, monitoring, tashkil etish, ro'yxat tayyorlash va birlamchilarini ajrata olish.

Sog'lom va ijodiy muhit orqali boshqaruvni sifatli tashkil etishda vaqtni boshqarishda quyidagi jarayonlarni alohida ajratish mumkin:

- tahlil;
- o'tkazilgan tahlil asosida strategiyalarni modellashtirish;
- maqsadlashtirish: aniq maqsad qo'yish yoki rivojlanishning asosiy yo'nalishini aniqlash.
- belgilangan maqsadlarni amalga oshirish uchun reja tuzish va bajarilishi kerak bo'lgan birlamchi vazifalarni ajratib olish;
- amalga oshirish, belgilangan reja va maqsadga erishish tartibi asosidagi aniq qadam va harakatlar;
- maqsadga erishish, rejalarni amalga oshirish, natijalar bo'yicha yakunlashni nazoratga olish.

Ish vaqtining yetishmasligi — xodimlarning ishini noto'g'ri tashkil etilishi yoki boshqaruvni savodsiz tashkil etish natijasida ish vaqtini qisqartirish, ishlarni bajarishdagi kechikishlar, ishlarning sifatsizligi, ishlab chiqarishdagi yo'qotishlar va boshqalarni keltirib chiqaradigan vaqtinchalik mablag'lar yetishmasligi, nosog'lom muhitni paydo bo'lishiga va ijodiy faoliyatni so'nishiga olib keladi. Rahbarning vaqt yetishmasligi bo'yicha xavotirlari quyidagilar bo'yicha aniqlashtirish mumkin:

- ushbu kunga aniq kun tartibining yo'qligi;

- yordamchi yoki sekretar o'z rahbarining kundalik ish tartibini va qaerda bo'lishini bilmasligi;
- rahbarning ishi ko'pligidan xatlarga o'z vaqtida javob qaytara olmasligidan;
- ish vaqtining yetishmasligi sababli rahbar ishlarini uyda davom ettirishiga to'g'ri kelishida;
- telefon qo'ng'iroqlari va tashqaridan keluvchilarning asosiy ishga xalaqit berishlari;
- asosiy ishdan ko'ra ikkinchi darajali ishlarning ko'pligidan;
- doimiy shoshilinchda bajariladigan ishlar tez toliqishga olib keladi.

Vaqt yetishmasligining asosiy xarakteristikalari:

- ishning rejalashtirilmashligi, faqatgina rahbar ishining rejasizligini emas balki butun tashkilot ishining rejasizligini bildiradi;
- xodimlarning egallagan lavozimlariga mos emasligi;
- o'z imkoniyatlari, ish samaradorliklarini noto'g'ri baholanishi;
- xodimlarning shaxsiy ishini yo'qligi;
- o'z ehtiyojlarini nazorat qila olmaslik;
- sust ishlab chiqarishni keltirib chiqaruvchi motivatsiyaning past darajasi.

Bu esa rahbarning boshqaruv faoliyatini, ya'ni o'z vaqtini samarali taqsimlashi sog'lom va ijodiy muhitni yaratilishga, sifat va samaradorlikka asosiy sabab bo'ladi

Bizning fikrimizcha, ta'limni modernizatsiyalash - ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, xalqaro standartlar darajasiga mos mutaxassislar tayyorlash, sog'lom va ijodiy muhitni yaratish uchun zarur sharoitlar yaratilishini ta'minlash, shuningdek fan va texnologiyalar transferiga asoslangan holda ta'lim xizmatlarini diversifikatsiyalashning innovatsion tizimini yaratishdir. Bunday innovatsion tizimni yaratish uzluksiz ta'lim tizimi oldidagi quyidagi ustuvor yo'nalishlarni belgilaydi:

- davlat tomonidan to'liq ta'lim olish huquqini ta'minlanishi, yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrov darajasining ortishi;
- uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida ta'lim sifati menejmentining joriy etish, ijtimoiy va jamoatchilik hamkorligini rivojlantirish;
- innovatsion yondoshuv asosida ta'limning huquqiy, tashkiliy-iqtisodiy, informatsion, didaktik mexanizmlarini takomillashtirish;
- ilg'or xorijiy tajribalardan kelib chiqqan holda, ta'lim dasturlari mazmunini takomillashtirish va moslashuvchanligini oshirish;

- respublikada amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar, ijtimoiy va iqtisodiy sohalardagi yangilanishlarda ta'lim muassasalarning faol ishtirokini ta'minlash, ta'lim sifatini oshirishga, ta'lim tizimida shaffoflikni ta'minlash va uning qatnashchilari mas'uliyatini oshirish;
- professor-o'qituvchilar tarkibining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning innovatsion shakl, metod va vositalarini amaliyotga joriy etish.

Hozirgi ta'limni modernizatsiyalash sharoitida rahbarlarning menejerlik ko'nikmalari asosida sog'lom va ijodiy muhitni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati quyidagilar bilan o'lchanadi:

- ta'lim muassasalaridagi o'quv jarayonini mehnat bozorining talablaridan kelib chiqqan holda, ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish,.
- talaba-yoshlardagi ma'lumotlilik darajasi, intellektual salohiyat, ijtimoiy faollik, ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi shaxsga yo'naltirilgan o'qitishning samarali tashkiliy shakllari, texnologiyalarini yaratish va amaliyotga tatbiq etish.
- pedagogik innovatsiyalarni o'zlashtirish va uni tatbiq etishga nisbatan rahbarlarning ijodiy kompetentligini rivojlantirish zarurati.

Yuqorida nomi tilga olingan yondoshuvlar o'z mohiyati va ta'sir doirasiga ko'ra ta'limni modernizatsiyalashtirish sharoitida tashkiliy strategiyalarni sifat menejmenti nuqtai-nazaridan takomillashtirish, ta'limga ijodiy yondoshuvni rivojlantirish, shuningdek, boshqaruv faoliyatida sog'lom va ijodiy muhitni yaratish orqali sifat va raqobatbardoshlikni oshirishga, innovatsion menejmentni joriy etishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Абдуллаева Ш.А. Ўспиринларнинг тарбияланганлик даражасини диагностика қилиш ва ҳулкидаги нуқсонларни коррекциялашнинг педагогик асослари. – Пед. фан. доктори даражасини олиш учун ёзилган дисс. Автореферати. – Тошкент, ЎзПФИТИ, 2005.
2. Авлиякулов Н.Х., Романцев Г.М., Ткаченко Е.В. Теория и практика профессионально-педагогического образования. Том 1. – Екатеринбург: Изд-во ГОУВПО “РГППУ”, 2007.
3. Байбаева М.Х. Peculiarities of pedagogical conflicts between students European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Voumel. 7. No.9.2019. – Б. 70-73. (13.00.00. № 3).
4. Байбаева М.Х. Аёл раҳбарларнинг ўзига хос бошқарув услублари // Педагогика ва психологияда инновациялар. Тошкент, 2021. – №4 –Б. 46-51 (13.00.00. № 2)
5. Дзукоева М.Г. Психологических новообразования студенческого возраста: Автореф. дисс. ... канд. псих. наук. – М.: 1999.
6. Жумаев Р.З. Конфликтология асослари, асосий тушунча ва тамойиллари. Ўқув қўлланма. 2015.
7. Adnan Hakim. Contribution of Competence Teacher (Pedagogical, Personality, Professional Competence and Social) On the Performance of Learning. The International Journal Of Engineering And Science (IJES) || Volume || 4 || Issue || 2 || Pages || PP.01-12|| 2015 ||

8. Bartram D. The Great Eight Competencies: A Criterion-Centric Approach to Validation. Article in *Journal of Applied Psychology* 90(6):1185-203. November 2005.

9. Bottino R.M., Forcheri P., Molfino M.T. Technology Transfer in School: from Research to Innovation // *British Journal of Educational Technology*. 1998. № 29 (2).

10. Dave Bartram. The Great Eight Competencies: A Criterion-Centric Approach to Validation. Article (PDF Available) in *Journal of Applied Psychology* 90(6):1185-203 • November 2005 with 8,728 Reads.

11. Hutmacher W. Key competencies for Europe//Report of the Symposium Bern, Switzerland 27-30 March, 1996. Council for Cultural Co-operation (CDCC) a Secondary Education for Europe. Strasburg, 1997.

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqola jahondagi globalashuv va ta'limning integratsiyalashuvi jarayonlarida ta'lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv faoliyatida ijodiy yondashuv, zamonaviy bilim, ko'nikma va malakalarini va kasbiy-ijtimoiy tayyorgarligini rivojlantirishga masalalariga bag'ishlangan.

РЕЗЮМЕ

Данная статья посвящена вопросам развития творческого подхода, современных знаний, умений и компетенций и профессиональной и социальной подготовки руководителей образовательных учреждений в условиях глобализации и интеграции образования в мире.

SUMMARY

This article is devoted to issues of development of creative approach, modern knowledge, skills and competences and professional and social preparation of educational institution leaders in the processes of globalization and integration of education in the world.

BO'LAJAK YOSH KADRLARNING IJODIY FAOLIYATINI PEDAGOGIK JIHATDAN SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI

Uteniyazov Z. B.

*Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
Gumanitar va ijtimoiy fanlarni masofadan o'qitish kafedراسи stajyor-o'qituvchisi*

Tayanch so'zlar: innovatsiya, metodologiya, mustaqil fikr, ta'lim jarayoni, metod.

Ключевые слова: инновация, методология, самостоятельное мышление, образовательный процесс, метод.

Key words: innovation, methodology, independent thought, educational process, method.

Har bir davrning o'ziga xos bo'lgan o'zgarishlari, jarayonlari mavjud bo'lib, hozirgi muhim davr innovatsion davrdagi muhim yangiliklardan biri bu yosh kadrlarning o'zgacha ta'lim uslubidir. Yosh kadrlarni tayyorlashda juda ko'p o'zgarishlar kiritilmoqda. Kunda-kunga yangi qarorlar, o'zgarishlar ta'lim tizimini mutlaqo yangilamoqda. Bu maqola orqali biz siz bilan boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'z uslubiyatlari, qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalari haqida so'z yuritamiz.

O'zbekistonimizda mustaqillik sharofati bilan barcha sohalarda tub islohotlar amalga oshirildi, iqtisodiy rivojlantirishning o'zbek modeli, kadrlar tayyorlashning milliy dasturi ishlab chiqildi va bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratilib, kelajak avlodni tarbiyalash borasida zarur shart-sharoitlar, imkoniyatlar yaratilmoqda.

Mamlakatimiz birinchi prezidenti I. A. Karimov ta'kidlaganidek: «Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq butun mamlakat miqyosida ta'lim-tarbiya, ilm-fan, kasb-hunar o'rgatish sohaslarini isloh qilishga nihoyatda katta zaruriyat sezila boshlandi» [1:29] Yurtimizning kelajagi, uning ertangi taqdiri, ozod va obod jamiyat qurilishiga erishishimiz ham ma'lum ma'noda shu islohatlarning natijasiga bog'liq edi. «Chunki ta'lim-tarbiya ong mahsuli, lekin ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini ham belgilaydigan omildir. Binobarin, ta'lim-tarbiya tizimini o'zgartirmasdan turib ongni o'zgartirib bo'lmaydi. Ongni, tafakkurni o'zgartirmasdan turib esa biz ko'zlagan oliy maqsad- ozod va obod jamiyat barpo etib bo'lmaydi» [2:30] degan yurtboshimizning

fikrlaridan ta'lim-tarbiya islohati, yuqori malakali kadrlar tayyorlashga erishish mamlakatimiz taraqqiyotini ta'minlovchi asosiy omillardan biri ekanligini bilib olishimiz mumkin.

Bo'lajak kadrlarni, yosh o'qituvchilarini malakali, bilimli, savodli qilib tarbiyalashda, ijodiy yondashishga o'rgatishda, ijodiy faollikni oshirishda ko'p jihatlarga e'tibor berish lozim. Chunki bo'lajak kadrlar o'z-o'zidan kadr bo'lib yetishmaydi. Ularga ham kimdir ta'lim beradi, tarbiya beradi. Shuning uchun ham eng avvalo boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda ularga ta'lim beradigan insonlarni to'g'ri tanlay olish kerak. Ularning qo'lidan chiqqan yosh kadrlar kelajakda bizning farzandlarimizni xuddi o'zlaridek qilib tarbiyalashi hech gap emas. Ahamiyat beriladigan jihatlarni ko'rib chiqsak:

- Yosh kadrlarni tayyorlaydigan o'qituvchilarni to'g'ri tanlay olish;
- Ularga amaliyotni ko'proq o'tish, chunki nazariyani bilgani bilan amalda uni qo'llab bilmasa bu baribir 0 ga teng demakdir;
- Zamonaviy texnologiyalarni o'rgatish;
- Ta'limni barcha jabhalaridan, yangiliklaridan bohabar bo'lishga o'rgatish;
- O'quvchilarning psixologiyasini bilishi uchun psixologiyani mukammal o'rgatish;
- Ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish;
- Chet tillarni bilish darajasini oshirish;
- Turli xil zamonaviy texnologiyalaridan foydalana olish va hakazo.

O'quv jarayoni bilan shug'ullanuvchi har bir o'qituvchi (pedagog), tarbiyachi va boshqalar ushbu uch metodologik asosning hammasiga birday amal qilishi shart. Faqat shundagina ular kutilgan natijaga erishishi mumkin.

Pedagogik texnologiya quyidagi talablarga javob berishi lozim:

- o'quv-tarbiyaviy jarayonda o'quv-texnik vositalari ob'ekt va usullaridan maqsadli foydalanishi;
- dars jarayonlarida faqatgina bilim saviyasiga qarab qolmasdan balki o'quvchilarning ijodiy yondashishlarini e'tiborga olish;
- pedagogik jarayonda muloqot tizimini to'g'ri tashkil etish va pedagogik ma'lumotlarni taqdim etish;
- o'quvchilarning bilim olish jarayonini boshqarish tizimi (o'zlashtirish faoliyatidagi boshqaruv tizimi);
- belgilangan masalani yechish maqsadida pedagogik jarayon uslub va vositalarini shakllantirish;
- o'qish va tarbiya jarayonini rejalashtirish;

- bir-biriga bog'liq g'oyalar tizimi, insonlar faoliyatini tashkil etish vositalari, ta'lim maqsadiga erishish resurslarni ichiga olgan yaxlit integrativ jarayon;
- pedagogik tizimni texnologik loyihalash.

Ta'lim jarayonini amalga oshirish va baholashni rejalashtirishda quyidagi mezonlarga tayaniladi:

1. Konseptuallik: har bir pedagogik texnologiya o'z tarkibida falsafiy, psixologik, didaktik, ijtimoiy pedagogik asosni qamrab olgan aniq ilmiy konsepsiyaga tayanishi lozim.

2. Tizimlilik: Pedagogik texnologiya hamma o'zaro bog'liq qismlardan iborat tizimning mantiqiy jarayoni belgilariga ega bo'lishi va yaxlit bo'lishi lozim. Pedagogik texnologiya o'quvchilarning rivojlanishi, ijodiy shug'ullanishining metod, vositalarini, tafakkur rivojini o'rganadi, qiyinchiliklarni yengishga o'rgatadi.

O'quvchilarda o'quv materialini tushunishiga, muammoli izlanishning yangi shakllarini egallashlariga imkon beradi. Bilish izlanish jarayonini boshqarishni ta'minlaydi. Jarayonning mazmun-mohiyati uning qismlarining uzviy bog'liqligi, yaxlitligidan iborat.

3. Samaradorlik. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar raqobatli shartlar asosida mavjud bo'lib, natijalar bo'yicha samara berishi, optimal harakatli bo'lishi va ta'limning ma'lum bir standartlarini kafolatlashi shart.

4. Qo'llanuvchanlik. Pedagogik texnologiya bir xil ta'lim muassasalarida boshqa sub'ektlar tomonidan ham qo'llanilish imkoniyatini beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda juda ko'p jihatlarni e'tiborga olish muhim. Masalan boshlang'ich sinf o'qituvchilari matematika, ona tili, odobnoma, o'qish kabi fanlarni ham yaxshi o'zlashtirgan bo'lishi kerak. O'zi boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'la turib uning matematikadan savodi yaxshi bo'lmasa ulardan tarbiyalanayotgan bolalar ham matematikani yaxshi o'zlashtiradi deb ayta olmaymiz. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini shunday tayyorlash kerakki, ular o'rta sinfga ya'ni 5-sinfga o'tganida barcha fanni yaxshi o'zlashtirgan, yozuvlari yaxshi, aqliy salohiyati rivojlangan bo'lishi joizdir.

Biz har tomonlama rivojlangan o'qituvchi tayyorlashimiz zarur. Ularning qobiliyatlari yo'q bo'lishi mumkin emas, ularni yuzaga chiqarish bizning qo'limizdadir. Masalan o'qituvchilarda bilim darajasi yaxshi bo'lsa-yu ijodkorlik qobiliyati rivojlanmagan bo'lsa o'qituvchi muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Har qanday o'qituvchi bolani tayyorlay-versa-yu son ko'p bo'lib sifat bo'lmasa bizning kelajagimizni yorug' bo'ladi, mustahkam bo'ladi deya faxrlana olmaymiz. Yosh kadrlarni har tomonlama mukammal tarbiyalashda

ularning psixologiyasini ham bilish lozim. Kimdir bolalarni yaxshi ko'rsa ularga mehr bera olsa-yu yana kimdir bolalar bilan ishlash qobiliyati bo'lmasa bular ikkalasini teng miqdorda o'qituvchi deyish mushkul bo'ladi. eng avvalo, boshlang'ich sinf o'qituvchilari bolani seva olishi, xuddi o'z bolasidek ko'ra bilishi kerak. Ularga mehrini, tarbiyasini xuddi o'z bolasiga bergandek bersalar biz ta'lim sifatidan qo'rqmasak bo'ladi.

Bolaning o'quv faoliyatini rivojlantirishda turli o'yinlardan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Bolalar o'yin orqali o'z bilimlarini mukammallashtiradilar va uni chuqur o'zlashtiradilar. Shu jihatdan qaraganda, ta'lim jarayonida qo'llanadigan didaktik o'yinlarning roli beqiyosdir. Didaktik o'yinlar ta'lim jarayoni samaradorligini oshiradi, ta'lim jarayonida o'quvchilar faolligini, o'qish motivlarini rivojlantiradi. O'qish motivlari ta'lim jarayonini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishda ham muhim o'rin tutadi.

Didaktik o'yinlar boshlang'ich sinflarda ta'limning samarali borishiga o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini muvaffaqiyatli boshqarishga ham katta yordam beradi, ya'ni didaktik o'yinlar vositasida nazariy bilimlar oson egallanadi, o'quvchilarning bilim olishga qiziqishlari ortadi.

Didaktik o'yinlar nafaqat boshlang'ich sinflarda, balki ta'limning keyingi bosqichlarida ham o'quvchilarning bilimga bo'tgan ishtiyoqlari rivojiga katta turtki bo'tishi mumkin. Ayniqsa qiyin o'zlashtiruvchi o'quvchilarning bilish imkoniyatlarini oshirishga bunday oyinlar samarali ta'sir ko'rsatadi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, boshlang'ich sinflar uchun yaratilayotgan o'quv qo'llanmalarida shu sohaga oid materiallar tanqisligi ko'zga tashlanib turadi. Hozirgi davrda pedagogik texnologiyalar asosida ta'limni tashkil etishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Darsni tashkil etish:

Birinchiidan, o'qituvchi o'quvchilarga darsga qiziqish uyg'otishi zarur. Yani, Motiv hosil qilish: Buni darsning o'tgan darsni mustahkamlash qismida va yangi darsni o'tishga tayyorgarlik qismida, butun dars davomida ham amalga oshiriladi. Motiv hosil qilishda turli didaktik o'yinlar, topshiriqlar, musobaqalar va boshqa ish usullaridan foydalaniladi.

O'zbek xalqining ulug' allomalaridan biri Abu Rayhon Beruniy asarlarida yosh avlodga bilim berishning turli yo'llari va vositalari haqida tushunchalar berilgan bo'lib, ularni mustaqil fikrlaydigan, yangilik yarata oladigan qilib tarbiyalash xususida to'xtalib o'tgan. «Qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar» asarida Beruniy sxolastik metodlardan voz kechish, dars samaradorligini oshirish yo'llarini izlash bolalarning xotirasini rivojlantirishga, fikrlashga o'rgatishini ta'kidlab o'tgan. «Maqsad gapni cho'zish emas, balki

o'quvchini zeriktirmaslik, chunki doimo bir xil narsaga qaray berish malollik va sabrsizlikka olib keladi. O'quvchi fandan-fanga o'tib tursa, turli bog'larda yurganga o'xshaydi. Birini ko'rib ulgurmasdan boshqasi boshlanadi va u kishi har bir narsada o'ziga yarasha lazzat bor deyilganidek ularni ko'rishga qiziqadi va ko'zdan kechirishni istaydi. Bir xil narsa charchatadi, xotiraga malol keltiradi»³ [3: 106]

Ta'lim berish o'qituvchidan izlanishni, pedagogik mahoratni talab qiladi. Ilmiy salohiyatga boy bo'lgan ustozgina mavzuni pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda o'quvchilarga mahorat bilan yetkazib beradi. Mavzuning maqsadiga qarab, ta'lim metodlarini tanlay biladi, kerakli vositalardan o'z o'rnida foydalanadi.

Ifodali o'qish. Boshlang'ich ta'lim tizimida mantiqiy o'qish (matnni to'g'ri, tushunib, tez (me'yorida) o'qish) va adabiy o'qish mukammal o'zlashtirilganidan song ifodali o'qishga o'tiladi. U yod olingan she'riy asarlarni ifodali o'qishni ham o'z ichiga oladi. Ifodali o'qishning muvoffaqiyati o'quvchilarning asar mazmuni, g'oyaviy- badiiy xususiyatlari haqida muayyan tushunchaga ega bo'lishlari bilan bog'liq.

Ifodali o'qish intonatsiya – ohang yordamida asarning g'oyasi va jozibasini to'g'ri, aniq, yozuvchi niyatiga mos ravishda ifodalay bilishdir. Ifodali o'qish adabiyotni aniq va ko'rgazmali o'qitishning dastlabki va asosiy shaklidir”, deb ta'kidlaydi metodist olim M. A. Ribnikova⁴ [4:125]. Demak, “Ifodali o'qishning asosiy vazifasi asarning mazmunini va emotsionalligini intonatsiya orqali o'quvchilarga ko'rgazmali qilib ko'rsatishdir. Ifodali o'qishning asosiy tamoyili o'qiladigan asar go'yasi va badiiy qimmatini chuqur tushunishdir”⁵ [5:7, 9]

Yuqorida ta'kidlangan metodlardan tashqari, boshlang'ich sinf o'qish darslarida zamonaviy pedagogik texnologiya usullaridan “Aqliy hujum”, “Tarmoqlash”, “Guruhlar bilan ishlash”, “Blis texnologiyasi”, “FSMU texnologiyasi” kabilardan ham foydalanish yaxshi samara beradi.

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, har bir darsda qanday metoddan foydalanish, darsda qanday usullarni qo'llash o'qituvchi o'qituvchi tomonidan oldindan belgilab olinishi va puxta ishlab chiqilishi lozim.

Adabiyotlar:

1. I.Karimov. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin. «Tafakkur»jurnali, 1998y, 2-son, 29 bet.
2. Beruniy. Qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar. Tanlangan asarlar. 1-jild. Tosh- kent, 1968. 106-107-b.
3. Рыбникова М.А. очерки по методике литературного чтени. – Учпедгиз 1945. – стр. 125.

4. Jo'rayev K. ifodali o'qish va hikoya qilish. - .: "o'qituvchi", 1968. 7-9-betlar.
5. . Rozikov O., Og'aev S., Maxmudov A., Adizov B. Ta'lim texnologiyasi. – Toshkent «O'qituvchi» 1999-yil
6. Sayidaxmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiya mohiyati. – «Xalq ta'limi», 1999-yil 1-son, 97-102 betlar.
7. Sayidaxmedov N.S. Pedagogik maxorat va pedagogik texnologiya. – Toshkent, 2003-yil

РЕЗЮМЕ

Maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda asosiy e'tibor beriladigan jihatlar, ijodkorlik qobiliyatini shakllantirishda ular qo'llaydigan uslub va texnikalar ularning bilish doirasidagi ilm-fan kabi masalalar bo'yicha, shu jumladan ijodiy bilim va ko'nikmaga ega bo'lish haqida ham so'z yuritilgan.

РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются основные аспекты подготовки будущих учителей начальных классов, методы и приемы, которые они используют при формировании творческих способностей а также такие вопросы, как наука в пределах своих знаний, в том числе приобретение творческих знаний и умений.

SUMMARY

In the article discusses the main aspects of training future primary school teachers, the methods and techniques they use in the formation of creativity, and issues such as science within their knowledge, including the acquisition of creative knowledge and skills.

PEDAGOGIK TIZIMDA TA'LIM RAHBARLARI VA ULARNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Orakbaev Z. Z.

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Gumanitar va ijtimoiy fanlarni masofadan o'qitish kafedrası stajyor-o'qituvchisi

Tayanch so'zlar: boshqaruv, jarayonlar, jamoa, imidj, muloqot, madaniyat, rahbar qiyofalari, texnologiyalar, kadrlar.

Ключевые слова: управление, процессы, команда, имидж, коммуникация, культура, лидеры, технологии, персонал.

Key words: management, processes, team, image, communication, culture, leaders, technologies, personnel.

Ta'lim-tarbiya deganda biz albatta eng avvalo ta'lim muassasalarini ko'z oldimizga keltiramiz. Ta'lim muassasalarida ta'lim berish jarayonlari o'qituvchilarga va ularni boshqarayotgan rahbarlarga taalluqlidir. Shunday ekan, biz rahbarlik, boshqaruv jarayoni, rahbarning xislatlari haqida alohida to'xtalib o'tamiz:

Rahbarlik - bu turli xil vazifalarning to'plami yoki amal kursidan iborat emas, balki – kasbdir. Rahbarlik insondan zarur xarakter, bilim, ko'nikma, malaka, mahorat, madaniyat kasbiy nazokat, tajriba, qobiliyat va o'ziga xos xususiyat talab etadi.

Boshqaruv jarayoni – bu rahbar tomonidan o'z qo'l ostidagilarga topshiriq berishdan iborat bo'lib, bunda topshirilgan ishning maqsadi, muddatlari, ish sharoiti va ijro natijalarini baholashning mezonlari qayd qilingan bo'ladi.

Boshqarish – bu boshqalarni ishlashga undash, nazorat qilish, to'g'ri qaror qabul qilish, jarayonni tashkil etish va boshqarish demakdir. Boshqarishning asosan uchta turi mavjud bo'lib, ular demokratik, avtoritar, liberal tarzda namoyon bo'ladi. OTM rahbari mazkur boshqaruvning har uchala turlaridan vaziyatdan kelib chiqqan qolda, maqsad va masalaning qo'yilishiga qarab foydalanadi. Lekin, ularning bittasi u yoki bu rahbarda ustunlik qilishi mumkin.

Pedagogik jarayonga rahbarlik qilishda bir necha boshqarish funktsiyalari bajariladi: diagnostik funktsiya (pedagogik tizimni joriy holatini o'rganish uchun lozim), qayta aloqa o'rnatish funktsiyasi (qo'yilgan pedagogik vazifalarni bajarilganligini aniqlash imkoniyatini beradi), mo'ljallash funktsiyasi (idel

ta'lim-tarbiya modeliga qaratilgan faoliyatni yo'naltiradi), stimullashtiruvchi funktsiya (ta'lim-tarbiya davomida foydalanmagan resurslarni jalb etish uchun qo'llaniladi), korrektsiyaviy funktsiya (ma'rifiy jarayonning konstruktiv kechishini ta'minlash uchun lozim).

Pedagogik boshqaruv, ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llanilmagan resurslarni jalb etish mexanizmini belgilab olish imkoniyatini beradi. Har qanday boshqaruv vaziyati intellektual mazmun kasb etadi, negaki yuzaga kelgan muammoni boshqarish mavjud resurslardan o'rinli foydalanish, inson ongi, tafakkuri va xulqiga ta'sir ko'rishni taqozo etadi. Ulardan foydalanish faqatgina samaradorlikni ta'minlamasdan, yillar davomida qo'llanib kelinayotgan boshqaruv usullarini mazmunan takomillashtirish uchun xizmat qiladi.

Inson bu dunyoga kelar ekan, o'ziga yarasha o'rni, qadr-qimmatini, bilimi, moddiy va ma'naviy boyliklari bo'lishini xohlaydi va albatta shunga yarasha o'zlari ham mehnat qilishadi, ilm olishadi. Olam o'z ichiga misli ko'rilmagan darajada mavjudotlarni qamrab olganki, hayot faqat va faqat izlanishda bo'lgan, o'z oldiga maqsad qo'yib shunga harakat qilganlargagina o'z mukofotini topshiradi. Bugungi kunda ham insonlar o'z o'rnini topish maqsadida izlanishmoqda, yangidan-yangi texnologiyalarni, usullarni, boshqaruv jarayonlarining turli manzaralarini kashf etishmoqda. Bu o'rinda ta'kidlashimiz mumkinki, rahbar xodimlar alohida ahamiyatga egadir.

Rahbar-bu o'z uslubiga, o'z madaniyatiga, o'zining shaxsiy fikriga va imidjiga ega bo'lgan ma'naviyatli bir shaxsdir. Rahbarlar atrofdagi insonlardan o'zining turli jabhalardagi fikrlari bilan, madaniyati bilan ajralib turmog'i lozim. Biz ushbu maqola orqali, rahbar imidjiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz...

Imidj - u o'zida yetarli darajada his-tuyg'uga bezalgan ob'ekt to'g'risidagi axborotni qamrab oladi va aniq ijtimoiy munosabat tasavvurini yuzaga keltiradi. Ijtimoiy munosabatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, har bir shaxs o'z munosabatidan kelib chiqqan holda o'z imidjini yaratadi.

Xo'sh, har bir shaxs o'z imidjini yaratar ekan, rahbar xodimlar ham o'z imidjini o'zi yaratadimi? Ularga boshqaruv huquqi berilganidek imidj tanlash huquqi ham berilganmi? Bunday savollar albatta har bir insonda tug'ilishi tabiiy hol. Ana shu savollarga javobni kengroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, rahbar xodim bu ikki karra mas'uliyatli xodim sanaladi. Chunki u izidagi butun bir jamoani boshqaradi, ularning ishiga javobgar bo'ladi, ularning yurish-turishi, madaniyatiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Bundan ko'rinib turibdiki, rahbar-bu jamoaning otasi yoki onasidir. Uning tarbiya berish, ta'lim berish, shu jumladan to'g'ri qarorga kelish mas'uliyati boshqalarga qaraganda ortiqcha ishlashni talab etadi. U shu jumladan o'zining imidjini ham o'zi yaratishi va

bu imidj boshqa xodimlarga o'rnak bo'la olishi lozim. Quyida sizlarga rahbar xodimlar ega bo'lishi kerak bo'lgan bir qancha xususiyatlarni aytib o'tamiz:

1. Jamoada yoqimli psixologik muhitni yaratish. Nizolarni samarali va adolatli hal qilinishi. Jamoada o'zaro ishonch, g'urur hissini, ongli intizomni tashkil etish;

2. Muloqot madaniyatini shakllantirish. O'qituvchi, ota-ona va talabalar bilan muloqot uslubini tahlil qilish. Hamsuhbatini diqqat bilan tinglash. Irodani tarbiyalash, shakllantirish, xodimlar bilan xulqni boshqarish va nazorat qila olish;

3. Ijtimoiy psixologik madaniyat. Ta'lim an'analarini saqlash va rivojlantirish. Jamoaning yakdilligi va birligini ta'minlash;

4. Haqqoniylik, insonlar bilan hayrixohlik, do'stona muhitni tashkil etish, tanqidiy tafakkurni rivojlantirish;

5. Har bir xodimning yutuq va kamchiliklarini ko'ra olish, har bir xodimni tushuna olish, ko'ngliga yo'l topa olish, faol bo'lish hamda mas'uliyatli bo'lish;

6. Ma'muriy boshqaruv madaniyati. Pedagogik jarayonni ilmiy asosda tashkil etish. Rivojlanish dasturini jamoa bilan hamkorlikda yaratish. Axborotlar to'plash va rejalashtirish.

Har bir rahbar o'z boshqaruv uslubiga ega:

1. Ichki va tashqi ma'naviy madaniyat talablariga rioya etish;

2. Aktyorlik san'atini namoyon etish;

3. Pedagogik texnika va pedagogik mahorat sirlarini chuqur egallash.

Ma'naviy madaniyat rahbarning o'zini namoyon etuvchi mezonlardan biri uning imidji hisoblanadi.

Psixologik jozibardorlik xususiyatiga ega shaxs insonlar e'tibori va hurmatiga sazovor bo'ladi, unga bu bioenergetik quvvat to'ldirish va tiklash imkonini beradi, bunga undagi ijobiy barqaror xushkayfiyat misol bo'ladi. O'zining maqsadlariga erishgan sari optimist va o'ziga ishonch shakllanib boradi. "O'zini taqdimot qilishning umumiy texnologiyasi"da to'rtta asosiy texnologik jihatlar mavjud:

Qiyofa vizualizatsiyasi – yuz gigiyenasi, fiziognomika, kosmetologik tuzatish, makiyaj yoki vizaj, sochlarni parvarishlash va mosturmakni tanlash;

Kinesika – tananafisligi, xatti-harakat va holat elegantligi, ishora san'ati, sog'lom turmush tarzi;

Kiyinish madaniyati – erkak va ayollar zamonaviy moda olami tendensiyalari, yaxshi kiyinib yurish, aksessuarlar samaraligi;

Verbal effekt – oyoqlarning yig'ilgan holatda turishi, qo'llarning me'yorida harakatlanishi, ovoz tembrining juda yuqori emasligi yoki aksincha, ifodali nutqni

rivojlantirish va mazmunli nutq kiradi. Pedagog olimlarning ta'kidlashicha, ta'lim muassasasida faoliyat olib boruvchi rahbarlar kompetentsiyasi o'z xarakter xususiyatiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi.

1. Standart kompetentsiya – ushbu faoliyatga oid doimiy va odatiy vazifalarni bajarish qobiliyati.

2. Asosiy kompetentsiya – ushbu faoliyatga oid innovatsion vazifalarni bajarish qobiliyati.

3. Yetakchi kompetentsiya – kasb faoliyatining yangi turlarini yarata olish qobiliyati.

Ta'lim muassasalarida ishlaydigan xodimlarning va ularga yo'l-yo'riq ko'rsatadigan rahbarning ham albatta bilishi kerak bo'lgan vazifalari, majburiyatlari mavjud bo'lib, ularga qat'iy amal qilishi lozim. Chunki ta'limni boshqarish, ta'lim jarayonini rivojlantirishda rahbarning o'rni alohidadir. Rahbar faqatgina o'z doirasi bilan chegaralanib qolmasdan, balki o'z xodimlarining ish faoliyatlarini ham kuzatib borishi, ularga kerak vaqtida qat'iy choralarni ko'ra olishi, rag'batlantirishi va jazoni ham qo'llay olishi kerak. Rahbarning majburiyatlari ham o'ziga yarasha bo'lib, eng avvalo, ta'lim sohasini rivojlantirishga qaratilishi, so'ng esa o'z mahkamasining qonun-qoidalarini ham qonun doirasida yaratib olgan bo'lishi lozim. Rahbar xodimlarning ish kunida har biri uchun javobgar shaxs hisoblanadi. Shuning uchun ham rahbarning mas'uliyati boshqa xodimlarga qaraganda ikki barobar ortiq hisoblanadi.

Rahbarga xos xislatlarga quyidagilarni kiritishimiz mumkin bo'ladi:

- Strategik rejalashtirishga moyillikning kuchliligi.
- Ishchilarni, mehnat resurslarini taqsimlash bo'yicha maqbul va o'z vaqtida qaror qabul qilish.
- Faoliyat doirasini kengaytirish yoki yuksak tartibda mehnat qilish evaziga o'z mas'uliyatini oshirishga intilish.
- Xavfli sharoitda ijodiy va ratsional qaror qabul qila olish.
- O'z kuchiga ishonch.
- O'z huquqlarini anglash va mas'uliyatni his qilish.
- Jamoa manfaati uchun o'zini baxshida etishga tayyor turish.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, har bir rahbar o'zining imidji orqali boshqa xodimlarni o'ziga jalb qila olishi, o'zining ish uslubini ham shu orqali o'zgalarga yaxshi tushuntira olishi va shu bilan birgalikda imidji orqali boshqaruv jarayonini yaxshi yo'lga qo'ya olishi mumkin. Chunki, rahbar eng avvalo o'zini tushunishi, o'zining ish uslubini, tashqi qiyofasini o'zi yaratib olishi zarur. Ana shundan keyingina u boshqa xodimlarning ishiga aralashishi,

ularga yo'l-yo'riq ko'rsatishi va ta'lim-tarbiya jarayonida ham o'zining fikrlari bilan boshqalarga o'rnak bo'la olishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Qosimova N. "Boshqaruv muloqoti psixalogiyasi" Jurnal., 2015-yil, fevral, №2 36 b
2. Zaynutdinov SH.N. "Menejment". O'quv qo'llanma./ T.:Cho'lpon, 2011.-320b.
3. Qosimova D.S. Menejment nazariyasi: darslik. – Toshkent. Tafakkur bo'stoni, 2011. -336b.
4. Internet materiallari:
<http://www.lex.uz>, <http://www.ziyounet.uz>

РЕЗЮМЕ

Bugungi keltirilgan ushbu maqolada pedagogik rahbarlarning o'ziga xos bo'lgan pedagogik uslublari, xususiyatlari, xodimlar bilan ishlash jarayonlari, ta'lim tizimida qo'llanilayotgan ta'lim texnologiyalari shu bilan birgalikda pedagogik tizimning yangicha yondashuvlari haqida so'z yuritilgan.

РЕЗЮМЕ

Сегодняшняя статья рассказывает о педагогических методах, особенностях, процессах работы с работниками, воспитательных технологиях, используемых в системе образования, а также о новых подходах к педагогической системе.

SUMMARY

Today's article talks about pedagogical methods, characteristics, processes of working with employees, educational technologies used in the educational system, as well as new approaches to the pedagogical system.

MUSIQA TO'GARAKLARIGA O'QUVCHILARNING QIZIQISHLARINI OSHIRIB BORISH OMILLARI

Alayeva Z. M.

*Buxoro davlat pedagogika instituti "Musiq va tasviriy san'at"
kafedrasi o'qituvchisi*

Junaydova M. H.

Buxoro davlat pedagogika instituti "Musiq ta'limi" yo'nalishi talabasi

Tayanch so'zlar: pedagoglar, g'oyalar, iqtidorli o'quvchi, ma'naviyat, barkamollik, mehnatsevarlik, fazilatlar, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, innovatsiyalarni amaliyotga tatbiq etishda talabalarning bilim sifatleri.

Ключевые слова: педагоги, идеи, одаренные учащиеся, духовность, добросовестность, трудолюбие, качества, знания учащихся при реализации нововведений в Национальной программе подготовки кадров.

Key words: educators, ideas, gifted student, spiritual, perfection, hard work, traits, National personnel training program, departmental qualities of students in applying innovations to practice.

O'zbekiston Respublikasi o'zining iqtisodiy, ijtimoiy siyosiy rivojlanishning porloq yo'liga qadam tashlaganiga ham 20 yil bo'ldi. Mustaqillikning ana shu yillari ichida iqtidorli yoshlarni izlash, ularni tarbiyalash va iste'dolarni oshirish davlatimiz oldidagi dolzarb vazifalaridan biri bo'lib keladi.

Shunday bo'lishi ham tabiiy edi. Davlatimiz o'z mustaqilligini qo'lga kiritgan bir vaqtda, bu mustaqillikni himoya qiladigan, ravnaqi yo'lida fan va texnika yutuqlarini yangi kashfiyot jabhalarida qo'llaydigan va joriy qiladigan yetuk, malakali mutaxassislar havodek zarur. Bugungi kunda maktablarda kimlar ta'lim olishi, ular kelajakda qaysi kasb egasi bo'lib chiqishi kabi masalalarga jamiyatimiz befarq qaray olmaydi. Ular zukko, aql zakovatli, bilim va malaka doirasi keng bo'lgan mutaxassis bo'lib yetishishi uchun xalq ta'limi tizimining har bir bosqichida pedagog va tarbiyachilar o'z hissalarini qo'shishlari lozim. Bu esa iqtidorli va iste'dodli o'quvchilarni izlab topish, ularga takomillashgan shaklda ta'lim tarbiya berish, ularning qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga xizmat qiluvchi shart sharoitlarni yaratish demakdir.

O'zbekiston istiqbolga erishgach, davr oldimizga demokratik va insonparvarlik g'oyalariga asoslangan, shaxsning qobiliyati va imkoniyatlari

hisobga olingan, davlat hamda jamiyatning talablarini o'zida aks ettirgan milliy ta'lim modelini yaratish vazifasini qo'ydi. Bu muhim vazifa 1997 yil 29 avgust kuni bajarildi. Shu kuni Respublika oliy Majlisi X1 sessiyasida Prezidentimiz I.A.Karimovning tashabbuslari va bevosita rahbarliklari bilan yaratilgan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" qabul qilindi.

O'sha tarixiy sessiyada mustaqillikka erishib, taraqqiyot yo'lidan dadil borayotgan mamlakatimiz ruhini, g'oyalari va intilishlarini o'zida aks ettirgan ta'lim tizimining milliy modeli har tomonlama chuqur tahlil qilinarkan, asosiy e'tibor bu tizimda iqtidorli yoshlar bilan ishlash, ularni ona-Vatanga, milliy g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalashga qaratildi.

Shunday ekan, maktabda ishlaydigan har bir o'qituvchining eng asosiy vazifasi – ijodiy izlanuvchan, mustaqil fikr yuritish qobiliyatiga ega yoshlarni aniqlash, ular bilan alohida shug'ullanishi va iste'dodlarni oshirish yuzasidan tadbirlar ishlab chiqishdan iborat.

Ilmiy tadqiqotlarni ko'rsatishicha, 1-sinfqa qadam qo'ygan jajji bolajonlarning 60 foizida turli qobiliyat nishonalari namoyon bo'lar ekan. Ho'sh iqtidorli o'quvchi kim? Uni boshqa tengdoshlaridan qanday ajratish mumkin?

Quyida e'tiboringizga maktab o'quvchisi shaxsining iste'dodini shakllanganlik darajasini ko'rsatuvchi xislatlari keltiriladi.

Iqtidorli o'quvchi shaxsining eng muhim innovatsion xislatlari, O'quvchilarning ijodiyotga yo'nalgan xislatlari:

- aqliy va ijodiy faoliyati, o'ta qiziquvchanligi;
- darsda o'tilmagan, dasturdan tashqari ko'plab ma'lumotlarni bilishga intilish, voqea va xodisalarning sababini izlash, uni aniqlashga harakat qilish;
- noma'lum narsalarni tadqiqotchilik asosida o'rganish, mohiyatini tushunib yetish, turli xil qiziqarli jumboqlarni o'rganish;
- qiziqishlarning doirasini keng bo'lishi, yangilik va axborotlarga chanqoqlik;
- yaxshi esda olib qolish qobiliyatiga ega bo'lish;
- nostandart fikrlash, ixtirochilik qobiliyatiga ega bo'lishi;
- topshiriq va vazifalarni bajarishda ilmiy yondashish;
- sinfda, guruhda, lider bo'lishga intilish;
- o'quvchi shaxsi uchun ijodiyotning alohida ahamiyat kasb etishi;
- o'z ustida ishlashga intilish

O'quvchilarning yangiliklarni amaliyotga qo'llashdagi idoraviylik xislatlari:

- o'quvchi shaxsining maktabdagi faoliyati ko'p qirrali;
- ilm olish, o'qish jarayonida sabr toqatli bo'lishi; to'garak va ilmiy jamiyatning faol ishtirokchisi bo'lish, fan yangiliklari haqida ma'lumot berish;
- mustaqil fikrini barilla bildira olish;
- egallagan bilimlarni o'z ishida, turmushida ongli ravishda qo'llay bilish;
- darslikdan tashqari adabiyotlar bilan mustaqil shug'illanish, bu adabiyotlardagi ilmiy tushuncha va g'oyalarning mohiyatini tushuna bilishlik;
- o'qigan matndagi g'oyalarni erkin va tez bayon qila olishlik;
- o'rtoqlarni ilmiy ijodiyotga targ'ib eta olishlik;
- o'z fikriga tanqidiy yondasha olishlik;

O'quvchining ma'naviy barkamollik va mehnatsevarlik xislatlari:

- Mustaqil ravishda ishlash va o'ynash qobiliyatiga, o'z ishini rejalay olish va tashkil qila bilish ko'nikmalariga ega bo'lish;
- O'quvchi shaxsidagi poklik, to'g'rilik;
- O'z ijodiy faoliyatini rejalashtira olishlik;
- Javobgarlik xissi o'ta rivijlangan bo'lishi;
- Adolatparvar bo'lishi;
- Sinf va maktab uchun zarur bo'lgan topshiriqlarni bajonidil bajarilishi;

O'quvchining individual shaxsiy xislatlari:

- O'qishdan tashqari tashkil qilinadigan tadbirlarda faol qatnashish;
- Diqqatni talab qiluvchi o'yinlardagi qiziqishi;
- Xorijiy tillarni o'rganishga intiluvchanlik;
- Kompyuter texnikasi bilan erkin va muntazam shug'ullana olishlik, zamonaviy axborot texnologiyasi haqida tushunchaga ega bo'lishi;
- Kitobni jondan sevishi;
- O'quvchi shaxsida so'z boyligi miqdori kata bo'lishi;
- O'quvchi shaxsidagi o'ziga ishonch va ijodiyotning o'sish sur'ati;

Ijodkor o'quvchining aniqlash bosqichlari:

- 1-bosqich tahliliy bosqich- ta'limning boshlang'ich pog'onasi (1-4 sinflar)
- 2-bosqich-diagnostika tashxis qo'yish, o'quvchilarda qobiliyat va iste'dodni aniqlash(5-9 sinflar)
- 3-bosqich-yuqori sinflarda(10-11 sinflar) o'quvchilardagi aniqlanilgan ijodkorlik qobiliyatlarini yanada chuqurroq va to'laroq o'rganish.

Avvalo o'quvchining dunyoqarashi keng bo'lishi uchun gumanitar yo'nalishdagi fanlarni chuqur o'rganishi, shuningdek, estetik yo'nalishdagi, jumladan, tarix, adabiyot, musiqa, rasm, qo'shimcha ta'lim singari fanlar

integratsiyasidan foydalanish yo'li bilan ko'p axborotga ega bo'lishi, uni tog'ri va to'liq, har tomonlama tahlil qila bilish zarur. Buning natijasida o'quvchida o'z dunyoqarash nuqtai nazarini to'g'ri va puxta asoslay bilishi ham suhbatni tinglay olishi, turli xil fikrlarga nisbatan sabr-chidamli bo'lishi o'z fikrini to'liq asoslagan holda tushuntira bilish ko'nikmalari hosil bo'ladi.

Kamida ikkita tilni bilishi. Bu bilan o'quvchining umumiy tafakkuri oshadi, boshqa xalqlar va davlatlarning tili, madaniyati, urf-odatlarini an'analari haqida tushunchalar oshadi, umumiy dunyoqarashi kengayadi.

Iqtidorli o'quvchilar bilan shug'ullanuvchi har bir o'qituvchi quyidagilarga e'tibor bermog'i lozim:

- O'quvdasturini o'quvchilarning iste'dod darajasiga qarab chuqurlashtirish, ya'ni ta'lim mazmuni yangilash va kengaytirish;
- O'quvchilarning bilim olishga bo'lgan doimo o'sib boruvchi ehtiyoj-talablarini to'liq ta'minlay olishi;
- Maxsus o'quv reja bilan ishlash;
- O'quvchilar bilan alohida ishlash;
- Yakka tartibda shug'ullanishni tashkil eta bilish;
- O'z ta'lim tarbiya faoliyati bilan sinfning o'zlashtirish faoliyatini taqqoslab, holisona xulosa chiqara bilish;
- Ijodiy ishlar guruhiga materialni tanlashni tashkil eta bilish;
- Turli xil kelishmovchiliklarni bartaraf eta bilish va tinchita olish.

Adabiyotlar:

1. To'Rayevich, Yarashev Jo'Rabek, and Rahmonova Hojibuvi Rizojon Qizi. «Musiqaning inson ongiga tasiri.» Ta'lim fidoyilari 7.8 (2022): 607-611.
2. To'rayevich, Yarashev Jo'Rabek, and Rizoyeva Munisa Shokirovna. «Rus kompozitorlar ijodida stilizatsiya tushuncha-sining musiqa faniga kirib kelish tarixi.» pedagogs jurnali 10.4 (2022): 100-104.
3. Alayeva, Zarnigor Maxmudovna. «Talabalarni milliy badiiy an'analar vositasida g'oyaviy tarbiyalash tizimi.» Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari 5 (2023): 12-15.
4. Alayeva, Zarnigor. «Pedagogik mahorat: Pedagogik mahorat.» Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali 1.1 (2021).
5. Maxmudovna, Alayeva Zarnigor. «The System of Ideological Education of Students through National Traditions.» European journal of innovation in nonformal education 3.2 (2023): 47-51.
6. Алаева, Зарнигор Махмудовна. «Педагогика как наука и искусство воспитания.» Вестник науки и образования 21-2 (99) (2020): 78-81.
7. Алаева, Зарнигор Махмудовна. «Интерпретация методов музыкального воспитания и образования дошкольника.» Science and Education 3.4 (2022): 1253-1258.
8. Алаева, Зарнигор Махмудовна. «Роль национальных инструментов в музыкальном образовании начальных классов.» Проблемы науки 66 (2021).
9. Алаева, Зарнигор Махмудовна. «Регулирование и интерактивное планирование музыкально-го воспитания и образования для начальных классов.» Science and Education 3.4 (2022): 1259-1264.

10. Алаева, Зарнигор Махмудовна. «Дискретность ритмических движений. Ритмика в начальной школе хореография.» *Science and Education* 3.4 (2022): 1233-1238.
11. Алаева, Зарнигор Махмудовна. «Методические рекомендации по развитию ритмических навыков младших школьников.» *Science and Education* 3.4 (2022): 1246-1252.
12. Алаева, Зарнигор Махмудовна. «Шаг с подскоком в детском хореографии. Методические трудности педагога хореографа при выполнении шага с подскоком.» *Science and Education* 3.4 (2022): 1239-1245.
13. Алаева, З. М. «Использование Арт-Педагогических Технологий В Развитии Музыкальных Способностей Студентов.» *Central asian journal of arts and design* 3.1 (2022): 6-9.
14. Alayeva, Zarnigor Maxmudovna, and Sadoqat Ruslanovna Shamsiyeva. «Qo'shiq tushunchasi va uning inson hayotida tutgan o'rni hamda xonandalik ijrochiligi tarixi.» *Scientific progress* 1.5 (2021): 336-342.
15. Аллаева, Зарнигор Махмудовна. «Эстетическое воспитание дошкольников с помощью песен и танцев.» *Наука, техника и образование 2-1 (77)* (2021): 69-72.
16. Шамсиев Ш. И., Солиев А. А. Основы хорового пения на уроках музыки //Проблемы науки. – 2021. – №. 1 (60). – С. 55-57.
17. Шамсиев Ш. И. Молодой специалист учитель музыки, как руководитель хорового коллектива в общеобразовательной школе //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 540-545.
18. Шамсиев Ш. И. Новые подходы к подготовке молодых специалистов учителей музыки, разработка уроков музыки //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 528-533.
19. Shamsiev S. I. The role of folk songs in educating student's role of folk songs in student education //International Journal on Integrated Education. – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 76-78.

РЕЗЮМЕ

O'zbekiston Respublikasi o'zining iqtisodiy, ijtimoiy siyosiy rivojlanishning porloq yo'liga qadam tashlaganiga ham 20 yil bo'ldi. Mustaqillikning ana shu yillari ichida iqtidorli yoshlarni izlash, ularni tarbiyalash va iste'dolarni oshirish davlatimiz oldidagi dolzarb vazifalaridan biri bo'lib keladi.

РЕЗЮМЕ

Прошло 20 лет с тех пор, как Республика Узбекистан вступила на светлый путь своего экономического, социального и политического развития. В эти годы независимости поиск талантливой молодежи, ее воспитание и совершенствование стали одной из актуальных задач нашего государства.

SUMMARY

It has been 20 years since the Republic of Uzbekistan stepped on the bright path of its economic, social and political development. In these years of independence, searching for talented young people, educating them and improving their talents has become one of the urgent tasks of our state.

BO‘LAJAK TASVIRIY SAN‘AT O‘QITUVCHILARINI AMALIY ISHLASH FAOLIYATINI SAMARALI SHAKLLANTIRISH YO‘LLARI

Avliyakulova N. M.

Buxoro davlat universiteti Tasviriy va amaliy san‘at kafedrası katta o‘qituvchisi

Tayanch so‘zlar: mutaxassislik, kompozitsiya, kasbiy, badiiy va ijodiy, konstruktiv, tus, kolarit, lessirovka.

Ключевые слова: специальность, композиция, профессиональный, художественно-творческий, конструктивный, тон, колларит, урок.

Key words: specialty, composition, professional, godly-creative, constructive, tone, collarite, lesson.

Inson uchun zarur bilimlar tobora kengayib borayotgan hozirgi sharoitda muayyan faktlar yig`indisini o`zlashtirish bilan cheklanib bo`lmaydi. Shuning uchun o`quvchilarga o`z bilimlarini mustaqil ravishda to`ldirib va boyitib borishni, o`zining diqqat-e`tiborini ilmiy va siyosiy axborotlarning eng muhimlariga qaratishni o`rgatish zarur. Bu vazifa o`quvchilarning tasviriy san`at va ta`lim-tarbiya jarayoni bilan uzviy bog`liq holda kengaytirish va rivojlantirishni taqozo etadi.

Yoshlarni barkamol avlod darajasida tarbiyalashda tasviriy san`at fani alohida ahamiyat kasb etadi. Bu esa, o`z navbatida, oliy o`quv yurtlarida maktablarda o`qitilayotgan maxsus fanlarning chuqur va asosli bo`lishini taqozo etadi. Bu esa pedagog, olim va rassomlar zimmasiga yuksak mas`uliyat yuklaydi. Tasviriy san`at sohasida yetarli bilim va malakani egallamay turib, o`quvchi kompozitsiya, rangtasvir, qalamtasvir, haykaltaroshlik minatyura san`ati va boshqa mutaxassislik fanlarini yuqori darajada o`zlashtira olmaydi. Kelajakda tasviriy san`at o`qituvchilarini tayyorlash maqsadlariga erishishda o`qituvchining badiiy va pedagogik mahorati yuksak darajada bo`lishi lozim.. Talabalarni o`qitish va tarbiyalash jarayonini amalga oshirish uchun o`qituvchi badiiy-pedagogik bilim va ko`nikmalarning yuqori darajasiga ega bo`lishi, kelajakdagi o`qituvchilarni kasbiy, badiiy va ijodiy tayyorgarligi nuqtai nazaridan o`qitish jarayonini boshqarishni amalga oshirishi kerak.

Oliy o'quv yurtida talabanning o'qish davri mobaynida chizmachilik, rangtasvir, qalamtasvir, kompozitsiya bo'yicha darslarni o'tkazishda o'qituvchi uning asosiy maqsadi nafaqat umumta'lim maktabi uchun o'qituvchi, balki o'qituvchi-rassom, ya'ni yuqori psixologik-pedagogik va metodik bilimlarga ega bo'lgan tasviriy san'at o'qituvchisini tayyorlashdir. Shuni ta'kidlash kerakki, maxsus fanlar bo'yicha mashg'ulotlar jarayonida o'qituvchi didaktik va tarbiyaviy vazifalarni hal qilishi kerak. Ushbu vazifalar darslarda o'quv-ijodiy muhitni yaratish sharti bilan hal etiladi va o'qituvchi va talabalarning o'z faoliyatining maqsadlari aniq va tushunarli bo'lishi juda muhimdir.

O'qituvchi faol ijodiy ish natijasida, talabalarda o'quv va ijodiy faoliyatni faollashtirish uchun o'ziga xos rag'bat uyg'otishi kerak, bu jarayonda talabalar tomonidan bilimlarni yanada to'liq o'zlashtirib olish, ularga tayangan holda mahorat va ko'nikmalarni ishlab chiqish, kelajakda yoshlarni o'qitish va tarbiyalashning murakkab vazifalarini ijodiy hal etishga xizmat qiladi. Natijada, o'qituvchi va talabalar o'rtasida jonli pedagogik jarayonda yuzaga keladigan munosabatlar hamda kelajakdagi o'qituvchilarning kasbiy shakllanishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratadi. Bo'lajak o'qituvchi tasviriy san'at darslarni muvaffaqiyatli olib borishi uchun nazariy va amaliy tayyorgarligi darajasiga bo'lgan zamonaviy talablarni hisobga olgan holda, barcha didaktik tamoyillarni birlikda va o'zaro bog'liqlikda kuzatib borishi va ijodiy amalga oshirishi kerak. Zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda, badiiy – ijodiy muhitni yaratishga ko'maklashadigan pedagogik, psixologik, madaniy, tashkiliy shart-sharoitlar majmui-bakalavrni kompleks tayyorlashni shakllantirishning vakolatli modeli hisoblanadi.

Rassom-pedagogni samarali shakllantirish uchun o'quv jarayoning barcha tarkibiy qismlarini yaxlit uslubiy tizim bilan ta'minlanishi lozim. Malakali mutaxassis tayyorlashning zamonaviy talablariga javob berishi shart. Shu munosabat bilan tasviriy san'at sohasidagi ta'lim va ijodiy ishlarning yetakchi usuli tabiatdan olingan tasvirlardir. O'quv jarayonida tabiatni tushunish, hislarning bevosita bo'lishini ta'minlash muhim hisoblanadi.. Tabiatning bu tushunchasi ijodkorlik uchun old shartlarni yaratadi.

Tabiatning eng samarali tushunchasi plenar amaliyotda o'rganish davrida sodir bo'ladi. Talabalarni o'qitish jarayonida tasviriy san'atni yuksak darajada o'zlashtirishi, konstruktiv tasvirni o'zlashtirishi, rang-tus munosabatlar yechimni o'zlashtirishi, ochiq muhit bilan bog'liq bo'lgan, madaniy-tarixiy, milliy, mintaqaviy va boshqa ko'plab sharoitlarga muvofiq fazoviy muammolarni yaxlit uyg'un hal etishni tashkil etish bilan bog'liq.

Bo'lajak tasviriy san'at fan o'qituvchilarning umumiy amaliyoti davrida quyidagi omillar amalga oshirilmoqda. Bular:

- tasviriy savodxonlik,
- me'moriy modellashtirish,
- psixo-emotsional,
- ta'lim va tarbiya,
- vaqtinchalik, shaxsiy,
- yuksak mahorat.

O'qituvchi o'quvchilar oldida go'zallik olamini ochib beradi, ularning estetik didlarini rivojlantiradi, bilim olishga, kamolatga erishishda, ularni qurshab turgan hamma narsani yaxshiroq va go'zalroq qilishga bo'lgan intilishlarini tarbiyalaydi. Pedagog buning hammasiga o'quvchilarni katta san'at realistik yo'nalishidagi san'at asarlari bilan ixomlantiribgina emas, balki tasviriy savod asoslarini o'qitish bilan erishish mumkin.

Tasviriy san'at asarlarini o'quvchi faqat o'qituvchi ko'magidagina o'zlashtirish mumkin. Ta'limning dastlabki qadamlaridanoq unga ustoz va rahbar darkor. Masalan, naturdan rasm chizish, o'quvchi unga qanday qilib kirmog'i kerakligini, ishini nimadan boshlash zarurligini, qanday qilib bir varaq oq qog'ozdagi ishning uddasidan chiqmoq kerakligini bilmaydi. Tajribali pedagog unga o'zi ishini alohida bo'laklarga qanday qilib bo'lish va ularni qanday izchillikda hal qilish mumkinligini ko'rsatib beradi.

Naturadan rasm chizishni o'rgatish pallasida pedagog dastavval naturani kuzatish va qabul qilish masalasiga e'tibor beradi. To'g'ri ko'ra olish qobiliyati insonda tabiiy bo'lib, u rivojlanmog'i zarur. Buning uchun bolalik chog'dan narsalarni-diqqat-e'tibor bilan ko'zdan kechirishga, uning shaklidagi, rangidagi, proporsiyasidagi o'ziga xos xususiyatlarga e'tibor berishga, buyumlar qurilishini taxlil qilishga o'rgatmoq kerak.

O'rganilayotgan kompozitsiyani aniq tasavvur etish uchun o'quvchi dastavval uning shaklini butunligicha qamrab olishi, so'ng mazkur buyumning barcha belgilarini, uning barcha muhim detallarini, xususiyatlarini aniq ilg'ab olmog'i va shu bilan birga mazkur elementlarning o'zaro joylashishi, ya'ni naturaning qurilish birligini yorqin tasavvur qilmog'i zarur.

O'qituvchining tushuntirishlarini sinf doskasida rasmlar bilan ko'rsatmali qilib izohlab berilsa yoki metodik qo'llanmalarda foydalanib tushuntirilsa hammaning anglab olishi osonlashadi.

O'quvchi natura bilan tanishib olgandan keyin rasm chizishga o'tishi mumkin bo'ladi. Pedagog uning oldiga o'quv vazifalarni qo'yadi, ma'lum

sistemaga ko'ra tasvirni chizish jarayonida uning kuzatishlarini tashkil qiladi, natura ko'rilishidagi eng muhim xususiyatlarga uning e'tiborini kuzatadi.

Pedagog o'quvchi fikrining faoliyatini diqqat bilan kuzatib boradi, doim uni to'g'rilab, qo'llab-quvvatlab turadi. «O'quvchi uchun o'ylash» kerak emas, ayniqsa uning o'rniga rasm chizishning hojati yo'q, u o'z fikri, ko'nikmalarini mashq qildirsin, lekin uning ishini ham nazardan chetlatib bo'lmaydi. O'quvchi mushkullariga duch kelganida unga o'z vaqtida ishora, yordamchi savol bilan ko'maklashishi kerak.

Boshlang'ich kurslarda bolalar naturani tasvirni bunyod etish jarayonida taxlil qilishga o'rganmagan bo'lib, rasmni dastlabki taassurot bo'yicha bajaradilar. Ular naturaga kamdan kam murojat qiladilar, o'z rasmlarini natura bilan taqqoslamaydilar ham desa bo'ladi. Ularning o'quvchilar bolalar diqqatini yuzaki kuzatishdan naturani qanday taxlil qilishga yo'llagan holda ko'niktirib o'rgata boradi. Rasm chizayotib o'quvchilar shoshmasdan, extiyotlik bilan bir qiyinchilikdan ikkinchisiga o'tib bormoqlari zarur.

Agar o'quvchi nato'g'ri chizsa, pedagog darhol uning xotasini ko'rsatib, tuzatishni maslahat beradi. O'quvchi tasvirni ilgarigiday, qalamning uchini qog'ozga asta tegizgan holda, iloji boricha o'chirg'ichdan foydalanmasdan tuzatadi, rasm juda kirlangan bo'lsa, uni tuzatib bo'lmaydigan xoldagina o'chirg'ich ishlatiladi.

Xatolarni tuzatish texnikasini o'qituvchi shogirdining o'zi chizgan rasmini ko'rsatib beradi. Shu bilan birga xatoni tuzata turib o'quvchiga batafsil tushuntirish kerak, toki u o'z xatosining sababini va uni tuzatish metodikasini yaqqol anglab olsin. Amalda bu qoidaga ko'pincha amal qilinmaydi. O'qituvchi «nato'g'ri» deb qo'yaqoladi, xato nimaligini va uni qanday qilib kuzatmoq kerakligini tushuntirmaydi.

Xatoni o'z vaqtida ko'rsatish va o'z vaqtida yordam berish kerak. Bu borada o'qituvchi kechikar ekan, keyinchalik o'quvchiga xatosini tuzatishda ko'maklashish ancha mushkul bo'ladi. O'quvchilar endi rasm chiza boshlaganda o'quvchi sinfdagi o'z ishini qanday qilib yaxshiroq uyushtirish mumkin? Tushuntirgandan so'ng 2-3 minut o'tgach u xonani aylanib chiqadi va o'quvchilarning ishini kuzatadi. Shunday qilib, o'qituvchining birinchi aylanib chiqishida har bir o'quvchi pedagogdan ishini davom ettirishda to'g'ri ko'rsatma oladi. Auditoriyani aylanib chiqqan o'qituvchi yana o'sha eng oldin ko'rsatma bergan o'quvchining yoniga qaytadi.

Pedagog hamma bolalarda tipik xatoni sezib qolsa, u ishni to'xtatib, barcha o'quvchilarning diqqatini ana shu xotoga jalb etadi. Bunday hollarda tushuntirishni doskaning yonida turib olib borgan ma'qul. O'qituvchi dastlabki

xatoning sababini batafsil tushuntiradi, so'ng auditoriya doskasida uni qanday tuzatish kerakligini ko'rsatib beradi. O'quv materialini bayon qilish jarayonida o'qituvchi oldida doim o'quvchilar uni tushunib olishlari uchun qilish kerak bo'lgan barcha ishni bajarish vazifasi turadi. O'qituvchining har bir so'zini o'quvchilar anglab olmoqlari lozim. O'quv materiali shunday bayon etilsinki, bolalar uni qiynalmasdan o'zlashtirib olsinlar. Buning uchun esa o'quvchi tushunmaydigan, u birinchi bor eshitayotgan so'zlar va iboralarni ishlatmaslikka harakat qilish kerak. Agar o'qituvchi bunday so'zlarni ishlatmaslikka harakat qilish kerak. Agar o'qituvchi bunday so'zlarning ishlatmaslikning iloji bo'lmasa (masalan, tus, kolarit, lessirovka), u shu yerdayoq ularning ma'nosini o'quvchilarga tushuntirib, bu haqda aniq va yorqin qilib aytib berishi lozim.

Material bayoni quruq va zerikarli bo'lib qolmasligi ham ahamiyatlidir. O'quvchilarni qiziqtirib, maftun etmoq kerak. O'qituvchi materialni oddiy va marokli tarzda gapirar ekan, uni odatda, butun sinf jiddiy e'tibor bilan tinglaydi. O'qituvchi temani noaniq, chalkashtirgan tusda aytib bersa, o'quvchi temani noaniq, chalkashtirgan tusda aytib bersa, o'quvchilar asta-sekin uni eshitmay qo'yadilar.

Pedagog amaliyot davrida biz o'quvchilar va o'qituvchini ko'p kuzatib, shunday xodisalarning shoxidi bo'lishiga to'g'ri keladi. O'qituvchi sinfga kirar ekan, darhol hamma bolalarning diqqatini o'ziga tortadi. Endi ular o'qituvchining ixtiyorida va bundan keyingi vaziyat muallifning bolalar diqqatini shu holatda saqlay olishga bog'liq bo'ladi. Tajribali o'qituvchi darhol bolalarning e'tiborini o'ziga qaratadi va bir daqiqaga ham vaziyatni o'zgartirmasdan dars temasiga o'tadi. Kam tajribali o'qituvchi esa ko'pincha o'z o'quvchilarning diqqat e'tiborini bo'lib qo'yadi, yo o'quvchilarga dars temasini zerikarli tarzda e'lon qiladi, yoki materialni shu qadar zavqsiz ayta boshlaydiki, bolalar unga quloq solmay qo'yadilar.

Ko'p xollarda dars bolalarning emas, balki o'qituvchining aybi bilan yomon o'tadi. Masalan, o'qituvchi san'at haqida suxbat dars o'tkazar ekan, ko'plari tinglamayotganini sezadi. U darsni bo'lib hammani tartibga chaqiradi va so'zida davom etadi. O'qituvchi bu bolalarni hech narsa bilan qiziqtirib bo'lmas ekan deb o'ylay boshlaydi. Lekin buning sababi o'qituvchi bolalarga notanish ibora va terminlarni ishlatishida edi. Bu terminlarning mazmunini tushuntirib berishni xayoliga ham keltirmasdi. Bu narsa, albatta, bolalarni charchatar, tushunarli bo'lmagan gaplar ularni qiziqtirmasdi.

Yuqorida aytilganidek, dekorativ va tematik rasm chizish darslarida o'quv jarayonini uyushtirish metodikasiga alohida e'tibor bilan qarash lozim. Ko'pchilik o'quvchilar bu mashg'ulotlarni passiv tarzda o'quvchilarni o'z

xollariga tashlab qo'ygan xolda o'tkazishadi. Ular bolalarning ana shu mashg'ulotlarda mustaqil ijodiy ish olib bormoqlari zarur degan fikrga amal qiladilar. Masalan, agar o'quvchilar o'qituvchi bergan topshiriq bo'yicha naqshlar chizib, asosan xalq ijodiy namunalaridan nusxa ko'chirsalar, keyingi topshiriqlarni, ba'zi bir o'quvchilarning fikriga ko'ra, ular mustaqil ravishda, pedagogning yordamisiz bajarishlari lozim. Bu esa noto'g'ridir. O'qituvchi o'zini chetga olib qolmasdan, doim o'quvchilarni boshqarib borishi, ularga murakkab ijodiy masalalarda yordam berishi kerak.

Mavzu asosida rasm chizish darslarida ayniqsa kompozitsiyadan dars berish metodikasi masalalariga alohida e'tibor berish kerak. Shuni aytish kerakki, ba'zi rasm o'qituvchilari ko'pincha o'quvchilarni tematik rasm chizish darslarida o'z holatiga tashlab qo'yadilar. Bunda o'qituvchilar kompozitsiya uchun tema berish bilan chegaralanadilar.

Bolalarning ijodiy faoliyatiga aralashmay «erkin tarbiya» printsipida ish ko'radilar. Bunday hol bolalarning ijodiy rivojlanishiga, avvalgi mashg'ulotlarda o'zlashtirgani grafik malakalarini mustahkamlashiga, qolaversa umumiy rivojlanishiga ham ta'sir etmaydi. Mashg'ulot mazmuni samarali bo'ladi.

Mavzu asosida rasm ishlash syujet qidirishdan boshlanib, o'quvchining vazifasi mazkur yoshdagi o'quvchilar uchun tushunarli va zavqli bo'lgan syujet topib berishdan iboratdir. Qo'yilgan vazifani muvaffaqiyatli hal qilishda dastavval bolalarning oldindan ko'rgan voqealardan qolgan taassurotlari, yo'llarning tevarak-atrof haqidagi tasavvurlaridan foydalanish yordam beradi.

Fikr qilish va tasavvur etishda o'tgan tajribalardan foydalanmasdan inson yangilik ijod etish, fikr qilishi mumkin emas. Rassom yoki yozuvchi asar yaratar ekan, doim hayotdan olingan real obrazlardan kelib chiqadi. Hatto fantastik obrazlarni yaratish jarayonida ijodkor insonga yaxshi ma'lum bo'lgan obrazlar elementlariga tayanadi.

Mavzu asosida rasm chizish darslarida o'quvchilarning ijodiy xayollarini rivojlantira turib, o'qituvchi doim buni nazarda tutishi va o'quvchilarning tafakkurlarini doim aktivlashtirishi, ularga kompozitsion tema qidirishlaridan to uni rasmda nihoyasiga yetkazgunlariga qadar bo'lgan ishlarida ko'maklashib bormog'i kerak. Ayni vaqtda o'qituvchi rasm kompozitsiyasini izoxlar ekan, rasm chizuvchiga syujetni aniqroq, ifodalibroq tasvirlashga, mazkur voqea va xodisaga nisbatan o'zining munosabatini bildirishga yordamlashadi.

O'qituvchi rahbarligidagi amaliy ishlar quyidagi yo'nalishlarda bajariladi:

- maktabda tasviriy san'atdan birona dars mavzusi yuzasidan konspekt tayyorlash;

- maktabda bironta sinf uchun mashg'ulotlarni taqvimiy rejalashtirishini bajarish;
- bironta dars mavzusiga doir ko'rgazmali material, illyustratsiya, tablitsalar, narsalar modelini tayyorlash;
- bironta dars mavzusiga doir xotiradan sinf doskasida ishlashni mashq qilish;
- tasviriy san'atni o'qitish metodikasiga doir trening.

Maktabda tasviriy san'atdan dars mavzularini taqvimiy rejalashtirish har bir sinf va bir yil uchun mo'ljallab tuziladi, u matnli yoki matn va illyustratsiya tarzda bo'lishi mumkin. Taqvimli rejalashtirishni ishlab chiqishdan maqsad har bir sinfdagi o'tiladigan mavzular haqidagi nazariy ma'lumotlarni mustahkamlash va o'quv materiallarni yil davomida to'g'ri va ma'lum ketma-ketlikda taqsimlashni maqsadga muvofiq tashkil etish hisoblanadi.

Mazkur rejalashtirishni choraklar bo'yicha tayyorlash maqsadga muvofiqdir.

Ilyustrativ rejalashtirish uchun yarim formatdagi vatman qog'oz olib, uni o'ttiz to'rt katakka bo'linadi va har bir katakka dars raqami, mavzusi hamda shu mavzuga aloqador illyustratsiyalar ishlanadi. Bu amaliy ishni bajarish uchun avvalo talaba maktab tasviriy san'at davlat standarti va dasturini o'rganib chiqadi.

Mazkur rejalashtirish o'z mazmuniga ko'ra biroz murakkabligi uchun kataklarga mos o'lchovdagi qog'ozlarga o'ttiz to'rt darsga mo'ljallangan mavzular qo'lda yozib chiqiladi. So'ngra bu mavzularni oddiy yoki murakkabligiga qarab kataklarga qo'yib chiqiladi. Bunda albatta mavzularni bir-biri bilan bog'liqligi, ketma-ketligi, oddiy va murakkabligi e'tiborga olinadi. Shuningdek, mavzularni belgilashda keyingi mavzu yuzasidan amalga oshiriladigan ishlar, avvalgi darsda olingan bilim va malakalarga tayanilishini nazarda tutish kerak. Xullas, mavzularni rejalashtirishda bolalarga beriladigan bilim, malaka va ko'nikmalar yuzasidan tizim bo'lishi lozim.

Ilyustrativ rejalashtirishdagi rasmlar oq-qora shuningdek, rangli bo'lishi ham mumkin. Dars konspektini tayyorlash. Mazkur topshiriq umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qituvchi tomonidan har bir dars uchun zarur bo'lgan dars ishlanmasini tayyorlash yuzasidan amaliy malakalarni hosil qilishga xizmat qiladi. Bu ish yana shuning uchun ham zarurki, o'qituvchi maktabda o'tishi kerak bo'lgan har bir darsni avvaldan to'liq tasavvur etishi mashg'ulotni samarali va yuksak talablar darajasida o'tkazish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Abdurasilov S.N.Tolipov “Tasviriy sanat o‘qitish metodikasi (amaliy mashg‘ulotlar)” Toshkent-2007 yil
2. S.S.Abdullayev,Azimov S.S, Avezov Sh.N. “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasini o‘qitish metodikasi” –“Durdona”-2020 yil
3. Орипов Б. Тасвирий санъат дарслари самарадорлигини ошириш омиллари. –Тошкент: Ўқитувчи, 1978.
4. Гиппиус Г.А. Очерки теории рисования как общего учебного предмета.–Спб., 1844.
5. Muzafarova A.N. This is the role of visual art in attracting students to visual and creative activities //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – Т. 5. – №. 6. – С. 3-3.

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada oliy ta’limning bo’lajak tasviriy san’at o’qituvchilarini tasviriy-ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyalaridan foydalanish, bo’lajak tasviriy san’at o’qituvchilarini amaliy ishlash faoliyatini samarali shakllantirish yo’llari va ularni jalb etish yo’llari to’g’risida ma’lumotlar keltirilgan.

РЕЗЮМЕ

В данной статье представлена информация об использовании технологий подготовки будущих учителей изобразительного искусства высшей школы к изобразительно-творческой деятельности, способах эффективного формирования практической деятельности будущих учителей изобразительного искусства и способах их привлечения.

SUMMARY

This article provides information on the use of technologies for preparing future teachers of fine arts in higher education for visual and creative activities, ways to effectively form the practical activities of future teachers of fine arts and ways to involve them.

О‘ЗBEKISTON RESPUBLIKASI QUROLLI KUCHLARI OFISERLAR TARKIBINING PSIXOLOGIK – PEDAGOGIK TAYYORGARLIGIGA QO‘YILGAN TALABLARI

Jumayev F. Sh.

*Buxoro davlat Pedagogika instituti
Harbiy ta’lim fakulteti katta o‘qituvchisi*

Tayanch so‘zlar: ofiserlar tarkibi, mudofaa vazirligi, psixologik – pedagogik tayyorgarlik, funktsiya, rahbar, kadr, pedagogik mahorat, harbiy psixologiya.

Ключевые слова: офицерский состав, министерство обороны, психолого-педагогическая подготовка, функция, руководитель, личный состав, педагогическое мастерство, военная психология.

Key words: officer composition, ministry of defense, psychological-pedagogical training, function, leader, personnel, pedagogical skill, military psychology.

Mamlakatimiz inson hayotining hamma soha va jabhalari bo‘yicha islohotlar davrini boshdan kechirayapti. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni SH.M. Mirziyoev O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 28 yilligi va Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan bayram tabrigida jumladan quyidagilarni ta’kidladi; **“Biz yuqori malakali harbiy kadrlar tayyorlash, o‘quv-tarbiya jarayonlariga ilg‘or xorijiy tajribalarni, pedagogik va axborot-kommunikasiya texnologiyalarini keng joriy etishga bundan buyon ham birinchi darajali ahamiyat qaratamiz”**.

Davlatimiz Qurolli Kuchlarda jadal islohotlar olib borish davrida harbiy kadrlarning professionallik darajasini oshirishni etarli darajadagi jangovar shaylikni saqlashining eng zarur shartlaridan biri deb hisoblaydi. Qurolli Kuchlar o‘quv yurti ofitseri, chaqiriqqacha harbiy ta’lim o‘qituvchisi kabi shaxslar, o‘quv tarbiya jarayonida asosiy shaxs hisoblanadi, ular amaliyotda asosiy didaktik prinsiplar, ta’lim berish va tarbiyalashning forma va usullarini amalga oshiradi.

O‘zbekiston Respublikasi hukumati va Mudofaa vazirligi ofiserlar tarkibining psixologik – pedagogik tayyorgarligiga quyidagi talablarni qo‘yadi:

- uzviy komponentni birligi, ishga tashabbuskorlik bilan va ijodiy yondashish;

- ijtimoiy - siyosiy, tarbiyaviy jihatlarni hisobga olishni bilish;
- insonlarga turmushda namuna bo‘lish, ularning talab va ehtiyojlarini bilish;
- sabot bilan qo‘shinlarni boshqarish san‘atini egallash, oqilona tashabbuskorlik ko‘rsatish, ilmiy-nazariy saviyasini oshirish, jangovar va siyosiy tayyorgarlikni, qo‘shinlar jangovar shayligini va harbiy intizomni yuksaltirishda o‘z hissasini qo‘shish;
- bevosita o‘quv poligonlarida doimiy ravishda o‘rganish va boshqalarga o‘rgatish, zamonaviy jangovar texnika va qurollarni sabot bilan egallash;
- bo‘ysunuvchilar bilan sidqidildan ishlash, ularni o‘rgatish va tarbiyalash hamda otalarcha g‘amxo‘rlik ko‘rsatish;
- harbiy mojarolar hamda qurolli to‘qnashuvlar tajribalarini o‘rganib chiqish va o‘z amaliy faoliyatida uni ijodiy qo‘llashga intilish. Ushbu talablarni bajarish har bir harbiy xizmatchidan bilim, saviya va kuchli ruhiy tayyorgarlikni talab etadi.

Quyida biz maktab chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik harbiy rahbarining o‘quv tarbiyaviy ishlarining ba‘zi jihatlarni, unga harbiy fanlar o‘qituvchisi va shaxs sifatida boshqa fan o‘qituvchilariga nisbatan qo‘yiladigan ayrim talablar bilan tanishamiz.

Ta‘limning ommaviy xarakteri bilan, axborot hajmi qizg‘in o‘sishi, yoshlarning professional tayyorgarligiga talablarning oshishi, uyg‘un shaxsni shakllantirishda tarbiyaviy vazifalar murakkablashishi sababli harbiy rahbarning o‘rni, uning jamiyat oldida javobgarligi borgan sari oshmoqda.

Harbiy rahbarning muvaffaqiyati shartlaridan biri uning psixologik pedagogik funksiyasi, pedagogik mahorati hisoblanadi. Gap shundaki, harbiy rahbar o‘quvchilarning ongiga avvalambor ofiser, Qurolli Kuchlar vakili sifatida (umumiy rivojlanishi, nutq madaniyati, ilmiy bilimdonligi) o‘ziga xos ta‘sir etadi. Uning natijasiga ko‘ra o‘quvchilarda ofiserlarning intellektual saviyasi to‘g‘risida birinchi taassurotlar paydo bo‘ladi va shu asosda ularda harbiy tayyorgarlik va kelgusi harbiy xizmatga munosabat shakllanadi.

Harbiy oliy o‘quv yurtlari o‘qituvchilari uchun (ba‘zi turli o‘xshash vazifalarni harbiy rahbar ham bajarishi, faqat kengroq va o‘ziga xos va qulayroq sharoitlarda) keng harbiy pedagogik adabiyotlar mavjud.

Bu adabiyotlarni tahlili harbiy rahbarga talablarni quyidagi ko‘rinishda ifodalashga imkon beradi:

Birinchidan, ChHT programmasi hajmida harbiy professional bilimlar, malaka va ko‘nikmalar.

Ikkinchidan, psixologik-pedagogik erudisiya, pedagogik qobiliyat, pedagogik tafakkur va pedagogik tasavvur, pedagogik odob, pedagogik texnika.

Uchinchidan, g'oyaviy e'tiqod va axloqiy qiyofa, ma'naviy dunyo va ichki madaniyat, tashkilotchilik qobiliyati, sabr-toqat, matonat, talabchanlik, pedagogik layoqat.

Harbiy pedagog shaxsiga, ya'ni harbiy rahbarga o'quvchilarda jangchi sifatlarini shakllantirishdek juda muhim va yuksak talablar qo'yiladiki, ularning mustahkamligi, armiya safida xizmat davomida tekshirilib boradi.

Harbiy tarbiya ishi uchun kerak bo'ladigan harbiy rahbar sifati bu uning o'quvchilarga talabchanligi. Talabchanlik o'quvchilarning erishgan tarbiya saviyasiga muvofiq bo'lishi, pedagogik odob bilan mos kelishi lozim.

Nihoyat, chaqiriqqa qadar harbiy tayyorgarlik rahbari shaxsining yana bir zaruriy sifati, pedagogik layoqat bo'lishi lozim.

Psixologik - pedagogik erudisiya o'qituvchi pedagogik mahoratining nazariy bazasi hisoblanadi va o'zi bilan psixologiya va pedagogika ilmiy asoslarining tizimini taqdim etadi. Psixologik- pedagogik erudisiya unga ongli ravishda, o'z pedagogik faoliyatiga ilmiy tomondan yondashishni, oldida turgan turli-tuman va qiyin o'quv tarbiyaviy vazifalarni hal qilishda ijodiy qarashni amalga oshirishda qo'l keladi.

Pedagogik takti o'qituvchi tomonidan ta'lim oluvchi bilan muloqotning maqsadga muvofiq rivojlangan pedagogik shakllarini tadbiq qilish tarbiyaviy ta'sir yo'llari, vositalari va usullarini tanlashda ehtiyotkorlik va chegarani bilishni ko'rsata olish qobiliyati sifatida aniqlash mumkin.

Maktab harbiy rahbariga pedagogik takt ahamiyati quyidagi sabablarga ko'ra yanada oshib borayapti.

Birinchidan, o'quvchilar o'zlarining ta'sirchanligi, etarli darajada hissiy iroda mustahkamligi yo'qligiga ko'ra ularga qaratilgan o'zini tuta bilmaslikka, qo'pollikka, manmanlikka, shaxsiy qadr-qimmatini haqoratlashiga, ayniqsa, sezgir bo'ladilar. Bunday ko'rinishlar to'g'ridan-to'g'ri nafaqat o'qituvchiga bo'lgan munosabatga ta'sir qiladi, balki ularning harbiy tayyorgarligiga, kelgusi xizmatiga bo'lgan munosabatiga ham o'tadi va shuning uchun ayniqsa bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi.

Ikkinchidan, maktab o'quvchilari bir-biridan tarbiya va shaxsiy sifatlar saviyasi (moddiy ta'minlanishi, oilaviy sharoiti, jamoat ishi) bo'yicha farq qiladilar.

Bu tarbiya ta'siriy vositalarni tanlash va ularga tadbiq qilishda individual yondashishni talab qiladi.

Uchinchidan, harbiy tayyorgarlik, tarbiyaviy ta'sirining oshirilgan zichligi o'quvchilarda psixologik qarama-qarshilikni keltirib chiqarmasligi uchun o'qituvchi o'rnini tarbiya sub'ekti, o'quvchi o'rnini ob'ekt sifatida ko'rsatmaslik, ularning o'zaro munosabatini aybsiz lektor va omadsiz o'quvchi o'zaro munosabatini bog'langan, bir xil shaklda qurish kerak emas.

To'rtinchidan, o'quvchilar uchun shaxsni qayta qurish, odat, qarashlarini, o'zini tutishini o'zgartirish bilan bog'liq bo'lgan harbiy tayyorgarlik talablari g'ayri-tabiiyligi ularda bu talablarga ijobiy, hissiy munosabatni shakllantirish, ongli ravishda ularni bajarishni muhim deb biladi. Shuning uchun ChHT o'qituvchisi ayniqsa harbiy tayyorgarlikning boshlang'ich davrida bu talablarning cheklangan, ta'qiqlangan, majbur qiladigan tomoniga emas, balki maqsadga muvofiq, ijtimoiy kerakligi va ahamiyati, yoshlar uchun foydasi va jalb eta olishligiga e'tibor berishi lozim.

Bunday pedagogik mahorat komponentlari bo'lgan pedagogik, tafakkur, pedagogik qobiliyat, pedagogik kuzatishlarni bizlar amaliy mashg'ulotlarda ko'rib chiqishimiz va o'rganishimiz mumkin. Demak, Bizlar ishonch hosil qildikki, zamonaviy tarbiyachi, o'qituvchi, harbiy rahbar o'quvchi va jangchilar ta'lim-tarbiya masalalarida va harbiy pedagogika va psixologiya asoslari bo'yicha bilimsiz, doimiy ravishda o'z pedagogik mahoratini takomillashuvizis zamon bilan birga yura olmaydi.

Qurolli Kuchlarning zamonaviy sharoitda asosiy vazifasi harbiy doktrinadan kelib chiqqan holda, yadro hamda oddiy urushning oldini olish hisoblanadi. Shu bilan birga, ular jangovar shayligini etarli darajada saqlashi kerakki, hech kim bizning mustaqil yurtimizga to'satdan bostirib kira olmasin.

Ularning yuqori jangovar shayligining asosiysi, shaxsiy tarkibning o'z jangovar burchini bajarishdagi gumanitar jangovar, psixologik va jismoniy tayyorgarligi hisoblanadi. Shunga ko'ra harbiylar ta'lim-tarbiyasi bo'yicha ofiserlar tarkibining o'rni murakkablashmoqda. O'smirlarni Qurolli Kuchlar xizmatiga tayyorlashda maktab harbiy rahbarlarining ishi muhim ahamiyatga kasb etadi. Hozir qo'shinlarga, ilmiy bilimlarsiz rahbarlik qilish va tarbiyalash aqlga to'g'ri kelmaydi. Harbiy rahbar harbiy nazariya yutuqlarini tatbiq qilsa, o'z ustida ishlasa, qilgan ishi muvaffaqiyatiga ishonishi mumkin. Harbiylar ta'lim-tarbiya jarayonida ko'plab fanlardan, shu qatorda shaxsiy tarkibning jangovar va siyosiy tayyorgarligi, psixologik-pedagogik tomonlarini o'z ichiga oladigan harbiy psixologiya va pedagogika fanidan ham foydalanadilar.

Harbiy pedagogik jarayon qonuniyatlarini aniqlangan va o'rganib chiqilgan ko'rinishlarini turli sharoitlarda ochib bergan holda psixologiya va pedagogika o'quv tarbiya ishida prinsip, uslub va tashkiliy shakllarni, hamda ulardan kelib

chiqadigan qoidalar va amaliy tavsiyalarni shakllantiradi va asoslaydi. Bu fanlar nafaqat nazariy bilish funksiyalarni bajaradi, balki amaliy ahamiyatga ega bo'lgan, ofiser va kichik komandirlar pedagogik mahoratini shakllantiruvchi amaliy fanlar sifatida bo'ladi.

Demak, bugun biz asoslarini o'rganishga kirishgan fanimiz, harbiy psixologiya, ilmiy asosda odamlar bilan ishlashga yordam beradigan bir qator vazifalarni bajaradi. Bilish funksiyasi - bu, birinchidan, harbiy psixologiya ofiserni jangchi psixikasi, harbiy jamoa psixologiyasi bilimlari bilan qurollantiradi, harbiy faoliyatda ularning imkoniyatlarini xarakterlaydi.

Ikkinchi funksiya - harbiy psixologiya fan sifatida insonlarning psixikasi, ongi, faoliyati to'g'risidagi ta'limotning tarkibiy belgilari hisoblangan savollarga javob beradi.

Uchinchi funksiya – tarbiyaviy psixologiya - insonlar xulqining sabablari, shart va mexanizmlarini aniqlaydi. Va nihoyat, harbiy psixologiyaning rivojlantiruvchi funksiyasi - u harbiy rahbarlarda psixologik ongni, atrof-muhit, insonlar hamda jamoalarning xulqini pedagogik tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi, ofiser-pedagogning pedagogik mahoratini shakllantiradi va takomillashtiradi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining ma'naviy-ma'rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-3898-sonli Qarori// Xalq so'zi, 2018 yil 6 avgust.
2. Mirziyoev Sh.M. "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz".//T.: "O'zbekiston", 2017 y.
3. Uzoqov A.M. "Harbiy psixologiya va pedagogika asoslari" o'quv qo'llanma. //Buxoro.: Kamolot.2021.-12b.

РЕЗЮМЕ

Maqolada bugungi kunda Qurolli Kuchlarda olib borilayotgan islohotlar, Qurolli Kuchlar Ofiserlar tarkibining psixologik – pedagogik tayyorgarligiga O'zbekiston Respublikasi hukumati va mudofaa vazirligi tomonidan qo'yilayotgan talablar yoritilgan. Shuningdek muallif tomonidan ofitserlarning psixologik pedagogik tayyorlash bo'yicha bir qator metodlar tahlil qilingan.

РЕЗЮМЕ

В статье описаны реформы, проводимые сегодня в Вооруженных Силах, требования, предъявляемые Правительством Республики Узбекистан и Министерством обороны к психолого-педагогической подготовке офицеров Вооруженных Сил. Автор также проанализировал ряд методов психолого-педагогической подготовки офицеров.

SUMMARY

The article describes the reforms being carried out in the Armed Forces today, the requirements set by the Government of the Republic of Uzbekistan and the Ministry of Defense for the psychological and pedagogical training of the Armed Forces officers. The author also analyzed a number of methods of psychological pedagogical training of officers.

“DIDAKTIK-METODIK KOMPETENTLIGI” TUSHUNCHASINING MAZMUN-MOHİYATI

Badalov K. R.

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o‘qituvchi

Xolmurodova N. X.

Termiz Pedagogika instituti magistranti

Tayanch so‘zlar: metodika, didaktika, kompetentlik, boshlang‘ich sinf, didaktik faoliyat, psixologik-pedagogik, fikr, qiziqish.

Ключевые слова: методология, дидактика, компетентность, начальный класс, дидактическая деятельность, психолого-педагогические, мнение, интерес.

Key words: methodology, didactics, competence, elementary class, didactic deyatelnost, psychological-pedagogical, opinion, interest.

O‘zbekiston Respublikasida uzluksiz ta‘lim tizimini takomillashtirish, ta‘lim sifatini yaxshilash va samaradorligini oshirida moddiy omillar bilan bir qatorda, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining didaktik-metodik kompetentligini rivojlantirish masalasi har qachongidan dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining didaktik-metodik kompetentligini rivojlantirish va ularni didaktik faoliyatga tayyorlash bugungi kun davr talablariga muvofiq amaliy faoliyat olib boruvchi kelajak avlod kadrlarni tayyorlash masalasiini davrning o‘zi taqazo etmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev Oliy Majlisga Murojaatnomasida islohotlar jarayonida ta‘lim-tarbiya tizmini tubdan rivojlantirishda yosh-avlodning kelajagi uning barkamol kadr bo‘lib voyaga yetish masalasiga to‘xtalar ekan: “har qanday jamiyat taraqqiyotida uning kelajagini ta‘minlaydigan yosh avlodning sog‘lom va barkamol bo‘lib voyaga yetishi hal qiluvchi o‘rin tutadi. SHu sababli biz islohotlarimiz ko‘lami va samarasini yanada oshirishda har tomonlama yetuk, zamonaviy bilim va hunarlarni puxta egallagan, azmu shijoatli, tashabbuskor yoshlarimizga tayanamiz” deb ta‘kidlaganlarida ham kelajak avlod masalasi barcha davrlarda ham muhim ahamiyat kasb etishi bejiz emas.

Demak, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining didaktik kompetentligi ustida ishlash jarayonida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining o‘quv didaktik-metodik

faoliyati bir qancha yo‘nalishlarni amalga oshirish komponenti sifatida nomyon bo‘ladi. Xususan, boshlag‘ich ta‘lim fanlarini amaliy o‘rgatish, muntazam va izchil o‘rgatish, namunalar va maxsus mashqlar asosida o‘rgatish, turli xatolarning oldini olish va ularni to‘g‘rilash orqali bajarish kabi o‘z ustida ishlovchi amaliy vazifalarni bajarish orqali singdirib borish vazifasi muhim o‘rin tutadi. O‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, barcha o‘quv fani dasturidagi mavzularni puxta o‘zlashtirilishiga yordam beradigan, mustaqil fikr yuritish, fikrini erkin ifodalash, boshqalar fikrini tinglash, mulohaza yuritish, ulardan eng muhimlarini ajrata olish, o‘z fikrini ilgari surish, uni dalillash, umumlashtirish va xulosalashga o‘rgatish, o‘qituvchining til materialidan foydalanishga qiziqish uyg‘otish, unda amalda foydalanish ehtiyojini yuzaga keltirish, ta‘lim samaradorligini oshirishning omili sifatida e‘tirof etilayotgan ilg‘or o‘qitish usullari va mashqlar tizimini ishlab chiqish hozirgi kun talabi sifatida qaramolmoqda.

Demak, yuqorida keltirilgan didaktik talabalar asosida ta‘limga bir qancha vazifalar yuklatiladi:

1) ta‘lim jarayonini tashkil etuvchi o‘quvchi va o‘qituvchi shaxsiga o‘quv faoliyati sub‘ekti sifatida yondashish;

2) o‘qituvchi va o‘quvchining ta‘lim jarayoniga ijodiy yondashuvini o‘stirib, rivojlantirib borish;

3) o‘qituvchilarning fanlarni o‘qitishni takomillashtirilgan an’anaviy va noan’anaviy shakl, metod va vositalaridan foydalanish ko‘nikmasi va malakasini oshirish;

4) dars loyahasining har bir bosqichi ustida ishlashni o‘rgatish;

5) o‘quvchilarning fanlarni amaliy o‘zlashtirishlari uchun mashq topshiriqlarini bajarish, ta‘lim usullarini rivojlantirish;

6) o‘quvchilar faoliyatini, o‘zlashtirish darajasini doimiy o‘rganib borish, natijalarini tahlil qilish, yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etish choralarini belgilay olishni singdirib borish.

Xususan, “ma‘lum bir o‘quv vositasining didaktik xususiyatlari deganda, ushbu vositaning nazariya va amaliy jihatdan boshqalardan farqlaydigan asosiy tavsiflari, belgilari tushuniladi. O‘qitish vositalarning bunday tavsiflari etib, didaktik maqsadlarda ishlatilishi mumkin bo‘lgan ularning tabiiy fazilatlarini hisobga olish zarur” Xususan, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida didaktik –metodik kompetentlikni rivojlantirishda ta‘limiy komponentlari quydagi bloklarining har birining ichida ob‘ektiv zarur pedagogik bilimlar (o‘qituvchi mehnati, uning pedagogik faoliyati xususiyatlari, muloqot, shaxs to‘g‘risida, o‘quvchilarning psixik rivojlanishlari, ularning yosh xususiyatlari

to'g'risidagi psixologiya, pedagogikadan ma'lumotlar), ko'nikmalar (etarlicha yuqori darajada bajarilgan xatti-harakatlar), didaktik psixologik vaziyatlar (o'qituvchining xulqini belgilovchi, uning o'z-o'ziga bahosi, didaktik qiziqishlari darajasini ifodalovchi va o'qituvchining motivatsiyasi, o'z mehnatining ma'nosini anglash bilan bevosita bog'liq, uning o'quvchiga, hamkasblariga, o'ziga munosabatlari barqaror tizimi), uning bilishga oid sohasini (pedagogik fikrlash, refleksiya, o'z-o'zini baholash, kuzatuvchanlik) hamda motivatsion sohasini (maqsad hosil qilish, shaxsiy motivlari, qiziqishlari) qamrab oluvchi psixologik xususiyatlar (sifatlar) majmui tahlillar asosida ifodalangan.

A.K.Markova didaktik kompetentlikni "mustaqil va mas'uliyatli ishlashga imkon beruvchi psixik holat, inson mehnatining natijalaridan iborat bo'lgan, insonning ma'lum mehnat vazifalarini bajarish qobiliyati va ko'nikmasi" sifatida e'tirof etadi.

Didaktik kompetentlik tarkibida faqatgina faoliyatli komponentni ajratishda psixologik-pedagogik va predmetli didaktik-metodik bilimlar tizimi nazardan chetda qolib ketadi. SHu tariqa, didaktik kompetentlikni uning xususiy ko'rinishlari tahlili bilan aniqlashtirish kerak deb xisoblanadi .

Tadqiqotchilar (B.Xodjaev, U.Masharipova, I.V.Kuz'mina, X.Xekxauzen, F.Fradkin, T.V.Braje) «didaktik-pedagogik kompetentlik»ni kiritadilar, u pedagogik ta'sir etish sub'ekti sifatida pedagogning pedagogik vazifalarini eng yaxshi yechish maqsadida ilmiy va amaliy bilimlarni o'ziga xos ravishda tizimlashtirish ko'nikmalari masalalariga alohida to'xtalib o'tgan.

SHuning uchun olimlar o'z tadqiqotlari natijasiga ko'ra o'qituvchilarning professionalliklariga zamonaviy yondashuvlar tahlili masalasiga quyidagicha to'xtalib o'tgan.

B.Xodjaev o'z tadqiqotlari doirasida kompetentlikni quyidagicha fikrlab, «kompetentsiya o'quvchining yangi shaxsiy tajribani o'zlashtirishga doir o'z-o'zini rivojlantirishga doir harakatlarini integratsiyalashga xizmat qiladi»deya takidlashga asos bo'ladi, deb ifodalab o'tgan.

U.Masharipova ham o'z ilmiy ishlarida bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini nutqiy rivojlantirishda didaktik ta'limning rodi va ahamiyatiga to'xtalib, innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning kompetentligi masalasi har qachongidan ham bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etishi masalasiga alohida e'tibor berib o'tgan.

T.Braje o'z tadqiqotlari doirasida psixologik-pedagogik kompetentlikni darajali hosila deb hisoblab, uni: yuqori, o'rta, past, darajalada o'qituvchilarning didaktik o'sish motivatsiyalarini va didaktik kompetentlikni baholash mezonlarini ishlab chiqishga doir masallarini tadqiq etib o'tgan.

N.V.Kuzьmina o'z ilmiy qarashlarida maxsus-pedagogik kompetentlikni mutaxassislik sohasida va unga jalb etish usullaridan xabardorlik, ilmiy-pedagogik kompetentlik, o'zlashtirilayotgan fan boshqa insonning shaxsiga tarbiyaviy ta'sir vositasi sifatida, ilmiy bilimlarni pedagogik vazifalarni yechish vositasiga aylantirishni rivojlantirish kabi jihatlarga e'tibor berish masalasini yoritib o'tgan [167].

Demak, bizning nazarimizda olimlar fikrini tahlil qilar ekanmiz pedagogning ijtimoiy-psixologik kompetentligi deganda, avvalo, u ishlaydigan jamoada yuz beradigan muloqot jarayoni, ta'lim sohasida talabalar o'rtasida, pedagog va jamoa, pelagog va talaba o'rtasida sodir bo'ladigan muloqot jarayonlari, rejalashtirilgan pedagogik natijalarga erishishning tizimli tahlil etilishida namoyon bo'ladigan pedagogik jihatlarga alohida to'xtalib o'tishimiz lozimdir.

Xususan, olim T.Polyakova tadqiqotlari doirasida bo'lajak o'qituvchilarning didaktik kompetentligi masalasini tadqiq etish doirasida olim tarixiy didaktik-metodik kompetentlikni rivojlantirish masalasi dolzarbligi bo'lajak o'qituvchi shaxsining xususiyatlari rivojlanishi masalalarini tahlil qilib o'tgan.

Olib borilgan tadqiqotchilarda bo'lajak o'qituvchining didaktik kompetentligining pedagogik jihatlari bilan psixologik sifatlarini tahlil qilib o'rganishimiz a'lohida ahamiyat kasb etadi. SHuning uchun, ta'lim va fan sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar doirasida bo'lajak o'qituvchi o'rganayotgan fan tarmog'ining didaktik-metodik faoliyatining tarkibiy tuzilishi sifatida tahlil ta'limni rivojlantirib borish masalasi ham bugungi kunning dolzarb vazifasi sifatida qarash mumkin. Jumladna, boshlang'ich sinf o'qituvchilariga xos bo'lgan kompetentli ta'limning alohida jihatlari didaktik-metodik kompetentlikning tarkibida mavjud elementi bilan birgalikda rivojlanib borishida namoyon bo'ladi.

Xususan, bo'lajak o'qituvchining didaktik-metodik kompetentligi pedagogik faoliyatda, ta'lim-tizimini rivojlantiruvchi ko'rsatkichlardan biri hisoblanib, uning metodik tarkibini tahlil qilar ekanmiz, bo'lajak o'qituvchining pedagogik faoliyatiga to'xtalib o'tish lozimdir. O'qituvchining pedagogik faoliyati bu, muayyan didaktik bilimlarni qo'llashni talab etuvchi va rivojlantiruvchi ta'limiy faoliyatning tarkibiy qismi sifatida, rivojlanishning bosh markazida o'qituvchining o'zi hamda amaliy faoliyat jarayonida ilgari surilayotgan muammo yechimini yechish masalasi turadi deb takidlash mumkin.

N.Muslimov, N.Azizxodjaeva, N.Kuzьmina, Yu.Kulyutkin, V.Slastenin va boshqalar ta'kidlaganlaridek, pedagogik faoliyatni kompetentlik bilan bajarish uchun muayyan ko'nikmalarga ega bo'lish zarur.

Respublikamiz olimlaridan N.Muslimovning tadqiqot ishlarida bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarida kasbiy pedagogik faoliyat sifatlarini shakllantirishda ilmiy-metodik asos yoritib berilgan, chunki, mutaxassislarning yangi avlodini shakllantirish, ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk, mustaqil dunyoqarashga ega, ijodiy fikrlovchi, umuminsoniy va milliy qadriyatlarga sadoqatli barkamol shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazish masalalari muhim o'rin tutishiga ham alohida e'tibor qaratib o'tgan.

N.Azizxodjaeva o'z tadqiqotlarida ta'lim jarayonida o'qituvchining o'quv mashg'ulot jarayonida pedagogik mahoratini takomillashtirish hamda mashg'ulotlarda pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim tizimini rivojlantirishda yuzaga keldai muammolarni bartaraf etish ustida izlanishlar olib borgan.

N.Kuz'mina o'z ilmiy tahlillari va qarashlarida o'quvchining didaktik-metodik kompetentligini rivojlantirishda, o'qituvchining o'z kasbiga professionallik bilan yondashishda uning shaxsiy qobiliyati va ta'limiy dunyoqarashi muhim o'rin tutishini takidlab o'tgan.

Jumladan, bizning ta'kidlashimizcha bo'lajak o'qituvchining pedagogik faoliyati uchun quyidagi ko'nikmalar guruhi muhim o'rin tutishini keltirish zarur deb topdik. Ta'limiy-ko'nikmalarning 1-guruhi – pedagogik vazifalarni belgilash va hal qila olish:

o'quvchiga o'zining motivlari va maqsadlariga ega bo'lgan, o'quv-tarbiya jarayonining faol ishtirokchisi sifatida yo'nalganligi;

pedagogik vaziyatni o'rganib chiqish va qaror qabul qila olish;

prognozlashni amalga oshirish;

pedagogik texnologiyani egallaganlik.

2-guruhda o'qituvchining o'quvchilarga ta'sir etish jihatlarini keltirib o'tish lozim:

o'qitiladigan fanlarning asosiy g'oyalari ajratish va tahlil qilish;

umum ilmiy va maxsus o'quv ko'nikma va malakalarni shakllantirish;

fanlararo aloqadorlikni amalga oshirish;

bilishga oid vazifalar tizimini sifat jihatdan tahlil qilish orqali mazmuni qurish;

o'quvchilarning yaqin rivojlanish sohalarini; bir darajadan boshqasiga o'tish sharoitlarini aniqlash; o'quvchilardagi odatiy yo'l qo'yiladigan xatoliklar va mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni oldindan ko'ra olish;

o'quvchilarning motivatsiyalaridan kelib chiqqan holda o'quv jarayonini loyihalash;

ta'lim va tarbiyaning metodlari va shakllarining eng maqbul birligini amalda qo'llash.

pedagogika va psixologiyaning zamonaviy holati bilimlaridan foydalanish, innovatsiyalarning turli shakllarini ishlatishni bilish;

o'z mehnatining natijalarini qayd etish va shaxsiy tajribasini umumlashtirish; pedagogik faoliyatni prognozlash.

Demak, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining didaktik kompetentligini rivojlantirishda avvalo, bo'lajak o'qituvchi egallangan bilim (pedagogik-psixologik, mustaqil o'zlashtirishga mo'ljallangan ta'lim) analiz-sintez, bo'lajak o'qituvchining ijodiy-kreativ pedagogik amaliy faoliyati, ko'nikma va malakasi, o'quv-tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil qilish, mantiqan yondashish, o'rganilayotgan muammo doirasida yuzaga kelgan qiyinchiliklarni hal etish uchun o'qituvchining amaliy faoliyati, muayyan rivojlantiruvchi g'oyalarni ishlab chiqish, tanqidiy fikrlash, pedagogik muammo doirasidagi vazifalarni mustaqil hal etish usullari kabi jihatlar muhim ahamiyatga kasb etadi. Jumladan, zamonaviy ta'lim-sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining metodik tayyorgarligi, didaktik kompetentlikni rivojlantirishda belgilangan vazifalarini rejalashtirishni bilishi va ta'lim metodlarini qo'llay olish, o'qitish metodlari tajribadan o'tkazish, yodlash bo'yicha kundalik bir xil amaliy faoliyatning katta hajmini o'quvchilarga haddan tashqari zo'riqshlarini oldini bartaraf etish kabi jihatlar muhim o'rin tutadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining didaktik-metodik kompetentligini rivojlantirishning didaktik-pedagogik jihatlariga to'xtalib o'tishni joiz deb bilaman. Xususan, didaktik kompetentlikning funktsional tahlili fanlararo aloqadorlik bilan ajaralib turadi. Bir qator olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ushbu masalalaga alohida to'xtalib o'tgan. Masalan, M.Urazova, T.G'afforova, SH.Nurillaev, V.Adol'f, T.Polyakova va b.q.) didaktik-pedagogik kompetentlikni asoslash va asosiy funktsiyalarga ajratish hamda o'quv tarbiya jarayonida didaktik o'yinlar, mustaqil ta'lim orqali rivojlantirishga alohida urg'u berib o'tilgan.

Jumladan, boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari didaktik-metodik kompetentligini rivojlantirishda o'qituvchi faoliyatining ijtimoiy-pedagogik jihatini tadqiq etuvchi fanlararo funktsiya orqali ko'pincha ta'lim-tizimni rivojlanishi hamda qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishga yo'naltirilgan sifatli tavsiflarni tushunish mumkin. Didaktik ta'lim tizimining funktsional komponentlari barqarorligini ta'minlashda ularning strukturaviy komponentlar va o'zaro aloqadorligi bilan tavsiflash muhim ahamiyat kasb etadi. Demak, ta'lim komponentlarining o'zaro aloqalarining mavjud emasligi ularning

ajralishiga va oqibatda tizimdan chiqib ketishiga olib keladi. So'ngra o'qituvchi didaktik-metodik kompetentligining o'ziga xosligini ochib beruvchi uning strukturaviy va funktsional komponentlarini tahlil etish maqsadga muvofiqdir.

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining didaktik – metodik kompetentligini rivojlantirish ta'lim funktsiyalari hamda uning didaktik xatti-harakatlari o'ziga xosligi, o'zrao munosabatlar va muloqotining turli-tumanligi, motiv va maqsadning oldindan aniqlanganligi, motivatsion-qadriyatli yo'nalganlik, kreativ-ijodkorlik va refleksivlik rivojlanish darajasini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, boshlang'ich ta'limiy tayyorgarlikda o'qituvchini amaliy faoliyatini rivojlantirish funktsiyalarining o'zaro aloqadorligi hamda faoliyat funktsiyalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik bo'yicha aloqadorlikni ko'rib chiqishda didaktik-metodik kompetentlikning asosiy funktsiyalarini tahliliga to'xtalib o'tish lozim.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son «O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi Farmonlari.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni.// O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami. –T., 2017. –B.39.
3. Каримов И.А. Юксак маънавият – энгилмас куч. -Тошкент: Маънавият, 2008. –Б.126-127.
4. Olimov Sh.Sh. . Ma'naviy-axloqiy tarbiya asoslari. Monografiya. – T., “Fan va texnologiya”, 2015. -126-bet.
5. Umarov E., Abdullaev M. Ma'naviyat asoslari. –T.: “Cho'lpon”, 2006.
6. Erkaev A. Ma'naviyat – millat nishoni. – T.: “Ma'naviyat”, 1997.
7. Yusupov E. Inson kamolotining ma'naviy asoslari. –T.: “Universitet”, 1998.

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqola bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari, oliy talim bakalavr talabalari hamda boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun kerak bo'ladigan Didaktik-metodik kompetentlik ko'nikmalari haqidagi qisqacha malumotlar beradi.

РЕЗЮМЕ

В статье представлена краткая информация о навыках дидактико-методической компетентности, необходимых будущим учителям начальных классов, бакалаврам, студентам вузов, учителям начальных классов.

SUMMARY

This article provides brief information about didactic-methodical competence skills needed for future elementary school teachers, bachelor students of higher education, and elementary school teachers.

TALABALARNI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING RIVOJLANTIRISH MEKANIZMI

Safoyev H.

Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Таянч сўзлар: yoshlar, harbiy vatanparvarlik, vatanparvarlik tuyg‘usi, sadoqat, fidokorlik, urf-odat, bilim, ko‘nikma, malaka, mahorat, iroda, milliy g‘urur, axloq va odoblilik, saxovat, jasorat.

Ключевые слова: молодежь, воинский патриотизм, чувство патриотизма, верность, самопожертвование, традиции, знания, умения, навыки, мастерство, воля, национальная гордость, нравственность и порядочность, великодушие, мужество.

Key words: youth, military patriotism, sense of patriotism, loyalty, dedication, tradition, knowledge, skills, qualification, skill, willpower, national pride, morality and decency, courage.

Buyuk yunon olimi Sharqda “Birinch muallim” deb ulug‘lanadigan Aristotelning “Vatan taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi”, degan so‘zlariga, qarang, miloddan 350 yil avval aytilgan. Demak inson ongli hayot kechira boshlagan davrdan buyon ta’lim va tarbiya masalasi, doimo dolzarb ahamiyat kasb etib kelmoqda.

Bugungi kunda, yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tizimidagi ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qabul qilingan konsepsiyalarni amalga oshirish doirasida har tomonlama rivojlangan, bilimdon, xalqiga, shuningdek, Vatanga xizmat qilish ishiga sodiq yoshlarni tarbiyalash bo‘yicha keng miqyosli ishlar amalga oshirilmoqda.

Yosh vatanparvarlarning ma’naviy saviyasi va intellektual salohiyatini yuksaltirish hamda boy madaniyatimiz, azaliy qadriyatlar va an’analarimizga asoslangan dunyoqarashini shakllantirishga yo‘naltirilgan yagona tizimni yaratishimiz va ularning ongu tafakkuriga Vatan himoyasi sharaffli va muqaddas burch ekanini, milliy armiyamiz bilan faxrlanish, davlat xavfsizligini himoya qilish uchun mas’uliyat tuyg‘usini chuqur singdirishimiz eng asosiy vazifalarimizdan biridir.

Bugungi kunda yon-atrofimizda diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migiratsiya, “ommaviy madaniyat” degan turli balo-

qazolarning xafi tobora kuchayib borayotganini hisobga oladigan bo'lsak, bu so'zlarning chuqur ma'nosi va ahamiyati yanada yaqqol ayon bo'ladi.

Haqiqatdan ham, hozirgi vaqtda yoshlar tarbiyasi biz uchun o'z dolzarbligi va ahamiyatini hech qachon yo'qotmaydigan masala bo'lib qolmoqda.

Bugungi tez o'zgarayotgan dunyo insoniyat oldida, yoshlar oldida yangi-yangi, buyuk imkoniyatlar ochmoqda. Shu bilan birga ularni ilgari ko'rilmagan turli yovuz xavf-xatarlarga ham duchor qilmoqda. G'arazli kuchlar sodda, g'o'r bolalarni o'z ota-onasiga, o'z yurtiga qarshi qayirib, ularning hayotiga, umriga zomin bo'lmoqda.

Bunday keskin va tahlikali sharoitida biz ota-onalar, ustoz-murabbiylar, jamoatchilik, mahalla-kuy bu masalada hushyorlik va ogoxlikni yanada oshirishimiz kerak, bolalarimizni birovlarni qo'lga berib qo'ymasdan, ularni o'zimiz tarbiyalashimiz lozim.

Bu vazifalarni amalga oshirishda biz asrlar mobaynida shakllangan milliy an'analarimizga, ajdodlarimizning boy merosiga tayanamiz. Farzandlarimiz, ayniqsa qiz bolalarni zamonaviy bilim va kasb hunarlarni, xorijiy tillarni egallashlari, har tomonlama sog'lom va barkamol bo'lib, hayotdan munosib o'rin topishlari uchun barcha kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz.

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi ma'lum yo'nalishdagi ta'lim va tarbiyaviy jarayonlardan iborat bo'lib, o'ziga xos pedagogik asoslarga ega. Bunda harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi barkamol avlod ta'lim-tarbiyasining umumiy pedagogik nazariyasi tamoyillariga asoslanadi. Ular har tomonlama rivojlangan barkamol shaxsni shakllantirishning jismoniy tarbiya, ma'naviy-axloqiy tarbiya, aqliy ta'lim, mehnat tarbiyasi va estetik tarbiya yo'nalishlari orqali amalga oshiriladi. Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi yoshlarni Vatan himoyasiga tayyorlash, ularga favqulodda holatlarda amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlarni tashkil etish bo'yicha ko'nikma va malakalarini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayondir.

Ushbu ta'lim-tarbiya yo'nalishlarining har-biri, avvalo, vatanparvarlik tarbiyasining zarur sharti va uning asosi bo'lib hizmat qiladi. Vatanparvarlik tarbiyasi esa harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining poydevoridir. Shu nuqtayi nazardan jismoniy, axloqiy, aqliy, mehnat va estetik ta'lim-tarbiya yo'nalishlari harbiy-vatanparvarlik ta'lim-tarbiyasining pedagogik asosini tashkil qiladi.

Yoshlarimizni xalqimizning ma'naviy-ma'rifiy qadriyatlariga, uning madaniyati va urf-odatlariga chuqur hurmatni, ularda halollik, vijdoniylik, vatanparvarlik, sadoqat, fidokorlik singari shaxs sifatlarini, shuningdek, milliy g'urur tuyg'ularini shakllantirish dardkor.

Xalqimizning tarixi va boy madaniyati, buyuk ajdodlarimizning, eng avvalo Amir Temur bobomizning bebaho merosi, Vatan ozodligi va farovonligi yo'lida o'zini qurbon qilgan zamondosh vatandoshlarimizning qahramonligi asosida, O'zbekiston xalqiga sodiq, qat'iy hayotiy qarashlar va faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan talabalarni tarbiyalashimiz kerak.

Talabalarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash usullari ularda zarur hayotiy bilim, ko'nikma, malaka, mahorat, mustahkam iroda, yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishga qaratilgan, ularning ongi, ruhiyati va faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan bir qator omillardan iborat.

- yoshlarda yangicha dunyoqarash va e'tiqod asoslarini shakllantiradigan milliy g'oyaga sodiqlik;
- respublikamizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy islohotlar, mustaqillik va ma'naviyat mafkurasi, ma'naviyatning mohiyati, uning tarkibiy qismlari, mezonlari, vatanparvarlik, adolatlilik, insonparvarlik, iftixor tuyg'ulari his qilish;
- talaba-yoshlarning harbiy sohadagi bilimdonliklarini oshirish, bilimning madaniyat, ma'rifat sari yuksaltirish mezonini ekanligi ular ongida shakllantirish;
- talabalarni mardlik, botirlik, jasurlik, g'amxo'rlik, mehr-shavqat kabi madaniyatning xulq-odob qoidalari qatoriga kiritilgan fazilatlar asosida tarbiyalash;
- talabalarda muomala va nutq madaniyati, fikrni kasbga oid tushunchalar asosida bayon qilish madaniyatining mavjudligi.

Ajdodlarimiz tomonidan madaniy mezon qilib olingan, har bir yoshdan talab qilinuvchi ijobiy xislatlar, jumladan, jasurlik, bilimdonlik, uddaburonlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, insonparvarlik, axloq va odoblilik, do'stlik, jasorat, sabr-toqat, to'g'riliqlik, vafodorlik va sodiqlik xislatlari bugungi kunda barcha talabalarda mavjud bo'lishiga erishishimiz kerak.

Talabalarda yuqoridagi shaxsiy sifatlar shakllangan bo'lsa bunday sifatlar ularni iymon, insof, diyonat, ezgu maqsad va to'g'rilikka yetaklaydi.

Buning uchun oliy ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonida talabalar bilan harbiy vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishda bir qator ishlarga alohida e'tibor qaratish lozim.

Jumladan:

- oylik va haftalik tarbiyaviy ishlar rejasini tuzish va ularga qat'iy rioya qilish;
- guruh oldidagi yakka tartibda olib boriladigan vazifalarni belgilab olish;

- reja tuzishda mavjud bo‘lgan holat, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishda yakka tartibda olib boriladigan tadbirlarini belgilash;
- har bir talabaning harbiy vatanparvarlik tarbiyasiga ta’luqli bo‘lgan tadbirlarni olib borish;
- yakka tartibda olib borilgan ishlar natijasida, talabaning dunyoqarashini va ma’naviy-axloqiy bilimlari, so‘z boyligi, fikrlari va intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan tadbirlarni belgilash;
- talabani huquqiy sohadagi bilimlarini shu jumladan yuklatilgan vazifa va majburiyatlarini o‘rganishni tashkil etish hamda bajarilishini nazorat qilib borish talab etiladi.

Shuningdek, ularga:

Vatan himoyasiga doimo tayyor bo‘lish va Qurolli Kuchlar safida xizmat burchini o‘tayotgan yoshlar bilan faxrlanish, konstitutsion burch va vatanga qasamyodiga sodiqlik tuyg‘ularini shakllantirish;

harbiy xizmat sharoitlariga moslashish va harbiy ixtisosliklarni puxta egallash, har qanday qiyinchilikka tayyor turish, matonat va jasorat fazilatlarini mustahkamlash, qurol-aslaha, harbiy texnika, davlat va harbiy mulkni asrab-avaylash ko‘nikmalarini rivojlantirish;

jangovar tayyorgarlik va harbiy mahoratni muntazam oshirib borish, harbiy jamoada qaror topgan o‘zaro yordam va do‘stona munosabatlarni qadrlash kabi fazilatlarini shakllantirish;

yoshlarning o‘z tanlagan kasbini puxta egallashi va yetuk mutaxassis bo‘lib yetishishi uchun yaqindan ko‘maklashish;

kitobxonlikni keng targ‘ib etish, jamiyatda yuksak ma’naviyatni qaror toptirishda badiiy asarlarning o‘rni va ahamiyatini yoshlar ongiga singdirish;

milliy mafkuramizga zid bo‘lgan yot g‘oyalarga qarshi tanqidiy qarash va mafkuraviy immunitetni, o‘ziga ishonch, hushyorlik va ogohlik tuyg‘ularini mustahkamlash;

yoshlarda faol hayotiy pozitsiya va o‘zining mustaqil fikr-mulohazalarini aniq bayon eta olish, mas’uliyatni his etish, qat’iy tartib va intizomga rioya qilish fazilatlarini shakllantirish, ularni qat’iyatli bo‘lishga o‘rgatish zarur.

Ushbu vositalarning har biridan pedagogik, psixologik, metodik jixatlardan to‘g‘ri va unumli foydalanib borish orqali oliy ta’lim muassasalari talabalari o‘rtasida harbiy-vatanparvarlik tarbiyasini zamonaviy darajada olib borish ta’minlanadi.

Yuqorida aytilgan harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining vositalari xilma-xil ekanligini hisobga olgan holda ulardan aniq maqsadlarga muvofiq yuqori samarali natijalarni ko‘zda tutgan holda foydalanish, buning uchun esa nazariy

xulosa va tavsiyalar hamda amaliy ish tajribalariga tegishlicha asoslanish lozim. Shunga ko‘ra, ushbu vositalardan har birining harbiy-vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirish bo‘yicha muayyan maqsadlarga xizmat qilishini hisobga olgan holda qo‘llash oldimizga qo‘ygan vazifalarni samaraligini oshirishga xizmat qiladi

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, talaba-yoshlarda harbiy vatanparvarlik tuyg‘usini tarbiyalash kelajakda ularni o‘z ona yurti, Vatan ravnaqi uchun o‘zining bor kuch imkoniyatlarini safarbar qilish uchun xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Toshkent: O‘zbekiston, 2015.
2. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni «Mudofaa to‘g‘risida», 2001-yil 11-may.
3. Mirziyoyev Sh.M. Konstitutsiya–erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir // Xalq so‘zi. 247 (6741)-soni. – 2017-yil
4. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston strategiyasi // - Toshkent: “O‘zbekiston nashriyoti, 2021 y. - 224-bet.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 23-fevral kuni tasdiqlangan 140-son qarori “Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi”.
6. Imom Ismoil al-Buxoriy. Al-adab al-mufrad. /Odob durdonalari/. -T.: O‘zbekiston, 1990.

РЕЗЮМЕ

Maqolada talabalarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash prinsip va tamoyillari hamda zarur hayotiy bilim, ko‘nikma, malaka, mahorat, mustahkam iroda, yuksak ma‘naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishga qaratilgan, ularning ongi, ruhiyati va faoliyatiga ta‘sir ko‘rsatadigan bir qator omillar ochib berilgan.

РЕЗЮМЕ

В статье основное внимание уделяется принципам и принципам воспитания учащихся в духе воинского патриотизма и формирования у них необходимых жизненных знаний, навыков, компетентности, умений, силы воли, высоких духовно-нравственных качеств, а также ряду факторов, влияющих на их сознание, дух и деятельность.

SUMMARY

The article focuses on the principles and principles of educating students in the spirit of military patriotism and the formation of necessary life knowledge, skills, competence, skills, strong will, high spiritual and moral qualities, and a number of factors that affect their mind, spirit and activity. revealed.

ИЛМИЙ БИЛИМЛАР ИНТЕГРАЦИЯСИ ТУРЛАРИ ВА ДАРАЖАЛАРИ ТАВСИФИ

Тошпулатова М. И.

PhD, Низомий номидаги ТДПУ

Таянч сўзлар: интеграция, интегратив ёндашиш, интеграциялаш, дифференциялашиш, эмпирик даража, синтез, феномен, амосий, фундаментал назария.

Ключевые слова: интеграция, интегративный подход, интеграция, дифференциация, эмпирическая степень, синтез, феномен, эмоция, фундаментальная теория.

Key words: integration, integrative approach, integration, differentiation, empirical degree, synthesis, phenomenon, emotion, fundamental theory.

Юртимизда бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг методик тайёргарлиги доимий ўзгариб бораётган шароитда илғор хорижий тажрибаларни ўрганган ҳолда, олий таълим муассасасида уларнинг методик тайёргарлигини такомиллаштириш технологиясини, дидактик асосларини ишлаб чиқиш, педагогик шарт-шароитлари, мазмуни ва тузилмаси, такомиллаштириш мезонлари ва шаклланганлик даражалари, шакл, метод, воситалари, модели, ўқитиш сифатининг самарадорлигини ошириш, шунингдек, педагогика олий таълим муассасасида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини методик тайёргарлигини такомиллаштиришнинг назарий ва амалий асосларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Бугунги янгиланиш, маънавий юксалиш даврида ҳар томонлама етук, билимдон, ижодкор ёшларни тарбиялаш ҳозирги куннинг асосий талабларидан биридир. Бундай масъулиятли ва шарафли вазифани ҳал этишда бошланғич синф ўқитувчисининг ўрни ва хизмати бениҳоя катта.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 20 майдаги «Олий таълим муассасасининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш ва юқори малакали мутахассислар тайёрлаш сифатини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори, 2014 йил 19 февралдаги «Соғлом бола йили» Давлат дастури ПҚ-2133-сон Қарори, Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 14 сентябрдаги «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўй-

ича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида ПҚ-4947-сон қарори, 2017 йил 20 апрелдаги «Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2909-сон қарорлари, 2018 йил 5 июндаги «Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларни мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохатларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3775-сон қарорлари, 2019 йил 8 октябрдаги «Ўзбекистон республикаси олий таълим тизимини 2030-йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида» ПФ-5847-сонли Фармонлари ҳамда мазкур масалага оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни устувор ҳисобланиб келмоқда.

Бошланғич синфларда интегратив ёндашиш бошланғич таълимни ишлаб чиқишда ҳам, ташкил қилувчиларини ишлаб чиқишда ҳам ўз аксини топди. Бошланғич таълимнинг барча дарсликларини умумий “дидактик” қаҳрамонларнинг ишлаши билан боғлиқ умумий интрига, умумий дидактик ва методик ёндашишлар ва хатто ягона бадий безак бирлаштиради. Бошланғич синф ўқувчилари онгида филология, математика, информатика, табиётшунослик ва жамиятшунослик, иқтисод, санъат каби таълим соҳаларидан келтирилган тушунарли материал асосида яхлит илмий олам кўринишини шакллантириш ҳисобланади. Ҳар бир фанни ўқитиш илмий олам кўриниши бирлиги ва бутунлигини акс этувчи интегратив асосга таянади.

Интеграция - (лот. Integration- тиклаш, тўлдириш) – турли қисм ва элементларни бир бутунликка бирлаштириш жараёни. [1, 100-б.]

Интегратив ёндошув – таълим тарбия жараёнини ташкил этиш ва бошқаришда бошқарилувчи (вазият, тизимли, инновацион, ва ҳ.к.)ни биргалликда қўллаш. Мазкур атама умумлаштирилган ёндошувларни ифодалайди. [1, 101- б.]

Интеграциялаш турли фанлар ўртасида таркибий боғланишни мустаҳкамлаш, уларни умумлаштириш, бўлажак ўқитувчиларнинг табиат ва жамият тўғрисидаги яхлит тасаввурларини янада бойитиш учун хизмат қилади [2, 285 - б.].

У.Ш.Бегимкуловнинг илмий изланишларида “Таълим йўналишларида амалга ошаётган дифференциялашиш ва интеграция жараёнларининг ўқитишда ўз аксини етарли даражада тополмаётгани ҳам бугунги олий таълим тизимида маълум муаммоларни келтириб чиқармоқда. Хусусан, таълим мазмуни ва тўпланган бой илмий ахборотларнинг унда акс этиши орасида узилиш вужудга келмоқда”– деган ғояни илгари суради [3; 21-б.].

Шу билан биргаликда, “фан ва техника жадал суръатлар билан ривожланаётган бугунги кунда кўплаб илмий билимлар, тушунча ва тасаввурлар ҳажми кескин ортиб бормоқда. Бу бир томондан, фан ва техниканинг янги соҳа ҳамда бўлимларининг тараккий этиши туфайли унинг дифференциаллашувини таъминлаётган бўлса, иккинчи томондан, фанлар орасида интеграция жараёнини вужудга келтирмоқда” [3, 5-6.].

У ёки бу соҳада интеграция ҳодисаси ҳар хил турларга эга ва ўз ривожланишида бир қанча асосий даражалардан ўтади. Даражалар илгариги автоном таркибий қисмлардан ўзаро боғлиқликлари тартиблилиги, кучайганлиги, қисмларнинг бирлиги, янги тизимли хоссаларнинг пайдо бўлиши билан тавсифланадиган янги интегротив йиғиндиларнинг ҳосил бўлишини кўрсатади [4].

Бунга ҳозирги пайтда бир томондан физика, кимё, биологиялардан мустақил фан сифатида ажралиб чиққан бир қатор фанларни, бошқа томондан эса, бу фанлар методларини бошқа фанларга кириб борганини, биофизика, биокимё каби бошқа фанларни пайдо бўлганлигини кўрсатиш мумкин. Маълумки, дифференциялаш ўзининг объектив мазмунига кўра фаннинг бўлиниш натижаси ҳисобланади, интеграция эса унинг акси, яъни фанларни қўшилиши ҳисобланади [5,18-6].

Бир қатор муаллифлар тадқиқотларида турли интеграция даражалари ажратилади. Шундай тарзда А.Д.Урсул [4] бутунлик ривожланишида бешта поғонани белгилайди: йиғинди (белгилар қандайдир хусусиятга кўра бирлашади); уйғунлик (бошланғич синтез шакли); тартиблилик (белгилар ўртасида тартиб муносабатининг пайдо бўлиши); ташкил қилиниш (янги хоссаларнинг бирлашган белгилари (илгари бўлмаган белгилар) ўртасида алоқалар пайдо бўлиши жараёнида юзага келиниш; тизим (алоқалар ўсиши натижасида бирлашган таркибий қисмларнинг энг етук синтез шакли бўлиб келадиган яхлит бирликнинг ўсиб бориши).

Б.В.Ахлибинский ишларида [6] интеграциянинг учта даражаси таърифланган. Биринчисида илгари нисбатан мустақил объект, ҳодиса ва жараёнлар ўртасидаги ўзароалоқанинг тикланиши содир бўлади. Иккинчисида интегралашадиган ҳодиса, жараён, объектларни аниқловчи ва ишлашини ўзгартирувчи муҳим ўзаро алоқалар қўлланилади. Учтинчисида қандайдир яхлитликка хос бўлган сифатий янги жиҳатлар аниқланади.

Юқоридагилардак келиб чиқиб, интеграцияга умумлашган тавсиф беришда уч даражадаги билимлар интеграцияси ажратилиши мумкин:

- эмпирик даража (таърифловчи) турли соҳалардан аниқ маълумотларни бирлаштиради;

- назарий даража замонавий фундаментал назарияларни синтезлайди, шундай тарзда қандайдир феномен ҳақида назарий илмий тасаввурларнинг яхлит тизимини яратади;
- методологик даража ўрганиладиган феномен ва унинг ривожланишига мос турли методологик йўналишларнинг амосий ғояларини интеграциялайди.

Фалсафавий адабиётларда ҳар хил интеграция турларини ажратишади. Кўпинча асосийлари ўрнида қуйидагилар келади: илмлараро, фанлараро, ички фанлараро.

В.Урбанек [7], илмий билимларнинг охирги икки интеграция турларида (ички фанлараро ва фанлараро) тўхталиб ўтиб, илмий тушунчалар, назариялар, методларнинг фанлараро жараёнлари замонавий илмий идрок қилишнинг энг ўзига хос хусусияти деб ҳисоблайди. Фанлараро интеграцияда қўлланилишининг бир қанча даражаларни кўриб чиқади.

1. Фан соҳаларидан ҳар бири ичида (табiiй, техник, ижтимоий фанлар). Бунга табиатшуносликда биофизика, биохимия ва бошқалар; техник фанларда энергетика, технология ва бошқалар, ижтимоий фанларда социал психология, социал педагогика ва бошқаларни мисол қилиш мумкин.

2. Икки фан соҳаси доирасида:

- табiiй ва техник фанлар ўртасида (биомеханика ва ш.ўх.);
- табiiй ва ижтимоий фанлар ўртасида (иктисодий география ва ш.ўх.);
- техник ва ижтимоий фанлар ўртасида (тизимли муҳандислик ва ш.ўх.)

3. табiiй, техник ва ижтимоий фанлар ўртасида (тиббiiёт, биотехнология, экология, архитектура ва б.).

4. муаллиф фикрига кўра, илмий билимларни математикалаштириш билан боғлиқ фанлар ўзига хос гуруҳни ҳосил қилади (математик география, математик психология ва ш.ўх.).

Фалсафавий тадқиқотларда [8] фанлараро алоқанинг икки вазияти ажратилади 1) бир фандан бошқасига метод, восита ва бошқаларни кўчириш;

2) кескин муаммоларнинг қўйилиши.

Ички фанлараро интеграцияга келадиган бўлсак, у мураккаб объектнинг мавжуд бўлиши механизми (мазкур ҳолда - фанлар) унда бир қатор сифатий янги (тизимли) хоссаларнинг пайдо бўлиши шарти ҳисобланади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, илмий билимлар интеграцияси шакллари ривожланиши тарихида фаннинг етакчи йўналиши, умумилмий

назариялар, умумилмий тушунчалар, фалсафавий интеграцияларга ажратиш мумкин.

Адабиётлар:

1. Педагогика, энциклопедия, “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, II жилд, (Ж-М), 376 б.,
2. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. – М.: Педагогика, 1989. – 574 с.;
3. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва бошқариш назарияси ва амалиёти.: Дис. ... пед.фан.док. – Т., 2007. – 305 б.
4. Урсул А.Д. Философия и интегративные научные процессы. - М.: Наука, 1981.-367 с.
5. Мамадазимов М. Физика ва астрономияни интеграллаб ўқитишнинг методик асослари. Тошкент: Фан ва технология, 2007 -158 б.;
6. Ахлибинский Б.В. Категориальный аспект понятия интеграции // Диалектика как основа интеграции научного знания. - Л.: Изд-во. ЛГУ, 1984. - Вып. XII. - С. 50-59.
7. Урбанек В. Интеграция и прогресс в области науки // Интегративные тенденции в современном мире и социальный прогресс / Под ред. М.А.Розова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. -С. 4-19.
8. Интеграция современного научного знания. Методологический анализ / Н.Т.Костюк, В.С.Лутай и др. - К.: Вища школа, 1984. - 184 с.

РЕЗЮМЕ

Ilmiy bilimlarning integratsiyalashuvining turlari va darajalarini tavsiflaydi, bunda empirik daraja (tavsifiy) turli sohalardagi aniq ma'lumotlarni integratsiyaning umumlashtirilgan tavsifiga birlashtiradi, nazariy daraja zamonaviy fundamental nazariyalarni sintez qiladi va shu bilan nazariy ilmiy g'oyalarning yaxlit tizimini yaratadi. hodisa. hodisaga va uning rivojlanishiga mos keladigan turli uslubiy yo'nalishdagi sevgi g'oyalarni birlashtiradi.

РЕЗЮМЕ

Описывает типы и уровни интеграции научных знаний, в которых эмпирическая степень (описательная) объединяет точные данные из разных областей в обобщенное описание интеграции, теоретический уровень синтезирует современные фундаментальные теории, создавая, таким образом, целостную систему теоретических научных представлений о явлении. объединяет любовные идеи разных методологических направлений, соответствующих явлению и его развитию.

SUMMARY

Describes the types and levels of integration of scientific knowledge, in which the empirical (descriptive) degree combines accurate data from different fields into a generalized description of integration, the theoretical level synthesizes modern fundamental theories, thus creating an integral system of theoretical scientific concepts of the phenomenon. unites love ideas of different methodological directions, corresponding to the phenomenon and its development.

O‘QUVCHILARDA VATANPARVARLIK TUYG‘USINI SHAKLLANTIRISHDA SHARQ MUTAFAKKIRLARINING TA’LIM- TARBIYA HAQIDAGI QARASHLARI

Abduraxmanov Sh. N.

Buxoro davlat Pedagogika instituti harbiy ta’lim fakulteti uslubiy tayyorgarlik sikli boshlig‘i katta o‘qituvchi

Tayanch so‘zlar: vatanparvar, meros, milliy kadriyatlar, farzand, kelajak avlod, yoshlar, vatanni kuriklash, namuna, tarbiya.

Ключевые слова: патриот, наследие, народный талант, ребенок, будущее поколение, молодежь, почитание Родины, пример, воспитание.

Key words: patriot, heritage, national talent, child, future generation, youth, honoring the homeland, example, education.

Bugungi kunda mamlakatimizda o‘quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning pedagogik asoslarini takomillashtirish natijasida xalqimizning boy madaniy-ma’naviy merosini yoshlar ko‘z o‘ngida gavdalandirish, uning hayotbaxsh jihatlaridan foydalangan holda ta’lim-tarbiya tizimini yanada rivojlantirish, uslubiy ta’minotini kengaytirish zaruriyatini vujudga keltirmoqda. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida «jismonan sog‘lom, ruhiy va intellektual rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, qat’iy hayotiy nuqtayi nazarga ega, Vatanga sodiq yoshlarni tarbiyalash,...» kabi yo‘nalishlar belgilangan bo‘lib, bu o‘z navbatida mazkur jarayonni tadqiqiy va tahliliy yo‘nalishga ega bo‘lgan pedagogik muammo sifatida ko‘rib chiqish zaruratini izohlaydi.

Uzoq tarixga ega bo‘lgan xalqimizning ta’lim-tarbiyaga oid boy hayotiy tajribasi kelgusi yosh avlodni bilimli, hur fikrli, e’tiqodli, mustahkam iroda, dunyoqarash va tafakkurga ega, o‘zligini, o‘z haq-huquqini, nihoyat, milliy o‘zligini anglagan barkamol shaxs sifatida tarbiyalashdek kuchga ega. Ayniqsa, xalqimizning fan, maktab va maorif sohasidagi boy tajribasini ilmiy o‘rganish, ularning maqsadga muvofiq jihatlaridan bugungi ta’lim tizimida samarali foydalanish ijtimoiy zaruratdir. Bu birinchidan, ta’lim sifatini oshirsa, ikkinchidan, kelajak avlodning qalbida vatan tuyg‘usini shakllantiradi. Uchinchidan esa, pedagogika ilmini, aniqrog‘i, pedagogika nazariyasi va tarixi

sohasini muayyan tarixiy-pedagogik fikr bilan boyitishga va o'quvchi-yoshlarni kasbga yo'naltirishda xizmat qiladi.

Ta'lim va tarbiya inson hayotida buyuk hodisa bo'lib, bu hodisa uni ibtidoiy holatdagi turmush tarzidan chiqardi, hozirgi zamon tamadduniga xos jamiyatni yaratdi. Insoniyat o'z hayoti qonuniyatlarini to'g'ri anglab yetishi uchun ta'lim bilan bog'liq manbalarni bilmog'i zarur. Biz o'tmish bilan bog'liq tariximizni qanchalik chuqur bilsak, shu asosda hozirgi zamon pedagogik jarayonni shakllantirishga shunchalik qodir bo'lamiz. Inson o'tmishda ajdodlar tomonidan jamlangan behisob bilim va tajribaga ega bo'lib, ulardan qimmatli manbalarni tanlab oladi va o'ziga yarasha istiqbol uchun yo'l ochishga, atrof-olam haqidagi bilimlarini rivojlantirish va takomillashtirishga intiladi. Hozirgi zamon sivilizatsiyasining darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, jamiyatdan insonni tarbiyalash sohasida shunchalik ko'p kuch talab qiladi. Kelgusida ta'lim va tarbiyada uchraydigan xatolardan qochish uchun zamonamizga mos bo'lgan ta'lim-tarbiya mazmunini belgilab oladi. Bularning barchasini milliy an'analar va ijtimoiy hayotga amal qilgan holda rivojlantirish, tarbiyaning paydo bo'lishi va rivojlanish tabiatini bilish, uning o'tmishini, buguni va kelajagini tasavvur etish muhimdir.

Shuning uchun sharq mutafakkirlari ta'limotida o'g'il va qizlar tarbiyasida kasb va hunar egallashning, uning inson tag'dirini belgilashini ta'kidlagan fikrlari pedagogik adabiyotlarda keltirilgan. Odamzodning tirikchiligi va ma'naviy yuksalishi bevosita uning egallagan kasbi va hunari bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda bayon etilgan faoliyat va uning turlari bo'lgan o'yin, o'qish, mehnat shaxsning to'g'ri kasb egallab, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishida asosiy ma'nba bo'lishini nazarda tutgan. Shaxsning o'mri davomida o'qish, o'yin, mehnat faoliyatlari bilan bosqichma-bosqich, to'g'ri, shug'ullanib borishi kelajakdagi kasbning yetuk mutaxassisi bo'lib yetishishiga zamin yaratadi. Faoliyatning turlari ularning shaxs hayotida muxum ahamyatga ega ekanligi haqida mutafakkirlarning ilmiy-ijodiy ishlarida keng ma'lumotlar berilgan. Buyuk allomalarning hayoti, ijodi va ular qoldirgan bebaho madaniy-ma'rifiy meros yosh avlod uchun ularning ta'lim-tarbiyasi, to'g'ri kasbga yo'nalishi, odobli-ahloqli bo'lib tarbiyalanishi uchun nimalarga roya etish kerakligi haqida ma'lumotlar qoldirgan. Olimlarimiz bildirgan buyuk fikrlar ta'lim va tarbiya jarayonida hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ularning bildirgan fikr-muloxazalarini yosh avlodni tarbiyalashda hozirgi kunda foydalanilaypti. Jamiyat va o'ziga foyda keltiro'vchi shaxs bo'lib yetishishda muhim omil-bilim egallash deb qayd qilingan. Tolibi ilm qilish farzdir. Tolibi ilmga ham bir narsa istif'or aytadi, hatto dengizdagi baliqlar

ham. Bilimsizlik kishilarni nodonlikka olib keladi. Bilimsiz jamiyatda jaholot, razolat hukmronlik qiladi, deyilgan Hadisi sharifda. Bu bilan har qanday kasni egallaning asosi bilim sirlarini o'rganish hisoblanadi.

Yosh avlodning to'g'ri kasbni tanlab va egallab baxt-saodatdga yorishining ahamiyati va uning talim-tarbiya jarayonidagi tutgan o'rni haqida ko'p fikru-mulohazalar tarixdan bizga ma'lum.

Amir Temur mislsiz yorqin tarixiy shaxs sifatida o'zini tarbiyalagan, o'ziga ma'naviy oziq bergan, buyuk ishlarga chorlagan el-yurtining ilmiy-falsafiy ta'limotlariga katta qiziqish bilan qaragan. Ayniqsa, Sharq donishmandlari - Al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali Ibn Sino, Abu Rayxon Beruniy singari buyuk mutafakkirlarning tabiiy-ilmiy, ijtimoiy-siyosiy, falsafiy ta'limotlaridan to'la xabardorligibugun hech kim uchun sir emas.

Amir Temur Sharqona an'analarga sodiq qolib, vaqti-vaqti bilan olimlar, faylasuflar, hokimlar, tabiblar, munajjimlar, muhaddislar, amirlar, vazirlar, dongdor san'at namoyondalari, turfa kasb-hunar egalari bilan kengashib, ularning maslahatini olib ish yuritgan. Nizomiddin Shomiyning «Zafarnoma» asarida Eron imomlarining ulug'lari va Turon sohibi ixtiyorlarining fozillaridan bo'lmish nomdor ulamolar va fozilu fuzalolar bilan Amir Temur o'tkazgan kengash haqida hikoya qilingan. Unda Amir Temur, «o'tgan asrlardagi ulamolar sultonlarga yaxshilik va adolat bobida yo'l ko'rsatganlar, sizlar esa menga rahnomolik qilmaysizlar va men bajarishim vojib va lozim bo'lgan narsalarni menga aytmaysizlar... Menga tahsin aytish va mening mijozimga muvofiq gapirishingiz menga xush kelmaydi, vazifa shuki, sizlar har toifa har tomondan kelgansizlar, u tomonning yaxshi ham yomon ahvoli avzoyini menga aytinglar va hech nimani mendan yashirmanglar. Men bu so'zni sizlar menga ishonch bildiringlar yoki undan mening mulkinga biror foyda etsin, deb aytayotganim yo'q», deydi.

Ana shu fikrlarning o'zi ham Amir Temur o'z davlatini faqat harbiy kuchga suyanib emas, balki aql-zakovat, dinu diyonat, ijtimoiy adolat qoidalariga asoslanib idora etganligini isbotlab turibdi. "Adolat kuchda emas, kuch-adolatdadir," degan shior Amir Temur saltanatining ilmiy-falsafiy, axloqiy-ma'naviy mezonini bo'lib xizmat qilgan.

Olimu fuzalolar, diniy ulamo va allomalar boshini doimo silab turganligi o'laroq, firdavsmonand poytaxt Samarqand jahon ilm-fani va madaniyatining gultoji hisoblangan faylasuflar, fiqrxshunoslar, tarixchilar, musiqashunoslar, munajjimlar, muhaddislar, mutasavvuflar maskani bo'lgan. Mavlono Abdumalik, Sayyid Sharif Jurjoni, Xoji Muhammad Zohid Buxoriy, Mavlono Ahmad, Nizomidtsin Shomiy, Hofizi Abru, Ibn Arabshox, Sa'diddin bin Umar

Taftazoniy va boshqa allomalar Amir Temur rahnamoligida unumli ijod qilib, ilm-fan va madaniyat taraqqiyotiga munosib hissalarini qo'shganlar.

Ushbu dalillar Amir Temurning dunyoqarashi, din, odob-axloq, madaniyat, ma'naviyat, ma'rifat haqidagi fikr va mulohazalari zaminsiz paydo bo'lmaganligidan dalolat beradi.

Shaxsan Amir Temurning o'zi odob-axloq, iymon-e'tiqod, ta'lim-tarbiya, madaniyat, ma'naviyat va ma'rifat bobida yuksaklikka, mukammallikka erishgan siymolardan biridir. Uning saltanati yuksak ma'naviyat va oliy darajadagi madaniyatga yo'g'rilgan saltanat edi.

Ma'naviyat va ma'rifat, din, odob-axloq haqidagi Amir Temur ta'limotining mohiyatini chuqur va mukammalroq bilib olish uchun uning o'zlari tomonidan yaratilgan odob-axloqqa oid dasturlar, pand-nasihatlarini hamda boshqa olimlarning u hakda yozgan asarlarini ko'zdan kechirish kifoyadir. «Temur tuzuklari», «Amir Temur o'gitlari», «Amir Temur vasiyati», Sharafiddin Ali Yazdiyning «Zafarnoma», Ibn Arabshohning «Amir Temur tarixi», Salohiddin Toshkandiyning «Temurnoma», B.Ahmedovning «Tarihdan saboqlar» va «Amir Temur», Evgeniy Berezikovning «Buyuk Temur», Ashraf Ahmedovning sohibqiron tarjimai holiga oid asarlari va boshqalar shular jumlasidandir.

Sohibqironning ma'naviyat va ma'rifat haqidagi ta'limoti asoslari, murakkab va serqirra hayoti va ijgimoiy-siyosiy faoliyati uning «Tarjimai holi» da va «Tuzuklari» da chuqur bayon etilgan.

Amir Temurning insonparvarligi, millatsevarligi, ma'naviyat va ma'rifatning jonkuyar homiysi sifatidagi insoniy fazilatlarini uning farzandlariga qoldirgan vasiyat so'zlarida yaqqolroq namoyon etilgan: «O'g'illarim, millatning ulug' martaba-sini, saodatini saqlamoq uchun Sizlarga qoldirayotgan vasiyat va «Tuzuklar» imni yaxshi o'qing, aslo unutmang va tatbiq eting.

Sohibqironning ma'naviyat va ma'rifat haqidagi ta'limoti asoslari, murakkab va serqirra hayoti va ijgimoiy-siyosiy faoliyati uning «Tarjimai holi» da va «Tuzuklari» da chuqur bayon etilgan.

Amir Temurning insonparvarligi, millatsevarligi, ma'naviyat va ma'rifatning jonkuyar homiysi sifatidagi insoniy fazilatlarini uning farzandlariga qoldirgan vasiyat so'zlarida yaqqolroq namoyon etilgan: «O'g'illarim, millatning ulug' martaba-sini, saodatini saqlamoq uchun Sizlarga qoldirayotgan vasiyat va «Tuzuklar» imni yaxshi o'qing, aslo unutmang va tatbiq eting.

Millatning dardlariga darmon bo'lmoq vazifangiz. Zaijlarni qo'ring, yo'qsillarni boylar zulmiga tashlamang. Adolat va Ozodlik dastingiz, rahbaringiz o'lsin. Men kabi uzun saltanat surmak istasangiz qilichingizni yaxshi o'ylab chekingaz. Bir daf'a chekkanda so'ngrada uni ustalikla

qo'llangiz. Orangizda nifoq tuxumlari ekilmasligi uchun ko'p diqqat bo'ling. Ba'zi nodimlaringiz va dushmanlaringiz nifoq tuxumlari sochmakka, bundan foydalanmakka chalishajaqdurlar. Faqat vasiyatimda sizga idora shaklini, uning ilkularini ko'rsatdim. Bularga sodiq qolsangaz tosh boshingizga tushmas».

Amir Temurning farzandlari-yu nabiraloriga qilgan o'g'itlari va yo'l-yo'riqlariga uning o'zi umrbod qat'iy amal qilgan. Jamiyatda ijtimoiy adolat tantanasi uchun kurashda ikkilanish, chekinish nimaligini aslo bilmagan.

U kuch-qudrat zo'rlik, zo'ravonlikda emas, aksincha, adolatda ekanini chuqur anglab etdi. Adolatni kuch bilan, kuchni esa adolat bilan uyg'unlashtirdi. Temur tamg'asining naqshi «*Rosti-rusti*» bo'lib, bu «*Haqgo'y bo'lsang – najot topasan*», demaqqdir.

Sohibqiron «**Kuch-adolatdadir**», degan shiorga qat'iy amal qilib, davlatni boshqargan, jabr-sitam yo'lini berkitgan. O'z davrida hech bir davlatda bo'lmagan va tarihdagi kamdan-kam uchraydigan lavozim — «**Adolat amiri**» lavozimini ta'xis etgan.

Adolat Amir Temurning yurak dardi, hayotining mazmuniga aylanganligiga uning hayot dasturi bo'lmish «Tuzuklar» guvohlik beradi: “Endi mening nomdor baxtiyor farzandlarim va mamlakatlarni zabt etuvchi iqtidorli nabiraloriga yo'l-yo'rig'im shulki, men o'n ikki narsani o'zinga shior qilib olib, saltanat martabasiga erishdim. Shu o'n ikki narsa yordamida mamlakatlarni zabt etib, saltanatimni boshqardim va saltanat taxtiga zebu ziynat berdim. Ular ham ushbu tuzukka amal qilsinlar. Davlatu saltanatimni va o'zlarini ehtiyot qilsinlar”.

Amir Temur umr bo'yi amal qilgan **o'n ikki tamoyillardan birinchisi** – har erda va har vaqtda islom dinini quvvatlaganligi, **ikkinchisi** davlat ishlarini mamlakatning ustunlarini tashkil qilgan turli tabaqalar va toifalar bilan quvvatlab, maslahatlashib, kengashib olib borganligidir. **Uchinchi tamoyil** – Amir Temurning saltanat ishlarini murosayu madora, muruvvat va sabr-toqat bilan yurgizganligi, ko'p narsalarni bilib tursa-da, o'zini bilmaslikka olganligi, do'stu dushman bilan murosaya-madora qilganligidan iborat. **To'rtinchisi** – davlat ishlarini saltanat qonun-qoidalariga, to'ra va tuzukka tayanib va asoslanib boshqarishni tashkil etsa, **beshinchisi** amirlar va sipohiyalar bilan yaxshi munosabatda bo'lib, ularga izzat-hurmat ko'rsatib, martabalarini ulug'lab, ish tutganligidadir.

Oltinchisi – adolat va insof bilan tangrining yaratgan bandalarini o'zidan rozi qilganligidir. **Ettinchisi** – sayyidlar, ulamoyu mashoyix, oqilu donolar, muhaddislar, xabarchilar (tarixchilar)ni tanlangan, darvish, faqir va miskinlarni e'tiborli odamlar hisoblab, izzat-hurmatlarini jazm bilan ish tutganligidir. **Sakkizinchisi** – azmu jazm bilan ish tutgan, ya'ni biror ishni amalga oshirishga

qaror qilgan bo'lsa, unga butun vujudi bilan kirishib, oxiriga etkazgan. Nimaiki degan bo'lsa, unga amal qilganlarni qo'llab-quvvatlaganligidir. **To'qqizinchisi** – raiyat ahvolidan ogoh bo'lganligi, ulug'larni og'a qatorida, kichiklarini farzand o'rnida ko'rganligidir. **O'ninchi** – turku tojik, arabu ajamning turli toifa hurmat ko'rsatilganligi va qolganlarini ham o'z holiga yarasha siylaganligidir. **O'n birinchisi** do'stlarni davlatu ne'mat martabasiga erishganida unutmagan molu mulk va naqd pul bilan haqlarini ado etganligidir; **o'n ikkinchisi** – do'st-dushmanligiga qaramay har joyda sipohiylarni hurmat qilganligidir.

Amir Temur o'zi kashf etib amalda qo'llagan tamoyillarining keyingilarida, biror kimsaga nohaq tuhmatu g'iybat qilsalar quloq solmaganligini, biron ishni qilishga qasd qilgan bo'lsa, butun zehni, vujudi bilan bog'lanib, bitirmaguncha undan qo'l tortmaganligini, har neki degan bo'lsa, unga amal qilganligini, ulug'larni og'a qatorida, kichiklarni farzand o'rnida ko'rganligini, yaxshilarga yaxshilik qilib, yomonlarni esa o'z yomonliklariga topshirganligini, kim do'stlik qilgan bo'lsa, do'stligi qadrini unutmaganligini ta'kidlaydi.

Amir Temurning buyukligi shundaki, u hech kimdan o'ch olish payida bo'lmagan, tuzini tatib, yomonlik qilganlarni Parvar-digori olamga topshirgan. Sofdil kishilar, olim va fozillarga dargohi ochiq bo'lgan, nafs yomon, ko'ngli buzuq kimsalarni esa o'ziga yaqinlashtirmagan. Har kimning qadr-qimmatini amaliy faoliyati, odob-axloqi, iymon-e'tiqodiga qarab o'lgagan.

Ana shu tariqa sohibqiron bobomiz adolat, qadr-qimmat, or-nomus, burch, mas'uliyat, vijdon, iymon-e'tiqod, halollik, fidoyilik singari ma'naviy-axloqiy qadriyatlar haqida necha-necha avlodu ajdodlarga dastur va yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladigan ta'limotlar yaratgan va hayotga shaxsan o'zi joriy etgan.

Abu Rayxon Beruniy inson kamolatida mehnat va mehnat tarbiyasi haqida muhim fikrlarni bayon etadi. U har bir hunar egasini mehnatiga qarab turlarga bo'ladi. Og'ir mehnat sifatida binokor, ko'mir qazuvchi, hunarmand, fan sohiblari mehnatini keltiradi. Ayniqsa, ilm ahli-olimlar mehnatiga alohida e'tibor berish, hayrihoh bo'lishga chaqiradi. Ularni ma'rifat tarqatuvchilar jamiyat ravnaqiga hissa qo'shuvchilar deb biladi. Shu bilan birga og'ir mehnat qiluvchi konchilar yer ostida gavhar izlovchilar, dehqonlar haqida gapirib, ularning mehnatini rag'batlantirib turish kerak deydi. Ayniqsa, podshohlar bunday mehnat ahliga g'amxo'r bo'lishi kerakligini alohida eslatadi. Chunki ana shu mehnat ahli ular hukumronliginig tayanchi deb ta'kidlaydi. Beruniy- bolalarni mehnatga o'rgatish metodlari, yo'llari haqida ham fikr yo'ritadi. Masalan, bolalarni eng kichik yoshdan mehnatdan o'rgatish kerak, deydi. Zero, qadimdan har bir yetuk inson shohmi yoki oddiy fuqoroni hunarning bir yoki bir necha turini bilishi

zarur sanalgan. Shunga ko'ra buyuk shaxslar ham beklar ham mol-mulk egalari bo'lgan boylar ham oddiy fuqoro ham o'z farzandini bilimli bo'lishi bilan birga hunarli bo'lishiga ham e'tibor bergan va bu yozilmagan qonunga barcha birdek amal qilgan. Chunki kishilik jamiyati paydo bo'lganidan boshlab, kishilar o'z mehnati va hunari bilan kun kechirishga majbur bo'lgan va bu hayot taqazosi sifatida qabul qilingan. Shuning uchun ham Beruniy inson har tomonlama kamolatga yetishish uchun u ilmli bo'lishi bilan birga mehnat sevar va hunar egasi bo'lishi ham kerak deydi. Abu Ali Ibn Sinoning mehnatsevarlik tarbiyasi borasidagi fikrlari ham diqqatga sazovordir. Asosan, u har bir bolani biror hunarga o'rgatmoq shart deydi. Yosh yigit biror hunarni o'rgansa, uni hayotga tadbqiq yeta olsa va mustaqil hunar tufayli oylani ta'minlaydigan bo'lsagina otasi uni mustaqil hayot kechirishga loyiq deb hisoblaydi. O'spirin hunar egallashi bilan unda nafaqat ahloqiy hislar, ba'liki xarakterning irodaviy hislatlari ham tarkib topa boshlaydi. Hunarni o'rganish orqali shaxsda sabr-toqatlilik, chidamlilik, mehnatsevarlik, zukkolik, ishbilarmonlik kabi sifatlar shakllanadi. Ibn Sino bolalarga Qur'onni va grammatik qoidalarni o'rgatib, dinning maqsadlarini tushuntirib bo'lganidan so'ng, ularni ma'lum hunarga jalb etishni, hunar asoslarini egallashlariga e'tibor berishni, ular hunarni egallab, o'z hayotlarini ta'minlay olishlariga e'tibor berishni tavsiya etadi. O'qituvchi bolani hunarga o'rgatishda uning qobiliyati, e'stedodi, imkoniyatlarini e'tiborga olishi kerak. Bolaning ilm-fan yoki hunar egallashga intilishida o'qituvchining unga bilim, hunar o'rgatishi zarurligini uqtiradi. Ilm-fanga intilish insonning eng oliy ma'naviy harakatlaridandir. Chunki ilm odamni ma'naviy yuksaklikka ko'taradi, jamiyat ravnaqining asosiy omili bo'lib xizmat qiladi.

Yusuf Xos Xojib turli kasb egalarining jamiyatdagi ahamiyati haqidagi fikrlarida dehqonlar, savdogorlar, tabiblar, chorvodorlar, olimlar jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy hayotda tutgan o'rnini yuqori baholaydi va ularning mehnatini eng ulug' va sharaflil muqaddas ekanligini ta'riflaydi. Bu qarashlarida olim jamiyatning rivojlanishiga hissa qo'shgan har bir kasb-hunar egasini ulug'laydi

Abu Nasr Farobiy o'rta asrlardagi tabiiy-ilmiy va ijtimoiy bilimlarning qariyb barcha soxalariga doir asarlar yaratadi. O'rta asr sharq falsafa maktabining shakllanishiga o'lgan hissa qushadi. Farobiy asarlarida ta'lim-tarbiya uning inson kamolatidagi tutgan o'rnini haqida «ta'lim-tarbiya jarayonida nazariy bilim bilan amaliy harakat-odat, malaka, faoliyat birlashib boradi, yetuklik shu birlashuvning darajasiga qarab yuzaga keladi.

Mustaqillik tufayli xalqimiz o'z tarixini va hayot merosini yangidan tiklamoqda. Hayotimizning har bir davri qaytadan ko'rib chiqilmoqda, jadidchilik harakatining asl ma'nosi ochib berilmoqda. Cho'lpon, Fitrat,

Botu, Usmon Nosir, Abdulla Qodiriy va boshqalarning g'oyalari xalqimizga yetkazilmoqda. Darhaqiqat, xalqimiz azal-azaldan insoniy fazilatlarga boy bo'lgan.

Vatanparvarlik tarbiyasi mustaqil O'zbekiston oldida turgan zarur vazifalardan biridir. Chunki sobiq sho'ro tuzimi paytida bu haqda o'ylash ham, amalda bajarish ham mumkin emas edi. O'z kelajagini yaratayotgan O'zbekiston o'z vatanparvarlarini, o'z himoyachilarini tarbiyalab yetishtirishi, o'z hududlarining dahlsizligini ta'minlashi lozim. Harbiylarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda turli vositalardan foydalanish lozim. Ayniqsa, xalqimizning tarixi, bosib o'tgan yo'li, undagi tarixiy voqealar namuna bo'la oladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida»gi PF-4947-son Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. 2017-yil, 6-son, 70-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 18 dekabrda 348-son qarori bilan tasdiqlangan «Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlikni tashkil etish va uni amalga oshirish tartibi to'g'risida»gi Nizom.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 23 fevraldagi 140-sonli qarori bilan tasdiqlangan Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi.
4. Atadjanova Sh. Oilada o'spirin-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari: ped.fan.nomz. dis.yasi. - T.: TDPU, 2001. -136 b.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori «O'zbekiston Respublikasi oliy harbiy ta'lim muassasalariga tanlash tartibi va qabul qilish qoidalari to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida», 2014 yil 3 iyun.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 18 dekabrda 348-son qarori bilan tasdiqlangan «Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlikni tashkil etish va uni amalga oshirish tartibi to'g'risida»gi Nizom.
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 23 fevraldagi 140-sonli qarori bilan tasdiqlangan Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi.
8. O'zbekiston Mudofaasiga ko'maklashuvchi «Vatanparvar» tashkiloti Ustavi. 2016 yil 4 fevralda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida ro'yxatga olingan.
9. Hasanboev J., Hasanboeva O., Turopova M. Ma'naviy-axloqiy tarbiya asoslari. –T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 2002. -112 b.
10. Ibragimova G.X. Kasb ta'limi tizimida talaba-yoshlar ma'naviyatini milliy istiqloq g'oyasi asosida shakllantirish. - T.: Fan, 2005. -159 b.
11. Inoyatov I.Y., Abilov M.X. «Vatan himoyasi muqaddas burch» Toshkent. «O'zbekiston». 2001y.

РЕЗЮМЕ

Bu maqolada o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishda sharq mutafakkirlarning ta'lim- tarbiya haqidagi qarashlari va sharq mutafakkirlari ta'limotida o'g'il va qizlar tarbiyasida kasb va hunar egallashning, uning inson taqdirini belgilashi kabi masalalar tahlil qilingan.

РЕЗЮМЕ

В данной статье анализируются взгляды восточных мыслителей на воспитание в формировании патриотизма у учащихся, а также такие вопросы, как приобретение профессии и профессии в воспитании юношей и девушек и ее определение судьбы человека в учениях восточных мыслителей.

SUMMARY

This article analyzes the views of Eastern thinkers on education in the formation of patriotism in students, and issues such as the acquisition of a profession and profession in the education of boys and girls and its determination of human destiny in the teachings of Eastern thinkers.

YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA XALQ QO'SHIQLARINING O'RNI

Raximov R. N.

*Buxoro davlat pedagogika instituti "Musiq va tasviriy san'at"
kafedrası o'qituvchisi*

Tayanch so'zlar: folklor, musiqa, nafislik, musiqiy tovush, axloq, xarakter, muvozanat, klassik, milliy bezak, nafis, katta, kichik.

Ключевые слова: фольклор, музыка, элегантность, музыкальное звучание, мораль, характер, баланс, классика, национальный орнамент, элегантность, большой, маленький.

Keywords: folklore, music, elegance, musical sound, morality, character, balance, classics, national ornament, elegance, big, small.

Asrlar davomida ulug' shoir va olimlar, mohir bastakorlar, hofiz va sozandalarning mashaqqatli mehnati va fidoiyligi, ijodiy tafakkuri bilan sayqal topib kelayotgan ushbu noyob san'at nafaqat yurtimiz va sharq mamlakatlarida, balki dunyo miqyosida katta shuhrat va e'tibor qozongan. Maqom san'atining gultoji bo'lgan "Shashmaqom" YUNESKO tomonidan insoniyatning nomoddiy madaniy merosi sifatda e'tirof etilgani hamda uning Rerezentativ ro'yxatiga kiritilgani buning yaqqol tasdig'idir.

Musiqa insonning his-tuyg'ulariga kuchli ta'sir ko'rsatish qobiliyatiga ega, g'amxo'rlik va muloyimlikning muhim manbai hisoblanadi. Musiqa odamlarning hayotini, ularning mavjudlikka bo'lgan munosabatini, musiqiy tovush ranglari orqali badiiy tovush tasvirlari orqali turli xil ichki tajribalarni yorqin tasvirlaydi. Mafkuraviy va badiiy mazmunga ega bo'lgan bu yosh avlodni xalqimizning o'tmishi va bugungi kunini chuqurroq anglashga, milliy qadriyatlarimizga hurmat ko'rsatishga va ularni hurmat qilishga o'rgatishda muhim omil bo'lmoqda.

Abu Nasr Al-Farobiy, Sharq musiqashunosligining asoschisi, uning rivojlanishiga munosib hissa qo'shgan ko'p qirrali rassom va mutafakkir, shuningdek, uning maqsadi bo'lgan shaxsning ma'naviy rivojlanishi uchun muhim bo'lgan musiqiy ta'lim bilan shug'ullangan.

U "Kitob al-musiqiy al-Kabir" kitobining birinchi kitobida musiqiy bilimlarning usul-qoidalari va unga bog'liq bo'lgan turli narsalarni o'rganish;

ikkinchi kitobda zamonaviy musiqa asboblari va ulardan foydalanish yo'llari, uchinchisida esa, tovushlarning turlari haqidagi fikr bayon etiladi.

Olim musiqa ilmini inson bilimlari tizimida tutgan o'rnini, boshqa ilmlar bilan aloqasini, musiqiy tovushlarning vujudga kelishi va rivojlanishini taxlil etar ekan, musiqa san'atining axloqiy estetik jixatlari haqida ham o'z qarashlarini bayon etadi.

Ibn Sinoning musiqiy-pedagogik, psixologik qarashlarining diqqatga sazovor tomoni musiqani inson faoliyati mahsuli, bolalarni tarbiyalashning zarur omili sifatida tan olishdir. Go'zallik dunyosini, musiqaning mohiyatini chuqur tushunadigan buyuk olim shunday deydi: "go'zallik insonning his - tuyg'ulari bilan tanilgan-ko'rish, eshitish, hidlash, idrokning to'liqligi, teginish, go'zallik hissi, undan zavqlanish".

Adurahmon jamining ta'lim haqidagi qarashlarida musiqiy ta'lim munosib o'rin egallaydi. Uning g'oyalari insonning ma'naviy va axloqiy rivojlanishidagi musiqaning tarbiyaviy ahamiyatini tan oladi va dunyoqarashni, axloqni va ijobiy fazilatlarni takomillashtirish omillari ushbu san'atning mohiyati bilan bog'liq.

Mir Alisher Navoiy, aksincha, aqliy, axloqiy va nozik tarbiya insonning eng go'zal fazilatlaridan biri ekanligini ta'kidlab, har kim undan zavq olishi kerakligini ta'kidladi. Buyuk mutafakkir musiqaning nazariy asoslarini bilmasdan yaxshi shoir bo'la olmasligingizni bir necha bor ta'kidlagan.

Navoiy musiqani nafaqat insonning aqliy va jismoniy yetukligiga samarali ta'sir qilish vositasi sifatida, balki uning tabiat va jamiyatdagi funksiyasi bo'yicha alohida fan sifatida ham o'rgangan.

Vaqt o'tishi bilan musiqiy ta'lim jarayonida ilg'or g'oyalar, boy tajribalar qo'llanildi va uning milliy asoslarini rivojlantirishga xizmat qildi. Afsuski, biz sovet davrida avloddan-avlodga o'tib kelayotgan qadimiy yozma yodgorliklar, o'gitlar, tajribalar, sinovdan o'tgan vositalar va milliy qadriyatlardan mahrum bo'ldik. Necha asrlardan buyon shakllanib va xalq orasida yashab kelgan xalq qo'shiqlarini, milliy musiqamizni unutdik.

Endi o'quv jarayonida milliy musiqiy merosdan foydalanish imkoniyati mavjud. Bugungi kunda donishmandlarimizning musiqiy va pedagogik g'oyalari milliy musiqiy ta'lim tizimini shakllantirish va amalga oshirishda nazariy asos va ustuvor vazifa bo'lib xizmat qilmoqda.

Xalq qo'shiqlari, klassik va zamonaviy musiqa insonning ma'naviy dunyosini tiklashga, hayotdagi to'siqlarni engishga, shuningdek tabiat go'zalligi, odamlar hayoti qiyofasini yaratishga yordam beradi.

Folklorning boshqa turlari singari, xalq qo‘shiq-lari ham har bir insonning qalbida aks ettirilgan, ularning mazmuni sodda, aniq, qisqa va mukammaldir. O‘zbek xalqining kuylari va qo‘shiq-lari juda qadimiy. Buning dalillarini tarixiy manbalarda va arxeologik joylarda topish mumkin.

Xalq musiqasi san’atining markazida har bir xalqning madaniyati, hissiy tajribalari, insoniy fazilat-lari, ma’naviy dunyosi, falsafiy, ijtimoiy tafakkuriga boy chuqur fikrlari va g‘oyalari yorqin ifodani topadi. Bu yosh avlodni ma’naviy, axloqiy va mafkuraviy tarbiyalashning muhim vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Yuqori san’at asari faqat har bir bastakor xalq musiqasining nafis ohanglaridan to‘g‘ri foydalanganda yaratiladi. Buyuk rus bastakori M. Glinka buni quyidagicha ta’riflaydi: “musiqa odamlar tomonidan yaratilgan, biz uni faqat qayta ishlaymiz”. Darhaqiqat, zamonaviy musiqamizda folklor musiqasi asosida barcha xalqlar uchun katta va kichik bolalar paydo bo‘ldi. Natijada klassik musiqa yaratilishi aks etdi.

Xalq musiqasini o‘rganayotganda o‘rta maktab musiqa o‘qituvchilari quyidagi tavsiyalarga amal qilishlari kerak. Shu jumladan:

- ularning yoshini hisobga olgan holda bolalar xalq qo‘shiq-lari va kuylarini tanlash;
- talabalarga har bir qo‘shiqning ohangini va mazmunini tushuntiring va ularni tushunishga o‘rgating;
- qo‘shiqning mazmuniga qarab badiiy obrazlar yaratish ;
- har bir talabaga o‘z xalqining ohanglari va qo‘shiq-larini tushungandan keyingina boshqa xalqlarning musiqasini tushunishga o‘rgatish.

Xalq qo‘shiq-lari xalqimizning o‘ziga xos hayoti davomida inson yoshligining barcha bosqichlariga muvofiq, ya’ni yosh bolalar dunyoqarashining kattalar dunyoqarashi bilan uyg‘unligi asosida shakllangan. Xalq musiqasi o‘sha davrning ko‘z-gusidir. Chunki u yaratilgan davrning mohiyatini, odamlarning erkinlik uchun kurashini, so‘zlar va musiqiy ohanglar orqali baxt yo‘lida baxtga intilishni ifodalaydi. Bu xalq musiqasining o‘ziga xos xususiyati.

Xalq musiqasi uzoq rivojlanish tarixiga ega, yorqin, oqimli, sodda, va quvnoqdir. Talabalarga xalq qo‘shiq-larini o‘rgatishda ularga qo‘shiq-larning axloqiy fazilat-lari, vatanga, odamlarga muhabbat, kamtarlik, insonparvarlik madaniyatini singdirish kerak. Bundan tashqari, talabalar-ni xalq musiqasiga bo‘lgan qiziqishini, sevgisini va mehrini oshirish uchun o‘qituvchi quyidagi g‘oyalar va tavsiyalarga e’tibor berishi kerak, jumladan:

- o‘zbek xalq musiqasi turli xil ifodali vositalarga boy va xalqimizning milliy g‘ururi ekanligi;

- bu asrlar davomida xalqimiz hayoti va ijodida to‘y, bayram va baxtli kunlarda, shuningdek, ularning ishlarida muhim omil bo‘lib xizmat qilgan;
- darsning samaradorligi, agar xalq qo‘shiqlarida xalqning tarixiy voqealari to‘g‘risida ma‘lumotlar mavjud bo‘lsa, ancha yuqori bo‘ladi.

Xulosa qilib shuni ta’kidlash kerakki, xalq qo‘shiqlari avloddan-avlodga o‘ziga xos asos sifatida etkaziladi va yosh avlod milliy tarbiyamiz asosida otanalarga hurmat, o‘qituvchiga mehr-oqibat, vatanga, hayotga, inson fazilatlariga sadoqat hissini uyg‘otadi.ta’limda asosiy manba bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Zoirov Z. R. O‘zbek xalq milliy-an’anaviy cholg‘ularida o‘qitish metodikasi (O‘quv qo‘llanma) Termiz – 2019
2. Forobiy. «O‘zbekiston» san’ati. 1979 yil.
3. Mustafoev B.I. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida musiqa (metodik qo‘llanma). Buxoro. 2013 y.
4. O‘zbek milliy maqom san’atini yanada rivojlantirish chora- tadbirlari to‘g‘risida O‘zbekiston respublikasi Prezidentining qarori,17.11.2017yildagi pq-3391-son
5. Tursunov .A. An’anaviy xonandalik. Termiz-2019y.
6. Raximov. R.N. Pedagogik mahorat. ilmiy-nazariy va metodik jurnal. Maxsus son.Boshlang‘icn sinf o‘quvcilarining vokal-xor malakalarini tarkib toptirish. Buxoro – 2022.

РЕЗЮМЕ

Maqolada yosh avlodni tarbiyalashda xalq qo‘shiqlarining o‘rni, hissiy tajribalari, insoniy fazilatlarini, ma’naviy dunyosi, chuqur falsafiy va ijtimoiy tafakkuri hamda sharq mutafakkirlari Al-Farobiy, Ibn Sino, Abdurahmon Jomiy, Alishep Navoiyning musiqiy ta’limning axloqiy tarbiya bilan o‘zaro bog‘liqligi, shaxsning ma’naviy etukligi haqidagi qimmatli fikrlari ko‘rib chiqiladi.

РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается роль народных песен в воспитании подрастающего поколения, их эмоциональные переживания, человеческие качества, духовный мир, глубокое философское и социальное мышление, а также ценные мысли восточных мыслителей Аль-Фараби, Ибн Сины, Абдурахмана Джамии, Алишепы Навои о взаимосвязи музыкального воспитания с нравственным воспитанием, духовной зрелости личности.

SUMMARY

The article examines the role of folk songs in the upbringing of the younger generation, their emotional experiences, human qualities, spiritual world, deep philosophical and social thinking, as well as valuable thoughts of Eastern thinkers Al-Farabi, Ibn Sina, Abdurakhman Jami, Alishep Navoi about the relationship of musical education with moral education, spiritual maturity of the individual.

TALABALARDA IQTISODIY MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATLI JIHALARI

Kungiratov A. Sh.

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
mustaqil tadqiqotchisi*

Tayanch soʻzlar: iqtisodiy madaniyat, siyosiy madaniyat, iqtisodiy bilim, siyosiy madaniyat, iqtisodiy munosabat.

Ключевые слова: экономическая культура, политическая культура, экономическое знание, политическая культура, экономическое отношение.

Key words: economic culture, political culture, economic knowledge, political culture, economic attitude.

Respublikamizda ijtimoiy-iqtisodiy oʻzgarishlar, rivojlangan bozor iqtisodiyoti munosabatlari, yoshlarda iqtisodiy bilimdonlikni shakllantirish, maqbullik prinsipiga asoslangan yuksak axloqiy va iqtisodiy madaniyatni tarkib toptirishning meʼyoriy asoslari yaratilmoqda.

Iqtisodiy madaniyat - uning mohiyati, mazmuni shundan iboratki, insonlar oʻz iqtisodiy bilimlari, eʼtiqodlari, amaliy faoliyatlarining birligi tushuniladi. Bunda inson iqtisodiy ongi, faoliyati, munosabati bilan shu jarayonning ichiga kiradi. Iqtisodiy odob - bu insonning iqtisodiy faoliyati jarayonida amalga oshiriladigan izchil maʼnaviy - axloqiy xatti - harakatlari majmuidir.

Dastlab, iqtisod va madaniyat soʻzlarining mazmuniga eʼtibor qaratamiz. Iqtisod soʻzining izohiga keladigan boʻlsak, “iqtisod” (экономика) - grekcha soʻzdan olingan boʻlib, uy xoʻjaligini toʻgʻri yuritish maʼnosini beradi. Iqtisod - xoʻjalik ishi, shuningdek, ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va isteʼmol tizimida shakllanadigan ijtimoiy munosabatlar yigʻindisi hisoblanadi.

Madaniyat soʻzi arabcha “madina” (shahar) soʻzidan kelib chiqqan. Arablar kishilar hayotini ikki turga: birini badaviy yoki sahroiyl turmush; ikkinchisini madaniy turmush deb ataganlar[2].

Badaviylik — koʻchmanchi holda dashtu sahrolarda yashovchi xalqlarga, madaniylik — shaharda oʻtroq holda yashab, oʻziga xos turmush tarziga ega boʻlgan xalqlarga nisbatan ishlatilgan. Jahon tarixi manbalarida madaniyatning 300 ga yaqin atamallari va tahriflari mavjud boʻlib, bularning barchasining zamirida inson tafakkuri mahsuli yotadi. Har ikkalasini mujassamlashtirganda,

ya'ni iqtisodiy madaniyat shaxsga oid bo'lgan, iqtisodiyotda bozor munosabatlariga to'g'ri yondosha oladigan insonlarning yuksak iqtisodiy madaniyati tushuniladi.

Shaxsning iqtisodiy ahamiyatli fazilatlarini shakllantirish jamiyat iqtisodiyotining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishining zarur sharti hisoblanadi[3]. Biroq, so'nggi yillarda mamlakatimiz iqtisodiy rivojlanishi tahlili shuni ko'rsatmoqdaki maxsus nazariy bilimlari bo'lmasada o'z tashkilotchilik xususiyatlariga, ya'ni samaradorlik, tashabusskorlik, ijodkorlik va boshqa sifat xususiyatlariga tayangan holda faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar iqtisodiy rivojlanish istiqboliga ega bo'lmagan va faqat moddiy foyda olishga qaratilgan juda ko'plab bir kunlik korxonalarining paydo bo'lishiga olib keldi. Bunday korxonalarining faoliyati nafaqat mamlakatdagi iqtisodiy faoliyatni barqarorlashtirishga yordam bermaydi, balki bozor iqtisodiyoti islohotlarini samarali amalga oshirishni shubha ostiga qo'yadi.

Talabalarining iqtisodiy madaniyati asoslarini shakllantirish jamiyat rivojlanishining iqtisodiy qonuniyatlari to'g'risida aniq tasavvurni rivojlantirish va shu asosda ishlab chiqarish va iqtisodiy faoliyatda o'zini tutish uchun zarur bo'lgan shaxsiy fazilatlarini tarbiyalashni anglatadi. Iqtisodiy madaniyatni shakllantirish shaxsning fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning zarur shartlaridan biri sifatida talabalarni ijtimoiy hayotga va mehnatga tayyorlash bilan uzviy bog'liqdir. Bundan tashqari, iqtisodiy madaniyat mehnat madaniyati va kasbga yo'naltirishning ajralmas qismidir.

Iqtisodiy bilimlar iqtisodiy madaniyatning tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, uning shakllanishi, bir tomondan, jamiyatimizning ma'muriy-iqtisodiy modeldan bozor modeliga o'tishi bilan, ikkinchi tomondan, yosh avlod vakillarining ijtimoiylashuv jarayoni bilan belgilanadi.

Talabalarda iqtisodiy bilimlarni shakllantirish mexanizmini aniq tushunish uchun "iqtisodiy ong" va "iqtisodiy tafakkur" tushunchalarini aniqlab olish zarur. Bu ikki tushuncha o'zaro bog'liq, ammo bir xil emas.

Iqtisodiy ong ilmiy dunyoqarashning eng muhim tarkibiy qismidir. U jamiyatning iqtisodiy hayoti haqida tushuncha beradi, ushbu jamiyat a'zolarini ishlab chiqarish jarayonining faol ijodiy ishtirokchilariga aylantiradi. Iqtisodiy ong bozor iqtisodiyoti rivojlanishining asosiy qonuniyatlari, ishlab chiqarish munosabatlarini takomillashtirish, boshqaruv tizimlari va usullarini bilishni o'z ichiga oladi. Uning eng muhim qismi iqtisodiy fikrlash qobiliyati bo'lib, u iqtisodiy hayot hodisalarini fan va texnika yutuqlarini hisobga olgan holda tushunish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Iqtisodiy ong bir qator ijtimoiy funktsiyalarni bajaradi: tarbiyaviy, rivojlantiruvchi, tashkiliy va prognostik.

Iqtisodiy ong funktsiyalari talabalarga iqtisodiy tarbiya berish natijasida ta'minlanadi. U ularni ishlab chiqarish munosabatlariga qamrab oladi, jamiyat iqtisodiy hayotining turli tomonlari haqida tushuncha beradi, talabalarni iqtisodiyotning asosiy toifalari va jamiyatning ob'ektiv iqtisodiy qonunlari bilan tanishtiradi. Demak, iqtisodiy ta'lim – bu tashkil etilgan pedagogik faoliyat, iqtisodiy ongni shakllantirishga qaratilgan maxsus o'ylangan ish tizimidir.

Akademik B.T.Lixachevning fikriga ko'ra iqtisodiyot, ijtimoiy munosabatlar va ma'naviy hayotdagi inqirozni bartaraf etish, iqtisodiyotni takomillashtirish mexanizmi sifatida bozorni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun «Bizga muloyim, ishonchlilik va axloqiy yaxlitlik taassurotini beradigan, o'z kuchiga tayanish, va muvaffaqiyatga ishonish, ijodkorlik, zukkolik, xavfli va chalkash vaziyatlarda chetlab o'tish hamda mulohaza yuritish qobiliyatini namoyon etish kabi fazilatlarini tarbiyalash zarur bo'lgan "bozor odami" kerak.

B.T.Lixachev tomonidan sanab o'tilgan shaxsiy xususiyatlar asosan iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lib u halollik; so'zning ishonchliligi; intizom; aniqlik; tashabbus; majburiyat; xushmuomalalik; xodimga, sherikga, iste'molchiga hurmat kabi insoniy axloq me'yorlariga asoslanadi[5]. Aynan mana shu xususiyatlar bozorning axloqiy va huquqiy qonuniyatlarini belgilab beradi va shu nuqtai nazardan ular, albatta, muhim ahamiyatga ega. Shaxsning iqtisodiy munosabatlarning bozor turiga adekvat moslashuvining sharti iqtisodiy madaniyat tushunchasi bilan birlashtirilgan va shaxs tomonidan iqtisodiy faoliyat jarayonida amalga oshiriladigan bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy xususiyatlar majmuasini shakllantirishdir.

XX asrga kelib iqtisodiy madaniyat tushunchasi bilan bog'liq ma'lum bir nazariy baza to'plandi. Iqtisodiy madaniyatning metodologiyasi va nazariyasi A.B.Mamanazarov, R.G. Axmetova, V.D. Popova, G.L. Smirnova, A.K. Uledova, V.P. Fofanova, A.A.Sisoevaning ilmiy ishlarida ko'rib chiqilgan[5]. Iqtisodiy madaniyati shakllangan shaxs nafaqat madaniy qadriyatlarini yaratadi, boyitadi va iste'mol qiladi, balki o'z taraqqiyoti jarayonida yuqori erkinlik darajasiga ko'tariladi va bu bilan iqtisodiy madaniyatga shaxsning o'z-o'zini rivojlantirishning eng muhim vositasi sifatida qarash o'rinli bo'ladi. Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar sharoitida iqtisodiy madaniyatning ahamiyati muttasil ortib bormoqda.

Jamiyat hayotidagi kelib chiqishi va ijtimoiy roli bo'yicha iqtisodiy madaniyat siyosiy madaniyat bilan chambarchas bog'liq. Bu asosan jamiyatning iqtisodiy va siyosiy munosabatlarining birligini tushuntiradi. Demak, iqtisod bevosita siyosatda aks etib, siyosat qonun ijodkorligi orqali jamiyatning iqtisodiy manfaatlarini tasdiqlaydi. Iqtisodiy madaniyat, o'z navbatida, siyosiy

pozitsiyalarning tashuvchisi, lekin siyosiy to'planish jarayoni unda iqtisodiy voqelikni aks ettirish va o'zgartirish orqali sodir bo'ladi[3].

Jamiyatning siyosiy hayotida ro'y berayotgan o'zgarishlar muqarrar ravishda iqtisodiy yo'nalishning o'zgarishiga olib keladi va aksincha, iqtisodiy faoliyatning yangi shakllarini izlash, qoida tariqasida, siyosiy munosabatlarning o'zgarishiga olib keladi. So'nggi yillarda Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo, Rossiya, Ukraina, Afgonistonda yuzaga kelgan vaziyat iqtisodiy madaniyat siyosiy madaniyat bilan chambarchas bog'liqligining tasdig'idir.

Iqtisodiy madaniyatning tarbiyaviy funktsiyasi ma'lum ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga moslashishga va bozor munosabatlarining yuqori darajasida ishlash mexanizmini amalga oshirishga qodir shaxsni shakllanishiga javobgardir. Bozor iqtisodiyoti rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi, bozor sharoitidagi asosiy shaxs - madaniyatli tadbirkordir. Hozirgi kunda iqtisodiyotni barqarorlashtirishning eng muhim vositasi yangi bozor munosabatlari sharoitida zamonaviy iqtisodiy madaniyatni tez o'zlashtirishdir.

Shunday qilib, iqtisodiy madaniyat umumiy madaniyatning boshqa quyi tizimlariga xos bo'lgan bir qator xususiyatlarni organik ravishda o'zlashtiradi, lekin bundan tashqari, u o'ziga xos xususiyatlarga ham ega, buning natijasida biz uni mustaqil tushuncha sifatida qabul qilamiz. Bunday xususiyat, birinchi navbatda, iqtisodiy madaniyatni amalga oshirish uchun iqtisodiyotni asosiy soha sifatida ajratishdir. Amerikalik olim K.Gess yosh avlodga qaratilgan "Dunyo shunday yaralgan" asarida iqtisodni oliyjanoblik va foyda birikmasi sifatida baholab: «Iqtisodiyot, birinchi navbatda, sizning shaxsiy xatti-harakatlaringizga asoslanadi. Chetdan (hukumatdan, boylardan) yordam umid qilib, aldayotgan bo'lsangiz, iqtisod ham qashshoq va fribgar bo'ladi». Albatta, bu ta'rif iqtisodiyot darsliklaridan bizga ma'lum bo'lgan klassik ta'riflardan juda farq qiladi[5]. Biroq, u konsepsiyaning mohiyatini to'g'ri va tushunarli aks ettiradi. Iqtisodiy munosabatlarning murakkab mexanizmining iqtisodiy madaniy shaxs sifatlariga ya'ni «xarakterning kuchliligi, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati va nihoyat, o'zini o'zi qadrlash hissi» kabilarga chambarchas bog'liqligini ochib beradi. Sog'lom iqtisod shunday shaxslarga muhtoj. Mustaqil hayotga qadam qo'ygan bunday fazilatlarga ega insonlar muvaffaqiyatga ishonishlari mumkin.

Iqtisodiy bilimlar o'z mohiyatiga ko'ra universaldir va turli sohalarda qo'llaniladi. Har birimiz hayotda ishlab chiqaruvchi, iste'molchi va fuqaro sifatida harakat qilamiz. Jamiyatda ro'y berayotgan zamonaviy iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlar talabalarga ularning jamiyat bilan hamnafas yashash, o'z huquq va burchlarini bilish, o'z hayot yo'lini mustaqil tanlash,

hayotda to'g'ri qaror qabul qila olish qobiliyatiga yangi talablar qo'yimoqda. Shuni inobatga olgan holda, iqtisod fanini o'rganish talabalarga jamiyatning shakllanishi va rivojlanishi haqida to'liqroq tasavvurga ega bo'lishga yordam beradi, ularda atrofda dunyo haqida to'liq tasavvur hosil qilish, hayotdagi o'rnini aniqlash imkoniyatini yaratadi. Shu maqsadda iqtisodiyotni o'rganish, iqtisodiy bilimlarni o'zlashtirish va jamiyatning iqtisodiy muammolarini to'g'ri tushunishning turli usullari joriy etilmoqda:

- iqtisodiyot darslarida zamonaviy axborot va innovatsion texnologiyalardan foydalanish;
- muayyan mavzularni o'rganish uchun taqdimotlar va video darslardan foydalanish;
- iqtidorli bolalar bilan ishlashni tashkil etish, tegishli mavzuga oid masalalar yoki krossvordlar yechish;
- o'rganilayotgan tizimlar, hodisalar va jarayonlarni modellashtirish uchun faol o'quv faoliyati sifatida auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar va ishbilarmonlik o'yinlarini ishlab chiqish;
- talabalar o'rtasida raqobatni rag'batlantiradigan viktorinalar va tanlovlar o'tkazish;
- daromadlilik, raqobatbardoshlik, istiqbol va reallik tamoyillari asosida talabalar bilan biznes g'oyalar hamda biznes rejalarni ishlab chiqish;
- talabalarni ishlab chiqarish jarayoni bilan tanishtirish maqsadida korxonalariga ekskursiyalar o'tkazishdan iborat[5].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ta'lim mazmunini hayot mazmuniga yaqinlashtirish zarur. Hayotiy vaziyatlarni tushuntirishga bevosita o'rgatish, malakali shaxsni tayyorlash, ta'lim mazmunini shunday modernizatsiya qilish kerakki, talabalar mustaqil hayotga tez moslasha oladilar, o'z salohiyatidan ham kasbiy, ham shaxsiy nuqta nazardan jamiyat va davlat manfaatlarini yo'lida maqsadli foydalana oladilar.

Jamiyat a'zolari ishtirok etadigan iqtisodiy munosabatlarning xilma-xilligi iqtisodiy ta'limining maqsadlarini aniqlashga imkon beradi:

- talabalarning uzluksiz ta'lim uchun zarur bo'lgan asosiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, bu esa shaxsning oqilona iqtisodiy ehtiyojlarini shakllantirish imkonini berish;
- o'z imkoniyatlarini baholash, shaxsning kundalik hayoti bilan bog'liq iqtisodiy jarayonlar va qonuniyatlarning mohiyatini ochib berish;
- kelajakdagi daromad olishning o'ziga xos usulini tanlash, o'z kasbiy imkoniyatlarini, qobiliyatlarini tahlil qilish va baholash va ularni

mehnat bozori ehtiyojlari bilan bog'lash va kelajakdagi bandlik sohasini belgilash[7].

Iqtisodiy o'sish uzoq muddatli istiqbolda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning eng muhim shartidir, chunki u mamlakatning iqtisodiy qudratini, ijtimoiy ishlab chiqarish hajmini oshirish va iqtisodiyotning aholining o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlarini kengaytirishni o'z ichiga oladi. Tovarlar va xizmatlardagi aholi iqtisodiy o'sish omillari iqtisodiy tizimning tuzilishini (ishlab chiqarish kuchlari, texnik-iqtisodiy, ijtimoiy-iqtisodiy va tashkiliy-iqtisodiy munosabatlar, iqtisodiy mexanizm), asosiy va ustki tuzilma munosabatlarini hisobga olgan holda belgilanadi. Iqtisodiy o'sish omili sifatida ta'limni takomillashtirish iqtisodiy, texno-iqtisodiy va ijtimoiy-iqtisodiy yondashuvlarga asoslanishi kerak.

Iqtisodiy yondashuv ta'limning ichki iqtisodiy samaradorligiga erishishga qaratilgan. Bu ta'lim tizimini moliyalashtirishning eng maqbul yo'llarini topish, mablag'lardan oqilona foydalanishni nazarda tutadi. Texnik-iqtisodiy yondashuv ta'lim tizimini ishlab chiqarish va mehnat bozorining yangi talablariga moslashtirish, hududiy komplekslar tuzilmasini ularning ta'lim muassasalari profiliga, talabalar soniga mavjud ishchi kuchiga bo'lgan talabga muvofiqlashtirishni nazarda tutadi. Ijtimoiy-iqtisodiy yondashuv yoshlarga hududiy ta'lim majmuasida o'qitish imkoniyatlarini hisobga olgan holda mutaxassislik tanlashda ko'maklashish, boshlang'ich kasbiy tanlovni amalga oshirishda maksimal moslashuvchanlik, har bir yosh uchun munosib intellektual va kasbiy tayyorgarlikka ega bo'lish huquqini tan olish imkonini beradi.

Demak, iqtisodiy fanlarning mazmuni hayot bilan chambarchas bog'liq bo'lishi, talaba yoshlar tarbiyasini aniq hayotiy vaziyatlarni tushuntirishga va malakali shaxsni tayyorlashga yo'naltirishi kerak, degan xulosaga kelish mumkin. O'quv jarayonini talabalarning iqtisodiy bilimlar sohasidagi asosiy kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirish faqat bilim qobiliyatlarini rivojlantirish, ijobiy motivatsiyani shakllantirish, o'z-o'zini bilish, o'zini o'zi anglash va o'z-o'zini takomillashtirishga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish orqali mumkin.

Iqtisodiy ta'lim jarayonida iqtisodiyotga inson faoliyati va inson jamiyati sohasi sifatida qiziqish uyg'onsa, iqtisodiy ta'lim samarali amalga oshiriladi.

O'qituvchilarning birgalikdagi kompleks faoliyati bilan ta'minlangan talabalarning iqtisodiy ta'limini tashkil etishga tizimli yondashuv amalga oshiriladi, bu esa iqtisodiy o'sish va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning eng muhim sharti hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 488 b.
2. Булатов С.С.Амалий санъат қисқача луғати. Toshkent. ХБМ. 1992.
3. Sariqov Y., Xaydarov B. Iqtisodiy bilim asoslari. Darslik. 9-sinf.T.:2019.
4. Xayrullayev M.M. Ma’naviy yuksalish yo‘lida, T.,1998.
5. Mamanazaraov A.B. Talaba-yoshlarning iqtisodiy madaniyati: Monografiya. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. - 192 b.
6. Давыдов В. Виды обобщений в обучении (логико-психологические проблемы построения учебных предметов) / В. Давыдов. – М. : Педагогика, 1972. – 424 с.
7. Якиманская И. Развивающее обучение / И. Якиманская. – М. : Педагогика, 1979. – 210 с.

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada iqtisodiy madaniyatni rivojlantirishning nazariy asoslari va uning siyosiy madaniyat bilan bo‘g‘liqlik jihatlari, shaxsning iqtisodiy bilimlari va iqtisodiy ahamiyatli fazilatlarini haqida fikr yuritilgan.

РЕЗЮМЕ

В данной статье рассматриваются теоретические основы развития экономической культуры и ее связь с политической культурой, экономическими знаниями и экономически значимыми качествами человека.

SUMMARY

This article discusses the theoretical foundations of the development of economic culture and its connection with political culture, economic knowledge and economically significant qualities of a person.

KOGNITIVNI SHAKLLANTIRISH MUAMMOSINING RIVOJLANISH TARIXI PEDAGOGIKA NAZARIYASI VA AMALIYOTIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KO'RGAZMALI QOBILIYATLARI

Mamurova D. I.

dotsent p.f.f.d(PhD)

Bomurodova M.

Magistr Buxoro davlat pedagogika instituti

Tayanch so'zlar: kognitiv, rivojlanish, pedagogika, nazariy, o'qituvchi, metod, qobiliyat, talaba.

Ключевые слова: познавательный, развитие, педагогика, теоретический, учитель, метод, способность, ученик.

Key words: cognitive, development, pedagogy, theoretical, teacher, method, ability, student.

Kognitiv rivojlanish - bu amaliyot, tajriba va o'rganish orqali odamlarning ko'nikmalarini rivojlantirish jarayoni. Bu ko'nikmalar ma'lum bir makonda o'z tanamizni idrok etish kabi oddiy narsalardan tortib, murakkab muammolarni hal qilishgacha bo'ladi. Bu jarayon tug'ma ravishda sodir bo'ladi, lekin tashqi omillar tomonidan rag'batlantirilishi mumkin. hayotning birinchi yillarida ota-onalar tomonidan bir nechta tillarni o'rganishga yordam berish yoki ularni atrofda narsalar bilan o'zaro munosabatda bo'lishga undash kabi harakatlar orqali berilgan ta'limdek.[1]

Bugungi kunda psixologik-pedagogika fanida faol rivojlanayotgan ilmiy yo'nalishlardan biri kognitiv pedagogika hisoblanadi. Kognitiv o'rganish an'anaviy ta'lim kontseptsiyasini so'nggi o'n yilliklarda inson miyasining faoliyati to'g'risida yangi kashfiyotlar bilan birlashtirgan atama hisoblanadi. Shunga ko'ra, natijalarimizni yaxshilash uchun ongimiz qanday ishlashini hisobga oladigan ta'lim turi. Kognitiv o'qitish nazariyasi har safar yangi ma'lumotlarni olganimizda, ularni yodlashimizdan oldin miyamiz tomonidan qayta ishlanib filtrlanishi aniqlanganidan paydo bo'ladi. Shu sababli, ushbu ishlov berish qanday ishlashini bilsak, samaraliroq o'rganishimiz mumkin. Ushbu mavzu bo'yicha olib borilgan turli xil tekshirishlar va izlanishlar shuni ko'rsatdiki, yangi ma'lumot olishning yagona usuli yo'q. Aksincha, biz odatda

o'n uch xil kognitiv ta'lim turlari haqida gaplashamiz, biz o'zimiz topgan vaziyatga va o'rganmoqchi bo'lgan narsaning xususiyatiga qarab ulardan birini yoki boshqasini ishlata olamiz. Kognitiv ta'lim nazariyasi psixologiya, aloqa va ta'lim kabi turli tuman sohalarda qo'llaniladi. Bundan tashqari, u boshqa nazariyalarga ta'sir ko'rsatdi, ularning eng muhimi kognitiv xulq-atvor nazariyasi va ijtimoiy bilish nazariyasi. Ushbu maqolada biz kognitiv nimadan iboratligini aniq bilib olamiz [2]. Kognitivning xususiyatlari haqida aytib o'tsak: Kognitiv ta'lim nazariyasining asosiy g'oyasi shundaki, yangi ma'lumotlarni yodlashimizga ichki va tashqi omillar katta ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, ulardan maksimal darajada foydalanish uchun qaysi bizning ta'limimizga ko'proq ta'sir ko'rsatadigan elementlar ekanligini tushunishga harakat qiladi. Shuning uchun kognitiv o'qitishning maqsadi odamga turli xil sharoitlarda ma'lumot berish usulini takomillashtirishdir. Eng aniq narsa - bu ta'lim tizimi, ammo bu nazariya psixologiya yoki aloqa kabi boshqa sohalarda ham foydali dasturlarga ega [3].

Amaliy darajada kognitiv ta'lim nazariyasi o'zaro bog'liq, ammo alohida ikkita paradigmani keltirib chiqardi: ijtimoiy bilish nazariyasi va kognitiv-xulq-atvor nazariyasi. Keyin ularning har biri nimadan iboratligini ko'rib chiqamiz. Ijtimoiy bilish nazariyasi haqida aytib o'tsak: Ijtimoiy bilish nazariyasi asosan o'quv jarayonlariga ta'sir qiluvchi uchta o'zgaruvchi mavjudligini ta'kidlaydi: xulq-atvor omillari, atrof-muhit omillari (tashqi) va shaxsiy omillar (ichki). Ushbu uchta element o'rtasidagi bog'liqlik asosida ta'limning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Boshqa tomondan, insonning ichki omillari va xulq-atvori o'rtasidagi munosabatlar ikki tomonlama [4].

Xulq-atvor shaxsning e'tiqodi va g'oyalariga ta'sir ko'rsatishga qodir, ammo fikrlar ularning harakatlarini ham o'zgartirishi mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda, atrof-muhit, shuningdek, odam o'zini tutishini ma'lum darajada o'zgartiradi. Bu, asosan, shaxs mavjud bo'lgan ijtimoiy kontekstga bog'liq holda sodir bo'ladigan xatti-harakatlarni tartibga solish orqali sodir bo'ladi. Shunday qilib, ijtimoiy bilish nazariyasida ta'kidlanishicha, to'g'ri ta'limning paydo bo'lishi uchun to'g'ri xususiyatlarga ega bo'lgan va ijobiy xulq-atvoriga ega bo'lgan odam yangi ma'lumot olishni rag'batlantiradigan muhitda bo'lishi kerak. Ijtimoiy bilim nazariyasida biz ilgari bayon qilgan ushbu umumiy g'oyadan tashqari, o'rganish qanday ishlashini tushunishda juda foydali bo'lgan boshqa tushunchalar ham mavjud. Masalan, unda biz olgan har bir yangi ma'lumot o'tmishda bo'lgan boshqa shunga o'xshash tajribalar bilan bog'liq holda tekshirilishi aytilgan. Boshqa tomondan, ushbu nazariya yangi xatti-harakatlar va g'oyalarni shunchaki ularni ilgari namoyish

etgan boshqa shaxslarni kuzatib borish orqali olish mumkinligini tasdiqlaydi, bu «kuzatuvli o'rganish» deb nomlanadi. Bunga qo'shimcha ravishda, ijtimoiy bilish nazariyasidan kelib chiqadigan o'quv jarayonlari, yangi ma'lumotlar eng yaxshi usulda, hatto muhit mavjud bo'lganda ham, erishish uchun sub'ektlarning hissiy imkoniyatlarini yaxshilashga qaratilgan. o'rganish eng mos emas. Kognitiv xulq-atvor nazariyasi. Kognitiv xulq-atvor nazariyasi klinik psixologiya dunyosida eng muhimlaridan biri hisoblanadi. U odamning xulq-atvori, hissiyotlari va e'tiqodlari o'rtasidagi munosabatlarni o'rganishga qaratilgan. Ushbu uchta omil bir-biriga o'zaro ta'sir qiladi va insoniyat tajribasini anglash uchun juda muhimdir. Kognitiv xulq-atvor nazariyasi odatda psixologik terapiya dunyosida qo'llaniladi. Ushbu yondashuv odamning kayfiyatini va dunyo bilan munosabatini yaxshilash uchun uning fikrlari va e'tiqodlarini, shuningdek xatti-harakatlarini o'zgartirishga qaratilgan. Ta'lim darajasida, kognitiv xulq-atvor nazariyasi, biz yodlashimiz mumkin bo'lgan ma'lumotlarga ayniqsa ta'sir ko'rsatadigan uchta element mavjudligini aytadi: biz o'zimizni qanday ko'rmoqdamiz, atrofimizdagi dunyoni qanday qabul qilishimiz va bizning fikrimiz. kelajakni rivojlantiradi. Kognitiv ta'lim nazariyasi shuni ta'kidlaydiki, biz shunchaki yangi bilimlarni egallamaymiz: har safar yangi ma'lumotlarni o'zlashtirsak, biz ilgari saqlagan bilimlarimiz o'zgarishini hosil qilamiz. Shuning uchun ushbu nazariya bilan tavsiflangan jarayon boshqa shunga o'xshashlardan ancha farq qiladi. Bir tomondan, ushbu psixologik nazariya biz hech qachon o'rganishni noldan boshlashimiz mumkin emasligini da'vo qilmoqda. Aksincha, inson har qanday mavzu bo'yicha har doim ma'lum bilimga ega bo'ladi, xoh u oldingi ta'limda olgan oldindan tasavvurlari, ajratmalari yoki g'oyalari bo'lsin. Shu sababli, yuzaga keladigan har qanday yangi o'rganishda yangi ma'lumotlar inson miyasida mavjud bo'lgan narsalar bilan o'zaro ta'sir qilishi kerak. Bu shuni anglatadiki, yangi bilim taqdim etilganidek saqlanishi mumkin emas, lekin shaxs ongining filtrlari tomonidan boshqariladi. Kognitiv ta'lim nazariyasi yangi bilimlarni egallashning to'rtta bosqichi haqida gapiradi. Keyin ularning har biri nimadan iboratligini aniq bilib olamiz. Oldingi bilimlarning mavjudligi yuqorida aytib o'tganimizdek, biz har qanday mavzuda o'rganmoqchi bo'lganimizda, odamlar doimo oldindan tasavvurga ega. Ushbu g'oyalar shaxsiy tajriba, deduktsiya yoki ilgari ushbu mavzu bo'yicha rasmiy ravishda olingan bilimlardan kelib chiqishi mumkin. Odamlar har doim biz o'rganadigan narsalar haqidagi ishonchimizdan xabardor emaslar. Shu sababli, biz ko'p marotaba yangi bilimlarni ob'ektiv ravishda saqlamayotganimizni, aksincha mavjud mavzudagi avvalgi tajribalarimizdan kelib chiqayotganimizni anglamaymiz. Yangi bilimlarning taqdimoti, ushbu

nazariya bo'yicha o'rganishning ikkinchi qismi - bu egallashga mo'ljallangan bilimlarga ta'sir qilishdir. Bu tashqi manbadan bo'lishi kerak, xoh kitob, xoh veb-sayt, ham o'qituvchining taqdimoti yoki shunga o'xshash boshqa manbadan. Shu nuqtada, odamning muhiti, hissiy holati va imkoniyatlari unga taqdim etilgan yangi bilimlarni qanday qabul qilishiga ta'sir qiladi. Kognitiv o'qitish nazariyasi, ushbu ma'lumotlarning har birining eng maqbul holati bo'lgan shaxsga yangi ma'lumot berishda o'rganadi. Bilimlarning o'zgarishi [5].

O'rganishning uchinchi bosqichi - avvalgi punktda keltirilgan yangi ma'lumotlarni qayta ishlash va avvalgi g'oyalarni yangilariga almashtirish. Ushbu o'zgarish butun jarayonning eng murakkab qismidir, shuning uchun aynan shu nazariy yondashuvdan eng ko'p o'rganilgan o'zgarish. O'quv natijasi, Va nihoyat, odam yangi ma'lumotni egasi bo'lgan ma'lumot bilan taqqoslagandan so'ng va uni filtrlari orqali qayta ishlasa, uni ongiga singdiradi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ushbu jarayon natijasida paydo bo'lgan bilim avvalgi ma'lumotlardan ham, shaxsga taqdim etilgan ma'lumotlardan ham farq qiladi.

Kognitiv ta'lim nazariyasi biz yangi bilimlarni olishning o'n uch xil usullarini tavsiflaydi. Ushbu bo'limda ularning har birining qisqacha tavsifini ko'rib chiqamiz. Yashirin o'rganish, O'rganishning birinchi turi odam yangi bilimlarni egallayotganini bilmaganida paydo bo'ladi. Shuning uchun, bu bexosdan narsa. Odatda, harakat bilan bog'liq ko'nikmalarga ega bo'ladi; ba'zi bir misollar nutq yoki yurish qobiliyati bo'lishi mumkin. Aniq o'rganish, Bu avvalgisiga qarama-qarshi. Ushbu o'rganish xarakterlidir, chunki odam ongli ravishda yangi bilimlarni olishga qaror qiladi. Odatda, bu shaxsdan o'z e'tiborini doimiy ravishda saqlab turishni va yangi ma'lumotni o'zlashtirishga harakat qilishni talab qiladi. Hamkorlikda o'rganish, bu boshqa odamlar bilan hamkorlikda erishiladigan ta'lim turi. Bu o'zaro bog'liqlik, individual mas'uliyat, bir vaqtning o'zida o'zaro ta'sir va teng ishtirok etishga asoslangan. Bu sodir bo'lganda, guruhning har bir ishtirokchisi o'zining kuchli tomonlarini qo'shadi va qolganlarning kamchiliklarini to'ldirishga yordam beradi. Muhim o'rganish, ushbu turdagi ta'lim yangi bilimlar inson uchun hissiy va motivatsion darajaga mos kelganda yuzaga keladi. Shaxs avvalgi tajribalarini o'zi oladigan ma'lumotlar bilan bog'lay oladi, shunday qilib o'rganish ancha chuqurroq va uzoqroq bo'ladi. Assotsiativ o'rganish, bilimni egallashning bunday usuli ikkita ogohlantiruvchi yoki rag'batlantiruvchi va xulq-atvor o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatishga asoslangan. Uni birinchi marta Ivan

Pavlov o'zining itlardagi mashhur tupurik eksperimentida kashf etgan, unda u hayvon faqat ovqatni qo'ng'iroqni eshitib kutib turgan.

Assotsiativ ta'lim - bu XX asrning aksariyat qismida psixologiyada mavjud bo'lgan bixeviorizmning eng muhim asoslaridan biridir. Odatiylik va xabardorlik, ushbu ikkita jarayon assotsiativ bo'lmagan ta'lim deb nomlanadigan narsaga tegishli. Ular birgalikda biz doimo duch keladigan stimulg qanday munosabatda bo'lishimizni tushuntiradi. Xuddi shu holatga qayta-qayta duch kelganimizda, ikkita narsa yuz berishi mumkin: yoki biz odatlanib qolamiz, yoki biz sezgir bo'lamiz. Ko'nikish shuni anglatadiki, xuddi shu rag'batlantiruvchi ta'sir biz qanchalik ko'p ta'sir qilsak, u bizga kamroq va kamroq ta'sir qiladi. Xabardorlikni oshirish bilan buning aksi yuz beradi: biz o'sha holatga qanchalik duch kelsak, bu bizga shunchalik ta'sir qiladi. Kashfiyot orqali o'rganish, kashfiyotni o'rganish odam yangi bilimlarni olishga faol intilganda paydo bo'ladi. Shu sababli, shaxs ushbu jarayonni amalga oshirishi uchun ma'lum darajada qiziqish zarur. Taqlid asosida o'rganish, vicarious learning deb ham ataladigan bu jarayon, odam shunchaki boshqa shaxsni kuzatish va taqlid qilish orqali yangi bilim yoki ko'nikmalarni egallashga qodir bo'lganda paydo bo'ladi. Odatda bu vosita jarayonlari bilan bog'liq, garchi bu bilim qobiliyatlarini egallashda ham yuz berishi mumkin. Hissiy o'rganish, hissiy o'rganish o'z his-tuyg'ularingizni yaxshiroq aniqlash va tushunishni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, bu juda kuchli bo'lsa ham, ularni boshqarish, boshqarish va boshqarish qobiliyati bilan bog'liq. Tajriba asosida o'rganish, yangi bilimlarni egallashning eng yaxshi usullaridan biri bu harakat qilishdir. Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, to'g'ridan-to'g'ri tajriba yangi o'rganishni integratsiyalashganda oddiy yodlashga qaraganda ancha samarali. Yodlash, ushbu kognitiv o'qitish ma'lumotni so'zma-so'z xotirada saqlashga harakat qilishga asoslangan. Shu sababli, har qanday narsani tushunish kerak emas, lekin oddiy ma'lumotlarni saqlash kerak. Bu eng qiyin va samarasiz o'rganishdan biridir. Ta'sirchan o'rganish, bu ta'limning to'liq passiv turi. Unda odam hech qanday choralar ko'rmasdan, faqat o'zlashtirmoqchi bo'lgan ma'lumotlarga duch keladi. Bu, masalan, Universitetdagi master-klassda bo'lib o'tadi, u erda o'qituvchi mavzuni ochib beradi va talabalar tinglashadi. Yodda saqlash singari, retseptiv o'rganish yangi bilimlarni olishda juda samarasiz. Metakognitiv strategiyalar, o'qishning so'nggi turi - bu bizning ongimiz qanday ishlashi haqida yangi bilimlarni o'z ichiga oladi. Undan maksimal darajada foydalanishimizga imkon beradigan strategiyani ishlab chiqish uchun bizning kuchli va zaif tomonlarimizni tushunishdan iborat. Misollar, kognitiv ta'lim nazariyasi turli sohalarda katta ta'sir ko'rsatdi; ammo, shubhasiz, undan

maksimal darajada foydalanish soha - bu ta'lim. Dunyo bo'ylab ko'plab maktablarda bolalarning bilim olish usullarini yaxshilash uchun yangi o'quv ma'lumotlari qo'llanilgan.[6]

Shunday qilib, «tajriba maktablari» deb nomlangan maktabda bolalar o'qituvchini passiv tinglash va ma'lumotni yodlash o'rniga vazifalarni bajarish va yangi bilimlarni bilganlari bilan bog'lash orqali o'rganadilar. Shunday qilib, erishilgan natijalar ancha yaxshilanadi va bu jarayon bolalar uchun juda yoqimli bo'ladi. Shaxs va ularning muhiti o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda e'tiqodlar, g'oyalar va aqliy qobiliyatlar kabi elementlar tashqi omillarning mavjudligi bilan o'zgartiriladi, ular stressli muhitdan yoki do'stona o'qituvchidan o'quv muhitidagi haroratgacha o'zgarishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. "Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti"- B.X.Xodjayev 2017 yil Toshkent 48-bet
2. "Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti"- B.X.Xodjayev 2017 yil Toshkent 86-bet
3. "Kognitiv o'rganish"- Kognitit. Cognifit-dan olingan: blog.cognifit.com.
4. Абдуллаев С. С., Рафиева Н. А. Искусства древней Руси и средней Азии в духовном диалоге (исторический экскурс) //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-2 (99). – С. 101-104.
5. Olimov, S. S., & Mamurova, D. I. (2022). Information Technology in Education. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 1(1), 17-22.
6. Olimov, S. S., & Mamurova, D. I. (2022). Directions For Improving Teaching Methods. Journal of Positive School Psychology, 9671-9678.

РЕЗЮМЕ

Ushbu ilmiy maqolada kognitiv rivojlanish, pedagogika nazariyalari, bo'lajak o'qituvchilarning ko'rgazmalilik metodiga amal qilish ulardan foydalanish qobiliyatlari, usullari haqida yoritib berilgan. Ushbu maqola talabaga bilish darajasini oshirishga va amaliyotida ko'rgazmalardan foydalanishi haqida qisqacha va tushunarli ma'lumot beradi.

РЕЗЮМЕ

В данной научной статье описывается познавательное развитие, педагогические теории, умение и методы будущих учителей следовать демонстрационному методу. В данной статье представлена краткая и четкая информация об использовании выставок для расширения знаний и практики учащихся.

SUMMARY

This scientific article describes cognitive development, pedagogical theories, the ability and methods of future teachers to follow the demonstration method. This article provides concise and concise information on using exhibitions to expand students' knowledge and practice.

INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA TASVIRIY SAN'ATNI O'QITISHDA ART - TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Ibadullayeva Sh. I.

Musiq va tasviriy san'at kafedrasi katta o'qituvchisi

Tayanch so'zlar: art-texnologiya, tasviriy faoliyat, inklyuziv ta'lim, izoterapiya, art terapiya.

Ключевые слова: арт-технология, изобразительная деятельность, инклюзивное образование, изотерапия, арт-терапия.

Key words: art technology, visual activity, inclusive education, isotherapy, art therapy.

Bugungi kunda davlatimizning alohida ta'limga muhtoj bo'lgan bolalarga Inklyuziv ta'limni tashkil etish jarayoniga katta ahamiyat qaratilmoqda. Ayniqsa, 2020-yil oktabrda Prezidentimizning "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori jamiyat va davlat tomonidan nogironligi bo'lgan bolalarga nisbatan munosabatni qayta ko'rib chiqish, nafaqat ularning huquqlari tengligini tan olish, balki jamiyatning bunday bolalarga turli sohalarida, shu jumladan ta'limda ham keng imkoniyatlarni taqdim etish majburiyatini anglashi bilan bog'liqligini isbotladi.

Inklyuziv ta'lim o'zi nima? Inklyuziv ta'lim - bu umumiy ta'lim muassasalarida turli jismoniy va aqliy qobiliyatlari, nogironligi, sog'lig'ida muammolar bo'lgan o'quvchilar uchun o'qitish jarayonini tashkil etish tushuniladi. Inklyuziv ta'limda o'qituvchining vazifasi nogiron bolalarga sog'lom tengdoshlari bilan teng ravishda bilim berish va shu bilan birga har bir bolaga uning ehtiyojlari va qobiliyatini hisobga olgan holda individual yondashuvni topishdir. Inklyuziv ta'lim - bu umumiy ta'limni rivojlantirish jarayoni bo'lib, u hamma uchun, shu jumladan alohida ehtiyojli bolalar uchun ham ta'lim olish imkoniyatini nazarda tutadi. Inklyuziv ta'lim barcha bolalar uchun teng munosabatni ta'minlaydi, lekin alohida ta'limga muhtoj bolalar uchun sharoit yaratadi.

Inklyuziv ta'lim – inglizcha so'zdan olingan bo'lib (inklyuziya - inglizcha inclusion- uyg'unlashish) uyg'unlashtirilgan, o'ziga tortuvchi, qamrab oluvchi, ya'ni alohida e'tiborga muhtoj bo'lgan va oddiy bolalar o'rtasidagi to'siqlarni

bartaraf etish degan ma'nolarni anglatadi. Inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan o'quvchilarga standart ta'lim muhitida, real sharoitlarda to'liq bilim berish uchun sharoit yaratadi. Bunda tasviriy san'at o'quvchilarning aqliy va jismoniy rivojlanishiga, ularning ijodiy salohiyatini ochishga yordam beradi, hamda ularning hissiy, mantiqiy va fazoviy tasavvurlarni rivojlantiradi.

Inklyuziv ta'limda tasviriy san'atning ahamiyati quyidagilardan iborat:

1. Tasviriy san'atning turli yoshdagi va rivojlanish darajasidagi o'quvchilar intellektiga ta'siri.

2. Nutq funksiyalarini shakllantirishga samarali ta'sir ko'rsatadigan qo'llarning harakat qobiliyatlarini turli xil vizual harakatlar orqali rivojlantirish.

3. Atrofdagi voqelikni estetik idrok etish malakalarini rivojlantirish.

4. Obyektlar, ularning tuzilishi: shakli, rangi, o'lchami haqida tasavvurlarni rivojlantirish.

5. Shaxsning ma'naviy dunyosi shakllanishiga, uning madaniy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan go'zallik tuyg'usini rivojlantirish.

6. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarning ijtimoiy rivojlanishi muammolarini hal qilish.

Tasviriy faoliyat turli xil ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarni birlashtiradigan standart sinflarda, shuningdek, aniq o'quvchilarga, ularning kognitiv, ijodiy qobiliyatlariga va ta'lim ehtiyojlariga qaratilgan tuzatish sinflarining maxsus turida qo'llaniladi.

Inklyuzivlik tamoyillari asosida ishlaydigan ta'lim muassasasining o'quv dasturiga tasviriy san'atning kiritilishi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ular zamonaviy jamiyatda inklyuziv ta'limni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan bir qator umumiy muammolar bilan bog'liq. Bularga quyidagilar kiradi:

1. Pedagogik faoliyatning ushbu sohasida ishlashga qodir professor-o'qituvchilarning yetarli emasligi, ya'ni umumta'lim muassasasida ishlash uchun kasbiy ko'nikmalarga, shuningdek ularni samarali uyg'unlashtirish va qo'llash qobiliyatiga ega bo'lish talab etiladi;

2. Inklyuziv ta'limni amalga oshirishning uslubiy bazasining yetarli darajada rivojlanmaganligi;

4. Inklyuzivlik sharoitida foydalanish uchun adekvat bo'lgan optimal baholash tizimining yo'qligi;

5. O'qituvchilarning normal rivojlanishdan turli xil og'ishlari bo'lgan o'quvchilarning ijodiy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarini bilmasligi;

6. Inklyuziv ta'limda tasviriy san'atning innovatsion xarakteri, uni amalga oshirish uchun ishlab chiqilgan baza va metodikaning yo'qligi. Ushbu muammolarning mavjudligi Inklyuziv ta'limda tasviriy san'atni dasturiy

asoslarini ishlab chiqishni belgilaydi. Inklyuziv ta'lim jarayonida tasviriy san'at vositalaridan foydalanish va badiiy tasviriy faoliyat tajribasini shakllantirish zarur.

Inklyuziv ta'lim sharoitida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlanishini amalga oshirish uchun maxsus metod va usullardan, innovatsion texnologiyalardan foydalanishni talab qiladi, chunki ular o'quvchilarning alohida ta'lim ehtiyojlarini hisobga olishga qaratilgan.

Inklyuziv ta'limda art - texnologiyalardan foydalanish o'quv faoliyatini tashkil etishning innovatsion usuli bo'lib, alohida ta'limga muhtoj o'quvchilarning badiiy rivojlanishini amalga oshirish uchun javob beradi. Maktabgacha ta'lim va boshlang'ich sinflarda art - texnologiyadan foydalanish eng samarali metod hisoblanadi, chunki boshlang'ich ta'lim yoshidagi o'quvchida o'z-o'zidan badiiy ijodiy faoliyatga intilish o'smirlik davriga qaraganda kuchliroqdir. Bundan tashqari, o'qituvchilar, psixologlar, fiziologlarning kuzatishlari shuni ko'rsatadiki, maktab o'quvchilari uchun maktabning boshlang'ich davri eng qiyin davr hisoblanadi.

Art - texnologiyalar - bu tasviriy san'atning turli shakllari va vositalaridan foydalangan holda o'quvchilarning o'quv jarayonini tashkil qilish tushuniladi. Ushbu texnologiyalar badiiy ijod orqali shaxsning psixo-emotsional holatini aks ettirishga qaratilgan. Ular aqliy faoliyat asoslarini o'rgatadi, turli xil san'at turlarini qo'llash orqali o'quvchilarning fikrlash jarayonlarini faollashtiradi. Inklyuziv ta'limda art - texnologiyalardan foydalanish, uni amalga oshirish va faoliyat ko'rsatish muammolarini hal qilishga yordam beradi. Art - texnologiyalar quyidagilarga imkon beradi:

1. Turli xildagi og'ishlar mavjud bolaning rivojlanishini to'g'rilash.
2. Ta'lim dasturini o'zlashtirishda o'quvchilarda tasviriy san'at haqidagi tushunchani shakllantirish va uning imkoniyatlaridan foydalanish.
3. Fazoviy orientatsiya va fazoviy fikrlash malakalarini rivojlantirish.
4. Fikringizni mantiqiy ifodalash malakalarini shakllantirish.
5. Batafsil javob berish malakalarini shakllantirish.
6. Ijtimoiy muloqot va o'zaro munosabatlarga qiziqishni rivojlantirish.
7. Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning ruhiy jarayonlari va hissiy sohasiga rang va o'zgaruvchan tasviriy san'at texnikalarining terapevtik ta'siri.

Shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi davrda art - texnologiyalar inklyuziv ta'lim o'quv jarayonida yetarlicha faol qo'llanilmaydi. Bu ushbu texnologiyalardan unumli foydalanish imkonini beruvchi uslubiy baza va vositalarning yo'qligi bilan bog'liq. Art - texnologiyalar zamonaviy pedagogikaning yangi texnologiyalaridan hisoblanadi. Mustaqil yo'nalish sifatida u XX asr

o'rtalarida AQSh va Buyuk Britaniyada san'at o'qituvchilari, psixologlar va san'atshunoslarning tajribasini birlashtirgan holda rivojlana boshladi. Art - texnologiyalar san'atning turlaridan foydalangan holda o'rganilayotgan fan bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni egallash imkonini beradi. Art texnologiyalar hissiy holatni o'zgartirishning eng qadimiy tabiiy shakli bo'lib, ko'p odamlar ruhiy stressni bartaraf etish, tinchlantirish va diqqatni jamlash uchun foydalanadilar .

Art texnologiyalarning samaradorligi shundaki, unda umumta'lim maktabi va sinfining psixologik mikroiqlimi barqarorlashtirilib, hamda o'quvchilarga psixologik yordam shaxsiy rivojlanish imkoniyatlarini to'liqroq amalga oshirishga imkon beradi. Bundan tashqari ushbu texnologiyalar inklyuziv ta'lim sharoitida tahsil olayotgan o'quvchida o'z-o'zini hurmat qilishni oshirish, hamda xatti-harakatlarini nazorat qilish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishda yordam beradi.

Zamonaviy pedagogikada art texnologiyalar shaxsning ijtimoiy shakllanishida muhim rol o'ynaydi, chunki ular quyidagi xususiyatlarga ega:

- ular ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi;
- ishtirokchilar tomonidan o'zaro yordam va qo'llab-quvvatlashni ta'minlash bilan bog'liq, umumiy muammolarni hal qilishda yordam berish va ularning harakatlari natijalarini kuzatish va ularning guruhning boshqa a'zolariga ta'sirini kuzatish;
- yangi rollarni ishlab chiqishga va yashirin shaxsiy xususiyatlarning namoyon bo'lishiga hissa qo'shish, shuningdek, rol xatti-harakatlarining o'zgarishini va boshqalar bilan munosabatlarga qanday ta'sir qilishini kuzatish;
- o'z-o'zini hurmat qilishni oshirish, o'z-o'zini anglashni mustahkamlash;
- qarorlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish istagi va qobiliyatiga ijobiy ta'sir qiladi.

Shunday qilib, art texnologiyalarning kelib chiqishida ikki bosqich mavjud. Birinchisi, art-terapiya bilan chambarchas bog'liq, ikkinchisi - art texnologiya. Ikkinchi bosqich o'qituvchi uchun eng dolzarbdir, chunki art-terapiya tuzatish usulidir, art texnologiyalar esa ko'nikma va fazilatlarni rivojlantirish mexanizmidir. Pedagogik texnologiyalarning mohiyatiga oid ko'plab qiziqarli ta'riflar mavjud. Texnologiya har qanday ishda, san'atda qo'llaniladigan texnikalar majmuasidir. Boshqacha qilib aytganda, Texnologiya - bu san'at, mahorat, qobiliyat. Texnologiya ham faoliyat usuli, ham insonning faoliyatda qanday ishtirok etishidir. Har qanday faoliyat texnologiya yoki san'at bo'lishi

mumkin. San'at intuitsiyaga, texnologiya fanga asoslanadi. Bu san'atdan boshlanadi, texnologiya bilan tugaydi.

Ijodkorlik insonga xosdir, bu ruhiy stressni bartaraf etish, tinchlantirish, diqqatni jamlash uchun hissiy holatni o'zgartirishning eng qadimiy shakli. Art texnologiyalar ham individual, ham jamoaviy ishlarda qo'llaniladi. Ular tasavvurni uyg'otadi, xayoliy fikrlashni rivojlantiradi, bolalarni materialni his qilishga yo'naltiradi, o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi, o'zlariga tashqaridan qarashga imkon beradi.

Art texnologiyalardan foydalanish kognitiv faollik darajasini kengaytirish va chuqurlashtirish, odamda materialni chuqur o'rganish istagini uyg'otish, o'quv jarayoni sifatini oshiradigan texnologiyalardan biri bo'lgan ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish imkonini beradi.

Ijodiy nuqtayi nazardan amalga oshiriladigan faoliyatlar unutilmaydi. Bunday tasviriy faoliyat nafaqat o'quvchilarning bilimlarini faol ravishda oshirishga, balki keyingi bilimlarga doimiy qiziqishni saqlab qolishga yordam beradi. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarni o'qitishda art texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari ancha yuqori. San'at ta'limning rivojlanish funksiyasini belgilaydi. "Art-texnologiyalar" tushunchasini "art-terapiya" tushunchasidan aniq ajratish kerak. Ular, albatta, juda ko'p umumiyliklarga ega, ammo bir xil vositalardan foydalanib, ular turli muammolarni hal qilishadi. Art-terapiya psixologik tuzatish va davolashga qaratilgan bo'lib, o'z navbatida, art - texnologiyalar maqsadlarga erishish va shaxsiyatni rivojlantirish va uni tarbiyalash muammolarini hal qilishga yordam beradi.

"Art-terapiya" Art – san'at, (art terapiya – art muolaja) insonning psixo-emotsional holatini ifodalash maqsadida plastik san'at bilan davolashni anglatadi. Art-terapiya turlari: izoterapiya, musiqa terapiyasi, ertak terapiyasi, qo'g'irchoq terapiyasi, imagoterapiya (teatr harakati), kineziterapiya (raqs harakati), biblioterapiya, fototerapiya.

Izoterapiya - art-terapiyaning asosi deb atash mumkin. Bu art-terapiyaning eng keng tarqalgan turi. Izoterapiyada tasvir uchun har xil vositalardan foydalanish mumkin: bo'yoqlar (guash, akvarel, akril, moybo'yoq), qalamlar, yog'li va badiiy pastellar, flomasterlar, rangli qalamlar. Umuman olganda, qog'ozda, yog'ochda, shisha yuzalarda, matolarda iz qoldirishi mumkin bo'lgan hamma narsalar kiradi. Art texnologiyalardan foydalangan holda darslar didaktik ahamiyatga ega bo'ladi: «Men buni ko'rdim» mavjudligining ta'siri yaratiladi, qiziqish paydo bo'ladi, ko'proq o'rganish va ko'rish istagi paydo bo'ladi. Izoterapiya va rang terapiyasi o'quvchi organizmiga shifobaxsh

ta'sir ko'rsatadi, ijod olami orqali jamiyat olamini bilishga yordam beradi, mantiqiy va ijodiy fikrlashni faollashtiradi.

Ushbu texnologiyani inklyuziv ta'lim jarayoniga joriy etish uchun ta'lim dasturining mazmunini kengaytirish, o'qituvchilarning malakasini oshirish, shuningdek, bolaning maxsus ta'limga kirishiga hissa qo'shadigan integratsiyalashgan ta'limning innovatsion shakllarini rivojlantirish kerak.

Art texnologiya o'quvchilar bilan ishlashning turli shakllarini taklif etadi. Ishtirokchilar soniga ko'ra individual, guruhli, jamoaviy shakllar, ishtirokchilarning faollik darajasiga ko'ra o'quvchilar bilan ishlashning passiv, faol, aralash shakllariga ajratiladi.

Ishning passiv shakli talabanning boshqa insonlar tomonidan yaratilgan badiiy asarlardan foydalanishiga asoslanadi. Bu musiqa, rasmlar, kitoblar bo'lishi mumkin.

Faol shakli talabalar tomonidan o'z asarlarini yaratishni o'z ichiga oladi: chizmalar, haykallar, raqslar.

Aralash shakl o'quvchi o'z ijodiy mahsulotlarini yaratishda badiiy asarlardan (ertaklar, rasmlar, haykallar va boshqalar) foydalanganda qo'llaniladi.

Inklyuziv ta'lim, maxsus ta'limda rivojlangan va rivojlanayotgan nogiron bolalarga samarali yordam ko'rsatishning an'anaviy shakllarini siqib chiqarmasligi kerak. Haqiqiy inklyuziya qarshilik ko'rsatmaydi, lekin ikkita ta'lim tizimini - umumiy va maxsus birlashtiradi, ular orasidagi chegaralarni o'tkazuvchan qiladi. Bu bolalar maktabga kirganlarida duch keladigan qiyinchiliklar, birinchi navbatda, hissiy-irodaviy sohaning yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan bog'liq.

Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish alohida mexanizmni talab qiladi, bunda pedagogning mahorat va dars mashg'uloti muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston maktab ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish yo'lidan bormoqda. Inklyuziv ta'lim barcha odamlarga, ularning qobiliyatlari va mavqeidan qat'i nazar, sifatli ta'lim berishga qaratilgan. Inklyuzivlik tamoyili, shuningdek, nogiron bolalar ijobiy hissiy va ijtimoiy rivojlanishga erishish uchun oilalarda yashashlari va oddiy maktabda tengdoshlari bilan birga o'qishlari kerakligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni. 2020-yil 13-oktabr. PQ-4860-son
2. R.SH.Shomaxmudova "Maxsus va inkluziv ta'lim" uslubiy qo'llanma.

3. Pauline Davis, Lani Florani, Judith Aron Rubin. Teaching Strategies and Approaches for Pupils with Special Educational Needs: A Scoping Study, Child Art Therapy 25th Anniversary Edition Research America-2010.

4. Ж.А.Рубин Болалар арт терапияси 2012.

5. Susan Losel The Intersection of ARTs education and special education.2012

РЕЗЮМЕ

Alohida ta'limga ehtiyojlari bo'lgan bolalarga, ya'ni inklyuziv ta'lim sharoitida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish maqsadida Art-texnologiyalarning ahamiyati, turlari va mazmuni maqolada o'z ifodasini topgan.

РЕЗЮМЕ

В целях развития творческих способностей учащихся в условиях инклюзивного образования, в статье выражены значение, виды и содержание Арт-технологий для детей с особыми образовательными потребностями.

SUMMARY

The importance, types and content of Art-technologies for children with special educational needs, i.e. in order to develop the creative abilities of students in the conditions of inclusive education, are expressed in the article.

HARBIY-VATANPARVARLIK TARBIYASI TIZIMI

Abduraxmanov Sh. N.

Buxoro davlat Pedagogika instituti

Harbiy ta'lim fakulteti uslubiy tayyorgarlik sikl boshlig'i, katta o'qituvchi

Tayanch soʻzlar: harbiy ta'lim, vatanparvarlik tarbiyasi, tizim, oila ta'limi va tarbiyasi, milliy ta'limning turli bosqichlari, harbiy ta'lim, harbiy xizmat tizimi, pedagogika, psixologiya, ta'lim va tarbiya metodlari innovatsion yondashuv, milliy ruh, ma'naviy an'analar va hokazo.

Ключевые слова: военное образование, патриотическое воспитание, система, семейное воспитание и воспитание, разные этапы народного образования, военное образование, система воинской службы, педагогика, психология, методы обучения и воспитания, новаторский подход, национальный дух, духовные традиции и т.д.

Key words: military education, patriotic education, system, family education and upbringing, different stages of national education, military education, military service system, pedagogy, psychology, education and upbringing methods, innovative approach, national spirit, ma spiritual traditions and soon.

Kirish: Dunyo tamaddunining turli bosqichlari va ijtimoiy taraqqiyotning barcha davrlarida mavjud bo'lgani kabi bugungi zamon yoshlarining harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi ishida ham ma'lum bir tizim, shakl va ish uslublari mavjud. Bu tizim yoshlarni harbiy xizmatga tayyorlash bo'yicha kompleks xususiyatga ega bo'lib, milliy armiyamizga har tomonlama yetuk harbiy kadrlarni tayyorlashni amalga oshirish bilan bog'liq faoliyat olib boruvchi barcha o'quv-tarbiya muassasalari, davlat tashkilotlari, shuningdek, yoshlar tarbiyasiga mas'ul nodavlat tashkilotlarni ham o'z ichiga oladi.

Masalaga shu nuqtai nazardan obektiv yondashadigan bo'lsak, yoshlar harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi tizimining yo'nalishlari- oila ta'limi va tarbiyasi, maktabgacha ta'lim tizimi, umumiy o'rta ta'lim tizimi, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimi, oliy ta'lim tizimi, harbiy ta'lim tizimi, harbiy xizmat tizimi, pedagogika, psixologiya, ta'lim va tarbiya metodlari, ta'lim va tarbiya jarayoni, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi jarayoni yo'nalishlaridan tarkib topganligi anglashiladi.

Adabiyotlar tahlili: Vatanparvarlik tarbiyasi uzluksiz jarayon bo'lib, inson hayotining barcha davrlarida o'ziga xos tarzda shakllanib, rivojlanib, namoyon bo'lib boradi va har bir shaxsning hayotida jiddiy ahamiyatga

ega bo‘ladi. Vatanparvarlik tarbiyasi bilan uzluksiz bog‘lik holda uning yuqori darajasi bo‘lgan harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi yoshlarni harbiy xizmatga tayyorlashning zarur yo‘nalishi hisoblanadi. Shunga ko‘ra, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi ham uzluksiz jarayondir.

Shu bilan birga, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi tizimi tarbiyaning barcha turlari bilan bog‘liq va ularga asoslanadi hamda armiya bilan xalqning birligiga tayanadi.

Hozirda mavjud harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi tizimi tarkibiga o‘sib kelayotgan yosh avlodning oilada, maktabda, to‘garaklarda harbiy soha, armiya xizmati ishi bilan tanishib borishi, chaqiriqqacha yoshlarni tayyorlash mashg‘ulotlarida qatnashishi, “Vatanparvar” tashkiloti tizimidagi o‘quv muassasalarida o‘qishi, texnik va amaliy sport turlari bilan shug‘ullanishi, harbiy sport musobaqalari, “Burgutlar”, “Yosh chegarachilar” va boshqa harbiy sport o‘yinlari, davlat va nodavlat tashkilotlar, oliy harbiy bilim yurtlari, O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi huzuridagi Jamoatchilik kengashi va boshqalar kiradi.

Bu tizim faoliyatida mamlakatimizda o‘sib kelayotgan yosh avlodga ta‘lim va tarbiya berish, har tomonlama barkamol insonni shakllantirish, yoshlarimiz qalbida Vatanga yuksak muhabbat, Qurolli Kuchlarimizdan g‘ururlanish va harbiy xizmatga chuqur hurmat tuyg‘ularini kamol toptirishda harbiy vatanparvarlik tarbiyasi tizimi yo‘nalishidagi tadbirlar muhim o‘rin tutadi.

Harbiy-vatanparvarlik yo‘nalishidagi tadbirlarni tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha ishlarni yanada kuchaytirish yuzasidan hozirgi dolzarb vazifalarga quyidagilar kiradi:

bugungi zamonda dunyo shiddat bilan o‘zgarib borayotganligini, xalqimizning ma‘naviy qadriyatlarini, madaniyati va urf-odatlariga mutlaqo zid bo‘lgan, yot va buzg‘unchi g‘oyalarni jamiyatimiz hayotiga turli yo‘llar bilan singdirishga qaratilgan urinishlar kuchayganligini, ayniksa, yosh avlodning qalbi va ongini egallash uchun keskin kurash ketayotganligini hisobga olish;

bunday sharoitda harbiy xizmatchilar va harbiy xizmatgacha bo‘lgan yoshdagi farzandlarimizni tarbiyalash va ularning ma‘naviy-ruhiy tayyorgarligini oshirish borasidagi ishlarning sifati va samaradorligini yuksaltirib borish, bu ishlarning chuqur va boy mazmunli bo‘lishini, ta‘sirchanligini ta‘minlash choralari ko‘rish;

ta‘lim muassasalari, harbiy va mehnat jamoalarida, mahallalarda yoshlarimiz qalbida Vatanga yuksak muhabbat, Qurolli Kuchlarimizdan g‘ururlanish va harbiy xizmatga chuqur hurmat tuyg‘ularini kamol toptirishga qaratilgan

harbiy-vatanparvarlik yo‘nalishidagi tadbirlarni tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha ishlarni yanada kuchaytirish;

harbiy-vatanparvarlik yo‘nalishidagi tadbirlarni tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha uzoq muddatga mo‘ljallangan, dolzarb vazifalarni amalga oshirishda Mudofaa vazirligi qoshidagi Jamoatchilik kengashi, O‘zbekiston yoshlar ittifoqi hamda boshqa jamoat tashkilotlari va tuzilmalar, madaniyat, san‘at va sport sohalarining ko‘zga ko‘ringan namoyandalari bilan hamkorlikda ish olib borish;

ommaviy axborot vositalari, adabiyot, san‘at, ilm-fan yutuqlari va Internetning milliy tarmog‘i imkoniyatlaridan keng foydalanish;

yoshlar va fuqarolar orasida Vatanni himoya qilish g‘oyalari targ‘ib qilish, yoshlarning harbiy-vatanparvarlik tarbiyasiga daxldor barcha tashkilotlar va o‘quv muassasalarida harbiy-vatanparvarlik targ‘iboti, ma‘naviy-ma‘rifiy va tashkiliy ommaviy ishlarning yanada yuqori darajada olib borilishini ta‘minlash. Bu tizimlar bir-biridan, asosan, tarbiyalanuvchilarning yosh xususiyatlari, psixologik xususiyatlari, umumiy bilim, ko‘nikma, malakalari darajasi, o‘rganayotgan mutaxassisliklariga xos xususiyatlar hamda mavjud sharoit va imkoniyatlar bilan farqlanadi. Shunga ko‘ra, bu tizimlarning har biri bo‘yicha umumiy tizimga muvofiq ravishda xususiy shart sharoitlar va mavjud imkoniyatlarni hisobga olgan holda faoliyat olib boriladi. Shu bilan birga, ta‘kidlash kerakki, bu kichik tizimlarning har birida harbiy-vatanparvarlik ta‘limi va tarbiyasi jarayoni, uning pedagogik, psixologik va metodik masalalari umumiy tizimga muvofiq tamoyillarga asoslanadi.

HARBIY-VATANPARVARLIK TARBIYASINING UMUMIY TIZIMINI TASHKIL QILUVCHI KICHIK TIZIMLARI

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Shularni hisobga olgan holda harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi tizimida quyidagi yoʻnalishlar boʻyicha tadbirlarni muntazam ravishda amalga oshirib borish zarur:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari uchun harbiy-texnik mutaxassislarni tayyorlash boʻyicha oʻquv muassasalariga chaqiriqqacha boʻlgan yoshlarni sifatli saralash maqsadida Mudofaa vazirligining joylardagi mudofaa ishlari boʻyicha boʻlimlari bilan birgalikda keng koʻlamli targʻibot ishlarini amalga oshirish, oʻquv jarayoni davomida chaqiriluvchi oʻquvchilar bilan harbiy-vatanparvarlik tadbirlarini tashkil etish va oʻtkazish.

2. Mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda imzolangan rejalarga asosan oʻrta maxsus kasb-hunar taʼlimi muassasalarida tahsil olayotgan chaqiriqqacha yoshlar bilan keng koʻlamli vatanparvarlik tadbirlarini oʻtkazish, mazkur tadbirlarning ahamiyatini va samaradorligini oshirib borish.

3. Oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlimi muassasalari oʻquvchilarini va umumtaʼlim maktablarining yuqori sinf oʻquvchilarini harbiylar hayoti, harbiy xizmatchilar uchun yaratilgan sharoitlar va xizmat jarayoni bilan yaqindan tanishtirish maqsadida garnizonlar bilan hamkorlikda oʻquvchilarning harbiy qismlarga sayohatlarini amalga oshirish.

4. Mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda imzolangan rejalarga asosan oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlimi muassasalari oʻquvchilarini va umumtaʼlim maktablarining yuqori sinf oʻquvchilarini harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan sport tadbirlari, maʼnaviy-maʼrifiy tadbirlar, uchrashuvlar va davra suhbatlari tashkil etish va oʻtkazish.

5. Kamol topib kelayotgan yosh avlodni sportning texnik va amaliy turlariga jalb etish, ular ongida harbiylik kasbiga qiziqishni shakllantirish hamda Vatan himoyasi muqaddas burch ekanligini targʻib qilish maqsadida oʻquvchi yoshlarning Qurolli Kuchlarga harbiy-texnik mutaxassislar tayyorlovchi oʻquv muassasalariga tashriflarini amalga oshirish.

6. Harbiy oʻquv muassasalarida tahsil olayotgan oʻquvchilarning ota-onalari, mahalliy davlat organlari, jamoatchilik vakillari va chaqiriqqacha yoshlar ishtirokida ularni oʻquvchilarga yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishtirish maqsadida “Ochiq eshiklar kuni” oʻtkazish.

7. Harbiy oʻquv muassasalarida tahsil olayotgan oʻquvchilar bilan maʼnaviy-maʼrifiy tadbirlar tashkil etish, oʻqish davomida oʻzining namunali xulqi bilan safdoshlari orasida oʻrnak boʻlgan hamda oʻtkazilgan sport musobaqalarida gʻolib va sovrindor boʻlgan oʻquvchilarni taqdirlash.

8. Oʻquv muassasalari oʻquvchilari bilan oʻtkaziladigan turli taʼlim-tarbiyaviy hamda bayram tadbirlarida milliy armiyamizda xizmat qilayotgan tajribali, ilgʻor harbiy xizmatchilarning maʼruzachi sifatida ishtirokini taʼminlash.

9. “Umid nihollari”, “Barkamol avlod”, “Universiada” sport o‘yinlari mash’alasini yoqish ishlarini tashkil qilishda yoshlarni sport bilan shug‘ullanishga keng jalb etish, ularni vatanparvarlik va harbiy-vatanparvarlik tarbiyasiga yo‘naltiradigan tadbirlarni amalga oshirish. (Bu tadbirlarda mash’alani Quyosh qurilmasida yoqish, uni har bir viloyat, tuman, shaharlardan olib o‘tish jarayoni va tegishli tadbirlar: kutib olish, miting, konsertlar, boshqa tadbirlar tashkil qilinishining ma’naviy-ma’rifiy hamda sportni ommalashtirish va vatanparvarlik tarbiyasidagi ahamiyati beqiyosdir. Bu jarayonlarda tasdiqlangan rejaga aniq rioya qilish, uning to‘liq va sifatli bajarilishini hamda xavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha amalga oshiriladigan tadbirlarning ibratli darajada bo‘lishi natijasida ularning ijtimoiy-tarbiyaviy ta’siri va ahamiyati yanada ortib, yoshlarda iftixor tuyg‘ulari hosil qilib, ularning sport bilan shug‘ullanishga qiziqishini oshirishga xizmat qiladi.)

10. O‘quv muassasalari o‘quvchilarining otaliq harbiy qismlarga sayohatlarini amalga oshirish, tashkilotda Qurolli Kuchlar tizimida o‘tkazilgan tanlovlarning g‘oliblari bo‘lgan milliy armiyamiz shaxsiy tarkibidagi zobit va serjantlar bilan uchrashuvlar, davra suhbatlari tashkil etish.

11. O‘quv muassasalari kutubxonalari va ma’naviyat xonalarining kitob jamg‘armalarini vatanparvarlik tarbiyasi va ta’limi yo‘nalishidagi yangi adabiyotlar va ko‘rgazmali vositalar bilan boyitib borish.

12. Ommaviy axborot vositalarida vatanparvarlik tarbiyasi yo‘nalishidagi mavzularni yoritib borish va boshqalar.

Bugungi kunda yosh avlodni harbiy-vatanparvarlik, milliy an’ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, milliy armiyamiz saflarida har tomonlama barkamol, mustaqil fikrlaydigan, mamlakatimiz istiqboli, Vatan taqdiri, yurt tinchligi va himoyasi yo‘lida bor salohiyati bilan mas’uliyatni zimmasiga olishga qodir shijoatli yoshlarni tarbiyalash bo‘yicha qator ishlar amalga oshirib kelinmokda.

Bu ishlarni bevosita amalga oshirish bo‘yicha asosiy jarayonlar oilada, maktabgacha, maktab va boshqa ta’lim muassasalarida vatanparvarlik tarbiyasini olib borish hamda quyidagi harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi jarayonlarini o‘z ichiga oladi:

- chaqiriqqacha yoshlarni tayyorlash mashg‘ulotlarini olib borish;
- yosh avlodning oilada, maktabda, to‘garaklarda harbiy soha, armiya xizmati ishi bilan tanishib borishini ta’minlash;
- texnik va amaliy sport turlarini ommalashtirish va rivojlantirib borish;
- harbiy sport musobaqalarini o‘tkazib borish;
- “Burgutlar”, “Yosh chegarachilar” va boshqa harbiy-sport o‘yinlarini tashkil qilish borish;

- harbiy-vatanparvarlik yo‘nalishidagi tadbirlarni amalga oshirib borish;
- Internetning milliy tarmog‘idan foydalanib zarur axborotlar bilan tanishib va tegishli hamkorlar bilan axborot almashib borish;
- yoshlarning madaniyat, adabiyot, san‘at va sport sohalaridagi taniqli namoyandalar bilan muloqotlari va boshqa tadbirlarni amalga oshirib borish.

Bunda alohida ta’kidlash kerakki, yoshlar harbiy-vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishning 2-jadvalda aks ettirilgan umumiy tizimi tarkibidagi asosiy bosqichlar bo‘lgan oila ta’limi va tarbiyasi, maktabgacha ta’lim, umumiy o‘rta ta’lim, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi, oliy ta’lim, harbiy ta’lim, harbiy xizmat jarayonlarining har birida harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi o‘ziga xos darajada olib boriladi va shunga ko‘ra tegishlicha muayyan xususiyatlarga ega bo‘ladi.

Buning natijasida harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining umumiy tizimida uning yuqorida aytilgan bosqichlarining har biri harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining alohida kichik tizimlarini hosil qiladi. Har bir kichik tizim o‘ziga tegishli bo‘lgan nazariy, metodik, amaliy va tashkiliy asoslarga ega. Shunga ko‘ra, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining umumiy tizimi real hayotda faqat harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining alohida kichik tizimlari ko‘rinishida amal qiladi. Amalda har bir tarbiyalanuvchi o‘zining har bir yosh davridagi ta’lim-tarbiya olishi davomida unga shu yosh davriga xos harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining alohida kichik tizimi xos bo‘ladi.

Xulosa: Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, O‘zbekiston respublikasida uzluksiz ta’limning turli bosqichlarida harbiy- vatanparvarlik tarbiyasi masalasi muhim mavzulardan biri bo‘lib, alohida tadqiqotni talab qiladi. Ularni, oila, mahallada ta’lim va tarbiya jarayonidagi harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi tizimi, maktabgacha ta’lim muassasasida ta’lim va tarbiya jarayonidagi harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi tizimi, umumiy o‘rta ta’lim muassasasida harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi tizimi, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasasida harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi tizimi, oliy ta’lim muassasasida harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi tizimi, harbiy ta’lim muassasasida harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi tizimi, harbiy xizmat davrida harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi tizimi deb hisoblash mumkin.

Yoshlarga bolalik yillaridan O‘zbekiston xalqining boy an‘analari va milliy qadriyatlari, xalqimizning buyuk o‘tmishi haqidagi bilimlarni, shuningdek, o‘z ona Vatani - O‘zbekistonning sadoqatli himoyachisi bo‘lishdek burchni ongli ravishda his qilishni va bu yo‘nalishda mustahkam e‘tiqodni singdirib borish kerak.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori “O‘zbekiston Respublikasi oliy harbiy ta’lim muassasalariga tanlash tartibi va qabul qilish qoidalari to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida», 2014 yil 3 iyun.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 18 dekabrda 348-son qarori bilan tasdiqlangan “Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlikni tashkil etish va uni amalga oshirish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 23 fevraldagi 140-sonli qarori bilan tasdiqlangan Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi.
4. Atadjanova Sh. Oilada o‘spirin-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari: ped.fan.nomz. dis.yasi. - T.: TDPU, 2001. -136 b.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori “O‘zbekiston Respublikasi oliy harbiy ta’lim muassasalariga tanlash tartibi va qabul qilish qoidalari to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida», 2014 yil 3 iyun.
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 18 dekabrda 348-son qarori bilan tasdiqlangan “Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlikni tashkil etish va uni amalga oshirish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom.
7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 23 fevraldagi 140-sonli qarori bilan tasdiqlangan Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi.
8. O‘zbekiston Mudofaasiga ko‘maklashuvchi “Vatanparvar” tashkiloti Ustavi. 2016 yil 4 fevralda O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida ro‘yxatga olingan.
9. Hasanboev J., Hasanboeva O., Turoпова M. Ma‘naviy-axloqiy tarbiya asoslari. –T.: Adabiyot va san‘at nashriyoti, 2002. -112 b.
10. Ibragimova G.X. Kasb ta‘limi tizimida talaba-yoshlar ma‘naviyatini milliy istiqloql g‘oyasi asosida shakllantirish. - T.: Fan, 2005. -159 b.

РЕЗИОМЕ

Ushbu maqolada milliy vatanparvarlik g‘oyasini ta’lim-tarbiya jarayoniga joriy qilish konsepsiyasi masalalari ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi umumiy tarbiyaning tarkibiy qismi bo‘lib, yoshlarda Vatanni fidokorona himoya qilishga tayyorlik va bunga qodirlikni shakllantirishga yo‘naltirilgan. Uning ma‘naviy-ma‘rifiy va nazariy asosi Vatanni himoya qilish to‘g‘risidagi zamonaviy tegishli ilm-fan sohalarining xulosalari, xalqimizning Vatan va uni himoya qilish haqidagi tarixiy va zamonaviy amaliy tajribasi, ilmiy merosi hamda mazkur masala bilan bog‘liq umuminsoniy qadriyatlar va zamonaviy talablar hisoblanadi. Shu bilan birga, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi tizimi tarbiyaning barcha turlari bilan bog‘liq va ularga asoslanadi hamda armiya bilan xalqning birligiga tayanadi.

РЕЗИОМЕ

В данной статье научно и теоретически анализируются вопросы концепции внедрения идеи национального патриотизма в образовательный процесс.

Военно-патриотическое воспитание является составной частью общего образования и направлено на формирование у молодежи готовности и способности к самоотверженной защите Родины. Его духовно-образовательной и теоретической основой являются выводы современных актуальных научных направлений о защите Родины, исторический и современный практический опыт нашего народа о Родине и ее защите, научное наследие, общечеловеческие ценности, связанные с этим вопросом. и современным требованиям. В то же время система военно-патриотического воспитания родственна и базируется на всех видах воспитания и опирается на единство армии и народа.

SUMMARY

In this article, the issues of the concept of introducing the idea of national patriotism into the educational process are analyzed scientifically and theoretically.

Military-patriotic education is a component of general education and is aimed at forming the readiness and ability to selflessly defend the Motherland in young people. Its spiritual-educational and theoretical basis is the conclusions of modern relevant scientific fields about the protection of the Motherland, the historical and modern practical experience of our people about the Motherland and its protection, scientific heritage, and universal humanity related to this issue. values and modern requirements. At the same time, the system of military-patriotic education is related to and based on all types of education and relies on the unity of the army and the people.

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARI MUSIQA DARSIDA BUXORO BOLALAR FOLKLOR QO‘SHIQLARINI O‘RGATISHNING AHAMIYATI

Rajabov T. I.

*Buxoro davlat universiteti Musiqa ijrochiligi va
madaniyat kafedrasida dotsenti, p.f.f.d. (PhD)*

Tayanch so‘zlar: musiqa ta‘limi, tarbiya, madaniy meros, ma‘naviy tarbiya, tasavvur, folklor qo‘shiqlari, qadriyat, ritm, his-tuyg‘u.

Ключевые слова: музыкальное образование, воспитание, культурное наследие, духовное воспитание, воображение, народные песни, значение, ритм, чувство.

Key words: musical education, education, cultural heritage, spiritual education, imagination, folk songs, meaning, rhythm, feeling.

Respublikamizda o‘tib o‘tgan yosh avlodni har tomonlama barkamol, ma‘naviy etuk kishilar bo‘lib etishishlari uchun barcha imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Ta‘limning barcha bo‘g‘inlarida bo‘lgani kabi umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida o‘quvchi-yoshlarni ta‘limni ilk bosqichidan boshlab har jihatdan etuk qilib, ya‘ni jismoniy, aqliy, axloqiy, ma‘nan sog‘lom qilib tarbiyalash, ayniqsa ularda milliy g‘urur, milliy ong, nafosatni uyg‘un kamol toptirishga alohida etibor berib kelinmoqda. Chunki, milliy ong, milliy g‘urur va tafakkur eng avvalo, milliy qadriyatimiz sanalmish-tilimiz, tariximiz, xalqimizning uzoq tarixiy taraqqiyoti mobaynida shakllangan o‘ziga xos madaniy va moddiy boyliklarini o‘rganish, ularga mehr qo‘yish, asrab avaylash va rivojlantirish negizida tarkib topadi. SHuning uchun ham xalqimizning milliy qadriyatlari tizimida muhim o‘rin tutuvchi xalq musiqasining yoshlar tarbiyasida tutadigan o‘rni va ahamiyati beqiyosdir. Musiqa darslarida o‘quvchilarni qo‘shiq kuylashga o‘rgatish, turli janr, xarakter, mavzulardagi zamonaviy, folklor qo‘shiqlari, kompozitorlik ijodi namunalari, qardosh va chet el musiqalari bilan tanishtirib borish asosan musiqiy asarni tinglash orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda o‘quvchi musiqa savodi, yoki, qo‘shiq kuylash, bolalar cholg‘ularida ijro etish, musiqaga mos ritmik va raqs harakatlarni bajarish bo‘lmasin avvalo, musiqa tinglaydi va so‘ngra amaliy faoliyatga kirishadi, nazariy, amaliy bilim

ko'nikma, malakalari va eng muhimi musiqani idrok etishi ya'ni, musiqiy idroki rivojlanib boradi.

Musiqqa ta'limi va tarbiyasi yo'lga qo'yilgan ta'lim muassasalaridagi o'quv-tarbiya jarayonlarini kuzatish va tadqiqot muammosi yuzasidan olib brogan izlanishlarimizda shu narsa ayon bo'ldiki, musiqqa ta'limi va tarbiyasida, o'quvchi-yoshlarni musiqiy madaniyatini qay darajada shakllanganligini belgilashda ularni musiqani idrok etish malakalari asosiy omil bo'lib hisoblanadi. Chunki, musiqiy qobiliyatlar, kerakli darajadagi bilim, ko'nikma va malakalar musiqani qanday, qanaqa, qay tarzda idrok etilishi orqali namayon bo'ladi, ya'ni biz o'quvchining musiqiy bilim, ko'nikma va malakalarini qay darajada rivojlanganligini o'quvchining musiqqa mazmuni, mohiyatini, xarakteri, kayfiyatini, musiqiy obrazni, voqeylikni, muallif g'oyasini, kechinmalarini his etishi, saviyasi past va yuksak ijod namunasi bo'lgan asarlarni farqlashi, baho berishi, munosabat bildira olishi, asarlarni tinglab tahlil qila olish, kabi ko'plab fazilatlarini amalda namayon qilishlariga qarab bilishimiz mumkin. Bu fazilatlar esa umumiy tarzda o'quvchining musiqiy idrokini muayyan darajasini belgilovchi sifatlarini tashkil etadi.

Xalq donishmandligining ko'zgusi bo'lgan o'zbek xalq musiqqa merosi o'zining tarbiyaviy imkoniyatlari bilan boshqa san'at turlariga nisbatan alohida jozibadorlik va ta'sirchanlik kasb etadi. Xalqimiz o'zining ijtimoiy, ma'naviy taraqqiyotining har bir bosqichida, uning turfa ko'rinishlari, urfodat va marosimlariga atab juda ko'plab qo'shiqlar namunalarini yaratishgan. Bu esa uzoq o'tmishdan madaniy va ma'rifiy jihatdan o'ziga xos an'anaga aylanib kelgan xalq hayotining turli qirralarini badiiy estetik ifodasi sifatida an'anaviylik asosida avloddan- avlodga o'tib, kishilar tarbiyasiga bevosita yoki bilvosita kuchli, badiiy-emosional ta'sirini ko'rsatib kelgan. Bizga ma'lum bo'lishicha o'zbek xalqining boy musiqqa merosi xazinasida kata yoshdagi kishilar dunyoqarashi bilan kichik yoshdagi bolalar ma'naviy olamini o'zida mujassamlashtirgan bolalar folklor qo'shiqlari (aksariyat o'yin bilan uzviy bog'liq holda ijro etiluvchi) ham salmoqli o'rin tutadi. Bunday qo'shiqlar mazmunida bolalarning o'ziga xos quvnoq, o'yinqaroq, soda va beg'ubor hayoti, dunyoqarashlari, bolalarbop o'yinlar, aytishuvlar va muayyan voqelik bilan bog'liq jarayonlarni ifoda etilishi bilan ajralib turadi. Bolalar folklor qo'shiqlarini o'rganish va tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ular ham xalq musiqasining ommaviy turlari singari badiiy va g'oyaviy mazmunga ega bo'lib, sodda shakli, ijro uslubi, nihoyatda ixcham, o'yin-raqs xarakteriga egadir. Bunday qo'shiq namunalarini o'zining bolalarning ruhiy, aqliy, badiiy tafakkuri, va dunyoqarashiga mos soddaligi, kuylashga oson va qulayligi, bolalar diqqatini

o'ziga tez jalb qila olish xususiyatlari bilan ulardan ta'limiy va tarbiyaviy maqsadlarda keng foydalanish uchun qulaylik to'g'adiradi. SHuning uchun ham maktabgacha ta'lim muassasalari hamda umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida o'quvchi-yoshlarda milliy musiqa san'atimizga qiziqish va ishtiyoq o'yg'otish, bolalar folklor qo'shiqlarini o'rganish, kuylash jarayonida ularning g'oyaviy-badiiy mazmunini anglash, idrok etish, tasavvur etish bilan ularga o'z munosabatini bildira olish, ya'ni tavsif berishga o'rgatib borish, shu asosda bolalarda musiqa san'atining asta-sekinlik bilan jiddiy va murakkab turlari ham ijodiy, faol munosabatni shakllantirish mumkin. Bu esa bugungi kunda musiqa ta'limi va tarbiyasi uchun mas'ul tarbiyachilar, pedagoglar va to'garaklar rahbarlari oldidagi eng muhim va axamiyatga mollik vazifalardan hisoblanadi.

Ma'lumki, umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida musiqiy-estetik tarbiyaning dastlabki asoslariga zamin yaratiladi. Bu bosqich ta'lim tizimining eng mas'uliyatli bo'g'ini hisoblanadi. Ayni shu bosqichda o'quvchilar musiqa san'atining insonlar hayotidagi mavqei, ahamiyati, uning badiiy ifoda tili, janrlari, milliy xalq cholg'ulari, xalq musiqa ijodidagi turli marosim, mavsum, urf-odat va an'analar bilan bog'liq namunalari bilan yaqindan tanishib boradilar va ular haqida ilk nazariy ma'lumotlarga, bilim va tushunchalarga ega bo'ladilar.

Umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinflari uchun chiqarilgan darsliklar va fan dasturiga ko'plab xalq og'zaki musiqa ijodiyotiga mansub qo'shiq aytimlar bilan birgalikda bolalar folkloriga oid namunalar ham kiritilgan. Ta'limning ilk davrlaridan bolalarga bunday namunalarni o'rgatish, ijro ettirish jarayonida ularga og'zaki an'anadagi milliy folklor musiqasi, uning etakchi janrlari, tuzilishi va an'anaviy ijro uslublari haqida eng zarur tushunchalarni berish asosiy maqsad qilib qo'yilganligini alohida ta'kidlash lozim.

O'zbek folklorshunosligida qo'shiqshunoslik alohida tarmoq bo'lib, u uch yo'nalishda qaror topgan: birinchisi – xalq qo'shiqlarini yozib olish, to'plash; ikkinchisi – kitobat etish, nashr qilish; uchinchisi – ilmiy-estetik jihatdan tahlil qilish. SHu mantiqdan qaralsa, o'zbek xalq qo'shiqlarini to'plash va kitobat yoxud ayrim kitoblarga darch qilish olis tarixga ega. Bu tarix Mahmud Qoshg'ariyning “Devonu lug'otit turk” asaridan boshlangan. Bunga ham salkam 950 yil bo'layapti. Rost, bu jarayon uzluksizlik kasb etmadi. Aniqrog'i, ilmiy yo'nalish tusiga kirmadi, stixiyali davom etdi. SHunga qaramay, Mahmud Qoshg'ariy ilk bor 209 ta to'rtlik, beshlik, oltilik, va boshqa shakllardagi turkiy, jumladan, o'zbek xalq qo'shiqlarining ichki shakllariga mansub ”qo'shug'”, “yig'i-yo'qlov”, “to'rtlik”, “qarg'oq”, “alqish”, “yir” kabi turlarini farqlab,

ularni ifodalovchi ilmiy atamalarni takomilga kiritdi. SHuningdek, Mahmud Zamaxshariyning “Muqaddimatu-ul-adab” (“Adab debochasi”) kitobida “qo‘shiq”, “qo‘shiqchi” istilohlarining lug‘aviy va istilohiy ma’nolarini izohlab, folklorshunoslik ilmining taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shdi. Alisher Navoiy ham “Mezon-ul avzon” asarida aruz nazariyasi haqidagi qarashlarini ifodalay turib, “Budi budoy” qo‘shig‘i munosabati bilan aruzdan farq qiluvchi vazn ham mavjudligini qayd etdi. Garchi u mazkur vazn nomini qayd etmagan esa-da, undan xalq qo‘shiqlarining vazni barmoq bo‘lgani ayonlashadi.

O‘zbek xalq qo‘shiqlaridan ayrim namunalarni yozib olib, vaznini belgilash sohasida Abulg‘oziy Bahodirxon, Qul Ubaydiy va Abdulqodir Savdolarning ham alohida xizmatlari mavjud. Abulg‘oziy Bahodirxon “SHajarai tarokima” asarida xalq o‘rtasida keng yoyilgan Qo‘rqut otaning Salur Qazan Alpni maqtagan qo‘shig‘ini o‘z kitobida keltirib o‘tgan bo‘lsa Qul Ubaydiy xalq yor-yorlari vaznida o‘ndan ziyod qo‘shiqlar yozdi. Abdulqodir Savdo esa, “Muzhika” asarida ilk bor buxoroliklar irimlariga mansub o‘zbekcha aytimlarni keltirib, g‘oyaviy mazmunini izohladi. Professor O.Safarovning aniqlashicha, o‘zbek xalq qo‘shiqlarini turli maqsadlarda yozib olishda XIX asrning II yarmida rus orientalistlari er-xotin Nalivkinlar va N.Burzinskiy ayrim ishlarni amalga oshirganlar. CHunonchi, er-xotin Nalivkinlar ”Oq terakmi, ko‘k terak”, “YO ramazon”, N. Burzinskiy esa “Boychechak”, “YO ramazon”, “Barot keldi”, “Bodroq sotuvchi qo‘shig‘i”, “No‘xat sho‘rva sotuvchi qo‘shig‘i”ni yozib olganlar. Qolaversa, XX asrning 20-yillarida o‘zbek xalq qo‘shiqlaridan bir qator namunalarni etnografik maqsadlarda E.Peshcherova ham yozib olgan va o‘rgangani haqida professor O.Safarov ma‘lumot keltiradi. XX asrning 20-yillarida o‘zbek xalq qo‘shiqlarini yozib olish va nashr etishda Elbek va G‘ulom Zafariylarning faoliyati alohida ahamiyat kasb etadi. Ular Toshkent vohasidan yozib olgan qo‘shiqlari asosida “Ashulalar” to‘plamini tuzib, dastlab 1929 yilda, so‘ngra 1935 yilda bir qadar to‘ldirib chop etdilar. Atoqli folklorshunos Hodi Zarif ham o‘zi to‘plagan xalq qo‘shiqlarining bir qancha namunalarni ikki kitobdan iborat “O‘zbek folklori” xrestomatiyasining 1-jildida e‘lon qildi.

SHuni ham aytish kerakki, xalq qo‘shiqlari turli joylarda turlicha ijro etiladi. CHunonchi, Farg‘ona vodiysidagi yor-yor ijrosi Buxorodagidan va o‘z navbatida, Xorazmdagi yor-yor bularning har ikkalasidan farq qiladi. Bu farq yor-yor ohangidagina emas, hatto naqaratida ham seziladi. Farg‘ona va Toshkent vohasida “yor-yor” naqaroti (radifi) ommaviyroqdir. Katta qo‘shiq deyilguvchi jo‘rsiz ijro etiladigan qo‘shiq, asosan, Farg‘ona vodiysi va Toshkent atroflarida uchrasa-da, O‘zbekistonning boshqa joylari uchun xos emas. Farg‘ona qo‘shiq

Ha do'rsa - do'rsa, do'rsa

Xalq qo'shig'i

To'xtasin Rajabov notaga olgan

$\text{♩} = 110$

Ha do'r - sa-do'r - sa, do'r - sa, O - ta - si bo - zor - ga bor - sa. Gosh - tu, bi - rinj kel - tir - sa - ye,

O - na - si pa - zan - da bo'l - sa. Gosh - tu, bi - rinj kel - tir - sa - ye, Bo - la - si xo' - ran - da bo'l - sa.

Tugatish uchun.

Bo - zor - dan ol - dim ma - yiz, Bun - cha bu bach - cha a - ziz. Bu bach - cha - ni

a - ziz qil - gan O - ta - si ham be - ta - miz. Be - ta - miz. Be - ta - miz.

Ha do'rsa - do'rsa, do'rsa,

Onasi bozorga borsa

Go'shtu - birinji keltirsa - ye,

Onasi pazanda bo'lsa.

Go'shtu - birinji keltirsa - ye,

Bolasi xo'randa bo'lsa.

Bozordan oldim poza,

Buncha bu bachcha toza.

Bu bachhani toza qilgan,

Onasi ham ozoda.

Bu bachhani toza qilgan,

Onasi ham ozoda.

Ha dika - dika, dikosi,

Magazinni viskosi.

Olib bersin dadasi,

Tikib bersin onasi.

Olib bersin dadasi,

Kiyib yursin bolasi.

Bozordan oldim mayiz,

Buncha bu bachcha aziz.

Bu bachchani aziz qilgan,

Onasi ham betamiz,

Betamiz, betamiz.

ijrochiligida dutor va doira jo'rligi nisbatan faol bo'lsa, Buxoroda tanbur va doira, Xorazmda esa tor, garmon hamda doira shunday mavqega ega.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni mazmunida umumta’lim maktablarida musiqa ta’limi tarbiyasiga ijodkorlik bilan yondoshish zarurligi alohida ta’kidlanadi. Unda o‘z milliy madaniyatini to‘g‘ri anglagan, xalqning o‘tmishi va bugunini teran his eta oladigan barkamol avlodni tarbiyalashda adabiyot va san’atning roli va ahamiyatiga yuqori baho berilgan.

Xalqimizning folklor kuy-qo‘shiqqlari zamirida kishilarni mardlikka, halollik va poklikka, vatanni sevish, ardoqlash, ota- onani hurmat qilish, kattalarga hurmat, ko‘rsatish kabi ezgu ishlarga chorlovchi tuyg‘ular mujassamdir. Albatta bu kabi ijodiy va mas’uliyatli vazifalarni amalga oshirish uchun hozirgi vaqtda musiqa ta’limi amaliyotida faoliyat yuritayotgan o‘qituvchi-murabbiylarning xalq musiqasi bo‘yicha bilim, saviyasi, nazariy va amaliy ijrochilik malakalari talab darajasida bo‘lmog‘i lozim. Zero, musiqa madaniyati darslarining mazmundor va sifatli kechishi ko‘p jihatdan o‘qituvchining kasbiy tayyorgarligi, xalq musiqa ijodiga mansub namunalarni chuqur tahlil qila olish, ularni eng avvalo o‘zi badiiy jihatdan etuk tarzda ijro eta olishi va qiziqarli tarzda darslarni uyushtira olish kabi ko‘plab omillarga bog‘liqdir.

Umumta’lim maktablarida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini xalq musiqa merosi, shu jumladan bolalar folklor qo‘shiqqlari bilan izchil va zarur ma’lumotlar bilan birga tanishtirib borish eng birinchi galda musiqa o‘qituvchilaridan o‘z kasbiga fidoyilikni, xalqimizning milliy musiqa san’atiga chuqur muhabbat, izlanuvchanlik kabi yuksak pedagogik mahorat kabilarni talab qiladi. SHu o‘rinda o‘quvchilarga tegishli xalq qo‘shiqqlarini kuylatish, musiqa asarlarini jamoaviy tinglash va tahlil qilish o‘z navbatida bir qator pedagogik va metodik vazifalarni ijobiy hal etilishiga ko‘p jihatdan bog‘liqligini ham ta’kidlab o‘tishni o‘rinli deb bildik. O‘zimizning kuzatuv va tahlillarimiz xulosalariga ko‘ra bir qator tavsiyalarimizni ilgari surishni lozim deb topdik.

1. Milliy musiqiy namunalar (qo‘shiq, ashula, bolalar folklori, mumtoz va dostonchilik qo‘shiqqlari) bilan o‘quvchilarni izchil tanishtirib borishni ta’limning barcha bo‘g‘inlarida yo‘lga qo‘yish lozim. Bu borada pedagog kadrlar tayyorlovchi pedagogika oliy o‘quv yurtlarida bu masala jiddiy o‘rganib chiqilishi maqsadga muvofiq.

2. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida musiqa san’atining an’anaviy (milliy) va zamonaviy yo‘nalishlari bo‘yicha badiiy havaskorlik tugaraklari ishini yaxshi yo‘lga qo‘yish va o‘quvchilarni imkon qadar ularga keng jalb qilish;

3. Pedagogika oliy o‘quv yurtlarining “musiqiy ta’lim” mutaxassisligi yo‘nalishida bo‘lg‘usi musiqa o‘qituvchilarini xalq musiqasi, an’anaviy mumtoz qo‘shiqchilik, folklor qo‘shiqqlari bo‘yicha chuqur bilim va ijrochilik

malakalarini egallashlari uchun maxsus kurslar, tanlov fanlari, tugaraklar, qo‘shimcha mutaxassislik fanlarini tashkil qilish va yo‘lga qo‘yish;

4. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari va pedagogika oliy o‘quv yurtlari, hamda ko‘plab maktablarda faoliyat yuritayotgan musuqa o‘qituvchilarining san‘at kollejlari, pedagogik oliy o‘quv yurtlari bitiruvchilari ekanligini hisobga olgan holda ularni qayta tayyorlash va maktab musiqa ta‘limi bo‘yicha malaka oshirishlarini yo‘lga qo‘yish lozim. Bunda ularni xalq musiqasi shu jumladan bolalar folklori bo‘yicha kerakli nazariy va amaliy ijrochilik faoliyatiga tayyorlash lozim. O‘qitiladigan kurslarda folklor san‘atining ijrochilik an‘analari, turli hududlardagi o‘ziga xoslik xususiyatlari, ularning qanday holatda, kimlar tomonidan ijro etilishi, kerak bo‘lsa mashxur ijrochilari va hozirda faoliyat yuritayotgan taniqli folklor tomoshalari (bunday jamoalar hozirgi kunda deyarli barcha viloyarlarda mavjud) ijrolarini video yozuvlarda ko‘rsatish, suhbat, ma‘ruzalar, ma‘ruza-konsertlar, ayrim aytimlar, namunalarni tinglash, tahlil qilish, savo- javoblar, munozaralar, ko‘rik- tanlovlar o‘tkazib turish o‘ylaymizki bu borada o‘zining ijobiy samarasini beradi.

Adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoev Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent "O‘zbekiston" – 2017y.
2. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida .O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. 1-ilova: "2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi". Xalq so‘zi gazetasi. 2017 yil 8 fevral soni va Internet resurs: www.lex.uz.
3. Mirzaev T. O‘zbek folklorida lapar. – O‘TA, 1998, 4-son. Navro‘z// Qo‘shiqalar, afsonalar, odatlar, irimlar, Tuzuvchilar: T.Mirzaev, M.Jo‘raev –T.: "Fan"
4. Toshmatov O'. Folklor qo‘shiqlari. T: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti.-B.6.
5. Safarov O.O‘zbek bolalar folklori. T:"O‘qituvchi" 1985.-B.5.
6. Musaqulov A. Terma kitobda: "O‘zbek folklori ocherklari", 1-tom. –T.: "Fan", 262-272-b. yana: O‘zbek xalq lirikasi. –T.: "Fan", 1995; O‘zbek xalq lirikasining tarixiy asoslari va badiiyati. DDA. –T.: 1995; Ostonasi tillodan // To‘y qo‘shiqlari (Tuzuvchilar M.Mirzaev, A.Musaqulov) – T.: "Fan", 1998.
7. Rajabov T. Educational importance of folk songs in primary education //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – T. 1. – №. 01. – С. 72-79.
8. Раджабов Т.И., Орипов Н.О. Обучение фольклорным песням бухарских детей в системе непрерывного образования как долзарбская методологическая проблема // Европейский журнал инноваций в неформальном образовании. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 409-412.
9. Rajabov T. I., Ibdov O. R. O‘zbek Xalq Musiqa Merosda O‘quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi //Ижтимоий Фанларда Инновация онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 139-145.
10. Ражабов Т. И. Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 2-2 (77). – С. 84-86.
11. Раджабов Т.И., Рутамова М.Ф. Формирование духовно-нравственных качеств учащихся через народные песни в системе непрерывного образования – актуальная педагогическая проблема // Европейский журнал инноваций в неформальном образовании. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 404-408.

12. Ражабов Т. И. Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий мусиқа фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш // *Science and Education*. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 1094-1103.
13. Ражабов Т. И. Халқ кўшиқлари орқали ўқувчи-ёшларда миллий тафаккурни шакллантириш омили // *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 364-368.
14. Раджабов Т.И., Раджабов Д.И. Формирование духовно-нравственных качеств учащихся через народные песни – актуальная педагогическая проблема // *Европейский журнал инноваций в неформальном образовании*. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 331-335.
15. Rajabov T. I. The role of bukhara folklore songs in youth education in the system of continuous education // *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 884-889.
16. Ибодович Р.Т. Эстетическое воспитание школьников через национальные ценности (на примере бухарского детского фольклора) // *Европейский журнал исследований и размышлений в области педагогических наук*. – 2020. – Т. 8. – С. 237-240.
17. Тўхтасин Р. И. Ўзбек халқ кўшиқлари ва ижролари ҳақида // *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*. – 2022. – №. Special issue. – С. 64-71.
18. Ибодович Р.Т. Воспитательное значение детских народных песен на занятиях музыкальной культуры // *Европейский научный журнал*. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 139-141.
19. Исаев С. и соавт. Влияние применения удобрений на урожайность хлопчатника сорта Бухара-102 на засоленных хлопковых полях Узбекистана // *E3S Web of Conferences*. – EDP Sciences, 2021. – Т. 258. – С. 03015.
20. Rajabov T. I. O 'kuvchi-yoshlarga o 'zbek milliy musiqa folklori namunalari vositasida estetik tarbiya berish // *Science and Education*. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 1094-1103.
21. Isaev S., Rajabov T., Dolidudko A. Influence of inorganic fertilizers on cotton crop yield in saline soils // *Bulletin of Science and Practice*. – 2018.
22. Rajabov T. I. ticheskaya klassifikatsiya uzbekskoy detskoy narodnoy muzyki i igr // *Nauka, obrazovanie i kultura*. – 2020. – Т. 3. – С. 47.
23. Rajabov T. I., Ibdov U. R. Obespechenie natsionalnogo naslediya v obuchenii pesnyam buxarskogo detskogo folklor na urokax muzyki // *Vestnik nauki i obrazovaniya*. – 2020. – С. 21-2.
24. Ражабов Т. И. Мактабда мусиқа таълимида фольклор кўшиқларининг ўрни // *Тошкент давлат педагогика университети. Илмий-назарий ва методик журнал*. Тошкент. – 2016. – С. 122-126.
25. Ibdovich T. R. Practical situation of teaching uzbek musical folklore in the continuous education system // *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) DOI*. – Т. 10. – С. 708-716.

РЕЗИОМЕ

Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga ruhiy-hissiy ta'sir etishning asosiy vositalaridan biri folklor qo'shiqlarini o'rgatishning ahamiyati xususida fikr yuritiladi. Folklor qo'shiqlarini tinglash orqali o'quvchilarda musiqiy tasavvurlar shakllanishida psixologik omillarning ahamiyati ajdodlarimizning o'lmas asarlarida ta'kidlangan.

РЕЗИОМЕ

В статье рассматривается значение обучения фольклорным песням как одному из основных средств психолого-эмоционального воздействия на учащихся начальной школы. Значение психологических факторов в формировании музыкальных представлений у учащихся при прослушивании народных песен подчеркивается в бессмертных произведениях наших предков.

SUMMARY

The article discusses the importance of teaching folklore songs as one of the main means of psychological and emotional impact on elementary school students. The importance of psychological factors in the formation of musical ideas among students when listening to folk songs is emphasized in the immortal works of our ancestors.

OLIIY PEDAGOGIK TA'LIM TIZIMIDA QALAM TASVIR FANINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Sa'diyev S. T.

Navoiy davlat pedagogika instituti

Tasviriy san'at va muhahdislik grafikasi kafedrasi v/b dotsenti

Tayanch so'zlar: badiiy akademik maktab, ilmiy usul, ijodiy qobiliyat, yosh, boshlovchi rassom, havoskor rassom, erkin ijod, sodda bolalik, erkin tarbiya, xayoliy tasvir, predmet shakli, o'ziga xoslik xususiyati.

Ключевые слова: художественная академическая школа, научный метод, творческая способность, возраст, начинающий художник, воздушный художник, свободное творчество, простое детство, свободное воспитание, образный образ, сюжетная форма, оригинальность.

Key words: god-given academic school, scientific method, creative ability, age, creative god, free-spirited god, free creativity, simple childhood, free upbringing, figurative image, plot form, originality.

Har qanday o'quv predmetining rivojlanishi tarixiy rivojlanish jarayonlari bilan bevosita bog'liq. XVII-asrda akademik rasm chizishning nazariy qoidalari Uyg'onish davri rassomlarining talqinlaridayoq ifoda etila boshlangan. XVIII asrda yuzaga kelgan suratga akademik o'qitish nazariyasi ma'lum o'zgartirishlar kiritilib, endi badiiy amaliyot yangi sharoitlarida amalga oshirildi. XIX-asrda akademik rasm nazariyasi va amaliyotida o'quv masalalarini kompleks hal etish bo'yicha faol izlanishlar boshlangan. Badiiy akademik maktab yo'nalishida o'quvchilarni faqatgina bilim va ko'nikmalar bilangina qurollantirish emas, balki ijodiy faoliyatda ham ishtirok ettirish ko'zda tutiladi. Ba'zi endigina boshlovchi rassomlar qonun-qoidalarga amal qilmaydilar va maktab o'zining an'anaviy ko'rsatmalari bilan ularning individualligi rivojlanishiga xalaqit beradi, deb o'ylab darhol murakkab ijodiy masalalarni hal etishga urinadilar. Maktab esa o'quv muasasasi sifatida, o'zining dars o'tish ilmiy usullari bilan, ijodiy qobiliyatlar rivojlanishiga hech qachon halaqit qilmagan, aksincha u yosh rassomlar rivojlanishi, ta'lim olishi va shakllanishiga yordam bergan.

Tasviriy san'atning hamma turlari uchun asosiy qoida bo'lgan, rasmlarni chizishni o'rganib olishda maktab, ayniqsa zarur hisoblanadi. Shuning uchun hech kim maktabni o'z usullari bilan o'zboshimchalik qilib, rassomlar

studiyasiga aylantirishga haqqi yo‘q. Maktabga qarshi bo‘lganlar - odatda yosh, boshlovchi rassomlar orasida ba‘zan shunday is‘tedod egalari uchraydiki, maktab ularni rivojlanishiga halaqit beradi, havoskor rassomlar ko‘rgazmalarida juda ham mazmunli asarlar uchraydi. Ularga rassomlar maktabda o‘qimay ham erishganlar deyдилar. Ta‘lim psixologiya va pedagogikasi ijodiy qobiliyatlar va ijodiy faollik rivojlanishi, o‘quv jarayonida katta natijalar berishi mumkin deb hisoblaydi. Demak, ta‘lim jarayoni, ta‘lim faoliyati maktabning diqqat markazida bo‘lishi kerak.

«Erkin ijod» usuli tarafdorlari, sodda bolalik rasmlari shunisi bilan ajoyibki u dunyoni o‘ziga qabul qilishini ifoda etadi, tasviriy san‘atda esa, bola o‘zining ijodiy tashabbusini qizg‘in namoyon etadi deb hisoblayдилar. Rasm chizish jarayonida bola ijodiy yaratuvchilikdan zavqlanadi va biz buni unda butun hayoti davomida saqlab qolishimiz kerak. «Erkin tarbiya» tarafdorlari umumta‘lim maktablari rassomlarni tarbiyalamaydi, deb aytadilar va bolalarni realistik san‘atning hamma qonun va qoidalariga o‘qitish kerak emas deb hisoblayдилar. Boshlovchi rassom tasvirni ko‘rishdan oldin har bir bosqichda, avvaliga qog‘ozga tushirmoqchi bo‘lgan tasvirining xayoliy tasvirini yaratib oladi: predmet shakli, o‘ziga xoslik xususiyatlari haqida tasavvuri hali aniq bo‘lmaganida, u umumiy sxemali shakl bilan cheklanadi, shundan keyin, pedagog tushuntirgan narsa haqida kuzatish olib borish va qayta tushunib olgan sari u ko‘rinayotgan naturani haqiqiy va emotsional - mazmunli ifoda etilishiga yaqinlashib boradi. Bugungi kunda ba‘zi pedagoglar tasvirlarda naturani ko‘rish va tahlil qilishga e‘tibor qaratmayдилar. Bunday usulni qo‘llamayдилar, uning badiiy ijodga ta‘sir etishida «sxematizm» va qonun qoidalar badiiy rivojlanishga to‘sqinlik qilishini sabab qilib ko‘rsatadilar.

Akademik tasvirlashga qarshi chiqib, murakkab shaklni soddalashtirish, sxemalarga qoidalariga qarshi chiqadilar, tasvirlashda metodik bosqichlarda tasvirlash bu trassomni ijodiy rivojlanishga to‘sqinlik qiladi deb hisoblayдилar. Ma‘lumki, hamma o‘quvchilar akademik rasm chizishning bir xil qonun va qoidalarini o‘rganishlariga qaramay, ularning har biri naturani o‘z tasavvuriga ko‘ra o‘zicha qabul qiladi va shuning uchun tasvirda to‘la bir xillik bo‘lishi mumkin emas.

Rassom shu bilan birga naturadan nusxa oluvchi sifatida emas, balki uni qayta quruvchi sifatida ishtirok etadi. Bunga yana shuni ham qo‘shish mumkinki, u yangi o‘quv masalasini hal etishga kirishar ekan, o‘zi uchun ko‘plab yangiliklar yaratadi. Demak, o‘zini ijodiy yo‘nalishini namoyon etadi. Realistik tasvir yaratish juda murakkab ijodiy jarayon hisoblanadi va eng avvalo bu jarayon ob‘ektning xayoliy obrazini moddiy yaratish bilan

bog‘liq bo‘ladi, ya’ni haqiqiy uch o‘lchamli predmetni tasviriy ikki o‘lchamli qog‘oz tekisligiga ko‘chirish bilan bog‘liqdir. Ko‘rib turgan obrazni tasvirga o‘tkazish jarayoni ijodiy fikrlashsiz mumkin emas: bunda rassom taqqoslashga, solishtirishga, umumlashtirish, mulohaza qilishiga majburdir. O‘zining ko‘p asrlik davrida badiiy rassomchilik maktablari yosh rassomlar ijodiy qobiliyatini rivojlantirish sohasida ulkan pedagogik tajriba to‘plagan. Bu o‘tmishdagi rassom-pedagoglarning tajribalarini diqqat bilan o‘rganish va umumlashtirishni talab etadi. Ular asosida biz tasvir chizish akademik mashg‘ulotlarida ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, yangi ilmiy asoslangan usullarini ishlab chiqishga kirishishimiz mumkin bo‘ladi.

Qadimgi rassomlarning yutuqlari, tajribalarini e’tiborga olmaslik, badiiy maktabning yo‘q bo‘lishiga, san’atning «sayoz»lashishiga olib keladi. nazariyot va amaliyotning tabiiy ravishda birligi, yosh rassomning faol rivojlanishiga, uning ijodiy qobiliyati o‘sib borishiga yordam beradi. Rassomning ilmiy bilimlari qanchalik ko‘p bo‘lsa, uning haqqoniy tasvirlangan asarga baho berishi shunchalik mukammal, texnik mahoratining darajasi shunchalik boy, uning ijodiy faoliyati mahsuloti shunchalik ifodali va yorqin bo‘ladi. Rassomchilik maktabida, ilmiylik tamoyili, ijodiy qobiliyatlar rivojlanishi faol omili sifatida eng avval, ilmiy bilimlar tizimini o‘zlashtirib olishdan iborat bo‘ladi. Bu esa boshlovchi rassomga, tabiatdagi hodisalarni real haqiqiy shaklini ko‘rish qonuniyatini to‘g‘ri tushunishga yordam beradi. Shu bilan realistik san’at usullarini ham egallashga yordam beradi. Buni Qadimgi Yunon Uyg‘onish davri va Yevropa Akademiyalarida XVII-XIX-asrlarda ham rassom-pedagoglar yaxshi tushunishgan. Tarixchilarning guvohlik berishlaricha, Sinion rassomlik maktabi eshigiga shunday deb yozib qo‘yilgan ekan: «Bu yerga tasvirlash qoidalarini bilmaydigan insonlar qo‘yilmaydilar».

Ingliz badiiy akademiyasining buyuk rassomi va pedagogi Djoshua Reynolds shunday degan: «Bizning san’atimiz - faqatgina bu xudo bergan iste’dod emas, lekin u mexanik hunar ham emas, uning asosi aniq fanlarga tayanadi». Biz ilgari aytib o‘tganimizdek, maktab sharoitida rassom faoliyati aniq masalani yechishda o‘tadi. Ular unda estetik talablar uyg‘otadi, shu bilan birga tabiiy kuch bilan qoniqish izlovchi talab uyg‘otadi. Qo‘yilgan masalaning yechimi, agar ilgari ham bir necha bor hal etilgan, o‘quvchiga yaxshi ma’lum bilimlar doirasidan chiqmasa, oson va oddiygina kelib chiqadi. Bunday holatlarda masala odatiy hal etiladi. Shundan keyin an’anaviy tajriba yetarli bo‘lmagan davr keladi, yangi yo‘llar izlash, fikrlar o‘zgaruvchanligi, fahm-farosat kerak bo‘ladi. Nima kelib chiqqani va yana nimalar qilish mumkinligini doimo tekshirib borish davri keladi. Masalan, gipsli bosh tasvirini chizishdan, tirik

boshning suratini chizishga o'tishda talaba, inson boshining shakliy tuzilish qonuniyatlarini bilib olib va qarash nuqtasiga bog'liq ravishda konstruktiv ko'rinish sxemasining o'zgarishini bila turib, (perspektiv ko'rinishni), tasvirni ko'rish birinchi bosqichlarida o'z masalasini osongina hal qila oladi.

1-rasm. Gips bosh namunasi.

Ammo keyinchalik, tirik boshning individual xususiyatlarini yetkazib berishda mavjud bilim va ko'nikmalar yetarli bo'lmay qoladi va u o'z fahm-farosatiga va uzoq vaqt to'plagan ijodiy qobiliyatlariga murojaat etadi. Bunday holatda yetishmaydigan bilimlarni naturani diqqat bilan kuzatish va ilgari

2-rasm. Ikki bosqichda inson boshini tasvirlash

egallagan ilmiy bilimlaridan ijodiy foydalanish yo‘li bilan olish mumkin. O‘quvchida ijodiy fahm-farosatni turli yo‘llar bilan rivojlantirish mumkin.

P.P. Chistyakov naturaga qarab akademik tasvir bajarishda tana «o‘zining hamma qismlarida to‘g‘ri ifoda etilganligi»ni diqqat bilan kuzatish kerak deb, maslahat bergan, «hech qachon xayol surib o‘tirish kerak emas», bir-biridan bir ozgina farq qiluvchi har bir muskulning tuzilishini, o‘ziga xoslik xususiyatlarini to‘g‘ri ilg‘ab olish uchun esa - rassomda intuitiv sezgirlik zarur bo‘ladi deb ta’kidlagan». Shuning uchun malakali rassom bunday hollarda sezgi to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatadi, xatoni biladi va unga ishora qiladi, joyini ko‘rsatadi, qayerni tuzatish lozimligini to‘g‘ri fahimlaydi.

Uyg‘onish davri rassomlari “qo‘l bilan emas, balki bosh bilan chizamiz” - deb aytganlar. Ular bu fikrga tajribaga tayanish, bilish va tasvirlash, tabiatni intuitiv tushunish asosida kelganlar. Bugungi kunda psixologiya fani insonning fikrlash faoliyati tabiatini ochib bermoqda. Boshlovchi rassomning inson bosh shaklini tasvirlashi uchun plastik anatomiya yordam beradi. Har gal o‘quv topshiriqlarini bajarishida boshlovchi rassom yangilikni bilib oladi, boshqacha o‘rganadi, odamlar yuziga professional nazar bilan qaraydi, portretni tasvirlash san‘atida yangi ko‘nikmalarni egallaydi, boshqacha aytganda turli maqsadlar faol ijodiy muomalaga kirib keladi. O‘quv tasvirini chizishda, birinchi asosiy metodik ko‘rsatmani pedagog berishi kerak. Keyinchalik esa. rassomning ijodiy faolligi rivojlanib, unda o‘z tasvirlash usuli paydo bo‘ladi. Bunga esa talabalar tajribali pedagog yordamida erishishlari mumkin. Pedagog esa buning uchun umumiy ko‘rsatmalardan individual ko‘rsatmalarga o‘tishi kerak va har bir talaba qobiliyatini hisobga olishi kerak.

Adabiyotlar:

1. S.T. Sa’diev Z.S. Ochilov XLIII International scientific and practical conference «International scientific review of the problem and perspective of modern science and education». «Po temu Faktory, vliyayushchie na kachestvo muzykalnogo obrazovaniya». March 25-26, 2018 (Boston, USA). <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en>.
2. S.T. Sa’diev ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal “The main law - rules of the image” Vol. 11, Issue 5, May 2021 saarjournal@gmail.com.
3. S.T. Sa’diev “Methods of medieval eastern miniature schools” «Science and innovation» international scientific journal. (ISSN: 2181-3337) Issue 2 of 2022. <http://scientists.uz/view.php.id=178> <http://scientists.uz/uploads/202202/061.pdf>
4. S.T. Sa’diev «Science and innovation» international scientific journal N EDUCATIONAL ACTIVITIES “The unique importance of wood carving in folk art” (ISSN: 2181-3523) Issue 5 of 2022 . https://t.me/science_innovations
5. Kadirkho‘jaev P. T. Fine art. -T: «Economic Finance» 2007.
6. Kholmatov B.Q. Composition. -T: «Economy-finance», 2007
7. Bulatov S.S., Dadashev L. Pattern alphabet.-T: Cho‘lpon, 1999
8. S. Bulatov. Uzbek folk decorative art. Tashkent, Labor, 1994

9. Ли.Н.Г. “РИСУНОК” Основы учебного академического рисунка: Учебник.-М.: Изд-во Эксмо. 2005 г 480 ст

РЕЗЮМЕ

Bu maqolada, badiiy akademik maktab yo‘nalishida o‘quvchilarni faqatgina bilim va ko‘nikmalar bilangina qurollantirish emas, balki ijodiy faoliyatda ham ishtirok ettirish ko‘zda tutiladi. Ba’zi endigina boshlovchi rassomlar qonun-qoidalarga amal qilmaydilar va maktab o‘zining an’anaviy ko‘rsatmalari bilan ularning individualligi rivojlanishiga xalaqit beradi, deb o‘ylab darhol murakkab ijodiy masalalarni hal etishga urinadilar. Maktab esa o‘quv muasasasi sifatida, o‘zining dars o‘tish ilmiy usullari bilan, ijodiy qobiliyatlar rivojlanishiga hech qachon halaqit qilmagan, aksincha u yosh rassomlar rivojlanishi, ta’lim olishi va shakllanishiga yordam bergan.

РЕЗЮМЕ

В данной статье в направлении художественной академической школы предусмотрено не только вооружение учащихся знаниями и умениями, но и участие в творческой деятельности. Некоторые начинающие художники не следуют правилам и сразу пытаются решать сложные творческие задачи, думая, что школа с ее традиционными наставлениями будет мешать развитию их индивидуальности. И школа, как учебное заведение, своими научными методами обучения никогда не уничтожала развитие творческих способностей, наоборот, помогала развитию, воспитанию и становлению молодых художников.

SUMMARY

In this article, in the direction of artistic academic school, it is envisaged not only to equip students with knowledge and skills, but also to participate in creative activities. Some novice artists do not follow the rules and immediately try to solve complex creative problems, thinking that the school with its traditional instructions will hinder the development of their individuality. And the school, as an educational institution, with its scientific methods of teaching, never destroyed the development of creative abilities, on the contrary, it helped the development, education and formation of young artists.

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА МАГИСТРАТУРА ТАЛАБАЛАРНИНГ ШАХСИЙ СИФАТЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШ

Усманова У. А.

Андижон давлат педагогика институти

Таянч сўзлар: янгилик, илм-фан, илмий-педагогик фаолият, тадқиқот, илмий тадқиқотчилик, кашфиёт, ўз-ўзини англаш, илмий конференциялар, интеллектуал.

Ключевые слова: инновации, наука, научно-педагогическая деятельность, исследования, научные исследования, открытия, самосознание, научные конференции, интеллектуально.

Key words: innovations, science, scientific and pedagogical activity, research, scientific research, discoveries, self-awareness, scientific conferences, intellectual.

Кириш. Республикамизнинг мустақилликка эришиши фаннинг турли йўналишларда ривожланишига кенг йўл очиб берди. Бу жараёнда олимларимизнинг машаққатли меҳнатлари ва ижодий изланишлари алоҳида аҳамиятга эга. Зеро, 2020 йил, 31-январ куни Президентимиз Шавкат Мирзиёев олимлар, ёш тадқиқотчилар, илмий-тадқиқот муассасалари раҳбарлари ва ишлаб чиқариш сектори вакиллари билан учрашув чоғида “Илмий ишланмаларни жорий қилиш самарадорлигини ошириш, бунинг учун тадқиқотларнинг тармоқ корхоналари эҳтиёжига ҳамоҳанглигини таъминлаш муҳимлиги” ни таъкидлаб ўтдилар [1]. Шу нуқтаи назардан қараганда, бугунги кунда олимлар илмий-ижодий фаолиятининг фалсафий-методологик масалаларини тадқиқ этиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Олий ўқув юртларида илмий тадқиқот ишларини ташкил этиш, унинг самарадорлигини ошириш шунинг учун ҳам муҳимки, магистрлар ёш хусусиятларига кўра мустақил фаолият юритиш, микросоциумда ўз ўрнини топиш ва ҳаётий мақсадини белгилаб олишга нисбатан жиддий муносабатда бўладилар. Шунинг учун ҳам магистратура талабаларга ижтимоий муносабатларнинг ҳуқуқий меъёрларини сингдириш, уларда номақбул хатти-ҳаракатларни содир этишдан ҳимоя қилувчи мезонлар ҳақида тасаввур ҳосил қилиш муҳимир. Олий ўқув юртларида амалга оширилаёт-

ган илмий тадқиқот ишлари учун куйидаги шарт-шароитларни яратиш тақозо қилинади:

1. Магистратура талабаларида илмий тадқиқотчиликка оид маданиятнинг ривожланишига замин ҳозирлаш.

2. Магистратура талабаларида илмий тадқиқот ишларини амалга ошириш нафақат давлат балки шахс манфаатларини ҳам қондиришга ишончнинг қарор топишига эришиш.

3. Талабаларда илмий тадқиқот ишларига оид билимларни ўзлаштиришга бўлган ички эҳтиёж ва қизиқишнинг юзага келишини таъминлаш.

4. Магистратура талабаларида илмий тадқиқот ишларини олиб бориш меъёрларига нисбатан хурматни қарор топтириш.

5. Талабаларда илмий тадқиқот фаолиятига оид кўникма ва малакаларни шакллантириш.

6. Магистратура талабаларида илмсизликка қарши кураш туйғусини тарбиялаш;

7. Магистратура талабаларида илмий-педагогик маданият ва фаолликни қарор топтириш;

8. Магистратура талабаларида илм орқали билим олиш кўникмаларини шакллантириш.

Олий ўқув юртларида илмий тадқиқот ишлари самарадорлигини ошириш учун узлуксиз таълим тизимининг барча бўғинлари, шунингдек, ижтимоий ташкилотлар, оила, маҳалла ва жамоат ташкилотлари билан мустаҳкам алоқа ўрнатиш муҳим аҳамиятга эга. Зеро, шахсда илмий тадқиқот маданияти ижтимоий-психологик ҳодиса сифатида намоён бўлади. Бинобарин, шахснинг илм-фанга бўлган муносабати жамият тараққиёти билан чамбарчас боғлиқдир.

Тадқиқотнинг услуги. Олий таълим тизимида талаба ёшларнинг илмий тадқиқот ишларини ташкил этишда интеграция жараёнлари муҳим аҳамият касб этади ва у илм-фаннинг турли соҳаларини ўзаро боғланган ҳолда ривожлантириш, бир бутун қилиб бирлаштирмоқ, яхлит ҳолда келтирмоқ деганидир.

Талаба-ёшларни таълим жараёнида илмий тадқиқот ишларига мақсадли йўналтиришга асосланган интеграцион жараён қисқа муддат ичида олий таълим муассасалари кафедраларининг илмий имкониятлари кенгайтишига кўмаклашади. Бугунги кунда фан ва таълим интеграциясининг ривожланиши кўп жиҳатдан амалга ошириладиган тадқиқотларга ҳам боғлиқ.

Ҳозирги технологик жараёнлар ривожланган дарвда, олий ўқув юртларида амалга ошириладиган тадқиқотлар мавжуд муаммлар ечимига қа-

ратилади. Бу ўринда илмий лабораторияларнинг ўрни алоҳида аҳамиятга эга.

Бугунги ахборот технологиялари асрида олий таълим жараёнида фақат мавжуд билимларнигина ўзлаштириб, сўнгра илм билан шуғулланиш эмас, балки таълим жараёнини илмий тадқиқот ишлари билан бир вақтда ва бир-бири билан боғлаган ҳолда олиб бориш мақсадга мувофиқдир. Чунки ахборот технологияларини татбиқ этган ҳолда ташкил этилган таълим жараёни жуда кўп маълумотларга асосланилган тарзда амалга оширилиши туфайли талаба барча маълумот ёки ахборотларни ўзлаштира олмайди ҳамда уларни тизимлаштириш имкониятига ҳам эга бўлмайди. Шунинг учун бўлажак мутахассиснинг билим даражаси мукаммал бўлмай туриб ўз ишига юқори қизиқиш билан ёндошмайди. Таълим илмий тадқиқот жараёни билан қўшиб амалга оширилганда эса, талаба ўзи иштирок этаётган ёки олиб бораётган илмий тадқиқот натижаларининг аниқлиги ва ишончли бўлиши учун, мавжуд ва ахборотларни ўзи мустақил равишда ҳамда танланган қизиққан соҳасини мукаммал эгаллаш мақсадида барча имкониятларда фойдаланишга ҳаракат қилади. Тадқиқот иши талабани масъулят ҳиссини англаб етиш ва олдига қўйилган вазифаларни бажаришда интизомга қатъий риоя қилишга ундайди [2].

Фан билан таълим жараёни интеграциясини юқори даражада ташкил этиш учун аввало, ўқув ва илмий-муаммоли лабораториялар ҳолати ҳамда уларда олиб бориладиган тадқиқотларнинг мазмун-моҳиятига эътибор бериш керак. Бунда асосий эътибор талабанинг ушбу фаолиятига қизиқиши ва керакли кўникмаларни ҳосил қила олишига қаратилиши, бунинг учун илмий лабораторияларда олиб бориладиган тадқиқотлар ва илмий изланишлар кўпроқ маҳаллий муаммолар билан боғланган бўлиши лозим. Чунки талаба ўзи дуч келдиган муаммо ечими билан боғлиқ тарзда олиб бориладиган тадқиқотларга кўпроқ эътибор беради. Ушбу жараён таълим ва фан интеграциясини ташкил этишнинг бош мезонларидан биридир.

Илмий тадқиқот натижалари баёнининг мақсад ва вазифалари ушбу йўналишдаги янгиликлар ва маълумотларни оммалаштиришдан иборатдур. Бунинг натижасида илмий тадқиқот ишидан олинган хулосалар соҳа вакиллари ва мутахассисларнинг эътиборига ҳавола этилади ва билдирилган муносабатлар орқали иш самарадорлигини аниқлаш, зарур ҳолларда янги маълумотлар билан тўлдириш имконияти вужудга келади.

Илмий асарлар ранг-баранг бўлиб, улар турли фанлар доирасидаги тадқиқотлар натижасида яратилади ҳамда табиат ва жамиятдаги объектив нарса ва ҳодисаларнинг умумий қонуниятларини ўрганишга хизмат қилади. Бинобарин, илм-фан тасодифий ҳодисаларни эмас, балки илмий

муаммолар, фараз ва қонуниятлар, уларнинг фандаги ҳолатини ўрганеди. Шунинг учун илмий адабиётлар далилий материалларнинг бойлиги, таҳлилнинг ҳаққонийлиги билан ажралиб туради.

Илмий тадқиқот ишларида фикр ифодалаш усули ҳам ўзига хос хусусиятга эга. Уни бадиий асар билан қиёсласак, ўртадаги фарқ янада яқолроқ намоён бўлади. Илмий асар объектив ҳақиқатни мантиқий тафаккур маҳсули бўлган фикрлар тизими орқали акс эттиради. Шунинг учун илмий асар бошидан охиригача асосан мулоҳаза юритиш, муносабат билдириш ва исботлашдан иборат бўлади.

Илмий тадқиқот ишида аниқлик, бективлик, мантиқийлик, изчиллик ўзига хослик, қисқалик ва тўлиқлилик каби меъёрлар мавжудки, бу меъёрлар илмий асарда ўз ифодасинни топиши керак.

Ҳар қандай илмий тадқиқот ишида тадқиқ қилинган илмий ҳодиса аниқ тасвирланади. Илмий тадқиқот натижалари мантиқий фикрлаш ва мушоҳада юритиш орқали изчил баён этилади.

Аниқлик - ҳодисани предмет маъносини аниқлашчи сўзларнинг номинатив маънода қўлланилиши маносемантик характерга эга бўлиши синонимиянинг бир қадар чегараланиши, атамаларнинг илмий нутққа мос қўлланишида кўринади. Аниқ фикрсиз илмий билимнинг бўлиши мумкин эмас.

Объективлик - нарса ва ҳодисаларнинг ҳаққоний мавжудлиги уларнинг тўғри фан тушунчалари асосида изоҳланиши, фикрнинг мисоллар далилий материаллар, теорема ва формулалар билан исбот қилинишида кўринади.

Мантиқий изчиллик - абстракт атамаларнинг кўп қўлланиши, фикрнинг бир-бирига мантиқий боғланиши, изчил баён этилиши илмий нутқда изчилликни юзага келтирувчи махсус ўзига хос сўз ва бирикмаларнинг мавжудлигида акс этади.

Ихчамлик-илмий нутққа хос белгидир. Илмий баён ортиқча тасвир ва изоҳни талаб этмайди. Шу сабабли илмий баёнда нарса ва ҳодисалар тасвири учун узундан-узоқ ўхшатиш, сифатлаш каби тасвирий воситалар қатнашмайди. Бу каби ортиқча баён фикрни чалғитиб, диққатини бўлади. Шунинг учун илмий баён доимо ихчамликни талаб этади.

Тўлиқлик - илмий тадқиқот натижаларини баён этишда, муаллифнинг кўз олдида ўта талабчан китобхон, илмий жамоатчилик намоён бўлиши керак. Шунга кўра, муаллиф ўз фикрини исботлаш учун жуда кўплаб далилий материалларни келтириш билан ўқувчида ушбу илмий муаммо ҳақида тасаввур ҳосил қилади. Шунинг учун, илмий материал имий услубда ҳар бир сўз аниқ, тўғри маънода қўлланиб, фикр тўлиқ баён этилади [3].

Талабаларнинг илмий тадқиқот ва илмий-ижодий ишлари натижалари ҳисобот, реферат, мақола, мақола, ихтиро, тавсиянома ва илмий тадқиқот иши кўринишларида яқунланади. Шу сингари ишлар бўлажак мутахассисларнинг тадқиқотчилик ва ижодкорлик қобилиятларини шакллантириб, ривожлантирибгина қолмасдан, балки улар ўзлаштирган билимларнинг янада чуқур ва мустақкам бўлишига олиб келади ҳамда касбий-амалий кўникмаларини такомиллаштиради

Магистратура талабаларида илмий тадқиқодчилик фаолиятининг муҳим жиҳати шундаки, бу жараёнда у мустақил илмий ижодий ишлашга ўрганади. Ўқув машғулотларидан ташқари вақтларда талабаларни илмий тадқиқот ишларига жалб этишнинг асосий воситаси - талабалар илмий уюшмаларидир («Ёш олимлар» кенгаши, «Ёш олимлар» мактаби, кичик илмий мактаблар, илмий тўгараклар каби). Талабалар илмий уюшмалари ижодкор талабалар жамоасидан ташкил топади. Улар ўқув режасига киририлган мутахассисликка оид кафедранинг бош илмий муаммоси асосида олиб борилаётган илмий ишларига мос бир ёки бир нечта илмий муаммо билан шуғулланишади. Бу жараёнда талабалар адабиётлар бўйича аннотация ва рефератлар тузишни ўрганадилар, тажрибалар ўтказиш, олинган натижаларни амалиётга мақсадли татбиқ этиш кўникмаларини эгалладилар, лаборатория жиҳозлари, ўқув-техник воситаларни лойиҳалайдилар ва тайёрладилар. Ахборотлар тайёрлаб кафедра илмий семинарлари ва тўгарак йиғилишларида чиқишлар қиладилар. Талабалар илмий тадқиқот фаолиятининг кенг қамровли ташкил этилиши натижасида улар чуқур касбий тайёргарликка эришиш, мутахассис сифатида ижодий камол топишга йўналтирилади. Талабалар илмий тадқиқот ишини биринчи курсдан башлашлари ва кейинги курсларда тадқиқот ишининг хусусиятига мос ҳолда илмий фаолиятларини такомиллаштириб боришлари мақсадга мувофиқдир. Талабаларнинг илмий тадқиқот ишлари олдида қуйидаги талаблар қўйилади:

- бўлажак мутахассисларнинг илмий эрудицияси ва назарий дунёқараши кенгайтириш;
- назарий билимларни амалиётда қўллаш қобилиятини ривожлантириш;
- ижодий фикрлашини ривожлантириш ва илмий мунозаралар олиб бориш
- кўникмаларини шакллантириш, маълум илмий, техник масалаларни ечишга ундаш;
- юксак ишбилармонлик маънавий-ахлоқий сифатларини ривожлантириш, ҳар томонлама ривожланган шахсни шакллантиришга қўма-

клашиш ҳамда талабаларнинг жамоа ва ташкилий ишларини олиб бориш тажрибасини ўзига сингдириш.

Ўқув жараёнидан ташқари талабаларни илмий тадқиқот ишига жалб этишнинг куйидагича 2 хил шакли мавжуд: фан илмий тўғараги ва мутахассислик бўйича илмий тадқиқот тўғараги.

Шундай қилиб, фан ва таълимнинг мақсадлари умумий бўлиб, муаммонинг ягона ечимини топишга қаратилгандир. Илмий тадқиқотлар олий таълимни кенг доирада ривожлантириш, илмий хизмат кўрсатишнинг самарадорлигини ошириш ҳамда таълим-тарбия ва тадқиқот жараёнлари охириги натижаларининг такомиллашувига йуналтирилиши керак.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Замонавий олий таълимнинг бугунги ҳолати ва ривожланиш даражаси уни мунтазам равишда такомиллаштириб боришни талаб қилмоқда. Бу эса ижобий ўзгаришлар асосида Давлат таълим стандартлари талабларига ҳам сифат жиҳатдан ўзгартиришлар киритишга замин яратади ҳамда педагогика фани олдига баркамол авлодни тарбиялашнинг истикболли йўлларини аниқлаш вазифасини қўйди [4].

Илмий тадқиқотларни олиб боришда тизимли ёндашув усулидан фойдаланиш ҳамда ҳосил бўладиган ахборотлар мажмуасини қайта ишлаш технологиясини қўллаш алоҳида аҳамиятга эга.

Технологик ёндашув орқали тадқиқот усулини қўллаш самарадорлиги унинг қисм, тизим ва тизим элементлари, мазкур манбанинг нечоғлик тўлиқ ифодаланганлигига боғлиқ бўлади. Чунки қисм, тизимлар, тизим элементлари ва улар орасидаги узвий алоқадорликлар ҳам динамик ўзгаришлар асосида ягона яхлит тизим ҳосил қилади.

Юқоридаги илмий тадқиқот ишлари таҳлилларидан келиб чиққан ҳолда **таълим технологиясини** -таълим моделларини оптималлаштириш, инсон ва техника ресурслари ҳамда уларнинг ўзаро таъсирини ҳисобга олган ҳолда бутун ўқитиш ва билимларни ўзлаштириш жараёнини яратиш, қўллаш ва аниқлаш тизими деб ҳисобладик.

Тажрибалар шуни кўрсатдики, тадқиқот ишларида компьютер технологияларидан фойдаланиш бу соҳада самарадорликка эришишни таъминлайди.

Илмий тадқиқот жараёнига технологик ёндашув тадқиқот усулини қўллаш ва унда ахборотларни қайта ишлаш технологиясидан фойдаланиш мазкур соҳа бўйича ўзига хос инновацион ёндашув бўлиб, унинг ёрдамида тадқиқот жараёнида ижобий сифат ўзгариши ва юқори самарадорликка эришилади.

Замонавий таълим жараёнида илмий тадқиқот ишларини ташкил этиш ҳамда самарали амалий натижаларга эришиш, шахс интеллектуал тараккиётини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. ХХІ асрнинг “Интеллектуал - акл-заковат асри” деб номланиши ҳам бу борадаги ишларнинг кенг ҳажмли, мисли кўрилмаган даражада тезкор ривожланиши кераклигини такозо этмоқда. Бу эса, ўз навбатида, илмий тадқиқот ишларини олиб боришда компьютерлар ва ахборот тизимлари, интернетнинг умумжаҳон тармоғи, мультимедиали анимацион технологиялардан унумли фойдаланишнинг восита ва услубларини яратиш ҳамда жорий этиш заруратини туғдиради. Шу сабабли ахборотлаштиришнинг энг сўнги босқичи деб ном олган “Ахборотлашган жамият сари асри” янги билимлар ишлаб чиқиш учун технологиялар, услублар, техник воситаларни яратиш билан боғлиқ ахборот саноатини юзага келтирмоқда [5].

Технология деб, маълум бир муайян мақсадга ёки мақсадлар тизимига эришиш учун амалга ошириладиган жараёнлар кетма-кетлигидан иборат бўлган яратувчилик фаолиятига айтилади. Бошқача айтганда, технология манбалардаги сифат ўзгаришига олиб келувчи жараёндир. Улар уч хил: ахборотли, ускунавий ва ижтимоий нуқтаи назарларни қамраб олувчи моддий ва маънавий бойликларни ишлаб чиқаришни ўз ичига олади.

Ахборотли нуқтаи назар моддий ва маънавий бойликларни ишлаб чиқаришнинг тамойиллари ва усулларининг баён қилиниши, ускунавий ишлаб чиқариш жараёнида қўлланиладиган меҳнат қуроли, ижтимоий соҳа ходимлари ва улар меҳнатини ташкил қилишни англатади.

Демак, инсониятнинг ахборот ишлаб чиқариш бўйича имкониятларини кучайтирувчи замонавий технологиялар ахборотлашган жамиятнинг интеллектуал салоҳияти сифатини ҳам белгилар экан. Бундай жараёнлар ахборотлаштириш саноатини мунтазам ривожлантиришни таъминловчи илмий-техник асос ҳамдир.

Ахборот технологиялари жараёнларни бошқаришдаги асосий манба бўлиб ҳисобланади. Улар илмий ходим томонидан тайёрланган маълумотларни тизимларга ажратиш ва қайта ишлаш ҳамда керакли мақсадлар бўйича қайта ишланган маълумотларни узатиш алгоритмларини ўз ичига олади. Шу боисдан ҳам ахборот технологияларидан оқилона фойдаланиш илмий тадқиқотчилар меҳнати самарадорлигини оширади.

Ахборот технологиялари асосида фаолият кўрсатиш қуйидаги вазифаларни ҳал этишнинг самарадорлигини таъминлайди: манба ва унда кечадиган жараён тўғрисидаги маълумотларни қайта ишлаш; жараёнлар кечиши ҳақидаги даврий янгилинаётган маълумотларни мунтазам олиб туриш ва улар асосида оралик назоратлар олиб бориш; ихтиёрий жорий сўров-

ларга ўша пайтнинг ўзида жавоб олиш, расмийлаштириш ва бошқаришга керакли тузатишлар кирита олиш.

Демак, бугунги кун ахборотлаштирилган жамият сари дадил қадам қўйиб борилиши билан ўзига хос характерга эгадир. Шу билан бир қаторда, ахборотлаштириш ахборот жараёнларини ривожлантириш восита ва шароитларининг бутун мажмуи бўлиб, тегишли техник асосни яратиш, ташкилий-иқтисодий ислохотларни ишлаб чиқишни ўз ичига олувчи компьютерлаштиришга кенгроқ ёндашишни назарда тутати. Шу асосда турли хил ижтимоий тизимлар фаолият юритишининг ахборотли асослари яратилади.

Хулоса. Хусусан, илмий тадқиқот ишларини ташкил этишда ҳам ахборот технологиялари қатор афзалликларга эга. Жумладан тадқиқот мавзуси юзасидан зарур таҳлилий адабиётлар, илмий манбалар, тадқиқот йўналишларига оид тегишли жадвал, чизма, схема, шакл ва бошқа қатор илмий материалларни излаш, фойдаланиш, нусха қўчириш борасида ахборот технологиялари катта қулайликларга эга. Шунингдек, компьютер ёрдамида топилган материалларни бир тилдан иккинчи тилга ўгириш имкониятларининг мавжудлиги вақтни тежаш, бажариладиган ишни жадаллаштириш, янги ахборотлар ва янгиликларни қисқа муддатларда қабул қилиш, тарихий материалларни суратга олинган шаклларида фойдаланиш, кенг ҳажмдаги ҳисоблаш ишларини сифатли ва тез бажариш, табиий фанлар бўйича лаборатория машғулотларининг электрон шаклларида фойдаланиш ва бошқа қатор имкониятлар тадқиқот, изланиш, тажриба-синов ишларини бажаришда илмий-ижодий фаолият олиб бораётган тадқиқотчилар учун кенг имкониятлар яратиб бермоқда.

Олий мактабни тугатган ёш ўқитувчиларнинг барчасига хос бўлган камчилик ёш мутахассисларда илмий тадқиқотчилик кўникмаларининг етарли шакллантирилмаганлигидир. Ўқув машғулотларининг сифати ка самарадорлик даражаси ўқитувчида шакллантирилган иждодий фаоллик ва тадқиқотчилик кўникмаларига, ўз навбатида, улардан дарс жараёнида фойдалана олиш малакасига ҳам боғлиқдир. Ўқитувчи учун ниҳоятда зарур бўлган бундай кўникмаларни шакллантиришнинг сўнгги босқичи олий таълим даврига тўғри келишини эътиборга олиш лозим.

Олий ўқув юртида талабаларда бирор муаммо устида ишлашга иштиёқ пайдо қилиш, илмий адабиётларга қизиқиш уйғотиш, манбалар устида ишлаш кўникмасини шакллантириш зарур. Ўқитувчи фаолиятининг асосий жиҳатларидан бири шундаки, у педагог олим сингари ўз фикрини айта олиши ва айтганларини назарий далиллар билан асослаши лозим [6].

Бундан ташқари, ўқитувчи олий мактабда ўзлаштирган барча назарий билимлари, педагогика ва психологияга оид маълумотларни амалий фаолият жараёнида қўллаш олиш малакасига ҳам эга бўлиши муҳимдир.

Маълумки, таълимда режалаштирилган натижага эришишни кафолатлаш ўқув жараёнини технологиялаштириш орқали амалга оширилади. Айни вақтда ишлаб чиқариш истикболли технологияларининг афзаллиги уларнинг илмий-техник даражаси юқоридалиги билан белгиланади. Шунга қўра, илм-фан ва таълим, ишлаб чиқариш жараёнлари орасида муайян интеграция вужудга келади. Таълим соҳасига технокритик фикрлаш, стандартлаштириш, тизимли ёндашув, тизимли таҳлил, комплекс ёндашув каби таълим жараёнини технологиялаштириш билан боғлиқ бир қанча талаблар кўйилмоқда. Аммо ишлаб чиқариш жараёнларидан фаркли равишда таълимни технологиялаштириш, ўзига хос ёндашувларни талаб қилади. Чунки таълим тизими мураккаб, кўп қиррали динамик жараёндир. Унинг бу хусусияти техникавий ва бошқа мураккаб тизимларга тааллуқли бўлган ишлаб чиқариш жараёнларидан анча юқори туради.

Таълим олувчининг фаолияти эса, муайян ишларни бажариш ёки ташкилий бошқарув ва касбий қарорларни ижро учун қабул қилиш билан боғлиқ бўлади. Бунда ўқитувчи ишининг шакл ва методлари чегараланмайди. Бироқ ДТС талаблари орқали ўқитувчининг таълим жараёнини ташхис қилиш ва умуман ўқитиш жараёнини бошқариш самарадорлигини оширишга қаратилган фаолияти жадаллашади [7].

Педагогик фаолият амалиётидан маълумки, ўқув машғулотларини ташкил этиш, айникса, унга ижодий ёндашишда таълимий, тарбиявий, ахборотли, ривожлантирувчи мақсадлар амалга оширилади. Ҳар бир ўқитувчи ўқув машғулотларини олиб боришда ўз фаолиятини таҳлил қилиш ва шу асосда тегишли хулоса чиқаришга эришиши керак. Агар ўқитувчи ўз маўғулотларининг самарадорлигини баҳолай олмаса, у ҳолда йул қўйган камчиликларни сезмайди ва бу фаолиятда ижодий ёндашув ҳам бўлмайди.

Замонавий ўқитувчи учун янги педагогик технологиялар асосида дарс ўтиш, улар фаолиятининг ижодийлик сари йўналтирилганлигини ифодалайди. Айни пайтда педагогик технологияларни қандай амалга ошириш лозимлиги туғрисида жуда кўп илмий-услубий ишланмалар эълон қилинмоқда.

Ўқитувчи дарс жараёнида янги педагогик технологияларни қўллаганидан кейин таълим самарадорлигини аниқлаши таълимни тўғри олиб бораётганлигини баҳолашда муҳим омил бўлиб ҳисобланади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев олимлар, ёш тадқиқотчилар, илмий-тадқиқот муассасалари раҳбарлари ва ишлаб чиқариш сектори вакиллари билан учрашувдаги нутқидан. 2020 йил, 31-январ
2. Махмудов А.Х. Бўлажак магистрларни компетентли тайёрлашнинг дидактик таъминотини такомиллаштириш. .: Пед. фан. докт...дисс. автореф. – Тошкент: ТДПУ. 2016. – 49 б.
3. Тўракулов О.Х. Ахборотлаштирилган таълим муҳитида кичик мутахассислар тайёрлашнинг илмий-методик таъминотини такомиллаштириш. Пед. фан. докт...дисс. автореф. – Тошкент: ТДПУ. 2017. – 49 б.
4. Шермухаммедова Н.А. Илмий тадқиқот методологияси. –Тошкент: Ношир, 2020. 480 б.
5. Мирзахмедов М., Тохиров М. Илмий тадқиқот методологияси. –Тошкент. Темир йўллар институтини нашриёти. 2012 йил. 456 б.
6. Новиков А. Методология научного исследования. –Москва. 2012.
7. Marsy A. Kelly, pryce L. Haddix The fundamentals of Scientific Research: An Introductory Laboratory Manual. Hoboken, New Jersey: “John Wiley & Sons, Inc”, 208 p

РЕЗЮМЕ

Мазкур мақолада илмий тадқиқот ишларини ташкил этишда магистратура талабаларнинг шахсий сифатларини ҳисобга олиш - магистратура талабаларининг ақлий камолотини таъминловчи омил сифатида фикр юритилган. Шунингдек, олий таълим муассасаси ва ундан кейинги касбий ривожланиш жараёнида магистратура талабалари ўз фанидаги илмий ёндашувлар, концепциялар, назариялар, энг сўнги ахборотлар мазмунидан хабардор бўлиши кераклиги асослаб кўрсатилган. Магистратура талабалари муайян илмий мавзуга алоҳида қизиқиш билан қарар эканлар, шу йўналишдаги ишларни таҳлил қиладилар, кўплаб илмий-оммабоп материаллар билан танишиб чиқадилар, илмий журналлар билан ишлаш компетентлигига эга бўладилар Ўқитувчининг магистратура талабалари томонидан берилган саволларга тўлиқ тўғри, аниқ жавоб беришга тайёрлиги улардаги илмий-тадқиқотчилик компетенцияларини оқилона йўналтириш ва ривожлантиришнинг асосий омили эканлиги таърифланган.

РЕЗЮМЕ

В данной статье рассматривается развитие исследовательских компетенций у аспирантов. Также указано, что в процессе получения высшего образования и последующего профессионального развития магистранты должны быть осведомлены о научных подходах, концепциях, теориях, содержании новейшей информации по своему предмету. Хотя магистранты проявляют особый интерес к тому или иному предмету, они читают много работ в этой области, просматривают много научно-популярных материалов, знакомятся с научными журналами, материалами в Интернете и пытаются выяснить, чего они не понимают, задавая вопросы учителю. Описывается, что готовность преподавателя совершенно точно и точно отвечать на вопросы аспирантов является ключевым фактором рациональной ориентации и развития их талантов.

SUMMARY

This article examines the development of research competencies in graduate students. It is also indicated that in the process of obtaining higher education and subsequent professional development, undergraduates must be aware of scientific approaches, concepts, theories, the content of the latest information on their subject. Although undergraduates take a special interest in a particular subject, they read a lot of works in this area, look through a lot of popular science materials, get acquainted with scientific journals, materials on the Internet and try to find out what they do not understand by asking questions of the teacher. It is described that the teacher's readiness to accurately and accurately answer the questions of graduate students is a key factor in the rational orientation and development of their talents.

МАГИСТРАТУРА ТАЛАБАЛАРИНИНГ ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Усманова У. А.

Андижон давлат педагогика институти Эркин изланувчи (DSc)

Калит сўзлар: янгилик, илм-фан, илмий-педагогик фаолият, тадқиқот, илмий тадқиқотчилик, кашфиёт, ўз-ўзини англаш, илмий конференциялар, интеллектуал-ривожлантирувчи.

Ключевые слова: инновации, наука, научно-педагогическая деятельность, исследования, научные исследования, открытия, самосознание, научные конференции, интеллектуально-развивающие.

Key words: innovations, science, scientific and pedagogical activity, research, scientific research, discoveries, self-awareness, scientific conferences, intellectual development.

Магистрлар жамоасида ўзаро ёрдам, ҳамкорлик ва ижодий муҳитни яратишда замонавий педагогик технологияларнинг ўрни беқиёсдир. Замонавий педагогик технологиялар таълим жараёнини ҳар томонлама мукамал лойиҳалаштириш, аниқ мақсадлар қўйиш ва уларга қафолатланган ҳолда эришиш, режалаштирилган натижаларни амалга ошириш имконини берувчи узвий боғланган компонентлар йиғиндиси деб ҳисобланади. Ушбу коидадан келиб чиққан ҳолда ҳар бир мавзуга кенг қамровли лойиҳа ишлаб чиқиш билан бир қаторда, ўқув-методик мажмуа тайёрлаш йўлга қўйилади.

Мажмуанинг таркибига лойиҳага қўшимча тарзда мавзуга даҳлдор бўлган барча ахборотлар, тарқатма материаллар, маълумотлар, манбалар, улардан фойдаланиш методикаси киритилади.

Магистратура талабалари яқка тартибда, мустақил ва гуруҳ ҳолида ўқув режасидаги мавзунини ўрганadi. Ўқитувчи назоратида магистратура талабаларининг ўзлаштириш даражалари аниқланади. Ҳар бир магистр ўз қизиқиши, қобилияти ва имкониятига мос ўзлаштиришга эришиши билан бир қаторда, олган билимларини амалиётга татбиқ этиб боради.

Таълимнинг ноанъанавий шакллари, интерфаол методларидан унумли фойдаланиш ўқитувчи ва магистратура талабалари ўртасида ўзаро ижобий муносабатларнинг шаклланишига муҳим таъсир кўрсатади [1].

Ўзаро ижодий ҳамкорлик фаолияти педагогика фани бўйича замонавий педагогик технологиялар асосида тайёрланган маъруза матнларида ўз аксини топиши керак. Тадқиқотчи магистрлар тайёрланган маъруза матнлари ҳаммуаллифи сифатида олий таълим муассасасининг ўқитувчи кадрлар тайёрлайдиган факультетларида «Педагогика» ва «Педагогик маҳорат» фанларидан дарс бериш, лаборатория машғулоти олиб бориш ва педагогик амалиётларга бевосита раҳбарлик қилиш жараёнида ўзаро муносабатларни бўлажак ўқитувчи шахсида шаклланишига оид янги илмий маълумотларни тўплаб, мақола ва тезис кўринишида умумлаштириш имкониятига эга бўлади.

Замонавий педагогик технологиялар асосида машғулотларни муаммоли ташкил этишда таълим сифати ва самарадорлиги ортади.

Педагогик-психологик адабиётларда муаммоли таълимнинг илмий-назарий асослари ҳақида гап борганда, уни таълимнинг методи, принципи ёки алоҳида тизим деб ҳисоблаш ҳолатлари учрайди. Муаммоли таълим қандай номланишидан қатъий назар, унинг асосий хусусияти - билим олувчининг фаоллигини ошириш, мустақил, илмий, ижодий изланиш, ўзи учун янги билим, кўникма ва малакаларни кашф этишга йўллашдан иборатдир. Демак, муайян мавзунини муаммо шаклида олиб чиқиш йўли билан эгалланадиган билим, кўникма ва малакалар йиғиндисига муаммоли таълим дейилади.

Замонавий педагогик технологиялар асосида таълим жараёни ташкил этилганда, билим эгаллашнинг бир қанча бир-бирига боғлиқ босқичлари мавжуд бўлиб, тайёр билимларни талаба онгига етказиш, ёдга олиш, ёдга сақлаш, қайта ёдга тушириш, сўзлаб бериш, фикрни ёзма ифодалаш каби ҳолатлар билиш, тушуниш даражаларини англатади [2]. Бу даражаларда билим олувчидан ижодий ёндашув талаб этилмайди. Ўзлаштиришнинг кейинги даражаларида магистратура талабаларидан олган билимларини амалиётга татбиқ этиш, маълум натижаларни қўлга киритиш, тўлдириш, бойитиш, ўзгартириш, ўзининг мустақил нуқтаи назарига эга бўлиш талаб этилади. Бу ўзлаштириш даражалари учун муаммоли ёндашув аҳамиятлидир.

Республикамизда замонавий педагогик технологияларнинг таълим жараёнига татбиқ этилиши муаммоли таълимни ҳозирги шароитда долзарб масалага айлантди.

Муаммоли таълим ўзининг махсус тушунчаларига эга бўлиб, уларнинг моҳиятини билмасдан туриб, машғулотларни муаммоли тарзда ташкил этиб бўлмайди.

Муаммоли таълим қуйидаги асосий тушунчаларни ўзида мужассамлаштиради: муаммо, муаммоли савол, муаммоли вазифа, муаммоли топширик, муаммоли вазият [3].

Муаммоли таълимнинг асосий тушунчаларига изоҳ беришдан олдин тайёр билимларнинг ўқитувчи томонидан берилиши ёки ўқувчининг мустақил билим эгаллаши изоҳли-кўргазмали метод ёрдамида аниқ тасаввурлар ҳосил қиладиган, онгда сақланадиган, зарур бўлганда қайта тикланишини аниқлайдиган ахборот шаклидаги саволни тушуниш ўринлидир.

Ахборот шаклидаги савол: тайёр жавоби бўлган, хотирадаги билимларга таяниб ечими топиладиган ҳолат бўлиб, «Нима? Ким? Қачон? Қачон? Қандай? Қанча? Қайси каби сўроқлар ёрдамида зарур жавоб олинади.

Муаммоли таълимнинг дастлабки тушунчаси муаммо ҳисобланади. Муаммо юнонча «problem» сўзидан олинган бўлиб, вазифа, топширик маъносини англатади.

Тайёр жавоби бўлмаган, ўрганиш, тадқиқ этишни талаб қиладиган назарий ёки амалий масала муаммо ҳисобланади.

Инсон ҳаёти ва фаолияти давомида шахсий, ижтимоий турмуш, таълим-тарбия билан боғлиқ чексиз муаммоларга дуч келади. Буларнинг ҳар бири ўзига хос ечим йўллариغا эга. Таълимий муаммолар билим олувчидан ақлий операцияларни бажаришни талаб этади. Бу операциялар муаммоли ҳолатнинг хусусиятидан келиб чиқиб, бир-биридан фарқ қиладди. Муаммоли саволда бажариладиган ақлий операция муаммоли вазифаникидан, муаммоли топшириқда бажариладиганлари муаммоли вазиятликидан ўзига хос хусусиятлари билан ажралиб туради. Ҳаёт давомидаги бундай муаммолар гирдобидан чиқишнинг асосий йўли инсон салоҳияти ва интеллектидир.

Муаммоли таълимнинг кейинги асосий тушунчаси муаммоли савол саналади. Муаммоли савол ахборот шаклидаги саволдан фарқли, тафаккур қилиш йўли билан изланган номаълумни топишни таъминлайдиган сўроқ бўлиб, алоҳида ҳолларда муаммоли вазият ва вазифаларнинг таркибида бўлиши мумкин. Муаммоли саволга фикр юритиш орқали жавоб топилади. «Нима учун? Нима сабабдан? Буни қандай тушунса бўлади? Бундан қандай хулоса чиқариш мумкин?» каби сўроқлар муаммоли савол пайдо бўлишини ва ечимини топишни таъминлайди.

Педагогика фанининг предмети, мақсад ва вазифалари, мавзуси юзасидан қуйидагича муаммоли саволни талабаларга тавсия этиш мумкин.

Педагогика фанига турлича таърифлар берилган. «Педагогика тарбия ҳақидаги фандир»- деган таъриф кўп учрайди. Сиз шу қоидага қўшила-

сизми ёки кўшилмайсизми? Сиз қандай таърифни педагогика фани учун энг маъқул деб ҳисоблайсиз? Ўзингиз маъқул деб билган таърифни илмий жиҳатдан изоҳлаб беринг.

Бир нечта ечимини кутаётган муаммоли саволнинг бир-бирига боғлиқ ҳолда кўйилиши муаммоли вазифани келтириб чиқаради. Муаммоли вазифа шарти аниқ бўлган, кимдир томонидан ҳосил қилинган, жавобини топиш доираси чекланган дидактик тушунчадир.

Муаммоли вазифанинг мазмуни билим олувчига аниқ бўлган масаланинг ноаниғи билан зиддиятлашуvidан иборатдир. Топилиши зарур бўлган ноаниқ масала изланиш, фикрлаш, мантиқий хулосалар чиқаришни таъминлайди. Муаммоли вазифа, албатта, вазифа берувчи томонидан ҳосил қилинади.

Педагогика фанининг таълим методлари мавзуси юзасидан талабала учун ўқитувчи томонидан қуйидаги муаммоли вазифани бериш мумкин [4].

Илғор ўқитувчининг дарсига кириб, уни таҳлил қилинг. Ўқитувчи таълимнинг қандай методларидан фойдаланди? Бу методлар фан ва мавзу мазмунига қандай даражада мослигини изоҳланг. Сизнингча, қандай методлардан фойдаланилганда дарс янада самарали бўлиши мумкин?

Бу вазифаларнинг ечимини топиш учун талаба биринчи ўринда мавзу юзасидан мавжуд билимларни муфассал эгаллаши, таълим методларини билиши ва уларни бир-биридан фарқлай олиши ҳамда тадқиқотчилик кўникмасига эга бўлиши зарур. Шу асосда магистратура талабалари ўқитувчининг ютуқ ва камчилигини таҳлил қила олади.

Муаммоли савол ва вазифалар биргаликда муаммоли топшириқнинг таркибига киритилади. Муаммоли топшириқ ўқитувчи, таълим берувчи, китоб муаллифи томонидан муаммоли савол ва вазифа шаклида билим олувчини муаммоли вазиятга туширадиган ўқув топшириғидир.

Муаммоли топшириқда муаммоли савол ва вазифаларнинг элементлари мавжуд бўлади. Шунинг учун ҳам у талабани муаммоли вазиятга олиб қиради. Муаммоли топшириқнинг ечимини топишда, унинг шарти муҳим аҳамиятга эга.

Муаммоли вазият - субъектнинг психологик ҳолати бўлиб, муаммо билан дуч келганда ақлий қийинчиликнинг пайдо бўлиши, зудлик билан ҳал қилишга ҳалақит берадиган янги билим ва ҳаракат усулларни излаш, ҳосил бўлган қийинчиликларни баргараф этишни таъминлайди [5].

Муаммоли ҳолат талабани янги билимларни эгаллашга, ижодий фикрлашга, ички интеллектини намоён этишга даъват қилади.

Магистратура талабаларида тадқиқотчилик фаолиятини шакллантириш учун талаба бахс-мунозара юрита олиш, фикрларини эркин баён қилиш, воқеа-ҳодисаларга танқидий муносабат билдиришга тайер бўлиши лозим. Бунинг учун қўйиладиган муаммоларга боғлиқ бўлган тушунчалар юзага келтирилади. Сўнгра муаммога аниқлик киритилиб, маълум хулосалар чиқарилади. Бу ҳолат талабаларнинг муайян мавзуга оид фикр-мулоҳазаларида акс этирилади.

Муаммони ҳал этишда талабанинг фаол иштирокини таъминлаш мақсадида бу жараёни шартли равишда тўрт босқичга ажратиш мумкин:

- Мавзун аниқлаш;
- муаммони англаш;
- муаммо юзасидан мустақил фикрлаш;
- муайян илмий хулосалар чиқариш.

Бу босқичларни муваффақиятли амалга ошириш талабанинг тадқиқотчилик фаолияти тўғрисидаги тасаввурларини ойдинлаштиради. Чунки уларнинг ҳар бири қуйидаги алоҳида мақсадларни ўз ичига олади ва бир бутун натижага олиб келади.

Мавзун аниқлаш учун мутахассис ёки илмий раҳбар мавзунинг жамият манфаатига мослиги, табиий ёки илмий билимлардаги ўрни, талабанинг уни тадқиқ қилишдаги имкониятлари каби тушунчалар билан рухлантириши зарур.

Муаммони англаш учун тадқиқотчи талаба мавзуга дахлдор илмий билимларни чуқур ўрганиши, унинг ҳал этилмаслиги қандай ижтимоий, иқтисодий, маънавий оқибатларга олиб келиши ва аксинча унинг ҳал этилиши қандай ижобий ҳолатларга сабаб бўлиши юзасидан муайян тасаввурга эга бўлиши керак.

Муаммо юзасидан мустақил фикрлаш жараёни бевосита талабанинг тадқиқот ишларида қўйилган вазифаларни ҳал этиш йўллариини излаши, уни амалга ошириш шартларини аниқлаши, ундан кутиладиган натижаларни тасаввур қилиши ва ниҳоят, хулоса чиқаришида катта аҳамиятга эга.

Муайян илмий хулосалар чиқариш тадқиқот аввалида қўйилган мақсад ва вазифалар, уларни амалга оширишга йўналтирилган тадқиқот методлари, фарази, илмий янгилиги, таҳлилий маълумотлар, тажриба-синов натижалари асосида амалга оширилади. Замонавий педагогик технологияларнинг зарур ва муҳим шартларидан бири талабани мустақил билим олиш ва тадқиқотчилик фаолиятига йўналтиришдан иборат.

Адабиётлар:

1. Грязнов В.М. Методология научного творчества. М., изд. РУДН, 2000.
2. Зиёмухамедов Б. Илм ҳикмати. Т., 1999.
3. Кохановский В.П. Философия и методология науки. М., 1999
4. Методология и методы экономических исследований. Для магистратуры экономических специальностей. Филиал РЭА им. Г.В.Плеханова в г. Ташкенте. Т., 2002. 40 с
5. Саифназаров И.С. ва бошқ. Илмий ижод методологияси. Т., «Янги аср авлоди», 2004.

РЕЗЮМЕ

Мазкур мақолада магистратура талабаларида илмий тадқиқотчилик фаолиятини шакллантириш босқичлари тўғрисида фикр юритилган. Шунингдек, олий таълим муассасаси ва ундан кейинги касбий ривожланиш жараёнида магистратура талабалари ўз фанидаги илмий ёндашувлар, концепциялар, назариялар, энг сўнги ахборотлар мазмунидан хабардор бўлиши кераклиги асослаб кўрсатилган.

РЕЗЮМЕ

В данной статье рассматривается развитие исследовательских компетенций у аспирантов. Также указано, что в процессе получения высшего образования и последующего профессионального развития магистранты должны быть осведомлены о научных подходах, концепциях, теориях, содержании новейшей информации по своему предмету.

SUMMARY

This article examines the development of research competencies in graduate students. It is also indicated that in the process of obtaining higher education and subsequent professional development, undergraduates must be aware of scientific approaches, concepts, theories, the content of the latest information on their subject.

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

Юлдашева М. Б.

доцент кафедры “Культура и арт-менеджмент”

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана

Колканатов А. Н.

Магистрант Государственного института искусств и культуры

Узбекистана по специальности “Менеджмент сферы культуры и искусства”

Tayanch soʻzlar: ekologiya, ekologik madaniyat, boʻsh vaqt, inson va tabiat, taʼlim va tarbiya.

Ключевые слова: экология, экологическая культура, досуг, человек и природа, образование и обучение.

Key words: ecology, ecological culture, free time, man and nature, education and training.

Почему в Узбекистане так серьезно относятся к вопросу экологического образования и формирования экологической культуры населения?

Прежде всего, Узбекистан является страной, которая воочию столкнулась не с одной, а целым комплексом экологических проблем и зон, разрушенных в плане экологии. Это – высыхание Аральского моря, проблемы с озерами Айдар-Арнасай, вредные выбросы производственных мощностей предприятия “Таджикистан-Талко” и мн. др. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 21 сентября 2021 года на 76-й сессии Генассамблеи ООН, затронул вопросы экологии. Подтверждением эффективности усилий Узбекистана в данной области стало принятие в мае этого года Специальной резолюции Генассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. Наряду с этим в целях всестороннего обсуждения приоритетов глобальной экологической политики предложено провести в 2023 году в Узбекистане под эгидой ООН Шестую Ассамблею ООН по окружающей среде на высоком уровне. В современных условиях глобализации главным звеном выступает создание системы экологической безопасности, обеспечивающей регламентацию различных видов человеческой деятельности по уровням их негативного воздействия на природную среду. В наше время для общества Узбекистана главной целью является не-

обходимость изменения отношения к природе, а также обеспечения формирования экологической культуры нового поколения.

Под экологической культурой понимается часть общечеловеческой культуры, система социальных отношений, общественных и индивидуальных норм, взглядов, установок и моральных ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы; целостный механизм человека и природы, реализующийся через отношение человеческого общества к окружающей природной среде и к экологическим проблемам в целом. Общество должно понимать, что только в гармонии с природой возможно существование человека на земле [3].

Учебные учреждения, которые ориентируют детей и молодежь на обучение навыкам экологического поведения в естественной среде или в обучении и досуговой деятельности, должны обеспечивать учащимся и студентам такую деятельность, в которой необходимо принимать участие, например, в исследовательских работах, в конкурсах, летних лагерях, экспедициях. Эти мероприятия необходимо поддерживать активным обменом информации между учащимися как в живую, так и с помощью инструментов связи. Для основной массы молодежи в сознательном возрасте главным и основным источником информации является интернет. Информация, которую получают, находясь на просторах информационной сети, является самой распространенной в мире. Это может быть использовано на благо молодого поколения путем:

1. Публикации статей на тему экологии и проблем, возникающих вследствие нерационального и небрежного использования ресурсов окружающего мира.
2. Создание фильмов и видеороликов, которые помогут привить молодому поколению осознание неразрывной связи природы и человека.
3. Создание социальных групп и организованных мероприятий, направленных на формирование экологического сознания у молодого поколения.

Основной целью экологической культуры является формирование у молодежи ответственного отношения к природе, гуманного поведения в лесах и парках, в местах государственного достояния, а также бережного отношения к окружающей среде. Но не каждый человек, обладая нужной информацией об экологической культуре, сумеет овладеть ею [3]. Чем раньше начинают вводить в мир человека экологические принципы, тем лучше будет формироваться экологическая культура. В настоящий период развитие науки и техники в Узбекистане привело к заметным улучшениям в благосостоянии людей, и среда обитания была расширена во многих направлениях, но экология сильно пострадала. Человечество сталкивается с пробле-

мой истощения природных ресурсов, проблемой загрязнения окружающей среды обитания; эти вопросы требуют сотрудничества всех стран и наций. Несформированность экологической культуры – это жестокое обращение, бескультурье человека по отношению к окружающей среде и природному миру, независимо от принципа существования и длительности развития отношений человека и природы. Это создает насущную необходимость для стран двигаться в направлении устойчивого развития и формирования экологической культуры. В этой стратегии развития активизация деятельности по воспитанию и формированию экологической культуры является основой для сознательного контроля отношений между человеком и экологической средой с целью экологизации социальной, производственной и иной человеческой деятельности в интересах устойчивого развития страны. Получение знаний об экологической культуре в учебных заведениях базируется на принципах связи теоретических познаний с практической деятельностью личности. Экологические знания – это средства, с помощью которых у молодежи формируется бережное отношение к окружающей их природе, оно создается на эмоционально-чувственной основе. Экологическая культура – это часть общечеловеческого движения, сбор этических и моральных норм, взглядов, убеждений и ценностей [1].

Гармония человека и природы – важнейший элемент мирового круговорота. Общество должно понимать, что только в гармонии с природой возможно существование человека на земле. Если рассматривать современную экологическую ситуацию в мире, то она ухудшается во многих регионах и странах. Глобальной причиной экологических проблем является нерациональная деятельность людей, которая вытекает в неблагоприятные проявления природных явлений [2]. В настоящее время для человечества является необходимостью изменить свое отношение к природе и обеспечить соответствующее воспитание и образование нового поколения. По мнению авторитетных авторов, необходимо:

- усложнять обучение молодежи - использовать больше теоретических знаний, которые отражают закономерности окружающего положения;
- выстроить систему знаний, которая давала бы напутствие на более эффективное экологическое развитие.

Особенную роль в формировании экологической культуры играет досуг. С его содействием допустимо развитие не только концепции ключевых экологических основ, но и воспитание в человеке правильного отношения к природным объектам. В настоящее время во всех университетах, институтах и колледжах проводится огромное количество мероприятий, связанных так или иначе с экологией. Это всевозможные фестивали, конкурсы плака-

тов, квизы, различные акции, олимпиады и викторины, митинги, проекты и множество других увлекательных мероприятий, которые вселяют в молодежь мысли о защите природы и сохранении ее в первозданном состоянии. Посредством этого молодежь в условиях досуга прививают себе экологическую культуру.

Экологическая культура повышает у молодежи уровень простейших экологических знаний, расширяется кругозор и дает плоды к гуманному отношению к природе, формируются умения ухаживания за природными объектами, в их число можно отнести леса, поля, парки, детские площадки, спортивные корты. Также экологическая культура способствует сохранению духовного и физического здоровья человек. Только человек способен сохранять экологически чистую планету, духовное составляющее и свое физическое состояние[4]. Пропаганда экологии и просветительская деятельность сильно недооценена среди населения и, в частности, молодого поколения, поскольку не получает распространения, прежде всего, в средствах массовой информации, не доносится при помощи компетентных людей, которые занимают лидирующие позиции в обществе.

Экологическая культура подразумевает под собой развитие такого типа личности, которая будет обладать особенным мироощущением, будет стремиться изменить окружающий его мир в лучшую сторону и стремится сохранить его в лучшем виде для следующих поколений. Такой личности должно быть известно, какое экологическое состояние на данный момент в его городе, стране, мире, а окружающая его природа должна восприниматься не как источник потребления различных благ, а как некая ценность, которая стоит наряду с другими важными ценностями и социальными благами. А процесс экологического образования должен быть непрерывным и направленным на формирование у человека способности к правильному и рациональному природопользованию, а также направленным на выработку способности нести ответственность за свои поступки в рамках экологии.

Таким образом, для формирования экологической культуры у молодежи важно качественно и разнообразно организовывать досуг в школе и вузе, а также привлекать молодежь на общегородские мероприятия. Такая организация досуга позволяет грамотно и эффективно привлечь внимание студентов и школьников к глобальным проблемам страны и мира, обратить внимание на них посредством выставок, фильмов и лекториев, посвященных проблемам экологии. А так как студенты – это многочисленная часть общества, которая продолжает свое обучение, то это наиболее восприимчивая группа для формирования экологического сознания и становления экологической культуры. Анализируя экологическую культуру, исследова-

тели считают, что экологическая культура является выражением отношений между человеком и природой, проявляющаяся через любовь к природной среде; творческая деятельность в реальности на основе уважения к природе, гармонии с природой и к ценностям подлинного, хорошего, прекрасного. Экологическая культура выражает привязанность человека к природе. Культура, в которой особый образ мышления, образ жизни, способ производства и т. д. Сообщества оказывают большое влияние на природную экологическую среду. Если взгляды каждого сообщества будут едины в: индивидуальном уважении к природе, гармонии с природной средой, следовании законам природы и т. д., это станет экологическим культурным образом жизни, станет важной мотивацией для устойчивого развития.

Экологическая культура выражается через действия в повседневной человеческой деятельности, которые направлены на сохранение окружающей среды. Это создает настроение и действия для защиты окружающей среды людей, обеспечение экологического баланса в практической деятельности, цели для устойчивого развития общества. Благодаря практической деятельности, демонстрирующей глубокое понимание людьми экологической культуры, она становится решающим фактором существования и устойчивого развития природы, человека и общества. Экологическая культура стала философией развития, необходимой для устойчивого развития человечества.

Литература:

1. Батталов Г.Д. Экологическая культура студентов и детей. / К.Ш. Шалкина // Д.О. – 2015. – № 3. – С. 36 – 40.
2. Ермоленко Р.Г. Окружающая среда и виды воздействия на нее // Д.О. 2017. - № 1.- с 54-56.
3. Маикина Е.А. Досуг и экологическое образование / М.З. Зимина // Д.О. – 2018. – № 1. – С. 26 – 36.
4. Ходченков, А. В. Экологическая культура молодежи: состояние и тенденции трансформации : автореф. ... канд. соц. наук. Ростов-на-Дону, 2006. – С. 28.

РЕЗИЮМЕ

Hozirgi vaqtda jamiyat oldidagi asosiy maqsad tabiatga munosabatni ijobiy tamonga o'zgartirish, shuningdek, yangi avlodning ekologik madaniyatini shakllantirishni ta'minlashdir. Inson va tabiatning uyg'unligi dunyo aylanishining eng muhim elementi hisoblanadi. Shuningdek, yoshlarning ekologik madaniyatini shakllantirish tabiat va inson munosabatlarining asosi ekanligiga alohida urg'u beriladi.

РЕЗИЮМЕ

На данный момент для общества главной целью является необходимость в изменении отношения к природе, а также обеспечение формирования экологической культуры нового поколения. Гармония человека и природы – это важнейший элемент мирового круговорота. Формирование экологической культуры молодежи является основой во взаимоотношении природы и человека.

SUMMARY

At the moment, the main goal for society is the need to change the attitude to nature, as well as to ensure the formation of an ecological culture of a new generation. The harmony of man and nature is the most important element of the world cycle. The formation of the ecological culture of youth is the basis in the relationship between nature and man.

СОВРЕМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ РИСУНКА ХУДОЖНИКОВ – ПЕДАГОГОВ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВИДУ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Абдуллаев С. С.

*доцент кафедры Изобразительного и прикладного искусства
факультета Искусствоведения Бухарского государственного университета*

Таянч сўзлар: каламтасвир, ижод, натюрморт, иждий фикрлаш, тасаввур, композиция, бадий идрок, кузагув перспективаси.

Ключевые слова: рисунок, креативный рисунок, натюрморт, творческое мышление, представление, композиция, художественное восприятие, наблюдательная перспектива.

Key words: drawing, creative drawing, still life, creative thinking, representation, composition, artistic perception, observational perspective.

Учебный предмет «Рисунок» занимает важное место в профессиональной подготовке будущих специалистов отрасли образования «Изобразительное искусство и инженерная графика». Без знания рисунка, без глубоко сформированных умений и навыков владения «секретами» рисовального мастерства невозможно формирование у студентов, в особенности творческих специальностей креативных качеств, претворение замыслов и фантазии в художественно – педагогической сфере. Это, в свою очередь налагает на педагогов – художников и учёных высокую ответственность за выбор методов обучения, использованию современных информационных и педагогических технологий в обучении творческому рисунку.

И в этом ключе авторы типовой учебной программы рисунка совершенно справедливо считают, что подготовка студента в области рисунка служит фундаментом, базисом для формирования у них композиционных навыков и качеств.

Программа предусматривает и работу по воображению, в частности составление различных композиций. Предложенная тематика самостоятельных занятий (выполнение краткосрочных набросков, эскизов, этюдов

натюрмортов, интерьеров и экстерьеров, зарисовки фигур людей в динамике и др.) направлена на развитие у студентов художественной наблюдательности, зрительной памяти, мышления, эмоций и чувств.

В этой связи первостепенное значение приобретает степень квалификации самого педагога – художника, его профессиональное и педагогическое мастерство.

И здесь первостепенное значение имеет отработка методики творческого поиска, что позволит педагогу-художнику работать творчески, эффективно решать художественно - креативные и дидактические задачи, направленные на:

- повышение творческой активности студентов
- развитие творческого мышления студентов
- динамическое развитие студентов, что невозможно без развития креативных качеств

Функциональная сторона креативной деятельности педагога – художника включает в себе те функции, которые должны реализовываться в учебно-воспитательном процессе и вбирает в себе организаторскую, диагностическую, прогностическую, проективную, информативную, развивающую, рефлексивную и другие виды деятельности.

Не менее важна и личностная сторона деятельности педагога учебного предмета «Рисунок». Она предусматривает сформированность в наставнике таких качеств, как; духовная культура, высокий профессионализм, инновационный стиль мышления, в т.ч. исследовательский и аналитический, развитое творческое мышление, потребность к самообразованию и самосовершенствованию, способность оттачивания своего художественного мастерства.

И, наконец, предметная сторона деятельности педагога изобразительного искусства. Она характеризуется, на мой взгляд, степенью обобщенности профессиональных знаний и наличием специальных умений, которые выражаются в мастерском владении карандашом и глубокими теоретическими знаниями в области таких наук, как пластическая анатомия, основы композиции и графики в контексте истории искусств.

В ряду профессиональных и креативных качеств педагога – художника определяющее значение принадлежит умению выполнять краткосрочные пояснительные рисунки.

Живой, выразительный, дидактически и эмоционально насыщенный педагогический рисунок имеет большое воспитательное и обучающее значение. В нем, помимо отражения содержания учебного материала,

проявляются профессиональные знания и художественное мастерство педагога, присутствуют элементы творчества, что эмоционально насыщает ход учебного процесса.

Воздействие такого своеобразного и эффективного средства обучения на студентов трудно переоценить. Пояснительные рисунки повышают интерес студентов к конкретной теме, предмету в целом, стимулируют их учебную и творческую деятельность, активизируют воображение, память, помогают создать благоприятную для работы обстановку.

Эффективность показательного, поясняющего, обучающего рисования, осуществляемого художником – педагогом во время занятия, не уменьшается и в современных условиях, когда в практику учебного процесса внедряются новые информационные технологии (электронная доска, презентационный рисунок и др.) позволяющие более широко и разнообразно использовать наглядные материалы для демонстрации. Во всех случаях основой успеха является профессиональные знания и художественное мастерство преподавателя.

Возросшие современные требования к качеству учебного процесса определили и более высокие критерии оценки деятельности преподавателей, их научных знаний, которые включает в себя знание современных технологий обучения изобразительному искусству (как отечественной, так и зарубежной), в т.ч. разработки технологий рисунка, графики и др. с применением новых педагогических и информационных технологий.

Нужно отметить, типовая программа по рисунку включает в себя рисунок как простых геометрических форм – куба, цилиндра, пирамиды, шара и др., так и сложных – рисования античных гипсовых голов и бюстов, архитектурных деталей – капители, орнаментов, интерьеров и экстерьеров и т.п. Причём перспективным изображениям натюрморта уделено особое внимание.

В чём же заключается современный и креативный подход в процессе обучения студентов рисованию с натуры? Обычно педагог – художник устанавливает предметы сам, в композиционном подборе и к расстановке натуры студенты практически не принимают участия. Объясняя тему, педагог ограничивается только конструктивным анализом постановки. Не всегда решается задача анализа и синтеза учебного материала, творческого подхода к рисуемой модели. Я предлагаю рисование натюрморта с позиций когнитивно – визуального принципа, куда входит;

1. Содержание натюрморта

а) принцип подбора предметов для составления натюрморта (идентификация с произведениями известных художников – Жан Батист Шардена, Ивана Хруцкого, Евгений Мельникова и др.)

б) какое время отражают изображенные на картинах предметы? (исторический экскурс)

в) утилитарное и декоративное назначение предметов

2. Эстетика натюрморта

а) гармоничное сочетание разнообразных по форме (прямоугольное, квадратное, цилиндрическое, шарообразное и т.п.) предметов, материальность (гипс, керамика, стекло, металл, ткани и др.), цвет (сочетание теплых и холодных цветов), тон (светлый, темный различных оттенков)

б) смысловая композиция, в т.ч. функциональная

Такой подход к постановке задачи по изображению натюрморта позволяет студенту осмысленно подойти к решению изобразительных задач, а именно:

1. Композиционный центр натюрморта (какой предмет является главным по смыслу в композиции и где он должен быть расположен – в центре, смещённым, его величина, освещённость).

2. Уметь описать предметы переднего плана, их функциональное назначение в учебной постановке.

3. Описание роли предметов заднего плана, фона (драпировки) в общей композиции.

Такой подход педагога – художника создаёт площадку творческого сотрудничества, оптимизирует внимание студентов и заставляет их включаться в творческий процесс.

И с этих позиций задача педагога при обучении креативному рисунку, в частности натюрморта заключается в следующем:

1. Организация натурной постановки учебного натюрморта совместно со студентами.

2. Зрительное восприятие и анализ натурной постановки и демонстрируемых со слайдов известных образцов натюрморта с целью отражения в сознании у студентов художественного образа, т.е. создание идентификационной ситуации.

3. Поиск наиболее выразительного решения изображения с помощью видеокамер и эскизов.

4. Анализ выполненных изобразительных работ студентов (просмотр). Привлечение студентов по всему спектру анализа – композиционного раз-

мещения натюрморта, конструкции, пропорций, объёма и тона, степени обобщения.

Таким образом, задачи обучению креативному рисунку будущих специалистов направлений образования по видам изобразительного искусства и инженерной графики возможны при формировании специальных умений и навыков, которое включает в себя:

- развитие творческого мышления, умения оперировать художественными образами;
- разработка и внедрение эффективных инновационных методов и приёмов организации учебного процесса (пояснительные рисунки педагога на бумаге и электронной доске, использование презентаций, фильмов обучающего характера, совместное выполнение со студентами творческих заданий и др.);
- разработки эффективных методов руководства изобразительной деятельностью студентов, приобщение их к творчеству, самостоятельной работе.

Литература:

1. С.Ф. Абдуллаев., С.С. Абдуллаев., Ў.Т. Ёдгоров. Қалам тасвир дизайнер ва архитекторлар учун. Ўқув қўлланма. - Т.: Бухоро босм, 2019. – 216 б.
2. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия. Сост. Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатъев, Е.В. Шорохов. Уч. пособие. – М.: Просвещение, 1989. - 207 с.
3. С.С. Абдуллаев Учебно – методическое пособие по самостоятельному образованию. Бухара., 2019. -С. 66. с.

РЕЗЮМЕ

Мазкур мақолада тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси таълим йўналиши талабалари-га қалам тасвир асосларини ўргатиш хусусиятларини замонавий ва креативлик нуқтаи назаридан кўриб чиқилган.

РЕЗЮМЕ

В данной статье описаны современные и креативные методы обучения рисунку студентов направления образования изобразительное искусство и инженерная графика.

SUMMARY

This article describes modern and creative methods of teaching drawing to students of fine arts and engineering Graphics.

МИЛЛИЙ ИДЕЯ ХӘМ РУҰХЫЙЛЫҚ ТИЙКАРЛАРЫ, ТАРИЙХ, ФИЛОСОФИЯ

ЖИЙЕН ЖЫРАҰ ШЫҒАРМАЛАРЫНДА ТАРИЙХЫЙЛЫҚ

Тлеумуратова З.

Әжинияз атындағы НМПИ

Таянч сўзлар: Жийен, қарақалпоқ, Чингис хон, Досанхон, Амир Темур, Ералихон, Убайдуллама, Улуғ тоғ.

Ключевые слова: Джисен, каракалпак, Чингиз хан, Досан хан, Амир Темур, Ералыхан, Убайдуллама, Уллы тау.

Key words: Jiyeen, karakalpak, Chingiz khan, Dosan khan, Amir Temur, Eralykhon, Ubaydullanama, Ulli tau.

XVIII-әсирдеги белгили қарақалпақ жырауы Жийен көплеген қосықлар, дәстанлар дөреткен. Олардан «Ылағым», «Бер түйемди», «Хош болың дослар», «Қобыз толғауы», «Қарамырза батырды айт», «Жумаққа салдым қазанды», «Әй жигитлер, жигитлер», «Алды-артым бийик жар екен» қосықларында өз басынан өткен аянышлы ўақыяларды жазып өтеди. Бул шығармалар Жийен жыраўдың өмирбаянын үйренерлик материаллар береді. Маселен, ол өзиниң «Ылағым» қосығында ылақ бағып жүрип ылақларға қасқырдың шапқанын көрсетеді. «Бер түйемди» қосығында Жийен жыраўдың түйесин басып алып оны шығырға қосқанлығы, өзиниң бала-шағасының ашлықта қалғанлығы жыр етиледі.

«Хош болың дослар» қосығында шайыр өскен жеринен, үй ишинен айрылып жат журтларға кеткенлиги айтылады. «Қарамырза батырды айт» жырында хәм батыр, хәм сөзге шешен Қарамырза деген батырдың Жийен жыраўды 14-15-жасларында жаў қолында қалғанда қутқарып қалғанын тәриплейди.

*Аяғына кийгени,
Тоғыз қабат былғары,
Жаўды көрсе батырдың,
Шығады Сыртқа ызғары.
Барин айт та бирин айт,
Қарамырза батырды айт.*

«Ха ханымыз, ханымыз» жырында аз да болса гейпара тарийхий мағлыўматларды гезлестириўге болады.

Елим болып тур талан,
 Тәрийпиңди айтсам хожсам,
 Қәтерели қара хан,
 Сендей залым болған жоқ.
 Сендей журтты сорған жоқ,
 Мал орнына сатты қолдан.
 Жүрген емес әдил жолдан,
 Өткен бұрын Тәўке хан.
 Сендей залым болған жоқ,
 Хийўада өтти Айдар хан,
 Елиме еткен азабы.

Сеннен зыят болған жоқ
 Ғасылзатын сорасаң жоңғар.
 Жантастырмай адам жанлар,
 Өтти патша Искендер,
 Ол да сендей болған жоқ,
 Жәмшит, Сулайман, Ердарап,
 Султан Махмуд ел сорап,
 Шыңғыс хан айналып орап,
 Сендей халықты қырған жоқ.
 [1;74-б.]

Қосықта көплеген ханлардың атлары аталады. Олардан «Алихан ўайран салған онсанға Досанхан, Амир темир көреген, Ералыхан, булардың хәммеси емес, тек бир қаншалары тарийхта болған адамлар. Бирақ, бул жерде жырдың кимге, қайсы ханға қаратылғанлығы аталмайды. Қосықта ушрасатуғын «онсан» деген сөз бираз қызығыўшылық туўдырады. «Ўайран салған онсанға Досан хан» ямаса, «Жети күннинң ишинде хайраны шықты онсан» деген сөзлер ушрасады. Соған қарағанда бундағы ўақиялар ноғайлы дәўирин сөз етип отырғандай сезиледи.

«Уллы таў» поэмасында қазақ ханы Асан мырза дегеннің аты көрсетилип, оның басшылығында қарақалпақлардың жаўланып алынғанлығын, Арысланбек деген адамның қарақалпақларға топылыс жасағанлығын хәм басқада адамлардың топылыслары көрсетиледи. Жырда сәўлелениўинше, жети күнде қарақалпақлар астын-үстин болып, көшип өтеди. Қарақалпақлар, жыраў сөзи бойынша, Уллы таўдан қашып, Атраў деген жерде басын қо-

сып жасайды. Бай менен бийлер халыққа белгили жолбасшы болалмай, халық ўайранагершиликке ушырағанлығы сөз етиледі.

XVII әсирдің ақыры XVIII әсирдің басында қарақалпақлар Уллы таў әтирапында отырғанлығы жазба дереклерде ушрайды.

XVIII әсирдің басында жазылған Убайдуллонамада төмендегі сөзлерді таптық. «Хәзирги ўақытта (мұсылманлардың жыл санаўы бойынша 1116-жылы) қазақлар, қарақалпақлар хәм Андижан, Ходжент, Ақ Кутел, Ташкент, Сайрам және Түркистанның, хатте Уллы таў (М.Т.)менен Киши таўдың барлық халқы да Газый юз баласы Мухаммед Рахим бий юздің қол астында болды.»[2;80]

Бұл материал жоқарыдағы келтирилген «Уллы таў» поэмасына қосымша мағлыўмат болып, аты аталған жерлерде қарақалпақлардың да бир ўақытлары жасағанлығын түсиниўге болады.

Әдебиятлар:

1. Глеумуратов М. Қарақалпақ поэзиясы-тарийхый дерек. Н.,1994. 74-бет.
2. Материалы по истории каракалпаков. М-Л.,1935

РЕЗЮМЕ

Ушбу мақолада Жийен Жиров асарлари орқали тарихий воқеалар таҳлил қилинади.

РЕЗЮМЕ

В данной статье анализируются исторические события через творчество Джиена Жирава.

SUMMARY

In this article are analysed historical events through Jiyen Jiraw's works.

YOSHLARNI MILLIY AN'ANALAR VA QADRIYATLARGA HURMAT RUHIDA TARBIYALASH

Kadirova N. A.

Buxoro davlat universiteti

Tayanch soʻzlar: milliy anʼana, qadriyat, tarbiya, millat, or-nomus, ajdodlar ruhi, xalq bayramlari, farzandlik burchi, barkamol shaxs.

Ключевые слова: национальная традиция, ценность, воспитание, нация, честь, дух предков, народные праздники, долг детства, гармоничная личность.

Key words: national tradition, value, upbringing, nationality, or-name, ancestral spirit, folk holidays, filial duty, harmonious personality.

Kirish. Mamlakatimizda milliy qadriyatlarni tiklash boʻyicha jiddiy tadbirlarning amalga oshirilayotganligi maʼnaviyatimizning tiklanishida juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Milliy qadriyatlarimizning tiklanayotganligini bugungi kunda jahon tan olmoqda. Ayniqsa, Sohibqiron Amir Temur, Mirzo Ulugʻbek, Bahouddin Naqshband kabi ulugʻ siymolarga, Buxoro, Xiva shaharlari yubileylariga bagʻishlangan tadbirlar, simpoziumlarda dunyoning 50 dan ortiq davlatlaridan vakillarning qatnashganligi buning yorqin misolidir. Maʼlumki, anʼanalar xalqning tarixiy shakllanishi va rivojlanishi jarayonida yaratilgan va ajdodlardan avlodlarga muqaddas meros sifatida oʻtib kelayotgan bebaho maʼnaviy boylik hisoblanadi. Millatning asosiy belgilaridan biriga aylangan odatlarni asrash va kamol toptirish har bir avlodning muqaddas burchi boʻlib qolyapti.

Anʼanalar barhayot boʻlishi uchun, eng avvalo, uni kelajagimiz bunyodkorlari yoshlar egallashi lozim. Anaʼnaviy xalq bayramlarining tiklanishi oʻzbek madaniyati tarixida oʻta muhim voqea boʻlib qolmoqda. Chunki bayramlar hayotning eng yaxshi tomonlarini oʻzida mujassamlashtirgan madaniyatning yirik va muhim shakli hisoblanadi. Shu yoʻl bilan azaliy bayramlarning tiklanishi bilan xalq madaniyatining eng qimmatli tomonlarini jonlantirishga zamin yaratildi. Xalq anʼanalarining tiklanishi borasida soʻz borganda, yoshlar kamolotida muhim oʻrin tutadigan xalq oʻyinlariga alohida toʻxtalish lozim. Ajdodlarimizning eng qadimiy anʼnaviy, koʻpgina madaniyat shakllari raqs, teatr va sportga xos marosimlar shu oʻyinlar zaminidan kelib chiqqan va tarixiy jarayonda avlod ajdodlarimizning sogʻlomlashtiruvchi vositasi boʻlib kelgan.

Ravshanki, ko'ngilda vatanga muhabbat jo'sh urib turmasa, unga oshuftalik qalbni qaynatmasa, vujudingda Vatanga farzandlik burchi mas'ullik torlarini harakatga keltirmasa, harchand "Vatanim sajdagohim, iqbol maskanim" deyilgani bilan bizdagi mehru sadoqat qandaydir mavhumiylikka moyil hisga o'xshab ketadi. Bugungi kunda bizning qilayotgan barcha ishlarimiz yoshlarimizning baxtusaodati ularning yorug' kelajagi uchun amalga oshirilmoqda. Odobli, bilimdon va aqlli, mehnatsevar, iymon-e'tiqodli farzand nafaqat ota-onaning, balki butun jamiyatning eng katta boyligidir.

Barkamol shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar va urf-odatlardan foydalanish bugungi kunda ta'lim-tarbiya jarayoni oldida turgan eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu boisdan ham mamlakatimizda yaratilgan bu betakror an'ana va marosimlar, milliy qadriyatlar va urf-odatlarni o'rganish hamma davrlarda ham olimlar oldiga bir qator muhim vazifalarni bajarish zaruratini qo'ygan. Avvalo, ozod va mustaqil Vatanda xalqni farovonlikka yetaklovchi va ma'lum ma'noda munosib turmushni kafolatlovchi shart-sharoitlar yaratildi. Davlatimizda fidoyi, ishchan, tashkilotchilik salohiyati baland malakali kuchlar ulg'aydi. Ular siymosi, faoliyatida milliy ma'naviyatning barqaror mag'zi, yaratuvchan kuchi mavjud. Milliy ma'naviyati barqaror shakllangan bunday kishilar o'z xalqi, millati, vatani manfaatini har qanday sharoitda himoya qiladi, o'z faoliyatida xalqimizning milliy ma'naviyatini namoyish eta oladigan, millatning salohiyatini, Vatan qadri, sha'ni, shuhratini ellararo, davlatlararo ko'rsata biladigan insonlardir. Yoshlarga milliy qadriyatlarni ta'limdan tashqari ishlar orqali singdirishning asosiy vazifalari sifatida quyidagilarga e'tibor qaratilishi lozim:

Birinchiidan, yoshlarni erkin fikrlashga o'rgatish, hayot mazmunini tushunib olishiga ko'maklashish, o'z-o'zini idora va nazorat qila bilishini, shakllantirish, o'z shaxsiy turmushiga maqsadli yondashuv, reja va amal birligi hissini uyg'otish;

Ikkinchiidan, talabalarni milliy, umuminsoniy qadriyatlar, Vatanimizning boy ma'naviy merosi bilan tanishtirish, madaniy hamda dunyoviy bilimlarni egallashga bo'lgan talablarini shakllantirish, malaka hosil qildirish, o'stirib-boyitib borish va estetik tushunchalarini shakllantirish;

Uchinchiidan, har bir o'smirning bilimdonligini va ijodiy imkoniyatlarini aniqlab, ularni rivojlantirish, inson faoliyatini turli sohalarda joriy qilish. Yoshlar ijodkorligi, iqtidorini yuzaga chiqarish va yanada qo'llab-quvvatlash uchun shart-sharoit hozirlash;

To'rtinchiidan, insonparvarlik odobi me'yorlarini shakllantirish (bir-birini tushunish, mehribonlik, shafqatlilik, irqiy va milliy kamsitishlarga qarshi kurasha olish), muomala odobi kabi tarbiya vositalarini keng qo'llash;

Beshinchiidan, yoshlarimizni erkin va mustaqil fikrlashga o'rgatish. Ta'limdan tashqari tarbiyaviy ishlar talaba-yoshlarning qiziqishi, istaklari, xohish va

ehtiyojlariga suyangan holda, ularning darsdan bo'sh vaqtlarida o'quv-tarbiya jarayonini to'ldiradi. Bu jarayonlarni tashkil etish yoshlarning ijodiy qobiliyatlarini, tashabbuskorligini oshirishga imkoniyat yaratadi.

Bugungi kun yoshlarining bir kunlik vaqt byudjeti: o'quv va darsdan (uyushmagan yoshlar uchun uy ishlaridan tashqari) tashqari vaqt sotsiologiyasini aniqlash va shu asosda ta'limdan tashqari ishlarni samarali tashkil etish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish zarur. Darsdan tashqari ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda: tanlovlar, klublar, badiiy havaskorlik, uchrashuvlar, bahslar, sport musobaqalari, davra suhbatlari, treninglar va boshqa tadbirlar, usullari: ishontirish, namuna ko'rsatish, o'rganish, mashq qildirish, rag'batlantirish, illatlarga salbiy munosabat bildirish, munozaralar, kuzatish, trening, jamoaviy ijodiy faoliyat, "mafkuraviy vaziyat", harakatli, taqlidli, rolli o'yinlar va boshqa shu turdagi usullardan samarali foydalanish lozim.

O'zbek oilalaridagi kitobga muhabbat, kitobni asrab-avaylab saqlash va kitobxonlik xalqimiz ma'naviy kamolotida muhim ahamiyat kasb etgan fazilatga aylangan. Chunki kishining o'zini-o'zi tarbiyalashida kitob ham bilim manbai, ham o'zingizni ko'rish, taqqoslash, taqlid qilish, munozara yuritish, bahslashishda ma'lum darajada ko'zgu vazifasini o'taydi. Kitobxonlik mushohada va mulohaza yuritish iqtidorini shakllantiradi, fikrni charxlaydi, teranlashtiradi.

Ta'limdan tashqari ishlarda yoshlarni kitob mutola qilishga da'vat etish, ularning kitoblardan foydalanib o'z ustida ishlash imkoniyatlarini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Tarixiy joylar, osori atiqalar, yodgorliklar, ziyoratgohlar bilan tanishib, ularni o'rganishga talaba-yoshlarni jalb etish zarur. Bugungi kun talablaridan kelib chiqib, muzeylar faoliyatini yanada takomillashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Muzeylarga talaba-talabalarning tashrifini uyushtirib borish an'anaga aylanishi kerak. "Mening davlatim", "Mening xalqim", "Mening Vatanim", "Biz hech kimdan kam bo'lmaganmiz, kam bo'lmaymiz ham" va shu kabi turli ma'rifiy tadbirlar tashkil etib, ularda talabalarni va uyushmagan yoshlarni faol ishtirokini ta'minlash lozim.

Yoshlarning to'y-marakalarda, ommaviy sayllar, bayramlarda ishtiroki asosida mahallada o'zini tutishni, kattaga hurmat, kichikka izzatni, yaxshi-yomon kunlarda yelkadoshlikni his qilishni o'rgatish orqali milliy istiqloq g'oyasining asosiy tamoyillaridan bo'lgan milliy va umuminsoniy qadriyatlarga munosabatni shakllantirishga e'tibor qaratish lozim.

Shu ma'noda milliy urf - odat va an'analarni yoshlar ongiga singdirish har qanday millat uchun o'z taraqqiyotning maqsad va vazifasi bo'lib qolgan. Mustaqillik yillarida milliy urf - odat va an'analarni tiklash, zamon ehtiyojlari asosida boyitish va yangilarini shakllantirish borasida katta ishlar amalga oshirildi. Shuning bilan birga ularni yoshlar ongiga singdirish borasida ham

sezilarli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, to‘y va boshqa marosimlarni o‘tkazish an‘analari tiklandi, ota-onalar bilan farzand o‘rtalarida avlod - ajdodlarimizdan meros bo‘lib kelgan munosabatlarni ota-onaning oiladagi roli, farzandning ular oldidagi burchlarini anglash kabi an‘analarga e‘tibor oshdi.

Ayniqsa, mustaqillik yillarida bir qator bayramlarning tiklanishi va yangilarining shakllanganligi alohida ahamiyatga molik bo‘ldi. Jumladan, ro‘za va Qurbon hayitlarini o‘tkazish an‘anasining, “Navro‘z” bayramini nishonlash, va mustaqillik bayramini o‘tkazishning an‘anaga aylanishi millatimiz tarixida yangi davrni boshlab berdi. Ular bugungi kunda yoshlarimiz ma‘naviyatining ajralmas boyligiga aylanadi.

Xalqimizda oila, katta oila, mahalla-kuy, ya‘ni jamoatchilik bilan yashash an‘anasi, aytish mumkinki, hayotimizning mazmunini tashkil etadi. Mahalliy jamoatchilik deganimizda nafaqat mahalla, balki atrof tanish- bilishlar, ishxonadagi jamoa ham nazarda tutiladi albatta. Mahallada har bir oilaning obro‘si shu oila a‘zolarining mahalladagi, qolaversa, jamiyatdagi egallagan mavqei bilan ham o‘lchanadi.

Har qanday zamonning o‘ziga xos dardi, talab va ehtiyojlari bo‘ladi. Mustaqillik jamiyat taqdiriga taalluqli juda ko‘p jumboqlarni echish bilan birga milliy ma‘naviyatimiz oldida turgan bir qator muammolarni ochib tashladi. Ayniqsa axloq-odob masalalari, inson deb atalmish tabiat gultojiga boshqacha nigoh bilan qarash uchun o‘z millati an‘analari va umumbashariy qadriyatlarni bilmog‘i kerakligi tan olindi. Ba‘zi odamlarni aldash mumkin bo‘lsa ham butun bir millatni uzoq vaqt laqillatib bo‘lmasligini tushunib etdik. Qariyb 130 yil davom etgan mustamlakachilik siyosati bizni o‘zligimizdan ayirishga harakat qildilar. Buyuk bobokalonlarimizga, xalqimizning asl farzandlari Qodiriy va Cho‘lpon kabi ziyolilarimizga “boshqacha” nigoh bilan qarashdi. Lekin baribir maqsadlariga erisholmadilar. Haqiqat egilsa ham, hech qachon sinmasligi yana bir bor ayon bo‘ldi. Yaxshi hulq va barkamol axloqning shakllanishida “Vatan” deb atalmish muqaddas makon bilan uning jonli va jonsiz hilqati, quyoshi-yu havosi bilan ko‘z ochgan buloqlari bilan hamnafas bo‘lishi lozim. Agar bizning axloqiy fazilatlarimiz millat va uning ravnaqi uchun xizmat qilsagina boshqalarda havas tuyg‘ularini uyg‘otadi. Ana shundagina millat o‘z o‘tmishini, urf-odatlarini unutmaydi. Dunyoda hech qachon o‘qib tugatib bo‘lmaydigan bir kitob, oxirigacha ijro etib bo‘lmaydigan bir musiqa borki, u ham bo‘lsa vatan va millat taqdiri hamda urf-odatlaridir.

Har bir inson o‘z shaxsiy muammolari bilan birga zamon va millat qadriyatlariga quloq tutishi, xalq manfaatini shaxsiy manfaatidan ustun qo‘ymog‘i shart. Ijtimoiy harakat ilg‘or va olijanob milliy fazilatlariga qanot bag‘ishlasa, xalq ommasi ruhiyati va orzulari bilan yo‘g‘rilgan bo‘lsa, millat va milliy o‘ziga

xosliklar gullab yashnaydi. Hech qachon shaxsiy g'araz va shuhratparastlik ilinjida aytilgan so'zlar yurakka etib bormaydi. Qilingan ishlar milliy qadriyatlar ko'rkini oshirmaydi.

Odamlarning boshini qovushtiradigan, bir tan, bir jon bo'lib mehnat qilishga jalb etadigan "hashar" deb nomlangan udumlarimiz borki, u har qanday millat odamlarini hayratga soladi. G'oyaviy tarbiyaning, milliy qadriyatlar ruhida yoshlarni tarbiyalashning boshqa usullari, xususan, tushuntirish, ishontirish, ma'rifatli qilish, tabaqalashgan holda yondoshish, sistemali, yondoshish, o'z-o'zini ishontirish olib borilayotgan davr, sharoit, muhit, obhekt, vaziyatga qarab belgilanadi. Shunga ko'ra, yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash jarayonida bu usullarning barchasidan ham foydalanish taqozo etadi, ularni ustuvor deb ko'rsatish sharoit, muhit, ob'ektsiz o'rinsizroq hisoblanadi. Lekin, ularni barchasining asosiy maqsadi milliy g'oya, milliy mafkuraning asosiy maqsadi-ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etish, ularning asosiy g'oyalari: Vatan ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligi, komil inson, ijtimoiy hamkorlik, millatlararo totuvlik, dinlararo bag'rikenglik va boshqalarni omma ongiga, avvalo yoshlar ongi va qalbiga singdirish, buyuk O'zbekistonning buyuk fuqarosini tarbiyalash hisoblanadi. G'oyaviy tarbiya, yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash odatda uch shaklda olib boriladi: og'zaki, yozma, ko'rgazmali. Yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning og'zaki shakli odatda suhbat, maruza, trening, savol-javob, bahs va boshqa ko'rinishlarda olib boriladi. Yoshlar ongi va qalbiga milliy qadriyatlarni singdirishning bu shakli samaradorligi voizning, tarbiyachining, murabbiyning, muallimning, ustozning bilimi, e'tiqodi, jamiyatimiz muammolari va uni bartaraf etish yo'llarini aniq batafsil dalillar bilan ilmiy asosda tushuntirib bera olishiga bog'liq. Hozirgi davrda bu sohada tarbiyada muloqot, savol-javob, trening shakllariga katta ehtibor berilmoqda. Yoshlarning milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning yozma shakli ham yoshning dunyoqarashini shakllantirishda, ayniqsa, o'zini-o'zi tarbiyalashda muhim o'rin egallaydi.

Xususan, O'zbekiston mustaqilligi, mustaqillikning muvaffaqiyatlari aholining ma'naviy-ma'rifiy darajasining o'shishi, aholining, jumladan, yoshlarning ehtiqodi, dunyoqarashi, ahloqiy fazilatlarini, xullas, milliy g'oya, milliy mafkura muammolariga bag'ishlangan asarlar, risolalar, maqolalarning ko'plab chiqarilishi mamlakatimizda nashr qilinayotgan gazeta va jurnallarda g'oyaviy tarbiyaga, yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda doimiy, sistemali, ilmiy asosda e'tiborning ortishi bu sohada amalga oshirilayotgan ishlarning samaradorligini oshiradi. Yozma adabiyotning ta'sirchanligini kuchaytiradi.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda bu sohaga katta ehtibor berilmoqda. Oldingi qo'lda, qing'ir-qiyshiq yoziladigan ko'rgazmali targ'ibot-tashviqot

uchun tayyorlangan vositalar o'rnida kompyuterlarda ishlangan ko'rgazmali vositalar turi, shakli, ko'rinishlari yildan-yilga yangilanib bormoqda. Lekin, bu borada eski mafkuraga xizmat qilgan ko'rgazmali vositalarning saqlanib qolishi fuqarolar, xususan, yoshlar ongi, dunyoqarashiga salbiy ta'sir qiladi. Yoshlar ongiga va qalbiga milliy qadriyatlarni singdirishning ko'rgazmali shakli ham nafaqat zamon, davr, mustaqillik talablariga javob berishi, balki, ayni paytda bu jarayonning ilmiy asoslari estetik jihatdan did bilan amalga oshirilgan bo'lishi zarur.

Estetik tarbiyaning eng muhim vositasi sifatida san'at nafaqat badiiy qadriyatlarni idrok qilish, balki ularni yaratishni ham o'z ichiga oladi. Badiiy qadriyatlarni yaratishda jamiyat a'zolarining, ayniqsa, yosh avlodning faol ishtirok etishi muhimdir. Buning uchun esa ularda estetik did-farosat va estetik talab-ehtiyojlari rivojlangan bo'lishi zarur. Estetik tarbiya ijtimoiy faol, har tomonlama va hamo hang rivojlangan shaxsni tarbiyalash maqsadiga xizmat qiladi. Yoshlarni har tomonlama ham aqlan, ham jismonan barkamol, axloqan yetuk, ma'naviy pok, estetik idrokli qilib tarbiyalashdek muhim va dolzarb muammolarni hal etishni taqozo qiladi. Estetik tarbiya shaxsning estetik kamolotiga ta'sir o'tkazadigan tashqi va ichki shart-sharoitlarga bog'liqdir. Estetik tarbiya vositalari deb, shaxsning voqelikka estetik munosabatini rivojlantirishga xizmat qiladigan tarbiyaviy faoliyat shakllariga aytamiz. Estetik tarbiya omillari va vositalari o'rtasidagi chegara nisbiy va shartlidir. Muayyan sharoitlarda estetik tarbiya omillari estetik tarbiya vositalari vazifasini o'tashi va aksincha bo'lishi ham mumkin. Yoshlarni go'zallikka oshno qilish, ularda hayotiy voqealarni to'g'ri tushunish olijanob his-tuyg'ularni va intilishlarni shakllantirishga yordam beradi.

Shu nuqtai nazardan yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda bizning fikrimizcha yuqorida qayd qilganlar bilan birgalikda quyidagi vositalardan foydalanish tarbiyaviy ishlarning samaradoriligini oshiradi:

1. Yoshlarni ijtimoiy va yakka tartibdagi foydali mehnatga jalb qilish, mehnat o'rnlari bilan ta'minlash, bu jarayonda yoshning, umuman yoshlarning qiziqishi, iste'dodi, manfaatiga ham e'tiborni kuchaytirish;

2. Yoshlarda, yoshlarda ijtimoiy faollik fazilatini oshirish, yoshlar harakatida ularni etakchilik xususiyatlarini oshirish;

3. Milliy g'oya, milliy mafkurani etarli darajada targ'ib va tashviq qilish. Milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'un holda milliy g'oyaning, milliy mafkuraning asosiy tamoyillari hisoblanadi;

4. Yoshlar ongiga milliy qadriyatlarni singdirishda tabiiy-ilmiy bilimlarni keng targ'ib qilish;

5. Tanqid va o'z-o'zini tarbiyalash, mustaqil fikrlash yo'llarini kuchaytirish;

6. O‘tmish merosimiz yutuqlari, mustaqillik adabiyoti, san’ati yutuqlarini keng targ‘ib qilish;

7. Milliy an’analar, urf-odatlar ruhida tarbiyalashni kuchaytirish, ayni paytda umuminsoniy va zamonaviy yutuqlarga tayangan holda g‘oyaviy tarbiyani tashkil qilish zarur;

8. Yoshlar salohiyatini oshirish, ularning hayotda o‘rnini ta’minlash bilan bog‘liq ishlarni kuchaytirish;

9. Yoshlarni yot, begona zararli g‘oyalardan asrash tadbirlarini, mafkuraviy immunitetni shakllantirishga intilish.

Xulosa. G‘oyaviy dunyoqarash, yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash zudlik bilan hal qilinadigan ish emas, g‘oyaviy dunyoqarashni shakllantirish, yoshlar ongi va qalbiga milliy qadriyatlarni singdirish uchun 68 tarbiyaviy ishning mavjud barcha usullari, shakllari, vositalaridan o‘z o‘rnida samarali foydalanish umumiy maqsadlarmizni amalga oshirishda muhim o‘rin egallaydi.

Adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev, Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent: O‘zbekiston, 2017. - 488 b.
2. Rustamov A. Adiblar odobidan adablar. - T.: «Ma’naviyat», 2003.
3. Aliqulov X. Ma’naviy-axloqiy qadriyatlar mutafakkirlar talqinida. - Andijon. 2003. 260 b.
4. Umurzoqov O.P. Umuminsoniy qadriyatlar: milliy an’ana va urf-odatlar takomillashmoqda. G‘G‘ O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar, 1992 №2.
5. M.L.Umedjanovna. Talabalarni milliy qadriyatlar ruhida oilaviy hayotga tarbiyalash. Monografiya-Buxoro 2022

РЕЗИОМЕ

Ushbu maqolada yoshlarni milliy an’analar va qadriyatlar orqali tarbiyalashda ularga do‘stlik, mehmondo‘stlik, insonparvarlik, axloqiy poklik, saxiylik, xushmuomalalik, ozodalik, xushchaqchaqlik, xushfe‘llik, mardlik, samimiylik, lutfi karamlik, ona yurt va xalqiga muhabbatlilik, insofilik, diyonatlilik, rostgo‘ylik, halollik, or-nomuslilik,sabr-andishalik, vazminlik, hojatbarorlik, ota-ona va kattalarni hurmat qilish, mehnatsevarlik, o‘tmishga hurmat, insofilik, iymonlilik, milliy g‘urur to‘g‘risida to‘xtalib o‘tilgan.

РЕЗИОМЕ

В данной статье рассматриваются вопросы воспитания молодежи в соответствии с национальными традициями и ценностями: дружба, гостеприимство, гуманизм, нравственная чистота, щедрость, вежливость, опрятность, веселость, доброта, мужество, искренность, любезность, любовь к родному краю и народу, честность, преданность, правдивость, честность, порядочность, терпение, сдержанность, речь идет о туалете, уважении к родителям и взрослым, трудолюбию, уважении к прошлому, честности, вере, национальной гордости.

SUMMARY

In this article, in educating young people through national traditions and values, they are taught friendship, hospitality, humanity, moral purity, generosity, politeness, tidiness, kindness, Valor, sincerity, grace, kindness, love for their native land and people, honesty, self-esteem, patience, self-esteem, respect for parents and adults, respect for hard work, respect for the past, honesty, honesty, honesty, about faithfulness, national pride is mentioned.

O'ZBEK XALQ MUSIQA IJODIYOTINING SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOT YO'LIDAGI ILMIY QARASHLARI

Toshmurodov B. U.

Navoiy davlat pedagogika institute "Musiqiy ta'lim" kafedrasi katta o'qituvchisi

Tayanch so'zlar: qo'shoniylar imperiyasi, shashmaqom, musiqiy cholg'u, hofiz, raqqos, aktyorlar va masqaraboz, musiqiy madaniyat, musiqa ijrochilik amaliyoti, kasbiy musiqa, sahnaviy holat, o'zgaruvchanlik va ko'p qatlamlilik.

Ключевые слова: кошанидская империя, шашмак, музыкальный инструмент, хафиз, танцор, актеры и клоуны, музыкальная культура, музыкально-исполнительская практика, профессиональная музыка, сценическая ситуация, вариативность и многослойность.

Key words: koshanid empire, shashmak, musical instrument, hafiz, dancer, actor and clown, musical culture, musical-performance practice, professional music, scenic situation, variation and versatility.

Eng qadimgi fol'klor namunalari yozuv yuzaga kelmasdan ancha oldin paydo bo'lgan va yozma adabiyotning tashkil topishiga muhim hissa qo'shgan. Ular asl holda bizgacha yetib kelmagan yoki yetib kelganlari ham og'izdan og'izga, avloddan avlodga o'tish jarayonida ijodiy ishlangan. Ushbu masala yuzasidan Markaziy Osiyo xalqlari musiqiy merosini o'rganish borasida musiqashunos-manbashunos olimlar: I.Rajabov, F.Karomatli, O.Matyoqubov, A.Nazarov, R.Abdullaev, O.Ibrohimov, S.Saidiy, R.Yunusovlarning ajdodlarimiz musiqa merosini o'rganishga doir olib borgan tadqiqotlari diqqatga sazovordir.

Buyuk Qo'shoniylar imperiyasi davrida mavjud bo'lgan: 1. Buxoro ajdodiy san'ati bugungi "Shashmaqom" 2. Musiqiy cholg'uchilar va hofizlar; 3. Raqqoslar; 4. Aktyorlar va masqarabozlar; 5. Yig'ichilar; 6. Qo'riqchi mehtarlar, dan iborat bo'lgan. Abu Rayhon Beruniy keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, shu davrda Markaziy Osiyoda mahalliy aholi yil davomida 7 turdagi bayramni keng nishonlagan bayramlardan «Navro'z» go'yo podshohning tug'ilishi kuni sifatida tantana qilingan. Ayniqsa, xuddi shu bayram hamda shu tushdagi o'zga urf-odatlar, marosimlar o'z navbatida yangi an'analarning shakllanishiga olib kelgan. Markaziy Osiyo va yaqin Sharq mamlakatlari zaminida musiqiy madaniyat va tasviriy san'at Yevropa va ayrim Sharq davlatlariga qaraganda juda erta rivojlangan.

Zardushtiyalar davrida saroy marosimiy musiqa ijrochilik amaliyoti yuqori darajaga ko'tarilgan. Musiqa san'ati namunalarning arxeologik topilmalari,

umum ijrochilik madaniyati bilan ham bog'liqdir. Chunonchi, sahnaviy holatdagi Riton [budda haykali] minbari miloddan oldingi IV-V-asrlarga tegishlidir. N.Hakimov tadqiqotlarida asosiy ta'sir doirasidagi musiqaviy san'at turlarining uslublari quyidagicha tasnif etiladi: 1. Saroy marosimiy uslublari, ya'ni haram va saroy uslublari; 2. Saroy harbiylari uslublari -a] ogohlantiruvchi tartib [salyutlar, uchrashuv marshlari]; b] harbiy orkestr uslublari; 3. Madaniy tarzidagi uslublari - a] vokal madaniyati. b] sozandalik madaniyati. 4. Qo'shon musiqachilari madaniyati -a] shahar uslubi, b] qishloq uslubi, v] vokal va cholg'uchilik uslubi, g] harbiylar uslubi [shahar ko'rikchilari], d] marosimiy uslublar.

Antik davrda Xorazm va Buxoroda shahar ustozona kasbiy musiqasi ancha taraqqiy etgan bo'lib, undan boshqa viloyatlar va davlatlarning sozanda, xonandalari ham ustoz va shogird tarzida ta'lim olganlar.

O'zbekistonda eng qadimgi fol'klor namunalari ba'zi tarixiy yodgorliklar, yodnomalar, ilmiy asarlardagina saqlanib qolgan. Ular miflar, jangnoma ko'rinishdagi afsonalar, qahramonlik va pahlavonlik eposlari, qo'shiqlardan va maqollardan tashkil topgan.

Markaziy Osiyo xalqlari tarixda juda ko'p istilochilarni, bosqinchilik harakatlarini o'z boshidan kechirgan. Masalan: Axmoniyalar, Sosoniyalar, Makidoniyalik Iskandar (334), Chin hoqonlari (IV-asr), Arab halifaligi (VII-asr. 665), Mo'g'ul iste'lochilari (XII-asr. 1219), Totalitariat davri XVIII-asr oxirlari XX-asr 90 yillarigacha. Bu davrlarda Buxoro, Xorazm, Surxandaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Farg'ona vodiysining ko'p joylari harobaga aylangan. Hozirgi kunda O'zbekiston hududidagi Xorazm, Afrosiyob, Xolchayon, Termiz, Varaxsha, Bolaliktepa, Dalivarzintepa hududlarida olib borilayotgan arxeologik qazilmalar natijasida topilgan juda ko'p yodgorliklarda adabiyot, san'at va madaniyat sohasiga tegishli hamda juda ko'p musiqa cholg'ularining qoldiqlari, xonanda va sozandalar aks ettirilgan suratlarining nusxalari topilmoqda.

Faqat Amir Temur zamonida Turkiston mo'g'ul bosqinchilaridan ozod qilindi. Movarounnahr qo'lga olinib, Samarqand uning poytaxti deb e'lon qilindi. Undan tashqari Oltin O'rdaga yurib Shimoliy Kavkazni, Astraxan, Qora dengiz bo'ylari 1399 yil, Eron, Shimoliy Hindiston, Turkiya 1402 yil, keyin Iroq, Suriya va boshqa juda ko'p mamlakatlarni egalladi. Shu davrda Movarounnahrda madaniyat, adabiyot, san'at turlari rivojlandi.

Markaziy Osiyoda VI-asrdan XX-asrgacha bo'lgan davr ijtimoiy- iqtisodiy jihatdan murakkab tarzda kechgan davr bo'ldi. Bu davr o'zbek xalqining o'troq dehqonchilik bilan ko'chmanchilik hayoti tartiblarini uzoq vaqt yonma-yon yashab kelgan davr hisoblanadi. O'zbek xalqining bu davrdagi boy va rang barang og'zaki ijodi namunalariga nazar tashlar ekanmiz, ularda ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, qadimiy tasavvurlarni va qarashlarni izlari o'z ifodasini topganligini ko'ramiz. Chunki ijtimoiy taraqqiyotga uzviy bog'liq bo'lgan fol'klor asarlari

o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra, xalqning hayotidagi tarixiy o'zgarishlar bilan o'zgara bo'lgan, ularda bir necha davrlar o'z izini qoldirgan.

Fol'klor asarlariga xos bunday o'zgaruvchanlik va ko'p qatlamlilik ularning ko'pgina namunalarini ayrim olingan davrlar bilan bog'lab tekshirishni qiyinlashtiradi. SHuning uchun ham u yoki bu janrlarning muayyan davrdagi holati va taraqqiyoti haqidagi mulohazalar ko'pgina hollarda taxminiy bo'ladi, albatta. Hozircha mavjud tekshirishlarga suyanib turib, shuni aytish mumkinki, eng qadimgi davrlarda ko'pchilik xalqlarda miflar, urug', qabilalar haqidagi rivoyatlar, aytimlar, urf-odat, mavsum va marosim, mehnat qo'shiqlari keng tarqalgan. Ilk davlatlarning shakllanish davrida qahramonlik dostonlari yaratilgan, keyinroq epik, lirik va tarixiy qo'shiqlar, og'zaki drama paydo bo'lgan.

Keyingi vaqtlarda yozib olingan fol'klorning an'anaviy namunalari, asosan VI-XX-asrlarda yaratilgan asarlardir. Fol'klor asarlarning ayrim namunalarini, ayrim janrlarning keyingi taraqqiyoti va holatini muayyan davrlar bilan bog'lab o'rganish mumkin. Masalan, o'zbek dostonchiligining qadimiy ko'rinishlari, uni avloddan avlodga o'tkazib kelgan bir necha avlod xalq baxshilari va ular ijro etgan dostonlari haqida yozma ma'lumotlar deyarli saqlanib qolmagan.

Masalan, Amir Temur o'z safarlarini baxshilarga doston qilib kuylashni topshirgan, To'xtamish saroyida Kamolzoda va Jahon Mirzo kabi jirovlar bo'lgan xalq dostonlariga yaqin shaklda yozilgan «Abu Muslim» kitobi XII-asrda yaratilgan.

Og'zaki ma'lumotlar bizni XVIII-asrga yetaklaydi. Ergash Jumanbulbul o'g'lining avlodlaridan biri Yodgor baxshi XVII-asrning ikkinchi yarmi va XVIII-asrning boshlarida yashagan. Ergash shoirning yettita ota-bobosi dostonchi o'tganligini hisobga olsak, aytaylik, XVI-asr oxirlarida yashagan dostonchi shoirlar haqidagi ma'lumotlar ham XVII-asr ning boshlarigacha yetib kelgan. O'zbek xalqining juda murakkab etnogenizi va etnogenitik taraqqiyoti, VI-VIII-asrlardan XV-asrgacha davom etgan migratsiya, ya'ni turkiy qabila va urug'larning oldinma keyin Markaziy Osiyo hududlariga ko'chib kelishi, joylashishi hamda yerli, turkiy bo'lmagan o'troq elatlar bilan aralashib ketish jarayonlari ham O'zbek dostonchiligining bu davrida yangilanish davrini boshlagan, taraqqiy qilgan degan xulosaga kelishimiz mumkin.

XVII-XVIII asrlar davomida dostonchilik taraqqiyotida juda jiddiy ko'tarilishlar bo'ldi. XIX asr uning eng gullagan davri bo'lib xalq orasida keng yoyildi.

Xalq dostonlarida markazlashgan, mustaqil, farovon vatan va chet el bosqinchilariga qarshi kurash g'oyasi muhim o'rin tutadi. «CHambil qamali», «Rayhon arab», «Bektosh arab» kabi dostonlarda arab bosqinchilariga qarshi kurash tasvirlangan va bu dostonlar arablar Markaziy Osiyoga hujum qilgan davrda yaratilgan, markazlashgan davlat g'oyasi, vatan, el-yurt osoyishtaligi va mustaqilligi uchun kurash uzoq davom etgan bu davrda turli urug' va elatlarning

yagona xalq bo'lib shakllanish davrida g'oyat muhim ijobiy hodisa ediki, bu g'oyalar o'zbek eposining qon-qoniga singib ketgan deyishimiz mumkin.

Xuddi shuningdek, mug'ul bosqinchilarining xurujlarini, ularga qarshi mahalliy aholining kurashlarini aks ettirgan asarlar ham anchagina. «Guldursun» afsonasi ham shu nomli doston ham o'sha davr voqealari haqida hikoya qiladi. Mug'ul istilochilariga nisbatan xalq munosabati esa ramziy ifodalarda, umuman, chet el bosqinchilariga nisbatan xalq nafrati bayonida, afsonaviy va mifologik salbiy timsollar tasvirida saqlanib qolgan.

Bu davr o'zbek fol'klorida ayrim tarixiy voqealar va shaxslar nomi bilan bog'langan dostonlar, afsona va latifalar ko'p uchraydi. Masalan: «Tulumbiy» (XV asr), «SHayboniyxon», «Oychinor» (XVI asr), «Tulg'anoy» (XIX asr) kabi bir qancha dostonlar borki, ular yaratilgan davrlaridan ancha keyin yozib olingan, demak bir qancha o'zgarishlarga uchragan bo'lishlariga qaramay, ma'lum darajada o'z davri voqealarini aks ettiradi. SHuningdek, mashhur tarixiy siymolar Abu Ali ibn Sino, Amir Temur, Alisher Navoiy, Ulug'bek, Mashrab, nomlari bilan bog'liq bo'lgan ko'plab afsona va rivoyatlar yaratildi. XIX-asr boshlarida xalq orasida yozma adabiyot namunalari keng tarqala boshladi. Ayrim shaxslar tomonidan o'zbek fol'klori asarlarini yozma adabiyotga yaqin ruhda qayta ishlash yoki yozma namunalari «fol'klorlashtirish» jarayoni kuchaydi. Buning natijasida turli xarakter va mazmundagi qissalar («xalq kitoblari») yuzaga keldi. hatto ayrim baxshilar ijodiy faoliyatida, masalan, Qo'g'on dostonchilari repertuarida yozma adabiyot namunalari ko'rinda boshladi.

Bu davrda xalq ijodchilarning muayyan janrlarda professionlashuvi kuchayib dostonchi, ertakchi, qo'shiqchi, askiyaboz, masharabozlar ajralib chiqqa boshladi. Bu esa fol'klorning estetik jihatdan mustaqillashuvida, uning mifologiya va ibtidoiy irim-sirim hamda marosimlardan ajralib chiqishida muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Bu davr o'zbek fol'klorida xalq ijodi taraqqiyotining ilgari bosqichlarida maydonga kelgan ayrim janrlar, xususan, mavsum-marosim qo'shiqlari ba'zi o'zgarishlari bilan uzoq vaqt saqlanib qoldi. Ertaklar bilan topishmoqlarda esa bir muncha o'zgarishlar ro'y berdi: ularning totemistik qarashlar bilan bog'lanishi ancha susayib, ko'proq allegorik harakter kasb eta boshladi. Bir qator yangi janrlar (lirik va tarixiy qo'shiqlar, latifa va loflar, askiya va og'zaki drama) paydo bo'ldi. SHunday qilib, bu davrda o'zbek xalq og'zaki ijodiyotining deyarli hamma janrlarida ko'plab asarlar yaratildi. Bu asarlar xalqimiz madaniy hayotidagi ulkan ko'tarilishlar, muhim tarixiy voqealar bilan mahkam bog'liq. Xalqimiz bosib o'tgan tarixiy yo'l, uning boshidan kechgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlar fol'klorning sermahsul bo'lishiga muhim zamin bo'ldi. O'zbek xalqi etnik turmush tarzida to'y, ma'raka marosimlari, ularning yuzaga kelishi bilan bog'liq an'analar tarixiy asosga egadir. Matriarxiyadan Patriarxiyagacha o'z qonunlariga tayangan holda shakllanib borgan.

To'y qadimdan uzoq davom etuvchi ham rasmiy va ham ramziy ahamiyatga ega marosim bo'lib, ularning tarkibida bir necha urf-odat va udumlar vujudga kelgan, ularda yangi oilaning paydo bo'lishi bilan bog'liq marosim qo'shiqlari, raqslar, o'yinlar, irim va udumlar ommaviy tadbir tantalarga aylanishi, pirovard natijada ikki yoshning yagona oila qurishi, avlodlar davomiyligini ta'minlashga xizmat qilishi bilan yakunlanishi to'g'risida juda ko'p etnografik ma'lumotlar mavjud.

To'yning etnomadaniyat merosidagi yorqin g'zallik an'ana bo'lib, har bir xalqning to'y marosimlarida uning ichki madaniyati, ma'naviy-axloqiy qadriyatlari o'z ifodasini topgandir.

O'zbek xalqi etnomadaniyatida "Xatna", "Sunnat" to'ylarining kelib chiqishi ham uzoq tarixga ega.. "Xatna", "Sunnat" to'ylarining asl mohiyati bir bo'lib, ular o'zbek aholi etnik guruhlarida o'ziga xos o'tkazish tartiblariga ega. "Xatna" to'ydan oldin "Maslahat oshi" keyin "Qozon qurar" so'ngra esa "Xatmi qur'on" qilib xayriya oshi berilishi va nihoyat asosiy to'y bazmi, to'y marosimidagi mehmondorchilik, turli taomlar pishirilishi, bolalar tomonidan o'ynaladigan an'anaviy "Quloq cho'zma", "Oq suyak" va kattalar tomonidan o'ynaladigan "Ko'pkari", "Uloq", "Kurash" o'yinlari ularga beriladigan sovrinlarni xatm qilinayotgan bolaning ota-onasi, amaki va tog'olari tomonidan hadya etilishi, to'y bazmi nihoyasiga yeta boshlagan paytda "Bolaning qo'lini halolash" – xatna qilish marosimi uyushtiriladi. Bu marosimda bolaning eng yaqinlaridan tashqari, shu oilaga yaqin bo'lgan yoru-do'stlar, mehmonlar ishtirok etishadi.

O'zbek etnosiga xos to'y marosimlari shartli ravishda oila qurish, ikki yoshning boshini qovushtirish bilan bog'liq an'ana, g'dakning dunyoga kelishi bilan bog'liq an'ana inson shaxsiy hayoti va maishiy turmush jarayonida qo'lga kiritilgan muvaffaqiyatlarni nishonlash bilan bog'liq an'ana, inson muayyan balog'at yoshiga yetganligi shukronasi bilan bog'liq an'ana kabi turlarga ajratiladi.

Inson vafoti munosabati bilan o'tkaziladigan "Xudoyi", "Ehson", "Ziyorat", "Mushkulkushot", "Mavlud" "Bibi Seshanba", "Padar oshi", "Momo oshi" (Oshibi biyon) marosimlari, ularning ma'naviy -ma'rifiy ahamiyati, ijtimoiy-ma'naviy jihatlari alohida ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy ma'raka marosimlari, ularni o'tkazishda mahalla fuqarolar yig'ini va oqsoqollar kengashining faoliyati ham muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy axborot vositalari va madaniyat o'choqlarida xalq marosimlari bilan bog'liq madaniyat tadbirlari, spektakllar, badiiy fil'mlar va ko'rsatuvlar tashkil etilishining ahamiyati kattadir. Zamonaviy To'ylar, yubileylar, ulug' insonlar tug'ilgan qutlug'sanalar ham ijtimoiy hayotimizda muhim o'rin egallaydi. Jumladan "Payg'ambar yoshi" marosimi, uning ma'rifiy-ma'naviy ahamiyatini alohida ta'kidlash mumkin. Umuman to'ylar – mamlakat tinchligi, obodonchiligi va xalqparvarlik siyosatining madaniy-ma'rifiy ramzi sifatida namoyon bo'ladi.

Insonning yashash va hayot kechirish tarzi, urf-odatlar, marosimlar, bilan bog'liq ravishda juda ko'p qo'shiqlar yaratilgan. Marosimlar, odatlar turli tuman bo'lganidek, bularga bag'ishlangan qo'shiqlar ham xilma-xildir. Qo'shiqlar xalqning oilaviy bayramlarini. Marosimlarini bezab kelgan. marosim bayramlarida kishilar o'yin-kulgu qilganlar, dam olishgan, yangi mehnat faoliyatiga ilhomlanganlar.

Adabiyotlar:

1. Bahridin Toshmurodov "Folklor qo'shiqlari vositasida o'quvchilarni vokal-xor malakalarini shakllantirish va rivojlantirish texnologiyalari" Monografiya. Navoiy-2022 yil.100 bet
2. Akbarov. I.A.Xorazm maqomlari.G'.G'ulom nashriyoti. .Toshkent.1986.
3. Asliddin Nizomov. The history and theory of Shashmakom. "Dushanbe". Adib. 2016.
4. Abdullayev R.S., Solomonova T.Ye. O'zbek musiqasi tarixidan xrestomatiya. T., 1983.
5. Абдуллаев Р.С. Обрадовая музыка народов Центральной Азии. - Т.: Фан, 1994.- 135 с.
6. Апраксина О.А. Хрестоматия по методике музыкального воспитания.- М.: Просвещение, 1987.- 180 б.
7. Saidiy S.B. Buxoro sozgarlik san'ati- "Mahorat ko'zgesi".G' J.Buxoro-1999.y.
8. Saidiy S.B. Markaziy Osiyo madaniyatida urma cholg'ular (o'zbek va tojik an'analari misolida). Toshkent-2008 yil (SITI-Arxiv).
9. S.Saidiy. O'zbek Musiqasi tarixi. Darslik.I-II qismlar./ "Musiqqa nashriyoti". Toshkent-2020.yil.
10. Sadirov J.S., Qahhorov N.B., Abdurashidova N.A. "Qo'shiqlar Xrestomatiyasi" . Toshkent: TDPU. 1996.
11. Saidiy S.B. Markaziy Osiyo madaniyatida urma zarbli cholg'ular. (o'zbek va tojik musiqaan'analari misolida), / O'quv qo'llanma., Toshkent, "Musiqqa nashriyoti",-2008 yil
12. Saidiy S.B. Jahon musiqasi tarixi, / darslik;- Buxoro "Durdona" nashriyoti", 2020 yil

РЕЗИОМЕ

Bu maqolada, fol'klor namunalari yozuv yuzaga kelmasdan ancha oldin paydo bo'lgan va yozma adabiyotning tashkil topishiga muhim hissa qo'shgan. Ular asl holida bizgacha yetib kelmagan yoki yetib kelganlari ham og'izdan og'izga, avlodidan avlodga o'tish jarayonida ijodiy ishlangan. Ushbu masala yuzasidan, Markaziy Osiyo xalqlari musiqiy merosini o'rganish borasida musiqashunos-manbashunos olimlar: I.Rajabov, F.Karomatli, O.Matyoqubov, A.Nazarov, R.Abdullaev, O.Ibrohimov, S.Saidiy, R.Yunusovlarning ajdodlarimiz musiqqa merosini o'rganishga doir olib borgan tadqiqotlari o'rin olgan.

РЕЗИОМЕ

В данной статье фольклорные образцы появились задолго до письменности и внесли важный вклад в формирование письменной литературы. Они не дошли до нас в первоизданном виде, или те, что дошли, были творчески созданы в процессе перехода из уст в уста, из поколения в поколение. В связи с этим вопросом предки музыковедов и источниковедов: И.Раджабов, Ф.Кароматли, О.Матекубов, А.Назаров, Р.Абдуллаев, О.Иброхимов, С.Саиди, Р.Юнусов свои исследования по изучению включено музыкальное наследие.

SUMMARY

In this article, folklore samples appeared long before writing and made an important contribution to the formation of written literature. They have not reached us in their original form, or those that have reached us were creatively created in the process of passing from mouth to mouth, from generation to generation. In relation to this issue, the ancestors of musicologists and source historians: I.Rajabov, F.Karomatli, O.Matyokubov, A.Nazarov, R.Abdullaev, O.Ibrohimov, S.Saidi, R.Yunusov his research on the study of musical heritage is included.

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

MODELLASHNING TURLI MATEMATIK PARAMETRLARI

Prenov B. B.

Nukus davlat pedagogika instituti matematika o'qitish metodikasi kafedrasida Fizika-matematika fanlari doktori. DSc, dots.

Janabergenova A. J.

Pedagogika fanlari doktori PhD

Tayanch so'zlar: ko'p funktsiyali elektron savdo maydonchasi, axborot oqimi, ma'lumotlar oqimi, axborot oqimi ob'ektlari, foydalanuvchilar, mijozlar, etkazib beruvchilar.

Ключевые слова: многофункциональная электронная торговая площадка, информационный поток, информационный поток, объекты информационного потока, пользователи, клиенты, поставщики.

Key words: multifunctional electronic trading platform, information flow, information flow, information flow objects, users, clients, suppliers.

Kirish. Elektron savdo maydonchalari bilan ishlashda etkazib beruvchilar ham, mijozlar ham muhim afzalliklarga ega. Xususan, mahsulot yoki xizmatlarni sotib olganlar potentsial yetkazib beruvchini qidirish vaqtini sezilarli darajada tejaydilar, xaridlarni tashkil qilish uchun pullarini tejashadi. Bitimning halol o'tkazilishi kuzatiladi, chunki sayt ma'muriyati vijdotsiz etkazib beruvchilarga qarshi choralar ko'radi. Elektron shaklda kim oshdi savdosi o'tkazish vaqtida dunyoning butunlay boshqa burchaklarida bo'lgan ishtirokchilarga ega bo'lishi mumkin.

Zamonaviy raqamli dunyoda multimedia ma'lumotlarini taqdim etishning turli usullari mavjud. Albatta, analog ma'lumotni raqamli shaklga o'tkazish uchun maxsus dasturlar kerak bo'ladi, unda barcha matn, grafik, audio va video ma'lumotlarni o'z ichiga olgan fayl (u konteyner deb ataladi) yaratiladi.

1-rasm. Algoritm sintezi dasturiy modullari elektron savdo maydonchalarining vazifaga yo'naltirilgan boshqaruv tizimini shakllantirdi.

Coder / Decoder uchun kod qisqartmasi - yozib olingan ma'lumotni kamroq joy egallashi uchun aylantirish imkonini beruvchi dastur. Bunday holda, fayl kengaytmasini o'zgartirish mumkin emas, ya'ni konteynerning asosiy tuzilishi o'zgarmaydi, matn, grafik, audio va video tasvirini o'zgartiradi, lekin har qanday kodek bilan "shifrlangan" faylni o'ynash uchun, u foydalanuvchi kompyuteriga o'rnatilishi uchun zarur [1]. Umumlashtirilgan Lagranjian tuzilgan

$$L = G(x(k_F)) + \sum_{K \setminus K' \setminus t_F} (\mu(k) - R(k, x(k), u(k))) + \sum_{K'} (\mu(k) - G^c(z(k)) + \int_{T(z)} (\mu^c(z(k)) - R^c(z(k), t, x^c(t), u^c(t))) dt),$$

Va Krotovning etarli optimallik shartlariga ega bo'lgan bir qator konstruksiyalar [2,56-71-betlar]:

$$G(x) = F(x) + \varphi(K, x(K)) - \varphi(k_I, x(k_I)) - \sum_{K_I}^{K-1} \mu(t),$$

$$R(k, x, u) = \varphi(k + 1, f(k, x, u)) - \varphi(k, x),$$

$$G^c(z, \gamma^c) = -\varphi(k + 1, \theta(z, \gamma^c)) + \varphi(k, x(k)) + \varphi^c(z, t_F, x_F^c) - \varphi^c(z, t_I, x^c(t_I)) - \int_{T(z)} \mu^c(z, t) dt,$$

$$R^c(z, t, x^c, u^c) = \varphi_{x^c}^c f^c(z, t, x^c, u^c) + \varphi_t^c(z, t, x^c),$$

$$\mu(k) = \begin{cases} \sup\{R(k, x, u): x \in X(k), u \in U(k, x)\}, & k \in K \setminus K' \\ -\inf\{l^c(z): x \in X(k), u^d \in U^d(k, x)\}, & k \in K \setminus K' \end{cases}$$

$$\mu^c(z, t) = \sup\{R^c(z, t, x^c, u^c): x^c \in X^c(z, t), u^c \in U^c(z, t, x^c)\},$$

$$l^c(z) = \inf\{G^c(z, \gamma^c): (\gamma^c) \in M(z), x^c \in X^c(z, t_F)\}$$

Ikki tenglamaning Krotov-Bellman funksiyalariga nisbatan quyidagi takrorlanuvchi zanjirni olamiz.

$$\varphi, \varphi^c(z):$$

$$\varphi(k, x) = \sup \varphi(k + 1, f(k, x(t)u)), u \in U(k, x),$$

$$\varphi(k_F, x) = -F(x), k \in K \setminus K' \setminus k_F,$$

$$\varphi_t^c = -H_{x^c}^c(z, t, x^c, \varphi_{x^c}^c), (2.4.3)$$

$$H^c(z, t, x^c, p) = \max\{p^T f^c(z, t, x^c, u^c): u^c \in U^c(z, t^c, x^c)\},$$

$$\varphi^c(z, t_F, x_F^c) = \varphi(k + 1, \theta(z, t_F, x_F^c)), (t_F, x_F^c) \in M_F^c(z),$$

$$\varphi(k, x) = \sup \varphi^c(z, \tau^c(z) \xi^c(z)), k \in K', u \in U^d(t, x)$$

Ushbu funksiyalarni berilgan diskret va uzluksiz munosabatlarning o'ng tomoniga almashtirsak, $k \in K''$ bizda

$$x(k + 1) = \theta(k, x(k), \widetilde{u}^d(k, x(k)) \gamma^c(\check{z})),$$

$$\dot{x}^c = f^c(t, x(t)), t, x^c, \widetilde{u}^c(\check{z}(k), t, x^c),$$

$$t_I = \tau(\check{z}(k)), x^c(t_I) = \xi^c(\check{z}), \check{z}(k) = (k, x(k), u^d(k, x(k))).$$

- Bank xizmatlari bilan integratsiyalashgan "uzluksiz" integratsiya;
- shaxsiy hisobvaraqlar bilan operatsiyalar;
- to'lovlar va birlamchi hujjatlarni boshqarish;
- elektron shaklda kelishuv va shartnomalar tuzish;
- sayt interfeysidan masofadan turib ishtirokchilar ilovalari bilan tashqi ekspertlarning masofaviy ishlashi imkoniyati;
- komissiyalar majlislarini masofadan turib o'tkazish. ERI orqali ovoz berish;
- Yagona provayderning shaxsiy hududi;
- Yetkazib beruvchilar kataloglari bilan ishlash;
- Yetkazib beruvchilarning o'zaro munosabatlari muhiti;
- bevosita buyurtmalarni qayta ishlash;

- qo'sh auksionlar o'tkazish;
- reyting tizimi va muvofiqlik-nazorat.

Coder / Decoder uchun kod qisqartmasi - yozib olingan ma'lumotni kamroq joy egallashi uchun aylantirish imkonini beruvchi dastur. Bunday holda, fayl kengaytmasini o'zgartirish mumkin emas, ya'ni konteynerning asosiy tuzilishi o'zgar olmaydi, matn, grafik, audio va video tasvirini o'zgartiradi, lekin har qanday kodek bilan "shifrlangan" faylni o'ynash uchun, u foydalanuvchi kompyuteriga o'rnatilishi uchun zarur [1]. Umumlashtirilgan Lagranjian tuzilgan

$$L = G(x(k_F)) + \sum_{K \setminus K' \setminus t_F} (\mu(k) - R(k, x(k), u(k))) + \sum_{K'} (\mu(k) - G^c(z(k)) + \int_{T(z)} (\mu^c(z(k)) - R^c(z(k), t, x^c(t), u^c(t))) dt),$$

Va Krotovning etarli optimallik shartlariga ega bo'lgan bir qator konstruksiyalar [2,56-71-betlar]:

$$G(x) = F(x) + \varphi(K, x(K)) - \varphi(k_l, x(k_l)) - \sum_{K_l}^{K-1} \mu(t),$$

$$R(k, x, u) = \varphi(k + 1, f(k, x, u)) - \varphi(k, x),$$

$$G^c(z, \gamma^c) = -\varphi(k + 1, \theta(z, \gamma^c)) + \varphi(k, x(k)) + \varphi^c(z, t_F, x_F^c) - \varphi^c(z, t_l, x^c(t_l)) - \int_{T(z)} \mu^c(z, t) dt,$$

$$R^c(z, t, x^c, u^c) = \varphi_{x^c}^{cT} f^c(z, t, x^c, u^c) + \varphi_f^c(z, t, x^c),$$

$$\mu(k) = \begin{cases} \sup\{R(k, x, u): x \in X(k), u \in U(k, x)\}, k \in K \setminus K' \\ -\inf\{l^c(z): x \in X(k), u^d \in U^d(k, x)\}, k \in K \setminus K', \end{cases}$$

$$\mu^c(z, t) = \sup\{R^c(z, t, x^c, u^c): x^c \in X^c(z, t), u^c \in U^c(z, t, x^c)\},$$

$$l^c(z) = \inf\{G^c(z, \gamma^c): (\gamma^c) \in M(z), x^c \in X^c(z, t_F)\}$$

Ikki tenglamaning Krotov-Bellman funksiyalariga nisbatan quyidagi takrorlanuvchi zanjirni olamiz.

$$\varphi, \varphi^c(z):$$

$$\varphi(k, x) = \sup \varphi(k + 1, f(k, x(t)u)), u \in U(k, x),$$

$$\varphi(k_F, x) = -F(x), k \in K \setminus K' \setminus k_F,$$

$$\varphi_{t^c}^c = -H_{x^c}^c(z, t, x^c, \varphi_{x^c}^c), (2.4.3)$$

$$H^c(z, t, x^c, p) = \max\{p^T f^c(z, t, x^c, u^c): u^c \in U^c(z, t^c, x^c)\},$$

$$\varphi^c(z, t_f, x_f^c) = \varphi(k + 1, \theta(z, t_F, x_F^c)), (t_F, x_F^c) \in M_F^c(z),$$

$$\varphi(k, x) = \sup \varphi^c(z, \tau^c(z) \xi^c(z)), k \in K', u \in U^d(t, x)$$

Ushbu funksiyalarni berilgan diskret va uzluksiz munosabatlarning o'ng tomoniga almashtirsak, $k \in K''$ bizda

$$x(k + 1) = \theta(k, x(k), \widetilde{u}^d(k, x(k)) \gamma^c(\check{z})),$$

$$\check{x}^c = f^c(t, x(t)), t, x^c, \widetilde{u}^c(\check{z}(k), t, x^c),$$

$$t_l = \tau(\check{z}(k)), x^c(t_l) = \xi^c(\check{z}), \check{z}(k) = (k, x(k), u^d(k, x(k))).$$

Tasdiqlash

Xavfsizlikning eng yuqori standarti:

- GOST bo'yicha kriptohimoyasi va ma'lumotlarni shifrlash:
- GOST 34.11-94;
- GOST 34.10-2001;
- GOST 28147-89;
- Tier-4 eng yuqori toifadagi ma'lumotlar markazi bilan ishlash;
- barcha tizimlar va aloqa kanallarining ikki tomonlama xavirasi;

- hal qilingan muammolar;
 - korrupsiya ehtimolini istisno qilish;
 - ochiq, oshkora tanlov tartib-qoidalari orqali xaridlar bo'yicha byudjet mablag'larini to'g'ridan-to'g'ri tejash;
 - xarid jarayonlarini markazlashtirish va unifikatsiya qilish;
 - xaridlar bo'limi samaradorligini oshirish;
 - takroriy tizimlarni rivojlantirishni moliyalashtirishni tugatish;
 - IT infratuzilmasini tejash.
- Loyihalashtirilgan elektron savdo platformasining funksionalligi:
- xarid tartib-qoidalarini o'tkazishning 465 ta mumkin bo'lgan variantlari;
 - ERP, SRM, CLM, CRM, ECM va Workflow kabi mijozlarning axborot tizimlari bilan integratsiya;
 - O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi sayti bilan tayyor integratsiya moduli;
 - rollar bo'yicha farqlash bilan taqsimlangan tuzilma doirasida jarayonlarni markazlashtirilgan va vakolatli boshqarish;
 - saytning texnik bazasi tashkilotning tuzilishi va ehtiyojlari uchun individual ravishda modellashtirilgan;
 - Bank xizmatlari bilan integratsiyalashgan "uzluksiz" integratsiya;
 - shaxsiy hisobvaraqlar bilan operatsiyalar;
 - to'lovlar va birlamchi hujjatlarni boshqarish;
 - elektron shaklda kelishuv va shartnomalar tuzish;
 - sayt interfeysidan masofadan turib ishtirokchilar ilovalari bilan tashqi ekspertlarning masofaviy ishlashi imkoniyati;
 - komissiyalar majlislarini masofadan turib o'tkazish. ERI orqali ovoz berish:
 - Yagona provayderning shaxsiy hududi;
 - Yetkazib beruvchilar kataloglari bilan ishlash;
 - Yetkazib beruvchilarning o'zaro munosabatlari muhiti;
 - bevosita buyurtmalarni qayta ishlash;
 - qo'sh auksionlar o'tkazish;
 - reyting tizimi va muvofiqlik-nazorat.

Адабиётлар:

1. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gzad254AAAAJ&citation_for_view=gzad254AAAAJ:8k81kl-MbHgC
2. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gzad254AAAAJ&citation_for_view=gzad254AAAAJ:WF5omc3nYNoC
3. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gzad254AAAAJ&citation_for_view=gzad254AAAAJ:LkGwnXOMwfcC
4. Asqarovich M.S., Uljaevna U.O., Inomjohovna O.N. Kimyo o'qitishda keys-stadi metodini qo'llash // Muammo sovremennoy nauki i obrazovaniya . – 2020. – №. 3 (148). – S. 62-64.
5. Urinova O. U. Didakticheskoe usovershenstvovanie kursa «Texnologii obucheniya ximii i proektirovanie» // Problemy sovremennoy nauki i obrazovanie. – 2019. – №. 11-2 (144). – S. 78-80.
6. Fozilovich N.M., Uljaevna U.O., Baxtiyorovna I.N. Kimyo o'qitishda loyiha ishlarining zamonaviy texnologiyalari // Muammo sovremennoy nauki i obrazovaniya . – 2020. – №. 3 (148). – S. 52-54.
7. Nishonov M. F., Urinova O. U. Optimizatsiya protsessa povtoreniya v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya // Problemy sovremennoy nauki i obrazovaniya. – 2019. – №. 12-1 (145). – S. 81-83.
8. Alijonovna AG STEFAN TSVEYG ISHLARINING XUSUSIYATLARI //Konfrans. – 2022. – T . 3. – №. 3. – S. 91-94.
9. Alijonovna AG ZVEYGNING «OY YORIDAGI KO'CHA» ROMANIDAGI HIKOYATCHI OBJASI //Konfrensiya. – 2022. – T . 3. – №. 3. – S . 116-118.

10. Alijonovna AG S.ZVEYG HIKOYALARIDAGI AYOLLAR OBYASINI TAHLHIRISH “Noma’lum AYOL maktubi” VA “AYOLLARNING 24 SOATLIGI” // American Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т . 3. – S . 39-46.

11. Alijonovna AG STEFAN ZVEYG HIKOYALARINING O’ziga xos xususiyatlari // American Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т . 2. – S . 88-94.

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada yetkazib beruvchilar va xaridorlarning samarali va foydali o’zaro hamkorligiga yo’naltirilgan ko’p funksiyali elektron savdo maydonchasini yaratish va yaratish jarayonining xususiyatlari va tendentsiyalari muhokama qilinadi. O’zaro aloqa elektron aloqa tizimlari orqali amalga oshiriladi, shuning uchun u doimo operativ va dolzarbdir. Elektron savdo maydonchasi axborot va zamonaviy texnik echimlar majmuasidir. Elektron savdo maydonchalarining bir nechta turlari mavjud - tijorat mijozlari uchun, davlat buyurtmalarini joylashtirish uchun. Tijorat mijozlar tomonidan elektron operatsiyalar amalga oshiriladigan saytlar ixtisoslashtirilgan va ko’p profilli bo’linadi. Foydalanuvchilar, saytlar ishtirokchilari, o’tkazgan auksionlar va savdolar qaysi saytlar bilan ishlash qulayroq va foydaliroq ekanligini o’zlari hal qilishlari mumkin. Bundan tashqari, ko’p profilli resursda mijoz etkazib beruvchi, sotuvchi sifatida harakat qilishi mumkin - bu uning faoliyati doirasiga, imkoniyatlariga bog’liq.

РЕЗЮМЕ

В данной статье рассматриваются особенности и тенденции процесса создания и создания многофункциональной электронной торговой площадки, направленной на эффективное и выгодное взаимодействие между поставщиками и покупателями. Связь осуществляется посредством электронных систем связи, поэтому она всегда оперативна и актуальна. Электронная торговая площадка – это комплекс информационных и современных технических решений. Существует несколько видов электронных торговых площадок – для коммерческих клиентов, для размещения государственных заказов. Сайты, на которых осуществляются электронные операции коммерческих клиентов, делятся на специализированные и многопрофильные. Пользователи, участники сайтов, проводивших аукционы и распродажи, могут сами решать, с какими сайтами удобнее и выгоднее работать. Кроме того, в многопрофильном ресурсе заказчик может выступать поставщиком, продавцом — это зависит от сферы его деятельности, возможностей.

SUMMARY

This article discusses the features and trends of the process of creating and creating a multifunctional electronic trading platform aimed at effective and profitable interaction between suppliers and buyers. Communication is carried out through electronic communication systems, so it is always prompt and up-to-date. An electronic trading platform is a complex of information and modern technical solutions. There are several types of electronic trading platforms - for commercial clients, for placing government orders. Sites on which electronic transactions of commercial customers are carried out are divided into specialized and multidisciplinary. Users, members of sites that conducted auctions and sales, can decide for themselves which sites are more convenient and profitable to work with. In addition, in a multi-profile resource, the customer can act as a supplier, seller - it depends on the scope of his activities, capabilities.

ELEKTRON TA'LIM MUHITIDA MANTIQ ELEMENTLARI VA ULARNING QO'LLANILISHIGA DOIR BA'ZI MULOHAZALAR

Bozorov G'. S.

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi (PhD)

Tayanch so'zlar: mulohaza, mulohazalar diz'yunktsiyasi, kon'yunktsiyasi, implikatsiyasi, ekvivalentsiyasi, mulohazaning inkori, mulohazaning rostlik jadvali, mantiqiy qonunlar, tautologiya.

Ключевые слова: рассуждение, дизъюнкция рассуждения, конъюнкция, импликация, эквивалентность, отрицание рассуждения, таблица истинности рассуждения, логические законы, тавтология.

Key words: reasoning, disjunction of reasoning, conjunction, implication, equivalence, negation of reasoning, truth table of reasoning, logical laws, tautology.

Kirish. Matematika - eng qadimiy va uzoq rivojlanish tarixiga ega bo'lgan fanlardan biri sanaladi. Matematika olamni, dunyoni bilishning asosi bo'lib, tevarak-atrofimizdagi voqea-xodisalarning o'ziga xos qonuniyatlarini ochib berishda ahamiyati juda katta. Barchamizga ma'lumki, matematika fani insonning dunyoqarashini rivojlantiradi, tafakkurini kengaytiradi, to'g'ri fikr yuritish, to'g'ri xulosalar chiqarishga o'rgatadi, aqlni chiniqtiradi, diqqatni rivojlantiradi, qat'iyat va irodani tarbiyalaydi.

Matematika fanining boshqa fanlar bilan chambarchas bog'liqlikda o'qitish orqali talabalarda dunyoviy bilimlarning shakllanishiga ularning kelajakda har bir sohada samarali faoliyat ko'rsatishlariga imkon yaratiladi.

O'quv jarayoniga zamonaviy, ilg'or ta'lim texnologiya, bilim berishning noan'anaviy metodlarni qo'llash joriy etilmoqda. Biz shundan kelib chiqqan holda matematika fanining matematik mantiq elementlarini o'qitishda ishlab chiqqan metodlardan ayrim fikrlarimizni keltirmoqchimiz.

Bugungi kunda, o'quv jarayonida o'qituvchi nafaqat ma'lum miqdordagi bilimlarni beribgina qolmay, balki talabalarni mustaqil ravishda yangi ma'lumot olishga va uni ijodiy qayta ishlashga o'rgatishi kerak. Bunday vaziyatda oliy ta'lim muassasalari talabalarida matematik va mantiqiy savodxonlikni shakllantirish muammosiga jiddiy e'tibor berilishi kerak.

Amaliy ko'nikmalar natijasida matematika barcha soxalarda yetakchilik funksiyasini bajarishi hech kimga sir emas. Shuning uchun oliy ta'lim, shu jumladan gumanitar yo'nalishlarda bu fanga alohida e'tibor qaratiladi.

Gumanitar ta'lim yo'nalishlari talabalarini ma'lum sabablarga ko'ra matematika fanini o'zlashtirishda muayyan qiyinchiliklarga duch keladilar, jumladan, sof matematik tushunchalarni o'zlashtirish qiyinroq kechadi. Shu bois gumanitar yo'nalishi talabalariga matematikani o'qitish jarayonida berilayotgan ma'lumotlar, bilimlar, keltirilayotgan misol va masalalarning tushunarli bo'lishi juda muxim masaladir. Bundan tashqari matematika va gumanitar ta'limi yonalishidagi fanlari orasidagi bog'liqlik munosabatlarini tushunish va uni amaliyotda qo'llash o'ta dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Keltirilayotgan ma'lumotlar matematika va gumanitar ta'lim yo'nalishi fanlari orasidagi bog'liklik munosabatlarini matematikaning muhim tushunchalaridan biri bo'lgan mulohazalar, ular ustidagi amallar, mantiqiy qonunlar va ularning boshqa fanlarda qo'llanilishini ko'rsatish yo'lidagi urinishlardan biridir.

Asosiy qism. Matematik mantiq matematikaning rost yoki yolg'onligini bir qiymatli aniqlash mumkin bo'lgan darak gaplar bilan ishlaydigan bo'limidir. Bunday darak gaplar muloxaza deyiladi. Muloxazalar a, b, C, \dots harflar bilan belgilanadi. Mulohazalar ustida \wedge (kon'yunksiya, "va", "and"), \vee (diz'yunksiya, "yoki", "or"), \Rightarrow (implikatsiya, "agar ...bulsa, u xolda..." "if...then..."), \Leftrightarrow (ekvivalentsiya, "...bo'lishi uchun ... zarur va yetarli", "... if and only if...") deb nomlanuvchi binar mantiqiy amallar va unar amal-mulohazaning inkori \neg (inkor, "...emas") o'rnatilgan.

A, B, C, \dots mulohazalarni inkor, diz'yunksiya, kon'yunksiya, implikatsiya va ekvivalentsiya mantiqiy bog'lovchilar vositasi bilan ma'lum tartibda birlashtirib hosil etilgan murakkab mulohazaga *mantiqiy formula* deb ataladi. Mantiqiy formulalar tabiiy tildagi mulohazalarning matematik modeli bo'ladi.

Bu tilda sodda darak gaplardan "va", "yoki", "agar ...bo'lsa, u xolda...", "...bo'lishi uchun ... zarur va yetarli" bog'lovchilari yordamida qo'shma gap tuzish demakdir.

Masalan: 1) A : "Talaba Boltayev fizikani o'rganyapti"; B : "Talaba Boltayev matematikani o'zlashtiryapti", C : "Talaba Boltayev nufuzli oliygohga o'qishga kiradi" mulohazalari berilgan bo'lsin.

U holda quyidagilarga ega bulamiz:

$A \wedge B$: "Talaba Boltayev fizikani o'rganyapti va matematikani o'zlashtiryapti".

$A \vee B$: "Talaba Boltayev fizikani o'rganyapti yoki matematikani o'zlashtiryapti".

$A \Rightarrow B$: "Agar talaba Boltayev fizikani o'rganayotgan bo'lsa, u holda matematikani o'zlashtiradi"

$A \wedge \neg B$: "Talaba Boltayev fizikani o'rganyapti va matematikani o'zlashtirmayapti".

$A \Rightarrow \neg B$: "Agar talaba Boltayev fizikani o'rganayotgan bo'lsa, u holda matematikani o'zlashtirmaydi".

$A \wedge B \Rightarrow C$: "Agar talaba Boltayev fizikani o'rganayotgan va matematikani o'zlashtirayotgan bo'lsa, nufuzli oliygohga o'qishga kiradi".

$C \Rightarrow A \wedge B$: "Agar talaba Boltayev nufuzli oliygohga o'qishga kirgan bo'lsa, fizikani o'rgangan va matematikani o'zlashtirgan".

Huddi shunday, "Agar universitetni bitirsam, magistraturaga o'qishga kiraman yoki soham bo'yicha ishlayman". Bu muloxaza $A \Rightarrow B \vee C$ ko'rinishda ifodalanadi.

Ya'na bir misol sifatida $((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$ mantiqiy qonun izohini keltiraylik: A dan B hamda B dan C kelib chiqsin. U holda A dan C kelib chiqadi.

Yuqoridagi misollardan ko'rinib turibdiki, matematikaning, xususan, uning matematik mantiq bo'limining qonunlari barcha fanlarda keng qo'llaniladi.

Mantiqiy formulalar va qonunlardan gumanitar ta'lim yo'nalishlarida ham bevosita foydalanish namunalarini ko'rib chiqdik. Mulohazalar implikatsiyasi ("agar ...bulsa, u holda...") ishtirok etgan gap (formula) ustida ham ishlash mumkin. $A \Rightarrow B$ muloxaza matematikada teorema deb ataladi. A teoremaning sharti, B teoremaning xulosasi deb ataladi. Teoremaning shart va xulosalarining o'zini almashtirib hosil qilingan $B \Rightarrow A$ teorema berilgan teoremaga teskari teorema deyiladi. Teoremaning shart va xulosalarini inkor qilib hosil qilingan $\neg A \Rightarrow \neg B$ teorema berilgan teoremaga qarama-qarshi teorema deyiladi va nihoyat, $\neg B \Rightarrow \neg A$ teorema teskari teoremaga qarama-qarshi teorema deyiladi. Filologiyada teoremlar va ularning turlarining qo'llanilishiga doir misollarni ko'p keltirish mumkin.

A : "Gap ikki yoki undan ortiq sodda gaplardan tashkil topgan" va B : "Gap qo'shma gap" mulohazalari berilgan bo'lsin. U holda $A \Rightarrow B$ mulohaza "Agar gap ikki yoki undan ortiq sodda gaplardan tashkil topgan bo'lsa, qo'shma gap bo'ladi" deb o'qiladi. Ma'lumki, bu gap ona tilida qo'shma gapning qoidasini ifodalaydi va bu mulohaza rost qiymatni qabul qiladi.

$B \Rightarrow A$ mulohaza “Agar gap qo’shma gap bo’lsa, ikki yoki undan ortiq sodda gaplardan tashkil topgan bo’ladi” deb o’qiladi. Bu mulohaza ham rost qiymatga ega.

$\neg A \Rightarrow \neg B$ mulohaza “Agar gap ikki yoki undan ortiq sodda gaplardan tashkil topmagan bo’lsa, qo’shma gap bo’lmaydi” deb o’qiladi. Ko’rinib turibdiki, bu mulohaza ham rost qiymatga ega.

$\neg B \Rightarrow \neg A$ mulohaza “Agar gap qo’shma gap bo’lmasa, ikki yoki undan ortiq sodda gaplardan tashkil topmagan bo’ladi” deb o’qiladi. Bu mulohaza ham rost qiymatga ega.

Huddi shunday so’zlarning sifat so’z turkumi bo’lishi qoidasini ham misol qilib keltirish mumkin.

$A \Rightarrow B$ mulohaza “Agar so’z “qanday, qanaqa?” so’roqlariga javob bersa, sifat so’z bo’ladi”. Bu mulohazaning ham barcha ko’rinishlari rost qiymat qabul qiladi.

Ya’na bir misolni ko’raylik. Rost qiymatga ega bo’lgan “Agar yomg’ir yog’sa, yer xo’l bo’ladi” mulohazasini ko’raylik. Mulohazani “A dan B kelib chiqadi” yoki “A bo’ldi, demak B bo’ladi” deb ham o’qish mumkin. Rost qiymatga ega bo’lgan “Agar yomg’ir yog’sa, yer xo’l bo’ladi” ($A \Rightarrow B$) mulohazasi uchun $B \Rightarrow A$ mulohazasi “Agar yer xo’l bo’lsa, yomg’ir yoqqan bo’ladi” ko’rinishda bo’ladi. Bu mulohaza yolg’on qiymatga ega, chunki yer suv sepilganda ham ho’l bo’lishi mumkin. Bu misolni bergandan so’ng implikasiya qatnashgan barcha gaplar ham rost bo’lmasligi haqida tushuncha paydo bo’ladi. Uchinchi ko’rinishdagi mulohazaning rost yoki yolg’onligini aniqlashda to’g’ri fikrlash, to’g’ri xulosa chiqarish borasidagi talablarga e’tibor qaratish ehtiyoji tug’iladi. $\neg A \Rightarrow \neg B$: “Agar yomg’ir yog’masa, yer xo’l bo’lmaydi”(yolg’on). Ko’pchilik talabalar bu mulohazaning qiymatini baholashda xatolikka yo’l qo’yadilar. Nihoyat, $\neg B \Rightarrow \neg A$: “Agar yer xo’l bo’lmasa, yomg’ir yog’magan bo’ladi” (rost).

Misol sifatida berilgan quyidagi mulohazalar, albatta talabalarda qiziqish uyg’otadi va to’g’ri fikr yuritishga o’rgatadi.

“Agar xar qanday inson talaba bo’lsa, universitet ichki tartib-qoidalariga bo’ysunadi” mulohazasini tahlil qilish jarayonida talabalar bir-biriga zid bo’lgan turli fikrlarni beradilar (tahlil qilib ko’ring).

Shu o’rinda yana bir muhim qoidani ko’rsatib o’tish zarur. Har doim $A \Rightarrow B$ (teorema) va $\neg B \Rightarrow \neg A$ (teskari teorema qarama-qarshi teorema) mulohazalar bir xil qiymatga ega bo’lishi, $B \Rightarrow A$ mulohaza (teskari teorema) va $\neg A \Rightarrow \neg B$ (berilgan teorema qarama-qarshi teorema) mulohazalar bir xil qiymatga ega bo’lishi haqida ma’lumot berilsa, talabalar xulosa chiqarishda yo’l qo’rgan xatolarini o’zlarini aniqlash imkoniyatiga ega bo’ladi.

Hozirgi kunda “matematika” fanining matematik mantiq elementlari bo’limini o’qitishda zamonaviy axborot va pedagogik ta’lim texnologiyalari, ilg’or xorijiy tajribalardan foydalanish yo’llarini yoritish; “matematika” fanidagi matematik mantiq elementlari bo’limini mazmunini axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ochib berish; “matematika” fanining matematik mantiq elementlari bo’limini o’qitishda *Elektronics Workbench (EWB)* kabi dasturlarni qo’llash muxim xisoblanadi. Matematik mantiq elementlarini o’qitishda *Elektronics Workbench (EWB)* dasturini qo’llashda quyidagi ishlar olib boriladi:

- matematik mantiq amallarini to’g’ridan-to’g’ri kiritish orqali natijalarni olish;
- berilgan matematik mantiq elementlari qatnashgan formulalarning rostlik jadvalini tuzish;
- rostlik jadvali orqali berilganda mantiqiy formulalarni ko’rinishlarini tiklash;
- formulalarning tengkuchlilikini jadval tuzish orqali tekshirish.

Masalan *Elektronics Workbench (EWB)* dasturini A mulohazaning inkorini hisoblashda qo’llash mumkin (1-rasm).

1-rasm

Xulosa.Yuksak ongli, mustaqil fikrlay oladigan, chuqur bilimli, ma’rifatli, mustahkam ishonch-e’tiqodli, fikr-o’yi, xulosasini mantiq asosida qura oladigan, har bir qilayotgan ishi, aytadigan gapini aql, mantiq tarozisiga solib ko’radigan yetuk yoshlar-komil insonlarni tarbiyalash bugungi kunning eng muhim talabidir. Bunday insonlarda aqliy faoliyatning voqeilikni bilishdan iborat bo’lgan yuksak shakli bo’lmish tafakkur kuchli shakllangan bo’ladi.

Tafakkur qonunlari bo’lmish mantiqiy qonunlar fikrlashning to’g’ri amalga oshishini ta’minlab turadi. Ular tafakkur shakllari bo’lgan tushunchalar, mulohazalar hamda xulosa chiqarishning shakllanishi va o’zaro aloqalarini ifodalaydi. Mantiqiy qonunlarga amal qilish to’g’ri, tushunarli, aniq, izchil, ziddiyatsiz, asoslangan fikr yuritishga imkon beradi. Aniqlik, izchillik, ziddiyatlardan holi bo’lish to’g’ri tafakkurlashning asosiy belgilaridir. Bular mantiqiy qonunlarning asosini tashkil etuvchi belgilar bo’lganligi uchun, ularning har birini alohida-alohida ko’rib chiqishga harakat qildik.

Maqolada matematik mantiqning asosiy tushunchalaridan biri bo’lgan mulohazalar va ular ustida o’rnatilgan binar mantiqiy amallar - mulohazalar diz’yunktsiyasi, kon’yunktsiyasi, implikatsiyasi, ekvivalentsiyasi; unar amal-mulohazaning inkori; mantiqiy formulalar, qonunlar va ularning boshqa fanlarda qo’llanishi, talqini haqida ma’lumotlar, matematika va gumanitar fanlari orasidagi bog’liqlik munosabatlarini ko’rsatuvchi misol va masalalar berilgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bugungi kun talabasini bugungi zamonning talablari asosida o’qitish lozim. Zero, yangi texnologiyalar zamonida dunyoga kelayotgan o’g’il-qizlar o’zining bir qator umumiy sifatleri bilan ajralib turadi. Hozirgi vaqtda elektron ta’lim muhitida matematik mantiq elementlarini o’qitish talabalarning mantiqiy fikrlash doirasini kengaytirishga va matematik mantiq elementlari haqidagi bilimlarini yanada oshishiga imkon yaratadi.

Adabiyotlar:

1. R.N. Nazarov, B.T. Toshpo’latov, A.D. Do’sumbetov “Algebra va sonlar nazariyasi 1-qism” Toshkent “O’qituvchi” 1995-y.
2. D. Yunusova, A. Yunusov “Algebra va sonlar nazariyasi” Modul texnologiyasi asosida tayyorlangan misol va mashqlar to’plami.
3. Bozorov G’.S. Matematik mantiq elementlarini talabalarga noan’anaviy usulda o’rgatish usullari. // “Xalq ta’limi” jurnali 2020-yil, 2-son 49-54-betlar.
4. Bozorov G’.S. “Improve the knowledge of students, expressing mathematical reasons, using logic and restoring the logical function” (European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, Vol. 7 No. 12, 2019).
5. Bozorov G’.S., Turdiboyev S.S. Methodology of teaching the concept of logical action to students. // “Materialien der XVII internationalen wissenschaftlichen und praktischen konferenz” Berlin-2020. spitzenforschung-2020 / Volume 13.

РЕЗЮМЕ

Mazkur maqolada matematika fanining muhim bo'limlaridan-matematik mantiq fanining asosiy tushunchasi bo'lgan mulohazalar (rost yoki yolg'on qiymat qabul qiluvchi darak gaplar) va ular ustida amallarga doir ma'lumotlar, ularning boshqa fanlarda qo'llanilishi, mantiqiy formulalar va qonunlarning tildagi talqinlari, matematik mantiq elementlari bo'limini o'qitishda Electronics Workbench (EWB) dasturidan foydalanish haqida fikrlar berilgan.

РЕЗЮМЕ

В данной статье одним из важнейших разделов науки математики является основное понятие науки математической логики: суждения (высказывания, принимающие истинные или ложные значения) и сведения об операциях над ними, их использование в других науках, логические формулы и трактовки законов на языке ., даны комментарии по использованию программы Electronics Workbench (EWB) при обучении элементам математической логики.

SUMMARY

In this article, one of the most important sections of the science of mathematics is the main concept of the science of mathematical logic: judgments (statements that accept true or false values) and information about operations on them, their use in other sciences, logical formulas and interpretations of laws in the language. , comments on the use of the Electronics Workbench (EWB) program in teaching the elements of mathematical logic are given.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ

Кодирова Ф. Т.

Наманган шарқ тиллари ва хизмат кўрсатиш техникуми

Таянч сўзлар: ахборот технологиялари, компетенция, индивидуаллаштириш, муҳандислик, компьютер графикаси.

Ключевые слова: информационные технологии, компетентность, индивидуализация, инженерия, компьютерная графика.

Key words: information technology, competence, individualization, engineering, computer graphics.

Олий таълим муассасаларида ўқув ишларини дидактик таъминлаш жараёнининг тузилиши ва ўзига хос хусусиятларини асослаш унинг мазмуни ва моҳиятини тушунишдан келиб чиқади. Бу жараённинг тузилиши де-ганда унинг элементларининг уйғун жойлашуви, унинг таркибий қисм-лари ўртасидаги алоқа ва ўзаро боғлиқлик, психологик-педагогик бирлик ва яхлитликни ташкил этиш тушунилади. Олий таълим муассасаларида дидактик таъминлаш жараёнининг тузилиши объект ва субъектнинг мав-жудлиги, аниқ белгиланган мақсад ва вазифаларни, мазмуни, анъаналар, қонуниятлар ва қарама-қаршиликлари, тамойиллар, методлар, усуллар, уни амалга ошириш воситалари ва шакллари, бошқарув ҳамда унинг на-тижаларини назорат қилиш турлари ва йўналишларини ҳозирги замонда такомиллаштиришни назарда тутати.

Олий таълим муассасаларида ахборот технологиялари компетенция-ларини ривожлантириш таълим жараёни самарадорлигини таъминлаган ҳолда уни индивидуаллаштириш имкониятини амалга оширади. Таълим олувчиларнинг ахборот технологиялари компетенциясининг таркибий қисмларидан бири муҳандислик ва компьютер графикаси фани мисолида, дастурлаш қобилияти ҳисобланади.

Дастурлаш орқали қуйидаги вазифаларни ҳал қилиш мумкин:

- таълим воситалари (муаммога йўналтирилган, объектга йўналти-рилган, мавзуга йўналтирилган), ўрганиш объекти, бошқарув воси-талари, коммуникация воситалари, ахборотни қайта ишлаш восита-

- лари кўринишидаги ўқув мақсадлари учун дастурлаш воситаларини талабаларнинг лойиҳалаш фаолияти орқали яратиш;
- ахборот технологиялари компетенцияларини ривожлантиришнинг чизикли синтетик модулни ривожлантириш асосида аппарат-дастурий таъминотни яратишда аналогли ва алоҳида сигналларни киритиш ва чиқарилишини таъминловчи бир нечта катталиклар, қурилмаларни сенсорлаш, рўйхатга олиш ва ўлчаш воситаларининг имкониятларини интеграциясини таъминлаш (1-расм)

Ахборот технологиялари компетенцияларини лоийҳалаштириш модули

Модул элементлари	Элементлар тавсифи
Мақсадлар	Ахборот технологиялари асосида таълим мазмунини такомиллаштириш. Билиш, интеллектуал-ижодий, маънавий-ахлоқий соҳаларда таълим олувчилар шахсини ривожлантириш. Инсонни шахс ва профессионал сифатида шакллантириш.
Даражалар	Цикллар орасидаги (фан цикллари орасида) интеграция. Фанлараро интеграция (фанлараро алоқа).
Омиллар	Тушунчаларни ёритишда узлуксизликни таъминлаш, турли фанларни ўрганишда худди шу тушунчаларни ёритишда такрорланишни чеклаш. Бир ҳил гуруҳдаги тушунчаларни ёритишда ягона ёндашувни амалга ошириш. Ахборот технологияларини ривожлантириш, университет кафедраларини боғловчи ягона тармоқ яратиш, ягона маълумотлар банкини шакллантириш. Ўқувчиларнинг фанлараро алоқаларни ўрнатишни талаб қилувчи тадқиқот лойиҳалари устида ишлашининг ижодий, изланувчанлик табиати.
Таркиб	Мотивацион, йўналтирилган, мазмунли, фаолиятли, натижавий
Дидактик воситалар	Мажмуавий муаммоли масалалар, фанлараро билиш вазифалари, мураккаб вазифалар, лойиҳалар, объектга йўналтирилган Delphi тилида электрон дарсликлар
Вазифалар	Қадриятли йўналтирилган. Интеграцион ривожлантирувчи. Рефлексив-баҳолаш.

Методлар	Янги билимларни олиш. Амалий кўникмаларни ишлаб чиқиш ва ўқув, тадқиқот ва касбий фаолият тажрибасини тўплаш. Таълим олувчилар ўзаро фаолиятини ташкил этиш ва ижтимоий тажриба тўплаш
----------	---

Бундай модулдан фойдаланиш талабага тадқиқот воситасини тақдим этади, улар ёрдамида:

- ҳақиқий жараёнда ўрганилаётган ёки тадқиқот олиб борилаётган маълумотларни рўйхатдан ўтказиш, йиғиш, тўплаш;
- ўрганилаётган жараёнлар моделини яратиш ва тадқиқ қилиш;
- жараёнларнинг қонуниятларини, шу жумладан ҳақиқий жараённи тасаввур қилиш;
- тажриба натижаларини қайта ишлаш жараёнларини автоматлаштириш;
- ҳақиқий фаолият объектларини бошқариш.

Ахборот технологиялари асосида ишлайдиган ушбу мажмуалар, ўқув, намоёниш қилиш жиҳозларини кўллаш тажриба-тадқиқот ишларини ҳақиқий ўрганиш объектлари, уларнинг моделлари ва тасвирлари билан индивидуал (ҳар бир иш жойида) ва гуруҳли, жамоавий ташкил этиш имконини беради. Бу ўрганилаётган қонуниятларни мустақил ёритишга олиб келувчи таълимнинг тадқиқот методларини кенг жорий этишни таъминлайди, у ахборот технологиялари компетенциясини ривожлантириш, илмфан асосларини ўзлаштириш, интеллектуал салоҳият, ижодий қобилиятни ривожлантириш имконини беради.

Ахборот технологиялари компетенцияларини ривожлантириш кейинчалик тузилган график ишлаб чиқариш жараёнида юзага келадиган қийинчиликларга мослашиш, кечикиш ёки ортда қолишни назорат қилиш, ресурсларни қайта ишга тушириш ёки бўшатиш ва уларни ишлаб чиқишнинг алоҳида босқичлари орасида қайта тақсимлаш имконини беради.

Адабиётлар:

1. Селевйю Г.К. Автоматизация проектирования систем управления качеством высшего образования: Дис. докт. техн. наук в форме научн. докл. — Воронеж, 1992. — 37 с.
2. Зеер Ф.Э. Ключевые квалификации и компетенции в личностно-ориентированном профессиональном образовании вузе // Образование и наука. Изв. Урал. науч.-образов. центра РАО: Журн. теор. и прикл. исслед. - Екатеринбург, 2000- № 3 (5). - С.90-102.
3. Хуторский А.В. Ключевые компетенции: технология конструирования // Народное образование. - 2003. - № 5.
4. Яковлева Н.М. Теория и практика подготовки будущего учителя к творческому решению воспитательных задач: Дис. докт. Пед. Наук. - Челябинск, 1992. - 403с.

РЕЗЮМЕ

Олий таълим муассасаларида ахборот технологиялари компетенцияларини ривожлантириш таълим жараёни самарадорлигини таъминлаган ҳолда уни индивидуаллаштириш имкониятини амалга оширади. Таълим олувчиларнинг ахборот технологиялари компетенциясининг таркибий қисмларидан бири муҳандислик ва компьютер графикаси фани мисолида, дастурлаш қобилияти ҳисобланади.

Мақолада таълим жараёни самарадорлигини таъминлаган таълимни индивидуаллаштириш, таълим олувчиларнинг ахборот технологиялари компетенцияларини муҳандислик ва компьютер графикаси фани мисолида ривожлантириш масалалари ёритилган.

РЕЗЮМЕ

Развитие информационно-технологических компетенций в высших учебных заведениях обеспечивает эффективность образовательного процесса и позволяет его индивидуализировать. Одним из компонентов информационной технологической компетентности учащихся является умение программировать, в случае инженерной и компьютерной графики.

В статье освещены вопросы индивидуализации обучения, обеспечивающей эффективность образовательного процесса, и развития информационно-технологических компетенций обучающихся на примере инженерной и компьютерной графики.

SUMMARY

The development of information technology competencies in higher education institutions ensures the effectiveness of the educational process and allows it to be individualized. One of the components of information technology competence of students is the ability to program, in the case of engineering and computer graphics.

The article highlights the issues of individualization of education, which ensures the effectiveness of the educational process, and the development of information technology competencies of students on the example of engineering and computer graphics.

BO'LAJAK FIZIKA FANI O'QITUVCHILARI METODOLOGIK TAYYORGARLIGIGA OID INNOVATSION YONDASHUVLAR

Janabergenova G. J.

Nukus davlat pedagogika instituti

Tayanch so'zlar: bo'lajak fizika o'qituvchilari, o'qituvchining innovatsion faoliyati, vakolati.

Ключевые слова: будущие учителя физики, инновационная деятельность учителя, авторитет.

Key words: future teachers of physics, innovative activity of a teacher, authority.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yana bir muammoni hal etish o'ta muhim hisoblanadi: bu pedagoglar va professor-o'qituvchilar tarkibining professional darajasi, ularning maxsus bilimlaridir. Bu borada ta'lim olish, ma'naviy-ma'rifiy kamolot masalalari va haqiqiy qadriyatlarning shakllantirish jarayonlariga faol ko'mak beradigan muhitni yaratish zarur" [1] – deb aytgan fikrlari ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar sharhi. O'zbekiston Respublikasi taraqqiyotida xalqning boy ma'naviy salohiyati va umuminsoniy qadriyatlarga hamda hozirgi zamon madaniyati, iqtisodiyoti, ilm-fan, texnikasi va innovatsion texnologiyalarining so'nggi yutuqlariga asoslangan mukammal ta'lim-tarbiya tizimini, shuningdek, milliy pedagogika va innovatsion pedagogik texnologiyalarning nazariy va metodik asoslarini yaratish hamda amaliyotga tatbiq etish zaruriyati milliy ta'lim tizimini isloh qilish, uning salohiyatini jahon miqyosiga olib chiqish, ta'lim bozorini yaratish va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash kerak.

Tadqiqot metodologiyasi va empirik tahlil. Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion ta'lim texnologiyalarini boshqarishdagi o'qituvchi kompetensiyasi, bir-biriga bog'liq bo'lgan talablarning bu majmui pedagogning umumlashtirilgan modelini va asosiy talablarini ifodalay olishi kerak:

- o'qituvchining ta'lim berish mahorati, tarbiyalay olish mahorati, ta'lim oluvchilarning bilimlarini xolisona baholay olish va nazorat qila olish mahoratini bilishi kerak;
- o'quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil etishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishni bilishi kerak.

Zamonaviy ta'lim taraqqiyotida paydo bo'layotgan "Innovatsion yondashuv", "Innovatsion faoliyat", "Innovatsion pedagogika" tarzidagi tushunchalar ehtiyojlar asosida kelib chiqqan bo'lib, ularning maqsadi ta'lim sohasida o'quv-tarbiya jarayoni natijasini kafolatlaydigan o'zgarish, yangilanishlar kiritishdan iborat [3].

"Innovatsiya" (inglizcha "innovation") – yangilik kiritish, tatbiq etish, qo'llash degan ma'nolarni bildiradi. "Innovatsiya" tushunchasi dastlab XIX asrda madaniyatshunoslik sohasidagi tadqiqotlarda paydo bo'lib, bir madaniyat turlarini ikkinchi bir madaniyatga kiritish tushinilgan. XX asrga kelib esa, yangi soha – yangiliklar kiritish haqidagi fan paydo bo'ldi. Bu fan doirasida moddiy ishlab chiqarish sohasiga texnik yangiliklar kiritish qonuniyatlari o'rganila boshlandi.

Bugungi kun ta'lim tizimida fizika va astronomiya ta'lim yo'nalishida bakalavr o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy bilimlar bilan qurollangan amaliy malaka va ko'nikmaga ega mutaxassislar tayyorlashda nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlagan holda ularda innovatsion ta'lim texnologiyalarini singdirish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Innovatsion (noan'anaviy) o'qitish metodlar - talabalarning o'quv-bilish faoliyatini faollashtirishga qaratilgan bo'lib, ularni faol va interfaol turlariga bo'linadi.

An'anaviy metodlar – ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan va ta'lim oluvchilar nisbatan passiv ishtirok etadigan metodlar [2].

O'qitish tizimida qo'llanayotgan turli texnologiyalar bilan bir vaqtda milliy qadriyatlarga asoslangan "Milliy model"ni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning zahirida uzoq yillik tarixiy–ilmiy, pedagogik tajribaga ega bo'lgan shakllanib kelgan ta'lim texnologiyasidan foydalanish bizning fikrimizcha, o'zining istiqbolini ta'minlashiga shubha yo'q. Shu asosda bo'lajak bakalavr o'qituvchilarini tayyorlash zamon talablariga javob bera oladigan kasbiy mahorat, izlanuvchanlik hamda tashabbuskorlik kabi xislatlarga ega bo'lishni taqozo etadi. Shu bilan birga o'z fanini chuqur bilishi, bu fanning rivojlanish istiqbolini tahlil qila olishi hamda o'z bilimlarini innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida o'rgatish ko'nikmalariga ega bo'lishi, har doim mustaqil ishlab bilim va malakasini zamon talabi asosida oshirib borishi zarur. Yuqoridagi talablardan kelib chiqqan holda fizika darslarida fan o'qituvchisining o'z mashg'ulotlarini pedagogik an'anaviy usullarda, interfaol metodlarda maqsadli ravishda olib borish ta'limning samaradorligini oshiradi.

Innovatsiyalarni quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Funksional imkoniyatlariga qarab, barcha pedagogik innovatsiyalar: yangiliklar samarali ta'lim jarayonini ta'minlaydigan shartlar (ta'limning yangi mazmuni, innovatsion ta'lim muhitlari, ijtimoiy-madaniy sharoitlar); yangilik –

pedagogik vosita, texnologik ta'lim loyihalari va hokazo; tashkiliy boshqaruvga oid yangiliklar (ta'limning sifatli xizmat qilishini ta'minlaydigan yechimlar).

2. Innovatsiyalarni amalga oshirish va tatbiq etish sohasiga qarab: ta'lim mazmunida; o'qitish texnologiyalari, ta'lim tizimining tarbiyaviy sohasida; pedagogik jarayon qatnashchilari o'zaro ta'siri tizimida, pedagogik vositalar tizimida.

Tizimli innovatsiyalar – bu muayyan muammo doirasidan kelib chiqadigan, aniq maqsad, vazifalarga ega innovatsiyalardir. Bular o'qituvchi va bo'lajak fizika o'qituvchilar qiziqishlari asosida tuzilib, uzviylik xarakterga ega bo'ladi. Bunday innovatsiyalar puxta tayyorlanib, ekspertlardan o'tadi va zarur vositalar bilan ta'minlanadi (kadrlar, moddiy, ilmiy-metodik ta'minot) [5].

Innovatsion jarayonning mohiyati – o'qituvchi va bo'lajak fizika o'qituvchilarining birgalikdagi faoliyati mazmunida aks etadi; mazkur jarayonda pedagog bo'lajak fizika o'qituvchilariga yuzaga kelgan qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Pedagogik yordamning asosiy mohiyati innovatsion uslubning tavsifi, uning maqsadga yo'naltirilganligi, shuningdek, shaxsni shakllantirish va tarbiyalash borasida hal etiladigan vazifalar bilan ifodalanadi.

Bo'lajak fizika o'qituvchilarining shaxsiy hislatlari pedagogik jarayonning sub'ekti sifatidan quyidagilarni o'z ichiga oladi: o'qitishning hozirgi va kelgusi bosqichlari uchun qabul qilingan o'quv-tarbiya jarayonining maqsadi, vazifasi va ko'rsatmalarini anglay bilish; intellektual mehnatning yangi turlarini egallash; maqsadga muvofiq kasbiy o'z-o'zini tarbiyalash va mustaqil tahsil olish, qiyinchiliklarni a'lo darajada yenga bilish, o'sish va mustahkam o'rin egallashning kengayotgan intellektual va kasbiy imkoniyatlari, istiqbollari va qoniqish, o'zining ijtimoiy roli funksiyasini bajarishda faol munosabatda bo'lish va hokazo.

Innovatsion pedagogik jarayonning eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lajak fizika o'qituvchilarining bilish faoliyatini rivojlantirish. Bunday yo'nalish bo'lajak fizika o'qituvchilarining o'quv jarayonin faollashtirishni, ularning kasbiy ixtisoslashishini aniqlab olish faolligini o'z ichiga oladi.

Bo'lajak fizika o'qituvchilarining innovatsion faoliyatini yaratuvchanlik jarayoni va ijodiy faoliyat sifatida baholash mumkin. Innovatsion faoliyatga aksiologik yondashuv insonning o'zini yangilik yaratish jarayoniga baxshida qilishi, u tomonidan yaratilgan pedagogik qadriyatlar yig'indisini anglatadi.

Aksiologiya insonga oliy qadriyat va ijtimoiy taraqqiyotning birdan-bir maqsadi sifatida qaraydi.

O'qituvchi va bo'lajak fizika o'qituvchisi o'rtasidagi muloqat namunasining o'zgarishi innovatsion faoliyat shartlaridan biridir. Yangi munosabatlar, an'analarda bo'lganidek, qistovlar, hukmga bo'ysinish kabi unsurlardan holi

bo‘lishi lozim. Ular tenglarining hamkorligi, o‘zaro boshqarilishi, o‘zaro yordam shaklida qurilgan bo‘lishi darkor. Ular munosabatlaridagi eng muhim xususiyat bu o‘qituvchi va bo‘lajak fizika o‘qituvchisining ijoddagi hamkorligidir.

Xulosa va munozara. O‘qituvchining innovatsion faoliyati quyidagi asosiy funksiyalar bilan izohlanadi: kasbiy faoliyatning ongli tahlili; me‘yorlarga nisbatan tanqidiy yondashuv; kasbiy yangiliklarga nisbatan shaylik; dunyoga ijodiy yaratuvchanlik munosabatida bo‘lish; uz imkoniyatlarini ruyobga chiqarish, o‘z turmush tarzi va intilishlarini kasbiy faoliyatida mujassam qilish.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak”. Toshkent 2017, 45-bet.
2. Karimov I.A. Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: “Sharq”, 1997, 3-bet.
3. Azizxodjaeva N.N. Pedagogicheskie texnologii i pedagogicheskoe masterstvo. – T.: TGPU im. Nizami. 2013.
4. Rashidov, D. (2022). Ijtimoiy ehtiyojmand toifaga mansub shaxslarni transport korxonalarida ishga joylashtirish uchun ish o‘rinlarini zaxiralash. Scienceweb academic papers collection.
5. Erkaboeva N. Yangilangan fikrlarning mohiyati va uning ustuvor yo‘nalishlari.// Xalq ta’limi, 2015 yil, 6-son, 19-20 betlar.
6. Janabergenova, G. (2022). Maktab fizika kursida optika bolimini oqitish tendensiyalari. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(2), 359-363.
7. Janabergenova, G. (2021). Optika bo‘limini o‘qitishda innovatsion metodlardan foydalanish. Scientific progress, 1(5), 460-464.
8. Gulnaz, J. (2022). Use of information technology in teaching optics in school physics course. international journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(02), 80-84.
9. Jumabayevna, J. Z., & Jaksilikovna, J. G. (2022). Some problems of modern analysis of the continuity of the content of the physics course program of the system of general and secondary specialized education. Eurasian Journal of Academic Research, 2(2), 359-363.
10. Bazarbayev, R. B., Yakubov, K. R., Kurbanov, D. S., Allaniyazov, A. I., Balakumar, S., Kamalov, A. B., ... & Karazhanov, S. Z. (2022). Performance of crystalline Si solar cells and module on temperature and illumination intensity. Materials Today: Proceedings, 64, 1661-1665.

РЕЗЮМЕ

Ma’lumki, bo‘lajak fizika o‘qituvchilarini metodik tayyorlashga innovatsion yondashuvni joriy yetish zamonaviy pedagogikaning eng dolzarb masalalaridan biridir. Ushbu maqolada o‘quv jarayonini tashkil yetishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati va innovatsion pedagogik jarayonning muhim yo‘nalishlari bayon etilgan.

РЕЗЮМЕ

Известно, что внедрение инновационного подхода к методической подготовке будущих учителей физики является одной из наиболее актуальных проблем современной педагогики. В данной статье описывается важность использования инновационных педагогических технологий в организации образовательного процесса и важные направления инновационного педагогического процесса.

SUMMARY

It is known that the introduction of an innovative approach to the methodological training of future teachers of physics is one of the most urgent problems of modern pedagogy. This article describes the importance of using innovative pedagogical technologies in the organization of the educational process and important areas of the innovative pedagogical process.

ТАЛАБАЛАРНИНГ ПАЗАНДАЧИЛИККА ОИД КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МУЛТИМЕДИА ВОСИТАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ДИДАКТИК ИМКОНияТЛАРИ

Даминов М. И.

Бухоро давлат педагогика институти доценти

Жамилова Д. М.

Бухоро давлат Педагогика институти Таълим ва тарбия назарқияси ва методикаси (технологик таълим) мутахасислиги 2-босқич магистранти

Таянч сўзлар: мултимедиа воситалари, пазандачилик, замонавий педагогик таълим , ахборот технологиялари, график маълумотлар, дидактик имкониятлар.

Ключевые слова: мультимедийные средства, кулинария, современное педагогическое образование , информационные технологии, графическая информация, дидактические возможности.

Key words: Multimedia tools, cooking , modern pedagogical education, information technology, graphic information, didactic opportunities.

Кириш. Талабаларни маъруза ва амалий машғулотлар давомида ўқишда турли хил мултимедиа ресурслари билан материални тақдим этиш учун кенг имкониятлар очадиган ахборот технологияларидан фойдаланилади, масалан: чизмалар, визуал моделлар, график маълумотларнинг тақдимоти, улар алоҳида парчаларни тушунтиришда фойдалидир.

Узлуксиз таълим тизимида замонавий педагогик ва ахборот технологиялари асосида таълим-тарбияни ташкил этиш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Замонавий педагогик ва ахборот технологиялари таълим жараёни самарадорлигини оширади, ўқувчиларнинг мустақил ишлаш жараёнини шакллантиради, ўқувчиларда билимга қизиқиш ва иштиёқни оширади. Улардан амалиётда эркин фойдаланиш кўникмасини шакллантиришга хизмат қилади.

Ҳозирги вақтда таълим муассасаларида янги педагогик технологияларнинг илмий асосларини яратиш, уларни таснифлаш, методик аҳамиятини белгилаш каби долзарб муаммолар устида иш олиб борилмоқда. Янги педагогик технологиялар деганда, анъанавий ва ноананавий методлар билан

бир қаторда таълимни компютерлаштириш ҳам тушунилади. Шу манода тобора шаклланиб бораётган компютер-ахборот маданияти ахборотни етказиш ва қабул қилишда янги муносабатларни вужудга келтиради, фикрлашнинг янги турини хосил қилади. Бунда инсон инофрматион коинот билан ўзаро мулоқотга киришади. Телекоммуникасия (телефон, телевидение, радио) тармоқларининг компютер тармоқлари билан бирикиши ягона жаҳон ахборот маконини-мултимедиани ташкил этади. Ушбу маконнинг энг муҳим қисми Интернет тармоғи айниқса унинг гипер-медиа хизматлари (Ворлд-Виде Веб), гипермедиапочта, видеоконференциялардир.

Асосий қисм. Мултимедиа (“кўп муҳитлик” деган маънони билдиради)-замонавий ахборотлар технологияси бўлиб, комплекс тушунчани англатади. Мултимедиа ахборотнинг турли кўринишлари-матн, жадвал, графика, нутқ, аниматсия, мултипликация), видео тасвир, мусиқа ёрдамида ахборотни йиғиш, сақлаш, қайта ишаш ва узатиш вазифаларини бажаради. Мултимедиа “инсон-компютер” интерактив (диалогик) мулоқотнинг янги, такомиллашган поғонаси бўлиб, унда фойдаланувчи жуда кенг ва ҳар томонлама ахборот олади. Мултимедиа воситаларидан хордиқ чиқариш, таълим олиш ва реклама каби соҳаларда фойдаланилади. Мултимедиа воситалари асосида кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларга таълим бериш ҳозирги куннинг долзарб масалаларидандир.

Таълим жараёнида мултимедиа воситаларини қўллаш педагогик ва психологик нуқтаи назардан жуда катта аҳамиятга эга. Унда бериладиган материал чуқурроқ ўзлаштирилади, вақтни тежаш имкониятига эришилади, олинган малумот киши хотирасида узоқ вақт сақланади, кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг пассив тингловчи сифатида иштирок этиши қисқариб, изланувчанлик ва билиш фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган мултимедиа дастурлари тадбиқ этилади, таълим жараёнига бадийлик киритилади.

Бошқача қилиб айтганда, мултимедиа таълимнинг эмотсионал-эстетик таъсирланиш, мақсадга интилиш, тадқиқотчилик каби мотивларни фаоллаштиради. Маълумки, таълим олувчи биринчи марта эшитган мавзусининг фақат тўртдан бир қисмини, кўрган материалларининг эса учдан бир қисминигина эслаб қолади; ҳам кўриб, ҳам эшитса ахборотнинг эллик фоизини ёдда сақлайди. Интерактив мултимедиа технологияларидан фойдаланганда эса бу кўрсаткич 75 % ташкил этади.

Шу боис катта ҳажмдаги ахборотни қабул қилиш, тушуниш ҳамда воқеаликка нисбатан фаол ва маъсулиятли муносабатни тарбиялашнинг

Бугунги кунда Республикамизда Президентимиз раҳбарлигида компьютер технологияларидан фойдаланишга катта эътибор берилмоқдаки, инсон ўз фаолиятида компьютер технологияларини ўзлаштиришда фойдаланувчи сифатида ўзини намоён қилиш шарт бўлиб қолмоқда. Чунки инсонинг бутун ҳаёти ахборотни сақлаш, уни қабул қилишдан иборат. Аммо инсон мияси қанчалик мукаммал бўлмасин, жудақатта микдордаги ахборотларнинг ҳаммасини хотирасида сақлай олмайди ва келажак авлодга тўлиқ етказиб бераолмайди. Шунинг учун ахборот технологиялардан фойдаланишга зарурият туғилади. Дарҳақиқат, ахборот технологиялари фан-техниканинг муваффақиятли ривожланишини таъминлаш, ўқувчиларнинг инновасия ва интеллектуал фаолиятини ривожлантириш асосини ташкил этади. Шу жиҳатдан ҳам таълим ва тарбия жараёнида ахборот технологияларидан фойдаланиш таълим самарадорлигини ошириш учун, аввало, ўргатиш лозимлигини келтириб чиқарди.

Бугунги кунда талабаларнинг пазандачиликка оид коаникларини шакллантиришда медиа воситаларини қўллаш педагогик ва психологик нуқтаи назардан жуда катта аҳмиётга эга. Бунда пазандачилик бўйича бериладиган материал чуқурроқ ўзлаштирилади, вақтни тежаш имкониятига эришилади, олинган маълумот киши хотирасида узоқ вақт сақланади, изланувчанлик ва билиш фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган мултимедиа дастурлари тадбиқ этилади, таълим жараёнига бадийлик киритилади. Бошқача қилиб айтганда, медиа таълимнинг эмотсионал-эстетик таъсирланиш, мақсадга интилиш, тадқиқотчилик каби мотивларни фаолаштиради.

Пазандачилик бўйича талабалар биринчи марта эшитган мавзусининг фақат тўртдан бир қисмини, кўрган материалларининг эса учдан бир қисминигина эслаб қолади; ҳам кўриб, ҳам эшитса ахборотнинг эллиқ фойзини ёдда сақлайди. Интерактив мултимедиа технологияларидан фойдаланганда эса бу кўрсаткич 75% ташкил этади. Таълим соҳасидаги барча ислохотларнинг асосий мақсади маънавий жиҳатдан мукаммал ривожланган инсонларни тарбиялаш, таълим тизимини такомиллаштириш, дарс жараёнларини янги педагогик ва ахборот технологиялари асосида ҳар томонлама замон талабига мос равишда амалга оширилмоқда. Мултимедиа воситалари орқали талабалар ўз касбининг моҳир устаси қилиб тарбиялаш, уларга маҳсулотлар тайёрлаш технологияси, талабаларга пазандачилик ҳақида маълумот бериш, озиқ-овқат маҳсулотларининг турларининг турлари, навлари сифатига бўлган талаблар, озиқ-овқат маҳсулотларини сақлашга қўйиладиган санитар - гигиена талабларини, тайёрланган та-

омнинг таомномасини тузиш, таомларни қандай режимда қандай меъёрда истемол қилиш, касаллик турларига кўра даволовчи таомлар бўйича билим, малака, кўникмаларни ҳосил қилади. Айниқса, бугунги кунда талабаларга пазандачиликка оид маълумотларни, махсулотларга бирламчи ишлов беришни, таомлар тайёрлаш жараёнини, тайёрланган таомларни дастурхонга тортиш тартибини медиа таълим воситалари асосида етказиб берилмоқда.

Пазандачиликка оид билимларни ўқитишда техник воситалар бу ўзида ўқув - ахборотларини экранли-овозли акс эттирувчи асбоб ва мосламалардир. Уларга қуйидагилар киради: ўқув кинофилмлари; диафилмлар; компьютерлар; магнитофон тасмалари; радиоешиттириш; телекўрсатувлар. Таълимнинг техник воситаларини қуйидаги турларга ажратиш мумкин: ахборот; аралаш(комбинатсион); тренажёр; билимларни назорат қилиш воситалари; аудиовизуал воситалар.

Таълимнинг техник воситалари қуйидаги функцияларни бажаради:

- таълимнинг сифати ва самарадорлигини оширади;
- ўқув жараёнининг жадаллашувини таъминлайди;
- ўқувчиларни идрок қилишга йўналтиради;
- ўқувчиларда билимларни эгаллашга нисбатан катта қизиқиш ҳосил қилади;
- дунёқарашни, ишончни, ўқувчиларнинг ахлоқий қиёфасини шакллантиришга ёрдам беради;
- ўқув ишига нисбатан ўқувчиларда эмотсионал муносабатни оширишни таъминлайди;
- билимларни назорат, ўзини-ўзи назорат қилишни таъминлайди.

Пазандачиликни мултимедиа воситалари ёрдамида ўқитиш ва уларнинг вазифалари қуйидагилардан иборат:

– Таълим методлари таълим воситалари билан биргаликда қўлланилади. Таълим воситалари - бу янги билимларни ўзлаштириш учун ўқитувчи ва ўқувчилар томонидан фойдаланиладиган объект. Таълим воситалари катта аҳамиятга эга. Таълимнинг барча воситалари таълим мақсадларини муваффақиятли амалга оширади. Пазандачиликни ўқитишда медиа таълим воситалари билан бирга таълим методларидан ҳам фойдаланилади. Таълим методлари- ўқитишнинг ўз олдига қўйган мақсадларига эришиш усулларини ҳамда ўқув материални назарий ва амалий йўналтириш йўллари англатади.

Ўқитиш методлари таълим жараёнида таълим берувчи ва таълим олувчи фаолиятининг қандай бойиши, ўқитиш жараёнини қандай ташкил

этиш ва олиб бориш кераклигини ҳамда шу жараёнда таълим олувчилар қандай иш-ҳаракатларини бажаришлари кераклигини белгилаб беради. Шунингдек, таълим методи ўқитувчи ва таълим олувчиларнинг ўқиш вазифаларини бажаришга қаратилган назарий ва амалий билиш фаолияти йўлидир. Таълим методлари олдига қўйиладиган талаблардан яна бири – бу билимларнинг асосли ва пухта бўлиши.

Таълим методлари яхши натижа берадиган бўлиши лозим. Таълим берувчининг тушунтириш ва таълим олувчиларнинг ўзлаштириш усули режалаштирилган ёки мўлжалланган натижани беради.

Пазандачиликни ўқитишда медиатаълим воситаларини қўллаш қуйидагиларга имконият яратади:

- таълимнинг гуманизатсиялашувини таъминлаш;
- ўқув жараёнининг самарадорлигини ошириш;
- таълим олувчининг шахсий фазилатларини ривожлантириш (ўзлаштирганлик, билимга чанқоқлик, мустақил таълим олиш, ўзини ўзи тарбиялаш, ўзини ўзи камол топтиришга қаратилган қобилиятлилик, ижодий қобилиятлари, олган билимларини амалиётга қўллаш олиши, ўрганишга бўлган қизиқиши, меҳнатга бўлган муносабати);
- таълим олувчининг коммуникатив ва ижтимоий қобилиятларини ривожлантириш;
- компьютер воситалари ва ахборот электрон таълим ресурслари ёрдамида ҳар бир шахснинг алоҳида (индивидуал) таълим олиши ҳисобига очиқ ва масофавий таълимни индивидуаллаштириш ва дифференциялаш имкониятлари сезиларли даражада кенгайтирилади;
- таълим олувчига фаол билим олувчи субъект сифатида қараш, унинг қадрқимматини тан олиш;
- таълим олувчининг шахсий тажрибаси ва индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш;
- мустақил ўқув фаолиятини олиб бориш, бунда таълим олувчи мустақил ўқиб ва ривожланиб боради;
- таълим олувчиларда, ўзларининг касбий вазифаларини муваффақиятли бажариш учун ҳозирги тез ўзгарувчан ижтимоий шароитларга мослашувига ёрдам берадиган замонавий таълим технологияларидан фойдаланиш кўникмаларини ҳосил қилади.

Пазандачиликка оид кўникмаларини ривожлантиришда медиатаълим воситалари ёрдамида шахсга йўналтирилган таълимни амалга ошириш жараёни замонавий, кўптармоқли, предметига йўналтирилган мултимедиади ўқув воситаларини ишлаб чиқиб фойдаланилади. Пазандачилик

таркибига кенг маълумотлар базаси, таълим йўналиши бўйича билимлар базаси, сунъий интеллект тизимлари, эксперт-ўргатувчи тизимлар, ўрганилаётган жараён ва ҳодисаларнинг математик моделини яратиш имконияти бўлган лаборатория амалиётлари киради. Таълим олувчиларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш ва уларнинг манфаатдорлигини (мотиватсиясини) оширишга кўмаклашиш имкониятларига кўра, шунингдек, ҳар хил турдаги мултимедиали ўқув ахборотларининг уйғунлашуви, интерфаоллик, мослашувчанлик сифатларига кўра мултимедиа фойдали ва маҳсулдор таълим технологияси ҳисобланади.

Дарсликлардан фойдаланилгандаги сингари, медиатаълим воситаларини қўллашда ҳам таълим стратегияси таълим жараёнида ўқитувчи нафақат ахборотларни тақдим этиш, балки таълим олувчиларга кўмаклашиш, қўллаб-қувватлаш ва жараённи бошқариб бориш билан шуғуллангандагина мазмунан бойитилиши мумкин. Одатда, чиройли тасвирлар ёки аниматсиялар билан бойитилган тақдимотлар оддий кўринишдаги матнларга қараганда анча жозибали чиқади ва улар тақдим этилаётган материалларни тўлдирган ҳолда зарурий эмотсионал даражани таъминлаб туриши мумкин. Медиатаълим воситалари ҳар хил таълим йўналишлари (стиллари) уйғунлигида қўлланилиши ва таълим олиш ҳамда билимларни қабул қилишнинг турли руҳий ва ёшга доир хусусиятларига эга бўлган шахслар томонидан фойдаланилиши мумкин: айрим таълим олувчилар бевосита ўқиш орқали, баъзилари эса эшитиб идрок этиш, бошқалари эса (видео-филмларни) кўриш орқали таълим олишни ва билимларни ўзлаштирадилар.

Медиатаълим воситалари асосида маҳсулот тайёрлаш фанини ўқитишнинг самарали ва истикболли қуроли (инструментлари) бўлиб, у ўқитувчига анъанавий маълумотлар манбаидан кўра кенг кўламдаги маълумотлар массивини тақдим этиш; кўргазмали ва уйғунлашган ҳолда нафақат матн, графиклар, схемалар, балки овоз, аниматсиялар, видео ва бошқалардан фойдаланиш; ахборот турларини таълим олувчиларнинг қабул қилиш (идрок этиш) даражаси ва мантиқий ўрганишига мос равишда кетма-кетликда танлаб олиш имкониятини яратади.

Пазандачиликка оид кўникмаларини ривожлантиришда медиатаълим воситаларининг аудио, видео, график ва бошқа элементларини яратиш анъанавий матн кўринишидаги материалларни яратишдан анча мураккаб ҳисобланади. Медиа материалларни мустақил равишда яратиш сингари медиадан таълим олувчи сифатида фойдаланиш ҳам бирмунча кўпроқ вақт сарфланишини талаб этади. Айниқса, медиалтаълим воситаларини

яратиш учун кўп вақт ва диққат керак бўлади. Медиатаълим воситаларидан самарали фойдаланишни таъминлаш учун дастурий таъминот ва техника воситалари талаб даражасида созланган бўлиши зурур. Бунда медиатаълим материалларини тақдим этиш жараёни матнларни таҳрирлаш ва акс эттиришнинг оддий воситаларига қараганда янада юқори сифат ва кенг имкониятлар талаб этади.

Ўқитувчи талабаларда пазандачиликка оид кўникмаларини ривожлантиришда медиатаълим воситаларини қўллаб ахборотларни тақдим этади, таълим олувчиларга кўмаклашади, қўллаб - қувватлаш ва жараёни бошқариб бориб, шуғулланади ва мазмунан бойитади. Дарс жараёнида чиройли тасвирлар ёки аниматсиялар билан бойитилган тақдимотлар оддий кўринишдаги матнларга қараганда анча жозибали чиқади ва улар тақдим этилаётган материалларни тўлдирган ҳолда зарурий эмотсионал даражани таъминлайди. Дарс жараёни қизиқарли бўлиб, самарадорлик ошади.

Хулоса. Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, талабаларнинг пазандачиликка оид кўникмаларини ривожлантиришда мултимедиа воситаларидан фойдаланиш амалий ва назарий машғулотларида самарали таъсир кўрсатиш билан биргаликда, машғулотларда вақт тежаш имконини беради. Мултимедиа дастурий воситалар асосида ўқитиш жараёнида аниқ ва табиий фанларни ўқитиш, маъруза матнларини таҳрирлаш, талабалар топширган назорат натижаларининг таҳлили асосида маъруза матнларини баён қилиш услубини яхшилаш, ўқувчи-талабалар ахборот технологияларини мултимедиа воситалари асосида аниматсия элементларини дарс жараёнида кўриши, эшитиши ва мулоҳаза қилиш имкониятларига эга бўлади.

Адабиётлар:

1. Муртазов А. С. Дидактические возможности использования цифровых технологий в образовательном процессе //International conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 54-58.
2. Xayrulla D., Saidjon U., Azamat M. Development of lighting control software for “smart class” // Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-6 (86). – С. 18-21.
3. Sunnatula o'gli M. A. et al. Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari //World scientific research journal. – 2022. – Т. 4. – №. 2. – С. 28-33.
4. Yuldoshev, S., Savriev, S., Murtazoyev, A., & Khojiev, S. (2022). Numerical simulation of three-dimensional turbulent jets of reacting gases. Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences, 2(6), 73-82.
5. Ishmuxamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. T.2004
6. В.Н.Агеев Электронная книга: Новое средство социальной коммуникации. М. 1997
7. Ta'limda axborot texnologiyalari o'quv qo'llanma / R.X. Ayupov. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti. – Т.: TDPU, 2020 yil
8. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. - Т.: 2003, TDPU,- 174 bet.

9. Avliyaqulov N.X., Musaev N.N. *Pedagogik texnologiya: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik / a-Toshkent: Cho Mpon NMIU, 2012.208 b.*
10. Anfimova N.A., Zaxarova T.I., Totorskaya L.A. "Pazandachilik" Toshkent "O'qituvchi" 1993, 246 b.
11. Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'lim va tarbiyada zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish uslubiyoti. Toshkent. 2014 - y. 366 b.
12. Azamat Sunnatula Murtazoev by son, & Oybek daughter Zarina Latipova. (2022). From the use of digital technologies in the process of didactic education options . World Scientific Research Journal, 4(2), 34-40.

РЕЗЮМЕ

Талабаларнинг пазандачиликка оид кўникмаларини ривожлантиришда ўқитишда медиатаълим воситаларининг аудио, видео, график ва бошқа элементларини яратиш, анъанавий матн кўринишидаги материалларни яратишдан анча мураккаб ҳисобланиши, медиа материалларни мустақил равишда яратиш, таълим олувчи сифатида фойдаланиш, медиатаълим воситаларидан самарали фойдаланишни таъминлаш учун дастурий таъминот ва техника воситалари талаб даражасида созланган бўлиши ва уларнинг юқори сифати ва кенг имкониятлари ҳақида маълумотлар баён этилган.

РЕЗЮМЕ

Создание аудио, видео, графических и других элементов средств медиаобразования в обучении по развитию кулинарных навыков обучающихся, рассчитанных значительно сложнее, чем создание материалов в традиционном текстовом виде, самостоятельное создание медиаматериалов, их использование в качестве обучающихся, программно-технические средства должны быть настроены по требованию для обеспечения эффективного использования средств медиаобразования, а также их высокого качества и широких возможностей информация об этом изложена.

SUMMARY

In the development of students culinary skills, the teaching describes the creation of audio, video, graphic and other elements of mediatoore tools, a much more complex calculation than the creation of materials in the form of traditional text, the independent creation of media materials, use as an educator, the use of mediatoore tools in order to ensure effective use of software and

БЎЛАЖАК ТЕХНОЛОГИЯ ФАНИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ОИД КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МОБИЛ ИЛОВАЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Жўраев А. Р.

Бухоро давлат педагогика институти Профессори

Муртазоев А. С.

Бухоро муҳандислик ва технологиялар институти ўқитувчиси

Латипова З. О.

Бухоро давлат педагогика институти Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси(Технологик таълим) мутахасислиги магистри

Таянч сўзлар: мобил восита, мобил илова, мобил дастур, технология фани, мобил сайт, гибрид дастур, маҳаллий дастур, мобил таълим, педагогика, ноананавий дарс жараёни, смартфон телефонлар.

Ключевые слова: мобильный инструмент, мобильное приложение, мобильная программа, наука о технологиях, мобильный сайт, гибридная программа, локальная программа, мобильное образование, педагогика, нетрадиционный учебный процесс, смартфоны.

Key words: mobile tool, mobile application, mobile program, technology science, mobile site, hybrid program, local program, mobile education, pedagogy, non-traditional teaching process, smart phones.

Кириш. Олий таълим тизимида таълимий мобил иловалардан фойдаланишнинг педагогик асосларини кўриб чиқиш мобил таълим жараёни билан боғлиқ муҳим хусусиятларни аниқлаш, умумлаштириш ва тизимлаштиришни тақозо этади.

Адабиётлар таҳлили ва методология. В. А. Слостенин, И. Ф. Мищенко, Э. Н. Шиянов педагогик жараёни динамик педагогик тизим сифатида, ривожлантирувчи ва тарбиявий вазифаларни ҳал қилишга қаратилган о., қитувчи ва о., қувчиларнинг махсус ташкил этилган, мақсадли о., заро ҳамкорлиги сифатида қарайдилар. Улар педагогик вазифани педагогик жараённинг асосий бирлиги деб ҳисоблайдилар. Ушбу муаллифлар педагогик вазифани ўқитувчи ва ўқувчилар аниқ мақсадларининг ўзаро таъсири билан тавсифланадиган таълим ҳолати деб ҳисоблашади ва муаммоларни ҳал қилишнинг ўзаро боғлиқ бўлган тўртта босқичини таъкидлашади:

а) вазиятни таҳлил қилиш ва педагогик вазифани шакллантириш;

б) ечимларни лойиҳалаш ва берилган шартлар учун оптимал ечимни танлаш;

с) амалиётда муаммони ҳал қилиш режасини амалга ошириш, Н. Н. Никитина, О. М. Железнякова, М. А. Петуховлар касбий ва педагогик фаолият асосларини ҳисобга олган ҳолда ўқув жараёнининг классик таркибий қисмларини ажратиб кўрсатишади:

- шахсий компонент, шу жумладан ўқув жараёнининг умумий суб’ъекти
- ўқитувчи ва талаба;
- ўқув жараёнининг шахсий компонентини ҳисобга олган ҳолда мақсадларнинг ўзига хос ийерархияси ва уларни конкретлаштириш учун амалга ошириладиган мақсад компоненти;
- мазмун компоненти белгиланган ўқув мақсадларига эришиш учун талабалар томонидан амалга ошириш ва ўзлаштирилиши керак бўлган барча нарсаларни акс эттиради;

Таълимий мобил иловалардан фойдаланилган ўқув жараёнининг ички тузилишини график шаклида тақдим этадиган бўлсак, бундай ёндашув билан, бизнинг фикримизча, ўқув жараёнининг муҳим хусусиятларини,

шунингдек, уни амалга оширишнинг дидактик ёндашувларини тушуниш мумкин.

Биринчидан, бундай та'лим икки томонлама узлуксиз кечади. Мобил иловалар иштирокидаги та'лим жараёнида ўқув ва когнитив фаолиятнинг ҳар бир босқичида ўқитувчи ва ўқувчи ўртасида яқин алоқани таъминлади. Бундай ўзаро таъсир бўлмаса, жараён бошқариб бўлмайдиган, хаотик бўлиб қолади.

Иккинчидан, таълимий мобил иловалар иштирокидаги ўқув жараёни структурасининг алоҳида таркибий қисмларини ажратиб кўрсатишда уни амалга ошириш ҳақида тасаввурга эга бўлиш лозим. Бу ҳолда та'лим жараёнини ташкил этиш қуйидагиларни ўз ичига олади:

- тингловчиларнинг ўқув фаолиятининг мақсад ва вазифаларини аниқлаш; тингловчиларнинг билимга бўлган эҳтиёжини ва ўқув фаолиятини рағбатлантиришни шакллантириш;
- тингловчилар томонидан ўзлаштирилиши лозим бўлган ўқув материалининг мазмунини аниқлаш; тингловчиларнинг ўқув ва когнитив фаолиятини ташкил этиш; тингловчиларнинг ўқув фаолиятига ҳиссий-иродавий хусусият бериш; талабаларнинг ўқув фаолиятини тартибга солиш ва назорат қилиш; тингловчиларнинг ўқув фаолияти натижаларини баҳолаш.

Учинчидан, таълимий мобил иловалар иштирокидаги та'лим жараёнининг барча босқичларида ўқув ва когнитив фаолиятни фаоллаштириш зарурлигини ҳисобга олиш керак.

Тўртинчидан, ўқув материални тизимлаштириш, уни мантиқий тугалланган дидактик бирликлар, блоклар, модулларга бўлиш зарур.

Бугунги мобил воситалар педагогик инновацияларнинг асосий манбасига айланмоқда. Таълим оловчилар учун мустақил билим олиш имкониятларини ошириш, таълимнинг электрон ахборот ресурсларини шакллантириш ва ривожлантириш учун зарур шароитларни яратиш таълим мазмунини такомиллаштиришнинг зарурий шартларидан бири бўлиб саналади. Таълим жараёнига мобил иловаларни тадбиқ этиш орқали таълим сифати ошишига туртки бўлади.

Мобил иловалар (мобил иловалар сифатида ҳам танилган)-смартфон ва планшетлар каби мобил қурилмалар учун ишлаб чиқилган дастурий таъминот. Улар мобилқурилмаларни функцияли ва қизиқарли миниатюра кучларига айлантиради. Баъзи қурилмалар ишлаб чиқарувчиларнинг айрим уяли иловалари ёки улар билан боғланган уяли алоқа провайдерлари масалан (Веризон, АТ & Т, Т-Мобиле ва бошқалар) билан олдиндан ўрна-

тилган бўлади, лекин кўплаб иловалар қурилмага хос илова орқали мавжуд қисмлар.

Мобил илова-бу маълум платформада ўрнатилган ва маълум функцияларга эга бўлган планшетлар ва смартфонлар учун ишлаб чиқилган дастур. Оддий қилиб айтганда, у муайян ҳаракатларни амалга оширади ва маълум бир қатор масалаларни ҳал қилади.

Бундан ташқари ҳар бир ўқитувчи ихтиёрий равишда мавзуга қўшимча тарзда турли методлардан фойдаланиши мумкин. Қолаверса мобил илованинг яна бир ижобий томони шундаки ўқитувчи ананавий дарс жараёнида вақт чегараланганлиги сабабли имкониятлари чегараланган. Мобил иловада ихтиёрий қўшимча маълумотлар, методлар орқали ёндашиши мумкин.

Юқоридагидек ҳар бир мавзу қўшимча имкониятлар билан бойитилса ўқувчиларнинг ўзлаштириш самарадорлиги ошишига эришилади. Масалан ўқувчи қандайдир сабаблар билан дарсга қатнашолмай қолса мобил илова орқали қолдирилган мавзунини ўзлаштириш имкониятига ҳам эга бўлади.

Сўнгги йилларда замонавий технологиялар дунёси жуда жадал ривожланмоқда. Бугунги кунда ҳар ким одатдагидан ташқари шахсий компьютер, смартфон, планшет, mp3 плеер ва бошқалар каби турли гаджетлари тўпламига эга.

Уйдаги компьютер ёки ноутбук жуда қулай нарсалар эмас, чунки уларни кўчириш жуда кўп вақт талаб қиладиган жараёндир. Одамларнинг ҳаётини осонлаштириш учун “Ақлли” деб номланган телефонлар, смартфонлар, ва бошқа кўплаб мобил қурилмалар яратилди.

Мобил иловаларни таълим жараёнига тадбиқ этиш орқали биз таълим сифатини янада оширишга эришамиз. Аслида бу ғояни амалга ошириш бир қарашда кўринадиган даражада қийин ва қиммат эмас. Биз фақат мобил иловадан нимани кутаётганимизни жуда яхши билишимиз ва мақсадларимизга қандай йўллар билан эришишимизни аниқлаб олишимиз зарур.

Мобил дастурларнинг асосан учта тури мавжуд:

- 1) мобил сайт
- 2) гибрид дастур
- 3) маҳаллий дастур

Сайтнинг мобил версияси-бу асосий саҳифаларнинг нусхалари бўлган, лекин мобил қурилмаларнинг кичик, нисбатан иш столи экранларида намоёйиш қилиш учун мослаштирилган алоҳида саҳифалар ёки қайта ишланган асосий сайт, уларнинг жойлашуви тезкор тартиб автоматик

равишда экран ўлчамига қараб намойиш услубини ўзгартиради. Бирок, қуйида муҳокама қилинганидек, веб-сайтни мобил телефонларга яхши мослаштириш, унинг таркибидаги барча нарсаларни кичик экранга жойлаштириш дегани эмас.

Гибрит дастур нима-аслида, бу мобил сайт ва маҳаллий дастур орасидаги нарсадир. Бундай дастурлар мобил қурилмаларининг техник воситаларига кириш имконияти чекланган.

Маҳаллий дастур-энг кўп вақт талаб қилади, аммо ҳар бир нарса ҳар бир мобил операцион тизим учун учун кўпроқ мос келади. Ишлаб чиқиш ҳар бир платформа (Windows Пхоне, ИОС, Андроид) учун алоҳида амалга оширилади. Бу жуда қийин ва бошқа дастур турларига қараганда маблағ сарфи ката. Афзалликлари ҳам мавжуд интернет алоқа сифатида қатъий назар ҳар қандай жойда ишлайди, тезкор ва тўғри, мобил қурилманинг қувватини ва хотирасини тежаш.

Мобил иловани ривожлантиришнинг ижобий томонлари:

1. Мобил иловадан фойдаланишни бошлаш учун уни ўрнатишингиз керак. Сайтдан фойдаланиш учун фақат ҳаволага ўтинг. Агар сиз сайтга ва дастурга ҳаволалар билан ҚР-кодларни жойлаштирган бўлсангиз, у ҳолда ҳар доим сайтга мобил илованинг ўрнатилишидан кўра кўпроқ ташриф буюришлар бўлади.

2. Фойдаланувчи томонида йўл қойилган камчиликлар дарҳол аниқланади.

3. Тезкор янгиланишлар.

4. Мобил иловани сақлаш харажатлари одатда юқори бўлмайди.

5. Мобил илова фойдаланувчининг барча маълумотларини эслаб қолиш ва унинг эҳтиёжларига қараб интерфейсни ўзгартириш қобилиятига эга. Агар фойдаланувчи баъзи маълумотларни киритга бўлса масалан исм, фамилия, манзил, унда у ушбу манзилни қайта киритишга ҳожат қолмайди. Ҳатто турли хилқурулмалар булутли синхронизатсия ёқилганда, у ҳар доим шахсий маълумотлар билан тўлдирилган дастурларни кўради.

Юқори сифатли интерфейс. Бундай дастурларни мобил қурилмалар учун мослаштириш яхши, шунчаки уни кичик экранга жойлаштириб бўлмайди. Сичқонча курсори эмас, балки барча бошқарув элементлари (туғмалар, матн қутилари, ҳаволалар) бармоғингиз билан босиш учун қулай бўлиши керак. Қурилма экранлари ҳажми ва пиксел зичлиги билан (ретино дисплейлари) телефон экрани жуда юқори пикселлар сонига эга бўлиши мумкин (масалан, 1440x2560 пиксел) лекин шунга қарамай ижтимоий ўлчамлари кичик. Шундай қилиб, телефон экранлари ўлчамлари бўйича ноутбук дисплейла-

рига қараганда каттароқ бўлиши мумкин, аммо бу билан бирга кичикроқ диагоналарга эга.

Мобил иловада интерфейснинг сифати навигацияга ҳам таъсир қилади. Ҳар қандай мобил телефон операцион тизим дастурларда иш экранлари ўртасида алмашиш учун ўз мантиғига эга. Андроидда бу “Орқага” тугмаси ИОСда бу экраннинг чап четидан силжиш.

Кўпгина мобил иловалар иш столи компьютерларга ишлашга мўлжалланган тегишли дастурларга эга.

Мобил иловалар ҳар қандай чекловлар биланишлагга мослашган бўлсада, уларнинг иш столлари учун мослиги бор. Мобил қурилмаларда экраннинг катталиги, хотира ҳажми, протсессор имкониятлари, график интерфейслар, тугмалар ва сенсорли функциялар мавжуд ва уларнинг барчаси жойлаштирилади. Масалан мобил илова фойдаланувчи (ўқувчи) лари матнни, тасвирларни ёки интерактив алоқа нукталарини кўриш учун ён томонга ўтишни хоҳламайди. Мобил иловани ишлаб чиқишда юқори сифатли интерфейс аҳамиятли.

Яқинда мобил қурилмалардаги интернет жуда кенг тарқалган, аммо ҳар доим ҳам эмас. Ҳатто мобил интернет алоқаси билан ҳам унинг сифати ҳар доим ўртача. Шу ўринда мобил иловада фаолият олиб биров ноқулайликларга сабаб бўлиши мумкин.

Мобил иловани яратишдан аввал мобил бўшлиқни этиборсиз қолдириб бўлмайди. Биз аввал фойдаланувчи (ўқувчи) билан ишлашимиз керак. Ўзаро муносабат жараёнида

1. Фойдаланувчи (ўқувчи)га мобил илова ҳақида маълумот бериш;
2. Фойдаланувчи (ўқувчи)га мобил илованинг имкониятларини тушунтириш;
3. Фойдаланувчи (ўқувчи)га уни юклаб олиш ва ичига кириш жараёнини тушунтириш;
4. Фойдаланувчи (ўқувчи)га мобил иловадан фойдаланишнинг ижобий жиҳатларини тушунтириш.

Ушбу маълумотларга асосланиб мобил илова қандай бўлиши кераклиги ҳақида дастлабки таасуротларни шакллантириш мумкин.

Мобил илова куйидаги кўринишга эга:

Авалло мобил илова фойдаланувчисининг мурожаатига кўра турли интерфейсли бўлади, фарқи шундаки ўқитувчи турли кўшимчалар кўшиш (фан доирасида) имкониятига эга бўлади.

1. Фойдаланувчи логин пароли;

2. Фанлар рўйхати;
3. Талабалар рўйхати;
4. Фанлардан йиллик мавзулар рўйхати;
5. Меъерий ҳужжатлар ;
6. Ўқув методик таъминот;
7. Машғулот;
8. видео.

Фойдаланувчи “Қуалифиед теачер” номли ушбу мобил иловага мурожаат этганида албатта шахсий логин пароли орқали кириши керак , сўнгра фанлар кесимдан кераклиси танлаб олинади , масалан технология таълим практикуми босилганда қуйидаги интерфейсни кўришимиз мумкин:

1. Меёрий ҳужжатлар
2. Ўқув методик таъминот
3. Машғулот
4. Видео

Ушбу кўринишдаги бўлимлар орқали биз технология фанига ажратилган ўқув дарсининг ўзлаштириш жараёнини янада самарали қилиш , унинг илмий мазмун - моҳиятини ўқувчига етказиб бериш мақсад қилинган.

Меёрий ҳужжатлар сатрига мурожаат этилганда:

1. Дтс
2. Қарор
3. Фармон ҳолатини кўришимиз мумкин.

Бунда дтс қисмига мурожаат этилганда талабаларнинг мактабда фанга оид бўлган давлат таълим стандартлари билан танишадилар. Бунда уларга қўйилган талаблар компетенциялар билан танишиб тушунча ҳосил қиладилар. Кейинги сатрларга юзланадиган бўлса жамиятимизга таълим жараёнига жуда катта эътибор қаратилаётгани , сир эмаски бу борада жуда кўп қарор ва фармонлар чиқарилаётгани маълум. Ушбуни инобатга олган ҳолда фанга оид қолаверса олий таълимга оид бўлган энг сўнги қарор ва фармонлар қисмини кириштиришни ҳам жоиз деб топдик. Қарор ва фармон қисмида ҳозирги кунда фанга оид бўлган турли қарор ва фармонлар келтириб борилади. Бу орқали ўқувчилар-

нинг илмий салоҳияти ошиши учун туртки бериш мумкин.

Кейинги сатрга юзланадиган бўлсак Ўқув методик таъминот қисми. Ўқув методик таъминот қисмига мурожаат этилганда куйидагилар билан юзлашиш мумкин:

1. Дарслар
2. Ўқув қўлланма
3. Услубий кўрсатма
4. Тарқатма материаллар

Машғулот қисмига юзланадиган бўлсак.

1. Маъруза учун дарс ишланма
2. Лаборатория қисмларини кўришимиз мумкин.

Дарслар сатрига мурожаат этилганда фанга оид бўлган барча назарий мавзулар келтирилади. Ажратилган соатлар юзасидан кенгайтирилган ҳолдаги маъруза матнлари келтирилади. Ўқув қўлланма сатрида эса фанга оид турли адабиётлар, дарсликлар, формула китоблари, назарий ўқув қўлланмаларни кўриш мумкин. Бу орқали иқтидорли ўқувчилар ва паст ўзлаштирувчи ўқувчиларнинг таълим сифатини юқори ҳолатга элтишга эришамиз.

Масалан ўқувчи ўзини қизиқтирган қўшимча саволларга жавоб олиш имконига эга бўлади ёки маълумотлар базасини кенгайтиради, ўз устида ишлаш орқали таълим сифатини ошириш имконига эга бўлади. Қолаверса ўқитувчи ҳам ўз устида тинимсиз меҳнат қилиб маълумотлар базасини кенгайтириш, уларни доимий назорат ушлаб туриш орқали педагогик салоҳиятини ошириши ҳам мумкин бўлади.

Хулоса: Таълим жараёнида мобил иловаларни такомиллаштириш орқали ўқувчиларга қўйилган компетенциялар ҳам тўлақонли бажарилади. Мобил илова ихтиёрий фойдаланувчи (ўқитувчи ёки талаба) ни ҳам изланишга, ўз устида ишлашга даъват этади. Бугунги кунда сир эмаски технология фанидан лаборатория машғулотларини бажариш учун жиҳозлар етишмовчилиги бор. Ананавий дарс жараёнида бу бироз ноқулайликларига сабаб бўлиши мумкин. Мобил иловада эса лаборатория машғулотлари бажарилган видео дарслар жойланади. Бунда талаба дарсни такрор-такрор кўриш орқали ҳам ўз билимлар базасини ярата олади. Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, бугунги замонавий жамиятнинг замонавий таълим тизими учун яратилган ёхуд яратиладиган мобил иловалари - таълим дастурлари талаба ёки ўқувчи ва таълим муассасаси ўртасидаги ўзаро алоқани сезиларли даражада оширади. Назорат соддалаштирилади, ўқув жараёни янада қизиқарли, осон ва қулайроқ бўлади, билимлар базасини тизимлаштириш эса уни ўз вақтида

янгилаш имконини беради. Булардан ташқари, бошқариладиган интерактив мустақил таълим тамойилига асосланган мобил таълим таълимнинг янги шаклининг дунёга келишига сабаб бўлади. Бу эса АКТ нинг талабалар когнитив ва ижтимоий фаолиятига ҳалокатли таъсирини бартараф этишга ёрдам беради.

Адабиётлар:

1. Муртазов А. С. Дидактические возможности использования цифровых технологий в образовательном процессе //International conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 54-58.
2. Xayrulla D., Saidjon U., Azamat M. Development of lighting control software for “smart class” // Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-6 (86). – С. 18-21.
3. Sunnatula o'gli M. A. et al. Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari //World scientific research journal. – 2022. – Т. 4. – №. 2. – С. 28-33.
4. Yuldoshev, S., Savriev, S., Murtaozoyev, A., & Khojiev, S. (2022). Numerical simulation of three-dimensional turbulent jets of reacting gases. Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences, 2(6), 73-82.
5. Доскажанов Ч.Т., Даненова Г.Т., Коккоз М.М. Роль мобильных приложений в системе образования // Международный журнал экспериментального образования. – 2018. С. 17-22; 2. Штырова И.А., Виштак Н.М., Ремаренко С.А. Использование мобильного приложения для вузовского подразделения дополнительного образования // Современные наукоемкие технологии. – 2019.
7. В. А. Слостенин, И. Ф. Мищенко, Е. Н. Шиянов. Педагогика: учеб. Пособие для студентов педагогических учебных заведений. - М. : Школьная пресса, 2002.
8. Столяренко, А. М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 479 с.
9. А. В. Хуторской, Практикум по дидактике и методам обучения. - СПб. Питер, 2004.
10. Подласый, И. П. Педагогика. Учеб для студентов высш. учеб. заведений. - М.: Просвещение, 1996.

РЕЗЮМЕ

Ушбу мақолада мобил иловалар ҳақида умумий маълумот, мобил дастурлар турлари, мобил иловаларни таълим жараёнига тадқиқ этиш, турли мобил воситаларда иловаларни ўрнатиш шакллари, таълим жараёнига тадқиқ этишнинг ўзига хос ижобий томонлари ҳақида баён қилинган. Шунингдек, мобил иловалардан таълим жараёнида фойдаланишнинг педагогик жиҳатлари тадқиқ қилинган. Қасбий ва педагогик фаолият асосларини ҳисобга олган ҳолда ўқув жараёнининг классик таркибий қисмларини ажратиб кўрсатилган. Шу билан бирга мобил иловалардан фойдаланиб ташкил этилган таълим жараёнининг педагогик характери ва унинг босқичлари ҳақида сўз юритилган.

РЕЗЮМЕ

В данной статье описаны общие сведения о мобильных приложениях, виды мобильных приложений, применение мобильных приложений в образовательном процессе, формы установки приложений на различные мобильные устройства, конкретные положительные стороны их применения в образовательном процессе. Также были изучены педагогические аспекты использования мобильных приложений в образовательном процессе. Выделены классические компоненты образовательного процесса с учетом основ профессионально-педагогической деятельности. При этом обсуждалась педагогическая сущность образовательного процесса, организованного с помощью мобильных приложений, и его этапы.

SUMMARY

This article describes general information about mobile applications, types of mobile applications, application of mobile applications to the educational process, forms of installing applications on various mobile devices, specific positive aspects of their application to the educational process. Pedagogical aspects of using mobile applications in the educational process were also studied. The classic components of the educational process are distinguished, taking into account the basics of professional and pedagogical activity. At the same time, the pedagogical nature of the educational process organized using mobile applications and its stages were discussed.

CHIZMACHILIK FANINI O‘QITISH JARAYONIDA KO‘RGAZMALILIK SOHASINING DOLZARBLIGI

Shukurov A. R.

Buxoro davlat pedagogika instituti

Musiq va tasviriy san‘at kafedrası dotsenti

Tayanch so‘zlar: ko‘rgazmalilik, prinsip, tamoyil, model, chizma, 3D, fazoviy, metod.

Ключевые слова: визуализация, принцип, принцип, модель, рисунок, 3D, пространственный, метод.

Key words: visualization, principle, principle, model, drawing, 3D, spatial, method.

O‘zbekiston Respublikasi o‘z mustaqilligini jahon hamjamiyati maydonida yil sayin barqarorlashtirib borar ekan, uning istiqboli va yuksalishi ko‘p jixatdan bugungi avlodning ilmi, ma‘naviy jihatdan barkamol insonlar bo‘lib yetishishiga bog‘liqdir.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgan yillaridan boshlab oliy ta‘lim tizimini tubdan isloh qilish, kadrlar tayyorlash sifatini keskin oshirish, xalqaro standartlar darajasiga mos raqobatbardosh oliy ma‘lumotli pedagog kadrlarni tayyorlash maqsadida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. Ta‘lim va fan sohasini rivojlantirish maqsadida “uzluksiz ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta‘lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish; ta‘lim va o‘qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish asosida OTM faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish” ustuvor vazifa sifatida belgilanayotganligi, bilimni egallashning zamonaviy metodikalarini ishlab chiqish, ta‘lim olish jarayonini takomillashtirishda axborot-texnologiyalardan foydalanish bugungi kunning muhim talabiga aylanmoqda. Ta‘lim tizimining axborotlashtirilishi kasbiy faoliyatlarida axborot-texnologiyalardan foydalana oladigan, kasbiy mahoratga ega.

Binobarin, chizmachilik sohasida axborot texnologiyalarini kirib kelishi murakkab fazoviy geometrik 3D modellar yechimini osonlashishiga sabab bo‘ldi. Murakkab idrok qilinishi mumkin bo‘lgan jarayonlarni kompyuter animatsion 3D modellar vositasida yengil hal qilish mumkin bo‘ldi. Tasavvur

qilinishi murakkab bo'lgan chizmalar yechimini texnik hal qilish imkoniyati paydo bo'ldi.

Chizmachilikni o'qitish sohasida qo'llaniladigan tadqiqotlar o'qitishning qonuniyat va xususiyatlarini aniqlash, dastur mavzularini o'rganishda samarali metod va usullarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq qilish, grafik topshiriq, o'qitishning texnik vositalari, tavsiyalar ishlab chiqish kabilarni o'z ichiga oladi. Chizmachilik fanlarini o'qitish jarayonida ko'rgazmalilik tamoyili ta'lim samaradorligi didaktik yechimidir.

Pedagogika tarixida ham ko'rgazmalilik prinsipi birinchilardan bo'lib shakllangan. Ta'lim samaradorligi insonni barcha sezgi organlarini jalb etilishiga bog'liqligi ta'kidlangan. O'quv materialni qanchalik turli sezgi organlari orqali ta'sir etsa, materialni mustahkam o'zlashtirilishiga olib keladi. Bu qonuniyat didaktikaning ko'rgazmalilik prinsipida o'z ifodasini topgan.

Mashhur olim Abu Rayhon Beruniy o'qituvchiga o'quvchini zeriktirmaslikni, o'tiladigan mavzuni qiziqarli va ko'rgazmali holda bo'lishi lozimligini maslahat berab o'tgan.

Uyg'onish davrining buyuk vakillaridan italyan faylasufi va siyosiy arbobi T. Kampanellaning tarbiya to'g'risidagi, ta'limda ko'rgazmalilikni qo'llashga doir tavsiyalari, tajribani ta'lim vositasi sifatidagi tashviqotlariga doir g'oyalari, qarashlarini misol sifatida keltirish mumkin.

Buyuk kashfiyotlar davriga kelib o'qitishning og'zaki metodlari qatorida o'quvchilarning tashabbuskorlikka, onglilikka, faollikka yo'naltiruvchi kuzatish, sinov, mashq metodlari paydo bo'ldi. Bular ta'limning ko'rgazmali metodlari nomi bilan qo'llanila boshlandi.

Y.I.Perovskiy, N.M.Verzulin, Y.Ya.Golant metodlarni og'zaki, ko'rgazmali va amaliy turlarga ajratishgan.

M.N.Skatkin va I.Ya.Lernerlar ta'lim metodlarini quyidagi guruhlariga ajratishgan: izohli-ko'rgazmali metodlar, qayta eslashga oid standart metodlar, muammoli bayon metodi, evristik metod, ilmiy izlanish metodlari.

Ko'rgazmalilik – bilim berishda turli tuman ko'rgazma qurollardan samarali foydalanish demakdir.

Ko'rgazmalilik prinsipi talabalarga pedagogika bo'yicha o'quv materialini chuqur va ongli anglagan holda qayta ishlash uchun, o'rganilayotgan pedagogik hodisa va obyektlarni obrazlarini ko'rsatishni taqozo etadi.

Ko'rgazmali metodlar - predmet, hodisa yoki jarayonlar mohiyatini tabiiy holatda namoyish qilish, ularning maketlarini ko'rsatishda qo'llaniluvchi usullar. Ko'rgazmali metodlarga kuzatish illyustratsiya va demonstratsiya metodlari kiradi.

Kuzatishlar metodik keng tatbiq etish zaruriyati o‘quvchilar tevarak-atrofdagi voqelik hodisalarini bilish jarayonini hisobga olishdan kelib chiqadi.

Kuzatishlar asosida o‘quvchilarning tasavvurlari tarkib topadi va ularni bilimlari chuqur va ishonchli bo‘lib qoladi. Kuzatishlar bolalarni aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Illyustratsiya metodi — bilimlarni og‘zaki bayon qila turib rasmlar, chizmalar, jadvalga o‘quvchi diqqatini tortish.

Demonstratsiya metodi ta’lim vositalari asosida turli tasvirlarni namoyish etish nazarda tutiladi.

Ta’lim vositasi – bu bilimlarni olish, malakalarni shakllantirish manbai hisoblanib, ularga ta’lim jarayoni uchun mo‘ljallangan, uni samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan, maxsus ishlab chiqilgan predmetlar kiradi. Ta’lim vositasi — bu bilimlarni o‘zlashtirish, ko‘nikmalarni shakllantirish manbai «ta’lim vositasi» tushunchasi keng va tor ma’noda qo‘llaniladi. Tor ma’noda ta’lim vositalari deganda o‘quv va ko‘rgazmali qo‘llanmalar, namoyish etish qurilmalari, texnik vositalar tushuniladi. Keng ma’noda ta’lim vositalari deyilganda ta’lim maqsadiga erishishni ta’minlovchi metod, shakl, mazmun yig‘indisi va maxsus texnik vositalar tushuniladi.

Ko‘rgazmalilik prinsipi o‘quvchilar bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida o‘rganilayotgan predmetlar va hodisalarini yoki ularning tasvirini jonli idrok etishdan xulosalar sari yoki umumiydan aniq narsa sari borishni talab etadi.

Ta’lim jarayonida talabalarga kuzatish, o‘lchash, tajriba o‘tkazish imkoniyatini berish lozim. Ko‘rgazmalilik prinsipiga ko‘ra narsa-hodisalarini o‘rganish, ularni kuzatish, sezishdan boshlanadi.

Kuzatish, sezish ongda faktlarni to‘plash, tasavvurlarni shakllantirishga olib keladi.

Ta’lim nazariyasida ko‘rgazmalilik keng ma’noda qo‘llaniladi. U ko‘rish, eshitish, ta’lim bilish sezgilarini o‘z ichiga oladi.

Ushbu prinsipni asoslashga Ya.A.Komenskiy, I.G.Pestalotsi, K.D.Ushinskiy, L. V. Zankov kabi olimlar munosib hissa qo‘shganlar.

Komenskiy didaktik prinsiplar deganda quyidagilarni nazarda tutadi:

1. Onglik va faollik.
2. Ko‘rsatmalilik.
3. Izchilik va tizimlilik.
4. Mashq qilish, bilim va malakalarni puxta egallash.

Ya.A.Komenskiy «Didaktikaning oltin qoidasida» ko‘rgazmalilik prinsipiga amal qilish yo‘llarini shakllantirdi.

I.G.Pestalotsi ko‘rgazmalilikka amal qilish tushunchalarni fikriy shakllanishi bilan uyg‘unlikda bo‘lishini ko‘rsatib o‘tgan. K.D.Ushinskiy ko‘rgazmalilikni

bolalarni nutqini rivojlanishidagi ahamiyatini ochib bergan, L.V.Zankov soʻz va koʻrgazmalilik uygʻunligini taʼkidlab oʻtgan. Agar maʼlumotlarni eshitish orqali oʻzlashtirish samaradorligi 15% ni tashkil etsa, koʻrish orqali — 25% ni tashkil etadi. Taʼlim jarayoni samaradorlik darajasi 65% gacha borishi mumkinligini mutaxassislar bashorat qilishgan.

Taʼlimda koʻrgazmalilik prinsipi oʻrganilayotgan obyektlarni namoyish qilish, hodisa va jarayonlarni izohlash, hodisa va jarayonlarni kabinet va laboratoriyalarda, tabiiy sharoitlarda, mehnat va ishlab chiqarish faoliyatida kuzatish yoʻllari orqali amal qilinadi.

- Koʻrgazmalilik vositalari, natural obyektlar: oʻsimliklar, hayvonlar, tabiiy va ishlab chiqarish obyektlari, odamlarni mehnati va oʻquvchilarni oʻzlari;
- koʻrgazmali qoʻllanmalar: modellar, maketlar, mulyajlar, gerbariylar v.b.;
- taʼlimning tasviriy vositalari: kartinalar, fotografiyalar, diafilmlar, rasmlar;
- simvolli koʻrgazmali qoʻllanmalar: kartlar, sxemalar, tablitsalar, chizmalar v.b.;
- audiovizual vositalar: kinofilmlar, magnitofor yozuvlari, televizion koʻrsatuvlar, kompyuter texnikasi;
- mustaqil tayyorlangan «tayanch signallar» konspekt, sxema, chizma, jadval koʻrinishidagi.
- Mashgʻulotlarda koʻrgazmali vositalardan foydalanish natijasida oʻquvchilarda oʻqishga qiziqish shakllanadi, kuzatuvchanlik, diqqat, fikrlash rivojlanadi.

Taʼlim amaliyotida koʻrgazmalilik prinsipiga amal qilishning qator qoidalari ishlab chiqilgan:

- koʻrgazmalilik oʻrganilayotgan predmet va hodisalarni mohiyatini ifodalashi, oʻzlashtirilishi lozim boʻlgan mazmuni aniq va ravshan koʻrsatish;
- 100 marta eshitgandan, 1 marta koʻrgan afzal;
- bola koʻrganda fikrlaydi va samarali eslab qoladi;
- koʻrgazmalilikka maqsad sifatida emas, vosita sifatida amal qilish;
- koʻrgazmalilikni meʼyoridan oshirib yubormaslik;
- koʻrgazmalilikka nafaqat oʻrganilayotgan hodisa va jarayonlarni ishonchligini tasdiqlash uchun, balki bilimlar manbai sifatida qarash;
- bolalar yoshi ulgʻaygan sari predmetli koʻrgazmalilikni simvolli koʻrgazmalilik bilan almashtirish;
- koʻrgazmalilikning turli-tuman turlaridan foydalanish;

- ko‘rgazmalilik estetik tarbiyalashi kerak;
- turli ko‘rgazmali vositalardan foydalanishda o‘quvchilar yoshini hisobga olish.

Ko‘rgazmali tasvirlar bilan ishlash, shubhasiz, hozirgi vaqtda didaktikaning eng muhim vazifalaridan biri - nafaqat tarixiy-siyosiy o‘rganish sohasida. Tasvir turkumiga filmdagi harakatlanuvchi tasvirlar ham, yodgorliklar ham kiradi. Aholining katta qismi uchun yozish aloqada o‘z ahamiyatini yo‘qotdi. Virtual ommaviy axborot vositalarida tasviriy vakillik va muloqot shakllarining ko‘payishi tufayli savodxonlik davom etayotgan inqirozga duchor bo‘ladi. Madaniyatshunoslik tomonidan o‘rnatilgan tasviriy yoki tasviriy burilish maktab va maktabdan tashqari ta‘lim uchun uzoq vaqtdan beri dolzarb bo‘lib kelgan, faqat yoshlarning kundalik voqeligini didaktik amalga oshirish yillar davomida orqada qolmoqda.

Shuningdek bugungi kunda oliy ta‘limda ta‘lim-tarbiya ishlarining sifat va samaradorligini oshirish, buning uchun aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasini takomillashtirishi, ularni zamon talablari asosida ta‘minlash va buning natijasida talabalarda ilmiy-texnikaviy bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish, ularda mantiqiy fikrlash, mustaqil ijodiy faoliyat ko‘rsatish xususiyatlarini tarbiyalash kabi davlat ahamiyatidagi, global vazifalar qo‘yilgan. Talabalarda mantiqiy fikrlash va mustaqil ijodiy faoliyat tizimida talabayoshlarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi. Chunki fazoviy tasavvur kelajakda tadbirkorlik, bunyodkorlik, ishbilarmonlik kabi fazilat va mehnat ko‘nikmalarini talabalarda tarkib toptirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bizga ma‘lumki ta‘lim tizimida kompyuter texnologiyalarining aksariyat qismi ko‘rgazmalilikni ta‘minlash uchun ishlatiladi. Qator xorijiy tadqiqotchilar o‘quv materiallarining ko‘rgazmaliligining quyidagi shakllarini ajratadi: illyustratsiya, mantiqiy tasvirlar va tasviriy analoglar. Ilyustratsiyalarga fotografik tasvirlar, real voqelikning u yoki bu ob‘ektining videoyozuvlari kiradi. Bunday ko‘rgazmalilik o‘zida tasvirlanadigan ob‘ektning real dunyo bilan almashtirish elementlarini birlashtiradi. Ikkinchi belgilangan kategoriya – mantiqiy tasvirlar — o‘z ichiga grafiklar, chizmalar, diagrammalar (bunda axborot indekslar va simvollar yordamida uzatiladi) kabi shakllarni oladi. Ko‘rgazmalilikning bunday kategoriyasi o‘zining mental ko‘rinishli tasvirni sxematikligi va shifrlanganligi bilan tasniflanadi. Mantiqiy tasvir illyustratsiyalanadigan murakkab tuzilmani soddalashgan namoyishi sifatida aks etadi. Shularni hisobga olib 3ds Max dasturida ko‘rgazmali materiallar, xususan animatsiyali kadrlar tayyorlash orqali o‘qitishga qaratilgan.

Dunyo tajribasi ta'limda tarmoq resurslari, zamonaviy dasturlar va texnologiyalarni joriy etish, ularni isloh qilish hamda pedagog kadrlarni tayyorlash mexanizmlarini takomillashtirish, uning yangicha tashkiliy shakl va usullarini ishlab chiqish, uni amaliyotga zudlik bilan tatbiq etishni taqozo qilmoqda.

Ko'rgazmalilik tamoyili bu eng samarali, hammaga ma'lum va tushunarli bo'ladigan tamoyillardan biri bo'lib, u qadim zamonlardan buyon qo'llanilib kelingan. Buning asosida quyidagi qonuniyatlar yotadi: birinchidan, ko'rish va eshitish orqali olingan axborotlar miyaga turlicha ta'sir etib, turlicha xotirada saqlanadi.

Qisqacha qilib aytganda, ko'z bilan ko'rganda quloq bilan eshitgandagiga nisbatan besh barobar ko'p axborot olinib, uning miyada saqlanish darajasi ham yuqori. Ikkinchidan, ko'zdan borayotgan axborot qayta ishlashga muhtoj emas.

Sizning miyangiz iloji boricha energiyani tejashga intiladi. **Shu sababli, tasvirlar uzoq muddat davomida miyadagi ma'lumotni mahkamlash** uchun eshitganga qaraganda ancha yaxshi ishlaydi.

Chizmachilik ta'limi amaliyotida bu tamoyilni amalga oshirishning bir qator qoidalarini izohlab chiqish mumkin.

1. O'qitish jarayonida, ko'rgan narsa eshitganga nisbatan bir necha barobar tez o'zlashtirilib, uzoq muddatga esda saqlanib qolishligini doimo yodda tutish kerakligi.

2. Talabalar shakl, rang, his qilish va tovush orqali fikr yuritishlarini bilish qoidasi.

3. Talabalarning, kishi nimaiki narsani tasavvuriga keltirish mumkin bo'lsa, ko'ra olsa, eslab ko'rsa, eshita olsa tafakkur qilinadi degan oltin qoidasini bilish.

4. Hech qachon ko'rgazmani asosiy maqsad qilib olmaslik, ko'rgazma maqsad emas, maqsadga yetish vositasi sifatida bilish qoidasi.

5. Bilim berish va bu bilimlarni talabalar ko'nikmasiga aylantirish jarayonida, barcha tushuncha va mavhumliklar, ular tafakkuriga faqat asos, dalil, misol, timsol va qiyofalar orqali tez yetib borishini anglash qoidasi.

6. Ko'rgazmalardan, faqat narsalami ko'rsatish uchun foydalanmay, ulardan muammoli vaziyatlarni shakllantirishda ham foydalanish qoidasi.

7. Ko'rgazma faqat axborot beribgina qolmay, o'rganilayotgan narsa va hodisa to'g'risida to'g'ri tasavvur hosil qilishligini bilish qoidasi.

8. Ko'rgazmani ko'rsatayotganda ma'lum bir tartib bilan ko'rsatish yaxshi natija berishini tushunib yetish qoidasi.

9. Ko'rgazmani ko'rsatayotganda avval butunlay, so'ng ularni qismlarga bo'lib ko'rsatib, undan keyin yana butunlay ko'rsatishga e'tibor berish qoidasi.

10. Turli ko'rgazmali qurollardan foydalanish yaxshi, ammo ularning miqdori haddan ziyod bolib ketsa, talabalar hayolim yoyib yuborishligini bilish qoidasi.

11. Ko'rgazmani ko'rsatayotganda talabalarning avvaldan egallagan hissiy bilimlaridan unumli foydalanish qoidasi.

12. Eng yaxshi ko'rgazma talabalar o'zi tayyorlagan ko'rgazma ekanligini bilgan holda ko'rgazmani iloji boricha talabalar bilan birga tayyorlash qoidasi.

13. Yangi texnik vositalar — o'quv televideniyasi, video, kompyuter va boshqalardan foydalanilayotganda, avval o'qituvchining o'zi uni yaxshi o'zlashtirib olishlik qoidasi.

14. Ko'rgazmali qurollardan foydalanilayotganda, yoshlar diqqatini, fikrlash madaniyatini, konstruktiv fikrini va o'qishga qiziqishini tarbiyalash qoidasi.

15. Ko'rgazmani, nazariy bilimni hayot bilan bog'lashda foydalanish qoidasi.

16. Kabinet tizimidan foydalanilayotganda ko'rgazma usulidan foydalanish imkoni kengayadi, shuning uchun ko'rgazmalarni ko'rsatish tartibini albatta rejalashtirish qoidasi.

17. Ko'rgazma juda ham kuchli ta'sir etuvchi vosita bo'lib, u talabalar hayolini o'ziga qattiq jalb qilib, dars mavzusining asosiy maqsadidan chalg'itishi mumkinligini anglash qoidasi.

18. Ko'rgazmadan haddan ziyod foydalanish, talabalarda abstrakt tafakkur rivojiga to'siq ham borishi mumkinligini bilish qoidasi.

Ushbu qoidalardan kelib chiqib chizmakilikni o'qitishda ko'rgazmali qo'llanmalarni bir necha turini qo'llash mumkin.

Metodik tizimning tarkibiy qismlaridan biri o'qitish vositalaridir. Ularga darsliklar, didaktik vositalar, ko'rgazmali qo'llanmalar, o'qitishning turli texnik vositalari kiradi. O'qitish vositalariga shuningdek kompyuter, ekran va tovushli, nazorat va o'qitish dasturlari ham kiradi. Chizmachilik fanining o'ziga xos xususiyatiga ko'ra uni o'zlashtirish uchun o'quvchilarda fazoviy tasavvurning shakllanib, rivojlanishi zarurligi talab qilinadi. Shu sababli ta'lim muassasalarida chizmachilikdan o'qitish vositalarining yetarlicha bo'lishi, fan o'qituvchisining ulardan o'rinli foydalana olishi hamda talab darajasida maxsus jihozlangan kabinetning bo'lishi ta'lim samaradorligini ta'minlashga ko'maklashadi. O'quvchilarning bilim olishida va ularda grafik madaniyatning shakllanishida o'quv adabiyotlari (darsliklar, o'quv qo'llanmalar, topshiriqlar to'plamlari va ish daftarlari kabilar) va o'quv jarayonida foydalaniladigan ko'rgazmali qo'llanmalar (stendlar, plakatlar va h.) alohida ahamiyatga ega.

O'quv-ko'rgazmali qo'llanmalarni tekis (plakatlar) va *hajmli* (modellar va detallar namunalari) *qo'llanmalarga* ajratish mumkin.

Foydalanish usullari va tuzilish printsiplariga ko‘ra ularni *statik va dinamik plakatlar*ga bo‘lish mumkin. *Ko‘zlangan mavzuni bitta tekislikda bajarilgan tasvir va shakllar orqali ochib berishga mo‘ljallangan plakatlar statik, mavzuni bayon qilish jarayonida tarkibiy qismlari biri ikkinchisiga nisbatan harakatlantiriladigan plakatlar dinamik plakatlar deyiladi.*

Yangi mavzularni bayon qilishda “dinamik plakat”lardan foydalanish ayniqsa yaxshi samara beradi. “Dinamik plakat”lar odatda biror chizmani bajarish ketma-ketligi tartibini ochib beruvchi plakatlar to‘plamidan iborat bo‘ladi. Bu o‘qituvchiga chegaralangan vaqt ichida o‘quvchilarda nisbatan katta hajmdagi grafik ma‘lumotlarni ko‘rsatish va tushuntirish imkonini beradi. “Dinamik” ko‘rgazmali qo‘llanmalarda turli yasashlarning o‘ziga xos xususiyatlari va mohiyatini, chizmalardagi tasvirlarni o‘qish usullari va ketma-ketligini ochib berish imkoniyati katta.

Odatda umumta‘lim maktablari uchun detallar to‘plamlari oddiy geometrik jismlardan tuzilgan sodda detallardan hamda tuzilishi birmuncha murakkabroq bo‘lgan tayyor ko‘rinishdagi detallardan iborat bo‘ladi.

Hozirgi sivilizatsiya jadallashib borayotgan bir davrda ko‘rgazmali vositalar, kompyuter, proyektor, electron doska kabilarning ta‘limga kiritilishi fanlarni o‘zlashtirishga katta burilish bo‘ldi desak xato bo‘lmaydi.

Binobarin chizmachilik fanlarini o‘qitish ko‘rgazmali vositalarsiz, ko‘rgazmali qo‘llanmalarsiz dars samaradorligiga erishilmaydi ham, tasavur ham qilib bo‘lmaydi.

Kompyuter grafik dasturlar ushbu muammoni yechimi sifatida asos bo‘ldi. Lekin dasturlar ko‘pligini aytadigan bo‘lsak, bir qator shartlarni inobatga olish tavsifiya qilnadi.

- tanlangan grafik dastur ommalashgan bo‘lishi,
- dasturdan foydalanish uchun adabiyot bo‘lishi,
- ijtimoiy tarmoqlarda bir qator qisqa kurslar mavjudligi,
- jamiyat ehtiyojida ommaviy foydalanishda,
- chizma chizish osonligida,
- suniy yaratilgan tasvirlarni realligida.

Chizmani sinf doskasida chizish oldindan grafik dasturlarda suniy yaratib darsda foydalanish, ma‘lumot berishning ko‘p hajmda, yetkazish o‘zlashtirishning unumdorligiga erishish mumkin.

Xulosa qilib aytganda chizmachilik fanlarini ko‘rgazmali prinsiplarisiz ta‘lim jarayonini tashkil qilish, javobsiz ta‘lim berish demakdir. Tadqiqotlar chizmachilik ta‘limida asosiy izlanishlari yoshlarni tasavvurini shakllantirish, ta‘lim olish va ta‘lim berish samaradorligini oshirishga qaratilgan bo‘lsada, asos

sifatida suniy intellekt obyektlarini ko'rgazmali namoyish qilish metodlari qilib olingandir. Necha yillar o'z yechimini izlashda davom etayotgan chizmachilik fanlarini o'qitishda ko'rgazmalilikni turli xil metodlari amaliyotga joriy qilinmoqda.

Chizmachilikda ko'rgazmalilik dizayn jarayonining muhim qismidir. U estetik jihatdan yoqimli dizaynlarni yaratish uchun e'tiborga olinishi kerak bo'lgan ettita asosiy tamoyilni o'z ichiga oladi. Bu tamoyillarga chiziq, rang, qiymat, shakl, tekstura, makon va muvozanat kiradi. Chiziq dizayndagi eng muhim elementlardan biridir, chunki u chizma uchun vizual tuzilmani yaratadi. Rang tomoshabin e'tiborini dizayndagi ayrim elementlarga qaratishga yordam beradi. Qiymat elementning qanchalik ochiq yoki qorong'i ekanligini bildiradi, shakli esa dizayndagi elementlarning uch o'lchovli sifatiga bog'liq. Tekstura teginish hissini yaratib, chizmaga chuqurlik va qiziqish qo'shadi. Balans dizaynning raqobatdosh elementlari o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlaydi, makon esa elementlarni tartibli joylashtirishga imkon beradi. Samarali dizaynlarni yaratishda ushbu tamoyillarning barchasini hisobga olish kerak.

Adabiyotlar:

1. Ro'ziev E.I., Ashirboev A. "Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi". – T. "Yangi asr avlodi", 2010.
2. O'. J.Yo'ldoshev, A.Abdurashidov va boshqalar. "Umumiy pedagogika". -T. "Fan va texnologiya" 2017.
3. Shukurov A.R. "Chizmachilik (geometrik chizmachilik)". – Buxoro. "Buxoro Hamd Print", 2022.

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada ta'limda ko'rgazmalilik prinsiplarini qo'llashning ahamiyati, chizmachilik fanlarini o'qitishda ko'rgazmalilik tamoyillarini ta'lim jarayonining muhim qismiga aylantirish zarurati aytilgan.

РЕЗЮМЕ

В этих трех статьях констатируется важность применения принципов наглядности в образовании, необходимость сделать принципы наглядности важной частью учебного процесса при обучении предметам рисования.

SUMMARY

These three articles state the importance of applying the principles of visualization in education, the need to make the principles of visualization an important part of the educational process when teaching drawing subjects.

RAQAMLI TA'LIM PLATFORMALARI VA ULARNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Fayziyeva M. R.

Toshkent davlat pedagogika univeristeti, prof v.b, PhD

Tayanch: raqamli ta'lim platformalari, LMS, MOOC, CMS, mualliflik dasturlari.

Ключевые слова: цифровые обучающие платформы, LMS, MOOC, CMS, авторские программы.

Key words: digital learning platforms, LMS, MOOC, CMS, authoring programs.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda elektron ta'lim muhitlarining imkoniyatlari kengayib, o'quv jarayoni uchun samarali vosita sifatida xizmat qilmoqda. Ushbu resurslardan biri raqamli ta'lim platformalar bo'lib, u ta'lim muassasalari uchun alohida xususiyatga ega.

Strekalovaning fikriga ko'ra ta'limda raqamli platformalardan foydalanish bu umumiy kirish imkoniyatiga ega ma'lumotlar bazasini, shu jumladan raqamli o'quv va uslubiy materiallarni ishlab chiqish, global axborot tarmog'ida o'quv jarayonini tashkil yetish, zamonaviy mobil, bulutli va aqlli texnologiyalardan foydalanish, ommaviy ochiq o'quv kurslari va resurslaridan keng foydalanish demakdir [5]. Shuningdek, ta'limni raqamlashtirishni ta'lim faoliyatini optimallashtirish, raqamli kompetensiyalarni shakllantirish, ta'lim mazmuni va maqsadlarini modernizatsiya qilish maqsadida o'qitish va tarbiyalashda raqamli tarkibdan foydalanish jarayoni sifatida bayon etadi [75]. Hech shubha yo'qki, ta'limni raqamlashtirish bir vaqtning o'zida o'quv jarayonini, shuningdek, uning barcha ishtirokchilarining rollarini tubdan o'zgartiradi.

Rosen va Beck-Hill[3] tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda interfaol o'quv dasturi va raqamli o'qitish platformasini o'z ichiga olgan o'quv dasturi tajribadan o'tkazilgan. Unga ko'ra, o'rganilgan har ikki o'quv yilidagi guruhda tajriba guruhi o'quvchilari o'qish va matematika bo'yicha nazorat guruhi o'quvchilaridan sezilarli darajada oshib ketishgan. Dasturdan foydalangan sinflarda o'tkazilgan kuzatuvlarda tadqiqotchilar o'qituvchi va o'quvchining o'zaro ta'sirining yuqoriligini, har bir sinfda o'qitish usullari va turini ko'pligi, o'quvchilarning hamkorlikda ishlashi va faolligi sezilarli darajada yuqori bo'lganini aniqlashgan. Tadqiqotni kuzatib borgan o'qituvchilar raqamli

resurslarni rejalashtirish va differentsiatsiyani amalga oshirishni yanada qulayroq qilishini ta'kidladilar. Bu turli xil ta'lim va boshqaruv strategiyalari orqali o'quvchilarning tayyorgarligi, qiziqishlari va ta'lim profilini aks ettirish uchun o'qitishni mazmun, jarayon va mahsulot nuqtai nazaridan farqlashdir.

Natijalar va muhokama. Ta'lim platformalari yaratish tadqiqotlarining birinchi bosqichi 1950-1960 yillarga to'g'ri kelib, 1954 yil Garvard professori B.F. Skinner tomonidan dasturlashtirilgan ta'lim g'oyasi fanga kiritildi va ta'lim muasasalarida talabalariga fan dasturlari asosida ta'lim berish imkonini beradigan «o'qitish mashinasi» ni ixtiro qilindi [4; 86-97-b.]. U o'zida o'quv jarayonini boshqarish samaradorligini oshirish, ta'limda kibernetika elementlarini qo'llash kabi tushunchalarni qamrab oldi [9]. Keyinchalik, bu yo'nalish faol ravishda AQSH va boshqa davlatlarda rivojlandi.

1960-yillarga yaqin birinchi kompyuterga asoslangan o'quv dasturi yaratildi. Ushbu kompyuterga asoslangan o'quv dasturi (yoki CBT dasturi) avtomatlashtirilgan o'qitish operatsiyalari uchun PLATO dastur tilini qo'llagan. U dastlab Illinoys universitetida tahsil olayotgan ta'lim oluvchilar uchun mo'ljallangan edi, keyinchalik butun mintaqadagi ta'lim muasasalarida qo'llanila boshlandi.

1965 yil Theodor Nelson tomonidan gipermedia (multimedia tushunchasining davomi hisoblanib, matn, tasvir, audio va video ma'lumotlarni saqlaydi) tushunchasi fanga kiritildi va "gipermatn" deb ataldi [2; 84-100-b.]. World Wide Web gipermediaga klassik misol hisoblanadi. Birinchi gipermedia tizimi 1978 yili Andrew Lippman tomonidan yaratilgan va Aspen Movie Map deb nomlangan. Bu tizim foydalanuvchilar uchun Colorado shtatining Aspen shahrida virtual sayohat qilish imkonini beradi. Ular yuk mashinaning kuzoviga turli xil tomonga qaratilgan to'rtta kamerani o'rnatishadi va Aspen shahrining ko'chalarini videotasvirga olishadi. Tasvirlar kompyuterga yoziladi, bir-biri bilan bog'lanadi va foydalanuvchiga tanlash imkonini beruvchi bir nechta qismlarga ajratiladi. Aspen Movie Map videodisk dasturi yordamida foydalanuvchi tanlangan nuqtadan harakatlanishni boshlashi, so'ng o'ngga, chapga, orqaga va oldinga harakatlanishi mumkin. Aspen Movie Mapda tanqli binolar ichining kadrlari ham mavjud bo'lib, bu foydalanuvchiga ushbu binoda virtual sayohat qilish imkonini beradi. Yana bir ahamiyatga molik tarafi bu tizimda yo'nalish xaritasi mavjud bo'lib, foydalanuvchi turgan joyidan borishi kerak bo'lgan joygacha shahar ko'chalari orqali yo'lni ko'rsata oladi. Aynan mana shu funksiyasi Aspen Movie Mapni birinchi gipermedia tizimi nomini olishiga sababchi bo'lgan [1; 32-42-b.].

1980-yillarning ikkinchi yarmi 1990-yillarning boshlarida shaxsiy kompyuterlarning keng tarqalishi va tarmoqlarni rivojlanishi o'qitish tizimlarini tarmoqqa yo'naltirilishiga asos bo'ldi [6; 10-13-b.]. Keyinroq Internetning ixtiro qilinishi va keng yoyilishi o'qitish tizimlarini yangi darajaga olib chiqdi va elektron ta'limni qaytmas jarayonga aylantirdi. Bu esa an'anaviy ta'limdan farqli ravishda o'qituvchi va ta'lim oluvchi o'rtasida onlayn va elektron pochta orqali muloqotni yo'lga qo'ydi. 1980-yillarda keng ko'lamda ishlab chiqarilgan shaxsiy kompyuterlar insonlarga o'z uylarida kompyuterlarga ega bo'lish imkonini berdi va ularga muayyan fanlarni o'rganishni va muayyan ko'nikmalarni rivojlantirishni osonlashtirdi.

1990-yillarning boshlariga kelib, Internetdan maksimal darajada foydalanish, geografik yoki vaqt cheklovlari tufayli ta'lim ololmaydigan insonlarga ta'lim berish uchun bir nechta onlayn ta'lim kurslari va muassasalari yaratildi. Birinchilardan bo'lib Jorj Mann va Jo Kitchenlar tomonidan ta'lim oluvchilar uchun individual o'quv rejalarini ishlab chiqadigan kontentni boshqarish tizimi (CMS) taklif qilindi.

Internet orqali ma'lumot almashishning bir qancha usullari (elektron pochta, elektron xabar almashish tarmoqlari, onlayn maslahat, onlayn e'lon taxtasi va boshqalar) ta'lim muassasalari tomonidan qo'llanila boshlandi. Shuningdek Merilend universiteti professori Kent Norman tomonidan HyperCourseware nomli elektron ta'lim platformasi yaratildi [11].

1996 yil boshlarida esa AQShdagi Park kolleji ham o'zining birinchi elektron platformasini At&T Teaching Theater nomi ostida yaratdi [12]. Ushbu platforma onlayn dastur, onlayn ma'ruza matnlari, sinxron chat xonalari, asinxron muhokama taxtalari, onlayn ta'lim oluvchilarning rasmiy profillari, onlayn topshiriqlar va imtihonlar, onlayn baholash natijalarini dinamik ravishda ko'rsatuvchi jadvalini o'z ichiga olgan.

1990-yillarning oxirida ta'limni boshqarish tizimlari (LMS) keng tarqala boshlandi. Ba'zi universitetlar o'z tizimlarini loyihalash va rivojlantirishni afzal ko'rdilar, ammo o'quv muassasalarining aksariyati xususiy LMS platformalaridan foydalanishdi.

Taklif etilgan LMS platformalari ta'lim oluvchilar va o'qituvchilarga quyidagi imkoniyatlarni taqdim etdi:

- O'quv materiallarini almashish;
- Nazorat topshiriqlarini bajarish;
- O'zaro doimiy muloqotni amalga oshirish;
- Bilim olish jarayonini doimiy monitoring qilish.

Ta'limni boshqaruv tizimlari (LMS-learning management system) – bu bilim olish faoliyatini boshqarish uchun mo'ljallangan hamda muloqot rejimida ishlay oladigan inson-mashina majmuasi yoki masofali ta'limning bir shakli. Bu tizim o'zida nazariy materiallarni tushunish oson bo'lishligi uchun misollar hamda egallangan bilim, malaka va ko'nikmalarni nazorat qilish vositalarini qamrab oladi [10; 24-26-b.].

1998 yilda Erik Reymond hamda Bryus Perens tomonidan OpenSource (Open Source-“Ochiq dasturiy ta'minot” atamasi kiritildi [8]. Ochiq kodli dasturiy ta'minot - dasturnining kodi ochiq va u bilan erkin foydalansa bo'ladigan, zarur hollarda tegishli o'zgartirishlar kiritish imkoniyati mavjud bo'lgan dasturiy ta'minot. Shundan so'ng, OpenSource tarkibidagi LMS tizimlari(ATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, Moodle, OpenACS, Sakai) tarqatila boshlandi.

2000-yillarda korxonalar o'z xodimlarini o'qitish uchun elektron ta'limdan foydalana boshladilar. Insonlar o'z uylaridan chiqmagan holda ta'lim olishlari keng ko'lamda amalga oshirila boshlandi. 2002 yilda Martin Dugimas tomonidan Moodle deb nomlangan ochiq manbali ichki tarmoq joriy etildi. Platforma tarkibida administrator, o'qituvchi va foydalanuvchi kabi foydalanuvchilar uchun interfeys yaratilgan bo'lib, administrator profili o'qituvchilar uchun kurslar tashkil qiladi va umumiy sozlamalarni boshqaradi; o'qituvchi profili bir yoki bir nechta fanlarni boshqaradi va ta'lim oluvchilar uchun materiallar va nazorat topshiriqlari kiritadi, ta'lim oluvchilar esa bilim olishadi va nazorat topshiriqlarini topshirib borishadi. Bugungi kunda ushbu platforma 216 ta davlatdagi 65 000 ta ta'lim muassasasida 60 milliondan ortiq foydalanuvchiga ega. Moodle maktablar, universitetlar, ish joylari va boshqa sohalarda aralash ta'lim, masofaviy ta'lim, teskari sinf va boshqa elektron ta'lim loyihalari uchun ishlatiladi.

2010-yillarga kelib ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy ochiq onlayn kurslar (MOOC) [13], tanlovli ochiq onlayn kurslar (SOOC) va YouTube kabi veb-saytlar orqali elektron ta'lim olishning yangi ko'rinishlari paydo bo'ldi. Ta'lim olish vaqt va makon chegarasini yo'qotdi.

2012-yil Massachusetts texnologiya instituti va Garvard universiteti hamkorligi asosida edX nomli masofaviy onlayn ochiq platformasi yaratildi. Bugungi kunda bu platfromadagi kurslardan 170 ga yaqin mamlakat talabalari o'z bilimlarini oshirish maqsadida foydalanishmoqda. 2012-yil yana bir masofaviy onlayn ochiq ta'lim platformasi Stanford universiteti professorlari tomonidan Coursera nomi ostida yaratildi. Bugungi kunda platformada dunyoning turli nuqtalaridan 92 milliondan ortiq faol foydalanuvchilar ta'lim olishmoqda.

Bundan tashqari bu davrda Viber videoqo'ng'iroqlar (2010), Zoom (2011), Google Duo(2016) kabi ta'lim jarayoni uchun muhim bo'lgan video orqali muloqotni taqdim etuvchi platformalar rivojlandi.

2020-yillarda raqamli ta'lim olish jarayonida foydalanilayotgan LMS, MOOC, CMS va boshqa ko'rinishdagi ta'limiy platformalar yanada rivojlandi.

LMS (Learning Management System) - videodars, ma'ruza materiallari, taqdimotlar, kitoblar kabi o'quv materiallari majmuasidan iborat bilim olish faoliyatini boshqarish uchun mo'ljallangan hamda muloqot rejimida ishlay oladigan inson-mashina majmuasi yoki masofaviy ta'limning bir shakli.

MOOC (Massive Open Online Course - Ommaviy Ochiq Onlayn Kurs) kengaytmasi to'rtta atamadan tarkib topgan:

Massive (ommaviy): geografik joylashuvidan qat'iy nazar chegaralanmagan ko'p sonli talabalarni ommaviy ravishda qamrab oladi. Open (ochiq): barcha o'quvchilar uchun bepul va ochiq ta'lim. Ochiqlikning asosiy jihatlari: kurs uchun bepul royxatdan o'tish, royxatdan o'tganlar uchun cheklovlarsiz kontent, ta'lim natijalariga erishishning bepul imkoniyati. Online (onlayn): masofaviy ta'lim onlayn aloqa vositalari yordamida olib boriladi. Barcha materiallar elektron shaklda taqdim etiladi. Bu MOOCni tashkil etishning texnik xususiyatlarini ochib beradi: kurs internet orqali uzatiladi, o'quv jarayonining barcha ishtirokchilari bilan tarmoqning o'zaro ta'sirini ta'minlaydi. Course (kurs): kurs umumiy qoidalar, vaqt cheklovlari va belgilangan maqsad asosida tashkil etilgan bo'lib, uning tarkibidagi materiallar tizimlashtirilgan hamda tartiblangan holda taqdim etiladi.

CMS (Content Management System-Kontentni Boshqaruv Tizimi) tayyor shablonli tuzilmalar, ma'lumotlarni kiritish va dizayn uchun funksiyalar to'plamidan iborat platforma. CMS matnli va multimediali sahifalardan iborat saytlarni qulay va oson yaratish hamda o'zgartirish (qo'shish, tahrirlash va o'chirish) imkonini beradigan saytni boshqaruv tizimi.

Pandemiya elektron va raqamli ta'limning kelajakdagi roli qanchalik ulkan ekanligini isbotladi. Bu davrda ko'plab ta'lim platformalari o'qituvchi va talaba o'rtasida visual aloqani rivojlantirishga e'tibor berdi. Jumladan o'zaro aloqada guruhli video konferensiyalar (Zoom, Google Meet, Skype) eng ko'p qo'llanildi. Shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda ham guruhli video qo'ng'iroqlar (2018) ishga tushirildi.

Shu bilan birgalikda bu yillar davomida turli dasturchilar tomonidan *Mualliflik dasturlari (Authoring tools) ham ishga tushirildi*. Ular yordamida multimedia ma'lumotnomalar, ensiklopediya, lug'atlar yaratish mumkin. Bu dasturiy ta'minotlarning asosiy jihatlari – ma'lumotlarni taqdim etishning

qulayligi, qidiruv tezligi, murakkab turdagi axborot tizimlarini tezgina yaratish imkoniyatining mavjudligi, nazorat usullarining ko'pligi hamda ko'pgina fayllarni bitta tizimda jamlash mumkinligidadir. Ularga Adonis, KADIS, Nastavnik, TurboSite, HyperMethod va b. paketlarini(masalan eAuthor) misol qilish mumkin.

Xulosa. Ta'lim platformalarini rivojlanishi bu kabi tadqiqotlarni amalga oshirishga, platforma turlariga bo'lgan talabni oshirdi. Raqamli ta'lif platformasini ishlab chiqishda Web ni tanlash standartga aylandi. Mana shu tanlov bu tizimlarning "hayot davri"ni uzaytirdi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, raqamli ta'lim platformalari:

- Hamyonbop va vaqtni tejaydi. Raqamli ta'lim platformasidan deyarli har qanday joydan, jumladan, o'z uyingizdan kirish mumkinligi sababli, u sayohat xarajatlarini, bosma materiallarni va institutini boshqarish bilan bog'liq xarajatlarning oldini oladi. Shuningdek, elektron ta'lim barchaning vaqtini tejaydi.
- Ta'lim oluvchilar istalgan vaqtda, istalgan joyda o'qishlari mumkin. Bugungi kunda raqamli ta'lim platformalariga deyarli har qanday qurilmadan kirish mumkin. Ilovalar va onlayn o'quv platformalari o'quvchilarga o'zlari uchun qulay bo'lgan vaqtda, jumladan, yo'lda ham o'quv jarayonini davom ettirish imkonini beradi. Bu orqali ular o'rganishda yutuqlarga erishishlari mumkin.
- O'z-o'zini kuzatish. Aksariyat ilovalar va ta'limni boshqarish tizimi (LMS) o'quvchiga o'zi o'rgangan mavzularni va to'plagan baholarini kuzatish, tahlil qilish imkonini beradi. Bu ularga motivatsiyani saqlab qolishga yordam berishi mumkin. Chunki ular qancha mavzularni o'zlashtirgani va qanday baholar olgani ko'rishlari mumkin. O'qituvchilar yoki repetitorlar esa o'z talabalarining ma'lum bir kurs yoki fan modulining qaysi bosqichida tahsil olishayotganini kuzatib borishlari va qiynalgan vaziyatlarda yordam berishlari mumkin.
- Qulaylik. Ko'pchilikga katta guruhda ta'lim olish turli noqulayliklarni tug'diradi. Biroq elektron ta'lim har bir kishiga mavzuni o'z tezligida o'zlashtirish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Lippman A. Movie-Maps: An Application of the Optical Videodisc to Computer Graphics // 7th annual conference on Computer graphics and interactive techniques, – Seattle, 1980. – pp. 32–42.
2. Nelson T. H. A File Structure for the Complex, the Changing and the Indeterminate // ACM 20th National Conference. – New York, 1965. – pp. 84-100.

3. Rosen, Y., Beck-Hill D., 2012. Intertwining Digital Content and a One-to-One Laptop Environment in Teaching and Learning: Lessons from the Time to Know Program. Journal of Research on Technology in Education, March.

4. Skinner B.F. The science of learning and art of teaching. // Harvard Education Review – Harvard:Spring, 24, 1954. - pp. 86-97.

5. Стрекалова, Н.Б. Риски внедрения цифровых технологий в образовании // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. – 2019. – Т. 25. – № 2. – С. 84-88.

6. Домрачев В.Г., Ретинская И.В. О классификации образовательных информационных технологий // Информационные технологии. – Москва, 1996. – № 2. – С. 10-13.

7. Лобова, С.В. Цифровизация: мейнстрим для университетского образования и вызовы для преподавателей / С.В. Лобова, С.Н. Бочаров, Е.В. Понькина // Университетское управление: практика и анализ. – 2020. – Т. 24. – № 2. – С. 92–106.

8. Реймонд Э. Открытое программное обеспечение // <https://ru.wikipedia.org/wiki>.

9. Талызина Н.Ф. Теоретические проблемы программированного обучения. – М.: МГУ, 1969. – 133 с.

10. Файзиева М., Доттоев С. Таълимни бошқарув тизимлари: тарихий ривожланиш ва истикболдаги имкониятлар // Замонавий информатиканинг долзарб муаммолари: ўтмиш тажрибаси, истиқболлари илмий-амалий анжуман. – Тошкент, 2016. – Б. 24-26.

11. <https://en.wikipedia.org/wiki/HyperCourseware>

12. <https://web.archive.org/web/20070807170006/http://www.oit.umd.edu/tt/>

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada ta'lim jarayonini raqamlashtirish, xususan raqamli ta'lim platformalarining evolyusiyasi xususida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, LMS, MOOC, CMS, mualliflik dasturlari, videokonferensiya tizimlari mazmuni ochib berilgan.

РЕЗЮМЕ

В данной статье представлена информация о цифровизации образовательного процесса, в частности об эволюции цифровых образовательных платформ. Также раскрывается содержимое LMS, MOOC, CMS, авторского ПО, систем видеоконференцсвязи.

SUMMARY

This article provides information on the digitization of the educational process, in particular, the evolution of digital educational platforms. Also, the contents of LMS, MOOC, CMS, authoring software, video conference systems are disclosed.

РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ НА ОСНОВЕ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Жанабергенова Г. Ж.

НГПИ ассистент преподаватель

Таянч сўзлар: innovatsion faoliyat, xavf, noaniqlik, intellektual va shaxsiy salohiyat, dinamik tartibga solish tizimlari.

Ключевые слова: инновационная деятельность, риск, неопределенность, интеллектуально-личностный потенциал, динамические регулятивные системы.

Key words: innovative activity, risk, uncertainty, intellectual and personal potential, dynamic regulatory systems.

Введение. «Инновации», «инновационные процессы», «инновационная деятельность» – возрастающая частота употребления этих слов свидетельствует о росте понимания необходимости качественного обновления жизни российского общества. Необходимость формирования инновационной системы подготовки и переподготовки учителей физики определяется системообразующей ролью образования в развитии таких важнейших для будущего Узбекистана направлений, как нанотехнологии, информационно-коммуникационные системы, биотехнологии, здравоохранение, энергетика, новые поколения материалов и др.

Материалы и методы. Важнейшей чертой перехода на инновационный путь развития во всех странах выступает формирование национальных инновационных систем (НИС) – сложной системы экономических субъектов и общественных институтов (таких, как ценности, нормы, право), участвующих в создании новых знаний, их хранении, распространении, превращении в новые технологии, продукты и услуги, потребляемые обществом. Согласно классическим определениям Б. А. Лундвала и Р. Нельсона (основоположники концепции НИС), «инновации представляют собой комплексный процесс, объединяющий различных участников, таких как фирмы, производители новых знаний, технологические центры, которые соединены множеством взаимосвязей, создающих таким образом инновационную систему» [1, с. 23]. Высшей школе в этой систе-

ме отводится важная роль – в качестве не только основы для подготовки высококвалифицированных специалистов, но и сетевой базы для обмена информацией и знаниями.

Результаты и обсуждение. Инновационная система в образовании понимается как совокупность государственных и негосударственных институтов, реализующих на региональном и муниципальном уровнях программы разработки, распространения и освоения новшеств в целях повышения качества и эффективности образовательной деятельности [2].

Главный компонент любой инновационной системы – люди, обладающие определенными качествами, необходимыми для эффективного создания, распространения и освоения новшеств. Несмотря на то, что в исследованиях инноваций активно изучаются их процессуальные и результативные стороны, одним из основных пунктов научного интереса в этой области остаются те характеристики субъекта инновационной деятельности, которые описываются понятием «инновационность» (С. Р. Яголковский) и которые напрямую связаны с его способностью воспринимать, оценивать и осуществлять внедрение новых идей и технологий.

В литературе выделяют 3 основных подхода к определению инновационности субъекта в зависимости от степени принятия им инноваций:

1) инновационность – это способность субъекта быть первым во взаимодействии с инновациями; 2) инновационность – это фактор, повышающий вероятность того, что субъект будет инноватором; 3) инновационность – это фактор, ускоряющий принятие субъектом новых технологий.

Существуют различные виды инновационности, обуславливающие стилистику и содержание активности различных сфер, подсистем и составляющих частей личности субъекта в условиях осуществления им продуктивной деятельности в рамках инновационного процесса. Кроме того, специфика функционирования и проявления этой характеристики субъекта в значительной степени детерминирована той сферой, в которой он осуществляет свою активность. Так, проявление его способности принимать, дорабатывать, внедрять и распространять инновации в сфере компьютерных и информационных технологий может значительно отличаться от аналогичной активности в образовательной сфере.

Успешность инновационных процессов в значительной степени детерминирована теми психологическими параметрами субъекта, которые связаны с его компетентностью во взаимодействии с новыми идеями и технологиями (термин С. Р. Яголковского). Эта компетентность имеет две

основные стороны. Одна из них связана со способностью продуцировать такие идеи (креативностью), а вторая – со способностью их принимать, дорабатывать, распространять и внедрять (инновационностью).

Итак, в общем случае инновационность субъекта может быть рассмотрена как его способность на когнитивном и, если это необходимо, на поведенческом уровне обеспечить появление, восприятие, а также возможную доработку и реализацию новых и оригинальных идей.

Таким образом, в литературе указываются различные интеллектуальные и личностные качества, оказывающие влияние на эффективность инновационной деятельности субъектов и являющиеся условием для актуализации в такой деятельности необходимого уровня интеллектуально-личностного потенциала. Среди множества качеств, присущих инновационной личности, ученые единогласно выделяют следующие: «стремление к риску», «склонность к риску», «готовность к риску». Именно эти качества являются доминирующими у личностей, склонных к инновационной деятельности. Данный вид деятельности сопряжен с многочисленными рисками, связанными с принятием и внедрением новых идей, решений и технологий.

Раскроем смысл ключевого понятия «риск».

Риск представляет собой действие, результат которого нельзя определить вполне однозначно (Е. А. Евстифеева, А. А. Тягунов). Риск – это возможность успеха, с одной стороны, и возможность провала проекта, неудачи – с другой. Основными понятиями управления рисками становятся «успех», «неудача», «потери», «вероятность», «неопределенность».

Необходимость принимать решения в условиях неопределенности как неполной информированности, учитывать последствия выборов в не поддающейся рациональному прогнозу перспективе изменений, ориентироваться на различные взаимодействия переменных в ситуации, а не только на обозримые причинно-следственные связи требует соответствия интеллектуального и личностного потенциала человека уровню решаемых им жизненных и профессиональных задач. Поэтому процессы внедрения новшеств, управления инновациями должны включать в себя анализ факторов неопределенности. По мнению Ф. Удвадиа, эти факторы связаны с: неопределенностью и риском, присущими новым технологиям; неопределенностью в условиях приспособления старых технологий для производства новых продуктов и услуг; неопределенностью в развитии рынков и предпочтений потребителей; неопределенностью относительно того, как инновация повлияет на сотрудников организации [3, с. 117]. Отметим, что

выделенные факторы неопределенности также присущи современной системе образования, регламентированной новыми образовательными стандартами с новым целеполаганием и, соответственно, новыми методиками и технологиями достижения обозначенных целей.

Таким образом, фактор риска присущ интеллектуальным решениям человека, идущего по пути преодоления условий неопределенности, сопровождающих инновационную деятельность, и позволяет актуализировать определенные возможности человека для достижения успеха в данной деятельности.

Конкретизируем личностные компоненты интеллектуально-личностного потенциала субъекта инновационной деятельности, связанные с риском. Рассмотрим вопрос о так называемом личностном риске, связываемом с личностными предпосылками эффективно или охотно действовать в ситуации неопределенности.

Отметим, что на становление инновационного мышления будущего учителя оказывает существенное влияние сформированность предметно-специфического мышления. Так, предметно-специфическое (физическое) мышление учителя физики является особым типом мыслительной деятельности, в контексте которой моделируется «физический» мир дисциплины на основе соответствующих образно-категориальных конструкторов, позволяющих дидактически адаптировать предмет науки к задачам учебного процесса. Исходя из специфики физики, можно выделить такие формы проявления физического мышления будущего учителя физики, как: логическое мышление, понимаемое как умение применять законы логического следования; системное мышление, понимаемое как умение рассмотреть сложный объект как органическую совокупность взаимосвязанных частей, подчиненных общей цели, идее, задаче, либо самостоятельно объединять в целое данные части вместе со связывающими их отношениями так, чтобы прийти к определенному результату; моделирование, которое проявляется в процессе решения задач, когда на конкретное условие «накладывается» абстрактная модель (схема), по которой осуществляется решение задачи.

Заключение. Таким образом, новая методика подготовки будущих учителей физики к инновационной деятельности, обретая инновационный характер, должна учитывать социокультурную сложность мира, вызванную действиями человека и искусственных систем, динамику роста знаний и развития технологий, и, самое главное, формировать определенный

уровень интеллектуально-личностного потенциала человека как субъекта инновационной деятельности в условиях неопределенности перспектив.

Литература:

1. Гергокова Ж. Х. Роль образования в формировании национальной инновационной системы // Педагогика. – 2010. – № 7. – С. 22–28.
2. Лазарев В. С. О национальной инновационной системе в образовании и задачах научного обеспечения ее развития // Педагогика. – 2010. – № 7. – С. 12–22.
3. Яголковский С. Р. Психология инноваций: подходы, модели, процессы: монография. – М.: НИУ-ВШЭ, 2011. – 270 с.
4. Долгова В. И. Готовность к инновационной деятельности в образовании: монография. – М.: КДУ, 2019. – 228 с.
5. Бадмаева С. В., Тимофеева Е. К. Влияние «русского менталитета» на стиль российского менеджмента // Психологическая наука и образование. – 2010. – № 5. – С. 68–76.
6. Рашидов, Д. (2022). Ногиронлиги бўлган шахслар жамиятлари тасарруфидаги корхоналар фаолиятини такомиллаштириш имкониятлари. Scienceweb academic papers collection.
7. Корнилова Т. В. Психология риска и принятия решений: учеб. пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2013. – 286 с.

РЕЗЮМЕ

Maqolada bo'lajak fizika o'qituvchisining didaktik va innovatsion faoliyatda faollashtirilgan intellektual va shaxsiy potentsialining tarkibiy qismlari keltirilgan, ular xavf va noaniq vaziyatlarni hal qilish bilan tavsiflanadi. Neoplazmalar - dinamik tartibga solish tizimlarini shakllantirish shaklida sub'ekt tomonidan innovatsion faoliyatni amalga oshirishning muvaffaqiyati uchun shaxsiy va intellektual shartlarning birligi haqidagi g'oyalar ko'rsatilgan.

РЕЗЮМЕ

В статье представлены структурные компоненты интеллектуальноличностного потенциала будущего учителя физики, актуализирующиеся в дидактической-инновационной деятельности, которая характеризуется риском и разрешением ситуаций неопределенности. Конкретизированы представления о единстве личностных и интеллектуальных предпосылок успешности выполнения инновационной деятельности субъектом в виде формирования новообразований – динамических регулятивных систем.

SUMMARY

The article presents the structural components of the intellectual and personal potential of the future teacher of physics, actualized in didactic and innovative activities, which are characterized by risk and resolution of situations of uncertainty. The ideas about the unity of personal and intellectual prerequisites for the success of the implementation of innovative activities by the subject in the form of the formation of neoplasm - dynamic regulatory systems are specified.

ПОНЯТИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ СИСТЕМЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКО-ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ

Otabekov U. G'.

Ташкентский государственный университет транспорта

Tayanch so'zlar: integratsiya, farqlash, dispersiya, kompetentsiya, eskiz, tendentsiya.

Ключевые слова: интеграция, дифференциация, дисперсия, компетентность, зарисовка, тенденция.

Key words: integration, differentiation, variance, competence, sketching, trend.

Глубокие социальные изменения, происходящие в нашей стране, а также существенный разрыв между глобальными потребностями общества и результатами обучения, сформировавшимися в высшей школе в ряде направлений: между объективными требованиями времени и общей недостаточностью образования; между профессиональной ориентацией и потребностью личности в гармоничном удовлетворении различных познавательных интересов; между современными методическими подходами к развитым наукам и архаичным стилем их преподавания; между потребовалась немедленная реформа системы образования .

Обеспечение восприятия современной научной картины мира, В. Г. По словам кинелева, « самое главное-образование требует инноваций в содержании и его структуре. В образовательном процессе должны появиться, прежде всего, такие научные знания, средства обучения, образовательные технологии и методы, дисциплины и курсы, способные отразить основные моменты двустороннего процесса интеграции и дифференциации в науке».

Новая образовательная парадигма направляет систему высшего образования на выполнение следующих задач:

гармонизация взаимоотношений человека и природы через овладение современной научной картиной мира;

стимулировать интеллектуальное развитие и обогащение мышления за счет освоения современных методов научного познания;

достижение успешной социализации путем погружения в существующую культурную среду, в том числе искусственную и компьютеризированную, с помощью обучения человека жить в своем собственном потоке; создание предпосылок и условий для непрерывного самообразования; создание условий для получения комплексного базового образования, позволяющего быстро перейти к смежным областям профессиональной деятельности.

Решение задач предлагается через создание фундаментальных учебных курсов, направленных на формирование общей культуры и развитие мышления, формирование на их основе единого понимания. Новая парадигма образования ориентирована на развитие компетенций, знаний, творческих принципов и культура личности; в отличие от своего предшественника; расстановка приоритетов знаний, умений, навыков; и воспитание. В образовательной системе субъект обучения начинает занимать активную позицию, «ученик» заменяется на «ученик».

В качестве основы фундаментализации провозглашается создание такой системы и структуры образования, приоритет которой отдается не прагматическим, узкоспециализированным знаниям, а методически значимым, долгоживущим неизменным знаниям, способствующим целостному восприятию научной картины окружающего мира, интеллектуальному процветанию личности и ее адаптации к быстро меняющимся социально-экономическим и технологическим условиям.

Фундаментальное образование реализует единство онтологического и гносеологического аспектов учебной деятельности. Онтологический аспект связан с познанием окружающего мира, гносеологический - с овладением методологией и приобретением познавательных навыков. Фундаментальное образование, являясь актом научной компетентности и средством достижения высших знаний, направлено на достижение глубоких, существенных основ: и взаимосвязи между различными процессами окружающего мира, широких областей научного знания» (естественнонаучные, технические, гуманитарные), охватывающих значительную совокупность узкоспециализированных областей; обеспечивает усвоение дополнительных компонентов целостного научного знания. Таким образом, понятие фундаментального гуманитарного образования включает в себя изучение современной технологической культуры, гуманитарных знаний и культурологии, тогда как понятие фундаментального гуманитарного образования включает в себя изучение естественных наук.

V.V. По словам Кондратьева, концепция фундаментализации профессионального образования в условиях технологического университета включает:

- формирование ядра системы неизменно методически значимых знаний личности, обеспечение потенциала ее профессиональной гибкости как сущности процесса фундаментализации;
- непрерывный; математическая подготовка как средство обоснования инженерных дисциплин, формирующих системные подходы и язык междисциплинарной коммуникации;
- сосредоточение внимания на усилении основных, неизменных компонентов инженерных дисциплин для подготовки профессионала, способного быстро освоить процесс;
- отражение диалектики процесса взаимодействия фундаментализации и качества подготовки специалиста как его конца; результата, основанного на совместной реализации методологических принципов научности, последовательности, целостности и преемственности.

Формирование готовности учащихся к будущей профессиональной деятельности осуществляется через общеразвивающую, оценочную и профессионально-математическую готовность. При этом одним из ведущих критериев при формировании любой инженерной, дисциплинарной структуры является В. В. По Кондратьеву, разновидность математической модели объекта, процесса или явления. В качестве методологии построения структуры дисциплины предлагается объектно-ориентированная методология.

15 декабря 1999 г. с. I. Осипова считает, что фундаментализация инженерного образования «заключается в выделении в содержании формирования общего ядра естественнонаучных дисциплин как единого комплекса дисциплин, составляющих основу инженерной культуры», а использование системного подхода в качестве методической основы проектирования содержания фундаментального образования позволило сформулировать принципы эффективного функционирования системы образования: ориентация на конечные цели подготовки специалистов в вузе; программно - целевой подход к организации образовательного процесса, построение образовательного процесса: как целевая программа соответствии системы образования требованиям ускорения социально-экономического развития общества.

Основная прогностическая цель геометрическо-графической подготовки-формирование пространственно-конструктивного мышления, включающего наглядно-образный геометрический язык и технологии компьютерного геометрического моделирования инженерных объектов. Ряд научных работ посвящен вопросам формирования пространственно-конструктивного мышления. Так, начиная с 60-х годов развивалось исследование «технического мышления», рассматривавшее его как теоретическую проблему интеллектуальной деятельности «технического интеллекта» - «особого рода».

Они проводятся двумя способами:

- профессионально: как» операционное мышление «личности, включенное в управление крупными системами, как особенности» проектного мышления», как особенности мышления специалистов широкого профиля;
- проблема технического мышления определяется как теоретическая проблема интеллектуальной деятельности» технического интеллекта « - «особого рода».

Техническое мышление, как важная составляющая профессионального мышления, т. В. По словам Кудрявцева, «это деятельность по самостоятельному составлению и решению технических задач. Результатом решения этих задач является либо получение субъектом нового побочного продукта деятельности, либо освоение новых способов работы, либо одновременно достижение обоих результатов. По своему происхождению и основам он представляет собой знание той же обобщенной и косвенной реальности, что и решение. проблемные задачи. Но постоянная работа с производственными и техническими материалами накладывает свой отпечаток и развивает определенную направленность мышления.

Структура и содержание учебных дисциплин, формирующих систему междисциплинарной геометрическо-графической подготовки инженера, должны быть определены в процессе педагогического проектирования в соответствии с основными положениями современной образовательной парадигмы. Одно можно сказать наверняка, системообразующей основой, определяющей идеологию всей геометрическо-графической подготовки, должен стать базовый блок, разработанный в соответствии с: основными правилами воспитания; парадигмами. Именно с этого и должно начинаться формирование геометрической и графической подготовки к концу.

Особое значение в процессе обучения будущих выпускников технического университета имеет принцип системной интеграции. Это связано с

тем, что профессиональная деятельность специалиста всегда носит интегративный характер, а интеграция является одним из основных направлений деятельности всех сфер современного общества: управления, экономики, науки, образования. Следует иметь в виду, что сущность системной интеграции в самом широком смысле состоит в определении теоретических основ интенсификации творчества в профессиональном образовании, прежде всего, ясности универсальной основы с учетом особенностей, т. е. особенностей основных компонентов нестандартных ситуаций профессиональной деятельности. Творческие задачи и методы, используемые для их решения.

В настоящее время в сфере высшего профессионального образования начинает складываться парадоксальная ситуация, когда нарушается общетехническая подготовка, включающая геометрические и графические дисциплины, для достижения качественной профориентационной подготовки. Геометрические и графические науки создают основу для обучения профессионала, способного к профессиональному росту не только в одной узко выбранной области, но и в смежных областях.

Они оказывают большое влияние на профессиональное становление будущих специалистов (развитие логики, мышления, проекционного зрения и интеллекта), определяя универсальные способности специалиста. Следует отметить, что универсальность специалиста является важнейшим фактором развития производства в условиях рыночной экономики. Изучение геометрических и графических дисциплин закладывает основу знаний и умений, необходимых для успешного освоения других общетехнических и специальных дисциплин технического вуза, поскольку изготовление любых конструкций, в том числе технических изделий, строительных объектов и сооружений и т.д., невозможно без предварительной разработки и реализации.

Проектная и другая техническая документация (эскизы, планы, чертежи и др.). Обучение учащихся выполнению таких документов (т. е. использование наглядно-образного языка), оснащение их знаниями, приемами и приемами моделирования, технического рисования и черчения, умениями использовать полученные в проектной практике знания и умения при выполнении различных изображений, где рассматривается комплекс задач, связанных с широким использованием средств компьютерной графики. - одна из целей геометрического и графического формирования будущих конкурентоспособных специалистов, а также необходимое условие их

дальнейшей успешной профессиональной деятельности и карьерного роста.

Традиционно сложившаяся система обучения геометрическо - графическим наукам не учитывает современное развитие общества, характеризующееся стремительным развитием новых идей, тенденций, подходов во всех сферах человеческой деятельности и не переходит в полноценное современное геометрическо-графическое образование. Кроме того, существуют причины низкого качества геометрическо-графической подготовки студентов в вузах:

- слабая база школьных занятий учащихся по графике и, прежде всего, по геометрии (причем по стереометрии), что отрицательно сказывается на общей готовности к овладению этими предметами;
- преподавание во многих вузах геометро-графических дисциплин как предметов, служащих только для рисования, в результате чего студенты не видят согласованности геометро-графических и общетехнических знаний и, следовательно, теряют интерес к изучаемому материалу;
- процесс изучения геометрических и графических дисциплин, в частности изобразительной геометрии, совпадает с адаптационным периодом студентов вузов;
- отсутствие у студентов навыков самостоятельной работы с научной литературой;

В свою очередь, это приводит к большим трудностям в изучении других учебных предметов, основным элементом которых является грамотное построение и чтение графических изображений.

Кризис в области геометрических и графических наук во многом обусловлен узким прагматическим подходом, ориентацией на узкий дисциплинарный подход, жестким разграничением дисциплин, изучаемых в техническом вузе. Сложность построения геометрическо-графической подготовки в техническом вузе, в основе которой лежит геометрия чертежа, заключается в том, что геометрия чертежа (и инженерная графика в целом) занимает двойственное положение. С одной стороны, она выступает как специальная общеобразовательная дисциплина, так как полученные знания по данному предмету являются основой для изучения других общеобразовательных дисциплин, общетехнических и специальных дисциплин. С другой стороны, для большинства специальностей технического университета изобразительная геометрия не является профильной

дисциплиной, и студенты воспринимают ее только как второстепенную дисциплину.

Чтобы изменить эту позицию, необходимо постоянно связывать изобразительную геометрию с решением профессиональных задач, выбранных студентами, поскольку студенты младших курсов еще недостаточно знают специальные дисциплины и не могут оценить важность знания и применения геометрических методов при решении профессиональных задач. Это указывает на необходимость системной интеграции геометрических и графических дисциплин с общетехническими и специальными дисциплинами.

Под геометрическо-графическим образованием понимается процесс обучения и воспитания, осуществляемый в процессе изучения геометрическо-графических учебных дисциплин в системе высшего профессионального технического образования, при котором наряду с формированием определенного набора геометрическо-графических знаний, умений, навыков и компетенций развивается наглядно-образное мышление учащихся, формируются их профессиональные компетенции и геометрия.

Геометрические и графические дисциплины, которые представляют собой базовое геометрическое и графическое образование в техническом университете, включают: изобразительную геометрию, инженерную графику и компьютерную графику (некоторые разделы математики дополняют эту подготовку). Изобразительная геометрия является теоретическим ядром этих дисциплин и обеспечивает преподавание ряда курсов в техническом образовании. Являясь неотъемлемой частью инженерной геометрии и компьютерной графики, она определяет развитие теоретических основ компьютерной геометрии и графики и является основой геометрическо-графической подготовки специалистов в техническом вузе.

Постоянно развивающиеся информационные, коммуникационные и компьютерные технологии оказывают огромное влияние на сферу геометрическо - графического образования. Это связано с новым содержанием инженерных работ, в которых на всех этапах используются информационные технологии, средства вычислительной техники и вычислительная техника.

Литература:

1. Дробинский И.М., Большое С.А. На весах выбора (2D и 3D - что предпочесть?) // CADmaster. - 2001. - №5. - С. 4-9.
2. Гордон В. О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии. - М.: Наука, 1971. - 368 с.

3. Журбенко Л.Н. Дидактическая система гибкой многопрофильной математической подготовки в технологическом университете. Автореф. дис ... д-ра пед. наук /КГТУ. Казань, 2000
4. Иванов В.Т. Проектирование содержания профессионально- педагогической подготовки преподавателя высшей технической школы. Автореф. дис ... д-ра пед. наук /КГТУ. Казань, 1997. - 40 с.
5. Абалуев Р.Н. Методика проектирования компьютерной обучающей среды для подготовки специалистов по управлению технологическими процессами: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02, 13.00.08 /Р.Н. Абалуев. - Тамбов, 2000. - 186 с. РГБ ОД, 61:01-13/1721-9
6. проблемы графической подготовки в высшем профессиональном образовании», тезисы докладов Всероссийского совещания заведующих кафедрами инженерно-графических дисциплин вузов РФ «Актуальные проблемы графической подготовки в высшем профессиональном образовании», 21-24 июня 2006 г. - Казань: Изд-во Казан гос. техн. ун-та, 2006. - 268 с.
7. Горшков, Г. Ф. Графические основы геометрического моделирования учеб. пособие Г. Ф. Горшков; Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет). - 2009.
8. Х.Рихсибоева, У.Отабеков, А.Валиевларнинг “Развитие пространственного мышления учеников при обучении черчения” (-М.: “Молодой учёный”. Международный научный журнал. 2017 г. №13, часть VI. г. Казан, ООО «Издательство Молодой учёный». 527-533 стр

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada oliy o'quv yurtlari talabalarining geometrik grafik qobiliyatlarini shakllantirishning uslubiy tizimi masalalari, grafik shakllarda murakkab axborot ko'rsatish tizimlari operatorlari ishida grafika etakchi ahamiyatga ega degan fikr yoritilgan.

РЕЗЮМЕ

В данной статье освещаются вопросы методической системы формирования геометрических графических способностей студентов высших учебных заведений, представлений о том, что графика имеет ведущее значение в работе операторов сложных систем отображения информации в графических формах.

SUMMARY

This article highlights the issues of the methodological system for the formation of geometric graphic abilities of students of higher educational institutions, the idea that graphics are of leading importance in the work of operators of complex information display systems in graphic forms.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ WOLFRAM ALPHA

Жанабергенова А. Ж.

доктор педагогических наук (PhD)

Нукусский государственный педагогический институт

Кафедра методика преподавание математики

Tayanch so'zlar: matematika, hisob-kitoblar, Wolfram Alpha, SSKA, laboratoriya.

Ключевые слова: математика, исчисление, Wolfram Alpha, ССКА, лаборатория.

Key words: mathematics, calculus, Wolfram Alpha, SSKA, laboratory.

Введение. Wolfram Alpha — это бесплатный браузерный web-сервис, разработанный Wolfram Research, который динамически вычисляет результаты запросов на естественном языке, применяя алгоритмы к обширным внутренним данным. Пользователи отправляют запросы или запросы на расчеты, такие как «Каков период полураспада стронция-90?» или «Какая производная от x^x ?» через стандартное онлайн-текстовое поле. Вольфрам Alpha отвечает данными и вычисленными результатами в текстовом, символическом и графическом представлении (рис. 1). В то время как Wolfram Alpha использовался не только для исчисления в этой статье будет подробно изложено наше мнение и опыт использования его для обучения исчислений, и в дальнейшем наши взгляды должны быть изложены в рамках этого текста. Более подробное обсуждение его общего использования можно найти в официальном блоге и форуме Wolfram Alpha, доступных на официальном web-сайте Wolfram Alpha [1].

Материалы и методы. В этой статье рассматривается наш опыт использования Wolfram Alpha для замены существующей системы компьютерной алгебры (ССКА). В каждом из источников в последовательности исчисления студенты должны посещать лабораторные занятия 1 день в неделю, где они работают над заданием с использованием ССКА. Лабораторные задания предназначены для расширения материала, обсуждаемого в классе, а использование ССКА позволяет решать как визуальные, так и вычислительные задачи, которые сложнее выполнить вручную. Мы включили наши новые лаборатории в качестве дополнительного файла, доступного в

Интернете на вкладке «Дополнительный контент» на web-странице исполнителя или у автора по запросу. Этот тип лабораторного опыта очень распространен среди источников Исчисление в колледжах и университетах [9].

Фигура 1. Что является в производная из x^x ?

Результаты и дискуссии. Wolfram Alpha также предоставляет больше информации, чем одно слово (или число) в ответе на исходный вопрос студента. Часто учащиеся могут не знать, как запросить определенный результат, или, возможно, даже не знают, как задать вопрос. Таким образом, скорость, с которой Wolfram Alpha будет сообщать обо всех знаниях из своей базы данных в различных форматах, является преимуществом для студента. Один простой запрос приводит к уравнению, графику, точному ответу и приблизительному ответу. Еще более полезной для студента является способность Wolfram Alpha отображать шаги, использованные для получения решения. Затем учащийся имеет возможность просмотреть процесс, а также окончательный ответ. Иногда Wolfram Alpha демонстрирует более строгий процесс, чем можно было бы ожидать, из-за его алгоритмической природы с использованием математики за кулисами. Однако большинство примеров приводит к объяснению, полезному для студента (рис. 2). Функция «Показать шаги» в Wolfram Alpha является одним из явных преимуществ над Mathematics, тем более, что нет никаких планов по внедрению этой функции в саму Mathematics [11].

Отходя от полного ССКА, внедрение лабораторных работ с графическими калькуляторами может показаться уместным, поскольку часто учащиеся уже знакомы с этой технологией. Хотя это возможно, мы считаем, что использование Wolfram Alpha гораздо более практично, по крайней мере, для лабораторий. Выходные данные Wolfram Alpha, включая графики, легко копируются и вставляются в лабораторные задания студентов, которые они сдают каждую неделю. Для некоторых графиков и demonstra-

WolframAlpha computational knowledge engine

What is the derivative of $\sin(x^2) \ln(x)$?

Derivative: $\frac{d}{dx} (\sin(x^2) \log(x)) = \frac{\sin(x^2)}{x} + 2x \log(x) \cos(x^2)$ Hide steps

Possible derivation:

$\frac{d}{dx} (\log(x) \sin(x^2))$

Use the product rule, $\frac{d}{dx} (uv) = v \frac{du}{dx} + u \frac{dv}{dx}$, where $u = \log(x)$ and $v = \sin(x^2)$:

$$= \log(x) \left(\frac{d}{dx} (\sin(x^2)) \right) + \sin(x^2) \left(\frac{d}{dx} (\log(x)) \right)$$

Use the chain rule: $\frac{d}{dx} (\sin(x^2)) = \frac{d \sin(u)}{du} \frac{du}{dx}$, where $u = x^2$ and $\frac{d \sin(u)}{du} = \cos(u)$:

$$= \sin(x^2) \left(\frac{d}{dx} (\log(x)) \right) + \log(x) \cos(x^2) \left(\frac{d}{dx} (x^2) \right)$$

The derivative of x^2 is $2x$:

$$= \sin(x^2) \left(\frac{d}{dx} (\log(x)) \right) + 2x \log(x) \cos(x^2)$$

The derivative of $\log(x)$ is $\frac{1}{x}$:

$$= \frac{\sin(x^2)}{x} + 2x \log(x) \cos(x^2)$$

$\log(x)$ is the natural logarithm

Фигура 2. С использованием в 'Шоу Шаги' особенность.

WolframAlpha computational knowledge engine

Integrate $t^2 - t$ for $t = 0$ to 1

Assuming "0" is a number | Use "0 to 1" as a mathematical object instead

Definite integral: $\int_0^1 (t^2 - t) dt = -\frac{1}{6} \approx -0.166667...$ More digits

Visual representation of the integral:

Computed by: Wolfram Mathematica Download as PDF | Live Mathematica

Фигура 3. Интегрировать $t^2 - t$ для t $\frac{1}{4}$ 0 к 1.

ций можно легко переключаться между Wolfram, MathWorld [12] и Wolfram Demonstration Project [13]. С Wolfram Alpha нет необходимости покупать один и тот же калькулятор для всех; на самом деле для студента нет никаких затрат, хотя они могут заплатить за приложение для iPhone [14], а с Wolfram Alpha каждый студент использует последнюю версию.

Примером может служить вопрос об исследуемой территории. Лабораторное задание попросит студента оценить несколько определенных интегралов. Поскольку Wolfram Alpha отображает как численный результат, так и графическую интерпретацию, учащийся может увидеть различия в том, как устанавливается интеграл и как значение интеграла изменяется в зависимости от предела (рис. 3 и 4 int). Как только учащийся получит возможность наблюдать за примерами, от него потребуется сделать предсказания относительно результатов других определенных интегралов. Номера вопросов касаются таких понятий, как площадь со знаком, симметрия и площадь или абсолютное значение площади.

Следует отметить, что существуют некоторые концепции, которые Wolfram Alpha не может решить напрямую, например методы приближения для интеграции. Wolfram Alpha не будет возвращать числовой или графический результат запроса на аппроксимацию интеграла с помощью трапеции или правила Симпсона. Тем не менее, для многих из этих общих концепций исчисления студенты могут получить доступ к ссылке на демонстрационный проект Wolfram [13] на сайте Wolfram Alpha или посетить

MathWorld [12], еще одно творение Wolfram. В случае методов аппроксимации, номер студента на сайте MathWorld, введите «Сумма Римана» в поле поиска и иметь доступ к игроку, который позволит ему ввести свою функцию, интервал, количество под интервалов и выбрать метод аппроксимации (Рисунок 5). Для просмотра действий, перечисленных в Демонстрационном проекте Wolfram, учащийся должен загрузить (бесплатно) Mathematical Player. Если студент использует свой собственный компьютер, это не проблема; однако, если вы находитесь в классе университетской лаборатории, могут возникнуть некоторые проблемы с информационными технологиями (ИТ), позволяющие студентам свободно загружать.

Каждое лабораторное задание требовало письменного компонента, в котором студент мог бы обобщать или анализировать результаты, а не просто собирать источники, что часто требуется при использовании полной ССКА. Большинство студентов решили использовать Microsoft Word, хотя им была предоставлена возможность использовать любую программу обработки текстов. Это сработало хорошо. Вывод из Wolfram Alpha можно легко скопировать и вставить в текстовый документ как изображение. Кроме того, опция совместимого простого текста для вывода Wolfram Alpha разрешена для многшаговых задач и оценки различных примеров одной и той же концепции. Студенту не нужно было вводить текст снова.

Wolfram Alpha становится все более полезным в многовариантном контексте, а также в прогрессе. Основное использование любого ССКА для многомерного анализа — визуализация. На данный момент трехмерное

Фигура 4. Интегрировать $t^2 - t$ для t от 0 к 2 .

Фигура 5. Риеман Сумма деятельность из MathWold.

графическое представление в Wolfram Alpha несколько ограничено; тем не менее, в последнее время был достигнут некоторый прогресс в 3D-графике, который повысит полезность Wolfram Alpha. В MathWorld есть полезные демонстрации длины дуги, поверхности и частных производных. Кроме того, прямые производные имеют очень полезную демонстрацию в MathWorld. Тем не менее, до сих пор трудно графически отображать пространственные обзоры и квадратные (квадратичные) поверхности. Кроме того, параметрические представления поверхностей широко используются в вектор исчисление. Их очень сложно отобразить в Wolfram Alpha.

В отличие от Исчисление 1 и 2, в исчисление of Multiple Variables учащиеся просто вводят интуитивно понятные команды для графических поверхностей или космических съемок. Это типы графиков, которые необходимы для иллюстрации понятий в этом третьем семестре курса исчисления. Наблюдаются некоторые общие поверхности, такие как квадратичные поверхности. Что касается, то и есть, чтобы сделать то, что вы можете найти в том же духе, что и в плане, что в то же время, где есть, есть в плане, и в этом случае, и в этом случае (оба из них (оба из них (оба из них (оба из них) (оба из них (оба), где есть, есть, и все это, как и в случае, в то время Первое компьютерное задание в третьем семестре курса состоит в том, чтобы студенты исследовали влияние изменения различных параметров на квадратные поверхности. Однако учащийся не может вводить различные формы уравнения для квадратичных поверхностей и видеть, как изменяется форма, положение и ориентация поверхностей.

В демонстрационном проекте MathWorld есть несколько отличных иллюстраций для некоторых многомерных концепций исчисление, например, рамка Френе и поверхность космической съемки. Однако, опять же, эти примеры позволяют свободно изменять уравнения и параметры для демонстрации конкретных примеров, выбранных преподавателем или студентом.

Заключение. Мы пришли к выводу, что использование Wolfram Alpha в качестве вычислительного движка для начинающих лабораторий Исчисление не только возможно, но и дает преимущества по сравнению со стандартными ССКА. Эти преимущества включают независимость от платформы, обработку естественного языка, постоянное обновление, функцию отображения сведений и поддержку (как для студентов, так и для учебных заведений). Наш опыт перевода наших лабораторий на базе ССКА на Wolfram Alpha в целом оказался удачным. Однако мы отмечаем, что Wolfram Alpha не так мощен, как стандартный ССКА. Эти ограничения в настоящее время затрудняют замену стандартного ССКА на Wolfram Alpha для классов, выходящих за пределы исчисление 2.

Литература:

1. Wolfram|Alpha. Retrieved March 3, 2010. Available at <http://www.wolframalpha.com/>.
2. J.R. Young, A calculating web site could ignite a new campus 'Math War,' Chron. High. Educ. (June 12, 2019). Retrieved March 3, 2010. Available at <http://chronicle.com/article/A-Calculating-Web-Site-Could-47316/>.
3. G. Karaali and B. Yoshiwara, A different pencil too good to be ignored. MAA Focus Oct/ Nov 2019 (2019). Retrieved March 3, 2020. Available at <http://www.maa.org/pubs/octnov09pg15.pdf>.
4. D.M. Bressoud, Wolfram|Alpha Launchings. MAA Online (August 2009). Retrieved March 3, 2010. Available at http://www.maa.org/columns/launchings/launchings_08_09.html.
5. M. Andersen, Wolfram|Alpha: recalculating teaching and learning (October 23, 2009). Retrieved March 3, 2010. Available at <http://teachingcollegemath.com/?p=1727>.
6. C. Bialik, Sum help: new search engine for mathletes, Wall Street J. (June 17, 2009). Retrieved March 3, 2010. Available at <http://online.wsj.com/article/SB124516890985419379.html#printMode>.
7. R. Talbert, Wolfram|Alpha for calculus students (September 3, 2009). Retrieved March 3, 2010. Available at <http://blog.wolframalpha.com/2009/09/03/wolframalpha-for-calculus-students/>.
8. Walpha Wiki. Retrieved March 3, 2010. Available at <http://walphawiki.wikidot.com/>.
9. D. Tall, D.A. Smith, and C. Piez, Technology and calculus, in Research on Technology and the Teaching and Learning of Mathematics: Volume 1: Research Syntheses, M.K. Heid and
10. G.W. Blume, eds., Information Age Publishing Inc., Charlotte, NC, Summer, 2008, pp. 207–258. ISBN 978-1-931576-19-2.
11. B. Terris, Rebooted computer labs offer savings for campuses and ambiance for students (December 6, 2009). Retrieved March 3, 2010. Available at <http://chronicle.com/article/Computer-Labs-Get-Rebooted-as/49323/>.
12. S. Wolfram, Live Q&A with Stephen Wolfram (September 17, 2009). 21:30 mins Retrieved March 3, 2010. Available at <http://www.wolfram.com/broadcast/qa20090917/>.
13. MathWorld. Retrieved March 3, 2010. Available at <http://mathworld.wolfram.com/>.
14. Wolfram Demonstration Project. Retrieved March 3, 2010. Available at <http://demonstrations.wolfram.com/>.

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqola Wolfram Alpha-dan laboratoriyada hujayra tushunchalarini o'rgatish platformasi sifatida foydalanishning afzalliklari va afzalliklarini tavsiflaydi. Bu Wolfram Alpha yordamida mutlaqo yangi laboratoriyalarni loyihalash va qurish tajribamiz natijasidir. Biz differensial va integral hisob laboratoriyalarimizda standart kompyuter algebra tizimidan (SSCA) Wolfram Alpha-ga o'tish sabablarini, shuningdek, tajribamizning ijobiy natijalarini taqdim etamiz. Shuningdek, biz Wolfram Alpha-ning joriy cheklovlarini, shu jumladan ko'p o'lchovli hisob laboratoriyalarimiz uchun standart kompyuter algebra tizimidan nima uchun foydalanayotganimizni muhokama qilamiz.

РЕЗЮМЕ

В этой статье описываются преимущества и преимущества использования Wolfram Alpha в качестве платформы для обучения концепциям клеток в лабораторных условиях. Это результат нашего опыта проектирования и создания совершенно нового набора лабораторий с использованием Wolfram Alpha. Мы представляем причины нашего перехода от использования стандартной системы компьютерной алгебры (ССКА) к Wolfram Alpha в наших лабораториях дифференциального и интегрального исчисления, а также положительные результаты нашего опыта. Мы также обсудим текущие ограничения Wolfram Alpha, включая обсуждение того, почему мы все еще используем стандартная система компьютерной алгебры для наших многовариантных лабораторий исчислений.

SUMMARY

This article describes the advantages and benefits of using Wolfram Alpha as a platform for teaching cell concepts in the lab. This is the result of our experience designing and building an entirely new set of labs using Wolfram Alpha. We present the reasons for our transition from using the Standard Computer Algebra System (SSCA) to Wolfram Alpha in our differential and integral calculus laboratories, as well as the positive results of our experience. We will also discuss the current limitations of Wolfram Alpha, including a discussion of why we still use the standard computer algebra system for our multivariate calculus labs.

STEPS FOR IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC EDUCATION PROCESS IN TECHNICAL EDUCATION

Nasretdinova F. N.

Fergana Polytechnic Institute, independent researcher

Tayanch soʻzlar : elektron taʼlim, ilgʻor pedagogik texnologiyalar, elektron darsliklar, multimedia vositalari, elektron axborot-taʼlim resurslari, virtual taʼlim, LMS (Learning Management Systems), CMS (Content Management Systems).

Ключевые слова: электронное обучение, передовые педагогические технологии, электронные учебники, мультимедийные инструменты, ресурсы электронного обучения, виртуальное образование, LMS (системы управления обучением), CMS (системы управления контентом).

Key words: e-learning, advanced pedagogical technologies, e-textbooks, multimedia tools, e-learning resources, virtual education, LMS (Learning Management Systems), CMS (Content Management Systems).

Today, information and communication and advanced pedagogical technologies, electronic textbooks, and multimedia tools are widely introduced into the educational process, which serves to improve the quality of education [1]. Our Center, established on the basis of the decision of the Cabinet of Ministers of June 7, 2006 «On measures to establish a center for the development of multimedia general education programs under the Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan», is working towards this goal.

Special attention is paid here to the creation, development and popularization of multimedia programs, their effective implementation in the system.

Electronic copies of multimedia tools, educational literature and manuals are being put into practice for secondary schools in cooperation with CHunonchi, the Republican Education Center and regional enterprises specializing in the development of software products. The official website of the Ministry of Public Education (www.uzedu.uz) has been updated. As a result, in its «Education» department, it was possible to download the list of necessary documents and application forms for admission to pre-school educational institutions, schools, music and art, sports schools. For children's music and art schools, sports schools and «Barkamol Avlod» centers, the «Education outside the school»

information system was launched and it was placed in the «E-Maktab» unified information system [2].

Today, a total of 493 electronic information-educational resources have been put into practice in the public education system. In particular, 374 titles of electronic textbooks, video and audio lessons, interactive and animated virtual laboratory work, tests and other additional resources were prepared by the Center for the Development of Multimedia General Education Programs. These methodological manuals and information-educational resources are placed in the «Electronic Library» section of the information-educational portal of the Ministry www.eduportal.uz.

The fact that electronic copies of textbooks and methodical manuals for students of general secondary schools are placed on the site, and they are replaced with new generation textbooks every year, also makes it convenient for users. On the other hand, the organization of seminars-trainings and video trainings with the participation of industry experts makes it possible to familiarize them with best practices.

Another novelty is that in order to attract the general public to the activities of educational institutions, to familiarize parents with the activities being carried out, the competition «The best websites in the system of public education» is being held. This serves to increase the interest of students and teachers in creating their own websites, to ensure more effective use of information technologies, and to arouse enthusiasm for ICT-related professions in boys and girls. without a doubt [3].

Among the many sources of e-learning organization, the following can be indicated:

- Authoring software products (Authoring tools);
- LMS (Learning Management Systems) systems that control the virtual educational process;
- Internal content management systems CMS (Content Management Systems).

As we all know, every university or educational institution tries to create its own virtual information learning environment based on modern technologies to manage its educational process. By now, there is no need to create a virtual information learning environment, because all kinds of software packages adapted to the Web environment, as a result of the collaborative work of enthusiastic programmers and employees working in the field of education, as well as the support of educational funds, free and open source software has been created [4].

In this educational module, an analysis of a set of free and open source programs is presented, which provides the opportunity to organize the distance education process. The analysis of software packages presented in the educational module is written as a result of scientific research conducted over many years.

The technical and software requirements for the organization of the distance education process at the educational institution can be implemented based on the following stages in the implementation of the MT process:

Step 1: Analysis

Step 2: Design

Step 3: Update

Step 4: Creating educational content

Step 5: Launch

Step 6: Development

At the 1st stage, the needs of the educational institution for the distance education process, the number of users participating in the educational process, the methods and forms of teaching, the technical, software and human resources required for the implementation of the project, and the economic basis of the project are analyzed. .

At the 2nd stage, the scope of work and the technical assignment will be designed as a result of the analysis.

In the 3rd stage, the selected remote education management software complex is installed on the appropriate server, and the domain of the system is selected. Training sessions on the use of the software complex that manages the distance education process and the training of technical support staff will be organized.

In the 4th stage, educational content, which is one of the main elements of the distance education process, is created in cooperation with the educational department and industry experts. The created educational content is checked by experts.

At the 5th stage, the distance education process is launched. During the educational process, the learning process is always under control. Security measures in the system are monitored.

In the 6th stage, the shortcomings of the above-mentioned stages will be corrected, new training courses will be created, technical capabilities will be expanded, and the scope of work related to the development of the system will be completed.

1. Choosing a web hosting service. Choosing a web-hosting service, we recommend using the technological platform of the UZINFOCOM Center [14]. The technological platform of the UZINFOCOM Center was established in 2006 in order to provide modern high-quality hosting services to national users and, first of all, state administration and power bodies, as well as educational and non-commercial institutions. Services are provided in full compliance with all international standards of information security, while providing the owners of information resources with maximum convenience in storing their resources and working with data.

This technological site meets all the requirements for such complexes. In particular, data storage and ensuring their integrity, data storage backup, 24-hour continuous maintenance.

Users' resources placed on the technological platform use its infrastructure. And the use of ONLY tested software frees customers from the need to create programs, freeing them from problems related to the placement and operation of information resources. Such a complex solution helps customers to form and accelerate information services by using various software modules available to them.

In addition, UZCERT, a computer incident response service within the UZINFOCOM Center, ensures adequate security of the resources located at the technological site.

At present, the technological platform has Agentlik saytiaci.uz; UZ-CERT servers; Ziyonet network devices, www.ziyonet.uzportali; National search system www.uzservers; The upper-level core servers of the UZ domain zone are located. At the same time, there are more than 80 sites of organizations on the technological platform, including sites of state bodies, sites of socially oriented projects, and their number is constantly growing. The total capacity of technical site equipment currently consists of 11 servers, 14 processors with a total frequency of 42 GHz, 26 GB of RAM and 4 TB of disk space.

Web Hosting Service Rates

The UZINFOCOM Center for the Development and Implementation of Computer and Information Technologies provides web hosting services to legal entities and individuals at the following rates:

Domain acquisition Basic concepts [6-8]. A domain is a part of the Internet network allocated by the criterion of a name and provided for the ownership of an organization responsible for its support; «UZ» domain - a top-level domain representing the country code of the Republic of Uzbekistan, managed and coordinated by a specially authorized organization and under the jurisdiction of the Republic of Uzbekistan, including domain names of the next levels;

A domain name is a unique character name assigned to a computer network node according to the domain system of names.

To get a domain (in turn, hosting), we recommend [15] to do it through the ActiveCloud company.

You can get all the information on the domain registration (hosting) website [15].

Literature:

1. E-learning: concepts, trends, applications. Corporation Trust Center by Epignosis LLC 2013.
2. The pedagogy of the Massive Open Online Course: the UK view. Siân Bayne and Jen Ross, the University of Edinburgh. The Higher Education Academy, 2013.
3. Evaluation of Evidence - Based Practices in Online Learning: A MetaAnalysis and Review of Online Learning Studies. U.S. Department of Education Office of Planning, Evaluation, and Policy Development Policy and Program Studies Service, 2010.
4. Arafeh, S. The implications of information and communications technologies for distance education: Looking toward the future / S. Arafeh. — Arlington, VA: SRI International — Final Report. — 2004.
5. Bates, A.W. Distance education in a knowledge-based society / A.W. Bates // A keynote address in the ICDE Conference on The Metamorphosis of Distance Education in the Third Millennium — Toluca, Mexico. — 2007.
6. Bullen, M. Digital Learners in Higher Education: Generation is Not the Issue / M. Bullen, T. Morgan, A. Qayyum, // Canadian Journal of Learning Technology – 2011 — № 37(1).
7. Donhue, B. Faculty and administrators collaborating for e-learning courseware / B. Donhue, L. Howe-Steiger // EDUCAUSE Quarterly — 2005 — №28 (1). — p.20-32.
8. Henri, P. E-learning technology, content and services / P. Henri // Education and Training — 2001 — №43(4) — p.249-255.
9. Ishmuhamedov R.J., M.Mirsoliyeva. O'quv jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalari. – T.: «Fan va texnologiya», 2014. 60-b.
10. Xalilova F.A. Oliy ta'lim muassasalarida elektr texnik materiallar fanini o'qitish metodini takomillashtirish. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari 2021/ 3-son

РЕЗИОМЕ

Ta'lim tizimida ta'lim olishning an'anaviy shakllari o'rniga elektron ta'lim elementlari kirib keldi. Zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari vositalarini ta'lim jarayoniga kirib kelishi an'anaviy o'qitish usullariga qo'shimcha ravishda yangi o'qitish shakli - masofaviy o'qitish yaratilishiga omil bo'ldi. Masofaviy ta'limda talaba va o'qituvchi fazoviy bir-biridan ajralgan holda o'zaro maxsus yaratilgan o'quv kurslari, nazorat shakllari, elektron aloqa va Internetning boshqa texnologiyalari yordamida doimiy muloqotda bo'ladilar.

РЕЗИОМЕ

На смену традиционным формам обучения пришли элементы электронного обучения. Внедрение современных информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс привело к созданию новой формы обучения - дистанционного обучения - в дополнение к традиционным методам обучения. При дистанционном обучении ученик и преподаватель находятся в постоянном общении друг с другом с помощью специально созданных учебных курсов, форм контроля, электронных коммуникаций и других технологий Интернета, отделенных друг от друга в пространстве.

SUMMARY

The traditional forms of education have been replaced by e-learning elements. The introduction of modern information and communication technologies in the educational process has led to the creation of a new form of teaching - distance learning - in addition to traditional teaching methods. In distance education, the student and the teacher are in constant communication with each other using specially created training courses, forms of control, electronic communication and other technologies of the Internet, separated from each other in space.

MODELING THE PROCESS OF DEVELOPING THE LANGUAGE COMPETENCE OF ENGINEERING STUDENTS

Rahimov A. B.

Jizzakh Politechnic Instituti

Tayanch so'zlar: innovatsiya, ta'lim metodlari, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, o'quv jarayoni, xorijiy til.

Ключевые слова: инновации, методы обучения, современные технологии обучения, учебный процесс, иностранный язык.

Key words: innovation, teaching methods, modern teaching technologies, learning process, foreign language.

The needs of our state for highly qualified specialists capable of establishing business contacts and business cooperation with foreign partners, professionals who speak a foreign language at a professional level, are reflected in the working curricula of universities in the country. Today, a foreign language is not just a part of the culture of a certain nation, but it is also the key to success, the future successful career of students. Achieving a high level of proficiency in a foreign language is impossible without fundamental language training in higher education. At most universities in the country, students master at least two foreign languages.

It is important for a teacher to know the newest methods of teaching a foreign language, special teaching techniques and techniques in order to optimally choose one or another teaching method in accordance with the level of knowledge, needs and interests of students. After all, teaching methods are not what simple, their rational and motivated use of foreign language lessons requires a creative approach on the part of the teacher, because "pedagogy is a science and art at the same time, therefore the approach to the choice of teaching methods should be based on the creativity of the teacher «[1]. The purpose of this article is to review current trends in the development of methods of teaching foreign languages in higher education. What do scientists invest in the concept of «method»? The teaching methods are "ordered ways of the activity of the teacher and students, aimed at the effective development of the obligations of the educational tasks". The teaching method is "an instrument of a teacher's

activity for the fulfillment of a leading function - learning” The implementation of the teaching method is carried out through the use of a number of teaching methods, various approaches and working techniques. «Teaching techniques are a set of specific learning situations that contribute to the achievement of the intermediate (auxiliary) goal of a specific method.» Unfortunately, foreign language teachers often use time-tested standard teaching methods in teaching practice. Sometimes the process of language teaching, sadly, continues to be a “somewhat modernized version” of the grammar-translation method. The requirements for a lesson in a foreign language change over time, and new teaching methods are being developed. At the present stage of development of science in Uzbekistan, one can definitely say that the times when the ability to translate from a foreign language and, conversely, adapted, inauthentic texts had already been sufficient proof of the development of a language.

Today, the educational process in Uzbekistan’s higher education institutions is being reformed in accordance with European requirements for the quality of education: informatization of the educational space, integration processes in modern domestic education, the establishment of cooperation with European educational institutions in the field of educational and scientific activities, student international exchanges, the possibility of obtaining a second higher education institution. education and training in master’s programs abroad. In the context of higher education reform, the educational technologies of teaching foreign languages should also change. Linguistic education itself is also gradually being modernized through the introduction of a modular-rating system of teaching foreign languages, interdisciplinary integration, democratization and economization of education bring to life innovations the components of teaching foreign languages[2]. All this puts new requirements for teaching and foreign language teachers in universities. The goal of learning a foreign language in higher education at the present stage is to master students’ communicative competences that will allow them to realize their knowledge, skills, and abilities to solve specific communicative tasks in real life situations. A foreign language acts as a means of communication, communication with representatives of other nations, so that the culturological or intercultural approach to learning in the framework of the concept of “dialogue of cultures” continues to develop in the future, with the aim of forming students’ polymer literacy. So, in my opinion, in a modern university there should not be a place for such processes as memorization, mindless memorization of texts in a foreign language that have no practical value for future students’ life activity.

Students should be prepared on the basis of high-quality modern authentic educational material for the conscious use of a foreign language in later life and work. After all, a good knowledge of foreign languages now will continue to remain one of the leading requirements of employers. In this regard, it is the universities that are responsible for providing high-quality students with a complex of language knowledge and skills, this requires, first of all, the educational institution to systematically create conditions for the professional development of their teaching staff, to provide the institution with an adequate material and technical base. High-quality language training of students is impossible without the use of modern educational technologies[3].

Modern technologies in education are professionally-oriented teaching of a foreign language, employment in training, application of information and telecommunication technologies, work with educational computer programs in foreign languages (multimedia system), remote technologies in teaching foreign languages, creating presentations in PowerPoint, using Internet resources, learning a foreign language in a computer environment (forums, blogs, e-mail), the latest test technology. At this stage of development of methodical science, the main methods of teaching foreign languages are communicative and constructivist methods.

Communicative method. Learning objective: mastering communicative competence. Learning content: texts should show conflicts that encourage the student to express their own opinions. Training is managed not through grammar, but is directed by communicative intentions (intentions). The student is in the center of learning. Language plane: the dominance of language production over language correctness, correctness, mistakes are made. Language becomes a means of communication. Exercises: exercises of the communicative direction. Students learn “communication in the process of communication itself. Therefore, all the exercises and tasks must be communicatively justified by a lack of information, choice and reaction”. Advantages of the method: students improve their speaking skills, overcome the fear of mistakes. Disadvantages of the method: not enough attention is paid to the quality of the language, communicative competence quickly reaches its limits. **Constructivist method.** Learning objective: the method is based on the actual active student learning. The task of the teacher is not to teach, but to contribute to the learning process. The lesson is action oriented. Educational content: proximity to reality of students, students are encouraged to independently construct their knowledge (for example, in the framework of project activities). Language plane: as wide as possible. Exercises: language production is at the heart of learning.

Advantages of the method: preparing students for real life, real life situations. Disadvantages of the method: at the present stage has not yet appeared quite clearly. An example of a constructivist method is project training. The method distinguishes traditional and alternative teaching methods. Under the concept of alternative methods is grouped a number of different approaches, techniques, methods of language transmission. There are alternative methods such as the Total Physical Response method, the suggestive method, the dramatic-pedagogical method, the silent method, the group method. Innovative teaching methods include: computer-assisted training, storyline method, simulation method, carousel method, station-based learning method, group puzzle method, role-playing method, Case study method (work on problem situations, students review the problem, analyze the situation, present their ideas and solutions to the problem during the discussion)[4].

Script Method (story line method). This method is based on a combination of planned learning meanings — for example, shopping-goods-sales — with the interests and ideas of students. By receiving «impulses» from the teacher (the so-called key questions), students make their contribution to the creation of history. This method does without textbooks. It is about creative planning, hypothesis selection, experiences, systematization and presentation of work. The designed story also contains elements from drama and roleplaying. The teacher sets the framework for action and presents individual episodes. Pupils put their questions and find answers to them themselves. The following basic phases of the project are traditionally distinguished: 1. Initiating - invention of the idea for the project 2. Start of the project 3. Project management 4. Presentation of project results 5. Evaluation (reflection) of the project

The method of learning stations. Training equipment in which students perform work on educational material, which is ordered in the form of stations (students receive work plans with mandatory and selective tasks). When learning by station, students have a choice of timing, task sequence, and social form used (individual work, pair work, group work). Thus, students using this method learn to plan their time, learn self-assessment, analyze their own educational success, plan and conduct work stages. Work on the stations allows differentiation according to the abilities, interests of students, and the degree of difficulty of the task.

Simulation method. Especially in the teaching of a foreign language to students of economic specialties of universities, one can successfully apply the method of simulations. In cybernetics, this term is used to model and simulate reality. The training deals with various simulation business games that provide students with the opportunity to develop their skills, apply knowledge to

solve a particular problem in the so-called “safe environment” that imitates real situations, for example, in business, in work in a company. The simulation provides an opportunity for students to try themselves in a certain role - the head, the president of the company, gives the opportunity to explore the system of work of this enterprise. The participants in the game are given certain tasks - to achieve a profit growth of the company, to conclude an agreement, to sell the company’s shares, and so on. Simulations are characterized by a high degree of interest of the participants, the game is completely immersed, embodied in its role, and is sick of the result of the work, because the overall result of the game depends on the team spirit and speed of decision making. Thanks to the simulation, the skills of strategic planning of students are formed, the ability to work in a team, to negotiate, to convince a business partner is developed. Simulations streamline students’ knowledge, prepare them for the need to make quick and motivated business decisions in their future activities. There are computer simulations, where participants work with a computer program, manage an imaginary company, and desktop simulations, where participants, companies, enterprises “exist” in the form of chips, maps. Role play method. Role-playing is an active method of learning, a means of developing a student’s communication skills. Role-playing game is associated with the interests of students, it is a means of emotional interest, motivation of learning activities. Role-playing is an active way of learning practical knowledge of a foreign language. Roleplaying game helps to overcome the language barriers of students, significantly increases the amount of their speech practice. This is learning in action. There are a large number of forms, types of role-playing in foreign language lessons. For example, you can use the role-playing game «At the interview», where students take on the role of employer and employee. From all the above, it should be concluded that for the teacher today it is important to constantly improve their knowledge of foreign language teaching methods, introduce the latest educational concepts into their teaching practice, and keep up with the times.

Literature:

1. Volkova N.P. Pedagogy: Textbook. - M.: Academy, 2007. –P.616.
2. Kuzminsky A.I., Omelyanenko V.L. Pedagogy: Textbook. - M. : Knowledge-Press, 2008. - – P.447.
3. Methods of teaching foreign languages in secondary schools: Textbook. authors under the guidance. S.Y.Nikolaeva. - M. : Lenvit, 1999. – P.320.
4. Muslimov N. “Problems of development of professional and pedagogical competence of students”. Content and advanced international experience in improving the process of retraining and upgrading the qualifications of managerial and pedagogical staff of higher education institutions. Proceedings of the

International Scientific Conference. October 14-15, Tashkent: Publishing House «Industry Standard», 2016. 10-12p .;

5. Urazova M.B. Improvement of technology of preparation of future vocational education teacher for project activity. 13.00.05-Theory and methods of professional education (pedagogical sciences). Doctoral dissertation autograph. Tashkent. 2015, pp. 10, 21;

6. Раҳимов А.Б. Техника олий таълим муассасаларида чет тилини ўқитишга инновацион ёндашув муаммолари// ISSN: 2181-7138. Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў» илимий-методикалық журналына жазылың.- Нукус, 2020.-Б. 8-11.

7. Раҳимов А.Б. Техника олий таълим муассасаларида чет тили бўйича китобхонлик маданиятини инновацион технологиялар асосида ривожлантириш// Ўзликсиз таълим жараёни субъектларининг китобхонлик маданиятини ривожлантириш: муаммолар ва ечимлар мавзусидаги республика илмий-амалий конференция. –Тошкент, 2020. –Б. 91-93.

РЕЗЮМЕ

Maqolada zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o'quv jarayonidagi ahamiyati, xususan, xorijiy tillarni o'qitishda interfaol ta'lim metodlari va innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish kabi masalalar yoritib berilgan.

РЕЗЮМЕ

В статье подчеркивается важность современных технологий обучения в учебном процессе, в частности использование интерактивных методов обучения при обучении иностранным языкам и использование инновационных образовательных технологий.

SUMMARY

The article highlights the importance of modern teaching technologies in the learning process, in particular the use of interactive teaching methods in teaching foreign languages and the use of innovative educational technologies.

БАСЛАЎЫШ КЛАСС, МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТӘРБИЯ

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA KOMBINATORIK MAZMUNDAGI MASALALARNI O'QITISHDA BOLALAR TAFAKKURINI O'STIRISHNING PEDAGOGIK TAHLILI

Madadoba Z. X.

Urganch davlat universiteti magistranti

Tayanch so'zlar: kombinatorik, tafakkur, masalalar yechish, fikrlash, shaxmat.

Ключевые слова: комбинаторика, мышление, решение задач, мышление, шахматы.

Key words: combinatorics, thinking, solving issues, thinking, chess.

Matematikaning kombinatorik tahlil, kombinatorik matematika, birlashmalar nazariyasi, qisqacha, kombinatorika, deb ataluvchi bo'limida chekli yoki muayyan ma'noda cheklilik shartini qanoatlantiruvchi to'plamni qismlarga ajratish, ularni o'rinlash va o'zaro joylash, ya'ni kombinatsiyalar, kombinatorik tuzilmalar bilan bog'liq masalalar o'rganiladi. Hozirgi vaqtda kombinatorikaga oid ma'lumotlar inson faoliyatining turli sohalarida qo'llanilmoqda Jumladan, matematika, kimyo, fizika, biologiya, lingvistika, axborot texnologiyalari va boshqa sohalar bilan ish ko'ruvchi mutaxassislar kombinatorikaning xilma-xil masalalariga duch keladilar.

Kombinatorik mazmundagi masalalar yechishni rivojlantirish usullari ustida olib borilgan tadqiqotlar unchalik ham ko'p va ko'zga tashlanarli emas. Bolalarda Kombinatorik mazmundagi masalalar yechishni rivojlantirish bo'yicha induktiv tafakkur mexanizmlaridan biri sifatida induktiv mantiqiy zanjirga ishora qilinadi, unga ko'ra - turli xil dalillar, xususiyatlar va sharoitlarni, sabab va oqibatlarni aqliy jihatdan taqqoslash natijasida yangi bilimlar paydo bo'lishi haqidagi tushunchalar keltirib o'tilgan.

Tafakkurni rivojlantirish uchun yana bir muhim mexanizmni - talqin qilish kerak ekanligi aytilgan. Gumanitar tavsifdagi muloqotda: adabiyot, san'at, tarix, siyosat va boshqa ijtimoiy fanlar har bir xabar o'z suhbatdoshiga boshqa shaxs tomonidan keyinchalik o'xshash tarzda qayta ishlash uchun qaytarilgan, boyitilgan shaklda izohlash va takrorlash uchun mo'ljallangan ko'rinishda bo'ladi.

Tafakkur jarayoni insonni qadimdan qiziqtirib kelgan. Uning inson hayotidagi roli haqida hali ham qadimgi falsafiy fikrlash deb qaralgan. Yunon faylasufi Suqrot tafakkurni dunyoni va o'zini o'zi bilishning yo'li deb hisoblagan va bunday bilish jarayonida inson o'zini takomillashtiradi.

Aristotel ongli tafakkurni bilishning boshlang'ich nuqtasi sifatida hislar bilan bog'ladi. Fikrlash jarayoni, uning fikricha, olingan bilimlarni umumlashtirishdan iborat bo'lib, aniqdan mavhumga o'tadi.

XVII asrda mashhur fransuz faylasufi va matematigi Rene Dekart ham tafakkur va borliqning inson hayotidagi ahamiyatini ta'kidlagan: "Men o'ylayman, demak, mavjudman". U onga his-tuyg'ular orqali etkazilgan individual narsalar haqidagi bilimlarni, eslash orqali bilishni, bilishni ajratib ko'rsatdi narsalarning umumiy tushunchalari va umumiy xususiyatlarini bilishga asoslangan fikrlash.

18-asr nemis mutafakkiri Immanuel Kant asos slogan fikrlash tipologiyalari, uni rasmiy fikrlash va tafakkurga bo'lish dialektik, konkret va mavhum, shuningdek, amaliy va dialektik.

Falsafiy lug'atda tafakkur insonning bilish faoliyati, uning natijasi fikrlash, tushunchani shakllantirish, ma'no va g'oyalarni anglash deb ta'riflanadi. Fikrlash hayvonlarga ham xos bo'lgan his yoki idrok ko'rinishidagi dunyoni o'zlashtirishning «pastki» usullariga qarshi fikrlashdir.

Psixologlar tafakkurni o'rganish XVII asrda boshlangan. O'sha paytda fikrlash qobiliyati tug'ma deb hisoblangan va fikrlashning o'zi mantiq bilan aniqlanadi. 20-asrda, jarayonni eksperimental o'rganish paytida fikrlab, olimlar ikki guruhga bo'lingan: birinchi guruh o'z ichiga oladi insonning intellektual qobiliyatlari tabiiy ne'mat va uni rivojlantirish mumkin emas degan fikrni qo'llab-quvvatlovchilar; ikkinchi guruh hayot jarayonida bu qobiliyatlar shakllanishi va rivojlanishi mumkinligiga ishongan. Assotsiativ empirik psixologiyada fikrlash turli assotsiatsiyalarni tasodifiy sanab chiqish jarayonidir, degan fikr mavjud edi.

Fikrlash - bu mavjud bo'lgan aqliy jarayonlar to'plami bilim asosi; Fikrlash bilishning faol tomonini anglatadi: diqqat, idrok, assotsiatsiyalar jarayoni, tushunchalar va hukmlar. Yaqinroq mantiqiy ma'noda fikrlash, tushunchalarni tahlil qilish va sintez qilish orqali faqat hukm va xulosalarni shakllantirishni o'z ichiga oladi

Fikrlash - bu shaxsning kognitiv faoliyati jarayoni, voqelik ob'ektlari va hodisalari o'rtasidagi aloqalar va munosabatlarning inson ongida umumlashtirilgan va bilvosita aks etishi bilan tavsiflanadi.

Fikrlash - bu inson miyasining funktsiyasi, bu erda maxsus shakl uning refleksli, analitik-sintetik faolligi namoyon bo'lib, ikkinchi signal tizimida qo'llab-quvvatlanadi.

Fikrlash jarayoni aqliy operatsiyalar yordamida amalga oshiriladi: taqqoslash, tahlil qilish, sintez qilish, mavhumlashtirish, umumlashtirish va konkretlashtirish; ob'ektlar orasidagi barcha muhim aloqalarni va munosabatlarni ochishga imkon beradi; hodisalar va faktlar. Psixologlar tafakkurning xususiyatlarini psixik jarayon sifatida aniqladilar.

Birinchiidan, fikrlash vositachilik qiladi. Agar kishi biror narsani to'g'ridan-to'g'ri, to'g'ridan-to'g'ri bilolmasa, uni bilvosita, bilvosita bilishi mumkin: ba'zi xususiyatlar boshqalar orqali ma'lum bo'ladi, noma'lum narsa ma'lum bo'ladi.

Ikkinchiidan, fikrlash umumlashtirilgan. Umumlashtirish voqelik ob'ektlarida umumiy va muhimni bilish, bu ob'ektlarning barcha xususiyatlarining bir-biri bilan bog'liqligi sababli yuzaga keladi. Umumiy faqat alohida, konkret narsada mavjud bo'ladi va o'zini namoyon qiladi. Umumlashtirish kishilar tomonidan nutq, til orqali ifodalanadi. Tafakkurning vazifasi hissiy idrok chegarasidan tashqariga chiqish orqali bilim chegaralarini kengaytirishdan iborat.

Fikrlash, foydalanish orqali xulosalar, to'g'ridan-to'g'ri qabul qilinmagan narsalarni ochish mumkin. Idrok orqali shaxsning jarayonda qiladigan umumlashmalari tafakkur predmetning muhim xususiyatlarining umumiyligini aks ettiruvchi tushunchalarda mustahkamlanadi.

Uchinchiidan, tafakkur doimo bilish jarayonida yoki amaliy faoliyatda vujudga kelgan muayyan muammoni hal qilish bilan bog'liq.

Fikrlash jarayoni faqat hal qilinishi kerak bo'lgan muammoli vaziyat yuzaga kelganda eng aniq namoyon bo'ladi: savol paydo bo'ladi, unga javob fikrlash maqsadidir. Va bu savolga javob darhol emas, balki ma'lum aqliy operatsiyalar yordamida joylashgan mavjud ma'lumotlarni o'zgartirish va o'zgartirish jarayoni sodir bo'ladi.

Shaxmat va shashka o'yinlarini o'ynash tafakkurni rivojlantirishning eng yaxshi namunasi hisoblanadi. Xususan, shaxmatda dastlabki pozitsiyada to'g'ri va kuchli deb hisoblangan bir nechta harakatlarni amalga oshirishingiz mumkin. O'yinni yanada rivojlantirishda harakat erkinligi nafaqat saqlanib qoladi, balki ortib borishi ham mumkin. Bolalarni shaxmat o'ynashga o'rgatishning amaldagi dasturlari rivojlanib borishi bejiz emas, chunki, hozirgi vaqtda maktablarda shaxmat majburiy predmetlar qatoriga kiritilgan.

Hulosa qilib aytganda boshlang'ich sinf o'quvchilarining Kombinatorik mazmundagi masalalarini shakllantirish metodikasi - o'quvchilarni mustaqil,

kreativ fikrlash, o'rganilayotgan masalalar mohiyatini chuqurroq anglashga o'rgatadi, ularning dunyoqarashini shakllantirishga samarali ta'sir ko'rsatdi. Shu bilan birga, nazariy tafakkur qat'iy mantiqiy deduktiv tafakkurga asoslangan bo'lib, ya'ni konvergent tafakkurga, Kombinatorik mazmundagi masalalarning xususiyatlari aniq empirik tafakkurga yaqinroqdir. Bu ham insonning amaliy tajribasiga, ham tushuncha qobiliyatiga ko'proq bog'liqdir. Ya'ni, ba'zi bir oldindan aytib bo'lmaydigan tushunchalar, bir-biridan rasmiy ravishda uzoq bo'lgan hodisalar, dalillar, ob'ektlar o'rtasida kutilmagan aloqalarni o'rnatish qobiliyatining mavjudligi - aynan shu tafakkur qobiliyatini, Kombinatorik mazmundagi masalalar yechishnamoyon etadi.

Adabiyotlar:

1. 1-sinf Matematika. USAID hamda Xalq ta'limi vazirligining «O'zbekiston Barkamollik uchun Ta'lim Dasturi» doirasida ishlab chiqilgan Matematika darsligi
2. H. To'rayev, I. Azizov, S. Otaqulov. Kombinatorika va graflar nazariyasi, qo'llanma. Toshkent – “ILM ZIYO”- 2009.
3. Юсупова Э. Р. «История развития комбинаторики и ее роль в различных сферах человеческой деятельности». Referat. 2016y

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada matematikaning kombinatorik tahlili, tushunchalari, mutafakkirlanigr fikrlari keltirilgan. Boshlang'ich sinf matematika darslarida kombinatorik mazmundagi masalalarni o'qitishda bolalar tafakkurini o'stirishning pedagogik tahlili o'rin olgan.

РЕЗЮМЕ

В данной статье представлен комбинаторный анализ математики, понятия, мысли ученого - мыслителя. Педагогический анализ развития мышления детей при обучении задач комбинаторного содержания на уроках математики начальных классов.

SUMMARY

This article presents combinatorial analysis, concepts, thinkers of mathematics. Pedagogical analysis of the cultivation of children's thinking took place in the teaching of issues of combinatorial content in elementary school mathematics lessons.

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА МАЛАКА ОШИРИШ ЖАРАЁНИНИ КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВ АСОСИДА ЛОЙИХАЛАШ

Курбонова З. У.

эркин тадқиқотчи Чирчиқ давлат педагогика университети

Таянч сўзлар: мактабгача таълим, малака ошириш, лойиҳалаш, кузатиш, анкета, тест, суҳбат, таҳлил, тажриба, метод, компетенциявий ёндашув.

Ключевые слова: дошкольное образование, обучение, проектирование, наблюдение, анкетирование, тест, интервью, анализ, эксперимент, метод, компетентностный подход.

Key words: preschool education, training, design, observation, questionnaire, test, interview, analysis, experiment, method, competence approach.

Кириш. Ҳозирги вақтда мамлакатимиз иқтисодиёти бозорга, жамият-да демократия ва фуқароликни ривожлантиришга қаратилгани, шубҳасиз, таълим соҳасида доимий ўзгаришларга олиб келади. Таълим ташкилотлари турларининг хилма-хиллиги улар амалга оширадиган таълим дастурларининг катта танловига, шунингдек, талабаларнинг шахсий салоҳиятини рўёбга чиқариш учун кенг имкониятларга олиб келади. Тарбиячи шахсининг ривожланиши ва шаклланиши кўп жиҳатдан унинг ҳаёт йўлида қандай ўқитувчи бўлиши, унга нимани ва қандай ўргатиш, унда қандай одат ва кўникмаларни шакллантириш билан белгиланади. Бугунги кунда тарбиячи болага маълум миқдордаги билим бериш билан бир қаторда уни доимий равишда ўрганишга, ўз-ўзини ривожлантиришга ва такомиллаштиришга ўргатиши керак. Бинобарин, тарбиячининг ўзи ҳам санаб ўтилган ҳаракатларга амал қилиши ва ўзини доимий равишда, жумладан, компетенциявий ёндашув асосида ривожлантириши керак.

Мактабгача таълим тизимида малака ошириш жараёнини компетенциявий ёндашув асосида лойиҳалашни амалга оширишнинг илмий асосланган методик тизимини яратиш борасида салмоқли амалий натижаларга эришилган. Шунга кўра, рақобатбардош, малакали, ташаббускор ва компетентли мактабгача таълим муассасалари тарбиячиларини малака ошириш тизимида эгаллаган назарий билимларини бошқарув амалиётида қўллай олиш кўникмаларини ривожлантириш катта аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назардан мактабгача таълим мутахассисларини тарбиячилик фаолиятига

тайёрлашда ҳамда улар компетентликнинг ўзига хос жиҳатларини ривожлантириш учун технологик компетенциясини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиш зарур ҳисобланади.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Мамлакатимизда амалга оширилган ислохотлар натижасида, жумладан, Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “...мактабгача таълим муассасалари тармоғини кенгайтириш ва ушбу муассасаларда болаларнинг ҳар томонлама интеллектуал, эстетик ва жисмоний ривожланиши учун шарт-шароитларни тубдан яхшилаш, болаларнинг мактабгача таълим билан қамраб олинишини жиддий ошириш ва фойдаланиш имкониятларини таъминлаш, педагог ва мутахассисларнинг малака даражасини юксалтириш” каби йўналишлар белгиланган. Бу ўз навбатида, мактабгача таълим тизимининг интеграллашган мазмунига замонавий ёндашувларни сингдириш, мутахассисларни малака ошириш жараёнида технологик компетенцияларини ривожлантириш, мактабгача таълим муассасалари билан ҳудудий ҳамда хорижий мактабгача таълим тизимининг малака ошириш ташкилотлари ўртасида узлуксиз ҳамкорликни кучайтиришни устувор принциплар асосида ишлаб чиқишни тақозо қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 9 сентябрдаги “Мактабгача таълим тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3261-сон қарорида кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлашнинг амалдаги тизими мактабгача таълим соҳасини болаларни тарбиялаш ва ҳар томонлама ривожлантириш масалаларини профессионал даражада ҳал этишга қодир юқори малакали мутахассислар билан таъминлай олмаслиги қайд этилган [1].

Бу борадаги масалалар олимларимиз У.Ш.Бегимкулов [2], Қ.Т.Олимовлар [3] томонидан таълим тизимида инновацион-менежментни шакллантириш, таълим сифатини такомиллаштириш сифатида кўриб чиқилган.

Тадқиқот методологияси. Назарий ва амалий манбалар таҳлили шуни кўрсатадики, мактабгача таълим тизимида малака ошириш жараёнини компетенциявий ёндашув асосида лойиҳалаш механизмларини такомиллаштириш ва уни илмий асослаш ҳамда маҳсус тадқиқ этиш зарурати мавжуд. Компетентли мутахассиснинг шаклланиши ҳаёт фаолиятининг барча босқичларини, яъни буюртмачи (иш берувчи), шу жумладан, давлат ва жамият талабларини ўз ичига олади.

Замонавий таълим ва тарбиянинг асосий муаммоларидан бири мактабгача таълим тизимида малака ошириш жараёнини компетенциявий ёндашув асосида лойиҳалашни кузатиш, анкета, тест, мутахассислар ва ўқитувчилар билан суҳбат қилиш, ўзлаштиришни таҳлил қилиш, мутахассисларнинг

илмий-педагогик тажрибасини умумлаштириш ва шахсий тажриба, маълумотларга статистик қайта ишлов бериш методларидан фойдаланиш орқали амалга ошириш мумкин. Ушбу методлар қайд этувчи, изланувчи, таълим берувчи босқичларда амалга оширилади.

Таҳлил ва натижалар. Малака ошириш жараёнини компетенциявий ёндашув асосида лойиҳалаш ҳолатини аниқлаш мезонлари сифатида қуйидагиларни белгилаш мумкин:

Когнитив мезон (билиш ва тушуниш): бўлажак мутахассиснинг касбий маданияти асосида ётувчи умумилмий, умумкасбий, махсус билимларни эгаллаганлик даражасини, унинг интеллектуал қизиқувчанлиги, янги билимларни эгаллаши учун очиқлигини ва бошқаларни акс эттиради.

Мотивацион-қадриятли мезон: қадриятли, эҳтиёж ва мотивлар шахснинг ўзини ўзи ривожлантириши ва имкониятларини маданий амалга ошириши ҳамда ҳаётни идрок этишининг ажралмас қисми сифатида.

Фаолиятли мезон (эгалланган билимларни аниқ вазиятларда қўллаш, касбий масалаларни ечиш тажрибаси): тарбиячи-педагогларни касбий фаолиятни олиб боришда умумкасбий (ўқув, рефлексив, коммуникатив ва бошқалар) ва ихтисосликка оид билимлар, кўникмалар, уларни мустақил, самарали қўллаш, касбий фаолиятда ривожланиш ва такомиллашиш қобилияти ва бошқаларнинг ривожланганлиги.

Креатив мезон: Мактабгача таълимда ҳодиса ва жараёнларни ахборот технологиялари воситасида визуаллаштиришда касбий фаолиятини юқори даражада олиб бориши, дастурий маҳсулотлар ярата олиши, илмий тадқиқот ишларини олиб бора олиши, ўз касбий фаолиятига ижодий ёндаша олиши.

Мактабгача таълим муассасаси сунъий тизим, яъни одамлар томонидан яратилган тизимдир. У сунъий ижтимоий тизим ҳисобланади, чунки у одамлар, уларнинг муносабатлари ва фаолиятига асосланади. Мактабгача таълим муассасаси ижтимоий-педагогик тизимларга киради, чунки унинг мақсади ёш авлодни тарбиялаш, таълим бериш ва ривожлантиришдан иборатдир. Шундай қилиб, мактабгача таълим муассасаси ижтимоий-педагогик тизим деб ҳисоблаш мумкин.

Ҳар қандай ижтимоий тизим, шунингдек мактабгача таълим муассасаси “... ўз-ўзидан мавжуд бўлмаган, яқка ҳолда эмас, балки ижтимоий ва табиий тартибнинг бошқа тизимлари билан ўзаро боғлиқлигида ишлайди. Бу ушбу таълим тизимига нисбатан ташқидир, унда тизим унинг муҳитини ташкил этувчи алоқа тармоғи билан боғланган”.

Муҳитга бевосита ва билвосита таъсир этиш мумкин. Бевосита таъсир тизимга тўғридан-тўғри таъсир кўрсатадиган омиллар мажмуи сифатида белгиланади. Билвосита таъсир муҳити – тизимга тўғридан-тўғри таъсир

1-схема. Мактабгача таълим муассасасининг ташқи муҳити

қилмайдиган, лекин унга маълум даражада таъсир кўрсатадиган омиллар мажмуи сифатида талқин қилинади.

Тизимни ташқи муҳитдан чегараларини ажратиб оламиз. Тизимнинг чегараси “атроф-муҳитдан кирувчилар йиғиндиси” билан белгиланади. Тизим ва атроф-муҳит чегараларини ажратиш мезони тизим хусусиятларини шаклланти-

ришда муайян шаклланишларнинг иштироки ҳисобнади. Тизимга фақат “... ўз хоссаларини яратишда бевосита иштирок этувчи” шаклланишлар киради [4].

1-схемада мактабгача таълим муассасасининг ташқи муҳити кўрсатилган.

Схемадан кўриниб турибдики, бевосита таъсир муҳити таълимни бошқариш органларини таъсисчилар, ҳаёт фаолиятини таъминловчи муассасалар, таълим хизматларининг истеъмолчилари сифатида ота-оналар ва болалар, ижтимоий-педагогик соҳа муассасалари (бошқа мактабгача таълим муассасалари, мактаблар, коллежлар, олий таълим муассасалари, маданият муассасалари, соғлиқни сақлаш, спорт) ташкил этади.

Билвосита таъсир соҳасига сиёсат, иқтисод, ҳуқуқ, экология, ижтимоий-маданий омиллар киради. Мактабгача таълим муассасасига нисбатан таркибий бирлик сифатида кирувчи макро муҳитлар яхлит таълим тизимини ташкил этувчи шаҳар, минтақавий ва федерал таълим мажмуалари ҳисобланади. Иккинчиси, ўз навбатида, ижтимоий тизимнинг бир қисми ҳисобланади.

Хулоса ва таклифлар. Мактабгача таълим муассасасининг ташқи муҳит билан алоқаси характерини кўрсатиш учун С.Оптнер (178) томонидан ишлаб чиқилган жараёнли тизим таърифидан фойдаланамиз, унга кўра тизим - объектларнинг яхлит бирлашиши: кириш, жараён, чиқиш, чекловлардан иборат.

Кириш тизимни ташқи муҳит билан боғлайди; тизим ташқаридан қабул қилган нарсанинг ўзгариши жараён деб аталади, жараённинг натижаси ёки якуний ҳолати эса - тизимнинг ташқи муҳитга узатадиган нарсаси – чиқиш ҳисобланади. Жараёнлар асосий, таъминловчи ва бошқарувга бўлинади. Чекловлар ушбу тизимнинг чиқиши учун катта тизим талабларини белгилайдиган меъёрлар ва қоидалар тўплами сифатида қаралади.

Юқорида санаб ўтилган мезонлар ва бевосита таъсир муҳит омиллари ўзгарувчанлик хусусиятига эга. Ташқи муҳитдаги ўзгаришлар мактабгача таълим муассасасидаги ўзгаришларга олиб келади. Бинобарин, мактабгача таълим муассасаси ташқи муҳит таъсирида ўзгарувчан динамик тизим ҳисобланади. Бундан ташқари, мактабгача таълим тизимида малака ошириш жараёнини компетенциявий ёндашув асосида лойиҳалаш бугунги қийин ижтимоий-иқтисодий вазиятда самарали фаолият кўрсатиш имконини беради.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори. Мактабгача таълим тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида. ПҚ-3261-сонли, 2017 йил 9 сентябр// “Халқ сўзи” газетаси, 2017 йил, 11 сентябрь, № 181 (6875).
2. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимда замонавий ахборот технологияларини жорий этишнинг илмий-назарий асослари. Монография. – Тошкент: Фан, 2007. – 160 б.
3. Олимов Қ.Т. Махсус фанлардан ўқув адабиётлари янги авлодини яратишнинг назарий-услубий асослари: Автореф. дис. ... пед. фан. док. – Т.: 2005. – 44 б.
4. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание, управление. - М., 1981.- 432 с.
5. Оптнер С. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем.- М., 1969.

РЕЗЮМЕ

Бугунги кунда мактабгача таълим тизимида малака ошириш жараёнини компетенциявий ёндашув асосида лойиҳалашни амалга оширишнинг илмий асосланган методик тизимини яратиш борасида салмоқли амалий натижаларга эришилган.

Замонавий таълим ва тарбиянинг асосий муаммоларидан бири мактабгача таълим тизимида малака ошириш жараёнини компетенциявий ёндашув асосида лойиҳалашни кузатиш, анкета, тест, мутахассислар ва ўқитувчилар билан суҳбат қилиш, ўзлаштиришни таҳлил қилиш каби методлардан фойдаланиш орқали амалга оширишдан иборат. Мақолада малака ошириш жараёнини компетенциявий ёндашув асосида лойиҳалаш босқичлари ҳамда мезонлари ёритиб берилган.

РЕЗЮМЕ

В создании научно обоснованной методической системы проектирования процесса повышения квалификации в системе дошкольного образования на основе компетентностного подхода достигнуты значительные практические результаты.

Одной из основных проблем современного образования и воспитания является реализация процесса повышения квалификации в системе дошкольного образования за счет использования таких методов, как наблюдение, анкетирование, тестирование, интервью со специалистами и педагогами, анализ обучения, основанный на компетентностном подходе. В статье описаны этапы и критерии проектирования учебного процесса на основе компетентностного подхода.

SUMMARY

Significant practical results have been achieved in the creation of a scientifically based methodological system for designing the process of advanced training in the preschool education system based on a competence-based approach.

One of the main problems of modern education and upbringing is the implementation of the process of professional development in the system of preschool education through the use of such methods as observation, questionnaires, testing, interviews with specialists and teachers, learning analysis based on a competence-based approach. The article describes the stages and criteria for designing the educational process based on the competence approach.

МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASH HAMDA SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH

Tosheva N. T.

BuxDUPI Maktabgacha ta'lim kafedrası p.f.f.d (PhD), dotsent

Inomova Q. U.

BuxDUPI maktabgacha ta'lim 2- bosqich magistranti

Tayanch soʻzlar: ta'lim-tarbiya, yosh va individual, tizimli yondashuv, ijodiy fikrlash, maktabgacha yoshdagi bolalar, tamoyil, dunyoqarash, barkamol avlod.

Ключевые слова: воспитание, возраст и личность, системный подход, творческое мышление, дошкольники, принцип, мировоззрение, зрелое поколение.

Key words: education, age and individual, systematic approach, creative thinking, preschool children, principle, outlook, mature generation.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida keng islohotlar amalga oshirilmoqda. Respublikada joriy etilgan ta'lim tizimi, uning turlari va shakllari orqali har bir fuqaroning ta'lim olishdagi konstitutsiyaviy huquqlari amalga oshirib kelinmoqda. Davlatimiz tomonidan ilmiy sohadagi rivojlanishlar keng qo'llab-quvvatlanmoqda. Ayniqsa bu o'rinda yosh avlodni kichik yoshdan boshlab sog'lom va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim-tarbiya shakllarini hamda usullarini joriy etish va shu orqali bolalarni rivojlantirish borasidagi ishlar muhim ahamiyat kasb etadi.

“Ta'lim to'g'risida”gi O'zbekiston respublikasi qonunining 8 –moddasida:

- Maktabgacha ta'lim va tarbiya bolalarni o'qitish va tarbiyalashga, ularni intellektual, ma'naviy-axloqiy, etik va estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan ta'lim turidir.
- Maktabgacha ta'lim-tarbiya olti yoshdan yetti yoshgacha bo'lgan bolalarni boshlang'ich ta'limga bir yillik tayyorlashni nazarda tutadi - deb ko'rsatilgan.

Maktabgacha ta'limda bolani har tomonlama rivojlantirish, uning umumiy ta'limda erishiladigan sezilarli yutuqlariga asos bo'ladi. Bolaning erta rivojlanishi uning kelgusida shaxs sifatida shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining

2018-yil 8-dekabrda "Boshlang'ich ta'limga bolalarni majburiy bir yillik tayyorlashga bosqichma-bosqich o'tish bo'yicha chora-tadbirlari to'g'risida"gi 999-sonli qarorini ijro etish doirasida davlat o'z zimmasiga 6-7 yoshli bolalarning maktabga to'lovsiz majburiy bir yillik tayyorgarligi bo'yicha majburiyatini oldi. 6-7 yoshli bolalar uchun mo'ljallangan majburiy boshlang'ich ta'limga bir yillik tayyorlash guruhlari, bolalarini to'liq kunli maktabgacha ta'lim tashkilotiga berish imkoniyatiga ega bo'lmagan yoki muayyan sabablarga ko'ra, bolasini maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bermagan ota-onalarning talab-ehtiyojlarini qondirishiga va istisnosiz barcha bolalarning ta'lim olish va rivojlanishga teng imkoniyatga ega bo'lishini ta'minlashga qaratilgan.

Davlat tomonidan ta'limga berilgan e'tibor va bu sohadagi yuksalishlar ota-onalar tomonidan e'tirof etilib, farzand ta'lim-tarbiyasiga nisbatan ularni bu boradagi mas'uliyatini kuchaytirmoqda. Ota-onalarimiz tomonidan bolaning ushbu yosh davrida farzandlari tezroq mustaqil o'qishni va yozishni bilishni istashlari haqida xohish-istaklarni bildiradilar. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash - dolzarb masala.

Olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bola yosh rivojlanish bosqichlarida uning jismoniy, ma'naviy, imkoniyatlarini hisobga olmasdan turib, uni intensiv mashg'ulotlar bilan maktab ta'limiga tayyorlovga o'rgatish mumkin emas. Bolalarni maktabga tayyorlash uchun maktab ta'limining shakl va metodlarini qo'llamaslik kerak. Bolalarning yoshga bog'liq psixofiziologiyasi, ushbu yoshdagi bolalarning intellektual rivojlanishi uchun maqbul sharoitlar yaratish, maktabgacha ta'limga oid ish shakllari, didaktik o'yinlardan, ko'rgazmali-predmetli mashg'ulotlardan, bolalarning amaliy va tasviriy faoliyatining turli shakllaridan keng foydalangan holda tarbiyaviy ishlar usullari qo'llagan holda amalga oshirilish zarur. Bunday shakllar va usullar yosh bolaning fikrlash va faoliyatining o'ziga xos xususiyatlariga mos keladi, uning bilim faoliyatini rag'batlantiradi va intellektual rivojlanishga hissa qo'shadi.

Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan xalqaro tajribalar hisobga olinib, 6-7 yoshli bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ularga ta'lim-tarbiya berish va maktab ta'limiga tayyorlash maqsadida "Ilm yo'li" variativ dasturi ishlab chiqildi. Ushbu dastur 6-7 yoshli bolalar uchun mo'ljallangan majburiy boshlang'ich ta'limga bir yillik tayyorlash guruhlari maktabgacha ta'limga qo'yiladigan Davlat talablariga muvofiq, bolaning rivojlanishidagi 5 muhim soha: bolalarning jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish; ijtimoiy-hissiy rivojlanish; nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari; bilish jarayonining rivojlanishi; ijodiy rivojlanish sohalarini har tomonlama

uyg'un rivojlanishini ta'minlashga mo'ljallangan bo'lib, bunda bola ta'limiy faoliyatning yetakchi ishtirokchisi sifatida namoyon bo'ladi. Dastur talablari bolani har tomonlama rivojlantirib, maktab ta'limiga tayyorlaydi, unda turli xil ko'nikmalarni shakllantirishda xizmat qiladi. Bu yoshda bolani savodxonligi bo'yicha olib boriladigan ta'limiy jarayonlar bolalarda nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalarini rivojlantirish sohasi va bola rivojlanishining barcha sohalari bilan chambarchas bog'liq holda amalga oshiriladi. Bolaning so'z boyligi oshadi, nutqqa nisbatan qiziqish uyg'onadi, unda mazmunli gapirish, boshlang'ich til bo'yicha ma'lumotga ega bo'lish, badiiy adabiyotga muhabbat shakllanadi. Jamoada o'zini tutish, savollarga javob berish, kattalar bilan muloqotga kirishish va ular oldida so'zlash, shaxsiy qarorlarini qabul qilish, boshqalarga namuna bo'lish, qiyin vaziyatlarda amaliy yechim topish uchun intilish ko'nikmalari rivojlanadi. Bolada qo'l barmoqlari mayda motorikasi rivojlantirilib, yozuv malakalari shakllanadi. Ular qog'ozda to'g'ri chiziqlar, so'zlar va qisqa gaplarni yozadi, yozuv qatorini aniqlay oladi, qo'lni uzmasdan nuqta chiziqlarni birlashtirib rasm chizish malakalari shakllanadi.

Bolani bu yosh davrida og'zaki nutq asosiy o'rinni egallaydi. Nutq rang-barang ifodali tovushlar yig'indisidir. U bolani ertaga maktabda muvaffaqiyatli o'qishi uchun zamin yaratadi. "So'z boyligi - deb ta'kidlagan edi Q.Shodiyeva - bolaga barcha mashg'ulotlarda beriladigan bilimlarni tez va puxta o'zlashtirib olish va bu bilim, tushunchalarni nutq orqali ifodalash imkonini beradi". Bola nutqining rivojlanishi bevosita uning lug'atiga bog'liq. Albatta shuni ta'kidlash lozimki, bolaning lug'at boyligi bola dunyoni anglashi orqali ifodalanadi. Bola ma'lumotlarni atrof-muhitni kuzatish, ota-onalar, kattalar, tarbiyachilar, o'rtoqlari, kitoblar, filmlar, mashg'ulot va o'yinlar orqali oladi. Bularning barchasida bolaga ma'lumotlar og'zaki nutq orqali beriladi. Buning natijasida bolaning lug'at boyligi oshib borishi, u so'zlar, ularning ma'nosi, ularni qo'llab, gaplarni grammatik jihatdan to'g'ri tuzishni, to'g'ri tovush talaffuzini amalga oshirishi zarur. Bolaga bu ma'lum qiyinchiliklarni tug'diradi. Bu jarayon boladan aqliy faollikni talab etadi. Bunda tarbiyachilar tomonidan bolani nutqini rivojlantirish va uni savodxonligini amalga oshirish bo'yicha tizimli ta'lim-tarbiyaviy ishlar amalga oshirilishi zarur. Bu jarayonlar ilk qadam o'quv dasturi va ilm yo'li variativ o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida va majburiy tayyorlov guruhlarida nutq o'stirish mashg'ulotlari, rivojlanish markazlari, sayr, ekskursiyalar orqali mustahkamlanadi. Tarbiyachilar tomonidan bolalarni o'qish va yozish malakalarini shakllantirish maktabgacha yoshga doir maxsus metodikalar orqali olib boriladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash hamda savodxonligini rivojlantirish quyidagi talablarga bo'ysunadi.

- bolani rivojlantirishga qaratilgan qulay, do'stona, xavfsiz muhitni yaratish. Bolalar jamoasida do'stona munosabatni qadrlash. Bolaga yo'naltirilgan ta'limga yondashuv asosida ta'lim -tarbiya berish, uzoq davom etadigan mashg'ulotlar bilan emas, balki bolada qiziqishni uyg'otadigan, uni hayratlantiradigan o'yinlardan iborat ta'limiy jarayonlarni tashkil etish. O'yindan asosiy ta'limiy faoliyat sifatida foydalanish. Didaktik vositalarni keng qo'llash.
- bolaning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning xotirasi, diqqati, nutqi, tafakkurini inobatga olish. Bolada o'qishga nisbatan xohish, istak, qiziqish uyg'otish. Kattalar tomonidan bolaga bosim o'tkazish, uning erishgan natijalaridan qoniqmaganlikni bildirish man etiladi.
- olib boriladigan ta'lim va tarbiyaviy jarayonlar ketma-ketlikda, oddiydan murakkablashib borishi zarur.
- tizimli ravishda bolada kichik yosh davridan boshlab so'zlarni to'g'ri talaffuzini rivojlantirish. Tarbiyachi o'z nutqiga nisbatan talabchan bo'lishi.
- bolalarda o'z nutqida to'g'ri talaffuz, qulay grammatik shakllar va xilma-xil gap konstruksiyalaridan va yozishning dastlabki malakalari va vositalaridan foydalana olishga bo'lgan ishonchni hosil qilish.

Umuman xulosa qilib shuni aytishimiz kerakki, bolalarni 6-7 yoshda maktab ta'limiga tayyorlash, ularda ertaga maktab dasturlarini yaxshi o'zlashtirishlari, shuningdek ularning intilishlari, qobiliyatlarini namoyon qilishga imkoniyat yaratadi. Bolalarni maktabga tayyorlashda, maktabgacha yoshdagi bolalik inson tafakkuri va umuman inson shaxsini shakllantirish jarayonida alohida rol o'ynaydi, jamiyatimizning ongli avlodini tarbiyalash lozim.

Bugungi maktab bolasidan aniq bilimlarga emas, fikrlash ko'nikmasi, kattalar hamda sinfdosh o'rtoqlarini tushunish, ular bilan hamkorlik qilish talab etiladi. Shuning uchun bolaning maktabga qadam qo'yayotganida nechog'li bilimga ega ekanligi emas, balki uning yangi bilimlarni egallashga tayyorligi, atrof-olamga moslashish ko'nikmasi, voqea-hodisani mustaqil ravishda tahlil etishi muhimroq hisoblanadi. Bolani biror narsaga o'rgatishgina emas, unda o'z kuchiga ishonchni orttirish, o'z g'oyasini himoya qilish, mustaqil ravishda bir qarorga kelish ko'nikmasini shakllantirish ham muhimdir.

«O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim to'g'risida»gi Nizomga muvofiq bola maktabgacha ta'limni uyda ota-onaning mustaqil ravishda ta'lim-tarbiya berishi orqali yoki maktabgacha ta'lim muassasalarida, shuningdek,

maktabgacha ta'lim muassasalariga jalb qilinmagan bolalar uchun maktabgacha ta'lim muassasalarida, maktablarda, mahallalarda tashkil etilgan maxsus guruhlar yoki markazlarda oladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning maktab ta'limiga o'tishi hamisha uning hayoti, axloqi, qiziqish va munosabatlaridagi jiddiy o'zgarishlarni yuzaga chiqaradi. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim muassasasida yoki oilada maktab ta'limiga tayyorlash, uni murakkab bo'lmagan bilim, ko'nikma va malakalar bilan tanishtirish kerak bo'ladi. Bunday tanishtiruv moslashuv davrining jiddiy qiyinchi-liklaridan xalos bo'lishga yordam beradi. Shunga binoan, MTT bilan maktab o'rtasidagi bog'liqlik bir tomondan, bolalarni maktab ta'limi talablariga javob beradigan darajada umumiy rivojlantirib va odobli qilib tarbiyalagan holda maktabga o'tkazishni, ikkinchi tomondan, o'qituvchining katta maktabgacha yoshdagi bolalarning egallagan bilim, malaka sifatlariga va tajribalariga tayanib, ulardan o'quv-tarbiyaviy jarayonda samarali foydalanishni taqozo etadi.

MTT bilan maktab o'rtasidagi uzviy bog'liqlik katta maktabgacha yoshdagi bolalar va maktabning boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim-tarbiya berish sharoitini yaqinlashtirishga yordam beradi. Shunday ish tutilganda bolalarning maktab sharoitiga moslashishi ancha yengillik bilan o'tadi. Bolalar maktab sharoitiga tabiiy moslashib ketadilar, bu esa o'z navbatida maktabda o'qishning birinchi kundan boshlab ta'lim-tarbiya ishining samarasini oshiradi.

Zero, maktabgacha ta'lim muassasasi xodimlari birinchi sinfdagi bolalar oldiga qo'yiladigan talablarni yaxshi bilishlari, maktabga tayyorlov guruhidagi bolalarni shunga muvofiq ravishda ta'lim olishga tayyorlashlari kerak. Maktab bilan MTT o'rtasidagi uzviy aloqa murakkab va ko'p tomonlama tuzilishga ega. Unda ta'lim-tarbiyaviy ishlarning mazmuni, metod va usullari, tashkiliy shakllari, shuningdek, bolalarni tarbiyalash shart-sharoitlari va pedagogik talab kabi yetakchi tomonlarini ajratib ko'rsatish mumkin. Bunda quyidagilarga alohida e'tibor berish kerak:

1. Maktab talabi nuqtayi nazaridan bolalar bilimlarni chuqurroq egallab olishlari lozim.

2. MTT nuqtayi nazaridan bolalarni maktab talabi darajasidagi bilim, malaka, ko'nikmalar bilan qurollantirish.

3. Bolalarning maktabga ruhiy tayyorligi. Bu yerda vazifa bolalar mehnatning har qanday turiga tayyor turishlari, ularda aqliy mehnat, bilishga qiziqishni o'stirish, kelajakdagi mustaqil faoliyatga tayyorlashdan iborat.

4. MTTda beriladigan ta'lim rivojlantiruvchi tarzda bo'lishi kerak.

MTT bilan maktab o'rtasida izchil aloqa o'rnatish, Uzviylik MTT va maktabda shaxsni har tomonlama shakllantirish bo'yicha olib yaratadi. MTT Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda boshlang'ich sinf ta'limi maqsad va vazifalariga mos keladigan sifat jihatdan yangi xususiyatlarni shakllantiradi.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar egallagan xulq-atvor shakllari, kattalar va tengdoshlari bilan bo'ladigan o'zaro munosabat shakllari, axloqiy his-tuyg'u va tasavvurlar maktabning boshlang'ich sinflarida bolalarga yangi axloqiy xulq-atvor shakllarini ularning ongini, his-tuyg'ularini tarbiyalash uchun manba bo'lib xizmat qiladi.

Maktab bolalarda axloqiy tasavvurlar va xulq-atvorda birlik bo'lishini tarbiyalash, o'z xatti-harakati uchun shaxsiy javobgarlikni seza bilish, jamoatchilik xislatlari, sifat jihatdan yangi bo'lgan xulq-atvor shakllarini tarkib toptirish uchun shart-sharoit yaratadi. Maktabda vatanparvarlik, baynalmilallik, o'z vatani oldidagi burchini chuqur anglash kabi his-tuyg'ular shakllanadi. Bunday yuksak hislar bolalarning MTTda ota-onalariga, oilasiga muhabbat, kattalarga hurmat, ona tabiatga mehr va shu kabi axloqiy hislari asosida shakllanadi.

Maktabda bolalarni estetik tomondan tarbiyalash bo'yicha izchil ish olib boriladi. Bolalar musiqa va ashula darslarida musiqa asbob-anjomlari bilan tanishadilar, ashula aytadilar, marsh sadolari ostida yuradilar, o'yinga tushadi san'at darsida esa o'quvchilar chizmachilik va rasm solishni, naqqoshlik rangtasvir, manzarali-amaliy san'at natyurmortni, portretni bir-biridan farqlashni o'rganadilar. O'qish darsida bolalar adabiy janrlar bilan tanishtiriladi. Amaliy mashg'ulotlarda ularning badiiy, ijodiy qobiliyatlari yanada rivojlantiriladi. Bolalarda mehnatsevarlikni tarbiyalash, mehnat ahliga ijobiy munosabat, mehnat malaka va ko'nikmalarini shakllantirish ishlari ham maktabda o'rgatilib boriladi.

Maktab bilan MTT o'rtasidagi mehnat tarbiyasi bo'yicha uzviy bog'liqlik mehnat tarbiyasining mazmunini murakkablashtirishga, uni ijtimoiy foydali tomonga qaratishga, bolalarning mehnatdagi mustaqilligi, o'z-o'zini tashkil eta bilishga, axloqiy munosabatlarning ongli tus olishiga olib keladi. Mehnat faoliyati yanada tarkib topa boradi. Maktabdagi hamma o'quv-tarbiyaviy jarayonlar bola shaxsini har tomonlama shakllantirishni rivojlantirish bo'yicha izchillik asosida olib boriladi.

Maktab bilan MTT o'rtasidagi uzviy aloqa asosini MTT va maktabda amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiya ishlari mazmunini belgilovchi dasturlar o'rtasidagi bog'liqlik tashkil etadi.

Hozirgi boshlang'ich sinflar dasturi bilan MTT dasturini olib solishtiradigan bo'lsak, ular o'rtasida bir qancha o'zaro bog'liqlarni ko'ramiz. Bu, eng avvalo, dasturlarda asos qilib olingan prinsiplarning umumiyligi bilan belgilanadi. Ularning mazmuni bolalarni har tomonlama tarbiyalash maqsad va vazifalariga mos kelish prinsipi, hayot bilan borliq, ilmiylik prinsiplari, ta'limning tarbiyalovchi va rivojlantiruvchi xususiyatga egaligi va falsafiy, ruhiy nuqtayi nazarlarning birligida namoyon bo'ladi.

Birinchi sinf o'quv dasturi ayrim predmetlar bo'yicha MTT dasturi bilan solishtirilganda ularda umumiylik ko'pligini ko'ramiz. Masalan, MTTda ona tiliga o'rgatish va boshlang'ich sinflardagi ona tili darsiga bolalar nutqini har tomonlama rivojlantirish kabi umumiy g'oya asos qilib olinadi.

MTTda bu ish bolalarning lug'atini boyitish, tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishga, ifodali o'qishga o'rgatish, bog'langan nutqni shakllantirish orqali amalga oshiriladi. Maktabda esa bolalarda mana shu MTTda egallagan bilim, malaka, tushunchalarga asoslanib, yozma nutq malakasi, orfografik xat malakasi shakllantiriladi, ularga morfologiya va sintaksis elementlari o'rgatiladi. Shu bilan bir qatorda MTTda boshlangan bolalar lug'atini boyitish, nutqning ifodaliligi, bog'langan nutqni rivojlantirish davom ettiriladi. MTTda ham, maktabda ham tabiatshunoslik to'g'risidagi bilimlar organizm bilan muhitning birligi to'g'risidagi umumiy g'oyaga asoslangan holda olib boriladi. Shu asosda bolalarga jonli va jonsiz tabiat, tabiat va kishilar o'rtasidagi bog'liqlik to'g'risida bilim va tushunchalar beriladi. Bunda dasturlar mazmunida birlik o'rnatishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar bilan maktab yoshidagi bolalarning yoshlari, bilimlaridagi farq xususiyatlari e'tiborga olinishi kerak. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar egallashlari lozim bo'lgan bilim va tushunchalar mazmunini tevarak-atrofdagi hayot to'g'risidagi tasavvurlar va ayrim oddiy tushunchalar tashkil etadi.

Bunday tasavvur va tushunchalarning bolalar tomonidan egallab olinishi, ya'ni bolalarda har xil sohalar bo'yicha o'zlashtirgan umumiy tasavvurlar sistemasi ularning kelajakda umumiy rivojlanishi uchun nihoyatda zarur bo'lib, bularsiz ular hozirgi zamon boshlang'ich sinf ta'limidagi kerakli bilimlarni egallay olmaydilar.

Maktabda esa o'quvchilarning bilimi yangi bosqichga ko'tariladi va kengayadi, shu bilan birga ular egallayotgan bilimlarini nazariy jihatdan anglay boshlaydilar, ilmiy tushunchalarni shakllantirish maktabda olib boriladigan ta'lim-tarbiyaviy ishning markaziga qo'yiladi. Maktabda bilimlar asosini egallash yanada aniqroq tusga kira boradi.

MTT bilan maktab o‘rtasidagi izchillik ta’limning shakl va uslublarida ham o‘z aksini topadi.

Ta’lim berish uslublaridagi izchillikning muhim sharti bolalarning bilim, malaka va ko‘nikmalarni ongli egallab olishlariga erishish, bog‘chada va maktabda ularning aqliy qobiliyatlarini va ijodiy faolliklarini o‘stirishdir. MTT va maktabning boshlang‘ich sinfiga qo‘llaniladigan juda ko‘p usullar bir xil bo‘lib, ular bolalarning aqliy, axloqiy-irodaviy rivojlanishlarini yaxshilashga qaratilgan, shu bilan birga ularning yangi mazmundagi bilimlarni egallashga, amaliy faoliyatga, bilishga qiziqishini oshirib, o‘qituvchi bilan dars jarayonida yuzaga kelailigan munosabatlarning murakkabroq shakllarini egallab olishlariga yordam beradi.

Tarbiyachining mashg‘ulotlar jarayonida bolalarning amaliy faoliyatlariga, bilish jarayoniga bunday rahbarlik qilishi maktab va MTT o‘rtasidagi ta’lim usulidagi izchillikning asosini tashkil etadi. Maktabdagi dars, MTTdagi mashg‘ulot bir muncha o‘ziga xos xususiyatlarga ega, shu bilan birga ta’limning tashkiliy asosda olib borilishida esa umumiylik sezilib turadi. Mashg‘ulot va darslarning mazmuni aniq dastur asosida olib borilishi, aniq belgilangan vaqt ajratilishi, pedagogning rahbarlik roli, ta’limning ilmiy asoslangan metod va usullaridan foydalanish, ta’lim berish jarayonida bolalarda o‘quv faoliyati elementlari, o‘z xulqini ixtiyoriy boshqarish qobiliyati, ma’lum maqsadga qaratilgan aqliy ish bilan shug‘ullanish qobiliyati tarbiyalab boriladi. Bular hammasi bolani maktab ta’limiga faol kirishib ketishga tayyorlaydi.

Maktab va maktabgacha ta’lim muassasasi ishidagi izchillikni amaliy ro‘yobga chiqarishning muhim shartlaridan biri tayyorlov guruh tarbiyachilari hamda I-sinf o‘qituvchilari o‘rtasidagi hamkorlikni o‘rnatishdir. Bu aloqalarning ahamiyati keyingi yillarda Respublikamizda qabul qilingan ta’lim sohasidagi tub islohotlarda o‘z aksini topgan. Hozirgi davrning o‘ziga xos xususiyati maktabgacha ta’lim muassasasi va maktab bilan ommaviy yaqinlashuvi, pedagoglar jamoasining samarali hamkorliklari hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni (yangi tahriri), 2020
2. O‘zbekiston respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida - T.:2019 y.
3. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida - O‘zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining Qarori 391-sonli qarori T.:2019 y
4. Qodirova F.R., M.Fayzullayeva. “Katta guruh tarbiyachilari uchun nutq o‘stirish mashg‘uloti ishlanmalari” (metodik qo‘llanma) T.: 2007.
5. G‘aybullayeva M. “Bir yoshdan uch yoshgacha bo‘lgan bolalar tarbiyasi”. Toshkent, 2006.

6. Jalolova G. “Bolalarni maktabga tayyorlashda noan’anaviy o‘yinlardan foydalanish” Toshkent 2004.

7. Nazarova F. “Maktabgacha ta’lim muassasalarida psixologik xizmat va me’yoriy hujjatlar”, 2007 yil. Toshva Nurzoda Toshtemirovna. Methods and techniques of developing cognitive activities of primary school pupils //ACADEMICIA. An International Multidisciplinary Research Journal, 2020. № 10.(7.13.) Стр 80-87. https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/1537/943

6. N.T.Tosheva, M.H. Mustafojeva Registration of age and individual characteristics in education as a pedagogical problem. European scholar journal ISSN(E): 2660-5562 Jurnal Impact Faktor: 7.235 Volume 2, Issue 4 April 2021.– B. 85- 90 <https://scholar.google.com/citations?user=jJE1SeoAAAAJ&hl=ru&oi=ao>

7. N.T.Tosheva, A.M.Ibodullayeva Pedagogical bases of training of qualified pedagogical staff. International Engineering Journal For Research & Development: Vol. 6 No. 3 (2021): VOLUME 6 ISSUE 3 SJIF: 7.169 <http://iejrd.com/index.php/%20/article/view/2228>

8. Тошева Н. Т. Педагогико-психологические подходы к развитию познавательной деятельности учащихся начальной школы //Педагогические науки. – 2011. – №. 6. – С. 44-46.

9. Тошева Н. Т. Организация учебно-познавательных ситуаций начальных классов на основе дидактико-психологических подходов //Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований. – 2017. – С. 42-46.

10. Тошева Н. Т. Бошланғич синф ўқувчиларининг билиш фаолиятини ривожлантиришнинг педагогик-психологик хусусиятлари Fan va jamiyat. – Нукус, 2020. – №2. – Б. 109-111. https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/1540/942

11. Тошева Н. Т. Бошланғич синф ўқувчиларида билиш фаолиятини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари Муғаллим ҳам узлуксиз билимлендириў.– Нукус, 2020. – №2. – Б. 126-132. https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/1544/941

12. Tosheva Nurzoda Toshtemirovna. Education process directed to the person as the basis of increasing knowing activity of pupils. // The advanced science open access journal. United states, 2013. №6. . Стр. 83-85.

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada 6-7 yoshli bolalarni maktab ta’limiga tayyorlash hamda savodxonligini rivojlantirish, bolalarni maktabga tayyorlashda, maktabgacha yoshdagi bolalik inson tafakkuri va umuman inson shaxsini shakllantirish jarayoni, jamiyatimizning ongli avlodini tarbiyalash kabi masalalar maqsadli tahlil qilingan.

РЕЗЮМЕ

В данной статье рассматриваются такие вопросы, как подготовка детей 6-7 лет к школьному обучению и развитие их грамотности, подготовка детей к школе, человеческое мышление в дошкольном возрасте и процесс формирования человеческой личности в целом, воспитание сознательного поколения нашего общества анализируются.

SUMMARY

In this article, issues such as preparing 6-7-year-old children for school education and developing their literacy, preparing children for school, human thinking in preschool age and the process of forming the human personality in general, and educating the conscious generation of our society are analyzed.

МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI PSIXODIAGNOSTIKA QILISHDA PROYEKTIV METODIKALARDAN FOYDALANISH OMILLARI

Qilicheva O.

*Termiz Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
2-bosqich magistranti*

Tayanch so'zlar: maktabgacha ta'lim, oila, hamkorlik, tarbiya, bola, maktabgacha yoshdagi bola, qarorlar, shaxs, omillar, rivojlanish, ta'lim, Maktabgacha ta'lim vazirligi.

Ключевые слова: дошкольное образование, семья, сотрудничество, воспитание, ребенок, дошкольник, решения, личность, факторы, развитие, образование, Министерство дошкольного образования.

Key words: preschool education, family, cooperation, upbringing, child, preschooler, decisions, personality, factors, development, education, Ministry of Preschool Education.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim vaziri Agrepina Shin, o'z nutqida Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining oila va mahalliy jamoatchilik bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish zaruriyati hozirgi paytda dolzarb bo'lib kelmoqda. Tarbiyachilar, oilalar va jamoat a'zolari o'rtasidagi kuchli hamkorlik bolalarning rivojlanishi va ta'lim olishiga ijobiy hissa qo'shadi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim ushbu hamkorlikni Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida berilayotgan ta'limni kuchaytirish va kengaytirish, shuningdek, uyda va jamiyatda sodir bo'layotgan qiziqish va ta'limni rivojlantirish uchun zarur degan ishonchga asoslanadi. Hamkorlik- bu nima? Hamkorlik- ikkala tomonning ham huquq va majburiyatlari mavjud bo'lib, bir-birlarini layoqatli deb bilishlari va bir-birlarini sherik sifatida qadrlashlari nazarda tutiladi. Hamkorlik tarbiyachi bilan ishlaydigan oila va jamoa qadriyatlarini, turmush tarzi, o'ziga xos xususiyatlarini tan olish va ularni qadrlash, shuningdek, bolalarning o'qishi va rivojlanishiga hissa qo'shadigan ko'plab muhim usullarni qadrlashlarini talab qiladi. So'nggi 2 yil ichida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining Maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish to'g'risida qarorlari qabul qilinganidan so'ng, oila va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning yangi falsafasi ishlab chiqila boshlandi bu ota-onalar bolalarni tarbiyalash va rivojlantirish uchun javobgardir va boshqa barcha ijtimoiy institutlar ushbu faoliyatni qo'llab quvvatlashga va to'ldirishga chaqiriladi degan fikrga asoslanadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti

va oilani qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy tashkilot sifatida bolani tarbiyalash, o'qitish va rivojlantirishga yordam beradi. Jamiyat va oilaviy ta'lim o'rtasidagi munosabatlar g'oyasi bir qator me'yoriy hujjatlarda, shu jumladan "O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish konspsiyasi" va "Umumiy tipdagi davlat va nodavlat Maktabgacha ta'lim tashkilotlari to'g'risidagi nizomda o'z aksini topgan. (Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-maydagi 391-son qarori).

Asosiy qism. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixodiagnostikasining xususiyatlari «Psixodiagnostika» so'zi tom ma'noda «psixologik tashxis qo'yish» yoki umuman insonning yakuniy psixologik holati yoki biron bir muayyan psixologik xususiyat haqida malakali qaror qabul qilish degan ma'noni anglatadi. Amaliy psixodiagnostika psixolog faoliyatining turli sohalarida qo'llaniladi: u amaliy psixologik-pedagogik eksperimentlarning muallifi yoki ishtirokchisi sifatida ishlaganda ham, psixologik maslahat yoki ruhiy tuzatish bilan shug'ullanganda ham. Ammo ko'pincha psixodiagnostika alohida, mutlaqo mustaqil faoliyat sohasi sifatida ishlaydi. Uning maqsadi psixologik tashxis qo'yishdir, ya'ni. insonning hozirgi ruhiy holatini baholash. Maktabgacha yoshdagi bolalar bir qator psixologik va xulq-atvor xususiyatlariga ega bo'lib, ularni bilish psixodiagnostik tekshiruv jarayonida ishonchli natijalarga erishish uchun zarurdir. Bu xususiyatlar, birinchi navbatda, nisbatan past darajadagi ongni va o'z-o'zini anglashni o'z ichiga oladi. Ko'pgina maktabgacha yoshdagi bolalar uchun e'tibor, xotira, idrok, tasavvur va fikrlash kabi kognitiv jarayonlar nisbatan past darajadagi rivojlanish darajasida.

Bola erishgan rivojlanish darajasini to'g'ri baholash uchun psixodiagnostik test topshiriqlarini bir vaqtning o'zida kognitiv sohani tartibga solishning o'zboshimchalik va ixtiyoriy darajasi uchun hisoblab chiqiladigan tarzda tanlash kerak. Bu, bir tomondan, kognitiv jarayonlarning o'zboshimchalik darajasini, ikkinchi tomondan, ular hali o'zboshimchalik bilan bo'lmagan taqdirda, ularning rivojlanishining haqiqiy darajasini etarli darajada baholashga imkon beradi. 3-6 yoshli bolalarda kognitiv jarayonlarni boshqarishda allaqachon o'zboshimchalik elementlari mavjud. Ammo bu yoshdagi bolalarning asosiy qismi beixtiyor kognitiv jarayonlarning ustunligi bilan ajralib turadi va bola ularga tayanadi, atrofidagi dunyoni o'rganadi. Shunday qilib, ushbu yoshdagi bolalarning psixodiagnostikasi ikki tomonlama bo'lishi kerak:

Ixtiyorsiz kognitiv jarayonlarning rivojlanishini batafsil o'rganish.

Ixtiyoriy kognitiv harakatlar va reaksiyalarni o'z vaqtida aniqlash va to'g'ri tavsiflash.

Muhokama va natijalar. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'zlarining shaxsiy fazilatlarini juda yaxshi bilishmaydi va ularning xatti-harakatlarini to'g'ri baholay olmaydilar. 4-6 yoshdan boshlab, bolalar o'zlarini shaxs sifatida baholashlari mumkin, ammo cheklangan darajada. Shuning uchun, bu erda mutaxassis sifatida bolani yaxshi biladigan kattalardan foydalangan holda,

tashqi ko'rikdan o'tkazish usuliga murojaat qilish tavsiya etiladi. Shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'z-o'zini baholash turidagi to'g'ridan-to'g'ri mulohazalarni o'z ichiga olgan shaxsiyat anketalari unchalik mos emas. Agar biz bilvosita hukmlar haqida gapiradigan bo'lsak, unda ular bola hali yaxshi bilmagan xatti-harakatlar psixologiyasining xususiyatlarini ham o'z ichiga olmaydi. Umuman olganda, maktabgacha yoshdagi bolalarda psixodiagnostik maqsadlarda bunday anketalardan foydalanishni minimallashtirish kerak va agar ularga murojaat qilish muqarrar bo'lsa, har bir savol bolaga batafsil va tushunarli tarzda tushuntirilishi kerak.

Shundagina maktabgacha yoshdagi bolalar psixodiagnostika jarayonida o'z qobiliyatlarini namoyish etadilar, ya'ni. metodlarning o'zi va ulardagi vazifalar butun vaqt davomida bolaning qiziqishini uyg'otsa va qo'llab-quvvatlasa, ularning aqliy rivojlanish darajasini to'g'ri aks ettiruvchi natijalarni ko'rsatish. Bolaning tugallangan vazifaga bevosita qiziqishi yo'qolishi bilanoq, u haqiqatan ham ega bo'lgan qobiliyat va moyilliklarni ko'rsatishni to'xtatadi. Shuning uchun, agar biz bolaning psixologik rivojlanishining haqiqiy darajasini va uning imkoniyatlarini, masalan, potentsial rivojlanish zonasini aniqlamoqchi bo'lsak, bularning barchasi beixtiyor e'tiborni uyg'otayotganiga ishonch hosil qilish uchun oldindan ko'rsatmalar va usullarni ishlab chiqish kerak. boladan va u uchun etarlicha qiziqarli.

Nihoyat, ixtiyoriy kognitiv jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak, masalan, bu yoshdagi bolalarning beixtiyor e'tiborining nomutanosibliigi va charchoqning kuchayishi. Shuning uchun, bir qator testlarni juda uzoq va vaqt talab qilmaslik kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun optimal vaqt test topshiriqlarini bajarish vaqti hisoblanadi, bir daqiqadan o'n daqiqagacha va bolaning yoshi qanchalik kichik bo'lsa, u qanchalik qisqa bo'lishi kerak. Eng yaxshi psixodiagnostik natijalarni ma'lum bir yosh uchun etakchi faoliyat - o'yin bilan shug'ullanish jarayonida bolalarni kuzatish orqali olish mumkin.

Bolani diagnostikaga olib borganingizda, u uchun qiziqarli faoliyatdan uzilmasligi va uning irodasiga qarshi olib kelmasligi kerakligini yodda tutish kerak. Bunday holda, tadqiqot natijalari ishonchsiz bo'lishi mumkin.

Diagnostika uchun alohida xona kerak bo'lib, unda hech kim bola bilan ishlashga xalaqit bermaydi. Xonaning tashqi ko'rinishi katta ahamiyatga ega. Rasmiy idoraga qanchalik kam o'xshasa, bola o'zini shunchalik erkin his qiladi. Psixodiagnostikaning muhim sharti bolaning individual xususiyatlariga moslashishdir: uning tezligi, charchoq darajasi, motivatsiyaning o'zgarishi va boshqalar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni psixodiagnostik tekshirish usullari

Kuzatish, so'roq qilish, tajriba va test o'tkazish kabi bolalarni tadqiq qilishning turli usullarini qo'llash xususiyatlarini ko'rib chiqing.

Kuzatish usul- Kuzatish usuli bolalar bilan ishlashda eng muhimlaridan biridir. Kattalarni o'rganishda keng qo'llaniladigan ko'plab usullar - testlar, eksperimentlar, so'rovlar - ularning murakkabligi tufayli bolalar ustida tadqiqotda qo'llanilishi cheklangan. Ular, qoida tariqasida, bolalar uchun, ayniqsa, chaqaloqlik davrida mavjud emas.

Bolaning rivojlanishini kuzatgan birinchi tadqiqotchilardan biri Charlz Darvin edi. 1881 yilda u birinchi bo'lib hayotning 45-46 kunida bolaning tabassumining paydo bo'lishini, hayotning beshinchi oyi oxirida kattalarga bog'lanishini va boshqa ko'plab muhim faktlarni tasvirlab berdi. Mashhur shveysariyalik psixolog J. Piaget bolaning aqliy rivojlanish bosqichlarini ta'kidlab, ko'pincha o'z nevaralarining kuzatuvlariga ishora qildi. Mashhur sovet bolalar psixologi D.B.Elkonin o'z nabirasi kuzatuvlaridan bolaning ob'yektiv harakatlarini shakllantirish jarayonini tasvirlagan.

Eksperimental usul- Bolalar bilan tadqiqot ishlarida eksperiment ko'pincha bolaning psixologiyasi va xulq-atvori haqida ishonchli ma'lumot olishning eng ishonchli usullaridan biri hisoblanadi, ayniqsa kuzatish qiyin bo'lsa va so'rov natijalari shubhali bo'lishi mumkin. Bolani eksperimental o'yin holatiga kiritish bolaning ogohlantirishlarga darhol reaksiyalarini olish va bu reaksiyalar asosida bola kuzatishdan nimani yashirayotganini yoki so'roq paytida og'zaki gapira olmasligini aniqlashga imkon beradi. Bolalarning o'yindagi xatti-harakatlarining bevositaligi, bolalarning ma'lum bir ijtimoiy rolni uzoq vaqt davomida ongli ravishda o'ynay olmasliklari, ularning hissiy ta'sirchanligi va qaramligi tadqiqotchiga boshqa usullar yordamida erisha olmagan narsalarni ko'rish imkonini beradi.

Voyaga etgan odam har doim bola uchun psixologik jihatdan muhim shaxsdir. U xushmuomala yoki xavfli yoki chiroyli va ishonchli yoki norozi va undan uzoqroq tutilishi kerak.

Binobarin, bolalar notanish kattalarni xursand qilishga yoki u bilan aloqa qilishdan «yashirishga» moyil bo'lishadi.

Bolada shaxsiy xususiyatlarning namoyon bo'lishi kattalarga qaraganda ko'proq vaziyatga bog'liq. Vaziyat muloqot jarayonida quriladi: bola eksperimentator bilan muvaffaqiyatli muloqot qilishi, uning savollari va talablarini tushunishi kerak. Bola uchun g'ayrioddiy bo'lgan tushunchalar tizimi, aloqa usullari, u tajribaga kiritilganda kuchli to'siq bo'ladi.

Bola eksperimentatorga qaraganda jonli tasavvurga ega va shuning uchun eksperimental vaziyatni kattalarnikiga qaraganda boshqacha talqin qilishi mumkin.... Tajribachilarga bolaning u yoki bu javobni berib, unga berilgan savollar va so'rovlarni to'g'ri tushunganligiga e'tibor berish tavsiya etiladi.

Xulosa. Bolalar psixologiyasidagi eksperimentning o'ziga xosligi shundaki, eksperimental sharoit bolaning tabiiy yashash sharoitlariga yaqin bo'lishi va uning faoliyatining odatiy shakllarini buzmasligi kerak. G'ayrioddiy laboratoriya sharoitlari bolani chalkashtirib yuborishi va faoliyatdan voz kechishiga olib

kelishi mumkin. Shuning uchun bolalar ishtirokidagi eksperiment bolaning hayotining tabiiy sharoitlariga yaqin bo'lishi kerak.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixodiagnostikasi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Maktabgacha yoshdagi bolalar bir qator psixologik va xulq-atvor xususiyatlariga ega bo'lib, ularni bilish psixodiagnostik tekshiruv jarayonida ishonchli natijalarga erishish uchun zarurdir. Bu xususiyatlar, birinchi navbatda, nisbatan past darajadagi ongni va o'z-o'zini anglashni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, xotira, e'tibor, fikrlash, tasavvur kabi jarayonlar kam rivojlanganligini yodda tutish kerak. Ko'pincha bunday tadqiqot usullari kuzatish va eksperiment, shuningdek, yordamchi usullar sifatida qo'llaniladi: bolalar faoliyati va suhbatlari natijalarini tahlil qilish. Eng yaxshi psixodiagnostik natijalarni ma'lum bir yosh uchun yetakchi faoliyat - o'yin bilan shug'ullanish jarayonida bolalarni kuzatish orqali olish mumkin.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari.- Toshkent 2018 yil.
2. F.Qodirova Maktabgacha pedagogika.-Toshkent 2019 yil.
3. Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligi. 3-modul.-Toshkent.2008 yil
4. Oilalar va mahalliy jamoatchilik bilan hamkorlik. Medodik qo'llanma.-Toshkent 2020 yil.

РЕЗИЮМЕ

Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolani to'liq tarbiyalash oila, mahalliy jamoatchilik va maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rtasida yaqin hamkorlik sharoitida amalga oshirilishi benihoya katta ahamiyatga ega ekanligi yoritib berilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'zlarining shaxsiy fazilatlarini juda yaxshi bilishmaydi va ularning xatti-harakatlarini to'g'ri baholay olmaydilar. 4-6 yoshdan boshlab, bolalar o'zlarini shaxs sifatida baholashlari mumkin, ammo cheklangan darajada. Shuning uchun, bu erda mutaxassis sifatida bolani yaxshi biladigan kattalardan foydalangan holda, tashqi ko'rikdan o'tkazish usuliga murojaat qilish tavsiya etiladi.

РЕЗИЮМЕ

В данной статье освещается, что полноценное воспитание дошкольника имеет неопценимое значение в условиях тесного сотрудничества семьи, местного сообщества и дошкольной образовательной организации. Дошкольники не очень хорошо осознают свои личностные качества и не могут правильно оценить свое поведение. С 4-6 лет дети могут оценивать себя как личности, но в ограниченной степени. Поэтому здесь целесообразно прибегнуть к внешнему методу обследования с использованием взрослого, хорошо знающего ребенка как специалиста.

SUMMARY

This article highlights that the full-fledged upbringing of a preschooler is of invaluable importance in the conditions of close cooperation between the family, the local community and the preschool educational organization. Preschoolers are not very aware of their personal qualities and cannot properly assess their behavior. From the age of 4-6, children can evaluate themselves as individuals, but to a limited extent. Therefore, it is advisable to resort to an external examination method using an adult who knows the child well as a specialist.

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ТАЪЛИМ СИФАТИ МОНИТОРИНГИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Шарипова Г. Н.

МТТДМҚТМО институти, н.ф.ф.д.(PhD)

Tayanch soʻzlar: maktabgacha taʼlim tashkiloti, pedagogik faoliyat, taʼlim jarayoni, taʼlim sifati, taʼlim sifati monitoringi, taʼlim sifatini takomillashtirish.

Ключевые слова: организация дошкольного образования, педагогический процесс, образовательный процесс, качество образования, мониторинг качество образования, повышение качество образования.

Key words: organization of preschool education, pedagogical process, educational process, quality of education, monitoring of the quality of education, improvement of the quality of education.

Oʻtgan davr mobaynida mamlakatimizda oʻsib kelayotgan avlodni sogʻlom va har tomonlama yetuk va barkamol qilib voyaga yetkazish, taʼlim-tarbiya jarayoniga samarali taʼlim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha taʼlimning samarali tizimini tashkil etish boʻyicha keng koʻlamli ishlar amalga oshirildi. Maktabgacha taʼlimga oid koʻplab hukumat qarorlari jumladan, Oʻzbekiston Respublikasining “Maktabgacha taʼlim va tarbiya toʻgʻrisida”gi Qonuni, Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha taʼlim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi qarori, “Ilk qadam” davlat taʼlim dasturlarining qabul qilinganligi nafaqat maktabgacha taʼlimga boʻlgan ehtiyojlarni qoplash balki, maktabgacha taʼlim tashkilotlarida taʼlim sifati va samaradorligini oshirish, maktabgacha taʼlimning muqobil shakllarini ishlab chiqish, pedagoglarni kasbiy rivojlantirish, hamkorlik ishlarini takomillashtirish kabi bir necha vazifalarni ham qoʻydi.

Maktabgacha taʼlim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar nodavlat maktabgacha taʼlim tashkilotlari sonini yanada oshirish va ular koʻrsatadigan xizmatlar turlarini kengaytirish uchun mustahkam poydevor boʻldi. Shu bilan birga, bolalarning maktabgacha taʼlim bilan qamrovini taʼminlash, maktabgacha taʼlim tashkilotlarini zamonaviy oʻquv-metodik materiallar va didaktik materiallar bilan toʻldirish, sohaga malakali pedagog va boshqaruv kadrlarini jalb qilish masalalarini hal

etish, shuningdek ta'lim sifati monitoringini tashkil etishning yangi, zamonaviy mezonlari ishlab chiqish zarurligini ko'rsatmoqda.

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim sifatini oshirish maqsadida Jahon banki, YuNISEF, YuNESKO, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi (BMTTD), Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST), Koreyaning xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA), Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi (JICA) va INDORAMA (Singapur) kabi bir qator yirik xorijiy hamkorlar bilan Xalqaro munosabatlar yo'lga qo'yildi. Jahon banki 2020-2024 yillarda «Bolalarni erta yoshligidan rivojlantirish tashkiloti» loyihagini amalga oshirish uchun yo'naltirishga mablag'lar ajratdi. Ushbu loyihaning maqsadi maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaxshilash, xususiy sektor bilan hamkorlik qilish va ta'lim sifatini baholash tizimini yaratishdir.

Biroq, maktabgacha ta'lim sifatini baholash tizimida bir qator muammolar mavjud. Maktabgacha ta'limning sifati - bu maktabgacha ta'limning amaldagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar talablariga muvofiqlik darajasi va ta'lim xizmatlari iste'molchilarining maktabgacha ta'lim sifatidan qoniqish darajasini ifodalovchi murakkab xarakteristikadir.

Maktabgacha ta'lim sifatini baholash tizimining asosiy ustuvor yo'nalishi bola hayoti va faoliyatining barcha sohalarini rivojlantirishni ta'minlovchi muhim manba bo'lgan sifatli maktabgacha ta'limdan foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqishdan iborat.

Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari quyidagilardir:

- maktabgacha ta'lim sohasidagi me'yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish;
- maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish;
- bolalarni sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish ko'lamini oshirish, undan teng foydalanishi imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikchilikni rivojlantirish;

maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;

- maktabgacha ta'lim tizimi uchun pedagog va mutaxassislarni tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish;

iste'molchining ehtiyojlari va talablariga, shuningdek, ta'lim tashkilotining ehtiyojlari va manfaatlariga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Shu maqsadda xorijiy tajribalarni o'rganish, maktabgacha ta'lim sohasida ta'lim xizmatlari

sifatini baholashda qo'l keladi. Bugungi kunda har bir mamlakatning madaniy an'analari va milliy xususiyatlarini hisobga olgan holda shakllangan maktabgacha ta'limning bir qator muvaffaqiyatli rivojlanayotgan modellari mavjud. Maktabgacha ta'lim qamrovi sezilarli darajada oshganiga qaramay, dunyoning aksariyat mamlakatlarida kichik yoshdagi bolalar uchun ta'lim olish imkoniyatlari juda notekis taqsimlangan, masalan, Avstraliya, Singapur, Finlyandiya, Buyuk Britaniyada maktabgacha ta'lim sifatini baholashning davlat tizimlari shular jumlasidandir. Sifatning ushbu yo'nalishlari bolalar bog'chasida xavfsizlik, ovqatlanish va gigiyena talablariga rioya qilish masalalariga qaratilgan.

Ta'lim sifatini ta'minlash muammosi uni baholashning eng samarali mexanizmlarini izlash bilan uzviy bog'liqdir. Pedagogikada ta'lim sifatini baholashning turli xil tamoyillari, mexanizmlari (tashxis, tahlil qilish, nazorat qilish, monitoring qilish va h.k.) ta'lim sifatiga nisbatan qo'yiladigan zamonaviy talablarga muvofiq ravishda o'rganib chiqilgan.

Tashxis - bu oldingi ilmiy izlanishlar davomida allaqachon kashf etilgan va tashxis bo'yicha mutaxassisning xotirasida mavjud bo'lgan va u olinadigan axborot bilan uni taqqoslaydigan yetarli darajada to'liq, aniq tavsifga ega bo'lgan, hodisaning mohiyatini ochib berishga qaratilgan faoliyatdir.

Pedagogik tashxis - bu ta'lim faoliyati rivojlanishining zaruriy sharti hisoblangan pedagogik monitoringni amalga oshirish uchun asosdir. Tashxis - bu bir martalik tadbir. Tizimda barcha natijalarni kuzatish va maktabgacha yoshdagi bolalarning individual qobiliyatlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda ularni yanada rivojlantirish yo'llarini belgilash bilan bir qator tashxis ishlari olib borish esa - monitoringdir.

Monitoring - lotincha monitoringning hosila shakli bo'lib, kuzatish, nazorat qilish va ogohlantirish kabi funktsiyalarni amalga oshirishga qaratilgan harakatlarni amalga oshirishni anglatadi.

Pedagogik monitoring - bu pedagogik tizim faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni tashkil etish, yig'ish, qayta ishlash, saqlash va tarqatish shaklidir. Ushbu shakl pedagogik tizim holatini nazorat qilishni ta'minlaydi va uning rivojlanishini bashorat qilishga imkon beradi.

Tahlil - o'rganilayotgan ob'ektning samarali va taxminiy faoliyat ko'rsatkichlarini reja va o'tgan davr (yil) ma'lumotlari bilan taqqoslashdir;

Nazorat - bu xizmatlar va bajariladigan jarayonlarning belgilangan talablarga mosligini kafolatli tasdiqlash uchun amalga oshiriladigan rejali va tizimli faoliyatdir.

Ta'lim sifatini baholashning shartlaridan biri bu menejmentni axborot bilan ta'minlashga yo'naltirilgan ta'lim tizimi yoki uning ayrim elementlari to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, saqlash va tarqatish omili sifatida monitoring yuzaga keladi, u istalgan paytda MTTning holatini baholashni va uning rivojlanishini bashorat qilishni ta'minlaydi.

Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim sifatini va uning aholi barcha ijtimoiy guruhlari uchun maqbulligini ta'minlash mamlakatimiz davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Monitoring ushbu muammoni hal qilish vositasi bo'lishi mumkin.

MTTda ta'lim faoliyatini tashkil etish sifatini monitoring qilish deganda maktabgacha yoshdagi bolaning sifatli rivojlanishini ta'minlash maqsadida ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda monitoring natijalaridan foydalanishga qaratilgan harakatlar va tarkibiy qismlar (maqsadlar, vazifalar, sub'ektlar, parametrlar, mezon va ko'rsatkichlarni o'z ichiga olgan) tizimi tushuniladi.

Sifatni baholash usullaridan biri sifatida « monitoringni - boshqaruvni axborot bilan ta'minlashga yo'naltirilgan va istalgan paytda ob'ektning holatini baholashga imkon beradigan va uning rivojlanish prognozini ta'minlashi mumkin bo'lgan ta'lim tizimi yoki uning alohida elementlari to'g'risida ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, saqlash va tarqatish taomili deb hisoblash mumkin.

Ta'lim faoliyatini tashkil etish sifatini monitoring qilish maqsadi deganda biz maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim sifati holatini samarali ma'lumotlarda aks ettirish, tahliliy umumlashtirish va olingan natijalardan foydalanishni nazarda tutamiz.

Monitoring to'rtta asosiy parametрни o'z ichiga oladi:

1. MTT faoliyatining amaldagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar talablariga muvofiqligini tavsiflovchi parametр;
2. ta'lim-tarbiya jarayonini ta'minlash shartlarining amaldagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar talablariga muvofiqligini tavsiflovchi parametр;
3. MTT faoliyati sifatidan ota-onalarning qoniqish darajasini tavsiflovchi parametр;
4. Ota-onalarning MTT faoliyati sifatidan qoniqish darajasini tavsiflovchi parametр;
5. Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish natijalarining amaldagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar talablariga muvofiqligini tavsiflovchi parametр.

Yuqorida ko'rsatilgan barcha parametrlar to'plamini hisobga olgan holda MTTda maktabgacha ta'lim sifatini baholash zarur.

“Ilk qadam” davlat dasturini samarali amalga oshirish uchun tegishli shart-sharoitlar zarur va uning samaradorligi to’g’risida esa faqat xizmatlarning asosiy iste’molchilari - ota-onalar farzandlarining yutuqlari va muvaffaqiyatlaridan, shuningdek, tarbiyalanuvchilar uchun MTTlarda yaratilgan sharoitlardan mamnun bo’lgandan keyingina yakuniy xulosalar chiqarilishi mumkin.

Maktabgacha ta’lim sifatini baholash taomilining eng maqbul tashkiliy sxemalari va shakllari quyidagilardir:

Ta’lim jarayoni - o’z-o’zini baholash shaklida (o’zini tekshirish va o’zini tahlil qilish).

Baholash taomili - tashkil etilgan monitoring tizimidir:

- faoliyatning me’yoriy talablarga muvofiqligini, uning rivojlanishini bashorat qilishni aniqlash maqsadida, o’z faoliyatini kuzatish sifatida (maktabgacha ta’limning asosiy o’quv dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish bo’yicha, uni amalga oshirish shartlari va o’zlashtirish natijalari bo’yicha);
- MTT to’g’risidagi ma’lumotlarni yig’ish, saqlash, qayta ishlash va tarqatishni tashkil etish sifatida, uning me’yoriy talablarga muvofiqligi.

Maktabgacha ta’lim sifatini yoki maktabgacha ta’limning me’yoriy-huquqiy hujjatlar talablariga muvofiqligini tavsiflovchi parametrlarni o’lchash uchun ishlatiladigan usullar:

- tahlil (ma’lumotlar, hujjatlar va boshqalarni);
- kuzatish;
- ma’lumotlarni yig’ish, rasmiylashtirish, guruhlash, qayta ishlash va h.k.

Monitoring ishtirokchilarining MTT darajasida toifalari:

1) rahbar xodimlar, shu jumladan:

- rahbar (direktor);
- rahbar o’rinbosari (katta tarbiyachi-uslubchi);

2) pedagogik xodimlar, shu jumladan:

- pedagog-psixolog;
- pedagog-mutaxassislar (JT bo’yicha instruktor, musiqiy rahbar va boshqalar);
- tarbiyachilar;

3) ota-onalar va yoki qonuniy vakillar.

Maktabgacha ta’lim sifatini baholash natijalari MTTni boshqarish jarayonida, shu jumladan boshqaruvning barcha bosqichlarini va funktsiyalarini amalga oshirishda qo’llaniladi:

- motivatsion-maqsadli;
- axborot-tahliliy;

rejali-prognostik;
tashkiliy-ijroiya;
nazorat - tashxis;

Shu bilan birga, tashxis qilishdan farqli o'laroq, monitoring taomili nafaqat natijalarni, balki maktabgacha ta'limning mazmuni va shartlarini ham baholashga imkon beradi. Monitoring jarayonida yetarlicha uzoq vaqt davomida maktabgacha ta'lim sifati to'g'risidagi ma'lumotlarni olish, maktabgacha ta'limni - muntazam ravishda ma'lumot to'plash va yakuniy natijaning aniqligi - maktabgacha yoshdagi bolalarning yutuqlari dinamikasi, ta'lim dasturlarini amalga oshirish shartlarini baholash bilan ta'minlash mumkin.

Адабиётлар:

1. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida - O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining Qarori 391-sonli qarori T.:2019 y
2. Qodirova F.R., M.Fayzullayeva. "Katta guruh tarbiyachilari uchun nutq o'stirish mashg'uloti ishlanmalari" (metodik qo'llanma) T.: 2007.
3. G'aybullayeva M. "Bir yoshdan uch yoshgacha bo'lgan bolalar tarbiyasi". Toshkent, 2006.
4. Jalolova G. "Bolalarni maktabga tayyorlashda noan'anaviy o'yinlardan foydalanish" Toshkent 2004.
5. Nazarova F. "Maktabgacha ta'lim muassasalarida psixologik xizmat va me'yoriy hujjatlar", 2007 yil.
6. Tosheva Nurzoda Toshtemirovna. Methods and techniques of developing cognitive activities of primary school pupils //ACADEMICIA. An International Multidisciplinary Research Journal, 2020. № 10.(7.13.) Стр 80-87. https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/1537/943

РЕЗЮМЕ

Ушбу мақолада мактабгача таълим ташкилотларида таълим сифати мониторингини ташкил этиш масалалари ўрганилган.

РЕЗЮМЕ

В данной статье рассматриваются вопросы организации мониторинга качества образования в дошкольных образовательных учреждениях.

SUMMARY

This article discusses the issues of organizing monitoring of the quality of education in preschool educational institutions.

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ БЕРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ИМКОНИЯТЛАРИ

Камилова Г. А.

*Бухоро давлат педагогика институти
мактабгача таълим кафедраси доценти, педагогика фанлари номзоди*

Таянч сўзлар: экология, соғлом бола, истиқлол мафкураси, табиат ҳодисалари, ўсимлик ва жониворлар, онг, ақл-идрок, табиат, асраб-авайлаш.

Ключевые слова: экология, здоровый ребенок, идеология самостоятельности, явления природы, растения и животные, разум, интеллект, природа, сохранение.

Key words: ecology, healthy child, independence ideology, natural phenomena, plants and animals, mind, intellect, nature, conservation.

Экологик таълим-тарбия бугунги куннинг энг муҳим ва долзарб муаммоларидан бирига айланди. Экологик таълим-тарбия халқ таълимининг барча бўғинларида, шу жумладан, мактабгача таълим ташкилотларида амалга оширилиши зарур жараёнлардан саналади.

Мактабгача таълим ташкилотларида экологик таълим-тарбия беришнинг зарурияти минтақамизда турли хил касалликларнинг кўпайиб кетиши билан ўзвий алоқадордир. Тиббий статистика маълумотларига караганда, Орол бўйи худудларида яшовчи аҳоли ўртасида юрак ишемиyasi, хафақонлик, ўпка, жигар, буйрак ва асаб хасталиклари, аллергия, эндокрин, юқумли (ўткир ичак, қорин тифи, паратиф, А вирусли гепатит) касалликлар бошқа худудлардагига нисбатан кескин ошган. Айниқса, болалар ўртасида бу хасталиклар кўп тарқалмоқда. Соғлом болаларнинг туғилиши учун зарур шароитнинг етишмаслиги ва она организмнинг салбий ташқи таъсирларга қарши курашиш кучининг сусайиб бориши, тупроқ қатламларининг ифлосланиши ҳам экологик таълим-тарбияни заруриятга айлантирмоқда.

Маълумки, деҳқон тупроқ унумдорлигини ошириши учун унинг ҳолатини яхшилаши ёки аксинча, ундан фойдаланиш қоидаларини бузиб, уни ишдан чиқариши мумкин. Кейинги йилларда ерни шўр босиши, тупроқ эрозиясининг рўй бериши ёки аксар вазиятларда ернинг ботқоқ ҳолга келиб қолиш ҳолатлари кўп учрамоқда. Масалага табиатни муҳофаза қилиш нуқтаи назаридан ёндошсак, бу кўнгилсиз ҳодисалар тупроқдан нотўғри

фойдаланиш натижасида рўй бермоқда. Саноат корхоналари, транспорт, коммунал-маиший чиқиндилар тупроқни ифлослантиради. Тоғ-кон саноати чиқиндилари тупроқни бутунлай ишдан чиқармоқда. Тупроққа тушган симоб, кўрғошин ва бошга захарли бирикмалар ўсимликларга ўта салбий таъсир кўрсатиб, уларни нобуд бўлишга олиб келмоқда. Тупроқнинг бундай ифлосланиши одамларда турли касалликларни қўзғаб, ёмон оқибатларни келтириб чиқармоқда.

Мактабгача ёшдаги болаларга экологик таълим-тарбия беришнинг яна бир зарурияти «Қизил китоб»га киритилаётган ўсимлик ва ҳайвонлар сонининг кўпайиб боришига дахлдордир. Маълумки, узок йиллар давомида Ўзбекистон адирлари ва тоғларидаги ҳайвонот олами анча камайди; ўсимликлар дунёси ва ўрмонзорлар ғоят қисқарди. Хусусан, чўл ва адирларда ўсувчи кўпгина ўсимликлардан нотўғри фойдаланиш ёки уларни ўтин учун кесиш натижасида наботот олами анча сийраклашди. Саксовул, қандим, қуёнсуяк, черкез, шувок, бодомча, Зарафшон ва Туркистон арчаларининг «Қизил китоб»га киритилганлигига анча йиллар бўлди. Сўнгги йилларда ичида сут эмизувчилар ва қушларнинг қатор турлари бу китобдан ўрин олди. Йўқолиб кетиш хавфи остида булган ўсимлик ва жониворларнинг ҳаётини сақлаб қолиш кичик ёшдан бошлаб болаларга экологик таълим-тарбия беришни заруриятга айлантиради.

Ўзбекистон Республикасининг « Илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган Давлат талаблари» асосида мактабгача ёшдаги болаларга таълим-тарбия беришнинг асосий мақсади ёш авлодни истиқлол мафқураси асосида соғлом, ҳар томонлама ривожланган шахс сифатида тарбиялаш ва мактаб таълимига тайёрлашдан иборат экан, экологик таълим-тарбия ҳам шу мураккаб ишни амалга оширишнинг асосий шартларидан бирига айланиб бормоқда. Давлат томонидан болаларнинг мактабга тайёрлик даражасига қўйиладиган минимал талабларга-шахсни ўраб турган барча нарсалар табиат эканлигини англаш ҳамда бунга, мевали дарахтлар (олма, узум, шафтоли, нок, олча, гилос, ўрик ва б.), гуллар (райҳон, нозбўй, садбарг, раъно, қизғалдоқ ва б.), сабзавот ва полиз экинлари (помидор, бодринг, картошка, пиёз, сабзи, карам, қовун, тарвуз, қовоқ ва б.)ни ва хонаки ўсимликларни фарқлаш; уй ҳайвонлари (қўй, сизир, от, эшак, ит, мушук, эчки ва б.), ёввойи ҳайвонлар (бўри, тулки, айиқ ва б.)ни, ҳашаротлар (чумоли, ниначи, ари, қўнғиз, капалак ва б.), қушлар (қалдирғоч, чумчук, мусича, кабутар, булбул, қарға, тўти ва б.)ни бир-биридай ва фарқли эканлигини ажрата олиш, тоғ, дарё, қўл, боғ, булок, гулзор, экин майдонлари, яйлов, ҳаво, сув, қуёш, шамол, булут,

ёмғир, қор ҳақида ёшига мос равишда тасаввурга эга бўлиш сингарилар киради. Болаларнинг мактабга тайёргарлик даражасига қўйиладиган бу минимал талаблар мактабгача таълим ташкилотларида экологик тарбияни бутун чоралар билан яхшилашни тақозо этади. Экологик тарбия ижтимоий-иқтисодий ва муҳим давлат аҳамиятига молик масалалардан бири бўлиб, таълим соҳасида Республика доирасида амалга оширилаётган асосий тадбирлардан саналади.

Демак, ёшларда табиатга нисбатан муҳаббат уйғотиш масаласи ўтмишнинг ҳам, бугунги кунимизнинг ҳам, келажакимизнинг ҳам долзарб муаммоси бўлиб қолаверади.

Экологик тарбия инсон ҳаётида ҳам ижтимоий, ҳам биологик, ҳам эстетик аҳамият касб этади. Экологик тарбиянинг ижтимоий аҳамияти шундан иборатки, инсон бевосита табиат қўйнида яшайди, табиатдаги барча моддий ресурслар билан доимий мулоқотда ва муносабатда умр кечиради. Улар орасидаги ана шу мураккаб муносабатлар тизими «ҳаёт» деган ном билан аталади. Демак, табиат инсон ҳаёти мавжудлигининг, давомийлигининг гаровидир. Лекин айти пайтда инсон ҳам табиатнинг сақлаб қолинишида, асраб-авайланишида энг муҳим роль ўйновчи асосий куч соҳибидир. У ўзининг онги, ақл-идроки билан табиатни янада бойитиши, унинг ресурсларидан оқилона, тежаб-тергаб фойдаланиши, табиат предметларининг бузилиб, йўқолиб, ифлосланиб кетмаслигига кафолат бериши зарур. Агар инсон ва табиат орасидаги ижтимоий муносабат мувозанати бузилса, бундан ё табиат, ё инсон, албатта, қаттиқ зарар топади.

Экологик тарбиянинг биологик аҳамияти шундаки, инсон табиатнинг бир бўлаги бўлганлиги боис, унинг табиий-биологик эҳтиёжлари ҳам тўппадан-тўғри она табиатнинг моддий бойликлари ва гўзалликлари орқали қониқиш топади. Инсоннинг биологик яшаши учун муҳим бўлган асосий воситалар-ер, ҳаво, сув, ўсимликлар ва ҳайвонот дунёсидан олинладиган озиқ-овқат ҳамда кийим-кечак маҳсулотлари; ёруғлик ва иссиқлик манбалари-барчаси табиатнинг одамзотга кўрсатган бебаҳо саховатидир. Уларсиз инсон яшай олмайди. Шундай экан, бу бирламчи заруриятларнинг ҳар қанча тозаллиги, ифлосланмаслиги, йўқолиб, нест-нобуд бўлиб кетмаслиги инсон умрининг ҳам узайишига кафолатдир. Қолаверса, инсон улардан маънавий завқ ва баҳра олиб яшайди. Гўзал табиат манзаралари инсон ҳис-туйғуларига шу қадар таъсир кўсатишга қодирки, бунинг натижасида инсон қалбида ё шоирлик ҳисси жўш уради, ё у қўлига муйкалам олиб, шу гўзалликни коғозда абадий муҳрлаб қолишга азм этади.

Хуллас, табиат инсоннинг соғлом, гўзалликка ошно бўлиб яшашида муҳим ўрин тутди.

Мактабгача ёшдаги болаларда экологик тарбиянинг асосий мақсади-ларда табиатга нисбатан кучли муҳаббат уйғотишдан иборат. Бу мактабгача таълим ташкилотларида экологик тарбия беришнинг умумий мақсади саналса-да, худди шу умумий мақсаддан келиб чиқувчи хусусий мақсадлар ҳам мавжуд.

Хуллас, табиат ҳодисалари ва мавжуд ҳолат мактабгача ёшдаги болаларда экологик маданиятни, экологик билим ва малакаларни шакллантиришнинг энг қулай усули бўлиб, улар орқали болалар ўзларининг теварак-атроф билан муомала-муносабатларини тўғри ташкил қилиб оладилар. Энг муҳими, болаларда табиатга нисбатан инсоний туйғу шаклланади.

Адабиётлар:

1. Kamilova G.A. Maktabgacha talim muassasalarida ekologik tarbiyani tashkil etishda integrativ yondashuv // Центр научных публикаций (buxdu. uz), 2020. Т. 1. № 1.
2. Kamilova G.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlariga rahbarlik va boshqarishda zamonaviy yondashuv // Scientific progress, 2021. 2(7). Pp. 1149-1153.
3. Камилова Г.А., Курбанова Г.Р., Джаббаровва С.З. Особенности формирования педагогических навыков у воспитателей дошкольно-образовательных учреждений // Academy, 2020. № 5 (56). С. 25-27.
4. Камилова Г.А., Тураева О.С.К. Формирование диагностических навыков у студентов дошкольного образования // Проблемы науки, 2021. № 4 (63). С. 50-52.
5. Камилова Г.А., Курбанова Г.Р. Эффективность экологического образования: образование дошкольников с помощью педагогических технологий // Academy, 2020. № 12 (63).

РЕЗЮМЕ

Ушбу мақолада экологик тарбия муаммолари билан боғлиқ муаммолар, мактабгача таълим ташкилоти тарбияланувчиларида экологик тарбия, маданиятни, экологик билим ва малакаларни шакллантиришнинг энг қулай усуллари тўғрисида маълумот берилган.

РЕЗЮМЕ

В данной статье представлена информация о проблемах, связанных с экологическим образованием, наиболее удобных способах формирования экологического образования, культуры, экологических знаний и умений у дошкольников.

SUMMARY

This article provides information about the problems associated with environmental education, the most convenient ways to form environmental education, culture, environmental knowledge and skills among preschoolers.

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASHNING PEDAGOGIK SHART SHAROITLARI

Badalov K. R.

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o‘qituvchisi

Tayanch so‘zlar: paradigma, kompleks, pedagogik, ta‘lim texnologiyalari, tadqiqot, pedagogik tizim, innovatsiya, xulq-atvor, boshlang‘ich.

Ключевые слова: парадигма, комплекс, педагогические, образовательные технологии, исследование, педагогическая система, инновации, поведение, элементарное.

Key words: paradigm, complex, pedagogical, educational technologies, research, pedagogical system, innovation, behavior, elementary.

An‘anaviydan shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim paradigmalarining almashinuvi sharoitlarida hamda davlat ta‘lim standartlariga muvofiq oliy pedagogik OTM oldida mutaxassislar tayyorlashni takomillashtirish, ularni nafaqat mutaxassis, boshlang‘ich maktabda o‘qitiladigan kompleks fanlarning chuqur bilimdoni sifatidagina emas, balki psixologik-pedagogik fanlar innovatsiyalari sohasida yangi yutuqlarga oson yo‘nalish topa oladigan, maktab o‘quv-tarbiyaviy jarayonlarini loyihalashtira oladigan kasb egasi qilib tayyorlash muammosi turadi (E.V.Bondarevskaya, K.V.Bochkina, V.I.Danjьchuk, V.V.Zaytsev, I.A.Kolesnikova, V.M.Monaxov, A.M.Saranov, K.Sergeev, V.V.Serikov, V.T.Fomenko, Ye.N.SHiyanov, I.S.Yakimanskaya va boshqalar).

Bu yerda innovatsion jarayonlar komponentarini topishgina emas, balki pedagogik ta‘lim sohasida davlat siyosati asosiy ko‘rsatkichlarini o‘zida jamlashi shart bo‘lgan uzluksiz va o‘zaro bir-birini to‘ldiruvchi texnologik yaxlitlikni o‘zlashtirish juda muhim.

Hozirgi kunda tadqiqotning uchta asosiy yo‘nalishi va pedagogik ta‘lim texnologiyalari ishlab chiqilgan: birinchisi – o‘qituvchi kadrlarni o‘qitish texnologiyalashtirilishi asoslari bo‘yicha fundamental tadqiqotlari; ikkinchisi – pedagogik OTMlarida mutaxassislarni aniq o‘qitish texnologiyalarini ishlab chiqish; uchinchisi – alohida fanlar mualliflik ta‘lim texnologiyalarini yaratish.

Oliy pedagogik ta‘limni isloh qilish va qayta loyihalashtirish, shuningdek, ta‘lim jarayonlarini standartlashtirish sharoitlarida, mutaxassis (jumladan, boshlang‘ich sinflar o‘qituvchilari)ni tayyorlash natijalari kafolatini ta‘minlovchi vositalarni izlash muammolari yuzaga keladi.

Vositalarni tahlil qilish asosida – texnologik yondashuv eng samarali “instrumental va metodologik vositalar pedagogika va metodika pedagogik fanlar

va amaliyotda rivojlanishni saqlash sharoitlarida shiddat bilan yangilanishi” degan xulosaga keldik.

Tadqiqotimiz doirasida texnologik yondashuv ikki funktsiyalarda namoyon bo'ladi: 1) bo'lajak o'qituvchining didaktik shakllanishiga yo'naltirilgan o'quv jarayonini qurish va pedagogik tizimlar holatini tahlil qilish; 2) bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining didaktik-metodik rivojlantirish modelini loyihalashtirish uchun o'quv jarayonini texnologik qurish loyihasini amalga oshirish.

Mazkur bo'lim maqsadi quyidagilardan iborat:

- 1) “pedagogik texnologiya” tushunchasi mohiyatini belgilash;
- 2) uning roli va talaba shaxsi alohida xususiyatlarini shakllantirish jarayoni amal qilish me'yoriy sharoitlari;
- 3) bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kompetentligini didaktik-metodik rivojlantirish uchun vositalarga mos texnologik yondashuvni tanlash.

“Texnologiya” – grekcha so'z bo'lib (techne – san'at, mahorat, malakalilik valogos – bilim), shu tariqa, mazkur tushunchaning aslmohiyati“ mahorat haqida bilim”, ya'ni didaktik faoliyat ixtisosligini ifodalovchi bilimlarni anglatadi. “Pedagogik” so'zi mazkur toifaning didaktik taalluqliligini ifodalaydi.

“Pedagogik texnologiya” tushunchasi mazmun-mohiyatini, uning tuzilmasini o'rganishga qator tadqiqotchilar: V.P.Bespal'ko, V.V.Guzeev, V.V.Bogolyubov, M.V.Klarina, V.M.Monaxova, V.Yu.Pityukova, A.Ya.Savel'ev, N.F.Talyzina, A.I.Uman, F.Yanushkevich va boshqalar o'z tadqiqotlarini bag'ishlaganlar. Pedagogik texnologiyadan foydalanish muammosini o'rganishga olimlar: Platon, Aristotel', A.Disterveg va boshqalar; keyinchalik Ya.A.Komenskiy ta'limda shakllanuvchi tushuncha va jarayonlarni o'rganishga bag'ishlangan tasdiqlovchi tadqiqotlarni amalga oshirganlar; J.Lokk, o'qitishda ma'lum odat va xulq-atvorni o'zlashtirish orqali jarayonlarni shakllantirish; I.F.Gerbart, o'qituvchi ishining me'yorlari tizimini belgilovchilar: barcha qismlari va hajmini bayon etishi, tushuntirishi zarur bo'lgan fanni ishlab chiqib, o'rganish; darsga puxta tayyorlanib, batafsil ishlab chiqish; o'quvchilar talablari va imkoniyatlariga muvofiq o'qitish rejasini belgilashga harakat qilish hisoblanadi.

K.D.Ushinskiy va A.S.Makarenko o'qituvchining pedagogik mahorati texnologiya darajasiga ko'tarilishi mumkin deb hisoblaganlar.

G.Andersen, E.Kelli, A.Maslou, K.Rodjers pedagogik texnologiyani o'qituvchida o'quvchilarga ta'sir etish usullari va muvaffaqiyatli o'zaro muosabat orqali yuzaga keladigan xususiyat deya ta'kidlaganlar. Ular XX asrning 50-70 yillarida “pedagogik texnologiya” tushunchasini o'qituvchining shaxsiy xususiyati, o'zini tutishi, xatti-harakati uslubi, ya'ni o'quv jarayonining sub'ektiv omiliga kiritganlar.

Tadqiqotlarning keyingi qadami “pedagogik texnologiya” tushunchasi, ta'limni dasturlashtirish bo'yicha tadqiqotlar bo'ldi (S.L.Press, B.Skinner va

boshqalar), ularga ta'lim samarasini oshiruvchi davriy ta'sir orqali harakatlar tizimi mavjudligini o'rganish taalluqlidir.

Tushunchani ta'riflashga amerikalik olimlar (R.Berne, B.Blum, O.Richarde va boshqalar) hissa qo'shdilar, ular pedagogik texnologiyani nafaqat ta'limda dasturlashtirilgan va texnik vositalarni qo'llanilishi, balki maqsadlar tizimini ilgari surish, qarorlarni tanlash, pedagogik faoliyat natijalarini tahlil qilish, shuningdek, o'quv jarayoni loyihasini yaratishni nazarda tutuvchi jami pedagogik fikrlar strategiyasi bilan uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlaganlar. D.Pratt o'qitish tizimi jarayonlarini belgilab bergan.

A.K.Gastev, A.K.Landa, S.Anderson, M.Meyer va boshqalar "pedagogik texnologiya" toifasi mahiyatining algoritmik, texnik va analitik tashkil etuvchi ushunchalar tahliliga e'tibor qaratgan. Jumladan, S.Anderson, M.Meyer, R.de Kiffer, F.Uitvort va boshqalar pedagogik texnologiya – bu tovushlarni yozish va tasvirlar proektsiyasi, shuningdek, usullar va ularni o'quv jarayonida qo'llashni ifodalash vositasidir deya ta'kidlaganlar.

O'quv jarayonini ishlab chiqishda pedagogik texnologiyani qurish determinatsiya jarayonlarini optimallashtirishdan foydalanishni o'rganganlar (Dj.S.Bruner, Yu.K.Babanskiy va boshqalar). Boshqa tadqiqotlarda «pedagogik texnologiya» tushunchasi tahlilida (P.Ya.Gal'perin, N.F.Talizina, A.T.Molibog, F.Yanushkevich va boshqalar) o'quv maqsadlari natijalariga erishish usullarini qurishga, ularning ratsionalligini belgilash, holatini tashhis qilish, material mazmunini tanlash, nazorat-korreksion ishlar va o'quv jarayonini tashkil etishga ratsional usullarining uzluksizligini belgilashga e'tibor qaratganlar.

S.I.Arxangel'skiy pedagogik texnologiyalar tushunchasiga o'quv jarayonini kibernetikboshqarish g'oyalarini kiritadi, ular o'qitish jarayonining har bir ahamiyatli muhim bosqichida boshqaruvdagi har tomonlama tahlilidan tashkil topadi.

Pedagogik texnologiya o'qituvchi va o'quvchi shaxsiga (E.V.Bondarevskaya, V.V.Serikov) va o'quv jarayoniga (V.M.Monaxov) yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. O'qituvchi va o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyada o'quv-tarbiyaviy jarayon sub'ektlarining o'zaro pedagogik hamkorligi tizimi, mazmuni tasavvur etish usullari (berilgan, o'yinli yoki dialogli) natijalarga kirishish texnikasi aks etadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining didaktik-metodik kompetentligi savodxonlik, ijodkorlik, san'atkorlik darajalari autodidaktik boshqaruv harakatlari bilan monologik va dialogik nutqini o'stirish asosida aniqlangan;

Hozirgi vaqtda "pedagogik texnologiya" fenomeni kontseptual darajada (pedagogika fanining bir yo'nalishi sifatida, ta'lim jarayonlarini ishlab chiqishga imkon beruvchi maqsadlar, mazmun va o'qitish metodlarini o'rganadigan va rivojlantiruvchi soha sifatida), shuningdek nazariy va amaliy (jarayonlar operatsiyalari mantig'i va loyihani amalga oshirishning tavsifi) sifatida qaraladi.

V.P.Bespalyko pedagogik texnologiya tarkibiy qismlarini “loyihalashtirilgan pedagogik tizimning barcha elementlarida bir-biriga bog’liq bo’lgan mazmunli o’zgarishlar” sifatida belgilaydi, bu maqsadli va tashkiliy birlikning har qanday texnologiyasida (jumladan, ta’lim texnologiyasida) mavjudligini ko’rsatgan.

Pedagogik texnologiya o’qituvchi va o’quvchilar o’rtasida pedagogik hamkorlikning funktsional tizimi sifatida xizmat qiladi. V.M.Monaxovning nazariyasiga ko’ra, davlat ta’lim standarti talablariga erishishni kafolatlovchi jarayonni qurish vositasi bo’lib hisoblanadi. “ta’lim jarayoni modeli uchun texnologik jarayonlarning ierarxik va tartibli tizimi, aniq qat’iy amalga oshirilishi ma’lum bir rejalashtirilgan natijaga erishish kafolatidir” (davlat ta’lim standarti) deb tushuniladigan pedagogik texnologiyadir. Masalan, V.M.Monakov pedagogik texnologiyalar va ekspertizalarni loyihalashtirish uchun aksiomalar tizimini ajratib ko’rsatdi.

Yagona ta’lim muhitiga kiritiladigan pedagogik texnologiya aksiomalari guruhi quyidagilardan iborat:

ta’lim muhitida talab etiladigan pedagogik texnologiyalar aksiomasi;
“o’qituvchi” pedagogik texnologiya tizimiga mos keladigan aksioma;

fanlarga oid metodik tizimlarga nisbatan pedagogik texnologiya universalligi aksiomasi.

O’quv jarayonini modellashtirish aksiomalari guruhi:

o’quv jarayoni aksiomasi;

o’quv jarayonini modellashtirish yaxlitligi va davriyligi aksiomasi;

o’quv jarayonining axborot modelini texnologiyalashtirish aksiomasi.

O’quv jarayonini me’yorlashtirish aksiomalari guruhi:

o’qituvchi didaktik faoliyatining texnologiyalashtirish aksiomasi;

o’quv jarayoni loyihasini me’yorlashtirish aksiomasi;

pedagogik texnologiya me’yoriy amal qiladigan ish maydonini shakllantirish aksiomasi.

“Pedagogik texnologiyani loyihalashtirish nazariyasini qurishda qo’llaniladigan aksiomaviy yondashuv quyidagi ob’ektlar (uni ideal namoyon etuvchi texnologiyalar) yig’indisiga ega, ya’ni loyihalashtirish ob’ektlari (rivojlanishning texnologik xaritalari, axborot xaritalari, darsning axborot xaritalari). O’quv jarayonini qurish va bo’ljak o’qituvchining didaktik rivojlanishiga qaratilgan pedagogik tizimning holatini (texnologik yondashuvning birinchi funktsiyasi) tahlil qilish uchun texnologik yondashuv tamoyillarini shakllantirish imkonini beradi. Pedagogika universitetida o’quv jarayonida professional o’qituvchining shakllanishida texnologik yondashuvning quyidagi tamoyillariga to’xtalib o’tamiz:

1) izchillik tamoyili (bir qator alohida vositalarning erkinligini emas, balki ularning tizimini, rejali tizimli natijalarga erishishni ta’minlaydigan mantiqiy qonunlarga asoslangan birikmasini ko’rsatadi; ta’lim olish shartlari, shakllari,

shart-sharoitlari, OTM ta'lim tizimining me'yoriy ishlashi va rivojlanishini ta'minlaydi);

2) yaxlitlik tamoyili (o'quv jarayoni loyihasining texnologiyasini yakunlash faktini belgilaydi va tadqiqotlarimizda o'quv jarayonining parametrik modeli bilan yaxlitligi belgilanadi, aksiomatik nazariyani qaror qabul qilish mezonini namoyon qilishga imkon beradi);

3) ta'lim tizimining to'liqligi tamoyili (davlat standartining barcha bloklari va maktab ta'limi usullari va mazmuni, shuningdek, darsliklar, o'quv qo'llanmalari, materiallar va boshqalarning muvofiqligiga asoslanadi);

4) maqsadlar birligi tamoyili (ta'lim tizimi tarkibining barcha tarkibiy qismlarini standart tomonidan belgilangan maqsadga mos keladigan yagona maqsadga yo'naltirilishi zarurligini ta'kidlaydi), shuning uchun maqsad - ob'ektiv maqsadlar va mikro maqsadlar ketma-ketligi orqali aniqlangan "belgilangan rivojlanish nuqtalari" bilan -uslubiy qobiliyatning ma'lum darajasiga erishishda ochilib boradi);

5) ilmiylik tamoyili (qabul qilinadigan qarorlar ilmiy tadqiqot natijalariga asoslangan bo'lishi kerak). S.I.Arxangel'skiy, V.A.Slastenin va boshqalarning tadqiqotlari asosida bugungi kunda o'qituvchilarning ko'pchiligi o'zlarining didaktik-professional faoliyatlarini ilmiy jihatdan tahlil qilish uchun zarur darajadagi sharoitlarga ega emasligini aytish mumkin. Bundan tashqari, ko'pgina o'qituvchilar bunday tahlilga muhtoj emaslar, shuning uchun ular faqat kichik darajada ta'lim jarayonini uyg'unlashtirishi mumkin, shu sababli ilmiy xususiyat birinchi o'rinda turadi);

6) integrativlik tamoyili (bilim sohalarida va birinchi navbatda, amaliy muammolarni hal qilishda olingan natijalarning uyg'unligini taqdim etadi);

7) ta'lim vositalarining dinamik tamoyili (sharoitlarning mosligi, mablag'lar tizimining yetarliligi va mavjudligini belgilaydi);

8) optimallik tamoyili (o'quv jarayonimodeli vositalari tizimining mosligini ko'rsatadi);

9) jarayonning qayta ishlab chiqilishitamoyili (pedagogik texnologiya jarayonlarining har qanday o'qituvchi tomonidan bajarilishi mumkinligi va takrorlash imkoniyatini nazarda tutiladi).

Jarayon va ta'lim natijalarining takrorlanuvchanligi, ishda yuzaga keladigan oraliq natijalarga erishish yo'llarini birlashtirishda emas, balki yakuniy natijalarga qaratilgan:

1) o'quv faoliyati sifatini mos darajada baholash tamoyili (belgilangan mikro maqsadlarga qaratilgan uzluksiz operatsion qayta aloqalarning mavjudligini nazarda tutadi);

2) ta'lim tizimining ochiqligi tamoyili (o'quv jarayonida o'zgarishlar kiritish imkonini beradi, o'quv jarayonida innovatsiyalarni qo'llash, individual o'quv yo'llarini tanlab olish masalalariga yo'naltiriladi).

Ushbu tamoyillar tizimi – uslubiy qobiliyatni shakllantirishning texnologik yondashuvini qo'llash uchun ham qabul qilinadi. V.M.Monaxovning bo'lajak boshlang'ich sinflar o'qituvchilari va uslubiy qobiliyatini shakllantirishda pedagogik texnologiyalardan foydalanishning quyidagi xususiyatlarni ta'kidlaymiz:

1) loyihaning yaxlitligi ta'lim jarayonining parametrik modeli bilan ta'minlanadi;

2) mazkur xususiyatni shakllantirish jarayonining har bir bosqichi uchun maqsadli yo'l orqali didaktik-metodik qobiliyatni shakllantirish modeli loyihasining ko'rgazmali namoyish etilishi; modelni texnologik va axborot xaritalari shaklida joriy etish; o'quv-pedagogik vazifalar tizimini oqilona tanlash, shuningdek, jarayonning maqbulligini ta'minlash vositasi;

3) alohida bosqichlarda o'quv-pedagogik vazifalar ketma-ketligi vosita va loyihalashtirishga bog'liq holda didaktik-metodik kompetentlikni rivojlantirish dinamikasini belgilash;

4) komponentlarni, shuningdek, yaxlit didaktik-metodik kompetentlikni rivojlantirish ish maydonini qurish; ko'rsatkichlar o'zgarishlarini qayd etish komponentlar, shuningdek, maydonini qurish ishini shakllantirish; ko'rsatkichlar o'zgarishi;

5) BTM fakulteti o'quv jarayoni vazifalari ko'rsatkichlari (maqsadga yo'naltirilgan, diagnostika, jarayonni mantiqiy tuzilmasi, korreksiya, uy vazifalarini hajmini belgilash);

6) talabalar bilan maktab ta'limi va texnologik maktab standarti talablarini hisobga olib, o'quvchilarni o'qitish texnologiyalarini loyihalashtirishda didaktik-metodik kompetentlikni amalga oshirish.

Texnologik yondashuvning ikkinchi funksiyasi – bu undan bo'lajak boshlang'ich sinflar o'qituvchilarida didaktik-metodik kompetentlikni rivojlantirish modelini loyihalashtirish va texnologik qurilgan o'quv jarayonida loyihalarni amalga oshirish uchun foydalanishdir. Bu belgilangan funktsiyaning berilgan yondashuv bilan texnologik muvofiqligini amalga oshirish uchun zarur hisoblanadi. Vazifalar pedagogik texnologiya doirasida asosiy metodik vositasifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot vazifalari pedagogik amaliyot va pedagogik nazariya sohasida azaliy an'analarga ega, biroq "vazifa" tushunchasi asosan o'quv materialining ma'lum bir shakli va ta'limiy vazifalarda qo'llaniladi. Ye.I.Zagvyazinskiy o'quv jarayoni birligi sifatida "pedagog tomonidan boshqariladigan hamda bu jarayonda yuzaga keladigan vazifalarni bajarish jarayoni, foydalaniladigan vosita va olinadigan natijalarga munosabatlar" ni ko'rib chiqqan. D.N.Bogoyavlenskayaning fikricha, "har qanday mazmun o'quvchilar uchun ma'lum bir vazifa turiga aylanganida o'qitish predmeti bo'la oladi".

O'quv va pedagogik vazifalar tushunchasi ostida muammoli vaziyatlarni tushunamiz, pedagogik hodisaning maqsadi va shartlari o'rtasidagi kelib chiqadigan qarama-qarshiliklarning namoyishi va ta'lim-tarbiya vositalari bilan

ajralib turadi. Pedagogik vazifalarni yechish tuzilmalari tahlili (I-IV) o'quv-pedagogik vazifalarni yechish tuzilmasini qurish imkonini berdi.

O'quv-pedagogik masalalarni yechish yana bir maqsadni ko'zlaydi – bu didaktik sifatida pedagogik va o'quv-pedagogik muammolarni ongli idrok etishni shakllantirish. Turli ish stajiga ega bo'lgan o'qituvchilarni va texnologik yondashuvni amalga oshirish sharoitlari amalga oshirilmay ta'lim oluvchi pedagogik OTM talabalarini o'rganish, ulardan ko'pchiliklari yechiladigan pedagogik va o'quv-pedagogik muamolarni maxsus didaktik masala sifatida idrok etmasliklarini ko'rsatdi.

Zamonaviy oliy pedagogik ta'lim kontsepsiyasi ta'limning muqobil variantlari sharoitlarida talabalarning didaktikkompetentliklarini shakllantirish uchun pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqishni nazarda tutadi.

Pedagogik texnologiya shaxs sifatlarini shakllantirishga qaratilgan ta'lim jarayonini tizimli loyihalash mohiyati va mexanizmlarini aniqlashtirish sifatida tushunilishi mumkin. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchi shaxsining yetakchi integral didaktik xususiyati – didaktik-metodik kompetentlik; didaktik, pedagogik fikrlash qobiliyati mavjudligi. Mazkur qobiliyatlardan pedagogik kuzatuvchanlik, o'qitish va tarbiyalash uchun material tanlash ko'nikmasi, refleksiya, pedagogik jarayonni rejalashtirish va tahlil qilish ko'nikmasi va boshqalar bog'liq bo'ladi.

S.B.Elkanov ta'kidlaganidek, pedagogik fikrlash, fikrlash jarayonlari va operatsiyalari bilan cheklanmaydi. U pedagogik xatti-harakat motivatsiyalari, uning strategiyasi, taktikasi va h.k. sohalarini qamrab oladi, u dialektik, majmuaviy hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son «O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi Farmonlari.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni.// O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami. –T., 2017. –B.39.
3. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. -Тошкент: Маънавият, 2008. –Б.126-127.
4. Olimov Sh.Sh. . Ma'naviy-axloqiy tarbiya asoslari. Monografiya. – T., “Fan va texnologiya”, 2015. -126-bet.
5. Umarov E., Abdullaev M. Ma'naviyat asoslari. –T.: “Cho'lpon”, 2006.
6. Erkaev A. Ma'naviyat – millat nishoni. – T.: “Ma'naviyat”, 1997.
7. Yusupov E. Inson kamolotining ma'naviy asoslari. –T.: “Universitet”, 1998.

РЕЗИОМЕ

Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashning pedagogik shart sharoitlari haqida fikr mulohazalar yuritilgan. Metodik va nazariy malumotlar berib o'tilgan.

РЕЗИОМЕ

В данной статье рассматриваются педагогические условия подготовки будущих учителей начальных классов. Предоставляется методологическая и теоретическая информация.

SUMMARY

This article discusses the pedagogical conditions for the training of future primary school teachers. Methodological and theoretical information is provided.

DAUN SINDROMI BO'LGAN BOLALARGA CHET ELDA TIBBIY YORDAM KO'RSATISH XUSUSIYATLARI

Musaeva D. A.

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti maxsus pedagogikaning klinik asoslari kafedrasi o'qituvchisi

Таянч сўзлар: тиббий ёрдам, болалар, Даун синдроми, хромосома, Англия, Франция, Италия, Ирландия, педиатрия.

Ключевые слова: медицинская помощь, дети, синдром Дауна, хромосома, Англия, Франция, Италия, Ирландия, педиатрия.

Key words: medical care, children, Down syndrome, chromosome, England, France, Italy, Ireland, pediatrics.

Daun sindromi eng keng tarqalgan xromosoma kasalliklaridan biridir. Garchi hozirgi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlarida ushbu sindromning prenatal diagnostikasi bo'yicha dasturlar mavjud bo'lsada, bunday bolalarning tug'ilish chastotasi deyarli o'zgarmagan.

Hozirgi vaqtda Daun sindromi bo'lgan bolaning tug'ilishi salbiy qabul qilinmasligi kerak. Madaniyatli jamiyatda nafaqat o'z vaqtida aniqlash, balki bunday bolalarning sog'lig'idagi og'ishlarni tuzatishga imkon beradigan bir qator imkoniyatlar mavjud. Bu shuni anglatadiki, Daun sindromi bilan tug'ilgan bolalarga yordam berish va yordam sifatini yaxshilash orqali umr ko'rish davomiyligini oshirish uchun ko'proq kuch sarflash maqsadga muvofiq.

Angliya, Frantsiya, Irlandiya, Italiya, Yevropava va Daun sindromi assotsiatsiyasining boshqa mamlakatlaridan kelgan xalqaro shifokorlar guruhitomonidan Daun sindromi bo'lgan odamlargahamrohlik qilish bo'yichadasturishlabchiqildi. Ushbudasturdoirasidaturliyoshdavrlaridabolalarga ushbu bemorlarning ahvolini yomonlashtiradigan asoratlar paydo bo'lishining oldini olish uchun turli organlar va tizimlarning rivojlanishi va funktsiyalaridagi o'zgarishlarni erta aniqlashga qaratilgan muayyan tibbiy tadqiqotlar o'tkazilgan. Dastur Daun sindromi bo'lgan insonlarning xususiyatlarini, shuningdek shaxsiy tajribalarini bilishga asoslangan va bunday bolalargahamrohlik qilishda yaxshi yordamchidir. Ushbu dastur tufayli Daun sindromi bo'lgan bolalarda bir qator kasalliklarning oldini olish mumkin.

Amerikaning pediatriya akademiyasi Daun sindromi bo'lgan bolalargahamrohlik qilish dasturini ham ishlab chiqdi. Shuningdek, u tashxis qo'yilgan bola tug'ilishidan oldin oilaga maslahat berish masalalarini o'z ichiga olgan. Ushbu nikohda keyingi homiladorlik paytida prognoz jihatlari va prenatal tashxis qo'yish imkoniyatlari batafsil yoritilgan. Umuman olganda, Amerikada Daun sindromi bo'lgan bemorlarga hamrohlik qilish taktikasi Yevropadagi kabi emas. Hozirgi vaqtda Daun sindromi sohasida ishlaydigan shifokorlarning xalqaro assotsiatsiyasi (International Down Syndrome Medical Interest Group) har bir mamlakatda tegishli standartlarni ishlab chiqish uchun manba hujjati bo'lishga mo'ljallangan «Daun sindromi bo'lgan odamlarning sog'lig'i bo'yicha qo'llanma» ning umumiy qoidalarini yaratishda faol ishtirok etmoqda.

Qo'llanmalarda neonatal davrga alohida e'tibor beriladi. Tashxis qo'yish va uni aniqlashtirish masalalari qamrab olingan. Bolaning ota-onasi bilan suhbatning axloqiy jihatlari, obyektiv ma'lumotlarni yetkazish, shuningdek, ijtimoiy yordam imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Bola hayotining birinchi kunlaridan boshlab antropometrik ko'rsatkichlar, masalan, bo'y, vazn, bosh va ko'krak atrofi o'lchamlari baholanadi. Baholashda ushbu ma'lumotlar me'yoriy ko'rsatkichlar (foiz jadvallari) bilan taqqoslanadi. Qo'llanmalarda olingan ko'rsatkichlarni sog'lom bolalar uchun emas, balki Daun sindromi bo'lgan bolalar uchun ishlab chiqilgan standartlar bilan taqqoslash tavsiya etiladi. Bu ularning maxsus o'sish sur'atlari bilan bog'liq bo'lib, ko'pchiligida rivojlanishda orqada qolishkuzatiladi. Ehtimol, bu ko'pincha tug'ma yurak kasalligi, malabsorbtsiya sindromi va boshqalar kabi bir qator omillarning kombinatsiyasiga asoslangan bo'lib, ularni imkon qadar erta aniqlash kerak.

Shu maqsadda hayotning birinchi oyida o'tkazilishi tavsiya etilgan tekshiruvlar ro'yxati ishlab chiqilgan. Daun sindromi bo'lgan bolalarda o'sishning sustlashishi somatotropik va insulinga o'xshash o'sish gormonlari darajasining pasayishi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkinligi ta'kidlangan. Daun sindromi bo'lgan bolalarning gormonal o'sishini rag'batlantirishda qiziqarli natijalar aniqlangan. Biroq, hozirgi vaqtda bunday terapiyaning roli uzoq muddatli natijalarning yo'qligi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlarni (shu jumladan gipertoniya va giperglikemiya) rivojlanish ehtimoli tufayli munozarali bo'lib qolmoqda. Shu sababli umuman Daun sindromi bo'lgan bolalarda o'sishni to'xtatish uchun doimiy davolash sifatida gormon terapiyasidan foydalanish tavsiya etilmaydi.

Bunday bolalarni emlash masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Muayyan mintaqadagi sog'lom bolalar uchun qabul qilingan jadvallarga muvofiq emlash tavsiya etiladi. Daun sindromi bo'lgan bolalarda emlashlarning samaradorligini o'rganish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, gepatit A va B vaktsinalari bilan emlangan Daun sindromli bolalarda nazorat

guruhiga nisbatan qoniqarli immunitet reaksiyasi rivojlangan. Shuning uchun Daun sindromi bo'lgan bolalarni emlash tavsiya etiladi.

Hayotning birinchi yilida chaqaloqning qonidagi gormonlar darajasini aniqlash orqali qalqonsimon bezning faoliyatini o'rganishga katta e'tibor berish kerak, chunkikelajakda bolaning intellektual va kognitiv darajasi qalqonsimon bez kasalliklarini o'z vaqtida tashxislash va davolashga bog'liq bo'ladi.

Daun sindromi bo'lgan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda qalqonsimon bezning gipofunksiyasi uning gipoplaziyasi/aplaziyasi emas, balki tranzitorgipoterioz tufayli yuzaga kelganligi sababli, neonatal skrining ko'pincha davolanishga muhtoj bolalarni aniqlamaydi. Shuning uchun tireoid holatini o'rganish hayotning birinchi oylarida tavsiya etiladi. Kelajakda, agar oldingi test natijalari normal chegaralarda bo'lsa, har yili qalqonsimon bez gormonlari darajasini tekshirish maqsadga muvofiq.

Daun sindromi bo'lgan bolalar erda yoshdan boshlab nevrolog tomonidan muntazam ravishda kuzatilishi kerak. U bolaning nevrologik holatini, psixomotor va nutqning rivojlanishtempini baholab boradi. Ayrim holatlarda elektroensefalografiya va boshqa ixtisoslashtirilgan tadqiqotlar o'tkaziladi.

Daun sindromli odamlar orasida ko'rish qobiliyatining buzilishi juda keng tarqalganligi sababli, ko'rish o'tkirligini aniqlash va kerak bo'lsa, korreksion muolajalarni amalga oshirish talab qilinadi. Qo'llanmalarda bolaning eshitish qobiliyatini muntazam ravishda tekshirish muhimligi qayd etilgan, chunki vaqtida aniqlanmagan eshitish qobiliyatidgi nuqsonlar uning bilish qobiliyatiga salbiy ta'sir qiladi.

Mushak-skelet tizimining xususiyatlari, ayniqsa, bolaning faol o'sishi davrida muntazam kuzatishni talab qiladi. Bo'ginlarning haddan tashqari harakatchanligi, shu jumladan umurtqa pog'onasining atlanto-aksial artikulyatsiyasining beqarorligi, bo'yinning haddan tashqari egilishi bilan bog'liq harakatlarni taqiqlash bo'yicha tavsiyani talab qiladi, ya'ni: bosh bilan umbaloq oshish, bosh bilan suvga sho'ng'ish va boshqalar. Yevropa assotsiatsiyasi ko'rsatmalarga muvofiq umurtqaning bo'yin soxasini rentgen tekshiruvdan o'tkazishni tavsiya qiladi. Shu bilan birga, amerikalik pediatrlar 3-5 yoshida umurtqaning bo'yinsoxasini majburiy rentgenologik tekshiruvdan o'tkazishni talab qilishadi. Erta maktabgacha davrda Daun sindromi bo'lgan bolalarda uyquda nafas olishning to'xtab qolishi holatlari ya'ni apnoe tez-tez uchraydi. Ko'pincha bu obstruktiv apnoe shaklida namoyon bo'ladi. Ushbu holatni tashxislash qiyin bo'lganligi sababli, otorinolaringologningko'rigi 1 yoshdan 8 yoshgacha bo'lgan Daun sindromli barcha bolalar uchun tavsiya etiladi.

Daun sindromi bo'lgan odamlarning semirishga moyilligi yaxshi ma'lum. Shu munosabat bilan har bir yosh davrida bolaning ovqatlanishini nazorat qilish,

jumladan oziq-ovqat mahsulotlarining balansliligini va kaloriya tarkibini aniqlash kerak. Daun sindromli bolaning jismoniy faollik darajasiga e'tibor berish ham muhim ahamiyatga ega. Klinik analiztaxlillarini davriy o'rganish barcha bolalar uchun tavsiya etiladi.

Mamlakatimizda yildan yilga Daun sindromli bolalar oilada tarbiyalanishi holatlari ko'p kuzatilmoqda. Bunday chaqaloqlar oilaviy poliklinikaning pediarnazoratida tobora ko'proq paydo bo'lmoqda. Bu shuni anglatadiki, tuman shifokorining vazifasi barcha sa'y – harakatlarni Daun sindromi bo'lgan bemorning hayot sifatini yaxshilashga yo'naltirishdir. Profilaktik tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan dasturni to'g'ri qo'llash yaxshi somatik salomatlik intellektual rivojlanishning asositamoyilini amalga oshirishga imkon beradi. Bu Daun sindromi bo'lgan bolaga o'z imkoniyatlarini maksimal darajada oshirishi mumkin.

Adabiyotlar:

- 1 Growth charts for children with Down syndrome: 1 month to 18 years of age / C. Cronk, A. C. Crocker, S. M. Pueschel et al. // *Pediatrics*. 1988. Vol. 81. P. 102–110.
2. Growth hormone treatment in young children with Down's syndrome: effects on growth and psychomotor development / G. Anneren, T. Tuvemo, C. Carlsson-Skwirut et al. // *Archives of Disease in Childhood*. 1999. Vol. 80. P. 334–338.
3. Health care guidelines for people with Down syndrome / A. Rasore-Quartino et al. European Down Syndrome Association (EDSA), 2006.
4. Health supervision for children with Down syndrome / American Academy of Pediatrics. Committee on Genetics // *Pediatrics*. 1994. Vol. 93. P. 855–859.
5. Twenty-year trends in prevalence and survival of Down syndrome / C. Irving, A. Basu, S. Richmond, J. Burn, C. Wren // *European Journal of Human Genetics*. 2008. Vol. 16. P. 1336–1340.
6. Van Cleve S. N., Cohen W. I. Clinical Practice Guidelines with Down Syndrome from birth to 12 years // *Journal Pediatric Health Care*. 2006. Vol. 20, № 1. P. 47–54.

РЕЗЮМЕ

Daun sindromi bo'lgan odamlarga tibbiy yordam ko'rsatish taktikasi yoritilgan. Daun sindromi Yevropa assotsiatsiyasi tomonidan qabul qilingan qo'llanma, shuningdek, Amerika pediatriya akademiyasi tomonidan ishlab chiqilgan shunga o'xshash dastur. Amerikalik va yevropalik hamkasblarning yondashuvlari o'xshashligi qayd etilgan. Sifatni yaxshilash va ularning umrini uzaytirish maqsadida bunday tashxis qo'yilgan bemorlargahamrohlik qilish dasturlariga to'g'ri rioya qilish muhimligi ta'kidlangan.

РЕЗЮМЕ

Описана тактика медицинского сопровождения людей с синдромом Дауна. Представлены руководство, принятое Европейской ассоциацией Даун синдром, а также аналогичная программа, разработанная Американской академией педиатрии. Отмечается сходство подходов американских и европейских коллег. Подчеркивается важность правильного следования программам ведения пациентов с таким диагнозом с целью улучшения качества и увеличения продолжительности их жизни.

SUMMARY

The tactics of medical support for people with Down syndrome are described. The guidelines adopted by the European Down Syndrome Association are presented, as well as a similar program developed by the American Academy of Pediatrics. The similarity of approaches of American and European colleagues is noted. The importance of proper follow-up of programs for the management of patients with such a diagnosis in order to improve the quality and increase their life expectancy is emphasized.

РОЛЬ НАРОДНЫХ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В РАЗВИТИИ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ (РОДНОМУ) ЯЗЫКУ

Ахмедова М. С.

и.о. доцента кафедры «Родной язык и методика его преподавания в начальном образовании» ТГПУ

Tayanch soʻzlar: xalq tili vositalari, lingvistik, kommunikativ, nutqiy kompetensiya, kommunikativ va nutqiy malakalar, samarali usullar, yosh avlod, nutqni rivojlantirish, dialogik va monologik nutq, elementar malakalar.

Ключевые слова: народные языковые средства, лингвистическая, коммуникативная, речевая компетенция, коммуникативно-речевые умения и навыки, эффективные пути, подрастающее поколение, развитие речи, диалогическая и монологическая речь, элементарные навыки.

Key words: folk language means, linguistic, communicative, speech competence, communicative and speech skills, effective ways, the younger generation, speech development, dialogic and monological speech, elementary skills.

Введение. В Новой концепции обучения русскому языку в школах общего среднего образования с русским языком обучения, также и в Национальной учебной программе для школ общего среднего образования с русским языком обучения отмечается, что русский язык в Республике Узбекистан изучается на всех трех ступенях общего образования, соответствующих основным этапам обучения и развития учащихся: 1 ступень – это начальная школа (1–4 классы), 2 ступень – средняя школа (5–9 классы), 3 ступень – старшая школа (10–11 классы).

Как отмечают специалисты, именно в начальных классах закладывается первый фундамент знаний о языке и речи, вырабатываются элементарные навыки диалогической и монологической речи, формируются языковые и коммуникативно-речевые умения и навыки, связанные с основными видами речевой деятельности, произносительные и орфографические умения и навыки.

Согласно требований настоящих документов основной задачей обучения русскому языку на современном этапе является: – развитие школьника как личности, не только полноценно владеющей устной и письменной речью, но и готовой и способной к саморазвитию на основе сформированной мотивации к учению и познанию, ценностных и мировоззренческих устано-

вок, воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального и поликультурного состава.

Объект исследования и используемые методы. В соответствии с новой учебной программой функционально ориентированное обучение предусматривает, с одной стороны, базовую модель, с другой – варьируемые компоненты, которые отражаются в целях, содержании, методах.

Претворение в жизнь указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций учащихся:

Это речевая и лингвистическая (языковедческая) компетенции. Что следует понять под этими компетенциями?

Под речевой компетенцией следует понять – это овладение учащимися всеми видами речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование, говорение) и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения.

Под лингвистической (языковедческой) компетенцией следует понять – это знание основ науки о русском языке школьниками, его устройстве, развитии, функционировании; также освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, словообразования, морфологии и синтаксиса; способность ученика употреблять слова, их формы, синтаксические структуры в соответствии с нормами русского литературного языка, использовать его синонимические средства, в конечном счете – владение богатством родного языка как условием успешной речевой деятельности; способность обогащать свой словарный запас, анализировать и оценивать языковые явления и факты, уметь пользоваться различными лингвистическими словарями.

Широкое использование в учебном процессе созданных народом языковых средств – один из эффективных путей воспитания речевой культуры и развития речи подрастающего поколения. К числу народных языковых средств можно отнести загадки, пословицы и поговорки.

Включение учащихся в коллективную познавательную, творческую деятельность, организация естественного общения, обусловленного внутренними побуждениями, позволяет увести от шаблона, от изложения содержания чужими заученными фразами. Такая форма урока способствует пробуждению и раскрытию собственного «я» ученика, развивает его способность свободно выражать свои мысли в любой ситуации (и в монологической, и в диалогической речи). Игровые ситуации помогают снять психологическое напряжение, которое испытывают многие учащиеся при

ответах на вопросы учителя на уроке. Эмоциональный настрой делает полученные знания прочными.

Разнообразие форм и методов работы на уроке с народными языковыми средствами (загадки, пословицы и поговорки) повышает мотивацию и интерес к русскому языку, способствует более качественному обучению предмету и развитию речевой и лингвистической компетенции детей. В чём же проявляется эффективность каждого из них в учебном процессе?

Загадки с их метафоричностью, чрезвычайно живописным описанием разных предметов, явлений природы являются отличным источником обогащения художественного воображения, развития образного мышления и речи учеников. – Например: *Заря – заряница, красная девица. Врат заперал, по полю гуляла, ключи потеряла; месяц видал, а солнце скрало (роса).*

Красочная и интересная загадка легко запоминается. Она учит быстро, легко и оригинально, конкретно и лаконично, высказывать свои мысли, чувствовать красоту и музыку живого слова, повышает внимательность и сообразительность, развивает логическое мышление детей.

Развитию мышления, как логического, так и образного, а также и развитию речи учащихся в наибольшей степени способствует конструирование метафорических загадок: дети практически усваивают механизм переноса – их речь обогащается мотивированным употреблением слов в переносном значении.

Следует сказать, что загадки по своей художественной структуре разнообразны. Загадка может представлять собой прямо поставленный вопрос (часто шуточный, юмористического характера), или описание действий неназванного предмета, или образное определение тех или иных его признаков, или развернутое сравнение (в том числе отрицательное), или метафору.

Загадки являются одним из народных языковых средств, видов дидактического материала и фольклорного жанра. Загадки можно использовать в 1 – 4 классах при обучении грамоте, письму, чтению, также во всех классах как языковой материал для анализа и упражнений. Они отличаются четкостью построения фразы, лаконичностью, образностью. Например: *Упадёт – подскочит, ударят – не плачет (мяч). Течёт, течёт – не вытечет, бежит, бежит – не выбежит (река). Семьдесят одежек, а все без застёжек (кочан капусты). В дом чужого не пушу, Без хозяина грушу. и др.*

В целях развития познавательной и речевой деятельности можно организовать творческие работы по составлению собственных загадок самими учащимися, преимущественно во внеклассной работе. После завершения ученики составляют свои альбомы загадок и пословиц.

Материалы загадок учитель может использовать для упражнений по развитию речевой и лингвистической компетенции учащихся. Например, при изучении грамматических, начиная со 2-ого по 4-ые классы и старше (тем «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол»,

«Числительные», «Наречия» и др. Задания могут быть самые разнообразные:

1. Прочитайте и отгадайте загадки. Выпишите в них имена существительные.

– Кто спит зимой в берлоге? (*медведь*)

– Чем человек наперёд видит? (*умом*).

– На кустах белеют чашки: в них

И нитки и рубашки (*хлопок*).

2. Вспомните загадки, в текстах которых есть имена числительные.

Образец: Пять братьев годами равные, ростом разные (*пальцы руки*). Две головы, две руки, шесть ног и один хвост, а ходит на четырёх (*всадник*). Пять чуланов, одна дверь (*перчатки*). У семерых братьев по одной сестрице. Много ли всех? (*восемь*).

3. Выпишите 3 – 4 загадки, в которых использованы глаголы.

Образец: Летит – воет, сядет – землю роет (*жук*). Не летаю, не хожу, а вернусь я и жужжу, как устану – перестану, упаду и полежу (*волчок*).

Повышают интерес к разным языковым явлениям загадки-вопросы типа:

А и Б сидели на трубе,

А – упало, Б – пропало,

Что осталось на трубе? (*И*).

Жемчужины многовековой народной мудрости – загадки – это не только весёлая игра ума, умная забава, развивающая способность к поэтической выдумке, наблюдательность, сообразительность, но и ключ к познанию духовного бытия наших предков, исторического прошлого, т.е. они служат прекрасным историко-культурным документом.

А.Н.Толстой по этому поводу писал: «Напрасно думать, что изустная литература была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью».

В обогащении словарного запаса и речевой компетенции учащихся, в воспитании культуры речи большую роль играет использование русских и (других) народных пословиц и поговорок.

Что же такое пословицы и поговорки? В чём их преимущества?

Пословица – это краткое, часто употребляемое, ритмически построенное изречение, которое содержит иносказание, образ, концентрирующий жизненный опыт, и потому применимое жизненным ситуациям; один из видов устного народного творчества: *Жить – Родине служить, Посмешишь – людей насмешишь* и пр. Пословицы можно широко использовать в процессе обучения – как с воспитательной целью, так и для развития речевой компетенции, для анализа синтаксических конструкций, образов и т.п. Так, в учебнике «Русский язык и читательская грамотность» для 2 класса представлены около 60 пословиц, более 30 загадок. Многие темы учебни-

ка начинаются с пословиц (*Дружная семья не знает печали. Дерево держится корнями, а человек семьёй. Вся семья вместе, так и душа на месте. Согласие в семье – богатство. При солнышке тепло, при матери – добро. Один в поле не воин. Без труда и отдых не сладок*) и др.

Каждая пословица есть образец лаконизма, четкости построения, пример использования антитезы, тропов, эллипсов, гипербол, аллегорий, олицетворений. В речи сами учащиеся очень редко используют пословицы и имеют тенденцию убывания к старшим классам, что связано, по-видимому, с утратой элементов разговорного и народно - поэтического стилей, с развитием научного стиля, с влиянием письменно - книжных стилей.

К пословицам и поговоркам учитель обращается к ним часто при изучении многих тем, особенно антонимов, синонимов (2 – 4 классы) с такими заданиями:

1. Прочитайте пословицы и выпишите из них антонимы.

Труд кормит, а лень портит. Посеешь густо, не будет пусто. Маленькое дело лучше большого безделья. Добро не умрёт, а зло пропадёт. Больше слушай, меньше говори. С ложью правда не дружит.

2. вспомните и запишите в тетради 3 – 4 пословицы и поговорки о труде, дружбе.

Образец: Без труда ничего не даётся. Без труда нет плода. Рабочие руки не знают скуки. Поле труд любит. Дерево ценят по плодам, а человека по делам. Землю красит солнце, а человека – труд. Где мир да лад, там и клад.

Где мир, там и радость. Прочёл книжку – с другом познакомился.

3. Найдите соответствия пословиц и поговорок с левой колонки. Определите их общую тему.

Правда в воде не тонет ... (тот истинный герой).

За правое дело ... (сам пропадёшь).

Кто за правду горой ... (людей смешить).

Правду погубишь и ... (стой смело).

Неправдой жить ... (и в огне не горит).

4. Выпишите 4 – 5 пословиц и поговорок, состоящих только из имён существительных. Объясните смысл выписанных афоризмов.

Образец: Лицо – зеркало души. Чистота – залог здоровья. Ученье – свет, неученье – тьма.

5. Запишите пословицы и поговорки, подчеркните в них местоимения, определите их разряд.

Все за одного, один за всех. У всякого молодца своя ухватка. Кто смел, тот и на коня сел. Кто кого любит, тот того и голубит. Скажи, с кем ты дружен, и я скажу, кто ты таков.

6. Из разных источников выпишите 4 – 5 пословиц и поговорок с числительными.

Образец: Одна мудрая голова сто голов кормит. Не имей сто рублей – имей сто друзей.

Немало таких упражнений представлены в школьных учебниках по русскому языку, в методических пособиях, сборниках «Дидактический материал».

В пословицах и поговорках, как и в других видах устного народного творчества сосредоточена народная мудрость. Давая оценку человеку, его деловым и моральным качествам, культуре, в том числе и языковой, они беспощадно критикуют всякого рода недостатки:

Знать птицу по перьям, а молодца по речам.

Ученье – красота, не ученье – слепота.

Воспитательные и дидактические возможности этих фольклорных жанров поистине многообразны. Загадки, пословицы и поговорки формируют любовь к народному творчеству, к живому образному слову, вводят детей в мир народной поэзии, доставляя им эстетическое наслаждение.

Выводы. Таким образом, загадки, пословицы и поговорки, сказки украшают нашу речь, придавая ей особый колорит, ёмкость, певучесть, и учат добру, любви к родному слову, отчему краю и всему, без чего нет человека.

Созданные русским и узбекским народами загадки охватывают буквально все стороны его общественного бытия. Большая их часть связана с трудовым укладом жизни крестьян, с земледелием, огородничеством и домашними работами, загадки включили в круг своих интересов понятия о растительном и домашнем мире, попало в них множество предметов домашнего обихода, переданы также народные обычаи, нравы.

Используя на уроках русского языка загадки, пословицы и поговорки (русские и узбекские) как дополнительный материал, учитель прежде должен продумать над тем, в каком классе, на каком этапе урока, как и с какой целью будет их использовать. Материалы фольклорного жанра должны соответствовать теме урока, уровню подготовленности класса и должны быть направлены и нацелены как на активизацию познавательной деятельности, так и на развитие речевой и лингвистической компетенции учащихся начальных, средних и старших классов.

Эффективность учебного процесса, в конечном счете, определяется характером деятельности учащихся. Если учитель не сумел организовать своего рода творческую и активную деятельность учеников, особенно младших школьников, содержательное и разумное их общение, большого успеха он не добьётся.

Литература:

1. Комплекс программ непрерывного образования Республики Узбекистан по русскому языку. Национальная программа по развитию народного образования. 2021.
2. Национальная учебная программа по русскому языку для школ общего среднего образования с русским языком обучения. Ташкент. 2021 г.,

3. М.Р.Львов. Справочник по методике русского языка. 1989 г. М., Просвещение».
4. Введенская Л.А. Загадки, пословицы и поговорки в начальной школе. – М., 1983;
5. Жигулёв А.М. Русские народные пословицы. М., 1969.
6. Training future primary school teachers for the organization of creative activities as a pedagogical issue. Saidova Gulrukh Halim qizi Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal ISSN: 2249-7137 Vol. 12, Issue 04, April 2022.UZBEKISTAN-c-159
7. Nusratova, H. (2021, October). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish: DOI: 10.53885/edinres c-214
8. Masharipova, U. (2021). The role of innovation in continuous educational system. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 2021(4), c-168-176

РЕЗИОМЕ

Ushbu maqolada rus (ona) tilini o'rgatish jarayonida kichik yoshdagi o'quvchilarning nutq kompetensiyasini rivojlantirishda xalq tili vositalarining o'rni haqidagi savollar yoritilgan, topishmoqlar, maqollar, maqollar kabi xalq tili vositalarining turlari haqida umumiy tushunchalar berilgan. Muallifning fikricha, lingvistik va nutqiy kompetensiyalar o'qituvchining to'g'ri va maqsadli faoliyati bilangina rivojlanadi va shakllanadi. Mutaxassislarining fikricha, aynan boshlang'ich sinflarda til va nutqqa oid bilimlarning birinchi poydevori qo'yiladi, dialogik va monolog nutqning elementar ko'nikmalari shakllanadi, nutq faoliyatining asosiy turlari bilan bog'liq til va kommunikativ-nutq ko'nikma va malakalari shakllanadi. talaffuz va imlo malaka va malakalari shakllanadi.

Muallifning fikricha, xalq tomonidan yaratilgan til vositalaridan ta'lim-tarbiya jarayonida keng foydalanish yosh avlodning nutq madaniyatini tarbiyalash va nutqini rivojlantirishning samarali yo'llaridan biri bo'lib, nutqiy va lingvistik kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiladi. boshlang'ich sinf o'quvchilari.

РЕЗИОМЕ

В данной статье освещаются вопросы о роли народных языковых средств в развитии речевой компетенции младших школьников в процессе обучения русскому (родному) языку, даются общие понятия таким видам народных языковых средств, как загадки, пословицы, и поговорки. Как считает автор, лингвистические и речевые компетенции развиваются и формируются только при правильной и целенаправленной деятельности учителя. Как отмечают специалисты, именно в начальных классах закладывается первый фундамент знаний о языке и речи, вырабатываются элементарные навыки диалогической и монологической речи, формируются языковые и коммуникативно-речевые умения и навыки, связанные с основными видами речевой деятельности, произносительные и орфографические умения и навыки

По мнению автора, широкое использование в учебном процессе созданных народом языковых средств – один из эффективных путей воспитания речевой культуры и развития речи подрастающего поколения, а также способствующие формированию речевой и лингвистической компетенции учащихся начальных классов.

SUMMARY

This article highlights the issues of the role of folk language tools in the development of speech competence of younger schoolchildren in the process of learning Russian (native) language, general concepts are given to such types of folk language tools as riddles, proverbs, and sayings. According to the author, linguistic and speech competencies develop and are formed only with the correct and purposeful activity of the teacher. According to experts, it is in the elementary grades that the first foundation of knowledge about language and speech is laid, elementary skills of dialogic and monological speech are developed, language and communicative-speech skills and skills related to the main types of speech activity, pronouncing and spelling skills and skills are formed.

According to the author, the widespread use of language tools created by the people in the educational process is one of the effective ways of educating speech culture and speech development of the younger generation, as well as contributing to the formation of speech and linguistic competence of primary school students.

ФИЗИКАЛЫҚ ТӘРБИЯ ҲАМ СПОРТ

SPORT MEKTEPLERDE JUMÍIS ISLEWSHI TRENER- OQÍTÍWSHÍLAR USHÍN MEKTEP JASÍNDAGÍ SPORT PENEN SHUGÍLLANÍWSHÍ BALALARDÍN ANTROPOMETRIYALÍQ KÓRSETKISHLERI

Serimbetov Q. O.

*Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti
Nókis filiali oqıtıwshısı*

Tayanch so‘zlar: kichik maktab yoshi, mashq, salomatlashtirish, pedagogik kuzatuv, fizik va ruvhiy rivojlanish davri.

Ключевые слова: младший школьный возраст, период физических упражнений, оздоровления, педагогического наблюдения, физического и духовного развития.

Key words: primary school age, the period of physical exercise, recovery, pedagogical supervision, physical and spiritual development.

Hár bir adam ómiriniń 11 jilin mektepte ótkeredi. Bul waqıt ózine tán ózgesheliklerge iye. Bul dáwirde bala hám óspirim organizmi úzliksiz ósedi hám rawajlanadı. Sonıń menen birge ol sırtqı ortalıqtıń túrli tásirlerine júdá beriliwshen boladı. Basqasha aytqanda, jaslardın jasaw, oqıw hám tárbiyalanıw sharayati olardıń normal ósiwi hám rawajlanıwına, salamatlıǵına úlken tásirin tiygizedi. Sonlıqtan bul sharayattıń qolay yamasa qolaysız shólkemlestiriliwine qarap, balalar hám óspirimlerdiń ósiwi hám rawajlanıwı normal yamasa normal emes bolıwı múmkin.

Balalar fizikalıq, aqılıy kámil bolıp jetilisiwi ushın mektepte hám shańaraqta gigiena talaplarına ámel etiwı kerek. Aqılıy hám fizikalıq miynetti, dem alıwdı bir-biri menen almastırıwı, awqatlanıw tártibi, oqıw bólmelerinde hám úyde sabaq tayarlaytuǵın orında jaqtılıq jeterli bolıwı, stol-stullar boyına sáykes bolıwı talap etiledi.

Gigienalıq tárbiya balalar hám átiraptaǵılardıń den-sawlıǵın saqlaw, bekkemlew tarawındaǵı bilimlerin ózlestiriwdi payda etedi. Bunda gigienalıq minez-qulqı normalarına sanalı múnásibette bolıw, kúndelikli turmısta gigienalıq talaplarǵa ámel etiwdiń paydalı hám zárúr ekenligine isenim payda boladı. Gigienalıq tárbiya xalıqtıń tariyxıy rawajlanıwına tiyisli bilimler tiykarında ámelge asırılıwı zárúr. Biziń xalqımız kóp ásirler dawamında

ulıwmalıq mádeniyattıń bir bólimi bolǵan ózine tán gigienalıq mádeniyattıń áwladtan-áwladqa ótkerip, rawajlandırıp kelgen.

Shańaraqta kishi jastan baslap balardı fizikalıq miynetke úyretkenlikten 6-7 jasınan baslap balalar úy jumıslarına járdem beredi, dene tárbiyası hám sport penen shuǵıllanadı. Házirgi sharayatta Ózbekstan Respublikasında júz berip atırǵan etnikalıq hám etnik-mádeniy protsessler, birinshiden, balardı dástúriy túrde júzege kelgen minez-qulıq normaları hám qaǵıydalarına úyretiw zárúrligin, ekinshiden, óz salamatlıǵın hám átiraptaǵılardıń salamatlıǵın qorgawdıń zárúrligine isenimdi, óz salamatlıǵın tek jeke múlik emes, al sotsiallıq múlik dep

qaraytuǵın adam kelbetin júzege keltiriw zárúrligin payda etpekte.

İzertlewshilerdiń bergen maǵlıwmatlarına qaraǵanda, gigienalıq, tárbiyalıq, pedagogikalıq iskerlik sistemasınan ibarat bolıp, den-sawlıqtı támiyinlew ushın balardıń barlıq subektiv hám obektiv imkaniyatlarınan paydalanıladı. Bul sistema mektepke shekemgi tárbiya mekemelerindegi tálim-tárbiya jumısların, oqıwshılardıń klasstan hám mektepten tis islerin, shańaraqtaǵı gigienalıq tárbiyanı, oqıwshılardıń óz-ózin tárbiyalawdı óz ishine aladı.

Usı sistemanıń hár bir tárbiyalawshı buwımında den-sawlıqtı saqlaw hám bekkemlew, salamat turmıs tárizin shólkemlestiriw máselelerine xalıq pedagogikasınıń bay tájiriybelerinen eń áyyemgi shıǵıs mádeniyatı, islam dini, Oraylıq Aziya oyshıllarınıń táliymatınan baslap, házirgi zaman izertlewshileriniń pedagogikalıq ideyalarına shekem keń paydalanıw múmkin. Xalqımız ushın ózine tán bolǵan milliy dástúr shańaraq aǵzaların kóp sanlı ekenligi bolıp, bunda balanı tárbiyalawda shańaraqtıń derlik barlıq aǵzaları qatnasadı. Sonday-aq, balardı tárbiyalawda mákan puxaralar jıyınıń da aralasıw dástúri de saqlanıp qalǵan. Elat jas áwladtıń fizikalıq, ruwhıy hám mádeniy salamat bolıp ósiwine ayrıqsha áhmiyet beriwı kerek.

Házirgi waqıtta pedagogikalıq tekseriwler túrli usıllar menen ámelge asırıladı. Olarǵa tómendegiler kiredi: pedagogikalıq guzetiw, pedagogikalıq eksperement, pedagog tájiriybelerin úyreniw hám ózlestiriw, matematikalıq statistika usılları (anketa, reyting), pedagog teoriyasın analizlew hám dene dúzilisin baqlaw usılları.

Hár bir usul haqqında qısqasha aytıp ótemiz. Dene jaǵdayın informatsiyalıq tehnologiyalardan paydalanıw arqalı baqlaw usılı. Bunda dene jaǵdayı boyınsha maǵlıwmatlar júrek ritimi monitorda, denedegi may analizatoriniń telemetrik kompyuter kompleks sistemasında kórinedi.

Pedagogikalıq gúzetiw usılı. Pedagogikalıq gúzetiw oqıw, tárbiya waqtında aralasıwsız tekseriwdiń individual usılların tańlaw hám reje tiykarında payda etiw. Pedagog úyreniwdiń tiykarǵı maǵlıwmatların aytıp ótiw, jıynaw hám payda etiwdi talap etedi.

Dene tárbiyası tiykarınan dene rawajlanıwın támiyinleydi. Dene rawajlanıwı degende arnawlı tárbiya nátiyjesinde insan salamatlıǵın jaqsılaw hám bekkemlewde payda bolǵan sıpat kórsetkishler túsiniledi.

Sonıń ushın dene jetiskenligi tek ǵana dene tárbiya kórsetkishleri menen emes, bálkim dene rawajlanıwı organizm ahwalı haqqındaǵı maǵlıwmatlar menen de belgilenedi. Tárbiyalıq salamatlastırıw waqtında tolıq háreketleniw ushın hár bir pedagog medetsinalıq tekseriwlerden paydalanıw gerek. Dene jetiskenligine erisiw waqtında dene rawajlanıwın, gewde dúzilisin, júrek qan sistemasınıń funksional jaǵdayın baqlaw gerek.

Tekseriw jumısları, dene tárbiyası menen shuǵıllanıwshıǵa kúshli hám ázzi táreplerin anıqlawǵa, qollanılatuǵın dene shınıǵıwların hám ondaǵı kemshiliklerdi tabıw, olardı saplastırıwshı ámeliy shınıǵıwlar rejesin dúziw imkanın beredi.

Tekseriw jumısları túrli shınıǵıwlar hám testler járdeminde dúziledi. Bahalaw shınıǵıwların qollanıwdıń anıq sisteması testler delinedi. Bahalaw shınıǵıwları ayırım deneniń sıpat (kúsh, shıdam, shaqqanlıq h.t.b.) yamasa dene tayarlıǵın anıqlaw maqsetinde qollanıladı.

«Dene rawajlanıw» - degende organizmdegi kúshlerdi anıqlawshı morfologiyalıq hám funksional túrdegi kompleks túsiniledi. İnsannıń dene rawajlanıwı dárejesi dene shınıǵıwlar karakterin hám imkaniyatın belgileydi.

Dene rawajlanıwı haqqında maǵlıwmatlar antropometrik ólshewler járdeminde ámelge asırıladı. Bular ókpeniń ómir sıyımlıǵı, oń hám shep bilekler arqa dene kúshiniń ómir kórsetkishleri bolıp esaplanadı.

Júrek qan tamir sistemasınıń funksional jaǵdayın baqlap barıwǵa arnalǵan dene júklemesi (30-sek ishinde 20 márte otırıp turıw) Kverk indeksi, Rufiye sınavı h.t.b lar járdeminde ámelge asırıladı.

Dene ahwalın baqlaw telemetrik kompyuter kompleksi, júrek urıw monitorı, L. İvashenko testleri, E.A.Petrova metodikası járdeminde ámelge asırıladı.

Tayarlıqtı kompleksli baqlaw járdeminde organizimdi hár tárepleme úyretiw, deneniń kamalatqa jetisiw hám jaslardı tárbiyalaw, salamatlıq dárejesin anıqlaw valeologiya pániniń bazası bolıp tabıladı.

Mektepke shekemgi tárbiya jası. Mektepke shekemgi tárbiya jasındaǵı balalar súyeginiń kóp bólimi shemirshekten ibarat bolıp, olar jumsaq, iyiliwshen boladı. Sonıń ushın balanıń qolaysız jaǵdayda bolıwı, uzaq waqıt tik turıwı, qıymıdamay yaki qıysayıp otırıwı, stol-stuldıń boyına sáykes kelmewi, tóseginin júdá jumsaq bolıwı, awır júk kóteriwlери onıń omırtqa baǵanası, kókirek quwıslıǵı, shıǵanaq hám ayaq súyekleriniń, qáddi-qáwmettin buzılıwına sebep boladı. Bunday balalar fizikalıq jaqtan jetilispegen bolıp, olar ózi súygen kásiptin iyesi bola almawı múmkin.

Baqsha jasındaǵı balalar kún tártibinde, tálim-tárbiya protsessinde gigiena áhmiyetli orın tutadı. Bala ómiriniń bul jılları óz-ara baylanıslı fizikalıq hám aqlıy rawajlanıw protsessleri menen ajuralıp turadı.

Adamnıń rawajlanıwı, ósiw dáwirinde júz beredi. Sonlıqtan psixolglar balanıń tárbiyasın kishkeneliginen baslanıwına itibar beredi. Bala ómiriniń ekinshi jılında onıń minez-qulqı ózgeredi. Barlıq nárselerge qızıǵıwı artadı. Jas balalar menen alıp barılatuǵın shınıǵıwlar háreketli oynılar, dene tárbiya, taza hawada júriw, muzıka shınıǵıwları, túrli oynıshıqlar menen alań bolıwı, jeńil tapsırmalardı islew menen bayıtılıp baradı.

Bala ómiriniń úshinshi jılında ol fizikalıq jaqtan shınıǵa baslaydı, onıń jumıs iskerligi artadı, miy kletkalarınıń iskerligi kúsheyip, tormozlanıw protsessi rawajlanıp baradı. Bala ózin tıyıp turıwı, sabırlı bolıwı múmkin, biraq uzaq kútiwge shıdamlı emes, uzaq waqıt bir halda tura almay tez talıǵadı. Bul dáwirde balanıń pikirlew iskerligi tez rawajlanadı. Solardan balada qorshaǵan ortalıqtı seziw, tábiyat hádiyseleri, úlkenler miyneti, bayramlar hám basqalar haqqında túsinikler payda boladı. Bala úlkenler sáwbetin jaqsı túsinedi, olar menen qatnasta bolǵanda sóylewi anıq, jeterli dárejede quramalı bolıwı kerek.

Mekteptke shekemgi tárbiya balanıń joqarı dárejeli fizikalıq hám ruwhıy rawajlanıw dáwiri bolıp esaplanıp, balaǵa qanday gigenalıq talaplar qoyılıwı, onıń salamatlıǵı, keleshekte hár tárepleme náwqıran bolıp jetisiwdin kriteriyası bolıp tabıladı. Bul dáwirde organizm, tálim-tárbiya protsessin quramalastırıp jolı menen mektepke shekemgi tárbiya jumısların tezlik penen nátiyjeli alıp barıw ushın imkaniyatqa iye boladı.

Mektepke shekemgi tárbiya mekemelerinde oqıtıwdı nátiyjeli usılda alıp barıw jaqsı qızıǵıwları qollap-quwatlaw, unamlı sezimlerdi, jaqsı keypiyatı túrlendiriw hám iyelegen bilimlerdi ámelde qollanıw sıyaqlı ózine tán ózgesheliklerge iye.

Bala miyi ontogeneziniń erte basqıshında jetilisedi hám jańa tuwılǵan waqıtta belgili dárejede jetik boladı. Biraq, sistematikalıq integral wazıypaların támiyinlewshi miydin jańa toqımaları balanıń individual rawajlanıw dáwirinde áste-aqırın rawajlanıp, jetilisip baradı. M.M.Koltsevyanıń izertlewleri balanıń

5-7 jasında bas miy qabıǵının túrli funktsional zonaları birlesip, morfofunktsional jaǵdayı rawajlanıp barıwın, qáterjamlıq ritmi ornatılıwın kórsetedi.

5-6 jasta analizator sistemalar áhmiyeti úlken bolıp, oń miy yarım sharı shepke qaraǵanda tezirek isleydi. 6,5-7 jasta awırılıq oraylıq miydiń aldınǵı assotsativ bólimlerine ótedi, shep miy yarım sharının roli artadı, mańlay bólekleriniń iskerligi kúsheyedi. Sol sebepten, 5-6 jaslı balalarda kórgizbe-obrazlı pikirlew ústin tursa, 6,5-7 jastan baslap sırlı pikirlew payda boladı.

Balalar baqshasında túrli jas toparlarındaqı balaların shınıǵıwları waqtında aqılıy iskerligin úyreniw, 3 jastan 7 jasqa shekem bolǵan dáwirde bul iskerliktiń áste-aqırın hám bir tegis ósip barıwın kórsetedi. Biraq bul iskerliktiń hár jılı qıs hám báhár máwsiminde waqtınsha páseyiwi hám jáne qayta artıwı gúzetiledi. Sonın ushın balalar baqshalarında oqıw-tárbiya jumısların rejelestiriwde tek shınıǵıwlar dawamlılıǵına emes, al pedagogikalıq protsesstiń durıs shólkemlestiriliwine de qatań gigienalıq talaplar qoyıladı. Balalar baqshalarındaǵı shınıǵıwlar ápiwayı miynet hám gigienalıq kónlikpelerdi iyelewdi támiyinlewshi belgili dástúrler tiykarında ótkeriledi. Bul shınıǵıwlar tárbiyalanıwshınıń mekteptegi oqıwına tayarlanıw imkaniyatın beredi.

Kishi mektep jası. Kishi jastaǵı balalar, baslawısh klass oqıwshıları uzaq waqt bir orında otırmaslıǵı, tik turmaslıǵı, uzaq aralıqqa júrmewi, awır buyımlardı kótermewi, ásirese bárqulla tek bir túrde jumıs islemewi kerek. Bulardıń barlıǵı balanıń omırtqa baǵanası hám ayaq súyekleri iyretilip qalıwına, qáddi-qáwmeti buzılıwına sebep boladı.

Balanıń oqıwı hám tárbiyasında jámiyet hám shańaraq múnásibetleriniń roli de úlken áhmiyetke iye. Muǵallım menen ata-ananıń másláhátli is alıp barıwı jaqsı nátiyje beredi.

Tálim-tárbiya gigienası aldında turǵan wazıypalardı orınlawda tek gigienik izertlewler hám aqılıy miynetti úyreniw menen ǵana emes, al xronobiologiyalıq, psihologiya erisken zamanagóy fiziologiyalıq jetiskenliklerdiń kompleksi tiykarında qaraw kerek. Oqıw protsessi gigienası aldında turǵan anıq wazıypalardan biri sabaqlarǵa qoyılatuǵın tómendegi talaplardı orınlawdan ibarat:

- sabaqtı durıs shólkemlestiriw;
- sabaqlar hám tánepislerdiń qansha dawam etiwın aqılǵa muwapıq belgilew;
- oqıw kúni hám hápte dawamındaǵı sabaqlardıń ulıwma sanın normallastırıw;
- sabaqlardı hápte hám kún dawamında aqılǵa muwapıq bólistiriw;
- dem alıs waqıtları dawamlılıǵına ámel etiw.

Balanıń 6-7 jasta mektepke barıwı eń qıyın birinshi basqısh esaplanadı. Bul balanıń májbúriy sistemalı oqıtıw protsecsiniń ózine tán táreplerinen bolıp tabıladı:

- sabaqlar dawamlılıǵı oqıw jılıń birinshi yarımında 30 minut, ekinshi yarımında 35 minutqa shekem qısqarıwı kerek;

- 2-3 sabaqтан soñ hár kúni ashıq hawada túrli oynlardan ibarat shınıǵıwlar ótkeriledi;
- mektepte uzaytırılǵan kún toparlarına qalıwshı 1-2 klass balaları ushın 1,5-2 saatlı, kúndizgi uyqı hám 3 mezgil awqatlanıw shólkemlestiriledi;
- eñ uzın hám awır oqıw sheregi 3-sherek ortasında qosımsha túrde bir háptelik dem alıs beriledi.

Biziń mámleketimizde balalar 7 jastan baslap oqıtıladı. 7 jaslı balalar ushın da oqıwdıń dáslepki dáwiri juwapkerli esaplanadı. 1-klass oqıwshıları ushın kúnine 4 saat sabaq ta awırılıq etedi. Sol sebepli olar ushın oqıw dáwiriniń dáslepki aylarında sabaqlar sanın jańa talaplarǵa muwapıq sheklew fiziologiyalıq jaqtan tiykarlangan. Oqıwshılardıń mektepke iykemlesiw dáwirinde basqıshpa-basqısh tártipke ámel etiwleri orınlı. Bul qaǵıydalarǵa muwapıq 1-sherekte 30 minuttan 3 sabaq, 2-sherekte 30 minutlı 4 sabaq, 4-sherekte 35 minutlı 4 saat ótilse jetkilikli. Oqıw shınıǵıwlarınń bul tárizde ótkeriliwi 1-klass oqıwshıda fiziologiyalıq kórsetkishlerdiń joqarı dárejede bolıwı menen birge, pánlerdi jaqsı ózlestiriliwin támiynlewde kórinedi.

Oqıwshılardıń islew qábiletin joqarı dárejede uzaǵıraq waqıtqa shekem dawam etiwdi támiynlew hám tárbiyalıq wazıypalardı orınlawda sabaqlardı durıs shólkemlestiriw, oqıw qábiletin tiykarǵı túrlerin anıqlaw, olardıń dawamlılıǵı hám bir-birine durıs muwapıqlasıwı úlken áhmiyetke iye. Kishi mektep jasındaǵı oqıwshılar dıqqat-itibarı aktiv halda 15-20 minut dawam etedi. Kishi jastaǵı balalardıń bul oqıw shınıǵıwları kem miynet talap etpeydi. Úlken psixofiziologiyalıq hám kóz zorıǵıwı menen keshetuǵın háreketsiz jaǵdaydı uzaq waqt saqlap turıwdı talap etiledi. 1 hám 2-klasslarda úzliksiz oqıw dawamlılıǵı 8-10 minuttı quraydı, 3-klassqa kelip 15 minutqa shekem sozıladı. Óz betinshe oqıwdı sabaqtıń eñ qıyın bólimi sıpatında sabaq bası hám ortasında ótkeriw hám sóylep beriw, sáwbetlesiw hám náwbet penen alıp barıw kerek.

Jazıw jumısların orınlaw sabaqtıń tez sharshatatuǵın tárepi. Sol sebepli dem almastan 3-5 minut jazıp barıw eñ maqul jolı esaplanadı. Bunday bolmasa balanıń qáddi-qáwmeti buzılıwı múmkin, sol sebepli buni hámme waqıt itibarda tutıw kerek.

Er jetiw dáwiri erkeklerde 22 jasta, hayallarda 21 jastan esaplanadı hám eki basqıshqa bólinedi. Er jetiw dáwiriniń birinshi basqıshı 35 jasqa shekem, ekinshi basqıshı 36 jastan 60 jasqa shekem, hayallarda 55 jasqa shekem esaplanadı. 30-35 jaslarda óspirimlik jastan er jetiwge ótiw dáwiri fiziologiyalıq reakciyalarda bir qatar ózgerisler júz beredi, zat almasıwı ózgeredi. Nátiyjede adamnıń bazı bir miynet túrlerin islew imkaniyatı shegaralanıp qaladı. 45 jastan asqanнан soñ endokrin funkciyasında sezilerli ózgerisler boladı, besinshi on jıllıq dawamında qartayıw protsessi baslanıp atırǵanın bildiretuǵın ózgerisler payda boladı. Sonın

menen bir waqıtta organizmdı qayta qurıw hám sáykeslew mexanizmleri iske túsedı. Erkeklerde 61 jastan, hayallarda bolsa 56 jastan úlken jaslı dáwir baslanadı. Kóp adamlar bul dáwirde jeterli dárejede jumıs islew iskerligin saqlap qaladı.

Adamnıń salmaǵı tiykarınan gewde dúzilisine, jınısna hám jasına baylanıslı bolıp, adamnıń fizikalıq rawajlanǵanlıǵı hám salamatlıǵın belgilewshi salıstırmalı kórsetkish esaplanadı. Salamat adamnıń salmaǵı normasin anıqlawda dene dúzilisine qarap adamlar astenik, normostenik hám giperstenik dep atalıwshı úsh túрге bólinedi. Astenikler arıq, kókirekleri jıńıshke, bulshıq etleri salıstırmalı ázzi, normosteniklerdiń jelkeleri hám kókirekleri keń, bulshıq etleri kúshli rawajlanǵan, giperstenikler deneli, salmaǵı awır adamlar boladı.

Qartayıw - ontogenezdıń tábiyǵıy aqırǵı dáwiri. Bul dáwir ózine tán morfologiyalıq-funksional ózgesheliklerge iye. Usı ózgesheliklerdi biologiyanıń gerontologiya bólimi úyrenedi, qartayǵan organizmdegi ózine tán kesellikler qásiyetlerin úreniwshi pán - geriatriya bolıp esaplanadı.

Házirgi waqıtta jası 60-70 ke toǵan adamlar kekse, 75-89 ǵa kirgenler qartayǵan, 90 jastan keyin bolsa uzaq ómir kórgen adamlar delinedi. Ádette qartayıwdıń dáslepki belgileri adamda er jetken dáwirinen soń baslanadı. Qartayıw organizm kletkaları iskerliginiń áste-aqırın ázzilewi menen nerv sisteması iskerliginiń hám morfologiyasınıń buzılıwınan kelip shıǵadı. Nerv sistemasınıń ótkiziwshenligi hám qozǵalıwshańlıǵı tómenlewi sebepli qartayǵan adamlarda aktivlik, miynet qábileti bir iskerlikten ekinshige ótiw qábileti páseyedi, tormozlanıw protsesi jeterli bolmaǵanlıǵı sebepli jańa ortalıqqa iykemlesiw hám qabil etiwlerge juwap reaksiyaları esaplanatuǵın shártli refleksler sóne baslaydı.

Házirgi waqıtta qartayıw seberleri haqqında belgili bir teoriya islep shıǵılmaǵan. Biraq qartayıw protsessinde kletkalarda násillik apparattıń ózgeriske ushırawı haqqındaǵı pikir keń tarqalǵan. Bul pikirden qartayıwda násildiń ah'miyeti úlken ekenligi kelip shıǵadı. Ayırım shańaraqlarda uzaq ómir kóriwshilerdiń kóp ushırawına burınnan ah'miyet berip kelinggen. Bunday shańaraqlarda uzaq ómir kóriw belgisi násilden-násilge ótetuǵınlıǵı anıqlanǵan.

Juwmaq: Balalardıń fizikalıq, aqılıy kámil bolıp jetilisiwi ushın mektepte hám shańaraqta gigienalıq talaplar júdá ah'miyetke iye. Mektep jasındaǵı balalardıń organizmi úzliksiz ósedı hám rawajlanıp baradı hámde sırtqı ortalıqtıń túrli tásirlerine júdá beriliwshen boladı. Kúndelikli turmısımızda gigienalıq tárbiya balalar hám átiraptaǵılardıń den-sawlıǵın saqlaw, bekkemlew tarawındaǵı bilimlerin ózlestiriwdi payda etedi. Shańaraqta kishi jastan baslap balalardı fizikalıq miynetke úyretiw, balalar úy jumıslarına járdemlesiw, bul degeni 6 – 7 jastaǵı balalardı dene tárbiya hám sport penen shuǵıllanıwına tiykar jaratadı degeni. Házirgi waqıtta pedagogikalıq tekseriwler túrli usıllar menen ámelge asırıladı. Olarǵa tómendegiler kiredi: pedagogikalıq guzetiw, pedagogikalıq eksperement, pedagog tájriybelerin

üyrenew hám ózlestiriw, matematikalıq statistika usılları (anketa, reyting), pedagog teoriyasın analizlew hám dene dúzilisin baqlaw usılları.

Ádebiyatlar:

1. İ.V.Aulik., *Opredelenie fizicheskoy rabotosposobnosti v klinike i sporte*-M.Meditsina -1979-195 s.
2. V.V. Bulchev., *Sportivnoe serdtse// Kardiologiya*, 1980, -N7.-S. 105-109.
3. V.V. Vasileva., *Sosudistie reaksii u sportsmenov //Fizkultura i sport*. -1971-145
4. V.İ. Volkov., *Vosstanovitelnie protsessi v sporte*. M: Fizkultura i sport -1977-C.143/
5. M.Ya Gorkin.,Kacharovskaya O.V.,Evgeneva L.Ya. *Bolshie nagruzki v sporte*. - Kiev: Zdorove. - 1973-183c/
6. M.A. Gurevich *K voprosu ob infarktax miokarda posle fizicheskogo perenapryajeniya //Kardiologiya*. - 1962-N3-C.30-35.
7. A.G. Dembo *Zabolevaniya i povrejdeniya pri zanyatiyax sportom*. L: Meditsina - 1984.- C-305.
8. Z.L. Dolbchan *Gipertrofiya miokarda i elektromexanicheskaya aktivnost serdtsa*. - M: Meditsina, 1973.-216 c.
9. A.Uteniyazov., Yakubov R. *Mektep jasındag'ı balalardı sport penen shug'ıllandırw Magistrler toplamı*. 2011-jıl, №1.
10. N. Yuldasheva, Yakubov R. *Sportın' insan salamatlıgındag'ı ah'miyeti*. Vestnik jurnalı. 19,07, 2009 j. №3-4-san (30-31-32-b).
11. R. Yakubov., A.Aytıniyazov *Jas o'spirimlerden' fizikalıq aktivliligi*. İlim h'a'm ja'miyet jurnalı. 10.07.2009 j. №3-4-san.
12. Zelenin V.F. *Bolezni serdechno-sosudistoy sistemı.-Meditsina*, 1956-C.331.
13. Kaznacheev V.P. *Sovremennie aspekti adaptatsii.- Novosibirsk: Nauka, Sib. otd-nie.-1980-191c*.
14. Karpman V.L., Lyubina B.G. *Dinamika krovoobrasheniya u sportsmenov -M: Fizkultura i sport*, 1982-135c.
15. Karpman V.L., Lukanevskiy G.M. *Ocherki sportivnoy kardiologii -M: Meditsina*, 1968-C.519.
16. Karpman V.L., Xrushev S.V., Borisova Yu.A. *Serdtshe i rabotosposobnost sportsmena - M: Fizkultura i sport*, 1978-C.119.
17. Kositskiy G.İ., Chervova İ.A. *Serdtshe kak samoreguliruyushaya sistema - M: Nauka*, 1968.-130 c.
18. Kukolevskiy G.M. *Vrachebnie nablyudeniya za sportsmenami.-M.: Fizkultura i sport*, 1975-C.333.
19. Osadchiy L.İ. *Rabota serdtsa i tonus sudov - L: Nauka*, 1975.-C.188.
20. Ctovbun V.T. *Elektricheskaya aktivnost serdtsa pri fizicheskix upravleniyax*. - Kiev, 1961-22 c.

РЕЗЮМЕ

Bu maqolada maktab yoshida sport bilan shug'ullanishi bolalarning fizik rivojlanish muammosi ko'rilib chiqilgan. Maktab yoshidagi sport bilan shug'ullanishi bolalarning fizik taraqqiyotini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan ilmiy faoliyatlar, ilmiy-metodik adabiyotlar, internet ma'lumotlari tahlil qilinib, dunyodagi zamonaviy tajribalar o'rganilib, sport bilan shug'ullanishi maktab yoshidagi bolalarning fizik rivoji bo'yicha taklif va korsatmalar ishlab chiqilgan.

РЕЗЮМЕ

В данной статье рассматривается проблема физического развития детей, занимающихся спортом в школьном возрасте. Были проанализированы научные мероприятия по совершенствованию физического развития детей, научно-методическая литература, Интернет-информация, изучен современный мировой опыт, разработаны рекомендации и рекомендации по физическому развитию детей школьного возраста, занимающихся спортом.

SUMMARY

This article explores the problem of physical development of children in sports at school age. School-age sports activities carried out to improve the physical development of children, scientific and methodological literature, internet data were analyzed, modern experiments in the world were studied, sports activities were developed proposals and instructions on the physical development of children of school age.

JISMONIY TARBIYA TA'LIMINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Safoyev H. A.

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Jismoniy madaniyat kafedrasida dotsenti

Tayanch soʻzlar: jismoniy tarbiya, innovatsion texnologiyalar, interaktiv metodlar, sohani rivojlantirish, jismoniy tayyorgarlik, takomillashtirish tamoyillari, zamonaviy tajriba, yuksak tayyorgarlik, faoliyat natijalarini oʻrganish, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash, pedagogik texnologiyalar.

Ключевые слова: физическое воспитание, инновационные технологии, интерактивные методы, развитие сферы, физическая культура, принципы совершенствования, современный опыт, повышение квалификации, изучение результатов деятельности, подготовка конкурентоспособных кадров, педагогические технологии.

Key words: physical education, innovative technologies, interactive methods, sphere of development, physical culture, principles of improvement, modern experience, advanced training, study of results, training of competitive personnel, pedagogical technologies.

Kirish. Mustaqil davlatimizning taraqqiyoti ta'limning barcha sohalaridagi kabi jismoniy tarbiya sohasida ham katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash jamiyatning muhim ehtiyojini qondirishning eng zarur sharti hisoblanadi. Jumladan, sohaga oid "Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori (03.11.2022 yildagi PQ-414-son), «Jismoniy tarbiya va sport sohasida faoliyat ko'rsatadigan maktabdan tashqari nodavlat sport-ta'lim muassasasi to'g'risida nizomni tasdiqlash haqida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori (22.08.2022 yildagi 466-son), Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislari qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 04.07.2022 yildagi 355-son, "O'zbekiston Respublikasining jismoniy tarbiya-sog'lomlashtirish va sport inshootlari to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi buyruqni, shuningdek unga o'zgartirishlarni o'z kuchini yo'qotgan deb topish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi jismoniy tarbiya va sport vazirining buyrug'i, O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish

chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni(06.11.2020 yildagi PF-6108-son) buning yorqin misoli sanaladi. Bugungi kunda jismoniy tarbiya soha mutaxassislarni kasbiy, ma'naviy-axloqiy saviyasini oshirish, sport ta'lim tizimini ilmiy-metodik ta'minlash, ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish, mashg'ulot faoliyatida zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarni, o'qitishning samarali shakllari va usullarini joriy etish kabi dolzarb masalalar ustivor vazifa sanaladi.

Asosiy qism. O'zbekistonda Jismoniy tarbiya ta'limiga juda qadimdan salomatlikni mustahkamlashning asosiy vositasi deb qaralgan. Mahmud Qoshg'ariyning «Devonu lug'otit turk» asarida 100 dan ziyod xalq o'yinlari to'g'risida ma'lumot berilgan. «Alpomish» o'zbek xalq qahramonlik dostoni, Alisher Navoiyning «Farxod va Shirin», Zayniddin Vosifyning «Badoye ulvaqoye» («Nodir voqealar»), Boburning «Boburnoma» asarlarida jismoniy, jangovar mashqlar, kuchlilik bahs-munozaralarining xilma-xil namunalaridan hikoya qilinadi. Jismoniy tarbiya ta'limining keng tarmoqli tizimi: oilaviy-maktabgacha davr (chaqaloqlikdan boshlab bog'cha yoshidagi), maktab yoshi, o'rta maxsus va oliy ta'lim davri hamda katta yoshdagi (erkak va ayol)lar kabilarni o'z ichiga oladi. O'zbekistonda umumta'lim maktablaridagi Jismoniy tarbiya ta'limi pedagogik jarayon hisoblanib, Jismoniy tarbiya ta'limi darslari, sport seksiyalaridagi mashg'ulotlar orqali amalga oshiriladi. «Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun jismoniy tarbiyadan davlat ta'limi standart» bo'yicha 1 — 9-sinflarda haftasiga 2 soatdan Jismoniy tarbiya ta'limi darslari joriy etilgan. O'quvchi-yoshlar o'rtasida Jismoniy tarbiya ta'limini yanada ommalashtirish va ularning salomatligini mustahkamlash maqsadida maxsus test sinovlari ishlab chiqildi. Mazkur testlarni muvaffaqiyatli topshirganlar uchun 3 darajali «Alpomish» va «Barchinoy» nishonlari ta'sis etildi. Shuningdek, maktab o'quvchilari uchun «Umid nihollari», litsey, texnikum o'quvchilari uchun «Barkamol avlod», oliy o'quv yurti talabalari uchun «Universiada» ommaviy musobaqalarini har 2 yilda o'tkazish yo'lga qo'yildi. Xalq o'yinlari va ommaviy sport turlari bo'yicha qar 2 yilda «Alpomish o'yinlari» festivali hamda «To'maris o'yinlari» o'tkazib kelinadi. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil etishning ilmiy asoslari ishlab chiqilgan bo'lib, XX asrda dunyo miqyosida e'tiborga loyiq ta'limotlar paydo bo'ldi. Bu ta'limotlar insonning jismoniy kamolotini va imkoniyatlarining chegarasini ancha kengaytirdi. Jismoniy tarbiya, sport musobaqalari, xalq o'yinlari qiladigan, ularni bir-biri bilan taqqoslay olish hamda o'zicha baholay oladigan, ya'ni tahlil qila olishni jismoniy ta'limning eng muhim vazifalaridan biri deb hisoblagan. Ta'lim oluvchining yoshiga, jinsiy

qilish yordam beradi. Bolalar va o'smirlarning sog'lig'ini baholash uchun to'rtta mezon mavjud:

- ▶ surunkali kasalliklarning mavjudligi yoki yo'qligi;
- ▶ asosiy tana tizimlarining ishlash darajasi;
- ▶ salbiy ta'sirlarga qarshilik darajasi;
- ▶ jismoniy rivojlanish darajasi va uning uyg'unlik darajasi.

Quyidagi sog'liqni saqlash guruhlari ajralib turadi:

I guruh - sog'lom, surunkali kasalliklari bo'lmagan, yoshiga mos keladigan jismoniy rivojlanishi. Kamdan-kam hollarda kasal bo'ling;

II guruh - sog'lom, morfologik va funktsional og'ishlari, surunkali kasalliklari bo'lmagan, ammo og'ishlari bilan jismoniy rivojlanish; III guruh - surunkali kasalliklarga chalingan bemorlar kompensatsiya bosqichida; kamdan-kam hollarda o'tkir kasalliklar bilan kasallanadi, o'zini yaxshi his qiladi, yuqori samaradorlikka ega;

IV guruh - subkompensatsiya bosqichidagi surunkali kasalliklarga chalingan, ko'pincha kasal bo'lib, mehnat qobiliyati pasaygan bemorlar;

V guruh - dekompensatsiya bosqichida surunkali kasalliklarga chalingan bemorlar. Odatda, bunday patologiya bilan bolalar maktabga bormaydilar, ular maxsus tibbiyot muassasalarida.

Jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishga differensial yondashish maqsadida Umumiy ta'lim muassasalarining barcha o'quvchilari sog'lig'ining holatiga qarab uch guruhga bo'linadi: asosiy, tayyorgarlik va maxsus tibbiy. Bu guruhlardagi mashg'ulotlar o'quv rejasi, jismoniy faoliyatning ob'ekti va tuzilishi, shuningdek, o'quv materialini o'zlashtirish darajasiga qo'yiladigan talab bilan farqlanadi.

Jismoniy tarbiya bo'yicha tayyorgarlik guruhi uning tarkibida bo'lgan o'quvchilarni kuchli jismoniy zo'riqishlardan, shuningdek, musobaqa mashg'ulotlarini oldini olishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, ushbu toifadagi bolalar musobaqalarda qatnashishi mumkin emas. Biroq, bunday cheklovlar mavjudligiga qaramasdan, agar bolada jismoniy faoliyatga jiddiy kontrendikatsiyalar bo'lmasa, u boshqa bolalar bilan birga sertifikatlash uchun zarur bo'lgan standartlar va imtihonlardan o'tadi. Tashkilot shakllaridagi umumiy ta'lim maktabidagi tayyorgarlik tibbiy salomatlik guruhining maktab o'quvchilariga jismoniy madaniyatni o'rgatish o'z ichiga olgan maxsus tizimni tashkil qiladi:

a) jismoniy tarbiya darslari;

b) maktab kunida jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish tadbirlari (dars boshlanishidan oldin gimnastika, dars paytida jismoniy madaniyat daqiqalari, tanaffuslarda o'yinlar va jismoniy mashqlar);

c) maktabdan tashqari jismoniy tarbiya va ommaviy ishlar (jismoniy madaniyat to'garaklaridagi darslar va sport bo'limlari, sport musobaqalari);

d) maktabdan tashqari sport-ommaviy ishlar (o'quvchilarning yashash joyida, bolalar va o'smirlar sport maktablarida, sport jamiyatlarida mashg'ulotlar, havaskor maktab o'quvchilarining oilada jismoniy mashqlari, maktab maydonlarida va hovlilarida, stadionlarda, bog'larda).

Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda, ta'limni sifatini oshirish orqali, ta'lim sifat samaradorligini ta'minlash tashkil etadi. Shuningdek, u qanday o'qitish metodlaridan foydalanishi ham muhim ahamiyatga ega.

Jismoniy tarbiya ta'limi insonning har tomonlama va uyg'un rivojlanishi tamoyili ikkita asosiy qoidada namoyon bo'ladi:

1). Ta'limning barcha jihatlarining birligini ta'minlash, barkamol rivojlangan insonni shakllantirish. Jismoniy tarbiya jarayonida va jismoniy madaniyatdan foydalanishning tegishli shakllarida axloqiy, estetik, jismoniy, aqliy va mehnat ta'limi muammolarini hal etishga kompleks yondashuv zarur. Faqat bu holda insonning yuqori darajada rivojlangan jismoniy fazilatlari va qobiliyatlari, uning sportdagi rekord natijalari, ijtimoiy ahamiyati va chuqur tarkibi;

2). Keng jismoniy tayyorgarlikni ta'minlash. Jismoniy madaniyat omillaridan kompleks foydalanish insonga xos bo'lgan hayotiy jismoniy fazilatlarni (va ularga asoslangan vosita qobiliyatlarini) to'liq rivojlanishi uchun, shuningdek hayotda zarur bo'lgan vosita ko'nikmalarini shakllantirish uchun zarurdir. Shunga ko'ra, jismoniy tarbiya ixtisoslashgan shakllarida umumiy va maxsus jismoniy tarbiya birligini ta'minlash kerak.

Insonning ma'naviy dunyosi tashqi va, birinchi navbatda, ijtimoiy muhit ta'siri ostida rivojlanadi, shuningdek, insonning atrof-muhitni va o'zini o'zi o'zgartirishga qaratilgan faol harakatlari tufayli rivojlanadi. Jismoniy tarbiya jarayonida - insonning jismoniy va ma'naviy rivojlanishi tufayli aqliy axloqiy va estetik tarbiya vazifalarini amalga oshirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. insonning har tomonlama va uyg'un rivojlanishi tamoyili quyidagi asosiy talablarni o'z ichiga oladi:

I. Jismoniy tarbiyaning insoniyat amaliyoti bilan o'zaro bog'liqligi tamoyili. Ushbu tamoyil jismoniy tarbiyaning asosiy ijtimoiy qonunini ifodalaydi, uning asosiy vazifasi odamlarni faoliyatga, hayotga tayyorlashdir. Jismoniy tarbiyaning barcha tizimlarida bu naqsh uning o'ziga xos ifodasidir. Jismoniy tarbiya jamiyat a'zolarining salomatligini, ularning kuchliligi va chidamliligini rivojlantirishni ta'minlashi kerak. Jismoniy tarbiyaning hayotiy amaliyot bilan o'zaro bog'liqligi tamoyili jismoniy tarbiyaning barcha aniq vazifalarini, shu jumladan sport

mashg'ulotlarini, shu jumladan to'g'ridan-to'g'ri amaliy ahamiyatga ega jismoniy mashqlarni o'z ichiga olishi kerak.

Natijada jismoniy tarbiyaning hayot amaliyoti bilan o'zaro bog'liqligi tamoyilining quyidagi aniq qoidalarini olishimiz mumkin:

1. Jismoniy tayyorgarlikning aniq vazifalarini hal qilish, boshqa barcha narsalar teng bo'lganda, to'g'ridan-to'g'ri mehnat tabiatining muhim vosita va ko'nikmalarini shakllantiradigan vositalarga (jismoniy mashqlar) ustunlik berilishi kerak;

2. Jismoniy faoliyatning barcha shakllarida turli xil vosita qobiliyatlari va ko'nikmalarini, shuningdek jismoniy qobiliyatlarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga harakat qilish kerak;

3. Madaniy faoliyatni doimiy va maqsadli ravishda mehnatkashlik, vatanparvarlik va axloqiy fazilatlar tarbiyasida insonning faol hayotiy pozitsiyasini shakllantirish bilan bog'lash.

II. Jismoniy tarbiya yo'nalishini takomillashtirish tamoyili. Inson salomatligini mustahkamlash g'oyasi butun jismoniy tarbiya tizimiga kiradi. Jismoniy tarbiya yo'nalishini takomillashtirish tamoyilidan quyidagi qoidalar kelib chiqadi.

1). Jismoniy mashqlar bilan shug'ullanadiganlarning sog'lig'ini yaxshilash uchun davlat oldida javobgarlik. Jismoniy tarbiya tashkilotlari, jismoniy tarbiya o'qituvchilari va murabbiylar (shifokorlardan farqli o'laroq), odatda, sog'lom odamlar bilan shug'ullanishadi. Ular davlat oldida nafaqat gimnastika, sport, o'yinlar va turizm bilan shug'ullanadiganlarning sog'lig'ini saqlash, balki uni mustahkamlash uchun ham javobgardirlar;

2). Tibbiy-pedagogik nazoratning majburiyati va birligi. Jismoniy mashqlar faqat to'g'ri ishlatilganda shifobaxsh samarani beradigan vositadir. Shu munosabat bilan, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanadiganlarning yoshi, jinsi va sog'lig'ining biologik xususiyatlarini hisobga olish kerak. Tizimli tibbiy va pedagogik nazorat ushbu xususiyatlarni qat'iy hisobga olishni o'z ichiga oladi. Doim yodda tutish kerakki, na o'qituvchi, na yaxshi o'qitilgan, balki talabaning o'zi ham jismoniy mashqlar ta'siri ostida tanada sodir bo'layotgan o'zgarishlarni to'liq va o'z vaqtida payqamaydi. Shifokor yordamga keladi. Jismoniy tarbiya bilan shug'ullanadigan barcha tashkilotlar uchun talabalarning tibbiy nazorati talab qilinadi. Biroq, tibbiy kuzatuv faqat inson tanasida sodir bo'layotgan o'zgarishlar to'g'risida xabar berish bilan cheklanib qolmasligi kerak. Maxsus pedagogik kuzatuv ko'rsatkichlari bilan bir qatorda tibbiy kuzatuv ma'lumotlari ob'ektiv hodisalar bo'lib, ular yordamida jismoniy mashqlarning ijobiy yoki salbiy ta'sirini baholash, jismoniy tarbiya usullarini o'zgartirish va takomillashtirish mumkin. Shifokor, o'qituvchi va amaliyotchining kundalik ijodiy jamoasining jismoniy tarbiya ichki tizimining sog'lomlashtirishga

yo'naltirilganligi tamoyili. Agar terapevt sog'lig'ining yomonlashishini sezsa va shifokor buni tahlil orqali tasdiqlasa, u intensiv sport turlaridan uzoqlashishi va terapevtik vosita sifatida jismoniy mashqlar bilan qoniqishi kerak. Shifokor va o'qituvchi mashqlarni bajarishda ishtirok etgan tanadagi o'zgarishlarni hisobga olish asosida buxgalteriya hisobi asosida ushbu sinflarning mumkin bo'lgan uzoq muddatli natijalarini oldindan bilishlari shart.

Inson salomatligini mustahkamlash va yaxshilash ta'siriga erishish degan xulosaga kelishimiz mumkin. Ushbu tamoyil quyidagilarni majbur qiladi:

jismoniy tarbiya vositalari va usullarining o'ziga xos tarkibini belgilashda ularning sog'liq uchun ahamiyatsiz mezon sifatida asoslanishi zarur.

2. o'quvchilarning jinsi, yoshi va o'qitish darajasiga qarab o'quv yuklamalarini rejalashtirish va tartibga solish;

3. vazifalar va musobaqalar jarayonida tibbiy-pedagogik nazoratning muntazamligi va birligini ta'minlash;

4. Tabiatning shifobaxsh kuchlaridan va gigiena omillaridan keng foydalanish.

Shunday qilib, yuqorida aytilganidek, jismoniy tarbiya umumiy qoidalarining asosiy maqsadi quyidagicha:

- birinchidan, maqsadga erishish va jismoniy tarbiya muammolarini hal qilish uchun eng qulay sharoit va imkoniyatlarni yaratish;
- ikkinchidan, jismoniy tarbiya jarayonining umumiy yo'nalishini (yaxlitligi, qo'llanishi, tiklanishi) birlashtirishga;
- uchinchidan, jismoniy tarbiyaning ijobiy natijalariga erishishni kafolatlaydigan asosiy usullarni va ularni amalda qo'llash usullarini aniqlash.

Jismoniy tarbiya ta'limini amalga oshirish shakllari mavjud:

1. Darslar.
2. Sinfdan va maktabdan tashqari ishlar.
3. Sog'lomlashtirish va badantarbiya tadbirlari.
4. Mustaqil harakat faoliyati va boshqalar.

Yosh avlodning sportga bo'lgan qiziqishlarini oshirish maqsadida bir qator chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, tizimli ishlar olib borilmoqda.

Xulosa. Hech kim jismoniy tarbiya ta'limining o'zgaruvchan kuchi bilan taqqoslay olmaydi. Bu quvvat charchoqdan shikoyat qiladigan - qattiq, og'riqli - sog'lom bo'lib, o'jar, sust, tez, zaif, kuchli qiladi. Yaxshi jismoniy tayyorgarlik sizga yangi murakkab ishlab chiqarish kasblarini tezda o'rganishga imkon beradi; bu shuningdek uchuvchilar, kosmonavtlar va harbiylarni tayyorlashda hal qiluvchi omillardan biriga aylandi. Jismoniy tarbiya ta'limi intellektual jarayonlarning rivojlanishiga hissa qo'shadi - diqqat, idrokning aniqligi, eslab qolish, ko'payish, tasavvur qilish, fikrlash, aqliy faoliyatini yaxshilash. Sog'lom, qotib qolgan,

jismonan yaxshi rivojlangan o'g'il-qizlar, odatda, o'quv materiallarini yaxshi qabul qiladilar, maktabdagi darslarda kam charchaydilar, shamollash sababli darslarni qoldirmaydilar. Jismoniy tarbiya ta'limi ham insonni inson sifatida shakllantirishning eng muhim vositasidir. Jismoniy mashqlar sizni ongga, irodaga, axloqiy xarakterga, o'g'il va qizlarning xarakter xususiyatlariga ko'p jihatdan ta'sir o'tkazishga imkon beradi. Ular nafaqat tanadagi sezilarli biologik o'zgarishlarni keltirib chiqaradi, balki insonning ma'naviy dunyosini tavsiflovchi axloqiy e'tiqodlar, odatlar, didlar va boshqa jihatlarning rivojlanishini ko'p jihatdan aniqlaydi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent "O'zbekiston" – 2017 y.
2. Sh.Mirziyoev Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. "O'zbekiston" NMIU, 2016 y.
3. Sh.Mirziyoev Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq faravonligining garovi. "O'zbekiston" NMIU, 2016y.
4. A., Xonkeldiyev SH. Jismoniy tarbiya nazariyasi va bslubiyoti. o'quv qo'llanma Toshkent., O'zDJTI, 2005 yil - 300 b.
5. Thomas H. Sawyer, Lawrence W. Judge The Management of fitness, Physikal Activity, Recreation, and Sport © 2012 Sagamore Publishing LLC All rights reserved. Salomova R.S. «Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiati» T.: 2014.
6. Maxkamdjonov K.M. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. T.: "Iqtisod-moliya", 2008.
7. Nuriddinova M.M. «Maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya yo'riqchilari uchun me'yoriy hujjatlar majmui». -T.: "Muharrir", 2013.
8. Fayzullayeva M. va boshq. "Sog' tanda-sog'lom aql". T.: 2014
9. Usmonxo'jayev T. va boshq. "500 harakatli o'yinlar". -T.: "Yangi asr avlodi", 2014.
10. Roziqov O va boshq. Didaktika. T., 1997y 159-161-b
11. Tolipov O`Q. va boshq. Pedagogik texnologiyaning tatbiqiy asoslari. T., "Fan"2006-yil, 126-b
12. Usmonxo'jayev T. va boshq. Jismoniy tarniya nazariyasi va uslubiyyoti. T "Oqituvshi"2004-y, 71-b

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada jismoniy tarbiya ta'limini rivojlantirishda ta'lim oluvchilarning jismoniy kamolotga erishish yo'llari, barkamol inson tarbiyasidagi o'rni, soha taraqqiyoti, ta'lim sifat samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy-nazariy asoslar haqida fikr yuritilgan.

РЕЗЮМЕ

В данной статье рассматриваются пути физического развития студентов в развитии физического воспитания, их место в воспитании всесторонне развитой личности, развитие области, научно-теоретические основы повышения качества образования.

SUMMARY

In this country, the ways of the physical development of students in the development of physical education, the ixth place in the education of the comprehensive development of the individual, the development of the field, the scientific and theoretical foundations for improving the quality of education are considered.

VOLEYBOLCHILARDA SAKROVCHANLIK SIFATINI BAXOLASH TEXNOLOGIYASI

Janabergenov A. J.

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,
«Magistrlik sport faoliyati: voleybol» ixtisosligi 2-kurs magistranti*

Tayanch soʻzlar: voleybol, yosh voleybolchilar, jismoniy sifatlar, sakrash, sakrash qobiliyati, umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik.

Ключевые слова: волейбол, юные волейболистки, физические качества, прыгучесть, прыгучесть, общая и специальная физическая подготовка.

Key words: volleyball, young female volleyball players, physical qualities, jumping ability, jumping ability, general and special physical training.

Kirish. Vatanimizning sport sohasidagi ulkan salohiyatini namoyon etishda 2024 yilda boʻladigan Parij Olimpiadasi yanada muhim ahamiyatga egadir. Bu haqiqatni barchamiz chuqur his etib, har tomonlama tushunib, aniq tizim asosida ish olib borishimiz zarur. Boʻlgʻusi Olimpiada oldidan futbol, basketbol, gandbol, chim ustida xokkey, regbi, voleybol singari jamoaviy sport turlari boʻyicha ham yoʻllanmalarni qoʻlga kiritish asosiy maqsadimiz boʻlishi zarur [1].

Adabiyotlar sharhi. Bugungi kunda yosh sportchilarni tayyorlash jarayonlari zamonaviy fan yutuqlaridan foydalanishga hamda yangi uslubiyatlarni ishlab chiqish va ularning tajribada asoslanishini talab qilmoqda. Bunda yosh voleybolchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish ularning oʻquv-mashgʻulot jarayonini oʻrganishga asoslangan boʻlishi kerak. Voleybolchilarning mashgʻulot va musobaqa jarayonida sakrash qobiliyati asosiy mezonlardan biridir. Oʻyinda 90-95% yutuq ochkolari toʻr ustida kurashish orqali qoʻlga kiritiladi. Shuning uchun ham yosh voleybolchilarning sakrash tayyorgarligi yuqori darajada boʻlishi shart. Zamonaviy amaliyotning uslubiy manbalarini tahlil qilish shuni koʻrsatadiki, voleybolchilarning sakrash qobiliyatini oshirish metodologiyasi haligacha toʻliq tizimlashtirilmagan [2]. Yaʼni, sakrash mashqlarining aksariyat vositalari dinamik va kinematik tuzilishi jihatidan voleybolchilarning asosiy harakatlariga mos kelmaydi. Yosh voleybolchilarning sakrovchanlik qobiliyatini yanada takomillashtirish uchun

kamroq vaqt sarflagan holda sakrash mashqlarini bajarish texnikasiga asosiy e'tiborni qaratish zarur.

Yosh voleybolchilar jismoniy tayyorgarligining tuzilishi quyidagi omillar bilan belgilanadi:

- sakrash tayyorgarligi;
- umumiy kuch tayyorgarligi;
- tezlikni namoyon qilishning murakkab shakli;
- yelka muskullarining chidamliligi.

Tadqiqot metodologiyasi va empirik tahlil.

Shundan kelib chiqib, sakrash qobiliyatini takomillashtirish uchun har bir sakrash turida harakatlar tuzilishi va nerv-mushak faoliyatining tabiatiga muvofiq kuchni rivojlantirishga alohida yondashuv talab qilinadi. Bunda tanlangan o'quv vositalari (usullar bilan birgalikda) faqat ularning mashg'ulot ta'siri ma'lum bo'lgandagina kerakli natijaga erishadi (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Yosh voleybolchilarda sakrash qobiliyatini rivojlantirishning amaldagi mexanizmi

Amaldagi mashqlar xususiyatlari	Maxsus mashqlar	Maxsus mashqlar xususiyatlari
<ul style="list-style-type: none">– mashqlarning bajari-lish intensivligi;– mashqlarning bajari-lish davomiyligi;– takrorlashlar orasidagi dam olish vaqti;– dam olishning xarakteri;– takrorlashlar soni.	<ul style="list-style-type: none">– yurish;– yugurish;– balan- dlikka sakrash.	<ul style="list-style-type: none">– aerobik yuklama daqiqada 140-160 zarba diapazonida amalga oshiriladi;– maksimal shiddatda anaerob energiya ta'minoti kuchayadi;– anaerob mashqlar - qisqa muddatli intensiv mashg'ulotlar bo'lib, ular davo- mida organizm kislorod yetishmasligini boshdan kechiradi.

Izoh: Amaldagi mashqlar va maxsus mashqlarning davomiyligi ularning intensivligi bilan belgilanadi. 3-5 daqiqa davomida mushaklarning intensiv ishlashi bilan mashqlar davomiyligining qisqarishi nafas olish jarayonlarining rolini tobora pasaytiradi va anaerob reaksiyalarning ahamiyati oshadi. Shuning uchun, maxsus chidamkorlikni yaxshilash uchun mashqlar orasidagi vaqt oralig'i qo'llaniladi (ya'ni, 20 soniyadan 2-3 daqiqagacha). Mashqlar orasidagi

dam olish vaqti mashg'ulot yuklamasiga bo'lgan javoblarning tabiatini ham, ularning kattaligini ham aniqlaydi, agar mashq o'rtacha shiddat bilan bajarilsa, dam olish oralig'ini qisqartirish tanadagi aerob o'zgarishlarning shiddatligini oshiradi; maksimal shiddatda ishlaganda, dam olish vaqtining qisqarishi tanadagi anaerob o'zgarishlarning kuchayishiga olib keladi. Mashqni takrorlash soni yuklamaning tanaga ta'sirining kattaligini aniqlaydi. O'rtacha intensivlik bilan ishlashda takroriy mashqlarni ko'paytirish yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarining faoliyatini uzoq vaqt davomida yuqori darajada saqlaydi. Mashqlarni maksimal intensivlik bilan bajarayotganda, takrorlashlar sonining ko'payishi energiya resurslarining tugashiga olib keladi va yosh voleybolchilar intensivlikni pasaytiradi yoki butunlay mashq qilishni to'xtatadi.

Shunday qilib, sakrash mashqlarining jismoniy yuklama parametrlarini belgilash orqali erishiladigan natijani oldindan dasturlash mumkin. Bunda fiziologik holatlarning tabiatiga ko'ra, asosiy mashqlarni quyidagi guruhlarga bo'lish mumkin (2-jadval):

2-jadval

Yosh voleybolchilarning somatotip xususiyatlaridan kelib chiqib sakrash qobiliyatini rivojlantirish mashqlari xususiyatlari

Tezlik-kuchni rivojlantiruvchi mashqlar	Anaerob glikolitik ta'sirlari mashqlar
(aralash aerob-anaerob ta'sir): o'zgaruvchan intensivlik, yurak urish tezligi daqiqada 150 dan 190 zarbagacha.	bitta seriyaning davomiyligi 1-4 daqiqa, seriyalar orasidagi dam olish pauzalari 2-4 daqiqa, seriyalar soni 5-7 marta.

Izoh: bunday mashqlar maxsus chidamkorlikni (sakrash chidamkorligini) yaxshilashga yordam beradi. Maxsus chidamlilikni rivojlantirish uchun bir qator mashqlarni qurishda, dam olishning standart vaqtdan emas, balki yurak urish tezligining 120-130 zarba darajasiga qaytish tezligiga qarab ushbu pauzalarni o'rnatish mumkin. Amalda, bu shunday ko'rinadi: mashqning har bir seriyasidan so'ng, yosh voleybolchi 10 soniyali segmentlarda palpatsiya orqali pulsni hisoblaydi. Puls 10 soniya ichida 20-21 zarbaga tushishi bilan keyingi seriya boshlanishi mumkin.

Xulosa va munozara. Sakrash qobiliyatini rivojlantirish uchun eng qulay davrlarni aniqlash uchun 10-18 yoshli yosh voleybolchilarda bu sifat dinamikasi o'rganildi. Unga ko'ra yosh voleybolchilarda sakrash qobiliyatining rivojlanish darajasi barqaror oshib borishi aniqlandi (10-18 yosh davrida 48,6 sm). Ushbu davr uchun natijalarning o'rtacha yillik o'sishi 6,07 sm. Biroq, sakrashni bajarish jarayoni notekis bo'ldi. Eng sezilarli o'sish 10-11 yoshdan 12 yoshgacha

kuzatildi. Bu yosh voleybolchilarni tayyorlashning dastlabki bosqichiga to'g'ri keldi. Bu davrda bir joydan balandlikka sakrashdagi natija 12,5 sm ga ortdi. 12 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan davrda natija 5 sm ga oshdi, ya'ni 13,3%. 13 yoshdan 14 yoshgacha va 14 dan 15 yoshgacha natijaning o'sish sur'ati pasayadi va mos ravishda 3,5 sm (8,24%) va 2 sm (4,35%) ni tashkil etdi. Binobarin, yosh voleybolchilarda sakrash hajmining eng kichik o'sishi 14 dan 15 yoshgacha bo'lgan davrda kuzatildi. Keyin sakrash balandligining asta-sekin o'sishi kuzatildi. Demak, 15 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan davrda o'sish 4 sm (8,33%), 16 yoshdan 17 yoshgacha – 9,5 sm (18,27%) va 17 yoshdan 18 yoshgacha – 5,5 sm (9,34%) ni tashkil etdi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tokyo Olympia o'yinlarida ishtirok etgan Uzbekistan sport delegation si rahbari bilan uchrashuvidagi nutqi. Xalq suzi gazetasi 13.08.2021.
2. Sport o'yinlari: sport mahoratini oshirish Talabalar uchun darslik. ped. maxsus universitetlar 033100 - Jismoniy madaniyat / [Yu.D.Jeleznyak, Yu.M.Portnov, V.P.Savin va boshqalar] Moskva: Akademiya, 2014. - 396 p.
3. Voleybol. darslik yuqori uchun darslik FK muassasalari / tahrir: A.V. Belyaeva, M.V. Savina. Moskva: Sport Akademiyasi Press, 2012. - 235 p.

РЕЗЮМЕ

Maqolada voleybolchilarning sakrovchanlik qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati hamda uning tarkibiy qismlari va vositalari izohlangan.

РЕЗЮМЕ

В статье описана методика развития бросковых навыков волейболистов, а также ее составляющие и средства.

SUMMARY

The article describes the methodology for developing the throwing skills of volleyball players, as well as its components and means.

ЭРКИН КУРАШ СПОРТ ТУРИГА САРАЛАШ МУАММОСИ

Жарылкапов У. Б.

*Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети
Нукус филиали*

Таянч сўзлар: саралаш, эркин кураш, қобилият, иқтидор, тайёргарлик, ирсият, жисмоний чидамлилиқ.

Ключевые слова: спортивный отбор, вольная борьба, способности, талант, тренировка, наследственность, физическая выносливость.

Key words: sorting, freestyle, ability, talent, training, heredity, physical endurance.

Саралаш - бу педагогик, социологик, руҳий ва тиббий-биологик тадқиқот услубларини ўз ичига оладиган комплекс хусусиятга эга ташкилий-услубий тадбирлар кўп йиллик тизимидир. Мазкур тадқиқот услублари асосида ўсмирларнинг курашга ихтисослашиши учун қобилиятлар ва иқтидор аниқланади, шунингдек кучли спортчиларни терма жамоаларга саралаш амалга оширилади.

Спорт захирасини танлаш ва тайёрлаш масалалари доимо ёшлар спорти методологияси назариясининг марказий муаммоси ҳисобланади. Ушбу муаммога қизиқишнинг ортиши спорт натижаларининг тез ўсиши билан оқланади, аммо ҳар бир спортчи ҳам натижаларга эриша олмайди. Шунинг учун жисмонан қобилиятли ва иқтидорли спортчиларни топиш муҳим аҳамиятга эга. Ҳар қандай иқтидорли спортчининг асоси кўп ҳолларда ирсият билан боғлиқ бўлган мойиллик ва қобилиятдир. Аммо, майл қобилиятларнинг асосидир, ўз навбатида, қобилиятлар машаққатли машғулотлар натижасидир.

Муваффақиятнинг ўзи ирсий истеъдодга эмас, балки фақат унга эришиш имкониятига боғлиқ. Бир хил турдаги қобилиятлар турли хил манбалар асосида шакллантирилиши мумкин ва аксинча, бир нечта одамлар турли хил мойилликларга эга бўлиши мумкин, лекин ҳар хил қобилиятларга эга бўлиши мумкин. Бундай ҳолда, ҳақиқий қобилиятларни таъкидлаш керак.

Ёш эркин курашчиларининг тактик маҳоратини тизимли назорат қилиш учун узоқ вақт давомида олинган бир қанча параметрларни таҳлил

қилиш зарур. Юқори нәтижаларга эришиш учун ёш спортчини тарбиялаш, унга техник ва тактик ҳаракатларни ўргатиш керак. Тезлик ва чидамлилик сифатлар боланинг мослашувчанлиги муҳим рол ўйнайди. Эркин курашда бўлажак спортчининг қобилиятлари ва ярқилигини аниқлаш учун мушакларнинг муайян фаолияти қобилиятини, маълум бир юкга мослашиш тезлигини ва узоқ машғулотлар давомида ишлаб чиқилган кўрсаткичларни ҳисобга олиш керак. Фаоллик ва тизимлилик тамойилларига амал қилиш бошқа кўплаб тамойиллар каби таълим жараёнини амалга оширишда муҳим кўлланма ҳисобланади. Машғулот жараёнида ёш спортчининг машғулот жараёнида ўз ҳаракатларига танқидий муносабатда бўлиши, унинг ўзи хатоларини англаши ва тан олиши муҳимдир. Ҳар бир янги техника ўз-ўзидан мақсад эмас, балки мураккаброқ техникада янги қадам бўлиши муҳимдир.

Курашчилар учун беллашув пайтида ўз сафдошларини кузатиш жуда муҳим, бу уларга хатоларни ёки беллашувнинг ҳар қандай муҳим хусусиятларини кўришга имкон беради.

Болаларнинг спорт мактабларининг кураш (бўлинмаларига саралаш жараёнида саломатлик, организмнинг анализатор тизими ҳолати, морфологик белгилар, жисмоний тайёргарлик, ҳаракатни вақт ичида, маконда ва куч бериш буйича янада аниқ бажаришга ёрдам берадиган координатсион қобилиятлар даражасини ҳисобга олиш зарур.

Юқори нәтижаларга эришиш учун шахсий иш фаолиятини ривожлантириш, машғулот пайтида, беллашувда, мусобақада йўл қўйилган камчиликларни таҳлил қилиш керак. Ёшлигиданоқ эркин курашига иқтидори бўлган полвонларнинг келажакдаги муваффақиятлари ҳақида баҳо бериш нотўғри бўлади, чунки конституциявий ўзгаришлар, руҳият ва характердаги ўзгаришлар ёш танани шакллантириш жараёнида содир бўлади. Ёш тоифадаги кўпчилик чемпионлар ўсиб улғайиб, ўз мақомини тасдиқламайди. Энг кенг тарқалган ҳолат - мусобақаларда паст нәтижаларга эришган спортчи келажакда истиқболли спортчига айланади.

Шу билан бирга, кўплаб мураббийлар спортчининг ривожланиши ҳар доим ўсмирлик даврида фақат жисмоний ривожланишга боғлиқлигига ишонч ҳосил қилади. Бундан ташқари, ярқисизлиги тўғрисида хулоса чиқаришга шошилмаслик керак, чунки боланинг қобилиятлари машғулот жараёнида намоён бўлиши мумкин.

Ёш полвонларни танлаш ва уларни доимий машғулотларга йўналтириш буйича илмий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатдики, бўлажак спортчиларни бошланғич тайёргарлик гуруҳларида саралашнинг муайян мезонлари,

шакллари, усуллари мавжуд. Мутахассислар ўртасида ўтказилган сўров-номалар шуни кўрсатдики, спорт танлови стандарт тестлар тўпламидан иборат бўлган назорат ва қабул тестлари ёрдамида амалга оширилади.

Хулоса: Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки спортчиларни эркин курашга саралашда уларнинг ирсиятини органиб таҳлил қилинади. Бошланғич тайёргарлик босқичида спортчиларнинг морфо-функционал имкониятларини ҳисобга олган ҳолда антропометрик кўрсаткичлари бўйича техник-тактик усулларни индивидуал машғулотлар жараёнида ўргатилиб борилади. Бошланғич тайёргарлик босқичида ўргатилган техник усулларни такомиллаштириши лозим. Аксарият мураббийлар бошланғич тайёргарлик босқичида ўргатиш усулларни такомиллаштирамаслиги аниқланди. Шунинг учун спортчиларнинг 60-70% ўсмирлар даврида спортни яқунламоқда. Тўғри саралашдан отган индивидуал антропометрик кўрсаткичлари бўйича тўғри танланган техник-тактик усулларни такомиллаштириб борилса юқори натижаларга эришишига ишонамиз.

Адабиётлар:

1. Ф.А. Керимов. Спорт кураш назарияси ва услубияти, 2018. Б 216-220
2. Н.А. Тастанов. Кураш турлари назарияси ва услубияти. 2017. Б-350
3. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: [учебник для вузов] / Л. Ф. Бурлачук. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 352 с.
4. Губа В. П. Спортивный отбор как учебная дисциплина / В. П. Губа // Теория и практика физ. культуры. - 2008. - № 2. - С. 62–64.
5. Горбунов Г. Д. Психопедагогика спорта / Г. Д. Горбунов. - [3-е изд., испр.]. - М.: Советский спорт, 2007. - 296 с. - С. 198
6. Гужаловский А. А. Проблемы теории спортивного отбора / А. А. Гужаловский // Теория и практика физ. культуры. - 1986. - № 8. - С. 24–25.
7. Тарабрина И. В. Тренировочно-учебный процесс спортсмена-борца // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения: сборник материалов XV Международной научно-практической конференции / Под общей редакцией С. С. Чернова. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2010—466 с.,
8. Борьба греко-римская: учеб. для учреждений физвоспитания / под редакцией А. Ю. Шулики [и др.]. Ростов на Дону: Феникс, 2004 С.102–107
9. Булич Э. Г. Здоровье человека / Э. Г. Булич, И. В. Муравов. - К.: Олимп. литература, 2003. - 424 с.

РЕЗЮМЕ

Эркин курашчиларнинг шаклланиши ёшлиқдан бошлаб селекция заруриятидир. Спортчиларни танлаш ва тайёрлашда асосий этибор ёш организмнинг ривожланиш қонуниятларини билиш, восита функцияларини шакллантириш ва чидамлик ва энергия алмашуви болиб топилади. Бошланғич даврида келажакдаги спортчини аниқлаш жуда қийин. Айнан шу даврда ёш организмнинг индивидуал ривожланиш суръатларини ҳисобга олган ҳолда спорт қобилиятини ривожлантирувчи, истедодга мойилликни ривожлантиришга ҳисса қўшадиган мураббийнинг роли катта.

РЕЗЮМЕ

Наиболее актуальным вопросом в формировании вольной борьбы является необходимость проведения отбора, начиная с младшего возраста. Основную роль в отборе и подготовке спортсме-

нов играют знания закономерностей развития молодого организма, становление и формирование двигательных функций, выносливости, энергетического обмена. В период формирования личности очень трудно опознать будущего спортсмена. Именно в этом периоде важна роль тренера, который развивает спортивные способности, учитывая индивидуальный темп развития молодого организма, способствует переработке задатков в талант.

SUMMARY

The most pressing issue in the formation of freestyle wrestling is the need for selection, starting from a younger age. The main role in the selection and training of athletes is played by knowledge of the patterns of development of a young organism, the formation and formation of motor functions, endurance, and energy metabolism. During the period of personality formation, it is very difficult to identify the future athlete. It is during this period that the role of a coach is important, who develops athletic abilities, taking into account the individual pace of development of a young organism, and contributes to the development of inclinations into talent.

ISSN 2181-7138

Т. Н. Қары Ниязий атындағы Өзбекстан педагогикалық
илим-изертлеу институтының Ж. Орынбаев атындағы Қарақалпақстан филиалы

**«МУҒАЛЛИМ ХӘМ ҮЗЛИКСИЗ
БИЛИМЛЕНДИРИЎ»**

№ 2/2

Нөкис — 2023

Басып шығыўға жуўапкер:

А. Тилегенов

Баспаға таярлаған:

А. Тилегенов, Р. Утепов

Компьютерде таярлаған:

П. Реймбаев

Мәнзил: Нөкис қаласы, Ерназар Алакөз көшеси №54

Тел.: 224-23-00

e-mail: uzniipnkkf@umail.uz,

mugallim-pednauk@umail.uz

www.mugallim-uzliksiz-bilim.uz

Журналға келген мақалаларға жуўап қайтарылмайды, журналда жарияланған мақалалардан алынған үзіндилер «Муғаллим хәм үзликсиз билимлендириў» журналынан алынды, деп көрсетилиўи шәрт. Журналға 5-6 бет көлеминдеги материаллар еки интервалда TIMES NEW ROMAN шрифтинде электрон версиясы менен бирге қабыл етиледди. Мақалада келтирилген мағлыўматларға автор жуўапкер.

Оригинал-макеттен басыўға рухсат етилди 14.04.2023. Форматы 70x100¹/₈

«Таймс» гарнитурасында офсет усылында басылды.

Шәртли б.т. 29,5 . Нашр. т. Нусқасы _____ Буйыртпа №